

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Gelingsbedingungen für den Übergang von der Neonatologie nach Hause

Eine Studie auf der Grundlage von Leitfadeninterviews
mit Eltern eines sehr frühgeborenen Kindes

Eingereicht von: Nathalie Imbach

Begleitung: Susanne Kofmel

Datum der Abgabe: 12.12.2021

Zu früh

Wir waren doch
noch nicht bereit für dich
und du noch nicht
für diese Welt.
Doch das Leben wollte leben.

Jetzt. Sofort.
Überfallen hat es uns
das Wunder:
du.

Durch eine Scheibe
sehe ich dich an.
Durch die Öffnung
halt ich deine Hand,
die zarten Finger,
mehr wag ich nicht.

Schläuche, Drähte, Monitore
umgeben uns
doch ich seh nur dich:
Das Wunder
das uns zu früh überfiel.

Piepen, Summen, Zischen
um uns herum
doch ich höre nur dich:
deinen Atem
deine ersten Laute.

Staunen
Freude
Sorge:
Was soll ich fühlen?
Was wird werden?
Ich halte deine Hand.

(Kuschel, 2012)

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei all den lieben Menschen bedanken, die mich während meiner Masterarbeit unterstützt haben. Ein besonderer Dank gilt meiner Mentorin Susanne Kofmel, für ihre grossartige Begleitung, ihre Geduld und hilfreichen Anregungen. Sie hatte stets ein Ohr für meine Fragen und hat mich immer wieder auf den richtigen Weg geführt. Ein herzliches Merci auch meiner Arbeitgeberin Petra Ulshöfer, die es mir ermöglichte, nach meinem Mutterschaftsurlaub noch unbezahlten Urlaub zu nehmen, damit ich mich auf meine Masterarbeit konzentrieren konnte. Herzlichen Dank auch der Bibliothekarin Rahel Fischer, die mich während meiner Literaturrecherche geduldig unterstützte. Danke auch an Guido Keel und Daniel Barth, die mich bei meinem methodischen Vorgehen beraten haben. Einen grossen Dank auch an Susan Shaw, die mir für den Pre-Test zur Verfügung stand und mit ihrem beruflichen Know-how zu Befragungen mit Rat zur Seite stand. Allerherzlichsten Dank auch an Claudia Sustek, die mir mit ihrem Wissen und den aufschlussreichen Diskussionen eine Unterstützung war. Der wertvolle Austausch mit Franziska Hänsenberger-Aebi hat mir neue Perspektiven aufgezeigt und mich auf die Idee mit den Elterninterviews gebracht – herzlichen Dank dafür. Merci auch den Eltern für ihre Bereitschaft, an den Interviews teilzunehmen. Ein grosses Dankeschön gilt meinem Mann Fabiano für das konstruktive Lektorat und an Claudia Rota für das kritische Korrekturlesen. Und ein allerherzliches Dankeschön an alle, die mir immer wieder den Rücken freihielten und Babysitter für meinen kleinen Sohn Ennio waren. Besonders meinem geduldigen Mann und meinen Eltern, aber auch der Schwiegermutter und den Patentanten von Ennio. Selbstverständlich möchte ich mich auch bei meinen beiden Kindern bedanken. Bei meinem irdischen Sohn Ennio, der immer wieder auf mich verzichten musste und mich mit seiner Anwesenheit zu einer verständnisvolleren Früherzieherin macht und bei meiner Sternentochter Luisa, die mich auf den Weg brachte, heilpädagogische Früherziehung zu studieren und mich inspirierte, diese Arbeit zu schreiben. Ihr habt einen besonderen Platz in meinem Herzen, euch widme ich diese Arbeit.

Anmerkung

In der vorliegenden Arbeit werden möglichst geschlechtergerechte Formulierungen verwendet, um Frauen und Männer in gleichem Masse anzusprechen. Wenn dies nicht möglich ist, wird zur Lesbarkeit gelegentlich nur die weibliche oder die männliche Form benutzt, wobei damit jeweils auch das andere Geschlecht gemeint ist.

Es wird mehrfach von Eltern gesprochen. Damit ist die Mutter, der Vater oder beide zusammen gemeint. Kinder, die vor der abgeschlossenen 32. SSW und /oder deren Geburtsgewicht weniger als 1500 Gramm beträgt, werden «sehr kleine Frühgeborene», «sehr unreif geborene Kinder» oder «sehr frühgeborene Kind» genannt (vgl. Kapitel 3.2.1).

Zudem werden die Begriffe «neonatologische Intensivstation», «Neugeborenen-Intensivstation», «Neonatalogie» und «neonatologische Station/Abteilung» sowie «Spital» und «Klinik» synonym verwendet.

Abstract

Sehr kleine Frühgeborene und ihre Eltern werden oft mehrere Wochen auf der neonatologischen Intensivstation betreut. Die Entlassung aus dem Spital ist ein einschneidender Moment, da die Familie plötzlich auf sich allein gestellt ist und nicht mehr auf die Rundumbetreuung der Fachpersonen zählen kann.

Mit Hilfe von Leitfadenterviews mit betroffenen Eltern verfolgt diese Arbeit die Fragestellungen, welche Bedingungen zu einem gelingenden Übergang von der Neonatologie nach Hause führen und welche familienorientierten Unterstützungsangebote zur Bewältigung des Lebensalltages zu Hause beitragen. Die Ergebnisse zeigen auf, dass der Übergang nach Hause einer sorgfältigen Vorbereitung bedarf, damit die Anpassung zu Hause für die ganze Familie gelingt. Zudem zeigt sich, dass die Eltern eine Unterstützung und Begleitung bereits während des Spitalaufenthaltes ihres Kindes mit einer Weiterführung durch dieselbe Person nach der Entlassung begrüßen. Dabei wünschen sie sich eine Begleitung, die sich in der Thematik der Frühgeburt auskennt. Dies kann dazu beitragen, die Entwicklung der Eltern-Kind-Beziehung zu fördern und das familiäre Belastungserleben zu reduzieren, was sich wiederum positiv auf die Entwicklung des Kindes auswirkt.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	IV
Inhaltsverzeichnis	V
1 Einleitung	1
2 Ausgangslage	2
2.1 Persönlicher Bezug mit Begründung der Themenwahl	2
2.2 Relevanz für die Heilpädagogische Früherziehung.....	3
2.3 Zielsetzung	4
2.4 Fragestellung	5
3 Theoretische Grundlagen	6
3.1 Übergänge.....	6
3.1.1 Begriffserklärung.....	6
3.1.2 Bewältigung von Übergängen.....	6
3.1.3 Normative und nichtnormative Übergänge.....	7
3.1.4 Übergänge als Herausforderung bei einer Frühgeburt.....	7
3.2 Die Frühgeburt.....	9
3.2.1 Medizinische Grundlagen	9
3.2.2 Prognose und Verlauf – Forschung und Langzeitergebnisse kleiner Frühgeborener	13
3.2.3 Entwicklungs- und familienorientierte Behandlung bei Frühgeburt.....	14
3.2.4 Belastungserleben der Eltern.....	16
3.2.5 Eltern-Kind-Bindung und Erziehungsverhalten	18
3.2.6 Entlassung nach Hause.....	20
3.2.7 Nachsorge - Elternbegleitung und -beratung nach der Entlassung nach Hause	22
3.3 Zusammenfassung der Theoretischen Grundlagen	25
4 Analyse IST-Situation: Bereits existierende Nachsorge-Projekte und -Modelle	27
4.1 Arkadis Olten – Neonatologie	27
4.2 Heilpädagogische Frühberatung Winterthur - KSW Klinik für Neonatologie	27
4.3 Luzern Heilpädagogischer Dienst – «Frühe Hilfe».....	28
4.4 Bern – «Transition to home after Preterm Birth» - ein Modell der integrierten Übergangs- und Nachbetreuung	29

4.5	Deutschland – «Bunter Kreis» und «Harl.e.kin»-Nachsorgemodell.....	30
5	Forschungsmethodisches Vorgehen	33
5.1	Datenerhebung - Qualitative Forschungsmethode	33
5.1.1	Qualitative Interviews.....	33
5.1.2	Ethische Grundprinzipien qualitativer Interviews.....	33
5.1.3	Leitfadeninterviews	34
5.2	Vorbereitung und Planung der Datenerhebung.....	35
5.2.1	Stichprobe	35
5.2.2	Skype-Interview	36
5.2.3	Pre-Test.....	38
5.3	Durchführung der Datenerhebung mittels Leitfaden-Interview	39
5.4	Datenauswertung – Transkription.....	39
5.5	Datenauswertung - Qualitative Datenanalyse	40
6	Ergebnisse	44
6.1	Hauptkategorie 4 - Erleben der ersten Zeit zu Hause	44
6.1.1	Aussagen zu Gefühlen /Befinden	44
6.1.2	Unterstützung zu Hause.....	46
6.2	Hauptkategorie 5 - Veränderungs-/ Verbesserungsvorschläge	51
6.2.1	Austritt	51
6.2.2	Kommunikation / Information	53
6.2.3	Unterstützungen	56
6.2.4	Sonstige Vorschläge	59
6.3	Hauptkategorie 6 - Idee einer Fachperson, Start während des Spitalaufenthaltes und über die Entlassung hinaus.....	60
6.3.1	Erwartungen an die Fachperson	60
6.3.2	Fragen und Anliegen an die Fachperson.....	61
6.3.3	Positive Reaktion auf die Frage.....	62
6.3.4	Das wäre hilfreich / unterstützend	62
6.3.5	Das wäre hinderlich / herausfordernd.....	63
7	Diskussion und Evaluation	64
7.1	Interpretation der Ergebnisse	64
7.1.1	Situation während der Zeit im Spital.....	64
7.1.2	Austrittsvorbereitung und Austritt aus dem Spital	70

7.1.3	Situation zu Hause – Familienorientierte Unterstützungen.....	71
7.2	Beantwortung der Fragestellung.....	74
7.3	Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens.....	78
8	Fazit und Ausblick.....	83
9	Abbildungs-, Tabellen- und Abkürzungsverzeichnis.....	86
9.1	Abbildungsverzeichnis.....	86
9.2	Tabellenverzeichnis.....	86
9.3	Abkürzungsverzeichnis.....	86
10	Literaturverzeichnis.....	87

1 Einleitung

Die Geburt eines Kindes bringt eine grosse Umstellung für die Eltern mit sich. Sie entwickeln Hoffnungen und Träume während der Schwangerschaft. Kommt es zu einer Frühgeburt oder wird das Kind krank geboren, zerschlagen sich diese Hoffnungen. Es entstehen neue Herausforderungen durch die Hospitalisation in der Neugeborenen-Intensivstation (vandenBerg & Hanson, 2015, S. 16). Hänsenberger-Aebi (2017) spricht davon, dass nicht nur die Kinder frühgeboren sind, sondern auch deren Eltern, da durch die abrupt endende Schwangerschaft die Zeit der Vorbereitung auf das Eltern-Sein verkürzt wird. Eine Frühgeburt stellt für die meisten Eltern eine Lebenskrise dar, bei welcher die Sorge um das Überleben des Kindes und die veränderten Lebensumstände im Vordergrund stehen. Die neue Situation entspricht nicht ihren Vorstellungen. Viele Spitälern bieten inzwischen eine entwicklungsförderliche und familienorientierte Medizin und Pflege. Diese beachtet die individuellen Bedürfnisse von Frühgeborenen und bezieht möglichst früh auch deren Eltern in die Pflege und Betreuung ein. Die elterliche Kompetenz soll durch die frühen Erfahrungen im Umgang mit dem Neugeborenen gefestigt werden. Der Entlassungstag bildet eine Schnittstelle zwischen der stationären Akutbehandlung des Kindes und der darauffolgenden Langzeitbetreuung von Kind und Familie zu Hause. Die Eltern wünschen, nach der Spitalentlassung nicht allein gelassen zu werden. Sie erhoffen sich, dass sie ihre Sorgen teilen können mit einer Fachperson, die ihre Geschichte möglichst von Beginn an kennt. Eine Begleitung und Unterstützung bereits während des Spitalaufenthaltes ihres frühgeborenen Kindes und die Weiterführung durch dieselbe Person nach der Entlassung nach Hause würden die Eltern begrüßen. Bisher aber fehlt schweizweit eine institutionalisierte heilpädagogische Begleitung der Familie so bald als möglich nach der Geburt und so lange wie nötig nach der Entlassung des Kindes (S. 118ff).

Diese Arbeit ist in acht Kapiteln gegliedert. Kapitel 1 beinhaltet die Einleitung zur vorliegenden Arbeit. In Kapitel 2 wird die Ausgangslage mit dem persönlichen Bezug und der Relevanz zum Thema erläutert sowie die daraus abgeleiteten Fragestellungen formuliert. Im folgenden Kapitel 3 wird auf die theoretischen Grundlagen zum Thema Übergänge und Frühgeburt eingegangen und mit einer Zusammenfassung abgeschlossen. Im vierten Kapitel werden bestehende Nachsorgeprojekte und -modelle zum Thema Begleitung nach dem Übergang aus dem Spital nach Hause vorgestellt. Im Kapitel 5 wird das forschungsmethodische Vorgehen beschrieben. Es wird auf die Datenerhebung mittels Leitfadeninterview, die Vorbereitung, Planung und Durchführung der Interviews sowie auf die Datenauswertung mit Hilfe der Methode der qualitativen Inhaltsanalyse eingegangen. Im darauffolgenden Kapitel 6 erfolgt eine ausführliche Präsentation der Ergebnisse, welche in Kapitel 7 interpretiert und diskutiert werden. Dieses Kapitel beinhaltet zudem die Beantwortung der Fragestellungen aus Kapitel 2 und die kritische Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens. Die Masterarbeit wird mit einem Fazit und kurzen Ausblick im Kapitel 8 abgeschlossen.

2 Ausgangslage

In diesem Kapitel wird ein persönlicher Bezug zum Thema vorgenommen und die Relevanz für die Heilpädagogische Früherziehung erläutert. Abschliessend erfolgt die Beschreibung der Zielsetzung und die Definition der Fragestellung.

2.1 Persönlicher Bezug mit Begründung der Themenwahl

Laut von der Wense und Bindt (2013) sind frühgeborene Kinder nicht nur in grosser Zahl vorhanden, Frühgeburtlichkeit umfasst in Zahlen gesehen auch den weitaus wichtigsten Risikofaktor für Erkrankung und anhaltenden Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes, obwohl nicht vernachlässigt werden darf, dass sich viele ehemalige Frühgeborene normal entwickeln. Das Thema Frühgeburt umfasst nebst dem Einfluss auf die Kindsentwicklung auch die Auswirkungen auf die Elternschaft (S. 19-20).

Die Autorin hat selbst die Erfahrung gemacht, ein frühgeborenes Kind zu haben, welches leider nach nur 26 Tagen Aufenthalt auf der Neugeborenen-Intensivstation verstarb. Ihre Erfahrungen decken sich weitgehend mit dem Interview-Bericht von Hänsenberger-Aebi (2013). Auf der Neonatologie erlebte die Autorin eine kompetente und hilfreiche Betreuung und Begleitung, besonders von der Bezugspflegerin ihrer Tochter. Leider kam es nie zu einem Austritt nach Hause, da auf Grund der Diagnose einer schweren Hirnstammschädigung durch eine unerklärliche Asphyxie mit nicht lebensfähigen Prognosen die lebensverlängernden Massnahmen beim Baby eingestellt wurden. Doch wie hätten wohl bei einem positiven Ausgang die Vorbereitungen für den Austritt nach Hause und die Weiterbetreuung zu Hause ausgesehen? Wer begleitet die Eltern vor und nach dem Übergang nach Hause? Diese Fragen beschäftigen die Autorin, weshalb sie sich mit diesem Thema auseinandersetzen wollte.

Die Bezugspflege der Tochter der Autorin arbeitet seit langem auf der grossen Neugeborenen-Intensivstation, auf welcher auch ihre Tochter betreut wurde. Zu ihr hat die Autorin seit ihrem Erlebnis einen engen und freundschaftlichen Kontakt. Bei einem Gespräch mit ihr wurde der Autorin bewusst, wie wichtig es ist, dass diese sehr frühgeborenen Kinder und deren Eltern so bald wie möglich nach der Entlassung aus dem Spital zu Hause weiterbegleitet werden. Oft haben diese Kinder nach dem Austritt zwar therapeutische Interventionen wie Physiotherapie und regelmässige ärztliche Kontrollen, aber die Familie hat kaum Begleitung vor Ort zu Hause. Zudem weckte dieses Thema das Interesse der Autorin im Modul Frühgeborene im Studium für Heilpädagogische Früherziehung. Eine Mitsudentin stellte das Projekt des Kantonsspitals Winterthur vor, bei welchem die Heilpädagogische Früherziehung von Winterthur ein Bestandteil der Neonatologie darstellt. Dieses Projekt hat die Aufmerksamkeit der Autorin geweckt und bewog sie, mehr darüber in Erfahrung zu bringen. Die Masterarbeit ermöglicht ihr, sich mit dem wichtigen Thema der Übergänge aus der Neonatologie nach Hause aus Sicht der Eltern fundierter auseinanderzusetzen und ihr Wissen und ihre Kompetenzen zu erweitern. Ihre Absicht ist es, die laufenden Projekte zu diesem Thema zu durchleuchten und Leitfadeninterviews mit betroffenen Eltern zu führen, um mögliche Ansätze zu finden, wie eine Begleitung zu diesem Thema durch die Heilpädagogische Früherziehung (HFE) künftig möglich wäre.

2.2 Relevanz für die Heilpädagogische Früherziehung

Die Kernelemente der Frühförderung sind «die Förderung von Kindern mit kognitiven, sprachlichen motorischen und sozial-emotionalen Entwicklungsstörungen sowie Sinnesbehinderungen in einem familienorientierten Konzept und die Unterstützung ihrer sozialen Teilhabe» (Sarimski, 2017, S. 275). Dabei gilt bei der familienorientierten Arbeit das übergeordnete Ziel, die Familie in die Lage zu versetzen, ihre Probleme selbständig erfolgreich zu lösen. Damit ist das Prinzip der Familienorientierung eng mit dem Begriff des «Empowerment» verbunden, was bedeutet, dass Menschen sich fähig fühlen, ihre eigenen Angelegenheiten in die Hand zu nehmen. Der Arbeitsprozess richtet sich nach den Bedürfnissen, Sorgen, Stärken und Zielen der Familien. Dabei soll eng mit den Familien zusammengearbeitet und die Eltern als aktive Partner bei Entscheidungsprozessen einbezogen werden. Eltern haben viel mehr Gelegenheiten, Entwicklungsanregungen bei ihren Kindern zu setzen, als dies Fachkräfte können. Es gilt, ihr Zutrauen in ihre eigenen Fähigkeiten zu stärken, sodass sie die Entwicklung ihrer Kinder wirksam beeinflussen können (ebd., S. 28-32). Eine effektive Entwicklungsförderung im Alltag setzt allerdings voraus, «dass die Eltern sich den Herausforderungen ihrer Lebenssituation gewachsen fühlen und auf die individuellen Bedürfnisse ihres Kindes einstellen können» (ebd., S. 29).

Die Frühförderung kann aber auch einen wichtigen Beitrag zur Nachsorge von frühgeborenen Kindern bieten (ebd., S. 275). Gerade die Heilpädagogische Früherziehung ist immer wieder mit Kindern konfrontiert, die sehr früh auf die Welt kommen. Die Gründe dafür können nebst belastenden sozialen oder ökonomischen Lebensbedingungen auch das höhere Alter der Schwangeren oder die zunehmenden Mehrlingsschwangerschaften aufgrund der florierenden Fertilitätsmedizin sein. Die Fortschritte der Medizin können das Überleben eines Frühgeborenen von der 24. oder gar der 23. Schwangerschaftswoche (SSW) ermöglichen. Je früher ein Kind jedoch geboren wird, desto wahrscheinlicher ist eine Entwicklungsabweichung durch die intrauterin fehlende Zeit (Hänsenberger-Aebi, 2017, S. 115-116). Hänsenberger-Aebi (2017) sieht als Angebot der Heilpädagogischen Früherziehung die Prävention, welche Begleitung und Unterstützung von entwicklungsgefährdeten Kindern und deren Familien einschliesst. Gerade sehr kleine Frühgeborene sind entwicklungsgefährdet und gehören zu einer besonderen Risikogruppe. Auch wenn der Entwicklungsverlauf ohne bedeutende Behinderungsfolgen möglich ist, kann ihre Zukunft lange ungewiss sein und können sich Probleme teilweise erst nach Monaten oder Jahren zeigen (S. 128). Auch vandenBerg und Hanson (2015) erläutern, dass Kinder, deren Leben auf Grund einer Frühgeburt oder Krankheit auf der Neugeborenen-Intensivstation beginnt, ein erhöhtes Risiko von Entwicklungsschwierigkeiten ausgesetzt sind. Wird der Entwicklungsbedarf dieser Kinder frühzeitig erkannt und Frühinterventionen erbracht, können sich diese Schwierigkeiten bessern oder mildern (S. 176).

Es besteht demnach Bedarf einer heilpädagogischen Begleitung, die bereits früh während der Phase auf der Neonatologie beginnt und nach Möglichkeit von derselben Person nach dem Übergang vom Spital nach Hause in ihrem vertrauten Umfeld weitergeführt wird. Diese frühzeitige Intervention wäre für die Eltern und infolgedessen auch für die Entwicklung des Kindes zentral. Es kann zu einer Verringerung der Belastung der Eltern führen und den Aufbau einer entwicklungsförderlichen Interaktion der Bezugsperson mit dem sehr kleinen Frühgeborenen unterstützen, was einen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung des Kindes hat. Denn bei einer Frühgeburt ist auf Grund der frühen Trennung, sowie Ängsten und Sorgen der Eltern häufig die

Eltern-Kind-Interaktion beeinträchtigt. Somit ist laut Sarimski (2017) eine gezielte Interaktions- und Beziehungsberatung notwendig, welches als «Coaching» der Eltern gesehen wird. Hierbei reflektieren die Eltern ihre Handlungen in der Interaktion mit ihrem Kind, beurteilen ihre Wirkungen und planen, wie sie den Kompetenzerwerb ihres Kindes unterstützen können. Es geht dabei um die Abstimmung des elterlichen Verhaltens auf die kindlichen Bedürfnisse und Initiative in wechselseitigen Dialogen im Alltag und Spiel (S. 39-41). Die Fachpersonen der Heilpädagogische Früherziehung verfügen über die notwendigen Kenntnisse der frühkindlichen Entwicklung und der Eltern-Kind-Interaktion unter erschwerten Bedingungen. Laut Hänsenberger-Aebi (2007a, 2007b) erfolgt der Kontakt zwischen Frühgeborenen und der Heilpädagogischen Früherziehung aber oft erst, wenn die Probleme bereits manifest geworden sind. Laut Hänsenberger-Aebi (2017) werden sehr kleine Frühgeborene auf Schweizer Neonatologie-Abteilungen mit hochstehender und familienorientierter Medizin, Therapie und Pflege versorgt und die Eltern so früh wie möglich miteinbezogen und nach der Entlassung medizinisch und bei Bedarf psychologisch und seelsorgerisch betreut. Es fehle jedoch häufig eine heilpädagogische Begleitung so bald wie möglich nach der Geburt und so lange wie nötig über die Entlassung hinaus, welches die anderen Angebote fachlich ergänzt (S. 128-129).

2.3 Zielsetzung

Zur Unterstützung und Begleitung des Übergangs von der Neonatologie nach Hause besteht nur in wenigen neonatologischen Intensivstationen der deutschen Schweiz ein Konzept. Eine Zusammenarbeit mit der Heilpädagogischen Früherziehung wird erst in wenigen Spitälern angeboten. Im vorangehenden Kapitel wird jedoch ersichtlich, dass der frühe Einbezug von Fachpersonen bereits auf der Neonatologie und deren kompetente Unterstützung auch im Verlauf nach dem Austritt nach Hause für das Belastungserleben der Eltern und die Entwicklung des Kindes zentral ist.

Aus einer unveröffentlichten Umfrage (Perl, 2018) geht hervor, dass eine kompetente Begleitung bereits nach der Geburt bedeutsam ist, um eine Familie mit einem Frühgeborenen optimal unterstützen zu können und dies zum Aufgabenfeld der Heilpädagogischen Früherziehung gehört. Die umfassende Unterstützung der Eltern durch die Heilpädagogische Früherziehung bezieht nicht nur Fragen rund um die Entwicklung des Kindes ein, sondern begleitet die Familien individuell abgestimmt auf deren Bedürfnisse und Situation. Es gilt, bestehende Unsicherheiten der Eltern im Umgang mit ihrem Kind nach der traumatischen Erfahrung auf der Neonatologie zu klären und sie in ihrer Befähigung als Eltern zu unterstützen. Zudem ist es wichtig, allfällige Entwicklungsabweichungen des Kindes frühzeitig zu erkennen und entsprechend intervenieren zu können, bevor sie manifest werden. Weiter gilt es, ein Netzwerk zu etablieren und andere Fachdisziplinen zu involvieren.

Wie aber erlebten betroffene Eltern eines sehr frühgeborenen Kindes die Vorbereitung und den Übergang von der Neonatologie nach Hause? Wie sehen das Unterstützungsangebot und die Entlassungsvorbereitungen aus? Wie erging es der Familie in der ersten Zeit zu Hause? Welche Unterstützung wurde als hilfreich und sinnvoll erlebt? Welches sind ihre Erfahrungen, Verbesserungsvorschläge und Empfehlungen zu diesem Thema? Und

welche Gelingensbedingungen resultieren aus diesen Ergebnissen für einen optimalen Übergang von der Neonatologie nach Hause und in der Zeit danach?

Diesen Fragen geht die vorliegende Arbeit auf den Grund. Dabei werden betroffenen Eltern befragt, deren sehr frühgeborenes Kind auf der Neonatologie in der deutschen Schweiz stationiert waren und daher Erfahrungen zu diesem Thema haben. Die Zusammentragung dieser vier Elterninterviews und den Erkenntnissen aus aktueller Literatur und Forschungslage zum Thema Begleitung und Nachsorge von Familien mit einem sehr früh geborenen Kind gilt der Fokus der Arbeit.

2.4 Fragestellung

Aufgrund der dargestellten Sachlage ergeben sich folgende zwei Fragestellungen, die in dieser Arbeit beantwortet werden sollen.

Frage 1:

Welches sind die Gelingensbedingungen für den Übergang nach der Behandlung eines sehr frühgeborenen Kindes auf der Neonatologie nach Hause?

Frage 2:

Welche familienorientierten Unterstützungsangebote tragen dazu bei, dass der Lebensalltag mit einem (ehemals) sehr Frühgeborenen nach dem Übergang von der Neonatologie nach Hause für die Familie bewältigt werden kann?

3 Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden die für diese Arbeit relevanten Begriffe erklärt. Im ersten Teil werden Gedanken zum Thema Übergänge zusammengetragen. Im zweiten Teil wird zum Thema Frühgeburt Bezug genommen und zentrale Elemente erläutert und im dritten Teil eine Zusammenfassung aus der theoretischen Auseinandersetzung gezogen.

3.1 Übergänge

3.1.1 Begriffserklärung

Im Laufe seines Lebens durchlebt ein Mensch vielzählige Übergänge wie beispielsweise den Übergang in die Schule, den Start ins Berufsleben oder den Übergang von der Partnerschaft in die Elternschaft. Im Allgemeinen gehen diese Übergänge mit einer Loslösung von Vertrautem einher und machen ein sich Einlassen auf Neues notwendig. Dies bedeutet neue Personen, neue Einrichtungen und neue Abläufe. Übergänge sind Ereignisse, welche längerfristige Prozesse darstellen und für das Individuum wie auch für sein Umfeld mit Veränderungen verbunden sind. Damit diese gelingen, ist eine positive Gestaltung des Übergangs, sowohl für den Einzelnen wie auch für sein Umfeld von grosser Wichtigkeit (Gesundheitliche Chancengleichheit, n.d., S. 1-2). Schefold (2013) erläutert, dass Übergänge als Prozesse in Lebensläufen, Biografien und Karrieren verstanden werden. Es gibt allerdings auch Übergänge, die durch Ereignisse passieren, welche gewöhnliche Alltagsabläufe unterbrechen. Personen stürzen somit aus dem Alltag in eine Krise. Der Weg zurück in die Normalität ist dabei mühevoll und komplex und muss auf unterschiedliche Weise gefunden werden (S. 853). «Die Erschütterungen der Normalität lösen Prozesse aus, die zunächst auf der Wiederherstellung von Normalität zielen» (ebd., S. 858). Bei der Wiederherstellung von Systemen sind die Verfügbarkeit und Wirksamkeit von Hilfen und der Transfer von Ressourcen entscheidend (ebd., S. 861).

Bei Griebel und Niesel (2020) wird in Abgrenzung zur Bezeichnung Übergang der Fachbegriff «Transition» eingeführt und folgendermassen definiert: «Transitionen sind Lebensereignisse, die Bewältigung von Diskontinuitäten auf mehreren Ebenen erfordern, Prozesse beschleunigen, intensiviertes Lernen anregen und als bedeutsame biografische Erfahrungen von Wandel in der Identitätsentwicklung wahrgenommen werden» und nennen «Erstmaligkeit und Einmaligkeit des Prozesses» als ein Merkmal von Transition (S. 37-38). «Zur positiven Gestaltung der Übergänge ist es erforderlich, jeweils spezifische Ansätze der Förderung und Unterstützung der Familien zu entwickeln und umzusetzen, um zielgruppenspezifisch und bedarfsgerecht deren Bewältigung zu unterstützen» (Gesundheitliche Chancengleichheit, n.d., S. 5).

3.1.2 Bewältigung von Übergängen

Übergänge bringen einerseits Chancen, andererseits Risiken mit sich. Erfolgreiche Bewältigung von Übergängen benötigt Ressourcen. Sind diese aus unterschiedlichen Gründen nicht vorhanden oder stossen die Personen an Grenzen, wird der Übergang zu einem Risiko und es gilt, die Familien bei der Bewältigung zu unterstützen. Das Risiko der Überforderung steigt, wenn gleichzeitig noch weitere Übergänge bewältigt werden müssen.

Der Umgang mit solch kritischen Lebensereignissen steht auch im Zusammenhang damit, wie die einzelne Person sich mit den Schwierigkeiten auseinandersetzt und diese bearbeitet. Dabei ist die Unterstützung durch das soziale Umfeld und den integrierten Fachkräften von wesentlichem Belang (ebd., S. 3-4). Durch die Art und Weise der Erwartungen an den Bewältigungsverlauf und die Vorbereitungen kann der Übergang gesteuert werden. Dafür müssen aber nicht nur das Individuum, sondern auch Fachkräfte, die die Übergänge begleiten, Anpassungsleistungen ausrichten. Gelingt dies, bringen Übergänge mehr Chancen als Risiken mit sich (ebd., S. 6).

3.1.3 Normative und nichtnormative Übergänge

Es wird zwischen normativen und nichtnormativen Übergängen unterschieden. Normative Übergänge sind kulturspezifische Lebenslaufereignisse, die von einer Mehrzahl von Menschen bewältigt werden müssen. Es sind dies einigermaßen voraussehbare Übergänge wie beispielsweise der Übergang in die Schule, Berufseinstieg, Heirat, Geburt oder Pensionierung. Nebst diesen haben Menschen auch nichtnormative Übergänge zu bewältigen. Diese hingegen sind unvorhergesehene, unerwartete Ereignisse wie beispielsweise Unfälle, frühe Schwangerschaften oder Tod eines Angehörigen (Gesundheitliche Chancengleichheit, n.d. S.4-5).

3.1.4 Übergänge als Herausforderung bei einer Frühgeburt

Cierpka, Frey, Scholtes und Köhler (2012) sind der Meinung, dass keine Phase im Leben von Eltern so viele Veränderungen bringt wie die Geburt des ersten Kindes und dass die Übergangsphase zum Elternsein bereits mit der Schwangerschaft beginnt (S. 116). VandenBerg und Hanson (2015) erwähnen: «Alle Übergänge sind Zeiten des Wandels und etlicher Spannungen, und die Geburt eines Babys ergibt zahlreiche Anpassungsprobleme» (S. 65). Das Aussergewöhnliche an einer Frühgeburt ist, dass es meist unerwartet und plötzlich eintritt und die Eltern häufig psychisch nicht darauf vorbereitet sind. Die Frühgeburt wird als emotionale Krise angesehen. Eine Krise beschreibt eine zeitlich begrenzte Zeitspanne eines Ungleichgewichtes oder Verunsicherung, welche eine Bürde oder Anforderung mit sich bringt, deren angemessener Bewältigung die Person nicht im Stande ist. Die Eltern müssen sich während dieser Krise mit neuen Erfahrungen und verschiedenen Schwierigkeiten auseinandersetzen. Dabei beeinflussen sich die Reaktionen der einzelnen Familienmitglieder wechselseitig (Kribs, Jerchel & Heinen, 2011, S. 49-50).

Tabelle 1: Übergang zur Elternschaft

Phase	Beschreibung
1	Verunsicherungsphase (bis zur 12. SSW)
2	Anpassungsphase (ca. 12. bis 20. SSW)
3	Konkretisierungsphase (ca. 20. bis 32. SSW)
4	Antizipations- und Vorbereitungsphase (ca. 32. bis 40. SSW)
5	Geburtsphase
6	Überwältigungs- und Erschöpfungsphase (ca. 4. bis 8. Woche nach der Geburt)
7	Herausforderungs- und Umstellungsphase (ca. 2. bis 6. Monat nach der Geburt)
8	Gewöhnungsphase (ca. 6. bis 12. Monat nach der Geburt)

(Kribs et al., 2011, S. 50 – nach Gloger-Tippelt)

Der Übergang in die Elternschaft vollzieht sich nach Gloger-Tippelt normalerweise in acht Phasen. Dieser natürliche Ablauf wird nun durch eine Frühgeburt schwerwiegend gestört. Folgende Phasen stellen nach Kribs et al. (2011) an das Kind wie auch an die Eltern spezielle Anforderungen:

Zeit der Schwangerschaft und der Geburt

Die Reifung und Wachstumsentwicklung in der Gebärmutter werden durch die Frühgeburt vorzeitig unterbrochen und das Frühgeborene kommt mit einer Unreife aller wichtigen Organen auf die Welt. Deshalb wird eine medizinische Versorgung unmittelbar nach der Geburt nötig. Durch die Frühgeburt können die Eltern den Prozess vom Übergang in die Elternschaft, besonders die Anpassungs- und Konkretisierungsphase, nur unvollständig durchschreiten. Die plötzliche Unterbrechung der Vorbereitungsphase auf die Geburt bringt eine psychische Belastung mit sich. Die gute Hoffnung der Eltern nach einer normalen Schwangerschaft und Geburt wird zerstört. An seine Stelle tritt eine unerwartete, mit Angst und Sorge durchzogene Realität. Dieser Kontrast zwischen der Wirklichkeit und den Vorstellungen und Erwartungen ist für die betroffenen Eltern schwer bewältigbar. Somit wird der eigentliche Höhepunkt der Geburt zu einem unvorhersehbaren Schockerlebnis, besonders dann, wenn sich das Kind und/oder die Mutter in Lebensgefahr befinden, Erkrankung oder Fehlbildung diagnostiziert werden und die Eltern psychisch wie physisch erschöpft sind. Ihre Gefühle zeigen sich ambivalent, nebst der Freude über das Kind und einer gewissen Entspannung nach der Unsicherheit empfinden sie auch Angst und Verzweiflung. Durch die nötige Trennung von Mutter und Kind aufgrund der medizinischen Versorgung bilden sich Gefühle der Schuld, Hilflosigkeit, Fremdheit gegenüber dem Kind, Ohnmacht gegenüber der Situation und Sorge um die Zukunft des Kindes.

Zeit des stationären Aufenthaltes des Kindes

Nach der Geburt und Erstversorgung wird meistens eine Verlegung auf die neonatologische Intensivstation notwendig. Für das Kind und die Eltern ist diese wenig kindgerechte Umgebung der erste Lebensraum zusammen. Die Unreife der Organe machen eine apparative Versorgung und damit oft auch unangenehme und schmerzhaft Massnahmen nötig. Diese Handlungen erschweren dem Frühgeborenen, einen eigenen Lebensrhythmus zu erlangen, sich an die neue Lebenswelt anzupassen und eine sichere Bindung zu den Eltern zu entwickeln. Auch die Eltern sind von der unnatürlichen Situation betroffen und werden im instinktiven Umgang mit ihrem Baby beeinträchtigt. Ihre emotionale Haltung ist vor allem auf die Sorge und Angst bezüglich des Überlebens ihres Kindes gerichtet. Zudem werden sie von Versagensgefühlen in Bezug auf die Versorgung und Betreuung ihres Kindes beherrscht. Folglich ist während des stationären Aufenthaltes des Frühgeborenen nebst der notwendigen medizinischen Versorgung die Unterstützung der Eltern-Kind-Beziehung wesentlich. Diese kann durch den Einbezug der Eltern in die Pflegeverrichtungen ihres Kindes und durch die Känguru-Methode, bei welcher das Kind Haut auf Haut auf die Brust der Mutter oder des Vaters gelegt wird, gefördert werden. Das Vertrauensverhältnis zwischen den Eltern und den medizinischen Fachkräften ist wichtig. Diese überbringen kompetente Auskunft über das Kind und über die Möglichkeiten des Mitwirkens der Eltern. Je stabiler das Kind wird, desto mehr Aufgaben und Verantwortung werden den Eltern übertragen. Die Klinikzeit wird von vielen Eltern als soziale Isolation erlebt, sodass mit beginnender Stabilität auch Besuche von Familienmitgliedern und Freunden möglich werden. Zunehmend wird der Übergang des frühgeborenen Kindes in die Familie und in Richtung Austritt nach Hause und somit Rückkehr in das Alltagsleben angebahnt.

Zeit des Übergangs von der Klinik in die Familie

Der Übergang von der Klinik nach Hause in die Familie ist oft von widersprüchlichen Gefühlen geprägt. Auf der einen Seite bestimmen Freude über die Rückkehr in die Normalität des Alltagslebens die Gefühle, auf der anderen Seite der Verlust der Sicherheit durch die fachliche Betreuung und soziale Einbindung. Wie oben in den Phasen ersichtlich ist, wird bereits bei einem termingeborenen Kind die Anpassung an die neue Lebenssituation als Herausforderung angesehen. Für Eltern eines frühgeborenen Kindes ist diese Aufgabe um einiges schwieriger und intensiver. Zu den Erinnerungen der Ereignisse aufgrund der plötzlichen Frühgeburt kommen weitere Anforderungen und Aufgaben an die Familie. Der erwartete normale Alltag zu Hause stellt sich meist nicht ein. Die Familie ist mit den besonderen Bedürfnissen ihres Kindes wie beispielsweise Schlaf-, Trink- und Essproblemen konfrontiert, was zu einer Belastung führen kann. Ein weiteres Problem kann die notwendige Überwachung mit einem Monitor darstellen (Kribs et al., 2011, S. 49-53).

3.2 Die Frühgeburt

«Immer mehr Kinder kommen zu früh auf die Welt. Mit Fortschritten in der Medizin und Pflege und der Einrichtungen von spezialisierten Zentren, (sog. Perinatalzentren) erhöhten sich in den letzten Jahren die Chancen kleiner Frühgeborener, gesund zu überleben und heranzuwachsen, sehr. Dennoch sind zu früh geborene Babys nach wie vor Hochrisikopatienten und bedürfen einer spezialisierten Behandlung» (Nelle, 2010, S. 9). Eltern sind in «guter Hoffnung», wenn sie ein Kind erwarten. Sie hoffen auf ein glückliches Leben mit einem gesunden Kind. Diese gute Hoffnung zerbricht bei vielen Familien mit der Frühgeburt ihres Kindes. Angst und Sorgen um ihr Kind und grosse Belastung bestimmt der frühe Start ins Leben des Kindes für die Eltern (Jotzo, 2012a, S. 79). Spricht man von Frühgeburt, ist nicht nur das Kind frühgeboren, ebenso ist die gesamte Familie frühgeworden (Ludwig-Körner, 2013, S. 47). Eltern müssen Abschied nehmen von ihrem Bild des Babys, das im extremen Gegensatz zum wirklichen Baby steht und der Übergang zu ihrer neuen Identität als Eltern findet unter erschwerten Bedingungen statt (ebd., S. 50).

3.2.1 Medizinische Grundlagen

Begriffserklärung – Definition und Häufigkeit von Frühgeburten

Die Bezeichnung von Frühgeborenen wird in der Fachliteratur unterschiedlich festgelegt. Eine Schwangerschaft dauert im Durchschnitt 40 Schwangerschaftswochen (SSW) und im Schnitt wiegt ein reifgeborenes Kind 3500 Gramm. Meistens wird von einer Frühgeburt gesprochen, wenn die Entbindung vor der vollendeten 37. SSW geschieht (Hänsenberger-Aebi, 2017, S. 115; Vonderlin, 2012, S. 354; von der Wense & Bindt, 2013, S. 21). Im Jahr 2020 kamen in der Schweiz von insgesamt 85'914 Kindern 6,4% zu früh zur Welt, d.h. vor der vollendeten 37. Schwangerschaftswoche und gelten somit als Frühgeborene. Davon sind 0,6 % sehr frühe Frühgeborene (28.- 31. SSW) und 0,4% extrem frühe Frühgeborene (22.- 27. SSW). Diese beiden Zahlen blieben seit 2017 gleich bei durchschnittlich 1220 weniger Geburten pro Jahr. Der Anteil der Neugeborenen mit extrem niedrigem Geburtsgewicht liegt bei 0,9% mit weniger als 1500 Gramm und bei 0,5% mit weniger als 1000 Gramm (Bundesamt für Statistik).

Die Neonatologie als Spezialgebiet der Kinder- und Jugendmedizin hat folgende Definitionen festgelegt, damit Behandlungsergebnisse national und auch international besser verglichen werden können. Diese Gewichtsangaben sind unabhängig vom Schwangerschaftsalter:

Tabelle 2: Definition Frühgeburt

Frühgeborenes: Schwangerschaftsalter < 37 vollendete SSW

Bezeichnung	Geburtsgewicht
Untergewichtiges Neugeborenes Low Birthweight Infant (LBW)	1500 – 2500 Gramm
Sehr untergewichtiges Neugeborenes Very Low Birthweight Infant (VLBW)	1000 – 1500 Gramm
Extrem untergewichtiges Neugeborenes Extremely Low Birthweight Infant (ELBW)	< 1000 Gramm

(von der Wense & Bindt, 2013, S. 29)

Eine andere Bezeichnung benutzt Sarimski (2017). Er spricht von **unreif** geborenen Kindern, **sehr unreif** geborenen Kindern und **extrem unreif** geborenen Kinder (S. 277). Kinder, deren Geburtsgewicht weniger als 1500 Gramm beträgt, werden oft auch als «**sehr kleine Frühgeborene**» bezeichnet (Hänsenberger-Aebi, 2017, S. 116).

Ursachen einer zu frühen Geburt

Die Gründe für Frühgeburtlichkeit sind vielfältig und komplex. Einerseits können Konstellationen mit einem erhöhten Frühgeburtsrisiko mütterliche Ursachen haben. Dies können Infektionen, vorzeitiger Blasensprung, Schwäche des Muttermundverschlusses oder eine Schwangerschaftsgestose (Vergiftung) sein. Zudem können Plazentaprobleme auftreten. Andererseits können aber auch fetale Probleme auftreten wie Mehrlingsschwangerschaften oder erhöhte Fruchtwassermenge. Ein weiterer Risikofaktor stellen die Lebenssituation der Schwangeren dar. Dies können nebst belastenden sozioökonomischen Lebensbedingungen auch das höhere Alter der Schwangeren oder die zunehmenden Mehrlingsschwangerschaften aufgrund der Folge von Kinderwunschbehandlungen sein (Hänsenberger-Aebi, 2017, S. 115; von der Wense & Bindt, 2013, S. 30-31). Etwa die Hälfte aller frühgeborenen Babys kommen ohne eindeutige Erklärung zu früh auf die Welt. Gerade diese Mütter brauchen die Versicherung, dass sie nicht verantwortlich sind für die zu frühe Geburt. Diese Babys haben die besten Voraussetzungen, um sich gut zu entwickeln, da sie meist ohne erkennbare Fehlbildungen zur Welt kamen, ihre Mütter gesund sind und die erforderlichen Ressourcen und Lebensbedingungen mitbringen (Sarimski & Porz, n.d.a, S. 7).

Akutbehandlung und häufige medizinische Komplikationen bei Frühgeborenen

Die Behandlung von extrem unreifen Frühgeborenen auf einer entsprechend spezialisierten Intensivstation ist sehr komplex. Die Dauer der Behandlung vom Geburtszeitpunkt an entspricht häufig in etwa der Reife, die zum normalen Geburtstermin noch fehlt. Mit dem Geburtszeitpunkt muss nun das Frühgeborene mit der Unreife all seiner Organsysteme medizinisch so unterstützt werden, dass die Entwicklung außerhalb des Mutterleibs möglichst nah an das Entwicklungspotenzial heranreicht, das bei einer Austragung bis zum Reifetermin möglich

gewesen wäre. Die Neugeborenenmedizin hat in den vergangenen Jahren gelernt, dass Konzepte wie «minimal Handling» und «entwicklungsfördernde Pflege» die Ergebnisse deutlich verbessern können, obwohl sie häufig eine weniger eingreifende und hochtechnisierte Medizin bedeuten (von der Wense & Bindt, 2013, S. 40).

Medizinische Probleme während der Zeit der Intensivbehandlung sind wichtige Faktoren, die die Prognose wesentlich beeinflussen (Sarimski & Porz, n.d.a, S. 8). Die Unreife der Lunge und des Gehirns sind aus medizinischer Sicht die grösste Herausforderung in der Behandlung von zu früh geborenen Kindern (Vonderlin, 2012, S. 355-356). Dazu kommen noch Unreife folgender Systeme vor: Unreife des Herz-Kreislauf-Systems, des Immunsystems mit Infektionen, des Magen-Darm-Trakts, des Stoffwechsels und der Sinnesorgane (von der Wense & Bindt, 2013, S. 41-65). Atmung, Herzschlag und Sauerstoffsättigung werden durch Monitore und Sonden permanent überwacht. Für eine genügende Sauerstoffzufuhr müssen Frühgeborene oft über eine lange Zeit maschinell beatmet werden. Dabei können Komplikationen vorkommen, die eine chronische Lungenerkrankungen bilden (Vonderlin, 2012, S. 355-356).

Table 3: Mögliche Komplikationen von Frühgeborenen

Lunge	Atemnotsyndrom (mangelnde Entfaltung der Lungenbläschen)
	Pneumothorax (Reissen von Lungenbläschen)
	Bronchopulmonale Dysplasie (pathologisch-anatomische Veränderung der Bronchien und Bronchienschleimhaut)
Gehirn	Hirnblutung (Reissen von Blutgefässen um die Ventrikel)
	Hydrocephalus (Ansammlung von Liquor in den Hohlräumen)
	Krampfanfällen (elektrische Entladungen im Gehirn)
	Periventrikuläre Leukomalazie (Schädigung/Untergang von Hirngewebe)
Darm	Nekrotisierende Enterokolitis (Entzündung und Schädigung der Darmschleimhaut)
Auge	Retinopathie (Schädigung der unreifen Netzhautgefässe)

(Vonderlin, 2012, S. 355-356)

Die Neonatologie als Entwicklungsumgebung für Frühgeborene

Die erste institutionelle Versorgung von Frühgeborenen reicht bis ins Jahr 1880 in Frankreich zurück. Der erste Inkubator für Babys wurde nach dem Inkubator zum Ausbrüten von Hühnereiern entworfen, um das Neugeborene im Innern warm zu halten. «Zwischen den 60er- und 70er-Jahren des 20. Jahrhunderts entwickelte sich innerhalb des medizinischen Gebiets der Pädiatrie das Fachgebiet der Neugeborenen-Medizin, genannt Neonatologie. In Kliniken entstanden spezielle Versorgungseinrichtungen, die als Neugeborenen-Intensivstationen bezeichnet wurden». Neue medizinische Technologien wie spezielle Beatmungsgeräte wurden geschaffen (vandenBerg & Hanson, 2015, S. 29-30). Frühgeborene Kinder stellen Eltern und medizinisches Personal vor grosse Herausforderungen, denn sämtliche physiologischen Systeme, die im Uterus der Mutter hätten reifen sollen, sind noch nicht auf das Leben ausserhalb des Mutterleibes vorbereitet. Ziel der medizinischen Betreuung auf der Neonatologie ist es, die unreifen Organfunktionen und Körpervorgänge durch medizinische Massnahmen zu unterstützen und stabilisieren (Kontrolle des Kreislaufmanagements, oraler Ernährung und Wärmehaushalts) oder zu ersetzen (Beatmung, parenterale Ernährung), ohne den Kindern körperlich und seelisch zu schaden (vgl. Nelle, 2004, S. 6; Sarimski & Porz, n.d.a, S. 12; Schott, Broghammer & Poets, 2011, S. 129; vandenBerg & Hanson, 2015, S. 33). Die moderne Frühgeborenen-Intensivmedizin (Neonatologie) vereint «die hochtechnische Versorgung mit Massnahmen, die die Entwicklung der Kinder und

die Einbindung der Eltern und Familien fördert» (Nelle, 2004, S. 6). Die Entscheidung, ob nun ein sehr frühgeborenes Kind kurativ, also intensivmedizinisch oder palliativ, im Sinne einer Sterbebegleitung behandelt werden soll, stellt die Fachkräfte von Medizin und Pflege und besonders auch die Eltern vor schwierige ethische Entscheidungen (von der Wense & Bindt, 2013, S. 26-28; Hänsenberger-Aebi, 2017, S. 115). Die Überlebenschancen von Frühgeborenen werden durch die Fortschritte der technischen Möglichkeiten verbessert. Dies führt zu einer Verschiebung der Grenzen der Lebensfähigkeit. Doch eine Grenze starr festzulegen ist fragwürdig. Es müssen ethische Prinzipien wie «Gutes tun» und «Nicht schaden» gegeneinander abgewogen werden. Von der Wense und Bindt (2013) sprechen dabei von der «medizin-ethische Güterabwägung im Dreieck von Recht auf Leben, Recht auf Menschenwürde und Recht auf körperliche Unversehrtheit» (S. 36). Dabei ist es wichtig, dass die Eltern in die Entscheidung der Behandlung ihres Kindes miteinbezogen werden (Nelle, 2007, S. 15). Es geht nicht nur um das Überleben des Kindes, «sondern vor allem auch um die Überlebensqualität und den Preis, den ein Kind und seine Familie dafür bezahlen» (Nelle, 2010, S. 12).

In den letzten Jahrzehnten ist es zu massiven Fortschritten in der Neonatologie gekommen. Für ein gesundes Überleben der Kinder braucht es aber nicht nur technische und pharmakologische Fortschritte. Wichtig ist auch das Zusammenspiel verschiedener Berufsgruppen wie den Pflegenden und ärztlichen Mitarbeitenden. Zudem zielt die Entwicklung neuer Pflege- und Behandlungskonzepte auf das Minimum an Intensivmedizin und das Maximum an Zuwendung. Dies bedeutet eine zunehmende Wahrnehmung der individuellen Bedürfnisse der frühgeborenen Kinder und ihrer Familien (Nelle, 2004, S. 7, 16; Schott et al., 2011, S. 128). «Im Vordergrund steht die Unterstützung bereits vorhandener Fähigkeiten des Kindes - die Befindlichkeit des Frühgeborenen wird zur Grundlage von Behandlungsentscheidungen im Rahmen eines ganzheitlichen, am Individuum orientierten Behandlungs- und Pflegekonzeptes» (Nelle, 2004, S. 9).

Nach den 90er Jahren propagierte die deutsche Neuropsychologin Prof. Heidelise Als die ganzheitliche Betreuung von Frühgeborenen (vgl. S. 15). Dabei geht es um die «sanfte, individuelle und entwicklungsfördernde Pflege, welche einerseits die Fähigkeiten und Bedürfnisse des Kindes berücksichtigt und andererseits die Einbindung der Familie in die Behandlung fördert. Die Bedeutung der psychosozialen Betreuung von Kind und Familie ist damit integraler Bestandteil der medizinischen Behandlung» (Nelle, 2007, S. 16). Es gilt, den Start ins Leben so sanft wie möglich zu gestalten. Als erkannte, dass intensivmedizinische Massnahmen einen grossen Einfluss auf das Verhalten Frühgeborener haben. Daraus entwickelte sie ein Beobachtungskonzept, was Aufschluss darüber gab, welche Fähigkeiten zur Selbstregulation das Kind bereits hat, wo seine Schwächen sind und wo es fürsorgliche Unterstützung braucht. Daraus ergibt sich ein individuelles, auf die Ziele und Bedürfnisse des Kindes abgestimmtes Betreuungskonzept. Die Wirksamkeit des Beobachtungs- und Betreuungskonzeptes von Als wurde in mehreren Studien wissenschaftlich belegt. Es zeigte sich, dass die Qualität des Überlebens deutlich besser ist, dass die Kinder weniger Komplikationen und Behinderungen und eine verbesserte Langzeitentwicklung ausweisen. Zudem konnte gezeigt werden, dass Stress ein Risikofaktor für neurologische Schäden bei Frühgeborenen ist und gerade sehr kleinen Frühgeborene diesem auf der Intensivstation ausgesetzt sind (Nelle, 2007, S. 16; Schott et al., 2011, S. 133-134).

Die Familien früh in die individuelle, auf das Kind abgestimmte Betreuung und Versorgung miteinzubeziehen, ist ein wichtiger Teil des Konzepts der entwicklungsfördernden Pflege. Das frühgeborene Kind sollte als individuelles Wesen und Partner angesehen werden. Früher war die Arbeit «am» Kind und heute «mit» dem Kind. Nebst dem frühen Einbezug in die Betreuung und Pflege des Kindes ist auch die Integration des Vaters und Geschwisterkinder wichtig, damit sie von Beginn an einen engen Kontakt aufbauen können (Nelle, 2004, S. 9; Schott et al, 2011, S. 134). So wird ermöglicht, dass das Frühgeborene körperlich sowie seelisch gesund in «eine auf seine Versorgung optimal vorbereitete Familie entlassen werden kann» (Schott et al., 2011, S. 129). Schott et al. (2011) sind der Meinung, dass eine individualisierte und entwicklungsfördernde Pflege gemeinsam mit einem umfassenden Nachsorgeprogramm die Lebensqualität der Frühgeborenen und ihren Familien verbessert (S. 128). Die neurologische Entwicklung der Kinder ist abhängig von dem Engagement der Eltern und weniger von den medizinischen Befunden, was Untersuchungen zeigen konnten (Nelle, 2004, S. 7). Für eine gute Entwicklung des Kindes ist Voraussetzung, dass die Eltern lernen, ihr Kind selbstbewusst und autonom zu betreuen und mit ihm zu kommunizieren. «Kompetente Eltern sind nach der Entlassung in der Lage, ihr Kind umfassend, liebevoll und ohne Angst zu betreuen» (Nelle, 2004, S. 7; Schott et al., 2011, S. 129).

3.2.2 Prognose und Verlauf – Forschung und Langzeitergebnisse kleiner Frühgeborener

Die Überlebensraten von frühgeborenen Kindern unter 1500 Gramm und/oder vor der 32. SSW sind durch verbesserte medizinische Massnahmen signifikant gestiegen. Durch die intensivmedizinischen Fortschritte haben inzwischen auch Frühgeborene eine Überlebenschance, die in der 24. oder sogar 23. SSW beziehungsweise mit ca. 500 Gramm Geburtsgewicht geboren werden. Nebst der organischen Reife eines Frühgeborenen, welches in Schwangerschaftswochen ausgedrückt wird, ist auch das Geburtsgewicht ein wesentlicher Risikofaktor. Je niedriger das Geburtsgewicht und je kürzer die Schwangerschaftsdauer, desto intensiver die medizinische Versorgung und grösser das Risiko für weitere Komplikationen und spätere Entwicklungsstörungen. Die möglichen Beeinträchtigungen sind vielfältig. Dazu gehören motorische, sensorische und kognitive Defizite, Einschränkungen des Visus und Gehörs, Verhaltensauffälligkeiten, Epilepsien sowie psychiatrische Erkrankungen (Felderhoff-Müser, 2011, S. 137-138; Vonderlin, 2012, S. 354). Probleme in der Selbstregulation und Verhaltenssteuerung zeigen sich oft bereits in der frühen Kindheit. Bereits im Säuglingsalter können sich eingeschränkte Ansprechbarkeit, Aufmerksamkeitszustände, leichte Überforderung und Irritierbarkeit zeigen. Dies wiederum fördert frühkindliche Regulationsstörungen wie exzessives Schreien, Schlaf- und Fütterstörungen (Vonderlin, 2012, S. 355-357). Etwa 85% der sehr unreif und 70% der extrem unreif geborenen Kinder können nach Hause entlassen werden. Annähernd die Hälfte aller extrem Frühgeborenen haben eine moderate bis schwere Entwicklungsbeeinträchtigung. Neuere Studien zeigen allerdings einen Rückgang schwerer neurologischen Störungen, was jedoch nicht für die kognitive Entwicklung gilt. Bei einer schweren funktionellen Behinderung meint man das Vorkommen einer cerebralen Bewegungsstörung (CP), mentaler Retardierung (IQ weniger als 70) und einer hochgradigen Seh- und Hörbehinderung. Diese Auffälligkeiten zeigen sich normalerweise in den ersten beiden Lebensjahren. Zeigen Kinder motorische Beeinträchtigungen, können diese auch Schulschwierigkeiten aufweisen, da diese eine wichtige Rolle bei der Sozialisation aufweisen (Felderhoff-Müser, 2011, S. 137-138; Sarimski, 2017, S. 277).

Jedes Frühgeborene hat seine eigene, nicht voraussehbare Geschichte und nimmt seine eigene Entwicklung. Der neurologische Befund bei Entlassung aus der Klinik erlaubt meist noch keine eindeutige Prognose und Vorhersage über den Entwicklungsverlauf. Somit muss ein Grossteil der Eltern eine längere Zeit der Unsicherheit über die Zukunft ihres Kindes aushalten. Die Auseinandersetzung damit gehört zum Bewältigungsprozess dieser kritischen Situation im Leben von Eltern und Kind. Um nach einer Frühgeburt die langfristige Entwicklungsprognose einzuschätzen ist in den ersten Lebensjahren eine systematische Entwicklungsbeobachtung notwendig (Sarimski, 2017, S. 280; Sarimski & Porz, n.d.a, S. 8-9).

3.2.3 Entwicklungs- und familienorientierte Behandlung bei Frühgeburt

Wo bis in den späten 1980er-Jahre die Eltern von frühgeborenen kaum in die Pflege ihres Kindes einbezogen wurden, gilt mittlerweile eine rücksichtsvolle entwicklungsförderliche und familienorientierte Medizin und Pflege. Dabei werden die individuellen Bedürfnisse der Frühgeborenen in die Behandlung miteinbezogen und die Eltern dabei unterstützt, so früh als möglich eine Beziehung zu ihrem Kind aufzubauen und sich an seiner Pflege zu beteiligen, was die elterliche Kompetenz fördert (Hänsenberger-Aebi, 2017, S. 125). Laut Sarimski (2021) beginnt die Prävention von Folgeschäden bei sehr unreif geborenen Kindern «auf der neonatologischen Station mit einer individuell auf das Baby abgestimmten Pflege und der Unterstützung der Eltern beim Beziehungsaufbau zu ihrem Kind» (S. 37).

Individualisierte entwicklungs- bzw. familienorientierte Behandlungsangebote und Interventionsansätze beinhalten folgende Merkmale:

- **Autonomie der Eltern, Einbezug der Eltern in Entscheidungen**

Während bis anhin der Arzt die Behandlungsentscheidungen traf, verbreitet sich in den Kliniken zusehends die Haltung, dass die Eltern für das Kind die Verantwortung tragen. Dies erfordert, Regeln transparent zu machen und sich um eine offene und gelingende Kommunikation zwischen dem medizinischen Team und den Eltern zu bemühen. Wesentlich für Eltern ist auch die Vermittlung von Wissen. Eltern geht alles an, was ihr Kind betrifft und sie wünschen sich Informationen über medizinische und therapeutische Prozeduren, Interventionen, Methoden sowie deren Zielsetzung, Wirkweisen und Nebenwirkungen (Jotzo, 2012a, S. 84-85; Vonderlin, 2012, S. 357-358). Dies ermöglicht den Eltern die Beteiligung an Entscheidungen aufgrund von verständlicher Information und Aufklärung. Dieser respektvolle Einbezug von Anfang an kann Hilflosigkeits- und Ohnmachtsgefühle der Eltern verhindern und Ängste bezüglich medizinischer Technik und Prozeduren vermindern (Vonderlin, 2012, S. 357-358). Die Familienentwicklung wird unterstützt, indem Rahmenbedingungen und Bedürfnisse der Familie akzeptiert und berücksichtigt werden sowie Geschwister und weitere Familie eingebunden werden (Jotzo, 2012a, S. 84).

- **Elternkompetenz, Eltern-Kind-Beziehung**

Durch die seelische Belastung können die intuitiven, elterlichen Kompetenzen eingeschränkt sein. Die Eltern sind für die selbständige Versorgung ihres Babys auf fachliche Anleitung des Pflegepersonals angewiesen und sollen dies schrittweise mehr und mehr übernehmen (Vonderlin, 2012, S. 359-360). Für die Entwicklung der Elternrolle und der Eltern-Kind-Beziehung ist es wesentlich, Eltern und Kind als Einheit zu verstehen, Eltern als

Experten ihres Kindes zu betrachten und so zu integrieren, dass sie auch medizinisch und pflegerisch dazu werden. Eltern sollten so früh als möglich einbezogen und behutsam angeleitet werden, für ihr Kind zu sorgen. Dies fördert die elterliche Zuversicht in die eigenen Kompetenzen und die Wahrnehmung der kommunikativen Signale des Babys für Aufmerksamkeit, Reizüberforderung und Selbstregulationsfähigkeiten. Der Kontakt zwischen Kind und Eltern soll gefördert und durch Känguru-Methode und Stillen unterstützt werden (Jotzo, 2012a, S. 84; Sarimski, 2021, S. 42-51). «Eltern sind erleichtert, wenn sie zu aktiv an der Pflege und Versorgung ihres Babys Teilnehmenden werden» (vandenBerg & Hanson, 2015, S. 74).

- **Psychosoziale Begleitung, Elterngruppen**

«Eine kontinuierliche, psychosoziale Begleitung der Familie sollte fester Bestandteil des Betreuungskonzeptes sein» (Vonderlin, 2012, S. 360). Dazu gehören die Sozialpädagogische/ -rechtliche Beratung, die über Hilfs- und Unterstützungsangebote informiert. Die psychologische Familienberatung kann die Stressbewältigung unterstützen und mögliche längerfristige Traumata der Eltern verhindern. Wichtige Elemente sind die Information über Frühgeburt, die Sensibilisierung für die Bedürfnisse und Signale der Kinder, die Förderung der Eltern-Kind-Interaktion, sowie Paarkonflikte frühzeitig erkennen. Eine fachliche Trauerbegleitung wird notwendig beim Sterbeprozess des Babys, wenn dieses nicht überlebensfähig ist, damit die Eltern ihr Kind begleiten können oder um individuelle Abschiedsrituale zu finden und die Realität zu begreifen und zu verarbeiten.

Elterngruppen sorgen für den Austausch unter betroffenen Eltern und die gegenseitige soziale Unterstützung. Häufig fühlen sich Eltern isoliert und allein gelassen vom sozialen Umfeld. Im Gespräch mit Betroffenen erleben sie Verständnis, Akzeptanz und neue Einsichten für ihre Situation und Gefühle (ebd., S. 360-361). Auch andere Autorinnen sind der Meinung, dass Kontakte zu anderen Frühgeborenenfamilien oder ein Austausch von Betroffenen und Fachleuten in Form einer Selbsthilfegruppe oder Elterngruppe hilfreich sind (Draxler, 2011; Ludwig-Körner, 2013, S. 57; Müller-Rieckmann, 2000, S. 122-123; Vonderlin, 2012).

- **Schmerz- bzw. Stressreduktion, entwicklungsfördernde Interventionen**

Die Belastung von Kind und Eltern sollte reduziert werden. Die Umgebungsbedingungen sollten so entwicklungsförderlich wie möglich gestaltet werden. Stress, Störungen und Reizüberflutung gilt es zu vermeiden, Geräusch und Lichtquellen sollen reduziert werden. Intensivmedizinische Massnahmen sollen auf das Notwendigste reduziert und Schmerz vermieden bzw. adäquat behandelt werden. Hier wird das Konzept des sanften Umgangs mit Frühgeborenen von Heidelise Als (vgl. S. 12) genannt, das Newborn Individualized Development Care and Assessment Program (NIDCAP). Dabei werden medizinische und pflegerische Handlungen des Klinikalltages individuell an den Rhythmus des Babys angepasst und gebündelt (Jotzo, 2012a, S. 84; Ludwig-Körner, 2013, S. 56; Vonderlin, 2012, S. 358). Es geht um menschliche Zuwendung und Umgang mit dem Frühgeborenen, sowie eine Gleichstellung der Betreuung medizinischer Behandlungen der Kinder und psychosozialer Betreuung ihrer Eltern. Das heisst, dass auf Entwicklungssignale des Kindes sofort und adäquat reagiert werden muss sowie spielt die Entwicklung der Eltern-Kind-Beziehung eine Rolle. Die Eltern sollen vom ersten Tag an unterstützt werden in der Befähigung der selbständigen Fürsorge ihres Kindes (Reichert, 2010, S. 358). Durch das frühzeitige Einbeziehen in die Versorgung und Pflege ihres Kindes nach dem Konzept des

NIDCAP werden Kindern mit adäquaten Entwicklungsreizen konfrontiert, lernen diese zu verarbeiten und die Eltern erwerben einen Sinn für Feinfühligkeit, um dem Kind sichere emotionale Bindung zu ermöglichen. Dieses elternzentrierte Pflegen und Versorgen hat eine positive Auswirkung auf die gesundheitliche Entwicklung des Kindes (Reichert, 2010, S. 360) und es gibt erste Hinweise, dass die Ansätze der entwicklungsfördernden Pflege in der Zukunft zu besseren Ergebnissen führen wird (Schott et al, 2011, S. 134).

- **Integrative Versorgung, Rooming-in als Vorbereitung auf die Entlassung**

In manchen Kliniken ist es möglich, dass die Mutter nicht von ihren Kindern getrennt werden muss. Dieses «Rooming-in» fördert den Beziehungsaufbau von Mutter und Kind und macht durch die Einbindung in die täglichen Pflegehandlungen den Übergang nach Hause einfacher (Ludwig-Körner, 2013, S. 56; Vonderlin, 2012, S. 358). Als Vorbereitungsmaßnahme erwähnt auch Ludwig-Körner (2013) das «Rooming-in», bei welchem die Eltern von ihnen bekannten Fachkräften angeleitet werden, um so die ersten beängstigenden Tage zuhause ohne Hilfe besser zu bewältigen (S. 55-56). Um das Vertrauen der Eltern in die eigenen Fertigkeiten und Fähigkeiten und ihre Kompetenzen in die Pflege und Versorgung ihres Kindes zu beurteilen, empfiehlt auch Reichert (2013) ein «Rooming-in» (S. 246). In der letzten Phase des Klinikaufenthaltes kann ein Rooming-In den Eltern noch mehr Sicherheit für die Zeit nach der Entlassung vermitteln (Sarimski, 2021, S. 52).

- **Nachsorge**

Die interdisziplinäre sozialmedizinische Nachsorge ermöglicht die Begleitung des frühgeborenen Babys und seiner Familie über die Klinikentlassung hinaus. Die Nachsorge beginnt bereits im Spital in Form einer frühzeitigen Planung der Entlassung und der entsprechenden Vorbereitung der Familie. Hausbesuche vermitteln den Eltern Sicherheit und machen eine fachliche Einschätzung der häuslichen Versorgung möglich (Vonderlin, 2012, S. 361-362). Mehr dazu im Kapitel 3.2.7.

3.2.4 Belastungserleben der Eltern

Die Frühgeburt kommt einem potenziell traumatischen Ereignis gleich, ist für das Kind wie auch für die Mutter ein Riss und stellt eine Lebenskrise dar. 85% der Eltern erleben eine Krisenreaktion nach der Frühgeburt (Jotzo, 2012a, S. 79; Ludwig-Körner, 2013, S. 52; Sarimski, 2000). Ludwig-Körner (2013) erwähnt, je früher eine zu frühe Geburt einsetzt und je gefährdeter das Kind und/ oder die Mutter ist, desto traumatischer wird die Erfahrung erlebt (S. 50). Diese Problematik geht nach der Entlassung weiter und eine fehlende Verarbeitung während des Klinikaufenthaltes des Kindes erhöht das Risiko für eine posttraumatische Belastungsstörung (Jotzo, 2012a, S. 81, Jotzo, 2013, S. 127). 59-76% der Mütter von Frühgeborenen leiden bei der Entlassung des Kindes, wenn sie keine psychologische Betreuung erfuhren, an traumatischen Symptomen signifikanten Ausmasses (Jotzo 2012b, S. 368).

Eine akute Belastungsreaktion kann Stunden, Tage bis Wochen andauern. Die Eltern fühlen sich da wie betäubt, «wie in einem Film zu sein» oder «neben sich zu stehen». Die Informationswahrnehmung, -verarbeitung und Aufmerksamkeit sind stark beeinträchtigt. Die Zeit nach der Geburt ist von starken Gefühlsschwankungen geprägt. Dazu gehören Angst, Sorge, Trauer, Ohnmacht, Hilflosigkeit, Schuld- und Versagensgefühle, Wut, Gereiztheit, Aggressivität, Schlaf- und Konzentrationsstörungen. Dies führt zu Selbstzweifel und Unsicherheit

im Umgang mit dem Baby, welche über die Zeit des stationären Aufenthaltes hinausreichen können. Zudem zeigen sich lange Phasen der Sorge und Unsicherheit bezüglich Überlebens sowie der zukünftigen Entwicklung ihres Kindes.

Bei Komplikationen müssen sie sich auf die Möglichkeit vorbereiten, dass das Kind nicht überlebt und sich im Gegensatz dazu auf sein Überleben einstellen, sobald es sich wieder erholt. Unter diesen Bedingungen ist es für die Eltern nicht einfach, zuversichtlich zu bleiben. Zudem müssen sich Eltern mit der Trauer um das erträumte, gesunde Kind auseinandersetzen. Oft zeigen Eltern auch Ängste, sich auf ihr Kind einzulassen. Sie stellen ihnen gegenüber eine innere Distanz her, um sich unbewusst vor einem möglichen Verlust zu schützen (Jotzo, 2012a, S. 79-80; Ludwig-Körner, 2013, S. 51; Sarimski, 2021, S. 62; Sarimski & Porz, n.d.a, S. 21-22; Vonderlin, 2012, S. 357). Dauern die Symptome länger als drei Monate, wird von einer chronischen posttraumatischen Belastungsstörung gesprochen (Jotzo, 2012a, S. 80). Diese Belastungsfaktoren können zu einem auffälligem Interaktionsverhalten zwischen Müttern und sehr kleinen Frühgeborenen führen und erschwert somit die gegenseitige Kontaktaufnahme (Hänsenberger-Aebi, 2007a, S. 288-289).

Die Belastungen der Eltern beziehen sich auf folgende Bedingungen und kritischen Ereignisse:

- **Medizinische Bedingungen:** Belastung durch medizinische Prozeduren am Kind, Geräte und Technik, Anblick und Zustand anderer Babys auf der Neonatologie.
- **Bedingungen der Elternrolle:** Belastung durch Trennung vom Kind, Beziehungsaufbau zum Kind, Abgeben der Pflege des Kindes an Pflegepersonen (Fremdbetreuung), Gedanken über die künftige Entwicklung des Kindes, Unsicherheit bezüglich Anforderungen und Bewältigung des Alltages nach der Entlassung.
- **Bedingungen der Zusammenarbeit mit Stationsmitarbeitenden:** Belastung durch nicht nachvollziehbare oder inkohärent erlebte Stationsregeln und -abläufe, Kommunikationsprobleme, Gefühl, hilflos gegenüber den Ärzten und Pflegenden ausgeliefert zu sein, Gefühl, auf der Station zu stören oder lästig zu sein.

(Hänsenberger-Aebi, 2007a, S. 288-289; Jotzo, 2012a, S. 81; Vonderlin, 2012, S. 357)

«Je stärker Eltern sich in den angeführten Bereichen belastet fühlen, desto negativer ist ihr Gesamtbefinden während des stationären Aufenthalts ihres Kindes» (Jotzo, 2012a, S. 81).

Eine Frühgeburt ist nicht nur für das Baby, sondern auch für seine Eltern eine Herausforderung ihrer Bewältigungskräfte. Die Eltern sind zum Entbindungszeitpunkt unvorbereitet auf ihre neue Elternrolle. Die vorgeburtliche Beziehungsentwicklung zum Baby wird unterbrochen in einem Moment, in welchem sich die Mutter noch eins fühlt mit dem Kind und noch nicht auf eine Trennung vorbereitet ist. Die Anpassung an die Realität wird mit überwältigenden Gefühlen begleitet (Sarimski, 2021, S. 57). Je nach Persönlichkeitsstruktur zeigen Eltern unterschiedliche Bewältigungsstrategien. Einige zeigen eine Bedrohungsabwehr, indem sie sich an rationale Erklärungen klammern und eine kämpferische Haltung aufweisen. Einigen ist es wichtig, sich mit anderen auszutauschen und mehr über die Lebenssituation und die Erkrankung wissen. Bei Müttern waren eher emotionszentrierte Bewältigungsstrategien festzustellen, im Vergleich zu mehr handlungsorientierten Strategien bei Vätern, wie beispielsweise, sich an technischen Daten festzuhalten (Ludwig-Körner, 2013, S. 51;

Jotzo 2013, S. 123). Die Eltern können auch mit Ärger reagieren, welcher sich offen, aber auch versteckt gegen die Fachpersonen richten kann. Tatsächlich gibt es auch immer wieder Umstände im Spitalalltag, worüber Vorwürfe und Wut berechtigt sind (Ludwig-Körner, 2013, S. 51-52).

3.2.5 Eltern-Kind-Bindung und Erziehungsverhalten

Der Aufbau der Eltern-Kind-Beziehung und das Hineinfinden in die Elternrolle im Setting einer Neugeborenen-(Intensiv)Station ist erschwert. Intimität und Rückzug, körperliche Nähe und die Übernahme der elterlichen Verantwortung für die Ernährung, Pflege und Schutz des Babys sind vom gesundheitlichen Zustand des Kindes und den Regeln zum Einbezug von Eltern auf der Station abhängig und oft gar nicht oder nur eingeschränkt möglich (Jotzo 2012b, S. 367).

Reichert et al. (2014) erklären, dass bei einer zu frühen Geburt eine unterwartete vorzeitige Unterbrechung der Schwangerschaft mit Risiken für die Entwicklung des Kindes einhergehen. «Erkrankung und Unreife der Neugeborenen, medizinische Behandlungen sowie Trennung von Mutter und Kind» (S. 1010) können zu einer Beeinträchtigung der Elternwerdung und folglich des Aufbaus einer stabilen Eltern-Kind-Beziehung und Bindung führen (ebd., S. 1010-1011). Eltern zeigen zwar intuitiv ein entwicklungsförderndes Verhalten gegenüber dem Säugling. Die Frühgeburt und die damit einhergehenden Belastung wirkt sich jedoch negativ auf das elterliche Befinden aus, stört die Entwicklung des Kompetenzerlebens der Eltern und beeinflusst das Selbstwertgefühl, die Selbstkompetenz und das Selbstwirksamkeitserleben (Jotzo 2012b, S. 367). Die Eltern müssen sich mit einer Vielzahl von negativen Gefühlen auseinandersetzen anstelle von Freude erleben. All das widerspricht den Bedürfnissen und Erwartungen, die für den Aufbau der Eltern-Kind-Beziehung wichtig ist und stört diese einschneidend (Jotzo, 2012a, S. 82).

Die Entwicklung der Eltern-Kind-Beziehung wird zu Beginn aber auch von Verhaltensmerkmalen des Babys gehemmt, welche auf Grund der Anpassungsprobleme nach der Geburt geschieht. Dies trifft vor allem auf Babys, die vor der 30. SSW zur Welt kommen. Die Wachzustände sind noch wenig ausgeprägt, die Atmung ist noch unregelmässig, der Muskeltonus tief, die Bewegungsmuster bizarr und zittrig. Die Sehschärfe ist noch schlecht, doch das Baby verfügt bereits über ein gut entwickeltes Hörvermögen und bevorzugt die Stimme der Mutter gegenüber einer fremden Stimme. Die Kinder sind leicht überfordert und empfindlich gegenüber externer Stimulation und reagieren auf jede Berührung mit unregelmässiger Atmung, Hautfarbwechsel und mit einem verlangsamten Herzschlag (Sarimski & Porz, n.d.a, S. 19).

Möglicherweise beschäftigt die Eltern auch die anfängliche Trennung vom Kind und befürchten eine dauerhafte Beziehungsstörung (Sarimski & Porz, n.d.a, S. 20). Wenn schon reif geborene Kinder Unterstützung brauchen an die so fremde Umgebung des Lebens ausserhalb des Mutterleibes, wie viel schwerer ist diese Anpassung für ein frühgeborenes Kind? (Ludwig-Körner, 2013, S. 52). Das Wissen über die Bedeutung der frühen Bindungserfahrung, dass gesunde Neugeborene einen dauerhaften Kontakt zur Mutter benötigen, geschweige denn, wenn es viel zu früh auf die Welt kommt, wird jedoch ignoriert. Auf der neonatologischen Station ist es den Eltern nicht möglich, die ganze Zeit beim frühgeborenen Kind zu verbringen. Dabei steht in der

Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen geschrieben, «die Vertragsstaaten stellen sicher, dass ein Kind nicht gegen den Willen seiner Eltern von diesen getrennt wird». Auch in der European Association for Children in Hospital (EACH) Charta für die Rechte des Kindes steht «Kinder im Krankenhaus haben das Recht, ihre Eltern oder eine andere Bezugsperson jederzeit bei sich zu haben» und dass den Eltern eine Mitaufnahme angeboten werden soll, damit sie an der Pflege ihres Kindes teilnehmen können, dass sie informiert und ihre aktive Teilnahme unterstützt werden soll (Ludwig-Körner, 2013, S. 52). Diese Trennung ist aber laut Sarimski und Porz weniger einschneidend für die weitere Entwicklung als früher angenommen. Viel wichtiger ist das Gelingen der Kontaktaufnahme und die allmähliche Kommunikationsentwicklung in den nächsten Wochen (n.d.a, S. 20).

Aus dem erschwerten Beziehungsaufbau mit ihrem Kind in der technischen Atmosphäre der neonatologischen Intensivstation resultiert, dass viele Eltern den Fokus auf die Zeit nach der Entlassung aus dem Spital richten mit der Hoffnung, ihre Bedürfnisse als Eltern dann ausleben zu können. Nach der Entlassung ist die Situation der Familien jedoch noch immer belastet, was sich hemmend auf eine störungsfreie Entwicklung der Eltern-Kind-Beziehung auswirkt (Jotzo, 2012a, S. 82).

Hinzu kommt die Sorge um die Gesundheit und weitere Entwicklung des Kindes. Der Alltag wird erschwert durch Schlaf-, Fütter- und Regulationsprobleme des Kindes sowie erhöhte Anforderungen an die Alltagsorganisation durch Kontrolluntersuchungen und Therapietermine. Die Geburt ... führt häufig zu einer Störung oder gar Zerstörung der Lebensplanung. Dies betrifft Aspekte wie Kinderbetreuung, Wiederaufnahme der Berufstätigkeit und die finanzielle Situation der Familie (Jotzo, 2012a, S. 82).

«Kommen Eltern stark belastet und ohne angemessene Verarbeitung der Ereignisse in die häusliche Situation und ist die Pflege des Kindes gleichzeitig mit deutlich höheren Anforderungen als erwartet und bewältigbar verbunden, kann dies die Belastung der Eltern extrem verstärken» (Jotzo, 2012a, S. 82-83). Dies führt zu einem Anstieg der elterlichen Unsicherheits- und Inkompetenzgefühlen, was sich wiederum auf die Fähigkeit auswirkt, angemessen auf die Signale und Bedürfnisse des Kindes einzugehen und somit steigt das Risiko für inadäquates Elternverhalten. Diese Probleme können sich wechselseitig verstärken, gehen zu Lasten der Eltern und der Paarbeziehung und haben langfristige Auswirkungen auf die Eltern-Kind-Beziehung und die Entwicklung des Kindes (Jotzo, 2012a, S. 83; Jotzo 2012b, S. 369-370).

Elterliche Verhaltensweisen bei Frühgeborenen

Unbewältigbare Ängste der Eltern bleiben ein Bestandteil der Eltern-Kind-Beziehung und führen zu einer Überbehütung des Kindes. Es beeinflusst den elterlichen Erziehungsstil, der kontrollierend wird und mit Verhaltens-, Ess- und sozialen Problemen sowie einer schlechteren Sprachentwicklung einhergeht (Jotzo, 2012a, S. 83). Auch Jäkel und Wolke (2011) beschreiben, dass das Verhalten der Mütter bei Frühgeborenen als «stärker kontrollierend und weniger sensitiv beschrieben» wird (S. 151). Frühgeborene brauchen spezifische, elterliche Verhaltensweisen, um sich optimal entwickeln zu können (ebd., S. 154). Mehrere Studien zeigten, dass für die kindliche Entwicklung eine hohe Sensitivität förderlich ist (ebd., S.152).

Elterliche Kontrolle sollte mit steigenden kindlichen Kompetenzen und Selbstregulationsfähigkeiten abnehmen (ebd., S. 152). Eltern ehemaliger Frühgeborener sollten darin unterstützt werden, ihren Kindern mehr Freiräume zu lassen, sobald diese ihr Verhalten besser selbst regulieren können (ebd., S. 154). Faktoren wie die Qualität der Eltern-Kind-Interaktionen und eine kognitiv anregende Umgebung können die Entwicklungsprognose von Kindern positiv beeinflussen. «Eine Kombination aus hoher mütterlicher Sensitivität und Kontrolle gilt jedoch als förderlich für die Entwicklung von Risikokindern» (ebd., S. 152).

3.2.6 Entlassung nach Hause

Der Übergang nach Hause ist ein kritischer Zeitraum. Die Kinder wie auch die Eltern müssen sich auf die neue Situation umstellen (Jotzo, 2013, S. 129). Der Entlassungstag bildet eine Zäsur zwischen der stationären Akutbehandlung und der folgenden Langzeitbetreuung von Kind und Familie. Für das Kind und die Familie sind die Tage vor und nach der Entlassung von erhöhter Unruhe gekennzeichnet. Einerseits sind die Eltern voller Vorfriede auf diesen Moment, andererseits treten oft Ängste und Unsicherheiten auf, sie fürchten sich vor den vielen neuen Anforderungen zu Hause. Die Eltern zweifeln an ihren Kompetenzen und Bewältigungsfähigkeiten und fühlen sich isoliert durch den Verlust des stützenden Netzes der Klinik (Hänsenberger-Aebi, 2017, S. 126; Sarimski, 2021, S. 53, 100; Vonderlin, 2012, S. 361).

Sobald ein frühgeborenes Kind einen stabilen kardiopulmonalen und neurologischen Status erreicht hat und eine positive Gewichtstendenz erkennbar ist, kann es nach Hause entlassen werden (Sarimski, 2021, S. 52). Die Entlassung ist der Beginn eines langen Weges und setzt eine sorgfältige Vorbereitung der Eltern auf die Anforderungen voraus, mit denen sie im Alltag zu Hause konfrontiert sein werden, damit sie baldmöglichst statt einer Frühgeborenenfamilie eine normale Familie werden können (ebd., S. 53; Ludwig-Körner, 2013, S. 57). Laut Reichert (2013) beginnen die Entlassungsvorbereitungen bereits mit der stationären Aufnahme der risikoschwangeren Frau oder dem frühgeborenen Kind und endet mit der Entlassung und dem Übergang in die ambulante Nachsorge nach Hause. Die Vorbereitungen sollten gemeinsam mit den Eltern geplant und umgesetzt werden. Entlassungsgespräche sollten rechtzeitig erfolgen, damit Eltern aufkommende Fragen noch klären können (S. 246).

Zum Entlassungsmanagement gehören folgende Aspekte:

- Planung, Vorbereitung und Begleitung der Entlassungsgespräche mit allen am Behandlungsprozess Beteiligten
 - Kontrolle des Vorliegens und der fristgerechten Versendung der Entlassungs- oder Verlegungsbriefen an weiterbehandelnde Einrichtungen
 - Koordination von notwendigen Massnahmen des Heimmonitoring oder Pflegegeräten, Kontaktaufnahme mit entsprechenden Kostenträger
 - Vereinbarung von Terminen der ambulanten Nachsorge
 - Unterstützung der Familie bei ressourcen- und bedarfsadäquater Vernetzung
 - Nachbereitung des stationären Aufenthalts im Sinne eines Feedbacks der Familie
 - Kontakt zur Familie während der Zeit der häuslichen Adaptation
- (Reichert, 2013, S. 247)

Beim Übergang von der Klinik nach Hause können unterschiedliche medizinische, emotionale und verhaltensbezogene Belange beim Baby und seiner Familie auftreten:

- Einzigartige Bedürfnisse vom Baby – weniger robust und organisiert wie ein reifgeborenes Baby.
- Umstellungen der täglichen Routinen – Versorgung und Pflege des frühgeborenen Kindes wie auch der Geschwisterkinder, Haushaltsführung, Besuche bei Spezialisten planen und Termine koordinieren, Beschäftigung mit Versicherungsangelegenheiten.
- Veränderungen der häuslichen Umgebung – neue und unterschiedliche Geräusche und andere Pflege- und Versorgungsrhythmen einschliesslich des häuslichen Schlaf-Wachrhythmus. Darauf kann das Baby anfänglich Anpassungs- und Selbstregulationsprobleme zeigen und mit Irritation, Schreien oder Unruhe reagieren. Es gilt, eine ruhige, sanfte und stille Umgebung zu schaffen, Veränderungen umsichtig und in kleinen Schritten einzuführen und kindliche Signale feinfühlig zu erkennen.
- Emotionale Anforderungen – siehe unten.

(vandenBerg & Hanson, 2015, S. 52-56; Aly, 1999, S. 34-35; Jotzo, 2013, S. 129)

Emotionale Anforderungen

Mit der Entlassung hören die Sorgen und Probleme der von Frühgeburt betroffenen Familien nicht auf. Auf die Eltern kommt eine grosse Belastung zu und bürdet ihnen eine grosse Verantwortung in der Pflege des Kindes zu Hause auf, welches zuvor lange Zeit ständig von Fachkräften betreut und von Geräten überwacht wurde. Es ist unvermeidlich, dass neue Unsicherheiten und Fragen auftreten werden. Gefühle wie Erschöpfung und Mutlosigkeit, welche bereits während dem Spitalaufenthalt aufkeimten, stellen sich wieder ein (Brisch, 2011, S. 135; Bundesverband «Das frühgeborene Kind», 2007, S. 5; Ludwig-Körner, 2013, S. 56; Müller-Rieckmann, 2000, S. 122). Die Anpassung an die Situation sowie die Problemlösungsfindung kann einige Monate dauern (Müller-Rieckmann, 2000, S. 122). Ludwig-Körner (2013) sagt dazu: «Die Frühgeborenenfamilie bleibt lange eine Frühgeborenenfamilie. Viele der Eltern haben ihr psychisches Gleichgewicht auch eineinhalb Jahre nach der Frühgeburt nicht wiedergefunden» (S. 56). Jotzo (2013) erklärt, dass eine frühzeitige Intervention und Unterstützung bereits auf der Neonatologie und deren Weiterführung wirksamer ist und zur Verringerung von Belastungen beitragen kann (S. 129). Aus diesen Gründen sollten die Eltern und ihre Kinder weiterhin betreut und ihnen weiterführende Hilfe angeboten werden. Zahlreiche Studien belegen einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen weiterführender Betreuung und kognitiver Entwicklung der Kinder. «Dringend zu fordern ist eine Betreuung, die so bald als möglich auf der Station beginnt und die ersten Lebensjahre begleitet» (Bundesverband «Das frühgeborene Kind», 2007, S. 5).

Begleitung und Beratung während dem Spitalaufenthalt und über die Entlassung hinaus

Mehrere Autorinnen und Autoren betonen, wie dringend und hilfreich eine Begleitung und Betreuung ist, die bereits während des Spitalaufenthaltes beginnt und deren Weiterführung durch die gleiche Fachperson über die Entlassung hinaus dauert (Bundesverband «Das frühgeborene Kind», 2007, S. 5; Gross-Letzelter & Baumgartner, 2011, S. 164; Hänsenberger-Aebi, 2017, S. 126; Ludwig-Körner, 2013, S. 55; Porz & Podeswik, 2011, S. 157; Vock & Voigt, 2011, S. 149). Porz zeigt in seinen Forschungsergebnissen auf, dass eine frühe, bereits in der Klinik startende und über den Übergang von der Klinik ins häusliche Umfeld weiterreichende

Begleitung von Eltern mit einem frühgeborenen Kind die Belastung der Familien reduziert. Durch die Entlastung und Hilfe zur Interaktionsförderung zeigt sich eine Verbesserung der Mutter-Kind-Interaktion und eine bessere emotionale Regulation der Kinder. Längerfristig könnte diese interaktionsfördernde Begleitung die Schlaf-, Schrei- und Fütterstörungen reduzieren, was zu einer positiven Langzeitentwicklung der vulnerablen Kinder führt (Porz, 2013, S. 262-263). Auch Cierpka et al. (2012) betonen: «Eine individuelle Begleitung der Familie über die Zeit der Entlassung hinaus wirkt sich positiv auf die Langzeitentwicklung der Kinder aus» (S. 122).

Hänsenberger-Aebi (2017) ist der Meinung, dass die Bedeutung einer Begleitung durch eine aussenstehenden Fachperson mit heilpädagogischem Hintergrund zentral ist. In Fachkreisen ist dies unbestritten und mittlerweile auch empirisch belegt, jedoch in der Routineversorgung noch nicht enthalten (S. 126). Einer der häufig geäußerten Wünsche von Eltern sehr kleiner Frühgeborenen ist «nach der Spitalentlassung nicht allein gelassen zu werden und die Sorgen mit einer Fachperson teilen zu können, welche die Geschichte möglichst von Anfang an kennt» (ebd., S. 129). Dabei wird von den Eltern geschätzt, dass diese Begleitung nicht zur Familie oder unmittelbaren Umfeld gehört, denn durch die Mitbetroffenheit sind sie sich gegenseitig oft keine grosse Hilfe. Gespräche mit «ausenstehenden» Fachpersonen dagegen sind hilfreich, da dort Sorgen und Ängste bei neutralen Personen deponiert werden können (ebd., S. 127-129). Auch Jotzo (2013) erwähnt, dass die soziale Unterstützung aus dem Umfeld nicht immer mit einem bessern Befinden einhergeht. Es kann auch als belastend und wenig unterstützend erlebt werden und zusätzlichen Stress bringen (S. 124).

3.2.7 Nachsorge - Elternbegleitung und -beratung nach der Entlassung nach Hause

Die Nachsorge zur Verbesserung der Lebensqualität Frühgeborener darf nicht vernachlässigt werden. Mit der Entlassung aus dem Spital hört der erhöhte Betreuungsbedarf dieser Kinder und ihren Familien nicht auf (Schott et al, 2011, S. 135). Nach Sarimski sind auch nach der Entlassung die Zweifel an der eigenen Bewältigungsfähigkeit noch vorhanden und Unsicherheiten im Umgang mit Alltagsproblemen und der Zukunftsperspektive bleiben bestehen. «Es zeigt sich, dass für viele Eltern eine Begleitung der weiteren Beziehungsentwicklung angezeigt ist. Sie muss auf die individuellen Bedürfnisse der Eltern und den Verlauf der Beziehungsentwicklung abgestimmt werden und hat das Ziel, die Ressourcen der Eltern und ihre intuitiven Kompetenzen zu stärken» (Sarimski, 2021, S. 100).

Ein strukturiertes und engmaschiges Nachsorgeprogramm ermöglicht die Begleitung des frühgeborenen Babys und seiner Familie über die Klinikentlassung hinaus. Die Nachsorge beginnt bereits im Spital in Form einer frühzeitigen Planung der Entlassung und der entsprechenden Vorbereitung der Familie. Hausbesuche vermitteln den Eltern Sicherheit und machen eine fachliche Einschätzung der häuslichen Versorgung möglich (Vonderlin, 2012, S. 361-362). Laut Schott et al. (2011) sorgen ein guter und nahtloser Übergang aus der Neonatologie nach Hause für einen beständigen Fortgang der medizinischen und sozialen Betreuung (S. 135). In der krisenhaften Situation brauchen Eltern emotionale Unterstützung, Gesprächsangebote und feinfühliges Ermutigung zur Kontaktaufnahme mit ihrem Baby (Sarimski & Porz, n.d.a, S. 26). Es gilt, die Nachsorge individuell auf das Kind und seine Familie abzustimmen und zu koordinieren (Sarimski, 2021, S. 100; Vock & Voigt, 2011, S. 149). «Wichtigstes Ziel einer Beratung und Begleitung ist, dass die Eltern nach der krisenhaften Zeit der Geburt und des Klinikaufenthalts wieder ihr eigenes Gleichgewicht, ihre Zuversicht und ihre

Kompetenz erlangen und sie eine ihnen und dem Kind angepasste Form der Eltern-Kind Interaktion aufbauen ungeachtet der evtl. möglichen Entwicklungsprobleme» (Sarimski & Porz, n.d.a, S. 28).

In dieser Krise entwickeln die Eltern oft unterschiedliche Bewältigungsstrategien oder erweitern ihre Kompetenzen. Ihre Ressourcen in der Anfangszeit sind in erster Linie jene Massnahmen, die sie selbst dazu beitragen können, dass es dem Kind besser geht. Daher sollte darauf geachtet werden, die Belastungen der Eltern zu reduzieren und das Zusammenwachsen der Familie von Beginn an zu fördern (Vonderlin, 2012, S. 357). Bei der Beratung ist eine wichtige Ressource, den besonderen Weg, die Kraft und Ausdauer der Eltern zu würdigen (Jotzo, 2012b, S. 372). Reichert (2010) erscheint die Befähigung wesentlich zu sein, dass die Eltern der Frühgeburt ihres Kindes ein Kohärenzgefühl geben, dass sie das Gefühl eigenen Vertrauens vermittelt bekommen und sie über Ressourcen verfügen, um den Anforderungen gerecht zu werden (S. 363). Familien können zur Hilfeannahme motiviert werden, wenn diese niederschwellig, freiwillig, frühzeitig und zeitnah angeboten werden und kostenlos sind. Besonders positiv gestaltet sich die Bereitschaft, wenn die Hilfe von einer Person kommt, zu der die Eltern bereits Vertrauen aufgebaut haben (Paul, 2011, S. 259).

Voraussetzungen einer kompetenten Begleitung und Beratung

Viele Eltern profitieren bei der Bewältigung ihrer Geschichte und aktuellen Situation von professioneller Begleitung. Für die Begleitung von Eltern frühgeborener Kinder sind Kompetenzen in Beratung und Gesprächsführung und grundlegende medizinische Kenntnisse über Frühgeburt und die somatischen Folgen zentral. Dazu zählen das Wissen über Gründe der Frühgeburtlichkeit, Verlauf und mögliche Komplikationen (Gross-Letzelter & Baumgartner, 2011, S. 165; Jotzo, 2012b, S. 370). «Eltern erleben es als belastend, auf BeraterInnen mit geringem Kenntnisstand zu treffen» (Jotzo, 2012b, S. 370). Eine ausführliche Anamnese sollte durchgeführt werden, um die Vorgeschichte des Kindes und die der Eltern, die Situation der Familie sowie der einzelnen Familienmitglieder und deren Hoffnungen und Ängste zu verstehen (Jotzo, 2012a, S. 85). Es sind Respekt über Werte, Kultur und Prioritäten einer Familie nötig, indem ihnen vorurteilslos und frei von eigenen Konzepten zugehört und geholfen wird, ihre Ressourcen zu mobilisieren. Eltern wollen nicht als „Fall“ gesehen und behandelt werden, ebenso wenig wie sie wollen, dass ihre Kinder so betrachtet werden. Eltern brauchen meist auch keine „Rat-Schläge“, sondern offene Ohren und Herzen. Sie wollen in ihrer schwierigen Lebenssituation mit ihrer speziellen Elternrolle gesehen, gehört und verstanden werden (Jotzo, 2012a, S. 85; vandenBerg & Hanson, 2015, S. 83). Voraussetzungen dafür sind ein partnerschaftlicher Umgang mit den Eltern und dass deren Bedürfnisse beachtet werden (Sarimski & Porz, n.d.a, S. 25). Zudem braucht es die Bereitschaft der Fachpersonen, sich emotional auf die Begegnungen mit den Eltern einzulassen (Sarimski & Porz, n.d.a, S. 26). Ein hilfreicher Gedanke in der Arbeit mit Eltern in deren schwierigen Situation ist die Überlegung, wie es dem professionellen Berater oder Behandler in genau dieser Situation erginge - und was er oder sie brauchen würde (Jotzo, 2012a, S. 85). Zudem wäre hilfreich, einen Einblick in die Neugeborenen-Intensivstation durch Hospitation zu erhalten, um einen Eindruck auf die erste Lebenswelt von Familien zu bekommen, deren Start anders als erhofft begonnen haben (Jotzo, 2012b, S. 371).

Das Wissen über neurologische und psychologische Folgen ist auch wichtig, um die Eltern von Schuld- und Versagensgefühlen zu entbinden und eine realistische Sicht zu ermöglichen (Jotzo, 2012b, S. 371). Es gilt, sie zu

unterstützen bei der Mobilisierung ihrer Bewältigungskräfte und der Einstellung auf die besonderen Bedürfnisse ihrer Kinder (Sarimski, 2017, S. 284). Dabei ist es wichtig, die Eltern über die zu Beginn erschwerte Anpassung und Interaktion ihres Kindes auf sein neues zu Hause aufzuklären, sodass die Eltern die anfänglichen Schwierigkeiten nicht als persönliches Versagen sehen (Gross-Letzelter & Baumgartner, 2011, S. 164-165). Auch Sarimski und Porz (n.d.a.) betonen, dass die Eltern informiert werden müssen, dass anfängliche Probleme nicht Ausdruck ihres Unvermögens bedeuten (S. 20).

Aufgabe der familienorientierten Nachsorge und Begleitung

Ziel ist es, Frühgeborene und ihre Familien optimal zu unterstützen, eine gute Versorgung und Begleitung des Kindes zu gewährleisten und dadurch optimale Voraussetzungen für die Lebensqualität des Frühgeborenen und seine Eltern zu erlangen (Gross-Letzelter & Baumgartner, 2011, S. 165). Folgende Interventionsansätze zeigen sich zur Verminderung des Belastungserlebens der Eltern und Langzeitproblemen bei Frühgeborenen: Unterstützung und Anleitung zu einer entwicklungsfördernden Betreuung – Stärkung des Vertrauens und der Sicherheit in elterliche, intuitive Kompetenzen; möglichst früher Einbezug der Eltern in die Pflege und Betreuung ihres Kindes; Gestaltung förderlicher Interaktions- und Beziehungsformen; Verbesserung des feinfühligem Erkennens der kindlichen Signale; Beratung der Eltern über mögliche besondere Verhaltensweisen und Regulationsprobleme ihres Kindes

- **Informationsvermittlung** - Fachkräfte können Familien assistieren, indem sie Spezialwissen über die Entwicklung ihres Babys liefern: Klärung von Fragen zur kindlichen Entwicklung und elterlichen Rolle
- **Unterstützung und Anleitung** zu einer entwicklungsfördernden Betreuung: möglichst früher Einbezug der Eltern in die Pflege und Betreuung ihres Kindes, Stärkung des Vertrauens in elterliche, intuitive Kompetenzen; Gestaltung förderlicher Interaktions- und Beziehungsformen; Verbesserung des feinfühligem Erkennens der kindlichen Signale, Beratung der Eltern über mögliche besondere Verhaltensweisen und Regulationsproblemen ihres Kindes
- **Diagnostik und Einleitung von Fördermassnahmen** – Entwicklungsrisiken frühzeitig erkennen; regelmässige Kontrolle und Einschätzung des Entwicklungsverlaufs der Frühgeborenen; bei Auffälligkeiten im kognitivem, sprachlichem, motorischem oder sozial-emotionalem Bereich frühzeitige Einleitung einer Förderung; optimale Abstimmung des Behandlungsplans auf die kindlichen und familiären Bedürfnisse
- **Evaluation der Ressourcen und des Hilfebedarfs** der Familie – Stärkung elterlicher Ressourcen; Unterstützung bei der Entwicklung elterlicher Bewältigungsstrategien unter Beachtung der individuellen Bedürfnisse der Familien.
- **Psychosoziale Beratung** - über Hilfsangebote und emotionale Unterstützung. Einbezug der psychischen Belastung der Eltern; psychosoziale und familiäre Risikofaktoren erkennen.
- **Vernetzung, Vermittlung und Übergabe** an andere Institutionen – Rolle als Ansprechperson, die sich für die Eltern engagiert.

(Brisch, 2011, S. 135; Gross-Letzelter & Baumgartner, 2011, S. 165; Hänsenberger-Aebi, 2017, S. 130-134; Porz & Podeswik, 2011, S. 157; Sarimski, 2021, S. 100; Sarimski, 2017, S. 275, 282-283; Sarimski & Porz, n.d.a, S. 24-25; Sarimski & Porz, n.d.b, S. 26; vandenBerg & Hanson, 2015, S. 83; Vock & Voigt, 2011, S. 157).

Elternbegleitung und -beratung durch die Heilpädagogische Früherziehung

Die Heilpädagogische Früherziehung verfügt über Kenntnisse der frühkindlichen Entwicklung, der Eltern-Kind-Interaktion und des Bindungsaufbaus unter erschwerten Bedingungen und ist mit Medizin-, Pflege- und Therapiefachpersonen vernetzt. Zudem kann sie bereits während der Zeit im Spital und bis zum Kindergarteneintritt mit dem Kind und seiner Familie Kontakt haben (Hänsenberger-Aebi, 2017, S. 130-134). Felderhoff-Müser (2011) ist der Meinung, dass ein Nachsorgeprogramm von sehr kleinen Frühgeborenen bis mindestens zum Schulalter zu fördern ist (S. 141). Die Heilpädagogische Früherzieherin im Gegensatz zu anderen Disziplinen die Möglichkeit, das Frühgeborene in regelmässigen Abständen und bis zum Kindergarteneintritt zu sehen, dessen Entwicklungsverlauf zu beurteilen und bei Bedarf die notwendigen Schritte einzuleiten. Aus diesen Gründen ist die Heilpädagogische Früherziehung aus Sicht von Hänsenberger-Aebi für diese Aufgaben als methodisch und inhaltlich flexible und örtlich ungebundene Disziplin prädestiniert und kann diese übernehmen (2017, S. 130-134).

Früherzieherinnen muss so früh als möglich, also bereits nach der Geburt des sehr kleinen Frühgeborenen, mit dem Baby und seinen Bezugspersonen in Kontakt treten, um diese zu unterstützen und begleiten. Dafür braucht die Früherzieherin die Unterstützung der medizinischen Fachpersonen, vor allem, wenn sie sich in dieser Thematik noch nicht auskennt. Der Grund, warum in der Schweiz bis anhin kaum interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Medizin und Heilpädagogik stattfand, erklärt Hänsenberger-Aebi (2007a) damit, dass diese Begleitung in einem klinischen Umfeld nicht einfach zu organisieren ist und es einen administrativen Bewilligungsaufwand erfordert. Sie ist aber der Meinung, dass die Früherzieherin, unter Berücksichtigung der Bedürfnisse aller, selbst die Initiative ergreifen muss und ihre Dienste und ihr Fachwissen anbietet. Solch eine Begleitung und Unterstützung ist möglich, wenn die Früherzieherin über das fachliche Rüstzeug verfügt und bereits sehr früh mit sehr kleinen Frühgeborenen und deren Bezugspersonen in Kontakt kommt, da dies hilft, ein ungünstiges Interaktionsverhalten früher zu erkennen und die Mutter bei Bedarf unterstützt werden kann (S. 290-292).

3.3 Zusammenfassung der Theoretischen Grundlagen

Die vorangegangenen Darstellungen zu Übergängen und Frühgeburt zeigen, dass für die Eltern eine bevorstehende Geburt ihres Kindes eine normatives Lebensereignisse darstellt. Wird das Kind nun sehr früh geboren, stehen sie vor einem nichtnormativen, also unerwartetem und kritischem Lebensereignis.

Der Schritt des Überganges wird mit der Geburt eines sehr frühgeborenen Kindes mehrfach durchlaufen. Mit der Geburt durchlaufen die Eltern den Übergang von der Partnerschaft zur Elternschaft, welches einhergeht mit einer Veränderung der Rollen, Identität und Beziehung. Mit der Frühgeburt wird der Übergang auf die neonatologische Intensivstation nötig. Die Abhängigkeit des Kindes von seiner medizintechnischen Versorgung, ist für viele Eltern mit dem Gefühl des Kontrollverlusts verbunden. Anstelle von Verantwortung übernehmen in der Fürsorge und Pflege ihres Neugeborenen müssen sie dieses in die Obhut von Fachpersonen übergeben. Durch den frühen Einbezug in die Fürsorge und Pflege ihres Kindes sollen die elterlichen Kompetenzen und die Sicherheit im Umgang mit ihrem Kind gesteigert werden. Sie müssen nebst dem erschwerten

Beziehungsaufbau zu ihrem Kind auch mit den Fachpersonen in Beziehung treten. Die Zusammenarbeit mit den Fachpersonen kann je nach Bewältigungsstrategien der Eltern zu Spannungen führen. Durch die elterliche Belastung können sie oft wichtige Informationen nicht aufnehmen oder reagieren mit Wut oder Aggression, welche sich nicht selten gegen das Personal oder gegen die Partnerin, den Partner richtet.

Nach vielen Wochen auf der Station, wenn das Kind bereit ist, nach Hause entlassen zu werden, steht wiederum ein Übergang bevor. Mit dem Übergang vom Spital nach Hause steigt das Risiko der Überforderung. Diesmal ändert sich die Rolle insofern, dass die Eltern sich loslösen müssen von Vertrautem und nun ohne unmittelbare Unterstützung der Klinik ihr Kind selbständig zu Hause betreuen und die vielfältigen Anforderungen zu Hause bewältigen müssen. Dies löst verständlicherweise oft Unsicherheiten und Sorgen bei den Eltern aus. Es gilt, die Eltern sorgfältig auf den Austritt vorzubereiten, sie genügend zu stärken und ihnen adäquate Hilfestellungen anzubieten.

Je nach vorhandenen Ressourcen und Bewältigungsstrategien wird der Übergang zu einem Risiko und das Risiko der Überforderung steigt, wenn gleichzeitig noch weitere Übergänge bewältigt werden müssen. Aus diesem Grund ist die Unterstützung durch das soziale Umfeld und fachkundigen Personen von wesentlichem Belang, um den Übergang in die verfrühte Elternschaft und im Anschluss nach Hause zu bewältigen. Dafür sollte ihnen eine Fachperson zur Verfügung stehen, welche das Kind und die Familie bereits auf der neonatologischen Intensivstation kennenlernt und diese nach dem Austritt nach Hause weiterbegleitet. Wie im Kapitel 2.2 und Kapitel 3.2.7, S. 25 beschrieben, eignet sich für diese komplexe Aufgabe die heilpädagogische Früherziehung, da diese über die nötigen Fachkenntnisse verfügt und von Geburt an bis zum Kindergarten Eintritt der Familie zur Seite stehen kann.

4 Analyse IST-Situation: Bereits existierende Nachsorge-Projekte und -Modelle

In diesem Kapitel werden Nachsorge-Projekte und -Modelle zum Thema Begleitung nach dem Übergang aus dem Spital nach Hause aus der Schweiz und Deutschland vorgestellt.

4.1 Arkadis Olten – Neonatologie

Ausgangslage und Angebot

Die Stiftung Arkadis in Olten bietet seit 2013 in ihrem Projekt für Frühgeborene und ihre Eltern über den Klinikaufenthalt hinaus Unterstützung an. Das Projekt entstand in Zusammenarbeit mit dem Inselspital Bern. Beginnend in der Klinik und später bei der Familie zu Hause unterstützen Heilpädagogische Fachpersonen die Entwicklung des Kindes und die Eltern, diskutieren Fragen bezüglich kindlicher Entwicklung, besprechen Beobachtungen und begleiten die Eltern ihren Wünschen entsprechend. Das Angebot richtet sich an Eltern aus dem Kanton Solothurn, welche ein Kind mit Geburtstermin vor der 32. Schwangerschaftswoche und/oder einem Geburtsgewicht unter 1500 Gramm haben. Eine entwicklungsförderliche Interaktion der Bezugsperson mit dem sehr kleinen Frühgeborenen hat einen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung des Kindes. Da sich ungünstige Interaktionen positiv verändern lassen, bildet die Unterstützung der Bezugspersonen beim Aufbau einer entwicklungsförderlichen Interaktion mit Einbezug deren Bedürfnisse ein Schwerpunkt der Arbeit im Rahmen dieses Projektes.

Vorgehen

- Kontaktaufnahme während des Klinikaufenthaltes
- Gespräche in der Klinik und zu Hause
- Besuche zu Hause
- Informationsaustausch (persönlich, telefonisch, schriftlich)
- Begleitung an Gesprächen mit Mediziner*innen, Pflegenden oder anderen Fachpersonen
- **Kosten:** Das Projekt wird vom Volksschulamt des Kantons Solothurn finanziert und ist für die teilnehmenden Familien kostenlos.

Ziele

- Begleitung von betroffenen Kindern und deren Eltern vor, während und nach der Entlassung aus der Klinik
- Unterstützung der Eltern bei Fragen rund um die Entwicklung ihres Kindes
- Unterstützung der Eltern im Erkennen und Deuten des kindlichen Verhaltens
- Informationsbeschaffung und Vermittlung

(vgl. Arkadis–Flyer Neonatologie, n.d.; Hänsenberger-Aebi, 2017, S. 129ff)

4.2 Heilpädagogische Frühberatung Winterthur - KSW Klinik für Neonatologie

Ausgangslage und Angebot

Das Kantonsspital Winterthur und die Heilpädagogische Frühberatung Winterthur, Andelfingen und Illnau-Effretikon bieten für manche Familien eine professionelle Begleitung direkt nach dem Austritt aus dem Spital

an. Die Heilpädagogische Frühberatung kann die Familien in dieser sensiblen Phase zu Hause beraten und unterstützen.

Vorgehen

- Die Anmeldung bei der Heilpädagogischen Frühberatung Winterthur erfolgt über die Neonatologie des KSW oder den Kinderarzt. Die Eltern können sich aber auch selbst anmelden.
- Das erste Gespräch findet meist auf der Neonatologie des Kantonsspitals Winterthur statt. Im weiteren Verlauf werden die Eltern zu Hause besucht oder in den Räumen der Heilpädagogischen Frühberatung getroffen.
- **Kosten:** Die Inanspruchnahme des Angebots der Heilpädagogischen Frühberatung ist für Eltern freiwillig und kostenlos.

Ziele

- **Beratung,** wie das Kind in seiner Entwicklung unterstützt werden kann. Sind Eltern beunruhigt oder verunsichert, wird ihnen weitergeholfen. Wenn sich Fragen ergeben, werden diese mit den Eltern besprochen und bei Bedarf weiterführende Informationen vermittelt. Mit dem Einverständnis der Eltern wird Kontakt zu anderen involvierten Fachstellen, Beratungsstellen und Fachpersonen gepflegt.
- **Unterstützung** im Alltag beim Erkennen und Deuten des kindlichen Verhaltens. Die heilpädagogische Fachpersonen besprechen ihre Beobachtungen und die Entwicklung des Kindes mit den Eltern. Gemeinsam werden Ideen entwickelt für die bestmögliche Unterstützung und Förderung der Entwicklung des Kindes (vgl. Kantonsspital-Winterthur, n.d.).

4.3 Luzern Heilpädagogischer Dienst – «Frühe Hilfe»

Ausgangslage und Angebot

«Frühe Hilfe» ist ein Netzwerkangebot der Baby- und Kleinkindersprechstunde (BKS) des KJPD, des Heilpädagogischen Früherziehungsdienstes des Kantons Luzern (HFD) und des Kinderspitals Luzern. Diese gezielte «Frühe Hilfe» ist als Ergänzung und Weiterführung der bereits bestehenden ambulanten Angebote wie Mütter- und Väterberatung, Kinderarzt usw. gedacht und wird im Kinderspital über das Behandlungsteam den Eltern vorgestellt. Die «Frühe Hilfe» ist ein niederschwelliges Angebot. Die Mitarbeiterinnen des HFD können die Familien zu Hause gezielt beraten und begleiten. Dadurch besteht auch die Möglichkeit zu erfahren, wie die Familie lebt und wie sie in ihrem alltäglichen Kontext funktioniert. Sie können helfen, Stress für Eltern und Kind zu reduzieren und den Bedürfnissen entsprechend Fördermassnahmen zur Stärkung der Elternkompetenz einzuführen. Sind bestehende Interaktions-Probleme trotz Unterstützung und Beratung durch den HFD nicht zu beheben, ermöglicht es die Zusammenarbeit zwischen HFD und BKS frühzeitig, ernstere Störungen der Beziehungsentwicklung zu erkennen und ein therapeutisches Angebot bei der BKS einzuleiten. Die Weiter-/Parallelbetreuung kann zeitnah und effizient durchgeführt und bei positiver Entwicklung der Eltern-Kind-Interaktion wieder beendet werden. Im besten Fall werden so Verhaltensstörungen und psychische Symptome im Entstehen verhindert.

Vorgehen

Die Eltern werden im Rahmen des Spitalaufenthalts über die Möglichkeiten der «Frühen Hilfe» informiert. Falls die Eltern mit einer Anmeldung einverstanden sind, erfolgt eine telefonische Anmeldung aus dem Kinderspital

– koordiniert durch den Sozialdienst, durch die Pädiatrie, Kinderchirurgie oder den Konsiliar- und Liaisonpsychiatrischer Dienst (K+L-Dienst).

Kosten: Das Angebot der BKS wird durch die Krankenkasse abgerechnet. Das Angebot des HFD wird durch die Dienststelle Volksschulbildung des Kantons Luzern finanziert und ist für die Eltern kostenlos.

Ziele

Um bestmögliche Entwicklungschancen für Säuglinge und Kleinkinder mit schwerwiegenden und/oder multiplen Risikofaktoren zu schaffen, soll die frühe Eltern-Kind-Interaktion gezielt gefördert und die Elternkompetenz nachhaltig gestärkt werden. Um Familien wirkungsvoll in ihrer Beziehungsgestaltung zu unterstützen, ist eine fallbezogene und allgemeine Zusammenarbeit wichtig. Der Austausch bewirkt, dass sich die verschiedenen Gesichtspunkte (medizinische, soziale, psychologisch-psychiatrische und pädagogische) positiv ergänzen können (vgl. FFS Fachstelle für Früherziehung, n.d.).

4.4 Bern – «Transition to home after Preterm Birth» - ein Modell der integrierten Übergangs- und Nachbetreuung

Ausgangslage und Angebot

«Transition to home after Preterm Birth» ist ein Projekt für frühgeborene Kinder und ihre Familien. Frühgeborene Kinder haben einen schweren Start ins Leben. Die ersten Monate sind für sie und ihre Eltern eine Zeit immenser Belastung. Kommt es schliesslich zur Spitalentlassung, wird eine Familie in der Schweiz bislang auf sich allein gestellt. Um dieses Versorgungsdefizit zu beheben, entwickelte die Universitätsklinik für Kinderheilkunde des Inselspitals zusammen mit der Berner Fachhochschule BFH ein Modell der integrierten Übergangs- und Nachsorge. Wo sich bislang noch eine Versorgungslücke auftut, wollen die Berner Fachhochschule und das Inselspital Bern die Eltern und ihr frühgeborenes Kind professionell unterstützen. Dazu entwickelten sie in einer einzigartigen Akademie-Praxis-Partnerschaft ein Programm zur koordinierten Betreuung über die Zeit im Spital hinaus. Im Zentrum steht eine akademisch ausgebildete Pflegeexpertin, eine Advanced Practice Nurse (APN). Sie begleitet und berät die Familien durchgehend von Geburt an bis sechs Monate nach Spitalaustritt. Kurz nach der Entbindung tritt die APN an die Eltern heran und beginnt, eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen. Noch im Spital klärt sie den individuellen Nachsorgebedarf für das frühgeborene Kind ab. Gemeinsam mit den Eltern plant sie den Austritt und koordiniert die Versorgung mit Fachpersonen aus Kindermedizin, Heilpädagogik, Physiotherapie, Psychologie und weiteren Bereichen. Die APN bietet der Familie neun Hausbesuche an und ist für sie auch telefonisch erreichbar. Sie schätzt den Gesundheits- und Entwicklungszustand des Kindes ein, aber auch die körperliche und psychische Verfassung der Eltern. Sie überprüft die bisher getroffenen Massnahmen auf ihre Wirkung hin und leitet bei Bedarf weitere Unterstützung ein. Die APN berät die Eltern auch zu Themen wie Stillen, Schlaf-Wach-Rhythmus, Schreiverhalten und Frühförderung. Verschiedene Interventionen stärken gezielt die elterliche Selbstwirksamkeit und -kompetenz und fördern die Eltern-Kind-Bindung. Die Eltern lernen die Fähigkeiten und Ausdrucksmöglichkeiten ihres Babys besser zu erkennen, zu deuten und darauf zu reagieren. Die Forschung zeigt, dass sich ein frühgeborenes Kind seelisch und körperlich besser entwickelt, wenn seine Eltern ruhig und zuversichtlich sind und feinfühlig auf seine Bedürfnisse eingehen.

Ziele

Das integrative und familienzentrierte Programm soll nicht nur den frühgeborenen Kindern und ihren Familien langfristig nutzen, sondern auch dem Gesundheitssystem. Denn die Ziele des Versorgungsmodells sind:

- den Behandlungserfolg der frühgeborenen Kinder sichern, ihre Entwicklung fördern
- die persönlichen Ressourcen der Eltern, der weiteren Familie und des Umfeldes stärken
- Selbstwirksamkeit und psychische Gesundheit der Eltern fördern
- Feinfühligkeit, Bindungsqualität und Eltern-Kind-Interaktion unterstützen
- die Familie mit den Leistungserbringern ihrer Region vernetzen
- die Dauer des Spitalaufenthalts verkürzen
- unnötige Notfallkonsultationen und stationäre Wiederaufnahmen vermeiden

Vor allem die letzten beiden Punkte bedeuten nicht nur für die Familien Entlastung, sondern auch Einsparungen im Gesundheitswesen. Denn bisher wird in der Schweiz jedes dritte frühgeborene Kind (35 Prozent) in den ersten zwei Lebensjahren ein- oder mehrmals wieder stationär in ein Spital aufgenommen.

Wissenschaftliche Begleitung

Das hier vorgestellte Modell der integrierten Übergangs- und Nachsorge wurde während zwei Jahren entwickelt und im Jahr 2017 erstmals in der Praxis erprobt. Die Pilotphase dauerte von Februar 2018 bis Ende 2020. Währenddessen wurde es auf seinen Nutzen hin wissenschaftlich untersucht. Dabei kamen qualitative und quantitative Methoden zum Einsatz. Zum einen flossen die Einschätzungen der beteiligten Eltern und Fachpersonen in die Bewertung des Projekts ein; zum anderen wurde für eine standardisierte Erfolgsmessung eine randomisierte kontrollierte Studie durchgeführt. Sie ermöglichte objektive Aussagen über die Wirksamkeit des Modells (vgl. Berner-Fachhochschule, 2018; Schütz Hämmerli & Cignacco, 2017; Schütz Hämmerli, 2019).

4.5 Deutschland – «Bunter Kreis» und «Harl.e.kin»-Nachsorgemodell

Der Bunte Kreis – das Augsburger Nachsorge-Modell

Den Übergang von der High-Tech-Versorgung der Klinik ins heimische Kinderzimmer begleitet seit 1992 der Bunte Kreis mit Nachsorgeschwestern im Sinne der «Familienzentrierten Versorgung». Sie nehmen schon in der Klinik Kontakt mit den Betroffenen auf, bereiten die häusliche Pflege vor und begleiten sie schließlich nach Hause. Sie unterstützen, beraten, trösten und leiten die Eltern bei der oft komplizierten Pflege ihrer schwer kranken Kinder an. Dabei achten sie nicht nur auf die kleinen Patienten, sondern auf die ganze Familie. Gemeinsam mit Ernährungsberatern, Psychologen und Sozialpädagogen knüpfen sie ein Netzwerk aus Helfern, damit die Familie möglichst schnell allein mit der veränderten Situation zurechtkommt.

Dieses Nachsorgekonzept wurde speziell für Frühgeborene und kranke Neugeborene erweitert durch eine schon in der ersten Lebenswochen einsetzende beziehungsfördernde Begleitung und Beratung. Dies fördert den Interaktionsprozess zwischen Frühgeborenen und Eltern, erhöht die elterliche Wahrnehmung der Stärken ihres Kindes, verbessert die emotionale Regulation des Kindes und unterstützt die elterliche Bewältigungsprozesse nach der Frühgeburt. Das Team besteht aus speziell ausgebildeten Kinderkrankenschwestern und Sozialpädagogen (Case Manager) sowie bei Bedarf einer Psychologin.

Das Angebot richtet sich an alle Familien mit einem frühgeborenen Kind unter 31 Schwangerschaftswochen oder 1500 Gramm Geburtsgewicht. Diese sozialmedizinische Nachsorge wird über die Krankenkasse finanziert. Sie unterstützt und begleitet die betroffenen Familien in den ersten Wochen zu Hause, hilft den Übergang nach Hause zu meistern, koordiniert und organisiert ambulante Therapien.

Die Ziele sind:

- Informationsvermittlung, Beratung der Eltern über mögliche besondere Verhaltensweisen ihres Kindes nach der Entlassung
- Anleitung zum möglichst frühen Einbezug der Eltern in die Pflege und Betreuung ihres Kindes, Stärkung des Vertrauens in die eigene Kompetenz
- Evaluation der Ressourcen und des Hilfebedarfs der Familie
- Psychosoziale Beratung
- Vernetzung und Übergabe an andere Institutionen

Die Effizienz der Nachsorge nach dem Modell Bunter Kreis bei Früh- und Risikogeborenen konnte in einer Studie nachgewiesen werden. Auf der einen Seite waren die Eltern mit der Begleitung hoch zufrieden und auf der anderen Seite fühlten sie sich weniger belastet bei gleichzeitiger Kosteneinsparung für das Gesundheitssystem.

Die Ergebnisse der Prima-Studie zeigen, «dass eine frühe, schon in der Klinik beginnende und über die Entlassung ins häusliche Umfeld reichende Begleitung für Eltern von Frühgeborenen oder kranken Neugeborenen die Belastung der Familien reduziert». Diese während des stationären Aufenthalts vermittelte Unterstützung führte eine deutliche Verbesserung der Mutter-Kind-Interaktion und bessere emotionale Regulation der Kinder, was die Schlaf-, Schrei- oder Fütterstörungen reduzieren könnte für eine positive Langzeitentwicklung dieser vulnerablen Kinder. Zudem sind die Autoren überzeugt, dass psychosoziale Beratungs- und Begleitungsangebote eine primäre Aufgabe der Kliniken sein sollten und Bestandteil der Qualitätssicherung sind, die Elternzufriedenheit steigert, sozioökonomisch sinnvoll sind und das Outcome der Kinder verbessert.

Regelmäßige Besuche geben den Angehörigen Sicherheit und Kompetenz im Umgang mit ihrem kranken Kind. Mit zunehmend stabiler Situation zieht sich die Kinderkrankenschwester langsam zurück, bleibt aber als Ansprechpartnerin in Notfällen für einen zeitlich festgelegten Zeitraum verfügbar (vgl. Der Bunte Kreis, n.d.; Porz & Podeswik, 2011, S. 157-160; Porz, 2013).

Harl.e.kin-Nachsorge – Starthilfe für Frühgeborene und ihre Eltern im Übergang von der Klinik nach Hause in den ersten Monaten

Die Harl.e.kin-Nachsorge ist ein Betreuungsangebot für Familien mit früh- oder risikogeborenen Kindern in der Zeit direkt nach der Klinikentlassung. Das Besondere bei diesem Angebot ist, dass es die Familien sehr früh erreicht. Eine von Anfang an vertraute Kinderkrankenschwester der Kinderklinik und eine fachkompetente Mitarbeiterin der örtlichen Frühförderstelle begleiten die Eltern. Bereits auf der Station nehmen die beiden mit den Eltern Kontakt auf und bleiben für sie auch nach dem Übergang nach Hause zuständig. Dieser Nachsorge-Prozess umfasst etwa 3-6 Monate. Dabei können Fragen zu Pflege und Entwicklung des Kindes, Unsicherheiten im Kontakt und Spiel sowie übergreifende Themen der neuen Lebenssituation aufgegriffen werden. Der erste

Termin für den Hausbesuch wird kurz vor der Entlassung vereinbart, damit die Eltern verlässlich wissen, wie es weitergeht.

Ziel der Harl.e.kin-Nachsorge ist, «belastete Familien mit früh- und risikogeborenen Kindern präventiv und protektiv auf ihrem Weg in einen stabilen, wieder normalisierten Alltag zu begleiten, um deren Entwicklungsressourcen zu nützen» (Berger, 2011, S. 177). Es geht um die Stärkung der elterlichen Kompetenzen in der häuslichen Betreuung ihres Kindes sowie den Aufbau eines verständnisvollen und positiven Kontaktes zum Kind für eine feinfühlig Interaktion als Basis für eine optimale kindliche Entwicklung. Deshalb stehen den Familien bereits im Übergang von der Klinik nach Hause eine vertraute Kinderkrankenschwester der Kinderklinik und eine erfahrene Fachkraft der örtlichen Frühförderstelle zur Seite. Die Gewissheit der Eltern, auch zu Hause kompetent und fachlich weiter begleitet zu werden, erleichtert vielen Familien den Schritt nach Hause.

Dank staatlicher Projekt- und Regelförderung ist die Nachsorge für die Eltern kostenlos und sie werden nicht mit Anträgen oder dem Warten auf die Zusage der Kostenübernahme belastet. Die Harl.e.kin-Nachsorge ist niederschwellig und schliesst eine Lücke in der bestehenden Nachsorge und den Hilfesystemen. Durch die Nachsorge können Familien fachkompetent und bedarfsgerecht begleitet werden. Die Fachkräfte besitzen neben Erfahrung in der Elternberatung und frühen Entwicklungsförderung alle eine Zusatzqualifikation in der frühen Interaktionsberatung und arbeiten mit videogestützter Beratungsform. Seit dem erfolgreichen Pilotprojekt 2003-2005 ist die Harl.e.kin Nachsorge an 26 Standorten in allen Regierungsbezirken Bayerns erfolgreich etabliert und weitere Standorte sind in Planung.

Im Unterschied zur krankenkassenfinanzierten Sozialmedizinischen Nachsorge / Bunter Kreis, die ausschliesslich medizinisch indiziert erfolgen kann, berücksichtigt die Harl.e.kin-Nachsorge gleichermassen elterliche und kindliche Gründe als Indikationen für die Nachsorge. Insofern ergänzt die Harlekin-Nachsorge mit ihrem beziehungs- und entwicklungsorientierten Ansatz als sekundär präventives Angebot die sozialmedizinische Nachsorge (vgl. Berger, 2011, S. 172-177; Gehrmann, Köhler-Sarimski, Roos & Sarimski, 2010; Harl.e.kin Nachsorge in Bayern, n.d.).

5 Forschungsmethodisches Vorgehen

Im folgenden Kapitel wird das forschungsmethodische Vorgehen beschrieben. Die Wahl der Forschungsmethode und des Forschungsdesigns ergibt sich durch die Fragestellung, die beantwortet werden soll. Das Ziel dieser Arbeit ist es, subjektive Sichtweisen, Meinungen und Bedeutungen zu ermitteln und die so erhobenen Daten mit der Theorie zu vergleichen. Deshalb wurde zur Datenerhebung die qualitative Forschungsmethode gewählt und die Daten der vorliegenden Arbeit anhand von vier mündlichen Befragungen in Form von Leitfadeninterviews gesammelt. Diese wurden mit Hilfe eines teilstrukturierten Interviewleitfadens durchgeführt, transkribiert und die Daten im Anschluss mittels qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz ausgewertet.

5.1 Datenerhebung - Qualitative Forschungsmethode

5.1.1 Qualitative Interviews

Für qualitative Forschungszugänge ist die Interview-Methode eine häufige Art der Datenerhebung. Es handelt sich dabei um eine spezielle Unterhaltung zwischen einer interviewenden Person und einer interviewten Person, welche vom Forschenden initiiert wurde. Die zu ermittelnden Daten werden durch die kommunikative Interaktion erhoben (Misoch, 2019, S. 279). Das qualitative Interview ist der Königsweg, um persönliche Sichtweisen und individuelle Perspektiven der Befragten zu erfahren. Es lassen sich auf diesem Weg Erlebnisse und Erfahrungen mit bestimmten Handlungen sowie nachträgliche Bewertungen und Beurteilungen von Handlungen erfassen (Roos & Leutwyler, 2017, S. 227). Der Zweck eines Interviews ist es: «Sichtweisen, Meinungen und Interpretationen zu erheben, um deren Sinn besser zu verstehen» (Moser, 2015, S. 117). Das Interview als Datenerhebungsmethode ist dann angebracht, wenn es im Vergleich zu anderen Methoden ein Erkenntnisgewinn ergibt zur Beantwortung der Fragestellung (Roos & Leutwyler, 2017, S. 227).

Der Strukturierungsgrad des Interviews unterscheidet sich je nach Fragestellung und der verfügbaren Zeit. Roos und Leutwyler (2017) beschreiben: «Je mehr individuelle Interpretationen, Beweggründe, Erfahrungen oder Sinneszusammenhänge interessieren, desto weniger strukturiert sind die Interviews zu führen, desto offener also sind die Fragen zu formulieren und desto mehr Raum wird den interviewten Personen für die Entwicklung ihrer Antworten gelassen» (S. 232). Somit kommt man an tiefer liegende und hintergründige Einstellungen, Haltungen und Motivationen. Je unstrukturierter und offener ein Interview geführt wird, desto länger dauert das Interview und die anschließende Auswertung. Zur Ermittlung der Daten und Beantwortung der Fragestellung dieser Arbeit wurden teilstrukturierte Einzelinterviews als geeignet angesehen. Dies ermöglicht, subjektive Bedeutungszusammenhänge aufzudecken, Beweggründe zu erhellen und persönliche Interpretationen zu erfassen. Ebenso sind sie angemessen, wenn individuelle Erfahrungen oder ein Informationsstand gefragt sind (Roos & Leutwyler, 2017, S. 232-233).

5.1.2 Ethische Grundprinzipien qualitativer Interviews

Werden im Rahmen der Interviewdurchführung sehr intime, private und belastende Themen erfragt, handelt es sich um Forschung am Menschen. Dieser Umstand macht die befragte Person verletzlich. Auf der einen Seite

wird sie während dem Prozess der Datenerhebung vulnerabel, weil allenfalls belastende Emotionen oder Traumata wieder hervorgerufen werden. Andererseits ist die Person auch nach dem Interview vulnerabel, wenn ihr die im Interview gegebenen Informationen Schaden zufügen könnten bei einer allfälligen Veröffentlichung. Jede Forschung muss somit ethischen Richtlinien entsprechen, um sicherzustellen, dass der teilnehmenden Person durch die Teilnahmebereitschaft keinen Schaden zugefügt wird (Misoch, 2019, S. 15; Gläser & Laudel, 2010, S. 145-146).

Folgende Punkte der ethischen Grundprinzipien gehören zu einer seriösen wissenschaftlichen Durchführung und Auswertung qualitativer Interviews:

1. Respekt: Respektvolles Verhalten gegenüber der zu untersuchenden Person als Basis des Vertrauens.
2. Informationspflicht: Vor der Durchführung der Datenerhebung ist über die das Ziel und die relevante Fragestellung der Studie zu informieren.
3. Vertraulichkeit/ Anonymität/ Datenschutz: Die erhobenen Daten sind zu jedem Zeitpunkt des Forschungsprozesses vertraulich und diskret zu behandeln.
4. Einverständnis: Vor der Durchführung des Interviews muss der Inhalt und die Ziele der Studie erläutert und das Einverständnis für die Durchführung des Interviews und dessen Aufzeichnung eingeholt werden.
5. Freiwilligkeit der Teilnahme und Widerrufsrecht: Die Teilnahme an einer qualitativen Interviewstudie ist immer freiwillig und sie muss zu jedem Zeitpunkt widerrufbar sein.
6. Wahrung der Persönlichkeitsrechte: Es darf zu keinem Zeitpunkt die Privat- und Intimsphäre des Befragten verletzt werden.
7. Schutz der Befragten: Die Teilnahmebereitschaft einer Person, sich befragen zu lassen, darf sich zu keinem Zeitpunkt nachteilig auswirken für diese Person in Form von physischem, psychischem, sozialem oder ökonomischem Schaden (Misoch, 2019, S. 18-21).
8. Frage prüfen: Eine Frage kann Gedächtnisinhalte aktivieren. Besonders bei Fragen nach einem traumatischen Erlebnis, welche der Befragte bis zum Interview erfolgreich verdrängt hatte, kann diese zu psychischen Schädigungen führen oder Ängste auslösen (Gläser & Laudel, 2010, S. 146).

Beim Betrachten dieser Kriterien kann festgehalten werden, dass die Durchführung von qualitativen Interviews sorgfältig vorbereitet, reflektiert und kompetent durchgeführt werden muss. Auf diese Aspekte wurde bei der Vorbereitung und Durchführung dieser Interviews höchste Priorität gelegt. Da die Interviewerhebung das Kern- und Herzstück der vorliegenden Arbeit ausmacht, hat sich die Autorin ausführlich mit der Theorie der qualitativen Interviews zu den Themen Fragestellung und Interviewführung auseinandergesetzt, weshalb das Kapitel der methodischen Vorgehensweise auch verhältnismässig ausführlich ausfällt.

5.1.3 Leitfadeninterviews

Beim Leitfadeninterview strukturiert der Interviewer durch spezifische Fragen. Dabei ist der Leitfaden das zentrale Element, welcher eine Steuerungs- und Strukturierungsfunktion des Kommunikationsprozesses und die Funktion einer Gedächtnisstütze erfüllt. Leitfadeninterviews gehören zu den halbstrukturierten

Erhebungsformen der verbalen Datenermittlung. Die Strukturierung erfolgt durch den Forschenden mit Hilfe eines vorab schriftlich formulierten Leitfadens. Dieser nützt als «roter Faden» für die verbale Datenerhebung (Misoch, 2019, S. 65-66). Die Fragen sollen nach Möglichkeit offen formuliert werden, damit der Interviewte den nötigen Raum hat, frei zu antworten und offen von den eigenen Erfahrungen, Gefühlen und dem Selbsterlebten zu erzählen. Ziel des Leitfadens ist es, den Prozess der Datenerhebung inhaltlich zu steuern und dennoch genügend Raum für neue Erkenntnisse zu lassen (ebd., S. 66; Roos & Leutwyler, 2017, S. 234). Der Interviewleitfaden beinhaltet alle relevanten Themen und Aspekte, die für die Fragestellung von Bedeutung sind. Entweder kann eine Reihenfolge der Fragen definiert und eingehalten werden oder die Fragen werden beliebig in das Gespräch eingestreut (Scholl, 2018, S. 68). Meuser (2018) rät jedoch, bei der Durchführung des Interviews eine «Leitfadenbürokratie» zu vermeiden. Das bedeutet, kein «Abhaken» von Fragen in der Reihenfolge der Auflistung, da damit die Gefahr bestünde, den Interviewverlauf zu stören durch die Relevanzsetzung des Forschers. Nur der flexible Einsatz des Leitfadens ermöglicht einen Zugang zu berichteten Handlungen und Erfahrungen des Interviewten (S. 152).

Die Erarbeitung eines Interview-Leitfadens ist an Wichtigkeit und Aufwand nicht zu unterschätzen. Damit das zu führende Interview etwas hergibt, ist eine gute Vorbereitung der Fragen und deren Qualität unerlässlich. Es gilt, das eigene Erkenntnisinteresse zu klären:

- Was will ich genau erfahren?
- Welche Informationen kann mir das Gegenüber liefern, die andere nicht geben können?
- Was ist speziell an dessen Perspektive?
- Was will ich unbedingt von ihm erfahren?

Je zielgerichteter und fokussierter der Leitfaden erstellt ist, umso ertragreicher die Antworten. Damit wird aber auch die Möglichkeit eingeschränkt, dass im Interview neue, spontane Sichtweisen der befragten Person eingebracht werden (Roos & Leutwyler, 2017, S. 234). Der erarbeitete Leitfaden ist im Anhang C abgelegt.

Da die Befragung ein wichtiger Bestandteil dieser Arbeit ist, war es der Autorin wichtig, sich in das Thema der Entwicklung von Fragen zu vertiefen. Die aus der Theorie gewonnen Erkenntnisse, welche auch für die Konstruktion des Leitfadens wichtig sind, befinden sich im Anhang L.1.

5.2 Vorbereitung und Planung der Datenerhebung

5.2.1 Stichprobe

Für einige Forschungszwecke und je nach Fragestellung ist eine bewusste Auswahl nach spezifischen Merkmalen notwendig. Besonders bei nichtstandardisierten Befragungen sind solch bewusste Auswahlverfahren üblich, da keine quantitativen Auswertungen vorgenommen werden (Scholl, 2018, S. 37). Die Auswahl der Interviewpartner entscheidet nebst dem eigenen Erkenntnisinteresse über die Art und Qualität der erhaltenen Informationen. Für die Auswahl muss abgeklärt werden, wer über die notwendigen relevanten Informationen verfügt, die für die Klärung der Fragestellung nötig sind. Dies bedeutet meistens, mehrere Personen zu befragen, die aufgrund ihrer spezifischen Rolle jeweils über andere Informationen verfügen. Jeder Interviewpartner wird aus seiner persönlichen Perspektive berichten, was Einfluss auf die

erhaltenen Informationen hat (Gläser & Laudel, 2010, S. 117). Oft handelt es sich um eine kleine Stichprobe, dabei ist die Tiefenperspektive der Befragten wichtiger als die Vergleichbarkeit der Antworten (Scholl, 2018, S. 68). Bei dieser Arbeit wurden vier Elternteile eines sehr frühgeborenen Kindes befragt. Es wurde davon abgesehen, jeweils Mutter und Vater eines Kindes zu befragen, jedoch wurde darauf Wert gelegt, bei Schlüsselfragen auch nach der Einschätzung des Partners oder der Partnerin zu fragen. Die Geburt des Kindes sollte nicht länger als vier Jahre zurückliegen. Um sprachliche Schwierigkeiten auszuschliessen, galt für die Auswahl der Teilnehmer, dass diese Deutsch sprechen und verstehen können.

Kontaktaufnahme

Die drei Teilnehmerinnen und der Teilnehmer der Befragung wurden in einem ersten Schritt von einer Fachkraft der Neonatologie und nach deren provisorischen Zusage durch die Autorin per Mail informiert und angefragt (vgl. Anhang B). Dabei hat sie sich als Person mit ihrem Forschungsvorhaben vorgestellt und Ziel und Zweck der Untersuchung und Erwartungen an die befragte Person geklärt. Der Zeitrahmen von etwa einer Stunde wurde im Vorfeld offengelegt wie auch die Information, dass das Interview für die methodische Auswertung aufgezeichnet und verschriftlicht werden muss, um nachher besser damit arbeiten zu können. Vor der Aufnahme wird dafür nochmals um Erlaubnis gebeten mit dem Hinweis, dass die Aufnahme nach Abschluss des Forschungsprojektes wieder gelöscht wird. Zudem wurde die Frage des Vertrauens und der Gewährleistung des Datenschutzes versichert. Das heisst, dass mit persönlichen Daten und jeglichen Informationen streng vertraulich umgegangen wird und bei der Verschriftlichung alles anonymisiert und die Aufnahme später gelöscht wird. Es soll auch auf die Einverständniserklärung verwiesen werden, die vom Interviewpartner vor dem Interviewstart gegeben werden muss (Kruse, 2015, S. 256-258; Roos & Leutwyler, 2017, S. 236-237).

Nach der Zusicherung der Teilnehmenden erfolgte ein kurzes Telefonat bezüglich der organisatorischen Rahmenbedingungen. Es musste der Zeitpunkt der Befragung geklärt werden und eine Umgebung, damit die Durchführung des Interviews in möglichst ungestörtem Rahmen stattfinden kann. Den Eltern wurde die Wahl gelassen, ob sie das Interview bei ihnen zu Hause oder via Skype durchführen möchten. Da sich die ersten befragten Eltern aus praktischen Gründen, aber auch auf Grund der Pandemie-Situation für Skype entschieden haben und sich dies als geeignete Variante zeigte, wurde bewusst entschieden, alle Befragungen auf die gleiche Weise durchzuführen. Im Folgenden wird auf die doch eher neuere digitale Erhebungsmethode eingegangen.

5.2.2 Skype-Interview

Die wissenschaftlich angewandten Methoden ändern sich durch die zunehmende Ausdehnung digitaler Medien im Lebensalltag. Bei der Datenerhebung qualitativer Forschung zeigt sich ein ansteigender Trend zum Einsatz digitaler Erhebungsmethoden. Misoch (2019) beschreibt, dass manche Forscher der Meinung sind, dass die qualitative Forschung sich neuen, digitalen Kommunikationsmitteln zuwenden muss, um überlebensfähig bleiben zu können. Skype beispielsweise ist seit 2003 der mittlerweile meist verbreiteste Internetdienst, der audiovisuelle Kommunikation mit Internetverbindung ermöglicht. Skype stützt Videokonferenzen oder Videointerview mittels zeitgleicher Übertragung von auditiven und visuellen Daten. Es sind kaum Studien vorhanden, welche Skype-Interviews mit Face-to-Face-Interviews vergleichen.

Ein mittels Skype oder anderem audiovisuellen Online-Kommunikationsdienst geführtes Interview hat folgende Merkmale:

- Online-Softwaredienst - beide Parteien müssen die gleiche Software zur Kommunikation installiert haben.
- Durch Ton und Video handelt es sich um eine dem Face-to-Face-Austausch ähnliche Kommunikationssituation. Sie findet synchron statt und auditive und visuelle Kanäle werden in Echtzeit übertragen. Somit können auch Körpersignale gelesen werden. Meistens ist die Kameraeinstellung im Portrait, sodass auch die Mimik in die Kommunikation einfließen kann. Es gibt den Teilnehmenden das Gefühl, mit der anderen Person zusammen zu sein und erlaubt durch einen von sozialer Nähe und Intimität geprägten Rahmen eine vertrauensvolle Beziehung.
- Interviews mittels Videokonferenzsoftware sind nicht ortsgebunden.
- Interviews mittels Videokonferenzdienst können zeitgleich gespeichert werden, welche dann als digitale audiovisuelle Datei vorliegen.

Vorteile sind:

- Erreichbarkeit – durch den Einsatz von Internettechnologien ist es nicht relevant, wo die Interviewten leben. Auch nicht mobile und schwer erreichbare Personen können so befragt werden.
- Höhere Flexibilität – Interviews können in den Abendstunden, von zu Hause oder unterwegs durchgeführt werden.
- Einfachere Kontaktaufnahme durch Online-Kommunikation.
- Geringerer Zeitaufwand – keine Reisezeiten zu den interviewten Personen oder Vorbereitungen der Räumlichkeiten.
- Erhöhte Teilnahmebereitschaft – Studien zeigten, dass Personen, die nicht an einem Face-to-Face-Interview teilnehmen wollten, sich für ein Skype-Interview bereit erklärten. Erklärung dafür ist, dass diese Variante für den Befragten zeit- und aufwandökonomischer ist. Es zeigten sich auch weniger Interviewausfälle (no show) durch Nichteinhalten der Termine.
- Möglichkeit der Anonymität.
- Digitale Aufzeichnung.
- Weniger sozialer Druck als bei der Face-to-Face Situation.

Nachteile sind:

- Technische Voraussetzungen wie Internetverbindung und gleiche Software sind Bedingung.
- Technische Probleme mit der Bildübertragung, Verzögerungen bei der Übertragung oder Verbindungsunterbrechungen. Diese können das Interview erschweren, negative Auswirkungen auf die Vertrauensbildung haben und somit den Interviewprozess gefährden.
- Geringer Grad an Verbindlichkeit – eine Studie zeigte, dass bei Skype-Verabredung einige Interviews nicht zustande kamen, weil sich die Befragten nicht eingeloggt haben.
- Einfache Abbruchmöglichkeit – ein vorzeitiger Abbruch ist Online viel einfacher als bei einem Face-to-Face-Interview.

Es gibt kaum ausreichend zuverlässige Vergleichsstudien, um eine valide Aussage machen zu können bezüglich der Qualität der Daten, die mittels Skype-Interview erhoben wurden. Als goldener Weg zur qualitativen Datenerhebung wird noch immer die Face-to-Face-Methode gesehen. In der zunehmend mobilen Gesellschaft erweisen sich jedoch Interviews, die mittels audiovisueller Online-Kommunikation durchgeführt werden, als Chance. Es ist davon auszugehen, dass es einen Unterschied gibt bei Häufignutzern und Wenignutzern. Medieneffekte sind vor allem bei den mit der Technik unvertrauten Befragten zu erwarten und entsprechend bei der Auswertung zu berücksichtigen. Es gilt, im Vorfeld zu klären, ob die zu befragende Person gut über diesen Kanal zu erreichen ist, ohne dass schwerwiegende Verzerrungseffekte entstehen. Die Qualität solcher Interviews ist mit denen von Face-to-Face vergleichbar, da sie Vorteile mit sich bringt wie beispielsweise oben erwähnte erhöhte Bereitschaft zur Teilnahme. Daher erweist sich diese Methode nicht nur als Alternative, sondern in gewissen Situationen als Methode der Wahl. Die Datenerhebung muss jedoch sorgfältig reflektiert werden und auftretende Probleme und Verzerrungseffekte erkannt werden (vgl. Misoch, 2019, S. 177-183).

5.2.3 Pre-Test

Zur Vorbereitung der Befragung wurde der Interviewleitfaden mit einem Pre-Test überprüft. Dieser Test dient der Verbesserung der gesamten Untersuchungsanlage und des Leitfadens und sollte nicht weggelassen werden, da Fehler durch ein ungeprüftes, schlechtes Instrument nicht revidierbar sind und ein Interview nicht wiederholt werden kann. Bei einer offenen Befragung ist eine Veränderung des Instruments während der Hauptuntersuchung noch möglich und sogar erwünscht und kann Teil des Ergebnisses sein. Ein Pretest ist vor allem dann unerlässlich, wenn das Instrument, in diesem Falle der Leitfaden, selbst entwickelt worden war (Scholl, 2018, S. 203-207). Für den Pretest kann eine bewusste Stichprobe gewählt werden. Dabei soll die befragte Person mit den späteren Interviewten möglichst vergleichbar sein (Roos & Leutwyler, 2017, S. 236). Für die Überprüfung des Leitfadens wurde eine befreundete Mutter ausgewählt, die vor mehr als zehn Jahren ein Kind sehr früh geboren hatte. Zudem ist sie die Inhaberin und Leiterin eines Marktforschungsinstitutes und somit in Befragungen bewandert.

Jeder Leitfaden muss getestet werden. Dieser Pretest kann zu folgenden Fragen Informationen liefern:

- Gibt es Probleme mit der Aufgabe?
- Wie verständlich sind die Fragen?
- Lösen die Fragen die erwarteten Antworten aus?
- Wie gross sind das Interesse und die Aufmerksamkeit bei den einzelnen Fragen und beim gesamten Interview?
- Welche Themen und Fragen sind heikel? Wie schätzt der Befragte das ein?
- Fehlen wichtige Kategorien?
- Hat die Reihenfolge der Fragen Auswirkungen auf die Antworten?
- Wie lange dauert die Befragung?

(Roos & Leutwyler, 2017, S. 236; Scholl, 2018, S. 203-207).

5.3 Durchführung der Datenerhebung mittels Leitfaden-Interview

Die Durchführung der vier Befragungen fanden im Juli und August 2021 statt. Sie wurden wie erwähnt via Skype aufgenommen und dauerten zwischen einer Stunde und zwei Stunden. Ein Interview fand in Mundart, drei in Hochdeutsch statt. Alle vier Interviews wurden mit nur einem Elternteil durchgeführt. Eines mit einem Vater, die anderen mit drei Müttern. Die Befragungen wurden via akustischem Aufnahmegerät sowie mittels digitaler audiovisueller Datei gespeichert. Die Einwilligung dafür wurde jeweils vor der Aufnahme eingeholt und ist von den Interviewpartnern mündlich erteilt worden.

Um sich optimal auf die anspruchsvolle Aufgabe der Interviewdurchführung vorzubereiten, wurde im Vorfeld ausführlich die Theorie dazu gesichtet. Die Überlegungen und Aspekte dazu sind im Anhang L.2 abgelegt.

5.4 Datenauswertung – Transkription

Für die systematische Auswertung der Daten wurde die Transkription angewendet (Roos & Leutwyler, 2017, S. 240). Unter Transkription (lat. *transcribere* «umschreiben») wird das Übertragen einer Aufnahme in eine schriftliche Form verstanden. Beim Transkript wird Gesprochenes schriftlich festgehalten und für nachfolgende Analysen nutzbar gemacht. Eine Transkription kann aber eine Gesprächssituation nie vollständig festhalten, da nonverbale Faktoren wie Geruch, Raumsituation, Mimik und Gestik nicht erfasst werden können (Dresing & Pehl, 2018, S. 16-18). Die Transkription von verbalen Daten macht einen hohen Zeitaufwand nötig (Kruse, 2015, S. 355). Die offiziell, wie auch die informell gesammelten Interview-Daten sollten nach Möglichkeit umgehend nach der Befragung überarbeitet werden. Antworten und Zwischentöne sind so noch gut in Erinnerung und erleichtern die Auswertung (Roos & Leutwyler, 2017, S. 240).

Misoch (2019) erläutert, dass der Prozess der Transkription sorgfältig ausgeführt werden muss, da es ein elementarer Bestandteil der Qualitätssicherung qualitativer Daten beinhaltet. Der Transkriptionsvorgang muss nachvollziehbar und transparent gemacht werden (S. 265). Laut Gläser und Laudel (2010) gibt es bislang für die Transkription keine allgemeinen Regeln. Es müssen eigene Regeln aufgestellt und dokumentiert werden (S. 193). Diese Transkriptionsregeln bestimmen, wie die gesprochenen Aussagen in die schriftliche Form transferiert werden. Nur auf Grund einer Video- oder Audioaufzeichnung kann eine wortgetreue Verschriftlichung des Interviews vorgenommen werden (Kuckartz, 2018, S. 164-167).

Bei der vorliegenden Arbeit wurden die Interviews nach der einfachen Transkriptionsform von Dresing und Pehl transkribiert und um weitere Vorschläge von Kuckartz ergänzt. Die aufgestellten Transkriptionsregeln sind im Anhang D abgelegt.

Zur Erleichterung des Transkribierens benutzte die Autorin das Computerprogramm f5transkript. Damit kann man die Wiedergabe stoppen, auf Pause schalten, mit dem Rückspringintervall einfach zurückspulen und die Abspiel-Geschwindigkeit regulieren. Zudem lassen sich am Absatzende einfach Zeitmarker einfügen. Durch Anklicken derer wird die entsprechende Stelle der Audioaufnahme leicht gefunden und kann nochmals abgespielt werden. Transkripte sollten vor der Auswertung unbedingt noch Korrektur gelesen und verbessert werden (Kuckartz, 2018, S. 169-171). Die Interviews wurden zeitnah an die Durchführung mit Hilfe der Audioaufnahme transkribiert. Konnten die Aussagen nicht mit Sicherheit verstanden werden, wurde die

Videoaufnahmen zur Klärung hinzugezogen. Das erste Interview wurde von Mundart in Schriftsprache übersetzt. Das Zweite fand in Hochdeutsch statt, dies war allerdings nicht die Muttersprache der befragten Person, die Aussagen und Grammatik wurden jedoch nicht umformuliert. Die vier Interview-Transkripte sind im Anhang E abgelegt.

5.5 Datenauswertung - Qualitative Datenanalyse

Qualitative Forschung will Sinn von Handlungen verstehen, Bedeutungen rekonstruieren und möglichst verschiedenartige Sichtweisen auf einen Sachverhalt kennenlernen. Deswegen werden nicht-standardisierte Daten benutzt und diese geordnet, systematisiert und interpretiert (Roos & Leutwyler, 2017, S. 292). Um eine fundierte Beantwortung der Fragestellung zu erhalten, ist eine intensive Auseinandersetzung sowie eine angemessene Auswertung des Datenmaterials notwendig (Roos & Leutwyler, 2017, S. 289). Für jede empirische Untersuchung ist die Auseinandersetzung mit Auswertungsverfahren eine wichtige Voraussetzung, denn «eine angemessene, systematische, sachrichtige und nachvollziehbare Auswertung von erhobenen Daten ist ein zentrales Qualitätsmerkmal empirischer Arbeiten» (ebd., S. 290). Transkribierte Interviews beinhalten meistens sehr vielfältige, umfangreiche und komplexe Informationen, was eine nachvollziehbare und systematische Reduktion, Verdichtung und Strukturierung von Informationsmengen nötig macht. Die qualitative Inhaltsanalyse ist ein Verfahren, das sich dafür besonders eignet und zu den am häufigsten angewendeten qualitativen Auswertungsverfahren gilt (ebd., S. 290 -291).

«Der Kern dieses Verfahrens ist die Entnahme der benötigten Informationen aus dem Text. Das geschieht mittels eines Suchrasters, das ausgehend von den theoretischen Vorüberlegungen konstruiert wird. Es wird der Text gelesen und entschieden, welche der in ihm enthaltenen Informationen für die Untersuchung relevant sind. Diese Informationen werden den Kategorien des Suchrasters zugeordnet, das heisst unter der entsprechenden Kategorie eingetragen» (Gläser & Laudel, 2010, S. 200).

Bei der qualitativen Inhaltsanalyse sollen statt einer ganzheitlichen Erfassung aller Informationen nur diejenigen Informationen herausgefiltert werden, die für die vorabgestellte Fragestellung von Bedeutung sind (Gläser & Laudel, 2010, S. 200; Roos & Leutwyler, 2017, S. 294). Es geht aber nicht darum, Aspekte nach genannten Häufigkeiten auszuzählen. Es ist nicht wichtig, wie oft etwas gesagt oder geschrieben wurde, sondern welche Aspekte in welchem Zusammenhang genannt wurden. Ziel ist es, Zusammenhänge zu verstehen, Strukturen und Möglichkeiten aufzuzeigen und gegebenenfalls Hypothesen abzuleiten. Es geht nicht um das Herstellen von Übereinstimmung und Konsens, sondern um eine Auslegeordnung von verschiedenen Meinungen, um das Wiedergeben von gegensätzlichen Sichtweisen und das Verständnis für die Unterschiede in den Betrachtungsweisen (ebd., S. 301).

Für die Auswertung der in dieser Arbeit erhobenen Daten wurde die inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse nach Kuckartz angewandt. Das folgende Schema veranschaulicht, ausgehend von der Forschungsfrage, den Ablauf der inhaltlich strukturierenden Analyse in sieben Phasen:

Abbildung 1: Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2018, S. 100)

In der Folge werden die sieben Phasen des oben aufgeführte Ablaufschema von Kuckartz beschrieben, wie sie in der vorliegenden Arbeit angewendet wurden.

1. Phase 1: Initiierende Textarbeit, Markieren wichtiger Textstellen und Schreiben von Memos

Beim ersten Auswertungsschritt, welcher die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse einleitet, wurden die transkribierten Interviews sorgfältig und aufmerksam durchgelesen und zugleich anonymisiert. Laut Kuckartz (2018) ist das Ziel, ein erstes Gesamtverständnis für den Text auf der Basis der Forschungsfrage zu erhalten. Dabei ist es unterstützend, die Forschungsfragen neben sich liegen zu haben und mit diesen Fragen an den Text heranzugehen (S. 56-58).

2. Phase 2: Entwickeln von thematischen Hauptkategorien

Im zweiten Arbeitsschritt werden thematische Hauptkategorien entwickelt. Es werden mittels Kategorien und Subkategorien eine inhaltliche Strukturierung der Daten erzeugt (Kuckartz, 2018, S. 101). «Die Kategorien bilden das Suchraster, mit welchem die ausgewählten Texte durchsucht werden sollen. Diesen Kategorien werden passenden Aussagen nach bestimmten Kriterien zugeordnet» (Roos & Leutwyler, 2017, S. 296). Dabei wird häufig so vorgegangen, dass Kategorien direkt aus dem Interviewleitfaden abgeleitet werden, d. h. mit deduktiven Kategorien begonnen wird. Die aus den theoretischen Vorüberlegungen formulierten Fragen werden zu Kategorien umgewandelt. Somit richtet sich die Datenanalyse eng an die Interviewfragen (Kuckartz, 2018, S. 72; Roos & Leutwyler, 2017, S. 297). «Die Art und Weise der Kategorienbildung hängt in starkem Masse von der Forschungsfrage, der Zielsetzung der Forschung und dem Vorwissen ab, das bei den Forschenden über den Gegenstandsbereich der Forschung vorhanden ist. Je stärker die Theorieorientierung, je umfangreicher das Vorwissen, je gezielter die Fragen ... , desto eher wird man bereits vor der Auswertung der erhobenen Daten Kategorien bilden können» (Kuckartz, 2018, S. 63).

Kategorien können deduktiv hergeleitet werden, das heisst, bevor das Datenmaterial analysiert wird, werden sie aus den Vorüberlegungen und aus der Theorie entwickelt. Kategorien sind induktiv abgeleitet, wenn sie erst im Laufe der Analyse entwickelt werden. Wie auch in dieser Arbeit, kommt häufig eine Kombination aus deduktivem und induktivem Vorgehen zur Anwendung. Das heisst, die Codierungen werden mit einem Kategoriensystem begonnen, welche provisorisch aus Theorie und Vorüberlegungen deduktiv hergeleitet wurden. Dieses provisorische Kategoriensystem wird im Laufe der Analyse mit dem vorliegenden Datenmaterial kontinuierlich induktiv verfeinert, weiterentwickelt und angepasst (Kuckartz, 2018, S. 95-96; Roos & Leutwyler, 2017, S. 297).

Bei der inhaltsanalytischen Untersuchung wird die Menge aller Kategorien mit «Kategoriensystem» bezeichnet. Ein Kategoriensystem kann aus Hauptkategorien und beliebig verschachtelten Unterkategorien gebildet werden. Inwiefern ein Kategoriensystem dem Datenmaterial gerecht wird, wird erst bei der Arbeit mit dem Datenmaterial sichtbar. Daher muss nach einer ersten Auswertungsphase untersucht werden, ob alle relevanten Aussagen auch sinnvoll codiert werden konnten. Das Kategoriensystem muss dann bei Bedarf angepasst und das Datenmaterial nochmals gesichtet werden (Roos & Leutwyler, 2017, S. 297-298).

Das Kategoriensystem stellt das zentrale Instrument der Analyse dar und muss für andere nachvollziehbar sein. Daher sollte sie eine möglichst genaue Beschreibung und Begründung der Kategorien enthalten (Kuckartz, 2018, S. 103; Mayring, 2015, S. 51). Diese Begründung der Hauptkategorien wurden von der Autorin aus den Theoriegrundlagen abgeleitet und sind im Anhang F zu finden.

Bei der deduktiven Kategorienbildung werden nebst Hauptkategorien auch erste Subkategorien aus der Theorie gebildet. Dabei muss für die einzelnen Subkategorien eine möglichst präzise Definition formuliert werden (Kuckartz, 2018, S. 67). Zudem müssen sie mit einem Ankerbeispiel, das heisst, einer typischen Textstelle aus dem Datenmaterial verdeutlicht werden (ebd., S. 106; Roos & Leutwyler, 2017, S. 297). Im ersten Kategoriensystem wurden die Subkategorien definiert und mit Ankerbeispielen illustriert (vgl. Anhang G).

3. Phase 3: Erster Codierprozess: Codieren des gesamten Materials mit den Hauptkategorien

Im dritten Arbeitsschritt erfolgte der erste Codierungsdurchgang. Das vorhandene Datenmaterial wurde mit den Subkategorien aus dem ersten Kategoriensystem codiert. Dafür wurde das Computerprogramm MAXQDA benutzt. Dabei wurde der Text Zeile für Zeile durchgegangen und Textabschnitte den entsprechenden Kategorien zugewiesen (Kuckartz, 2018, S. 102). «Wie ein Rechen, der durch das Material gezogen wird und an dessen Zinken Materialbestandteile hängen bleiben wird nun das Material mit dem Kategoriensystem durchkämmt» (Roos & Leutwyler, 2017, S. 299). Diese Zuteilung von Informationen zu den Kategorien wird «codieren» genannt. Dabei sind die Codiereinheiten unterschiedlich gross. Es können Sätze, ganze Abschnitte oder auch nur kurze Satzteile oder einzelne Wörter sein (ebd., S. 299). Sofern die einleitende (oder zwischengeschobene) Interviewer-Frage zum Verständnis erforderlich ist, wird diese ebenfalls mitcodiert (Kuckartz, 2018, S. 104). Nicht sinntragende oder relevante Textpassagen zur Beantwortung der Fragestellung bleiben uncodiert. Textstellen können mehrere Subthemen beinhalten, sodass eine Textstelle auch mehreren

Kategorien zugeordnet werden kann (ebd., S. 102). Durch das Codieren wird die Informationsmenge aus dem Datenmaterial systematisch reduziert, strukturiert, und gefiltert im Hinblick auf das Untersuchungsziel und was für die vorliegende Fragestellung von Bedeutung ist (Roos & Leutwyler, 2017, S. 299).

4. Phase 4: Zusammenstellen aller mit der gleichen Kategorie codierten Textstellen

In der Folge wurde mit Hilfe der Software MAXQDA die gleichen codierten Textstellen zusammengestellt. Dabei wurde deutlich, dass das erste, deduktiv erstellte Kategoriensystem, besonders die Hauptkategorie 5 (vgl. Anhang G und H) nochmals verfeinert und überarbeitet werden musste.

5. Phase 5: Induktives Bestimmen von Subkategorien am Material

Beim darauffolgenden Arbeitsschritt wurde nach dem ersten Codierprozess eine Ausdifferenzierung der Kategorien vorgenommen. Für diese Kategorien wurden induktiv Subkategorien präzisiert und angepasst, neue Themen aufgenommen und neue Subsubkategorien bestimmt. «Eine deduktive Kategorienbildung schließt ... keineswegs aus, dass während der Analyse Veränderungen am Kategoriensystem und an den Kategoriendefinitionen vorgenommen werden und damit von der strengen Einhaltung der Vorab-Definitionen abgewichen wird“ (Kuckartz, 2018, S. 71-72). Somit musste auch das erste Kategoriensystem angepasst werden. Es wurden Definitionen für die neuen Subsubkategorien formuliert und diese durch Zitate aus dem Datenmaterial in Form von Ankerbeispielen illustriert (Kuckartz, 2018, S. 106). Das daraus resultierende zweite, erweiterte Kategoriensystem ist im Anhang H abgebildet.

6. Phase 6: Zweiter Codierprozess: Codieren des kompletten Materials mit den ausdifferenzierten Kategorien

Bei der nächsten, arbeitsreichen Phase erfolgte ein zweiter Codierprozess, ein systematischer Schritt der Analyse, der einen erneuten Durchlauf durch das codierte Material erfordert (Kuckartz, 2018, S. 110). Dabei wurde nun das komplette Datenmaterial mit dem zweiten, erweiterten Kategoriensystem nochmals durchkämmt und Anpassungen durchgeführt. Alle codierten Segmente sind im Anhang J abgelegt.

7. Phase 7: Auswertung der Analyse mit geordneten Informationen

In der Phase 7 findet die eigentliche Analyse des geordneten Materials statt und die Ergebnispräsentation wird vorbereitet. Dabei stehen die gewählten Themen und Subthemen im Mittelpunkt des Auswertungsprozesses (Kuckartz, 2017, S. 117). Es werden Informationen ausgewählt, die für die Fragestellung von Bedeutung sind. Das Datenmaterial wird auf wesentliche Aussagen reduziert, gleiches und ähnliches zusammengefasst (Roos & Leutwyler, 2017, S. 300). Darstellung der Ergebnisse müssen bei umfangreichen Textteilen wie beispielsweise von transkribierten Interviews in eigenen Worten verdichtet werden. Diese Verdichtung ist zentrales Element der Analyse. Wörtliche Zitate aus den Interviews werden in der Regel nicht als Ergebnisse selbst dargestellt, sondern zur Illustration zentraler Aussagen (ebd., S. 302). Die Darstellung der Ergebnisse wird deutlich von der Diskussion der Ergebnisse getrennt (ebd., S. 301).

Die Ergebnisse der Befragung werden im nächsten Kapitel 6 dargestellt.

6 Ergebnisse

Im vorliegenden Kapitel werden die Ergebnisse aus den Interviews mit den Eltern zusammenfassend dargestellt. Insgesamt wurden vier Interviews durchgeführt, welche nachfolgend jeweils mit Interview 1 bis 4 bzw. B1 bis B4 (B = befragte Person) gekennzeichnet sind. Die Reihenfolge ist chronologisch anhand der Durchführungstermine gewählt. Es wird bewusst Wert daraufgelegt, viele Zitate abzubilden, da diese sehr ausdrucksstark sind und die Gefühle in beschreibender Form nicht angemessen verdeutlicht werden können. Die Ergebnisse der ermittelten Daten werden gemäss des dafür erarbeiteten Kategoriensystems dargestellt (vgl. Anhang H), das nach Haupt-, Sub-, sowie Subsubkategorien strukturiert ist. Dabei wurden nur die Ergebnisse folgender Hauptkategorien abgebildet: Hauptkategorie 4: „Erleben der ersten Zeit zu Hause“, Hauptkategorie 5: „Veränderungs- und Verbesserungsvorschläge“ und Hauptkategorie 6: „Idee einer Fachperson, Start während des Spitalaufenthaltes und über die Entlassung hinaus“. Die Hauptkategorien 1, 2, 3 und 7 sind im Anhang K abgelegt.

6.1 Hauptkategorie 4 - Erleben der ersten Zeit zu Hause

In diesem Unterkapitel werden die Ergebnisse der Hauptkategorie 4 und den entsprechenden Subkategorien sowie Subsubkategorien dargestellt.

6.1.1 Aussagen zu Gefühlen / Befinden

Diese Subkategorie enthält Aussagen zur persönlichen Sichtweise der Eltern über ihre Gefühle und dem Befinden während der ersten Zeit zu Hause.

Befinden während den ersten Tagen zu Hause

Die interviewten Eltern erlebten gegensätzliche Gefühle zu Hause. Auf der einen Seite sind sie glücklich, endlich als Familie einen normalen Alltag zu Hause zu haben. Andererseits sind sie verunsichert im Umgang mit ihrem Kind, sie fühlen Druck, Angst und Sorgen, dass zu Hause etwas passieren könnte und sie nicht auf die Hilfe von Pflegepersonal oder technischen Geräten zurückgreifen können. Ein Interviewteilnehmer beschreibt die Gefühle folgendermassen: *«Das Grundgefühl ist unheimlich schön gewesen. Einfach den Sohn zu Hause zu haben, den Sohn nicht fremden Händen zu überlassen müssen, nicht zu wissen, was passiert, wenn wir nicht dort sind, das ist unheimlich ein schönes Gefühl gewesen. Und das ist viel viel intensiver gewesen als die ganzen Unsicherheiten»* (B1, Pos. 120). Eine Mutter beschreibt, dass sie die erste Nacht grossen Stress verspürte: *«die erste Nacht, für mich auch, also zu Hause, ich konnte gar nicht schlafen, war immer aufgestanden und habe geschaut, nachher hatte ich plötzlich auch wieder einen hohen Blutdruck, wahrscheinlich vom ganzen Stress, und dann habe ich gesagt, na so geht's nicht, ich muss mich beruhigen, B. braucht eine ruhige Mutter. Oder eine gesunde Mutter, denn das geht nicht, ich muss irgendwie mit meinen Nerven umgehen»* (B2, Pos. 97).

Erschwerend kam hinzu, dass die Tochter nicht gesund auf die Welt kam und sie deswegen noch mehr unter Druck stand, nicht zu verpassen, falls sich ihr Gesundheitszustand verschlechtern würde. Zudem ist ihre Tochter die Erstgeborene und die Eltern haben wenig Erfahrung mit Babys, was ihre Unsicherheit noch verstärkte (vgl. B2, Pos. 65, 133). Eine andere interviewte Mutter erzählt von ihrem prägenden Erlebnis: *«Und ich weiss, dass*

er erst wenige Tage zu Hause war und er lag auf dem Wickeltisch und hat sich verschluckt, und ist blau geworden. Horror. Mein Freund und ich konnten Nächte lang nicht schlafen. Obwohl er arbeiten war, sass er nächtelang vor dem Fernseher mit ihm, aufrecht, mit dem schlafenden Baby, weil er Angst hatte, der erstickt. Und wir kriegen es nicht mit» (B3, Pos. 73). Die Angst des Atemaussetzens bewog sie dazu, ihren Sohn nachts immer in der Nähe zu haben und im selben Zimmer schlafen zu lassen (vgl. B3, Pos. 74, 75). Dieselbe Mutter berichtet, dass sie in der ersten Zeit zu Hause grosse Zukunftssorgen plagte: *«Die ersten Monate habe ich mir oder haben wir uns ganz viele Sorgen gemacht, also gerade als er noch im Spital war und als er dann entlassen wurde. Wie entwickelt er sich? Auch dieses, was wir nicht absehen können durch die Gehirnblutung (...) es kann ja alles passieren durch die Hirnblutung, körperliche und geistige Behinderung» (B3, Pos. 103).* Die vierte interviewte Mutter berichtet folgendermassen über ihr Befinden während der ersten Zeit zu Hause: *«Ja, also, natürlich sehr schön, aber ich war einfach sehr erschöpft, ja» (B4, Pos. 59).* Dieselbe Mutter erklärt: *«Und das hat in der ersten Nacht/ hat das irgendwie nur alarmiert und ich war irgendwie nur wach, ja, und ich war, also wirklich so ein bisschen fertig mit den Nerven in der zweiten Nacht, ich meine, man schläft dann ja auch erstmal so, so kaum oder gar nicht richtig» (B4, Pos. 40).*

Schlafentzug und Erschöpfung

Alle interviewten Mütter berichten, dass sie unter grossem Schlafmangel litten, kaum Erholung hatten und die Erschöpfung sie übermannte (vgl. B2, Pos. 115; B4, Pos. 55): *«Dann hat er auch Probleme mit dem Darm gehabt, (...) ja war nicht leicht, er war kein ruhiges Kind, er war ein absolutes Schreibaby (...) Ich habe ihn alle zwei Stunden gestillt, Tag und Nacht. Bestimmt ein Jahr lang. Und er konnte auch nur auf mir schlafen, an mir schlafen, also, mit Kinderwagen oder so ging gar nicht. Also er hat ganz intensiven Kontakt gebraucht und ähm, ja, es war wahnsinnig anstrengend und kräftezehrend» (B3, Pos. 86).* Eine Mutter erzählt von ihren Nächten: *«Ja, D. hat sehr schlecht geschlafen von Anfang an, also ich hatte dann irgendwie immer wenig Erholung» (B4, Pos. 60).* Sie beschreibt, wie sie sich auf Grund des Schlafmangels gefühlt hat: *«aber es ist ja auch irgendwie klar, dass wenn man einfach dauerhaft und unter dauerhaftem Schlafmangel ausgesetzt wird und dass man dann einfach eine extreme Erschöpfung einfällt, und auch so, so das Gefühl hat, man läuft so auf Autopilot oder so eine Notlaufeigenschaft, es läuft alles irgendwie weiter und man macht die Dinge, aber es ist nicht so dass man so, aktiv und vom Kopf her so oder so mit allen Sinnen am Leben teilnimmt, ja» (B4, Pos. 61).* Eine weitere Äusserung von ihr: *«es war wahnsinnig heiss in diesem Jahr, weiss ich noch, und alle sassen irgendwie draussen und fuhren runter zum See (...) ich hab das alles nur so von aussen beobachtet oder ich kam mir vor wie im falschen Film, ja. Und ähm kam mir so ein bisschen gefangen in dieser Situation vor» (B4, Pos. 59).* Sie fügt an: *«weil ich dann auch einfach Alpträume hatte eine Zeit lang, aber das ging dann irgendwie, irgendwie ging es dann von alleine» (B4, Pos. 65).* Erschwerend kam bei dieser Mutter dazu, dass sie körperlich sehr angeschlagen war, da die Schwangerschaft für sie gesundheitlich ein grosses Risiko darstellte und sie nach der Geburt intensivmedizinisch betreut werden musste: *«Aber ich war einfach schon sehr erschöpft, als sie nach Hause kam, ich war sehr erschöpft, als sie nach Hause kam. Und so eine Umstellung, dann zu Hause zurecht zu kommen, das war (...) hat viel Kraft gekostet» (B4, Pos. 34).*

Beziehungsprobleme

Alle Interviewten Mütter berichten, dass die Umstellung mit dem Baby zu Hause in der ersten Zeit für ihre Paarbeziehung eine Belastung darstellte. Es wird geäußert, dass sie sich hauptsächlich verantwortlich fühlten, damit sie nichts verpassen und dem Baby nichts passiert und dass dies eine grosse Herausforderung und Belastung war. Eine Mutter berichtet: *«Erste Zeit, wir haben sogar irgendwie, unsere Beziehung war ganz schlecht am Anfang, als B. nach Hause kam, es war wie ein Zusammenbruch zwischen uns»* (B2, Pos. 113). Eine andere Mutter erzählt: *«Das war irgendwie ziemlich eine Belastung für / klar für welche Ehe nicht, aber für uns als irgendwie / ja. Das war, das war (...) ziemlich harter Tubak erstmal, klar, ich glaube das ist für jede Familie dann einfach eine Umstellung oder für jede Ehe / aber das war natürlich immer nochmal dann eine besondere Belastung (...) ich hatte so das Gefühl, dass ich so auf sie aufpassen muss, ja, (...), was muss ich rechtzeitig abfangen, damit uns nicht noch irgendwas passiert, ja. Und da ist natürlich dann auch irgendwie schwierig für den Partner, der ist vielleicht nicht ganz so / natürlich auch irgendwie besorgt, anders würd ich das gar nicht sagen, vielleicht nicht ganz so fokussiert ist, ja, und dann auch irgendwie einen andern Alltag hat (...) eine Herausforderung irgendwie»* (B4, Pos. 88). Eine Mutter hebt hervor, dass ihr Partner viel Zeit für sich brauchte, sie jedoch auch Pausen und Hilfe nötig hatte: *«Ja ja, und ich brauch mehr Hilfe und er hat mir mal gesagt, er brauche zwei Stunden am Tag für sich nach der Arbeit»* (B2, Pos. 115).

Ressourcen und Resilienz

Die interviewten Eltern berichten darüber, was ihnen geholfen hat in der ersten Zeit zu Hause, um ihr Befinden zu verbessern. *«Und da bin ich dann einfach sehr viel, eigentlich jeden Tag, lange mit ihr spazieren gegangen, und hab so ein bisschen so das Gefühl gehabt, dass ich so am Leben wieder teilnehme»* (B4, Pos. 59). Weiter hilfreich für diese Mutter war, dass sie einen positiven Umgang fand, damit fertig zu werden: *«ja ich bin nun mal einfach so ein Typ, also ich meine, jeder hat schwierige Situationen irgendwie so im Leben, und ich seh das dann als Herausforderung, ja, dass man das dann irgendwie schaffen, schaffen muss oder man geht unter, ja, also viel Möglichkeiten hat man ja nicht»* (B4, Pos. 59). Sie fügt an: *«Also ich bin jetzt nicht so der Typ zum Aufgeben, (...) und haben wir so die Balance gefunden und dann ging das immer besser»* (B4, Pos. 60). Als hilfreich wurde von zwei interviewten Personen genannt, dass sie einfach mal ausprobierten: *«Wir haben dann relativ schnell einfach angefangen auszuprobieren, wir waren auch nicht berührungsängstlich»* (B1, Pos. 121). Und eine weitere Aussage dazu: *«Und dann habe ich ihr in die PEG-Sonde Milch gegeben, dann war sie ruhig. Dann war das das Richtige. Aber das muss man alles ausprobieren. Am Anfang»* (B2, Pos. 70). Einer Mutter war es ganz wichtig, dass sie sie ihr Kind Stillen konnte und ist sehr stolz darauf, dass sie diesen steinigen Weg geschafft hat: *«Aber hardcore, hardcore. Hätt ich gewusst, hätte ich gewusst, was das bedeutet, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Gott sei Dank war ich naiv, sonst hätte ich es nicht geschafft, aber ich bin wahnsinnig stolz. Wahrscheinlich habe ich ihn auch deswegen so wahnsinnig lange gestillt, weil, der Weg dahin war einfach so schwer»* (B3, Pos. 88).

6.1.2 Unterstützung zu Hause

Diese Subkategorie enthält Aussagen zur persönlichen Sichtweise der Eltern darüber, welche Unterstützung die Familie zu Hause bekommen hat.

Unterstützung zur Sicherheit beim Schlaf des Kindes

Auf die Frage, was den Eltern geholfen habe, mit Zuversicht nach Hause zu gehen, beschrieben zwei interviewte Eltern, dass sie zu Hause zu ihrer Beruhigung und zur Sicherheit ihres Kindes zwei unterschiedliche Hilfsmittel anwendeten. Das eine war ein technisches Gerät, das die Atmung kontrolliert und das andere eine Matratze, die Alarm auslöst, sobald das Baby nicht mehr atmet. Die erste interviewte Person berichtet, wie sie nach und nach Vertrauen fassen konnten: *«darum haben wir das Gerät dann zu Hause gehabt, das haben wir dann die erste Woche komplett daran gehabt, die zweite Woche haben wir es weniger daran genommen und dritte Woche und vierte Woche haben wir es gar nicht gebraucht. Das ist so ein guter Ablösungsprozess für uns, für mich selber die Sicherheit. Oder vielleicht das Vertrauen gefasst haben»* (B1, Pos. 91). Eine andere interviewte Person erzählte von ihrer lebensrettenden Massnahme: *«Ja, wir haben uns dann doch entgegen der Empfehlung der einen Kinderärztin aus dem zweiten Spital, von der ich eben, wie gesagt, nicht so viel gehalten habe, haben wir uns so eine Matratze besorgt, dieses Angel-Care, was auch Eltern kaufen, die einfach gegen den plötzlichen Kindstod /, ja. Das hat unter dem Strich D. auch das Leben dann nochmals gerettet, ja, weil sie ja, wie gesagt, ja mitten in der Nacht/ dann hat das alarmiert»* (B4, Pos. 39-40).

Unterstützung von Partner / Partnerin

Die interviewten Eltern machten verschiedenste Äusserungen zu ihren Partnern und der Partnerin. Ein interviewter Vater antwortete auf meine Frage, was ihm geholfen habe in der ersten Zeit zu Hause, dass er viel gelesen und sich informiert habe, dass seine Partnerin ihm stark vertraute und sie viel miteinander geredet haben (vgl. B1, Pos. 106). Zwei befragte Mütter berichten, dass sie wenig Unterstützung von ihren Partnern bekamen: *«Ja ja, und muss ich auch sagen, mein Mann hat mir, er ist nicht so, also, hat mir nicht so viel geholfen wirklich, ja. Ich brauchte mehr Hilfe und er hat noch für sich Hilfe erwartet, keine Ahnung (lacht), das war total ein Missverständnis bei uns. Das war auch für uns eine schwierige Zeit, ja. (unv.) sind die Männer ein bisschen egoistisch. Also nicht alle, ja»* (B2, Pos. 113). Erschwerend kam hinzu, dass dieser Vater keinen langen Urlaub nehmen konnte und die Mutter sich verantwortlich fühlte, die Pflegeverrichtungen an ihrer Tochter selbständig zu machen (vgl. B2, Pos. 117). Auch die andere Mutter hebt hervor, wie sie sich alleine verantwortlich fühlte: *«Mein Mann war einfach / der arbeitete einfach immer sehr viel, das hat sich auch nach wie vor bis heute nicht geändert und, da war ich auch so ein bisschen, ja auch schon auf mich alleine gestellt, ja»* (B4, Pos. 59). Eine weitere Aussage von ihr: *«und mein Mann kam dann abends oft nach Hause und hatte dann irgendwie so wie überhaupt gar kein Verständnis, dass ich dann im Haushalt irgendwie nicht viel oder nichts geschafft hab, ja»* (B4, Pos. 84). Eine Mutter beschreibt, welche Unterstützung sie von ihrem Partner bekam: *«Mein Freund und ich konnten Nächte lang nicht schlafen. Obwohl er arbeiten war, sass er nächtelang vor dem Fernseher mit ihm, aufrecht, mit dem schlafenden Baby, weil er Angst hatte, der erstickt. Und wir kriegen es nicht mit»* (B3, Pos. 73).

Unterstützung von Familie und Umfeld

Einige Aussagen zur Unterstützung bezogen sich auf die Familien und Umfeld. Eine interviewte Person schildert: *«Wir haben das auch geteilt mit unserer Familie. Ich denke, wir haben ein glückliches Umfeld, dass wir da kräftig Unterstützung genossen haben (...), dass wir nicht noch einkaufen gehen müssen, solche Sachen»* (B1,

Pos. 106). Diese Unterstützungen gaben ihnen Raum und Zeit als Familie: *«Darum sage ich, die Familie, Job, Umfeld, waren mir natürlich eine ganz grosse Unterstützung, so dass wir uns fokussieren konnten auf unser Familiendasein»* (B1, Pos. 107). Es zeigte sich jedoch auch, dass einige der interviewten Eltern durch die räumliche Entfernung leider keine regelmässige Unterstützung von den Familien erwarten konnten. Eine Mutter berichtet, dass sie keine Zeit mehr hatte für psychologische Begleitung, da sie niemanden als Babysitter hatte: *«Auf jeden Fall war ich da in Behandlung, aber als er dann nach Hause kam, habe ich einfach keine Zeit mehr gehabt (...) und dadurch, dass ich auch keine Unterstützung habe familiär, war es für mich gar nicht möglich, ihn irgendwo abzugeben»* (B3, Pos. 60). Diese Mutter schaffte es hingegen, den Besuch zu mobilisieren, ihnen behilflich zu sein: *«Und auch alle unsere Freunde oder Familie, die uns besuchen waren, ich hab gesagt, kocht für uns, putzt, geht einkaufen. Wir haben es für uns organisiert»* (B3, Pos. 97). Auch eine andere Mutter konnte nicht regelmässig auf familiäre Unterstützung zählen (vgl. B4, Pos. 55). Sie erzählt: *«das ist einfach so durch die räumliche Entfernung zu meinen Eltern, wenn wir sie in der Nähe gehabt hätten, dann wäre das sicherlich noch besser gegangen. Aber, ja, man wurstelt sich dann irgendwie so durch»* (B4, Pos. 62).

Unterstützung von Arbeitgeber

Zwei Befragte gaben an, dass sie von ihren Arbeitgebern wohlwollend behandelt wurden: *«Ich habe da Sonderregelungen bekommen, ich bin zu ihm gegangen und habe gesagt, schau, das ist eine spezielle Situation, ich werde nicht arbeiten kommen. Entweder musst du mir sagen, ich kündige oder wir finden eine andere Lösung. Dann hat er gesagt schau, wir machen die Lösung wie folgt, du gehst zu deinem Sohn und alles andere muss dich nicht kümmern, wir werden 100% zahlen, also 4,5 Monate habe ich keinen Tag gearbeitet und habe trotzdem vollen Lohn bekommen, was natürlich ausserordentlich ist»* (B1, Pos. 106). Eine andere Person berichtet: *«Und dann war ich wirklich froh, dass mein Arbeitgeber da recht sensibel mit umgegangen ist»* (B4, Pos. 55).

Unterstützung von Fachpersonen

Alle interviewten Eltern machten zu der Zeit zu Hause Aussagen zu verschiedensten Unterstützungsangeboten aus unterschiedlichen Fachgebieten. Daher werden diese Aussagen nach Fachpersonen gegliedert.

- Kinderarzt

Die kinderärztliche Betreuung wurde als Unterstützungsmassnahme von drei der befragten Eltern erwähnt und unterschiedlich erlebt. Eine befragte Person berichtet: *«Was ich während der Neonatologiezeit gesucht habe war ein Kinderarzt. Der hat selber mal eine Neonatologie geleitet (...) also uns beiden ist wichtig gewesen, dass wir jemanden haben, wo das neonatologische Umfeld, die Geschichten gut kennt. Und der hat uns auch während dem begleitet und ihm konnten wir jeden Tag anrufen und der hat uns auch sehr stark unterstützt»* (B1, Pos. 118). Auch eine andere interviewte Person ist zufrieden mit der Wahl ihres Kinderarztes: *«Also wir hatten einfach wahnsinniges Glück, dass wir auch noch ein so super Kinderarzt haben, der, ja, 20, 30 Jahre Erfahrung mit Frühchen hat. Nicht einfach nur Kinderarzt, sondern auch einer, der sich explizit mit Frühchen auskennt. Da hatte ich auch ganz grosses Glück»* (B3, Pos. 92). Da ihr Sohn immer wieder Probleme mit der Lunge hatte, waren sie regelmässig bei ihrem Kinderarzt. Sie fühlten sich kompetent begleitet und unterstützt

bei seiner Einschätzung, ob noch weitere Massnahmen nötig sind (vgl. B3, Pos. 105). Eine weitere befragte Person schildert hingegen genau das Gegenteil: *«Also wir haben uns dann einen Kinderarzt gesucht in der Ecke, der uns empfohlen wurde. Ja, das war jetzt keine besonders grosse Unterstützung, muss man sagen»* (B4, Pos. 51). Zu der regelmässigen kinderärztlichen Betreuung kamen dann auch noch Verlaufsuntersuchungen bei Spezialärzten und den entwicklungspädiatrischen Abklärungen (vgl. B3, Pos. 122; B4, Pos. 64, 67).

- Begleitung des Erlebten durch psychologische Beratung, spezialisierten Hebamme und Seelsorge

Einige Aussagen der interviewten Eltern zu der ersten Zeit zu Hause zu Unterstützungsmassnahmen bezogen sich auf die psychologische Begleitung und der Begleitung einer dafür spezialisierten Hebamme: *«Ich bin dann noch paarmal hingegangen (psychologische Beratung - Anm. d. Verf.), noch mit ihm als Säugling und irgendwann hab ich gesagt, es funktioniert nicht mehr für mich, ich kann mich nicht konzentrieren, ich habe niemanden, wo ich ihn abgeben kann»* (B3, Pos. 61). Nebst der ungelösten Betreuungssituation ihres Sohnes kamen noch die Kosten als Hindernis dazu: *«und dann habe ich eine gefunden (Hebamme - Anm. d. Verf.), da kostet eine Stunde 200 Franken (...) ZWEI HUNDERT Franken. Und dann habe ich mit meiner Krankenkasse gesprochen, hab einen Antrag gestellt, hab das alles dargelegt und sie haben es abgelehnt und haben gesagt, sie bezahlen nicht, das ist eine private Sache»* (B3, Pos. 63). Doch auch die Kosten für eine psychologische Begleitung wurden bei einer anderen Mutter nicht übernommen: *«Ich war dann einmal noch bei der Psychologin und musste das aber dann irgendwie komplett privat bezahlen»* (B4, Pos. 65). Eine Person erklärt, dass seine Partnerin emotionale Unterstützung und Begleitung von der Seelsorge hatte (vgl. B1, Pos. 20).

- Hebamme

Von allen vier befragten Eltern kamen Schilderungen zur Hebamme. Zwei der Eltern fanden ihre Unterstützung hilfreich. Die eine Mutter schildert, dass ihre Hebamme sehr sensibel mit ihr umging und sie sich von ihr sehr gut unterstützt und verstanden fühlte durch den Umstand, dass sie ebenfalls Erfahrungen hatte mit der Neonatologie (vgl. B3, Pos. 90, 92). Sie betont: *«Ich hatte wirklich Glück, das war wirklich ein Riesenzufall, dass sie auch so eine Geschichte hinter sich hat, Stillberaterin ist (...) die mich wirklich super super unterstützt»* (B3, Pos. 90). Auch eine andere Mutter war zufrieden mit der Unterstützung ihrer Hebamme: *«Die Hebamme war super (...) die war sehr erfahren und sehr gut (...) wusste gut Bescheid, ja, und war sehr hilfreich, ja»* (B4, Pos. 51). Sie unterstreicht ihre Aussage mit einem Beispiel: *«Und da habe ich der Hebamme dann mitten in der Nacht eine Nachricht geschrieben, es war da glaube ich um fünf Uhr morgens, und dann stand sie fünf Minuten später hat sie dann irgendwie geklingelt, ja, mir dann geholfen (...) ja, die Hebamme war wirklich, sie war eine gute Unterstützung»* (B4, Pos. 51). Die Unterstützung der Hebamme wurde allerdings von der anderen Hälfte der interviewten Eltern als wenig hilfreich erachtet, mehr dazu weiter unten beim Punkt «Wenig hilfreich erlebte Unterstützung».

- Spitex

Es wurde von einer Teilnehmerin des Interviews Aussagen zur Spitex gemacht. Sie schildert, dass sie nach dem Austritt ihrer Tochter aus dem Spital täglich für eine Stunde Spitex hatte. Dies war für sie hilfreich, gab ihr Sicherheit, doch sie hätte sich mehr Unterstützung gewünscht und dass sie zu anderen Zeiten hätte kommen

können (vgl. B2, Pos. 61, 99, 103, 122, 124, 181). Zu den Einsatzzeiten der Spitex berichtet sie: *«weil Spitex, die konnten nicht kommen am frühen Morgen, dann, wenn man muss Medikamente geben und spät abends die können auch nicht kommen. Weil sie haben viel schwierigere Fälle, ja, behinderte Kinder und die brauchen auch und sie haben zu wenig Personal, sie kann auch am Morgen oder am Abend dann geteilt werden, ja»* (B2, Pos. 120).

- Heilpädagogische Früherziehung (HFE)

Zwei von den vier Interviewten Eltern hatten die Unterstützung einer heilpädagogischen Früherzieherin. Eine Person berichtet: *«wir haben jetzt noch Frau X, (HFE), und sie kommt regelmässig nach Hause im Drei-Wochen-Zyklus und tut ihn quasi unterstützen und auch einschätzen und sie hat das letzte Mal gesagt, würde sie nicht wissen, dass er ein Frühgeborenes ist, würde sie es nicht glauben. Und das ist natürlich ein schönes Feedback, hat uns unheimlich stolz gemacht»* (B1, Pos. 130). Eine andere befragte Person berichtete erst von der heilpädagogischen Begleitung, als sie gefragt wurde, ob sie nicht auch Fragen zur Entwicklung beschäftigt hätten. Darauf antwortete sie: *«Ja, also doch, aber zu uns kam auch noch Frau X., das ist eine Früherzieherin (...) etwa ein Monat nach der Entlassung (...) kam sie dann zum ersten Mal (...). Jetzt kommt sie jede Woche, ja, aber damals irgendwie einmal pro Monat»* (B2, Pos. 137). Auf die nachfolgende Frage, ob die Früherziehung hilfreich war meinte sie: *«Ja, ja, das auch, sie hat gesagt, wo steht B. von der Entwicklung, wie sie greift»* (B2, Pos. 143) und sie fügt an: *«Ja doch, sie hat schon Tipps gegeben, wie soll man sie auch mehr fördern»* (B2, Pos. 145). Auch die anderen beiden Mütter wurden gefragt, ob sie nicht auch Fragen hatten zur Entwicklung ihrer Kinder. Darauf antwortete eine Mutter: *«Nein nein. Also ich war ja in den regelmässigen Abständen beim Kinderarzt und da es ansonsten keine Auffälligkeiten gab, da hätte ich mich ansonsten sofort kündigt gemacht»* (B4, Pos. 64). Die andere Mutter meinte, dass sie dafür in den Kontrollen in einem Spital für Kinder waren und einen kompetenten Kinderarzt zur Unterstützung hatten (vgl. B3, Pos. 103, 105).

- Therapien: Physiotherapie Ergotherapie und Logopädie

In weiteren Aussagen zu Unterstützungen während der Zeit zu Hause nannten alle interviewten Eltern die Physiotherapie (vgl. B1, Pos. 133; B2, Pos. 137; B3, Pos. 15; B4, Pos. 67). Hilfreiche wäre es für eine Mutter gewesen, wenn die Physiotherapie nach Hause gekommen wäre (vgl. B2, Pos. 141). Dazu kamen noch Aussagen zu Ergotherapie, welche auf Grund von feinmotorischen Schwierigkeiten von einer Physiotherapie initiiert wurde (vgl. B4, Pos. 67). Zudem wurde bei einem Kind nach einem Entwicklungsgespräch im Spital eine Logopädie gestartet, da das Mädchen ungefähr ein halbes Jahr zurück lag mit der sprachlichen Entwicklung (vgl. B4, Pos. 71).

- Tagesmutter und Kindertagesstätte (Kita)

Eine interviewte Person gab an, dass sie als Unterstützung zuerst eine Tagesmutter und dann eine Kita hatten. Die Fremdbetreuung durch die Tagesmutter hatte nicht ihren Vorstellungen entsprochen, sodass sie ihre Tochter in der Folge durch die Kita betreuen liess (vgl. B4, Pos. 62).

Wenig hilfreich erlebte Unterstützung

Einige Aussagen der befragten Eltern bezogen sich auf Unterstützungsangebote in der ersten Zeit zu Hause, die sich als wenig hilfreich herausstellten. Darunter wurde von zwei Personen die Hebamme genannt. Bei einer Person war der Grund, dass sie durch die lange Lernzeit auf der Neonatologie zu einer Art Experte in ihrem Fach wurde und ihr die Hebamme keine Hilfe mehr bieten konnte: *«Weil, es hat die eine oder andere Situation gegeben, wo wir einfach Unsicherheiten gehabt haben und eine Hebamme, in allen Ehren für unsere Hebamme, andere Ärzte, die haben einfach nicht das Verständnis, wir haben dann gutgemeinte Ratschläge bekommen jetzt von der Hebamme, aber, also, (...)» (B1, Pos. 110).* Diese Person fügt an: *«wir haben das früher abgebrochen, weil halt einfach Tatsache gewesen ist, wir haben gleichviel oder fast schon mehr gewusst durch die Ausbildung in 4,5 Monate, man kann sagen Ausbildung (...) und die Hebamme, die wir gehabt haben, das ist einfach nicht die Qualität und das ist auch nicht verurteilend» (B1, Pos. 115).* Eine andere befragte Person gab an, dass ihr die Hebamme weniger Sicherheit gab als die Spitex (vgl. B2, Pos. 104, 105).

Auf eine ganz andere Unterstützung kam folgende Mutter zu sprechen. Sie fand weder die Pro Juventute Briefe noch die Mütter- und Väterberatung hilfreich. Sie meinte, ihr fehle eine Anlaufstelle, die sich auskennt mit Frühgeborenen, die alles vernetzt: *«so dieses Emotionale fehlt mir, weil so diese Karten, die man ja so immer von der Gemeinde kriegt, die ja so à la so weit ist ihr Kind (Pro Juventute Elternbrief) genau, die waren für mich so (macht eine Bewegung mit dem Arm von vorne über die Schultern nach hinten). Irgendwann ist es dann nicht mehr so relevant, ähm ja und da hätte ich mir auch jemanden gewünscht, der einem so bisschen begleitet zum Thema Frühchen, wie entwickelt sich so ein Frühchen, was ist ok, was ist normal, ja, so ein bisschen (...) so eine individuellere Betreuung. Ja man ist schon irgendwie auf sich gestellt, find ich. Also wir haben das so empfunden, vielleicht geht es anders ja anders» (B3, Pos. 106).* Dieselbe Mutter ergänzt: *«Ich wusste auch gar nicht, dass es an unserem Wohnort so ein Verein gibt, der Leute unterstützt, dass ich mich dort melden kann. Sowas müsste man doch irgendwie vernetzten. Oder dann jemanden haben, der sagt, pass auf, da gibt es den Verein. Braucht ihr Hilfe? Ich stelle den Kontakt für euch her (Mütter-Väterberatung?) Ja, fand ich immer überflüssig, weil ich der Meinung bin, die kennen sich doch gar nicht aus» (B3, Pos. 113).*

6.2 Hauptkategorie 5 - Veränderungs-/ Verbesserungsvorschläge

In diesem Unterkapitel wurden einerseits die Antworten auf die direkte Frage zu Veränderungs- und Verbesserungsvorschlägen abgebildet und aber ebenso Zitate und Aussagen, die im Laufe des Gesprächs bezüglich Unzufriedenheit gefallen sind. Die folgenden Subkategorien und Subsubkategorien wurden induktiv anhand des Materials gebildet.

6.2.1 Austritt

Diese Subkategorie enthält Vorschläge der Eltern, was sie zum Thema Austritt verändern und verbessern würden.

Frühzeitige Information

Eine befragte Mutter hebt hervor, dass sie Information der bevorstehenden Entlassung ihres Kindes gerne früher gehabt hätte (vgl. Anhang K.2.4): *«Ja, dass man vielleicht auch mir früher sagt, dass man zum Beispiel /*

in drei Wochen können sie nach Hause gehen. Nicht eine Woche vor der Entlassung. Als erstes das. (Warum?) Ja man könnte sich vielleicht auch ein bisschen Kopf einstellen, ja, was muss ich noch machen. Wobei, auch dann hat man Stress, ich denke. Das Problem ist eben, wissen Sie, vielleicht ist mein persönliches Problem war, weil ich wollte alles richtig machen als Mutter» (B2, Pos. 172). Zudem hätte es bei ihr auch Stress reduziert, wenn sie nicht erst einen Tag vor Austritt, sondern früher gewusst hätte, dass sie als Unterstützung täglich eine Stunde Spitex bekommt (vgl. B2, Pos. 196). Eine Mutter war einerseits froh, dass sie rechtzeitig informiert wurde, dennoch war für sie die Verlegung schwierig (vgl. Anhang K.1.3, S. 193): «also wir wurden zwar auch irgendwie auf diese Verlegung schon rechtzeitig oder sehr früh hingewiesen, aber das ist natürlich auch echt so ein bisschen ungünstig, ja. Also es gab zwar schon eine frühe Ankündigung verbal, aber die Vorbereitung, das hat mich trotzdem getroffen, wie der Blitz, ja, das war wirklich / Mir ging es dann nochmal gar nicht gut» (B4, Pos. 77).

Austrittsbedingungen und -vorbereitungen

Über die Bedingungen, die für den Austritt nach Hause vom Baby erfüllt werden müssen, wurden nicht alle interviewten Eltern gleich informiert (vgl. Anhang K.2.5). Eine interviewte Person berichtet: «Ich hätte schon auch gewünscht, dass sie uns so Horizonte mitteilen» (B1, Pos. 45). Diese Eltern mussten aktiv nachfragen und formulierten ihren Wunsch so (vgl. B1, Pos. 47): «Der Übergang würde ich mir wünschen, das wäre jetzt auch das Feedback, wo ich ihnen für in ihre Arbeit gebe, ich habe es so erlebt, dass wir als Eltern SEHR STARK nachgrübeln mussten. Und da hätte ich mir mehr Proaktivität gewünscht, ich weiss ehrlich gesagt nicht, ob das normal ist, Proaktivität, auf jeden Fall, das hätte uns viel mehr Zeit gegeben, um mit der Ruhe dorthin zu gehen und ich bin etwas in den Stress gekommen» (B1, Pos. 58). Und dieser Vater fügt an: «das verstehe ich bis heute nicht, wieso dass man als Elternteil so etwas nachfragen muss, weil, wenn man sich ja auf die Medizin verlässt, dann müssten sie ja ein Horizont sehen und dann müsste man, ich weiss doch nicht, was richtig ist, ich sage jetzt einfach, zwei Wochen bevor man das als realistisch erachtet, so ein Gespräch haben zur Orientierung. Das hätte ich mir so /, würde ich mir wünschen» (B1, Pos. 60). Derselbe Vater hätte auch erwartet, dass ihnen aktiv mitgeteilt worden wäre, dass es für die Austrittsvorbereitung ein Familienzimmer gibt für eine Probenacht zu dritt (vgl. Anhang K.2.2): «Und was ich am Schluss gesagt habe wegen dem Horizont, gehört natürlich eben auch rein, proaktiv, Familienzimmer und all die Sachen, weil das Familienzimmer, muss ich ehrlich sagen, ist etwas vom Besten, wo ich dort erlebt habe» (B1, Pos. 149).

Ein anderer Vorschlag von diesem befragten Vater sind schriftliche Fragen an die Eltern, damit sie diese diskutieren können als Vorbereitung auf das Entlassungsgespräch: «auch für den Übergang, oder, man fragt häufig die Frau, ja wie wollen sie es dann. Müsste man vielleicht mal die Fragen aufschreiben und dann ein paar mitgeben, dass sie es diskutieren können» (B1, Pos. 78). Dabei formulierte er eine konkrete Idee als Vorbereitung für das Gespräch (vgl. B1, Pos. 81, 146): «ich hatte mal vorgeschlagen, macht doch ein Factsheet. Bei uns in der Branche heisst das Factsheet. Und das heisst, also als Beispiel, dass man beim Thema bleibt, wo sie suchen, auf den Horizont hin, sagen sie mir, (unv.), zwei Wochen von dem was man glaubt, es könnte Entlassung gehen, drei Wochen, vier Woche, I don't know. Einfach in dem Rahmen, dass man mal sagt, schauen sie, das kommt auf sie zu, lesen sie es mal durch, das sind die Sachen, die mal wichtig sind» (B1, Pos. 80).

Für den Austritt

Eine befragte Person hätte sich eine klare Verabschiedung gewünscht (vgl. Anhang K.3.1). Für sie war unklar, ob sie nach der Übernachtung im Elternzimmer direkt nach Hause gehen dürfen oder ob sie noch abmelden müssen. Sie hätten sich noch gerne persönlich verabschiedet (vgl. B1 Pos. 85, 86, 87, 101, 144). Zudem hätten sie sich gerne Worte der Zuversicht gewünscht. *«Und sind so halb ungern raus gegangen. Aus dem Grund einerseits, ja kann uns jetzt niemand sagen, es ist alles gut gekommen, also ein gutes Gefühl geben?» (B1, Pos. 87).* Mit seinen Worten ausgedrückt hätte er sich folgenden Abschied gewünscht: *«Also ich glaube, so etwas ein wenig strukturiert vorzubereiten, das wäre ein schönes Erlebnis gewesen, einfach so zum Abschied nehmen können, weil uns ist es nicht möglich gewesen, Abschied zu nehmen von dieser Situation, das haben wir wie nachverarbeitet» (B1, Pos. 89).* Er fügt an, dass eine Verabschiedung für ihn wertvoll gewesen wäre: *«Ich glaube, für den Austritt, um das jetzt zu reduzieren, die Verabschiedung finde ich wertvoll, glaube ich. Ich weiss ja nicht, ob das für jeden Mensch so / nur für uns wäre das wertvoll gewesen» (B1, Pos. 144).*

Für die Zeit nach dem Austritt

Auf die Frage nach Veränderungswünschen nennt eine Mutter, dass es hilfreich gewesen wäre, wenn sie am Anfang statt einer Stunde Spitex zwei Stunden gehabt hätte (vgl. Kapitel 6.1.2, S. 49; vgl. B2, Pos. 181). Eine befragte Person hätte gerne zu Beginn eine klare Anlaufstelle gehabt in Form einer Hotline beispielsweise: *«Und wir haben aber auch, und das ist auch ein Feedback, was ich schön fände, ist, dass als Eltern, und das kann man vielleicht unterteilen, wie akut etwas gewesen ist, es gibt ja Kinder, die sind drei Tage auf dem IMC, dort wahrscheinlich weniger, aber gerade so etwas mit unserer Geschichte, eine Ansprechperson für einen Monat, zwei Wochen, zwei Monate, I don't know, für, wie eine Hotline» (B1, Pos. 108).* Sie fügt an: *«Und ich glaube, so etwas wäre schon noch toll, wenn man so eine Hotline, wo man weiss, man darf dort anrufen, man ist erwünscht» (B1, Pos. 110)* und *«ein Telefon an die Neonatologie oder Direktwahl, ich weiss es auch nicht, wie das möglich ist von der Installation her» (B1, Pos. 112).* Als Grund dafür gibt sie an (vgl. B1, Pos. 113, 145): *«was ich damit sagen möchte, das Gefühl, auf eine Neonatologie (unv.) und anzuläuten, wo man so viel Zeit verbracht hat, ist einfach vertrauter. Und gleichzeitig, es ist mehr Sicherheit» (B1, Pos. 113).*

6.2.2 Kommunikation / Information

Diese Subkategorie enthält Vorschläge der Eltern, was sie zum Thema Kommunikation und Information verändern und verbessern würden.

Retrospektiv über den Geburtsverlauf

Eine befragte Mutter hätte zur Verarbeitung der Geburt folgenden Wunsch: *«Und auch so ein Geburtsbericht, ich hätte auch super gerne einen Geburtsbericht gehabt, da musste ich mega telefonieren (...) wie lief überhaupt die Geburt? Das war alles so kurzfristig und schnell ging das, dass ich so im Nachhinein / wieviel Medikamente hatte ich überhaupt? Wie war das überhaupt, wer hat mit mir gesprochen? Wie oft musste ich überhaupt pressen, bis er kam? Was ist da passiert? Und auch das für mich, das gehört irgendwie für mich dazu, kann man das nicht nochmal besprechen? Mit der zuständigen Hebamme?» (B3, Pos. 101).*

Über Entscheidungen / Absprachen

Eine befragte Person äusserte (vgl. Anhang K.1.5, S. 196), dass von den Fachpersonen Entscheidungen getroffen worden sind, die nicht kommuniziert wurden, oder dass sich Fachpersonen schlecht abgesprochen haben (vgl. B1, Pos. 22, 24, 26). Diese gilt es zu verbessern. *«Und dort hätte ich mir jetzt gewünscht, dass man etwas bessere Dialoge führen kann» (B1, Pos. 23).* Eine Mutter ist der Meinung, dass Eltern auf ihrem eigenen Weg unterstützt werden sollten: *«Und ich finde, man sollte die Mütter vielmehr darin bestärken und die Väter, den eigenen Weg zu finden und es so zu machen, wie es sich gut anfühlt und richtig anfühlt» (B3, Pos. 156).*

Kritikfähigkeit / Reflexion

Eine befragte Person äusserte sich (vgl. Anhang K.1.5, S. 196/200): *«Ich habe das Spital als sehr feedbackimmun wahrgenommen und als sehr kritikängstlich» (B1, Pos. 95).* Später meint sich noch dazu: *«Und die Pflegefrauen oder Fachkräfte, es hat ja auch einzelne Männer, ich glaube, die haben sicherlich eine ganz grosse Fähigkeit also Empathie, Mitgefühl und all die Attribute und das heisst natürlich, sie müssen sich wahrscheinlich bewusst sein, dass dann etwas, eine Kritik, ein Feedback, das ist ja nicht immer eine Kritik, es wird einfach so angeschaut, dass das natürlich direkt ins Herz geht und da muss man sich als Mensch kennen, das ist mehr das Ganze» (B1, Pos. 136).* Eine interviewte Mutter machte den Vorschlag, die Eltern nach Austritt zu befragen, um die Zufriedenheit zu erfassen: *«Oder dass man einfach auch so ein Fragebogen vielleicht irgendwie entwickelt für die Eltern an der Klinik direkt bei Austritt, wie sie das empfunden hätten oder was sie sich für die Klinikzeit auch gewünscht hätten. Das wäre vielleicht noch / (unv.) bevor man die Eltern irgendwie so entlässt. Also ich glaube, dass für manche Eltern vielleicht einfach die Hemmungen sehr gross sein könnten während dieser Zeit, um Kritik zu äussern, wo man selber so gestresst ist und sein Kind in der Obhut hat, wo man selber nicht so die, das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber nicht so die komplette Gewalt darüber hat, und man vielleicht meint, wenn man sich zu kritisch äussert, dass das Kind dann vielleicht nicht ganz so, was ja eigentlich // (dass man abgestraft werden würde) ja genau» (B4, Pos. 96).* Auf einen Vorschlag, wie dies genannt werden könnte meinte sie: *«Genau, ja, Anregung, Wünsche, oder, genau, „was ich noch sagen wollte“, genau, so könnte man das Ganze ja auch irgendwie anfangen» (B4, Pos. 99).*

Über Möglichkeiten der Unterstützung

Wie bereits erwähnt (vgl. Anhang K.2.4) wäre eine befragte Mutter gerne informiert worden, welche Unterstützungsmöglichkeiten es zu Hause gibt, was die Rolle der Spitex ist und dies rechtzeitig, um sich darauf vorzubereiten und weniger gestresst zu sein (vgl. B2, Pos. 196, 200, 202). Auch eine andere Mutter hätte gerne mehr über die Möglichkeiten der Unterstützung gewusst: *«da kamen dann ja die ganzen Informationen, ok, was macht man jetzt, mein Kind ist geboren, ich arbeite, muss ich mich jetzt krankmelden? (...) hab ich dann auch gesagt, ja, ich möchte jemand, der uns berät, welche Möglichkeiten man jetzt hat, aber auch das (...) alles was da an Unterstützung ist, finde ich viel zu wenig» (B3, Pos. 58).* Sie fühlte sich wenig unterstützt und musste selbst auf die Suche gehen: *«Und sie hat auch auf ihrer Internetseite eine Seite verlinkt, wo man Hebammen finden kann, die einem unterstützen nach traumatischen Geburten. Aber das zu finden war sehr sehr schwer» (B3, Pos. 63).* Zur Verarbeitung des Geschehenen fehlten ihr die Möglichkeiten, sich auszutauschen: *«ich hätte gerne eigentlich so eine Traumatherapie gemacht und auch zum Thema Unterstützung danach, mir fehlen*

Gruppen oder Möglichkeiten, sich mit andern Frühcheneltern auszutauschen, im Kontakt zu sein, Informationen einzuholen zum Thema Frühchen, find ich ganz schwierig. Man kann nur rumgooglen, aber ich finde, in der Schweiz gibt es eigentlich kaum oder eigentlich keine Organisation, die so speziell für Frühcheneltern da ist, sie unterstützt. Irgendeine Seite, wo man einen Link hat, um sich zu vernetzen, wie Therapeuten. Was macht man, wenn das Kind auf der Neo ist? Wie wird man unterstützt? Dass es überhaupt Unterstützung gibt, das sind so Sachen, fehlen mir komplett, und ich finde, wir leben in der Schweiz, ein so fortschrittliches Land, aber ich find, man wird allein gelassen» (B3, Pos. 64). Die Mutter findet es schwierig, dass sie sich alle Informationen zu Unterstützungsmöglichkeiten selbst zusammensuchen musste: «Genau, und das ist auch das, was mir fehlt, was ich wirklich ankreide, dass man sich alle Information irgendwo picken muss und wirklich schwierig findet. Es ist kein grosses Portal, wo man sagt, Frühchen Schweiz, ok, sie sind zu Hause, ihr Kind liegt im Spital, dann müssen sie diese und diese Schritte gehen. Hebammen in ihrer Umgebung, die sich mit Frühchen auskennen» (B3, Pos. 111). Sie fragt sich, ob man nicht die freiwilligen Helfer beim Wohnort involvieren könnte (vgl. B3. Pos. 111, 113): «Ja, und jemand, der berät und weiss, wo kann man sich Informationen einholen, wo könnte man die Eltern unterstützen, zum Beispiel beim Wohnort gibt es so ein Verein, wo man / so freiwilligen Arbeit. Rentner fahren, oder Begleitung beim Einkaufen, was weiss ich, könnte man nicht so einen Verein mit ins Boot holen, wenn Eltern Frühchen haben? À la, wir gehen für euch einkaufen, wir putzen bei euch, braucht ihr jemanden, der dich ins Spital fährt oder abholt? Solche Sachen. Kann man nicht so / also so diese Vernetz / man ist einfach alleine. Gibts da nicht die Möglichkeiten, dies irgendwie zusammenzubringen?» (B3, Pos. 111). Dieselbe Mutter fügt an: «Ich persönlich hätte jemand gerne gehabt, der mich begleitet mit den Worten: Frau D. es tut mir so leid, jetzt haben sie so eine Zeit vor sich, ich bin für sie da, ich kann ihnen sagen, wo sie sich Hilfe holen können (...) man weiss gar nicht, was man für Möglichkeiten überhaupt hat. Auch dann mit dem Geld einreichen. Letztendlich haben wir von der IV viele tausend Franken bekommen, für den Fahrtweg und so weiter und so fort. Auch da, diese ganzen Briefe, was man da aufheben muss und schreiben, auch da hätte ich wahnsinnig / ich bin ja nicht doof, aber, man ist so in seinem (unv.), und einfach die Unterstützung, dass jemand da ist und sagt, Mensch heben sie bitte die Briefe auf, ordnen sie die ab, nachher kommt dann von der IV, sie haben die Möglichkeit, das einzureichen, sie kriegen Geld für den Fahrtweg zurück» (B3, Pos. 115).

Fülle der Informationen

Eine Mutter betont (vgl. Anhang K.2.4): «Eben, dieser ein Tag vor der Entlassung einfach zu viel Informationen. Sehr viel neue Information» (B2, Pos. 204). Auf die Frage, ob es geholfen hätte, wenn diese Informationen aufgeschrieben worden wäre meinte sie: «Ja, ja, das wäre auch hilfreich gewesen, stimmt» (B2, Pos. 184).

Standortgespräche

Eine befragte Person erklärt, dass für sie die ersten Elterngespräche unangenehm waren (vgl. Anhang K.1.5, S. 196). Sie hätte sich gerne mehr Orientierung bezüglich Gesprächsablauf gewünscht: «Die ersten Elterngespräche, nennen sie es glaube ich, dort bin ich sehr angespannt hingegangen, ich habe überhaupt nicht gewusst was passiert, ich habe nicht gewusst was medizinisch auf mich zukommt von Informationen, und wenn sie mir gesagt hätte, schauen sie, das Ziel vom Meeting ist einerseits kurz den Gesundheitszustand zu nennen, dann das und so, und dann VORHER zu sagen, aber die Ausgangslage, wissen sie, und das hätten sie bei uns

immer sagen können, die Entwicklung von A. ist aus unserer Sicht hervorragend» (B1, Pos. 40). Dabei störte diese Person, dass die Gespräche wenig ressourcenorientiert waren: «Aber dann haben sie zum Teil (unv.) schauen sie, wir müssen sie jetzt informieren wegen der Sehstärke, das ist im schlimmsten Fall das und dann sind sie vom Schlimmsten ins Beste gegangen und ich habe immer gedacht, ok, jetzt sind wir beim Schlimmsten und das ist natürlich ein unangenehmes Gefühl» (B1, Pos. 41). Weiter hatte diese interviewte Person den Vorschlag, dass die Eltern in den Standortgesprächen zur Vorbereitungsphase zum Austritt etwas Schriftliches bekommen mit Fragen: «Die Fragen sind, wollen sie so ein portables Gerät dabei haben, ja, nein, man müsste aber das erfüllen, lassen sie es uns dann besprechen, dass man auch mal Vorbereitung hat auf so ein Gespräch. Weil bei diesen Gesprächen, dass es nachher „bumm, tätsch“ da ist und ich muss mich entscheiden bei dem Gespräch, das ist einfach nicht realistisch. Und das ist das, wo ich bei ihnen gern sehr stark platziere würde, das finde ich nicht geglückt, wie man das macht, also, das gehört auch zu der Gesprächsführung dazu» (B1, Pos. 81). Eine Mutter hätte gerne mehr Bestätigung bekommen in den Gesprächen: «Aber so Beratungsgespräche oder so, dass jemand sagt, ne, komm, der entwickelt sich gut, und das ist richtig, wie er das jetzt macht und dass er sich jetzt so dreht oder bewegt, ne, sowas gab es nicht» (B3, Pos. 105).

Gesprächsführung

Der Interviewte Vater gibt an (vgl. Anhang K.1.5, S. 196), dass er die Führung in Diskussionen, Gesprächen oder Sitzungen ungenügend fand, dass sich die Gesprächsstruktur verbessern müsste, vielleicht mit Hilfe einer schriftlichen Vorbereitung (Factsheet) (vgl. B1, Pos. 32, 38, 42, 83). Der Vater ist folgender Meinung: *«und es gibt da einfach Methodiken und gleichzeitig mediative Komponenten, wie man ein Gespräch führen kann, wenn es emotional ist. Und dort einfach aus der Fachrichtung heraus, jetzt nicht als betroffenes Elternteil, dort hätte das Spital (...) wahnsinnig grosser Bedarf zu schulen, muss ich ehrlich sagen» (B1, Pos. 33). Er erklärt: «Und das sind Sachen, das habe ich dann auch schon beim Austrittsgespräch, einfach als Experte bei diesen Thematiken Kommunikation und Sitzungsleitung, einfach mitwollen geben, weil ich glaube, dann müsste es sich extrem viel entspannen» (B1, Pos. 39). Eine interviewte Mutter wünschte sich mehr Professionalität in der Kommunikation: «Wir kamen da hin, und dann hiess es, ja, wir müssen jetzt auch nochmal gucken (..) wir sind vor zwei Tagen umgezogen, wir wissen auch gerade noch nicht, wo die Sachen sind, ja, das ist natürlich nicht das, was eine Mutter hören möchte, das war ein bisschen unprofessionell, muss ich sagen, ja. Also das ist nicht so die Situation, die man sich dann wünscht oder die man dann auch braucht, ja. Oder zumindest, wenn es so ist, dass man den Patienten oder die Eltern das nicht spüren lässt, ja» (B4, Pos. 79).*

6.2.3 Unterstützungen

Diese Subkategorie enthält Vorschläge der Eltern, was sie zum Thema Unterstützung verändern und verbessern würden.

Anlaufstelle zum Thema Frühgeburt

Eine interviewte Mutter hätte eine Anlaufstelle gebraucht, an die sie sich mit ihren Fragen hätte wenden können (vgl. B3, Pos. 118, 148, 151). Sie erzählt: *«Aber das sind so Sachen, ja um die man sich dann noch kümmern muss. Und man hat keine Unterstützung. Da hätte ich gerne, wie so eine Anlaufstelle, wie so eine*

Sozialarbeiterin, die sagt, ok, sie haben ein Frühchen, das und das und das sind die Punkte, das und das kommt jetzt auf sie zu, in den nächsten Monaten» (B3, Pos. 99). Die Mutter präzisiert: «Ja, ich finde, da fehlt so eine Anlaufstelle, jemand, der dafür verantwortlich ist, der die Eltern unterstützt und begleitet» (B3, Pos. 101). Sie fügt an: «Ich finde, dass man sehr alleingelassen wird mit diesen ganzen Themen. Jemand, wo man weiss, der kennt sich aus, der kennt uns, der weiss, wo ich mich hinwenden kann, hätte ich super super gern gehabt, solch eine Unterstützung» (B3, Pos. 118). Dieselbe Mutter ist der Meinung, dass diese Anlaufstelle auch Angehörige und Aussenstehende beraten sollte: «Vielleicht wäre auch wichtig, wie man sich informiert als Ausserstehender, so, wenn man jetzt nicht selber ein Frühchen hat, sondern für Angehörige, für Familienmitglieder. Wie reagiere ich jetzt mit meiner Tochter, meiner Freundin, mit jemand, der gerade ein Frühchen hat, oder ein Kind verloren hat, wie reagiert man da drauf?» (B3, Pos. 150).

Zu Betreuung und Fragen rund ums Kind

Eine befragte Mutter hätte sich gerne mehr Unterstützung der Spitex gewünscht (vgl. Kapitel 6.1.2, S. 49), (vgl. B2, Pos. 181). Sie erklärt: *«Spitex kam am ersten Tag, ja. Und nachher sie kam jeden Tag eine Stunde. Ja, das hat schon geholfen, ja. Ich habe mir gewünscht, es wäre mehr. Ich habe ihnen auch gesagt, aber sie haben gesagt, sie verstehen es sehr, aber leider geht nicht» (B2, Pos. 99). Eine Mutter wusste, dass sie sich jederzeit auf der Neo hätte melden dürfen bei Fragen, doch sie fühlte sich dort nicht mehr am richtigen Ort, aber zum Kinderarzt zu gehen war auch schwierig, da dieser sie noch nicht kannte (vgl. B3, Pos. 94, 95). Sie berichtet, dass sie auf sich gestellt war und sich eine individuellere Betreuung und Begleitung zum Thema Frühchen gewünscht hätte (vgl. B3, Pos. 106). Sie unterstreicht ihren Wunsch: «Doch, ich hätte mir das super gerne gewünscht, jemand der sich auskennt mit der Entwicklung des Kindes, der uns schon vorher kannte, der einschätzt, Mann, toll, jetzt hat er oder sie sich so und so entwickelt, oder, Mensch, vielleicht sollte da nochmal der Kinderarzt darauf kucken» (B3, Pos. 110). Eine weitere interviewte Mutter berichtet, dass sie gleich bei Austritt gerne einen Kontrolltermin gehabt hätte: «Einfach so die Unsicherheit, oder die Unsicherheit der Eltern, ja, also man kann ja kein Kochrezept mit auf den Weg geben, aber das ist eigentlich eine gute Frage, ja, oder dass man vielleicht nochmals wie einen Termin ausmacht, um nochmal so nach ein, zwei Wochen einfach sagt, wie geht es? Ja. Können wir was tun?» (B4, Pos. 76).*

Zu Verarbeitung des Geschehenen

Eine befragte Mutter berichtet (vgl. Kapitel 6.1.2, S. 49), dass sie gerne vom Angebot der psychologischen Beratung Gebrauch gemacht hätte, doch im Spitalkontext war die Terminfindung schwierig, da sie sich nicht von ihrem Kind trennen wollte. Auch zu Hause fand sie nicht die Zeit und Kinderbetreuung, dass sie unbeschwert hätte Termine wahrnehmen können. Erschwerend kam hinzu, dass nach dem Austritt die Kosten nicht mehr übernommen wurden. Da hätte sie sich gewünscht, dass sie mehr Unterstützung bekommen hätte, dieses traumatische Ereignis besser zu verarbeiten. Dafür hätte sie sich eine Person gewünscht, die sich mit der Thematik der Frühgeburt auskennt (vgl. B3, Pos. 58, 61, 65, 98, 119). Sie erklärt: *«ich möchte nicht irgend ne / zu jemanden gehen, der vielleicht ein Mann ist, keine Kinder hat, ich möchte jemanden, der im Thema ist, der sich mit Geburten auskennt, der irgendwie ins Thema / ja, traumatische Geburten ist, ich brauch da kein / für mich persönlich passt nicht, zu irgendeinem Psychologen zu gehen, der sich nicht auskennt. Ich brauche*

jemanden, der das nachempfinden kann» (B3, Pos. 62). «Das ist genauso wie, nur Eltern, die selber ein Frühchen haben, die die Neozeit erlebt haben, können nachempfinden, was es bedeutet, sein Kind NICHT nach Hause nehmen zu dürfen. Angst zu haben, zu bangen oder in ihrem Fall auch Schlimmeres noch zu all dem. Sonst kann das niemand, NIEMAND wird je nur ansatzweise nachempfinden können, und deswegen kommt für mich kein Psychologe in Frage, der sich in diesem Gebiet nicht auskennt» (B3, Pos. 63). Sie erwähnt, dass nach den ersten anstrengenden beiden Jahren der Wunsch aufkam, über das Geschehene zu reden (vgl. B3, Pos. 100, 146). Es fehlten ihr eine Organisation für betroffene Eltern und der Austausch mit anderen: «Aber ich hätte gerne eigentlich so eine Traumatherapie gemacht und auch zum Thema Unterstützung danach, mir fehlen Gruppen oder Möglichkeiten, sich mit andern Frühcheneltern auszutauschen, im Kontakt zu sein, Informationen einzuholen zum Thema Frühchen, find ich ganz schwierig. Man kann nur rumgooglen, aber ich finde, in der Schweiz gibt es eigentlich kaum oder eigentlich keine Organisation, die so speziell für Frühcheneltern da ist, sie unterstützt. Irgendeine Seite, wo man einen Link hat, um sich zu vernetzen, wie Therapeuten, was macht man, wenn das Kind auf der Neo ist, wie wird man unterstützt. Dass es überhaupt Unterstützung gibt, das sind so Sachen, fehlen mir komplett, und ich finde, wir leben in der Schweiz, ein so fortschrittliches Land, aber ich find, man wird allein gelassen» (B3, Pos. 64). Weiter erzählt diese Mutter: «Also das sind so Sachen, die mir einfach fehlt / und auch die Möglichkeit, sich mit anderen Frühchen-Eltern auszutauschen. Weil wie gesagt, NIEMAND kann nachfühlen, was wir durchgemacht haben» (B3, Pos. 100). Es fehlte ihr jemanden, der sich statt nur um das Körperliche auch um sie als Frau und Mutter kümmert (vgl. B3, Pos. 154). Eine andere Mutter vermisste die psychologische Begleitung nach der Verlegung: «Also, was ich einfach wirklich nur aus der Spitalzeit zu beanstanden hätte war dann halt so diese Verlegung und dass man da so wenig begleitet wurde, dass die psychologische Betreuung dann auch abrupt geendet ist» (B4, Pos. 65).

Zu Haushalt

Zwei interviewte Mütter erwähnen (vgl. Kapitel 6.1.2, S. 47/48), dass sie sich Hilfe rund um den Haushalt gewünscht hätten, weil die Verwandten und Freunde räumlich weit weg oder selbst beschäftigt mit Kindern waren. Sie sind sich jedoch beide auch bewusst, dass das in ihrer eigenen Verantwortung liegt (vgl. B3, Pos. 96, 97; B4, Pos. 84). Die eine Mutter berichtet: «Ich weiss, dass da ja niemand für verantwortlich ist und dass das ja auch unsere eigene Sache ist, dass wir ja keine Familie haben. Aber ich habe drei Monate lang nicht einmal geputzt oder eingekauft oder Wäsche gewaschen, das hat alles mein Partner gemacht, der noch arbeiten war, 100 Prozent. Weil ich einfach dafür gar keinen Kopf hatte, keine Gedanken und da wird man einfach nicht unterstützt. Da hat man kein Anrecht drauf, das Kind ist ja im Spital, aber, man hat nicht / NIEMAND kümmert sich darum, dass man zu Hause Essen hat, wie man da hinkommt, ob es einem gut geht, ob man Unterstützung braucht, so Hilfe, also das hätte ich mir gewünscht» (B3, Pos. 96). Die andere Mutter erzählt: «da muss dann natürlich jeder irgendwie selber für sorgen und ich meine / ja, wir hatten dann auch irgendwann eine Hilfe für den Haushalt, haben wir heute auch noch, ja, aber dass dann / weil ja so viele Sachen auf einmal liegen bleiben, ja, (...) und ich glaube, da bin ich nicht die Einzige, die diese Situation erlebt (...) und dass man dann zu Hause so ein bisschen Unterstützung bekommt, gut, das verstehe ich auch, da ist man dann irgendwie selbst für verantwortlich, ja. Aber vielleicht, irgendwie weil man gerade aus so einer extremen Situation kommt, die

Krankenkasse wird da natürlich irgendwie nichts zusätzlich anbieten können, aber, so Unterstützung in dem Sinn, ja, weil, also jede Mutter ist müde und geschwächt nach einer Geburt» (B4, Pos. 84).

Zu Rechtlichem, Organisatorischen, Administrativem

Eine befragte Mutter berichtet, dass sie gerne Unterstützung gehabt hätte von einer Anlaufstelle oder Sozialarbeiterin bei organisatorischen und administrativen Belangen wie Geld zurückfordern vom Geburtsvorbereitungskurs, der nie besucht wurde oder Information über Fahrtwegentschädigung von der IV (vgl. B3, Pos. 98, 99, 115). Sie erzählt: *«dieses ganze Rechtliche, wie händelt man das jetzt mit der Krankschreibung? Wer unterstützt einem? Oder dass man halt so alleine gelassen wird für diesen Fahrtweg. Keiner weiss wo / das geht ja die Ärzte und Pflegerinnen nichts an (ja das wäre die Sozialberatung) genau, wie kommt man von zu Hause überhaupt ins Krankenhaus? Schafft man das körperlich? Ist man überhaupt in der Lage, und was ist, wenn man es gar nicht kann? Wer kümmert sich dann? Wer unterstützt einem zu Hause? Das sind Unterstützungen, die mir komplett gefehlt haben» (B3, Pos. 96).* Diese Mutter erklärt, dass solche Angelegenheiten keine Priorität haben im Erleben, aber dennoch erledigt werden müssen: *«Auch da, keine Unterstützung, niemand der sagt // (keine Information), wie kommt man an diese Information ran, wo parkier ich mein Auto, das sind alles so Sachen (das könnte man alles schriftlich abgeben, das ist ja für alle Eltern gleich, oder) ja, für alle, die ihre Kinder dahaben. Ich sag jetzt nicht, dass es dramatisch ist, aber es ist so eine Summe, man hat einfach kein Kopf dafür» (B3, Pos. 115).*

6.2.4 Sonstige Vorschläge

Diese Subkategorie enthält weitere Vorschläge der Eltern, was sie verändern und verbessern würden.

Zu Geschlechterrolle

Der interviewte Vater, der sich zu seiner Rolle äusserte (vgl. Anhang K.1.1, S. 189), gibt folgenden Vorschlag: *«Und ich glaube, das wäre auch ein Feedback (...). Ich find schon in dem ganzen Prozess werden die Männer etwas vergessen. (...) Und es hat zwei Gründe. Das eine ist natürlich, man redet mit der Mutter, weil es häufig emotionaler da ist, das heisst aber nicht, dass der Mann keine Emotionen hat, wir leben es einfach anders aus» (B1, Pos. 72).* Er ist der Meinung, dass heutzutage einige Männer mehr eingebunden werden wollen und Verantwortung übernehmen wollen (vgl. B1, Pos. 75), es aber auch welche gibt, die diese an ihre Frau abschieben. Seiner Meinung nach sind die Männer bewusst «mehr zur Brust zu nehmen», damit die Frau mehr Entlastung hat (vgl. B1, Pos. 73, 77, 78). Dafür sollte aber das Gespräch an beide gerichtet werden: *«Wenn natürlich dann das ganze Gespräch auf die Frau fokussiert wird, dann kann der Mann natürlich zurücklehnen und sagen, ja, du musst entscheiden» (B1, Pos. 77).*

Zu Fachpersonen

Eine interviewte Person machte einen provokativen und heiklen Vorschlag zur Auswahl der Pflegefachpersonen: *«Und, das ist auch etwas gewesen, so hart wie es tönt, aber ich finde, da sollte man die Eltern mehr auswählen lassen, und ich weiss genau, dann werden immer die gleichen Leute gewählt (...) das wäre ja Feedback genug für die anderen (...) dem Challenge sollte man sich stellen» (B1, Pos. 94).* Eine andere

Person äusserte sich zu Fachpersonen folgendermassen: *«Und da hat man keine Erfahrung mit solchen Kindern. Und was ich habe mir gewünscht, dass irgendwie (...) mehr die gleiche Person sie betreuen» (B2, Pos. 92).* Eine andere Mutter hätte sich mehr Respekt und Empathie gewünscht: *«Dass man die Verletzlichkeit der Eltern (...) die grosse Verunsicherung und so, wie sehr man dann eigentlich traumatisiert ist, ja, dass man das wirklich respektiert und da ein bisschen emotional (...) das ist dann einfach, ja, Glücksache, was für einen emphatischen Arzt man dann einfach erwischt, wie menschlich der ist, ja» (B4, Pos. 76).*

Zu Setting

Wie beim Kapitel Anhang K.2.2 beschrieben, haben nicht alle das Familienzimmer geschätzt (vgl. B1, Pos. 53, 149; B3, Pos. 76, 77). Eine Person erklärte, dass sie gerne proaktiv vom Zimmer erfahren hätten und nicht erst durch Zufall (vgl. B1, Pos. 149). Diese Person erzählt von einem Projekt (vgl. Anhang K.1.3, S. 193), bei welchem die Eltern im selben Zimmer schlafen können wie ihre Kinder, das sogenannte Rooming-in (vgl. B1, Pos. 67). Genau dieses Angebot hätte eine interviewte Mutter geschätzt: *«ich kam meistens am Morgen und ging um zwölf Uhr nachts nach Hause. Verstehen Sie? Ich war den ganzen Tag im Spital für Kinder, vom Morgen bis zum Abend. (Ist das möglich, man darf so lange bleiben, wie man will?) Ja. Auch in der Nacht darf man bleiben, aber es reichen die Kräfte nicht, weil man hat dort kein Bett, nichts» (B2, Pos. 272).* Sie macht sich Sorgen für den nächsten Aufenthalt und reagiert so auf den Vorschlag eines Rooming-in, also einem Bett beim Kind im Zimmer: *«Das wäre super, ja. Eben darum, ich mache mir jetzt auch extrem Sorgen, wenn ich wieder ins Spital muss mit B. und B. ist schon mehr als ein Jahr alt, wie kommt dann auch. Gibt es ein Bett neben dem Kind oder auch dann nicht?» (B2, Pos. 274) «Am liebsten will man im gleichen Zimmer schlafen» (B2, Pos. 178).*

Was würden sie anders machen?

Eine befragte Mutter würde sich im Nachhinein weniger unter Druck setzen durch ihren Perfektionismus (vgl. Anhang K.2.1). Sie äussert sich: *«Ich wollt irgendwie perfekt sein, perfekte Mutter, ja. Alle Kleider müssen gebügelt sein, muss alles tiptop / natürlich, ich denke jetzt würde ich es anders machen» (B2, Pos. 44).*

6.3 Hauptkategorie 6 - Idee einer Fachperson, Start während des Spitalaufenthaltes und über die Entlassung hinaus

In diesem Unterkapitel werden die Ergebnisse der Hauptkategorie 6 und den entsprechenden Subkategorien dargestellt.

6.3.1 Erwartungen an die Fachperson

Diese Subkategorie enthält Aussagen der Eltern, welche Erwartungen sie an eine Fachperson haben und welche Voraussetzungen diese mitbringen müssen, um eine adäquate Unterstützung bieten zu können.

Die interviewten Eltern betonen, dass eine Unterstützung nur dann hilfreich ist, wenn diese Personen über Kenntnisse verfügen zu Themen der Frühgeburt. Daher wird erwartet, dass sie sich in diesem Gebiet weiterbilden: *«Und auch das, wo sie sagten, mit dieser Hebamme, die wir hatten, wo mit Termingeborenen in*

der Regel arbeitet. In allen Ehren (...) sie müsse sich noch weiterbilden, dass sie überhaupt wirklich helfen kann und wir sind häufig bei uns zu Hause gewesen, wo ich sie dann am liebsten, ich habe es dann nicht gemacht, weil der A. ist genügend robust gewesen in dem Moment, ich hätte sie (...) am liebsten korrigieren wollen, weil ich das einfach über vier Monate quasi gelernt habe und mir eingetrichtert worden ist» (B1, Pos. 157). Dieser Vater sieht ein Grund darin, dass die Eltern, die lange mit ihrem Kind auf der Neonatologie verbrachten, in ihrem speziellen Gebiet zu Experten werden. Er erklärt: «Und die Hebamme ist ganz eine tolle Frau gewesen, aber die hat das weder geben können, weil wir Fragen gehabt haben, die sie nicht mal verstanden hat, weil wir halt einfach aus einer ganz anderen Sicht kommen und dann eben viel, nicht alles, aber viel praktizierende Sache, wo wir besser gewusst haben als sie, weil es ist einfach eine Ausbildung, die wir dort durchläuft haben» (B1, Pos. 161). Eine befragte Mutter hat geschätzt, dass ihre Hebamme sich sehr gut einfühlen konnte, da sie selbst eine Frühgeburt erlebt hatte. Sie fühlte sich so gut abgeholt und verstanden: «Sie hat dann zu Beispiel mit mir ein Heilbad gemacht. Dass sie ihn gebadet hat und ich lag dann obenrum frei auf dem Sofa und sie hat ihn mir dann nackt und nass gebracht und eingewickelt und stillen und so ne Sache. Das finde ich SO WERTVOLL und WICHTIG für einem selbst (ja sicher) für das Gefühl, zu sagen, ich habe mein Bestes gegeben, ich versuch, das nachzuholen» (B3, Pos. 111). Auch sie hebt damit und mit dem nächsten Zitat hervor, dass sie von einer Begleitung erwartet, dass sie sich auskennt zum dem Thema Frühgeburt und entsprechend vernetzen kann (vgl. B3, Pos. 118).

6.3.2 Fragen und Anliegen an die Fachperson

Diese Subkategorie enthält Aussagen der Eltern, welche Fragen und Anliegen sie an eine Fachperson haben.

Die Fragen, die die interviewten Eltern an solch eine Fachperson hätten, beziehen sich nebst pflegerischen Themen (vgl. B2, Pos. 126) auch auf die Sorgen um die Entwicklung des Kindes. Ein interviewtes Elternteil erklärt: «Das sind genauso Fragen: Ok, was macht man jetzt? Wie macht man es jetzt? Ist es sicher? Dann haben wir auch viele Fragen gestellt, die eigentlich obsolet gewesen sind, denn wir wollten einfach hören, ja ihr macht es gut, oder, selbstbegründend. Einfach all das Sicherheitsthema» (B1, Pos. 161). Er betont, dass solche Fragen nicht nur von einer Pflegefachperson beantwortet werden können, sondern auch von einer heilpädagogischen Früherzieherin. Er unterstreiche jedoch, dass er solche Fragen von der Hebamme nicht beantwortet bekommen hatte (vgl. B1, Pos. 161). Dieser Vater war froh um die Bestätigung der heilpädagogischen Früherzieherin seines Sohns, Frau X.: «die Entwicklung, auch da, schlussendlich die Eltern, also wir wollen ja nur das Beste für ihn haben. Wir möchten schauen, dass er möglichst viel aufholen kann von dem, was er nicht konnte, wie andere Kinder einfach so mitbekommen. Und, das sind auch viele Fragen, da habe ich auch schon Gespräche gehabt mit Frau X., wo ich gesagt habe, ja, gälled sie, ist das so. Aber eigentlich ist das eine rhetorische Frage gewesen, weil ich genau gewusst habe, dass ein «Ja» kommt, aber ich habe es einfach zur Bestärkung gebraucht, für mich als Mensch, als Vater. Dass das alles gut ist, dass wir das gut machen» (B1, Pos. 163). Für eine befragte Mutter war es wichtig, dass ihr Kind regelmässig zur entwicklungspädiatrischen Abklärung konnte, da dort abgeschätzt werden kann, ob sich das Kind gut entwickelt oder ob es noch eine Unterstützung braucht. Sie betont, dass sie sich vor allem in den ersten Monaten grosse Sorgen gemacht hatten, da nicht absehbar war, wie die körperliche und geistige Entwicklung

nach einer Hirnblutung aussieht (vgl. B3, Pos. 103). Auch da hätte sie sich eine Begleitung gewünscht, die sich auskennt: *«Da hätte ich mir auch jemanden gewünscht, der einem so bisschen begleitet zum Thema Frühchen, wie entwickelt sich so ein Frühchen, was ist ok, was ist normal, ja, so ein bisschen (...) so eine individuellere Betreuung. Ja man ist schon irgendwie auf sich gestellt, find ich. Also wir haben das so empfunden, vielleicht geht es andern ja anders»* (B3, Pos. 106).

6.3.3 Positive Reaktion auf die Frage

Diese Subkategorie enthält Aussagen der Eltern, wie sie auf die Idee reagieren, den Kontakt einer Fachperson, z.B. einer HFE, bereits auf der Neonatologie zu ermöglichen, welche dann zu Hause weitergeführt wird.

Alle befragten Eltern haben sich positiv geäußert zu der Idee, dass eine Fachperson in Form einer Heilpädagogischen Früherziehung bereits auf der Neonatologie den Kontakt zu den Eltern sucht und sie bei Bedarf, Wunsch und Einverständnis weiter zu Hause begleitet.

Reaktion B1: *«Also, diese Frage finde ich GANZ eine wichtige Frage. Ich glaube, das ist ein Schlüsselthema, glaube ich persönlich»* (B1, Pos. 155) und die Person fügt an *«Und darum finde ich, Ihre Frage ist nur mit „Ja“ zu beantworten»* (B1, Pos. 161) und ergänzt: *«Also, auf ganz vielen Dimensionen habe ich jetzt ihnen einfach sagen wollen, ja, sie haben recht, das braucht es aus meiner Sicht und es wäre sehr, sehr wertvoll»* (B1, Pos. 164).

Reaktion B2: *«Ja ich denke schon, ja ja, das wäre hilfreich, ja»* (B2, Pos. 186).

Reaktion B3: *«Und denken sie (unbedingt), dass das eine gute Idee wäre, dass man (ja) einander schon vorher kennenlernt (unbedingt) hm (bejahend)»* (B3, Pos. 108). Sie erläutert mit ihren eigenen Worten: *«Und da jemand zu haben, ich weiss nicht, ob eine heilpädagogische Früherzieherin dafür verantwortlich ist, aber, es gibt generell zu wenig Unterstützung»* (B3, Pos. 116).

Reaktion B4: *«Ja, ja, jaja, auf jeden Fall»* (B4, Pos. 83), und sie ergänzt: *«Doch das wäre, das wäre ein guter Ansatz»* (B4, Pos. 86).

6.3.4 Das wäre hilfreich / unterstützend

Diese Subkategorie enthält Aussagen der Eltern, dass sie die Idee, den Kontakt einer Fachperson, z.B. einer HFE, bereits auf der Neonatologie zu ermöglichen, welche dann zu Hause weitergeführt wird, hilfreich und unterstützend finden.

Die interviewten Eltern präzisieren, inwiefern sie die Idee hilfreich fänden. Der befragte Vater hebt hervor: *«Wir haben uns ja das selber so zurechtgelegt. Eben mit einem Kinderarzt, der auf der Neonatologie gearbeitet hat, wo beide Welten kennt zum auch mal Rückfragen stellen können (...) es ist halt schon, man ist dort ausgeliefert und wenn man eine neutrale Person hat, wo einfach auch mal aus Erfahrung etwas Gegenwirken kann, dann finde ich das immer hilfreich (...) das ist UNHEIMLICH wertvoll, das ist ein Leuchtturm, das ist Richtungsweisend, das ist ein Refugium von Sicherheit für Eltern, absolut (...) Und dass man dann jemanden mitnehmen kann, ich denke, das wäre ja dann gerade ein Übergangslösung in Richtung auch dieser Hotline-Thematik unter Umständen, also ich glaube, das ist genau solch eine Lücke, wo Sie jetzt da mit einem konkreten*

Vorschlag bedienen, wo ich finde, diese Lücke existiert und die ist sehr tief, diese Lücke» (B1, Pos. 155). Er sieht diese Person als: «Schlüsselperson, zwischen MEDIZIN und ZU HAUSE, wo sie jetzt da mit der konkreten Frage schliessen könnten, ich glaube, das muss Zukunft sein, ja, also ich fände das für jede Eltern, wo das nutzen dürften oder erleben könnten, nutzbringend» (B1, Pos. 159). Der Vater fasst zusammen: «Also, auf ganz vielen Dimensionen habe ich jetzt ihnen einfach sagen wollen, ja, sie haben recht, das braucht es aus meiner Sicht und es wäre sehr, sehr wertvoll» (B1, Pos. 164). Er betont nochmals, dass sie als Eltern selber aktiv wurden, um diese Lücke zu füllen: «wir haben uns ein solches Umfeld zu schaffen begonnen, um diese Lücke zu füllen. Vielleicht sind wir proaktiver als andere, vielleicht auch nicht, ich weiss es nicht, aber, DIE Proaktivität, wenn das natürlich Unterstützung bekäme, das würde viel Energie/ und viel helfen» (B1, Pos. 166). Und er folgert seine Aussagen: «ich glaube zwar ehrlich gesagt, in erster Instanz hilft es den Eltern, und wenn es den Eltern hilft, dann hilft es auch dem Kind» (B1, Pos. 168). Und nochmals betont er die Wichtigkeit: «Sie werden da etwas für Eltern und Kinder ermöglichen, wo ganz grossartig ist» (B1, Pos. 176) und: «da werden sie einen Dienst erweisen an einer Familie oder eben, an jeder einzelnen Person, wo wahnsinnig wertvoll ist und wo man gar noch nicht heute erkennt in dieser Wichtigkeit, wie es ist, aus meiner Sicht» (B1, Pos. 178).

Eine andere befragte Person erachtet es als sinnvoll, wenn die Begleitung frühzeitig involviert wird, das gäbe Sicherheit. Jemand, der unbefristet zur Verfügung steht und deren Kosten übernommen wird: *«Es gibt die Leute auf der Neo, Ärzte und Pflegerin, und dann gibts den Kinderarzt. Aber diese / ja, fehlt absolut, die Begleitung (...) dass jemand da ist, der sagt, ok, ich weiss, das Kind wurde schon operiert, es hat die und die Probleme, es hat eine Gehirnblutung oder vielleicht eine Krankheit, wie entwickelt es sich (...) ich glaub, das gibt auch mega Sicherheit, einfach zu sagen, jemand, der einem schon kennt, und der dann auch noch da ist, und dann wo man weiss, man muss es nicht selber bezahlen, der auch unbefristet da ist, nicht wie die Hebamme, wo man weiss, uh, wie legen wir jetzt den Termin, weil sie dürfen ja nur noch zweimal. Ganz blöd, richtig richtig blöd. So dieses, man hat diesen Zeitdruck, ne und ja auch nicht jeder die finanziellen Möglichkeiten, zu sagen, he ich bezahle es jetzt mal, na, also das ist natürlich ein enormer Druck» (B3, Pos. 109).*

Diese Mutter betont, dass sie sich eine Begleitung gewünscht hätte, die sich in der Entwicklung des Kindes auskennt und einschätzen kann, was es für weitere Unterstützung braucht. Eine Begleitung von jemandem, den sie schon vorher kannten (vgl. B3, Pos. 110). Die Mutter gibt aber noch zu bedenken, ob die Früherzieherin da die richtige Person ist: *«Und da jemand zu haben, ich weiss nicht, ob eine heilpädagogische Früherzieherin dafür verantwortlich ist, aber, es gibt generell zu wenig Unterstützung» (B3, Pos. 116). Eine andere befragte Mutter gibt folgende Antwort: «man kann ja Fragen stellen, solange man noch an der Klinik ist, ja, dann hat man ja wie Unterstützung eigentlich. Aber dann genau so für die Zeit zu Hause, das würde den Übergang leichter machen» (B4, Pos. 86).*

6.3.5 Das wäre hinderlich / herausfordernd

Diese Subkategorie enthält Aussagen der Eltern, dass sie die Idee, den Kontakt einer Fachperson, z.B. einer HFE, bereits auf der Neonatologie zu ermöglichen, welche dann zu Hause weitergeführt wird, hinderlich und herausfordernd finden. Es wurden keine solchen Aussagen gemacht, doch vollständigkeithalber wurde diese Subkategorie mit möglichen negativen Reaktionen auf die Frage beibehalten.

7 Diskussion und Evaluation

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse diskutiert und evaluiert. Zuerst erfolgt die Interpretation der Ergebnisse. Basierend auf diesen Darstellungen werden im Anschluss die Fragestellung der vorliegenden Arbeit beantwortet. Abschliessend wird das forschungsmethodische Vorgehen kritisch reflektiert.

7.1 Interpretation der Ergebnisse

Mit den Interviews konnten umfassende Ergebnisse gesammelt werden. Diese werden nun zusammengefasst und diskutiert und mit gesicherten Informationen aus anderen Quellen ergänzt.

7.1.1 Situation während der Zeit im Spital

Befinden der Eltern und Paarsituation

Eine zu frühe Geburt des eigenen Kindes führt zu einem hohen Belastungserleben und Anspannung der Eltern. Die Aussagen der befragten Eltern decken sich mit den Ausführungen aus der Literatur. Sie sagen aus, dass sie geplagt sind von Ängsten, Sorgen und Unsicherheiten um das Überleben, der Gesundheit und der Zukunft ihres Kindes. Eine Mutter berichtet, dass sie sich auf eine unbeschwerte Schwangerschaft freute, sich den ersten Bindungsaufbau gleich nach der Geburt ausmalte und sich vorstellte, wie sie gemeinsam das Spital verlassen und sich als stolze Familie präsentieren würden. Diese Aussagen finden sich auch in der Literatur. Die Situation entspricht nicht den Vorstellungen der Eltern vom Start als glückliche Familie. Stattdessen stellt eine zu frühe Geburt für sie eine Lebenskrise dar (vgl. Hänsenberger-Aebi, 2017, S. 118 ff).

Laut vandenBerg und Hanson (2015) bedeutet es für die Eltern oft eine grosse Frustration, die Kontrolle über Entscheidungen bezüglich Versorgung und Pflege ihrer Kinder zu verlieren (S. 70). Die Eltern plagen nicht nur die Sorgen um ihr Kind, sondern auch der Umstand, der Situation hilflos ausgeliefert zu sein und ihrem Kind nur beschränkt helfen zu können. Die befragten Eltern betonen, wie schwierig es jeweils war, am Abend von ihrem Kindern Abschied zu nehmen und sie in der Obhut der Fachkräfte zu lassen. Sie berichten, dass sie möglichst die gesamte Zeit beim Baby verbringen möchten und schätzten es, so bald als möglich vollständig in die Pflege und Betreuung ihres Kindes einbezogen worden zu sein. Diese Aussagen deckten sich ebenfalls mit der Literatur (vgl. Ludwig-Körner, 2013, S. 51; vandenBerg & Hanson, 2015, S. 70; Jotzo, 2012a, S. 79).

Die Eltern nehmen eine doppelte Funktion ein. Auf der einen Seite sind sie als fürsorgliche Eltern für ihr Kind verantwortlich, andererseits sind sie jedoch auch selbst belastet durch das Erlebte. Die meisten Eltern berichten in den Interviews, dass sie sich eine psychologische Begleitung gewünscht hätten, diese jedoch oft nicht von der Krankenversicherung bezahlt wird. Oder es fehlt an zeitlichen Ressourcen, einerseits auf Seiten des Spitals, die wenig Kapazitäten für die psychologische Begleitung haben, andererseits auch auf Seiten der Eltern, die möglichst viel Zeit bei ihrem Kind verbringen möchten. Eine fehlende Verarbeitung der traumatischen Erfahrung während des Klinikaufenthaltes des Kindes erhöht das Risiko für eine posttraumatische Belastungsstörung (vgl. Kapitel 3.2.4). 59-76% der Mütter von Frühgeborenen leiden bei der Entlassung des Kindes an traumatischen Symptomen signifikanten Ausmasses, wenn sie keine psychologische

Betreuung erfahren (Jotzo 2012b, S. 368). Eine Unterstützung könnten auch Elterngruppen oder Selbsthilfegruppen sein, welche die Klinik anbieten müsste (vgl. Vonderlin, 2012).

Die befragten Eltern bestätigen, dass sie die vielfältigen Aufgaben und Verpflichtungen nebst der Versorgung ihres Kindes eine Herausforderung bedeuten und sie betonen einstimmig, dass sie sich mehr Unterstützung gewünscht hätten. Betroffene Eltern sollen unterstützt werden im Erledigen der alltäglichen Dinge. Ihnen soll so viel als möglich abgenommen werden, was nicht unmittelbar mit der Fürsorge ihres Kindes in Zusammenhang steht. Ein Aspekt, den eine Mutter erwähnte, war die fehlende Unterstützung bei administrativen Fragen wie beispielsweise Übernahmen von Kosten für Hilfsmittel oder Fahrtspesen durch die IV. Sie fühlte sich bei diesen für sie in dieser Situation unwichtigen Angelegenheiten alleingelassen und überfordert und hätte sich mehr Unterstützung gewünscht. Der Einbezug einer sozialen Beratung sollte zum Ablauf des Spitalprozederes gehören. Da davon ausgegangen werden kann, dass diese Informationen für alle betroffenen Eltern ähnlich aussehen, könnte hier ein Informationsblatt hilfreich sein. Denn eines der wichtigsten Aufgaben der Eltern während dem stationären Aufenthalt ihres Kindes ist es, in Beziehung mit ihrem Kind zu treten, um eine gute Eltern-Kind-Bindung aufbauen zu können. Durch die erwähnten Unterstützungsangebote, individuell auf die Bedürfnisse der Eltern abgestimmt, bleibt den Eltern mehr Zeit, sich um das Kind zu kümmern und sich auf den wichtigen Beziehungsaufbau mit dem Kind zu konzentrieren.

Ein weiteres Thema, welches in den Interviews mehrfach angesprochen wurde, ist die Paarbeziehung. Die Auswirkungen einer Frühgeburt können eine Paarbeziehung zusätzlich belasten (Hänsenberger-Aebi, 2017, S. 120; Jotzo 2012b, S. 368). Als die wichtigste Unterstützungsquelle nach einer Frühgeburt wird der Partner bzw. die Partnerin angesehen, welche das Befinden der Mutter bzw. des Vaters während des Klinikaufenthaltes des Kindes positiv beeinflusst (Jotzo, 2013, S. 123-124). Die Eltern machten Aussagen dazu, wie sie die Unterstützung von ihren Partnern erlebt haben. Einige Äusserungen verdeutlichen, dass sich die Mütter mehr Unterstützung gewünscht hätten von ihren Partnern, besonders nach dem Austritt. Cierpka, Frey, Scholtes und Köhler (2012) sprechen vom gemeinsamen Elternsein, dem «Co-Parenting», welche die Qualität der Paarbeziehung fördere, die Mutter entlaste und zum väterlichen Engagement beitrage. Laut Cierpka et al. tragen eine gute Paarbeziehung sowie ein gutes Co-Parenting zu mehr väterlichem Engagement bei. Das Engagement des Vaters könnte zusätzlich erhöht werden, wenn seiner Rolle eine grössere Bedeutung zugemessen wird und er bei der Versorgung des Kindes teilhaben kann (S. 120ff). Vom einzigen interviewten Vater wurde die Rolle des Vaters erwähnt. Er ist der Meinung, dass auch die Väter berücksichtigt und einbezogen werden müssen, beispielsweise bei Gesprächen. Er äusserte aber auch, dass die Väter von sich aus Verantwortung übernehmen und die Mütter entlasten müssen. Hänsenberger-Aebi (2017) erwähnt, dass Väter viel zur Bewältigung der krisenhaften Situation und zur Stabilisierung der Familie beitragen. Sie machen sich nebst um ihr frühgeborenes Kind auch um ihre Partnerin Sorgen, welche oft gesundheitlich und emotional beeinträchtigt ist (S. 119ff). Auch Kissgen und Carlitscheck (2013) erwähnen, dass Väter einer emotionalen Doppelbelastung ausgesetzt sind, da sie sich auf der einen Seite um die Gesundheit ihrer Partnerin und auf der anderen Seite um den Zustand oder gar das Leben ihres frühgeborenen Kindes sorgen. Zudem müssen die Väter ausserhalb der Klinik vielfältige Aufgaben und Anforderungen bewältigen wie die Geschwisterkinder

versorgen, Haushaltstätigkeiten erledigen, Kontakt zu Verwandten und Freunde halten und ihr Arbeitsverhältnis regeln. Sie sind Partner, Vater, Alleinverdiener und Versorger der Familie und fungieren als Bindeglied zwischen den Lebensbereichen innerhalb und ausserhalb der Intensivstation, was zu einem erhöhten Belastungsniveau führt und Unterstützung bedarf (S. 63-64; Jotzo, 2013, S. 123).

Sarimski (2021) betont, dass sich die Rollenaufteilung zwischen Vätern und Müttern im Verlauf des stationären Aufenthaltes verändert. Zu Beginn übernehmen viele Väter eine aktive Rolle, während die Mütter noch auf der Geburtsabteilung sind. Sie besuchen das Kind, holen Informationen und Auskünfte und übernehmen quasi eine Botenrolle zwischen Mutter und Kind. Mit den ersten Besuchen der Mutter lässt sich oft ein Rückzug der Väter erkennen. Sie nehmen ihre Arbeit wieder auf und kommen weniger zu Besuch, behalten aber in der Kommunikation mit den Ärzten eine aktive Rolle und beteiligen sich an den Gesprächen. «Sie wirken dabei bemüht, durch rationale Auseinandersetzung mit den anstehenden Problemen und Trost für ihre Partnerin eine stützende, beruhigende Funktion zu erfüllen» (S. 74).

Aussagen zu Setting

Während der Zeit auf der Neonatologie gibt es für die frischgebackene Familie kaum Ruhe und Privatsphäre, um sich kennenzulernen und in die neuen Rollen einzufinden. Durch die Trennung von Mutter und Kind gleich nach der Geburt leidet die Bindung (vgl. Kapitel 3.2.5). Es findet nach Jotzo und Reichert (2013) häufig kein Bonding statt, weil das Kind via Kaiserschnitt auf die Welt geholt wird und schnellstmöglich versorgt werden muss. Es bleibt keine Zeit zum Kennenlernen und für Körperkontakt. Die Aufgabe der Neonatologie ist es darum, die unterbrochene Eltern-Kind-Einheit wieder herzustellen (S. 271). Alle befragten Mütter bekräftigen in ihren Aussagen, wie lange es dauerte, bis sie endlich ihr Kind sehen konnten. Diese Trennung von Mutter und Kind wurden sehr belastend wahrgenommen. Es wurde betont, dass das fehlende Bonding unmittelbar nach der Geburt sehr vermisst wurde. Eine interviewte Mutter konnte diese Erfahrung mit ihrem Kind zu Hause mit Hilfe der Hebamme nachholen, was für sie sehr heilsam war. Reichert (2010) bestätigt, dass die Trennungssituation für die Eltern ein grosser Belastungsmoment darstellt. Es beeinträchtigt die elterliche Kontrollmöglichkeit über die kindliche Entwicklung. Durch an den Pflegeplätzen installierte Kameras und Bildübertragungen über Internet könnte laut Reichert dieser Kontakte gewährleistet und das Gefühl vermittelt werden, die Krankenhaussituation kontrollieren zu können. Als Folge sind die Eltern weniger ängstlich, bekommen das Gefühl von Kontrolle über die Situation und zusätzlich wird eine Verkürzung der stationären Behandlungszeit der Kinder beobachtet (S. 361ff).

Es ist unabdingbar, dass die neonatologische Intensivstation den Weg zur entwicklungsorientierten, familienzentrierten Versorgung gehen muss (vgl. Kapitel 3.2.3). Denn die individuell zugeschnittene, die Entwicklung unterstützende, familienzentrierte Versorgung und Pflege vermindert den Stress aller, fördert die Selbstregulation des Babys und begünstigt eine kontinuierliche Interaktion zwischen dem Kind, der Familie und dem Umfeld (vandenBerg & Hanson, 2015, S. 45-47). Es wurde von den befragten Eltern betont, dass sie den Einbezug in die Pflege und Betreuung ihres Kindes sehr schätzten. Dies hilft, die Bindung zu unterstützen und das elterliche Fürsorgesystem in Gang zu bringen. Sarimski (2021) ist der Meinung, je mehr die Eltern die Möglichkeit bekommen, Körperkontakt mit ihrem Baby durch beispielsweise der Känguru-Methode

aufzunehmen und in die Pflegehandlungen miteinbezogen werden, desto mehr wächst die Sicherheit der Eltern (S. 71).

«Die Gesamtsituation einer intensivmedizinischen Station, die Abhängigkeit des Kindes von seiner medizintechnischen Versorgung, seine Verlegung von der Intensiv- auf eine Früh- und Neugeborenenstation sowie auch die Entlassung sind für viele Eltern mit dem Gefühl des Kontrollverlusts verbunden» (Reichert, 2010, S. 362). Eine Verlegung durch Platzmangel oder einem medizinisch notwendigen Grund in ein anderes Spital, wurde von zwei befragten Müttern sehr verunsichernd und belastend erlebt. Dieser Übergang sollte gut vorbereitet und den Eltern möglichst ein Gefühl der Sicherheit gegeben werden.

Ein weiterer Aspekt, den eine befragte Mutter angesprochen hatte, war der Umstand, nach der Frühgeburt auf der Wöchnerinnenabteilung stationiert zu sein. Es war für sie kaum aushaltbar, die Müttern mit ihren Babys zu sehen und hören, während sie von ihrem Baby getrennt war und um dessen Leben bangte. Eine Verlegung auf eine gynäkologische Abteilung könnte hierzu Abhilfe schaffen. Auf jeden Fall sollte die Mutter über diesen Belastungsfaktor informiert werden und ihr die Wahl gelassen werden, welche Unterbringung sie bevorzugt.

Aussagen zu Fachpersonen

Von den befragten Eltern wurden unterschiedlichste Aussagen zu den Erfahrungen mit Fachpersonen gemacht. Ein Faktor, der vielfach genannt wurde, ist die Auslastung des Personals. Obwohl die Kinder der interviewten Eltern nicht alle in den gleichen Jahren auf der Neonatologie stationiert waren, schilderten alle interviewten Eltern, dass sie den Personalmangel miterlebten. Dies scheint ein Problem zu sein, das vorherrscht und vielleicht auch der Grund sein könnte, dass die Fachkräfte unter enormem Druck stehen und nicht immer angemessen und einfühlsam auf die Familie eingehen können. Denn die befragten Eltern schilderten, nicht immer auf verständnisvolle Fachpersonen gestossen zu sein. Von allen wird dem Personal jedoch Verständnis entgegengebracht, weil diese einer grossen Belastung ausgesetzt sind, ein hohes Arbeitspensum aufweisen und Verantwortung tragen müssen. Von den Eltern wurde es als schwierig empfunden, dass immer wieder andere und zum Teil neue Fachpersonen für ihre Kinder zuständig waren. Laut Sarimski (2021) können vertrauensvolle Beziehungen zu den Fachpersonen der Station den Eltern helfen, Sicherheit aufzubauen. Die zahlreichen wechselnden Kontaktpersonen machen es den Eltern jedoch schwer, stabile Beziehungen aufzubauen. Sie sind mit einer grossen Zahl von Fachpersonen konfrontiert, die mehr oder weniger lange Berufserfahrung im neonatologischen Bereich aufweisen. Zudem bedingt die Vielzahl der Kontakte, dass die Eltern verschiedenste Aussagen hören zur Vorgehensweise der Behandlung und Prognosen und zur Bewertung von Ereignissen, die ihr Kind betreffen (S. 72). Dies trägt zur Verunsicherung der Eltern bei. Zudem ist Ludwig-Körner (2013) der Meinung, dass es von grösster Wichtigkeit wäre, wenn es Bezugspfleger für die Babys gäbe (S. 54).

Einige Aussagen von den befragten Eltern deuten darauf hin, dass Konflikte und Diskussionen mit dem Fachpersonal immer wieder vorkommen. Es scheint so, dass sich die Hilflosigkeit und Ohnmacht der Eltern auf andere auswirkt. Hänsenberger-Aebi (2017) bestätigt, dass die Eltern nicht nur die Sorge um ihr Kind belasten, sondern auch die Tatsache, der Situation ausgeliefert zu sein, was zu enttäuschem oder aggressivem Verhalten

führen kann (S. 120). Laut Sarimski (2021) ist die Wut ein mächtiges Gefühl, welches beispielsweise auf die Fachpersonen oder Familie projiziert wird. Jene Eltern haben das Gefühl, kurz vor dem Explodieren zu sein und es tut gut, es in einem besonderen Mass auch zu dürfen. «So kann die Wut über eine Nachlässigkeit in der Behandlung des Kindes ein Ventil sein, um die eigene Hilflosigkeit in dieser Situation aushalten zu können» (S. 66). VandenBerg und Hanson (2015) betonen das vielfältige Spektrum an Emotionen von Trauer und Sorge um die Situation des Babys über Zorn auf das Personal bis zur Dankbarkeit. Dazu kommen Optimismus bei guten und Niedergeschlagenheit bei schlechten Nachrichten. Dieses Auf und Ab kann zu schwer verständlichen Reaktionen führen (S. 72-73).

Die Fachpersonen müssen sich bewusstmachen, dass die Wut nicht auf sie selbst gerichtet ist. Angemessene Reaktionen sind Ruhe bewahren und über die Realität sprechen, ohne etwas aus Furcht vor der Wut der Eltern zu verschweigen (Sarimski, 2021, S. 66). Auch Jotzo und Reichert (2013) erwähnen, dass die Reaktionen in der aussergewöhnlichen Belastungssituation von ängstlicher Agitiertheit über grossen Wissensdrang als Folge erlebtem Kontrollverlustes bis aggressives, lautes und forderndes Verhalten sein können. Diese sichtbaren Verhaltensmuster geben Hinweise für das innerpsychische Konflikterleben der Eltern. Der Bewältigungsprozess zeigt sich individuell verschieden und kann wegen der emotionalen Strategien der Mütter und der oft rational orientierten der Väter auch die innerfamiliäre Beziehung auf die Probe stellen (S. 269). Daher ist es für Fachpersonen der Neonatologie unabdingbar, über Fachkenntnisse zu verfügen, d.h. die Belastungen, das Erleben und mögliche Bewältigungsstrategien von Eltern zu kennen und ihre Reaktionen einordnen zu können (Jotzo, 2013, S. 132).

Zusätzlich sind auch Mentoren- und Beraterkompetenzen erforderlich, denn der Einbezug von Eltern in die Versorgung und Pflege ihrer Kinder ist eine Herausforderung. Es gilt, die Eltern in ärztliche Entscheidungen miteinzubeziehen sowie Versorgung und Pflegehandlungen des Kindes an deren Eltern abzugeben. Dies geht einher mit einem Prozess der Einstellungsänderung bei den Fachkräften der Neonatologie, sie sollen den Eltern Entscheidungsfreiheit und Kontrollgefühle ermöglichen. Die Eltern sollen die Fachkräfte offen und wertfrei erleben. Diese müssen ihre fachlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten den Eltern vermitteln und sie an der Behandlung ihres Kindes teilhaben lassen. Ihre Aufgabe besteht daher, als Mentor für die Eltern bei der Versorgung ihres Kindes da zu sein (Jotzo & Reichert, 2013, S. 273).

Aussagen zu Information und Kommunikation

Die befragten Eltern betonen mehrmals, dass sie die Kommunikation und den Informationsaustausch zwischen sich und den Fachpersonen, aber auch zwischen Fachpersonen und Fachpersonen herausfordernd empfanden. Transparenz und Information sind wichtig, um das Vertrauen der Eltern zu gewinnen. Sie müssen, wie oben beschrieben, in Entscheidungsfragen involviert werden. Es soll auf eine einheitliche Kommunikation geachtet werden. Besonders herausgestochen ist der Umstand, dass sich die Eltern durch die Erfahrungen auf der Neonatologie und im Umgang mit ihrem Kind ein Fachwissen aneignen und auf eine gewisse Weise zu Experten werden. Dabei werden die Fachpersonen bei ihren Handlungen von den Eltern beobachtet. Wie oben bereits beschrieben und von den interviewten Eltern angesprochen, führt eine Vielzahl von unterschiedlichen Fachpersonen zu verschiedensten Aussagen und Handlungsweisen. Widersprechen sich diese, verunsichert das

die Eltern enorm und führt zu einem Vertrauensverlust. Daher sind die Bemerkungen der Eltern dazu verständlich und oft auch gerechtfertigt. Es muss bedacht werden, dass sie verantwortlich sind für ihr Kind und nur das Beste wollen, sich gleichzeitig aber hilflos und ohnmächtig fühlen und entsprechend reagieren.

Der Informationsfluss und die Fülle der Informationen wurden von den befragten Eltern mehrmals bemängelt. Es muss berücksichtigt werden, dass die Eltern in einer Phase des Schocks nicht alle Informationen adäquat aufnehmen können. Das Personal muss offen sein für Fragen der Eltern, auch wenn diese mehrmals gestellt werden. Sarimski (2021) erwähnt, dass Krisenreaktionen bei den Eltern aufgrund der akuten Bedrohung des Kindes und den Gefühlen von Hilflosigkeit und Kontrollverlust häufig sind. Sie reagieren desorganisiert und impulsiv. Sie haben Mühe, Informationen aufzunehmen und sich auf das Gegenüber in einem Gespräch einzustellen, wirken stattdessen abwesend und nicht ansprechbar. Dazu kommen Selbstzweifel, Konzentrationsprobleme, Alpträume und aggressive Impulse (S. 66). Daher wäre es hilfreich und sinnvoll, wichtige Informationen immer mal zu wiederholen und möglichst schriftlich abzugeben. Allgemeine Informationen, die für die meisten Eltern gelten, könnten in Form einer Broschüre oder eines Informationsblatts zusammengefasst und den Eltern abgegeben werden.

Mehrfach wurde von den interviewten Eltern die Gesprächsstruktur und -führung bemängelt. Es soll klar und strukturiert über den Verlauf, Möglichkeiten und Risiken der Behandlung informiert werden. Ein befragter Vater betonte, dass ihn die Gespräche im Vorfeld nervös machten. Die Gespräche wie Elterngespräche oder Standortgespräche sollen informieren und Orientierung geben. Dabei soll vor dem Gespräch erklärt werden, was eine solche Besprechung beinhaltet und wie der Ablauf aussieht, damit den Eltern die Anspannung genommen werden kann, was auf sie zukommt, was sie zu erwarten haben. Es wurde von den Eltern berichtet, dass sie eine wenig konstruktive Kommunikation erlebten, dass die Aussagen oft defizitorientiert waren, was die Eltern noch mehr in Sorge brachte. Es wurde von den Eltern berichtet, dass vom Schlimmsten ins Beste berichtet wurde, wobei die Eltern nur das Schlimmste hören und mit den Gedanken dort hängenblieben.

Diese Aussagen der Eltern decken sich mit den Ausführungen von Gross-Letzelter und Baumgartner (2011) die der Meinung sind, dass für die vielfältige Unterstützung, die das Klinikpersonal für Eltern von Frühgeborenen leisten, zusätzliche Qualifikationen notwendig sind. «In der Ausbildung des pflegerischen und ärztlichen Klinikpersonals sind Themen wie Gesprächsführung, Konfliktmanagement oder aber auch die Vorgehensweisen von Jugendämtern und anderen Behörden nicht enthalten» (S.163). Es bedarf besonderen Kenntnissen in Lösungs- und ressourcenorientierter Beratung, damit Fachpersonen bei Aussagen von Eltern nachfragen, wieso diese Person dieser Meinung ist, anstatt sich angegriffen zu fühlen. Die Fachpersonen sollten offen sein für Feedback und Kritik der Eltern, denn es gilt nicht zu unterschätzen, dass die Eltern durch die lange Lernzeit im Spital, wie oben beschrieben, zu Experten werden. Rüdiger (2013) spricht davon, dass sich die Rolle der Eltern während dem stationären Aufenthalt ihres Kindes im Verlauf der zurückliegenden Jahrzehnte gewandelt hat vom Besucher zum Spezialisten (S. 35).

7.1.2 Austrittsvorbereitung und Austritt aus dem Spital

Alle befragten Eltern erlebten ambivalente Gefühle, sie sahen der Entlassung ihres Babys mit Vorfreude, aber auch mit Unsicherheit entgegen. Diese Aussagen decken sich mit den Ausführungen in den theoretischen Grundlagen (vgl. Kapitel 3.2.6). Die Eltern zweifeln an ihren Kompetenzen und Bewältigungsfähigkeiten und fühlen sich isoliert durch den Verlust des stützenden Netzes der Klinik (Sarimski, 2021, S. 53, 100; Vonderlin, 2012, S. 361). Laut Sarimski und Porz berichten zahlreiche Eltern, «dass sie sich auf die erste Zeit nach der Entlassung aus der Klinik nicht gut vorbereitet fühlten. Sie sind nun erstmals allein verantwortlich für die Betreuung des Babys. Manche Besonderheiten von Frühgeborenen verunsichern sie, ohne dass sie sich trauen würden, jemanden um Rat zu fragen» (n.d.b, S. 4). Die Entlassung ist der Beginn eines langen Weges und setzt eine sorgfältige Vorbereitung der Eltern auf die Anforderungen voraus, mit denen sie im Alltag zu Hause konfrontiert sein werden.

Gross-Letzelter und Baumgartner (2011) erwähnen aus ihrer Studie, dass 17% der betroffenen Eltern Sorge hatten, ob sie zu Hause alles ohne ärztliche Hilfe schaffen werden. Die Unsicherheiten gegenüber dem frühgeborenen Kind und die Sorgen machen deutlich, dass eine Vorbereitung auf die selbständige Versorgung des Babys zu Hause nötig ist. Dabei bildet ein gutes Entlassungsmanagement einen schützenden Faktor für die Familieneinheit. Sie erwähnen, dass die Kontinuität einer Begleitung nach der Klinikentlassung weitergehen und dieselbe Ansprechperson zur Verfügung stehen sollte. Es bestehe von Seiten der Eltern der Wunsch nach Hausbesuchen, telefonsicher Erreichbarkeit oder Sprechstunden (S. 164).

Es scheint so, dass nicht alle Eltern im Voraus hinreichend über Austrittskriterien ihres Kindes informiert wurden. Die befragten Eltern gaben an, dass sie teilweise aktiv nachfragen mussten, wie der Horizont aussehe. Die Austrittskriterien sollten so bald als möglich, beispielsweise beim regelmässigen Standortgespräch, erwähnt werden. Ebenso sollte das Befinden der Eltern über den bevorstehenden Austritt angesprochen werden, damit Unsicherheiten, Fragen und Unterstützungsbedarf geklärt werden können. Gemäss Vorschlag einer befragten Person könnte es hilfreich sein, wenn etwas Schriftliches in Form eines Merkblattes oder Broschüre als Austrittsvorbereitung abgegeben werden könnte. Dieses sollte auch als Vorbereitung für das Austrittsgespräch dienen und Fragen an die Eltern beinhalten, welche Ängste und Sorgen sie beschäftigen und welche Bedürfnisse sie haben bezüglich des Austrittes und der ersten Zeit zu Hause. Die Fachpersonen sollen bei Austrittsfragen unterstützend zur Seite stehen und über Fachwissen verfügen, um über Unterstützungsmöglichkeiten informieren zu können.

Möglicherweise ist es für die Eltern hilfreich, als Unterstützung für zu Hause ein technisches Hilfsmittel zur Überwachung des Kindes zu organisieren. Vielleicht müssen Familie und Freunde zur Unterstützung mobilisiert werden, oder ist für die Anfangszeit zu Hause eine Krankschreibung eines Elternteils als Entlastung notwendig. Bei der Ausarbeitung der Unterstützungsmöglichkeiten, individuell auf die Bedürfnisse der Eltern abgestimmt, könnte eine Ansprechperson hilfreich sein. Sie könnte vernetzend wirken, ähnlich einer Anlaufstelle, wie von einer befragten Mutter gewünscht wurde.

Ein Faktor, welcher in den Interviews mehrfach angesprochen wurde, ist die Fülle der Informationen kurz vor dem Austritt. Diese wurde von einem Elternteil als überfordernd erlebt. Zudem wurde ausgesagt, dass es rund um den Austritt viele Termine wahrzunehmen gab. Diese Termine gilt es gut zu koordinieren, frühzeitig anzusetzen und die Informationen möglichst zusätzlich schriftlich abzugeben. Denn die Eltern brauchen, wie oben begründet, Zeit und Wiederholungen, um die Informationen zu verarbeiten und die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen. Auf Grund der Pandemie war es stets nur einem Elternteil möglich, an den Gesprächen teilzunehmen. Dies stellt eine zusätzliche Belastung dar, wenn sich diejenige Person als alleinverantwortlich fühlt, da nur sie allein die Informationen erhalten hat. Daher sollten die Gespräche im Beisein des anderen Elternteils durchgeführt werden in Form von VideoCall wie FaceTime oder ähnlichem, damit auch der andere Elternteil die Informationen aus erster Hand erhalten und zeitnah Fragen stellen kann.

Als Vorbereitungsmaßnahme wurde von der Hälfte der befragten Eltern die Möglichkeit genannt, dass sie vor dem Austritt mit ihrem Kind in einem Familienzimmer übernachten konnten. Doch diese Übernachtung wurde von einer befragten Person kritisiert, da sie zusätzlich gestresst war, weil das Pflegebettchen ihres Kindes höher war als ihr eigenes Bett. Aus Sorge, das Baby könnte aufhören zu atmen, musste die Mutter ständig aufstehen, um nachzusehen und kam so nicht zur Ruhe. Diese wertvolle Möglichkeit der Vorbereitung sollte den Bedingungen zu Hause so ähnlich wie möglich nachempfunden sein. Das heisst, das Baby sollte auf Augenhöhe der Eltern gebettet werden.

Ein weiterer Aspekt, der genannt wurde, war die fehlende Verabschiedung. Es sollte auf eine klare Verabschiedung geachtet werden, welche dem Austrittsgespräch folgt. Eventuell könnte ein kleines Abschiedsritual eingeführt werden, da die Familie doch meist eine sehr lange Zeit auf der neonatologischen Abteilung stationiert und eingebunden war. Ein befragter Vater vermisste, dass ihm niemand ein gutes Gefühl mit nach Hause geben konnte. Bei der Verabschiedung sollten also sicherheitsvermittelnde Worte der Zuversicht nicht fehlen.

7.1.3 Situation zu Hause – Familienorientierte Unterstützungen

«Wenn sich schon Eltern reif geborener Kinder an die veränderte Lebenssituation anpassen müssen, um wieviel mehr Eltern Frühgeborener!» (Ludwig-Körner, 2013, S. 52). Die Umstellung vom Spital nach Hause stellt eine grosse Herausforderung dar (vgl. Kapitel 3.2.7). Die befragten Eltern berichten mehrheitlich, dass die erste Nacht voller Sorgen und mehrheitlich wach erlebt wurde aus Angst, es könnte etwas mit dem Baby passieren, ohne von ihnen bemerkt zu werden. Von einer Mutter kam der Vorschlag, dass sie auf Grund ihrer Unsicherheit gerne zeitnah nach dem Austritt einen vereinbarten Kontrolltermin gehabt hätte. Es kann für die Eltern auch beruhigend sein, zu wissen, dass sie sich bei Unsicherheiten möglichst rund um die Uhr an einer bestimmten Stelle melden können. Diese Möglichkeit, sich jederzeit auf der neonatologischen Intensivstation melden zu können, wurde von zwei befragten Personen genannt, doch fügte eine an, dass sie sich dort nicht mehr am richtigen Platz fühlte.

Gross-Letzelter und Baumgartner (2011) erläutern aus den Ergebnissen ihrer empirischen Studie, dass die Eltern auch nach dem Krankenhausaufenthalt Hilfe und Unterstützung benötigen, da die Zeit der Belastungen nicht mit dem Austritt endet. Dabei ist wichtig, dass bereits zur Vorbereitung nach Hause der Hilfsbedarf ermittelt wird und das Mass an Unterstützung sich am subjektiven Erleben und der Bedürfnislage der Eltern orientiert (S. 163-164). Sarimski (2017) erwähnt, dass von den Fachkräften ein fundierter Überblick über den Alltag der Familie und deren sozialen Beziehungen nötig ist, um die Unterstützung auf die individuellen Bedürfnisse und Ressourcen abzustimmen. Es gilt, ein vertrauensvolles Verhältnis zu den Eltern aufzubauen. Dafür sind Kompetenzen zur Gesprächsführung nötig (S. 31). Es muss also abgeklärt werden, welche Unterstützungsangebote die Eltern wünschen und benötigen. Dafür braucht die Familie nach dem Austritt eine Ansprechperson. Bestenfalls jemanden, der die Familie bereits auf der Neonatologie kennenlernen konnte. Diese Person könnte vor Ort zu Hause als eine Art Case Managerin agieren und abschätzen, wie die Eltern zurechtkommen sowie eine Bedürfnisabklärung durchführen. Sie sollte evaluieren, welche Hilfen nötig und erwünscht sind, bei Bedarf notwendige Massnahmen einleiten und die Familie unterstützen und stärken. Dieser als Interviewfrage formulierte Vorschlag wurde von allen befragten Eltern positiv aufgenommen.

Aus der Studie von Gross-Letzelter und Baumgartner (2011) geht hervor, dass Eltern von Frühgeborener grossen Belastungen ausgesetzt sind. Sie leiden unter psychischen Belastungen (87%) und Unsicherheiten (69%), welche sie bezüglich des Frühgeborenen haben. Sie hätten sich gewünscht, dass jemand da ist, eine neutrale Gesprächspartnerin/ Gesprächspartner, die bei auftretenden Problemen helfen kann wie zum Beispiel bei der Alltagsorganisation, bei der Weitergabe von Informationen, bei Hilfsangeboten und Unterstützung bei Behördengängen (S. 162-163). Hänsenberger-Aebi (2017) erwähnt zudem, dass die Eltern nebst ihrer Sorge um das Kind auch organisatorische oder finanzielle Fragen belasten (S. 120). Daher sollte nicht nur die Begleitung durch eine Ansprechperson, sondern auch die soziale und psychologische Beratung nach dem Spitalaustritt möglichst weitergeführt werden.

Die Mehrheit der befragten Eltern bestätigen, dass sie sich mehr Unterstützung gewünscht hätten. Insbesondere, wenn die Ursprungsfamilie weit entfernt wohnt und zur Entlastung nicht zur Verfügung stehen, was bei der Hälfte der befragten Personen der Fall war. Nur noch selten leben Grosseltern oder Verwandte in unmittelbarer Wohnortnähe (Ludwig-Körner, 2013, S. 53). Zur Unterstützung durch Familie und Freunde meinte eine interviewte Person bei Hänsenberger-Aebi (2017), dass sie sich gegenseitig oft keine grosse Hilfe waren, da sie alle betroffen waren. Deshalb waren Gespräche mit Aussenstehenden hilfreicher, weil dort Sorgen und Ängste bei neutralen Personen deponieren werden konnte (S. 127). Auch Jotzo erwähnt, dass die soziale Unterstützung aus dem Umfeld nicht immer mit einem bessern Befinden einhergeht. Es kann auch als belastend und wenig unterstützend erlebt werden und zusätzlichen Stress bringen (2013, S. 124).

Ein wichtiger Faktor, welcher in den Interviews mehrfach genannt und betont wurde, sind Fachkenntnisse zum Thema Frühgeburt. Die befragten Eltern sind der Meinung, dass eine Unterstützung nur dann hilfreich ist, wenn sich die Fachperson zum Thema Frühgeburt auskennt und entsprechend beraten kann. Die Aussagen der Eltern decken sich mit den Ausführungen von Jotzo und Reichert (2013): Für die Unterstützung der Eltern in der

krisehaften Zeit ist ein fundiertes, neonatologisches Wissen betreffend der gesamten physiologischen und neurologischen Entwicklung unabdingbar (S. 271). Jotzo (2013) ist der Meinung, dass vertiefte Kenntnisse in den entsprechenden medizinischen Bereichen notwendig sind, um Eltern von frühgeborenen Kindern begleiten zu können. Eltern berichten, dass es sie zusätzlich belastet, aktuelle oder zukünftige Bedrohungen für ihr Kind erklären zu müssen (S. 133-134). Wie zwei befragte Eltern erwähnten, bekräftigt auch Gross-Letzelter und Baumgartner (2011), dass sich die Eltern Kinderärzte und Kinderärztinnen wünschen, die Erfahrung mit Frühgeborenen haben (S. 164). Eine interviewte Mutter ist der Meinung, dass niemand, auch Familie und Freunde nicht, abschätzen können, was es heisst, ein sehr frühgeborenes Kind zu haben, wenn sie es nicht selbst erlebt haben. Daher hätte sie sehr gerne die Unterstützung eines regelmässig stattfindenden Austausches mit betroffenen Eltern in Form einer Selbsthilfegruppe oder Elterngruppe gehabt.

Voraussetzung für eine gelingende Unterstützung ist es, dass die Fachperson nebst Kenntnissen zum Thema Frühgeburt auch über Lösungs- und ressourcenorientierte Beratungskompetenzen verfügt. «Eltern früh- und risikogeborener Kinder wollen in ihrer schwierigen Lebenssituation gesehen, gehört und verstanden werden» (Jotzo, 2013, S. 132). Eltern wollen von ihren Begleitern, dass ihnen vorurteilslos zugehört wird, sie wollen nicht, dass sie oder ihr Kind als «Fall» behandelt werden. Sie brauchen keine «Rat-Schläge», sondern offene Ohren und Herzen (Jotzo, 2013, S. 133). Eine befragte Mutter berichtete, dass allgemeine Entwicklungstipps nicht hilfreich waren und sie sich eine individuellere Betreuung zum Thema Frühchen gewünscht hätte, da die Kinder ihrem entwicklungsstand entsprechend individuell betrachtet werden sollten.

Eltern von frühgeborenen Babys müssen sich zu Hause in ihrer unsicheren Lebenssituation zurechtfinden. Sie haben Anspruch auf Beratung und Klärung ihrer Fragen. Doch der Unterstützungsbedarf ist unterschiedlich. Einige Eltern finden einen Weg durch eigene Bewältigungsstrategien und Unterstützung vom Umfeld. Andere Eltern brauchen professionelle Hilfe. Für diese kann eine Frühberatung hilfreich sein, um ungünstige Beziehungsentwicklungen und Überforderung vorzubeugen (vgl. Sarimski & Porz, n.d.b, S. 30). Auch die Ergebnisse dieser Befragung zeigen, dass die interviewten Eltern eine kompetente Begleitung und Unterstützung, und zwar bereits nach der Geburt auf der Neonatologie, beim Übergang nach Hause und während der Zeit danach begrüssen. Die Heilpädagogische Früherziehung kann einen wichtigen Beitrag für Familien mit einem sehr frühgeborenen Kind beim Übergang von der Neonatologie nach Hause und während der Zeit danach leisten. Wie bereits im Kapitel 2.2 und Kapitel 3.2.7, S. 25 beschrieben, verfügen Heilpädagogische Früherzieherinnen und Früherzieher über die notwendigen Fachkenntnisse der frühkindlichen Entwicklung, der Eltern-Kind-Interaktion und des Bindungsaufbaus unter erschwerten Bedingungen sowie über Beratungskompetenzen und ihr Vorteil ist, dass sie die Familie über eine lange Zeit bis zum Kindergarteneintritt des ehemals frühgeborenen Kindes begleiten kann. Dazu brauchen sie allerdings die Unterstützung der medizinischen Fachpersonen, vor allem, wenn sie sich in der Thematik der Frühgeburt nicht auskennen. Die Heilpädagogische Früherziehung ist somit für diese Aufgaben als flexible und örtlich ungebundene Disziplin prädestiniert.

7.2 Beantwortung der Fragestellung

Im Folgenden werden nun anhand der im vorangehenden Kapitel diskutierten Ergebnisse die beiden eingangs gestellten Fragestellungen beantwortet:

Frage 1:

Welches sind die Gelingensbedingungen für den Übergang nach der Behandlung eines sehr frühgeborenen Kindes auf der Neonatologie nach Hause?

Gelingensbedingungen

Es ist unabdingbar, dass für einen gelingenden Übergang nach Hause eine rücksichtsvolle, entwicklungs- und familienorientierte Versorgung nötig ist. Dabei werden die individuellen Bedürfnisse der Frühgeborenen und ihren Eltern in die Behandlung und Begleitung miteinbezogen. Aus den Ergebnissen der Umfrage (vgl. Kapitel 6) und den Erkenntnissen der aktuellen Literatur (vgl. Kapitel 3; 3.2.3) wurden folgende Gelingensbedingungen abgeleitet:

Gelingensbedingung 1 – Stressreduktion während der Zeit im Spital

- Individuelles, entwicklungsorientiertes und familienzentriertes Versorgungsangebot
- Rahmenbedingungen und Bedürfnisse der Familie berücksichtigen und akzeptieren
- Nach Möglichkeit Einführung einer Bezugspflege und so wenig wie möglich Personalwechsel am Kind
- Psychosoziale Begleitung, Elterngruppen
- Mutter wählen lassen, ob sie nach einer Frühgeburt auf der Wöchnerinnenabteilung oder alternativ auf der gynäkologischen Abteilung stationiert werden will
- Trennungssituation: Allenfalls Kameras an den Bettchen der Kinder, um jederzeit von zu Hause aus Kontakt zu haben
- Ressourcenorientierte Kommunikation
- Kommunikationsverhalten: Klare Kommunikation und Information: Informationen sollten transparent sein, frühzeitig überbracht werden, wiederholt werden, möglichst schriftlich in Form einer Broschüre oder eines Merkblatts abgegeben werden
- Regeln transparent machen und sich um eine offene und gelingende Kommunikation zwischen dem medizinischen Team und den Eltern bemühen
- Transparenz: Rollen und Kompetenzen müssen geklärt sein
- Vermittlung von Wissen: Eltern wünschen Informationen über medizinische und therapeutische Prozeduren, Interventionen, Methoden sowie deren Zielsetzung, Wirkweisen und Nebenwirkungen

Gelingensbedingung 2 – Stärkung der Elternkompetenz und proaktive Reduzierung des Belastungserleben

- Einbezug der Eltern in Entscheidungen: Eltern werden zu Spezialisten, Eltern als Experte ihres Kindes betrachten, sie tragen Verantwortung für das Kind

- Eltern-Kind-Beziehung fördern durch baldmöglichst Einbezug der Eltern in die Fürsorge und Pflege ihres Kindes
- Information und Aufklärung der Eltern über emotionale Anforderungen zu Hause und möglichen Reaktionen ihres Babys wie Anpassungs- und Regulationsproblemen
- Eltern-Kind- Beziehung ermöglichen und unterstützen durch Känguru-Methode und Stillen
- Unterstützung der Eltern bei der Beobachtung und Erkennung der individuellen Fähigkeiten und Signale ihres Kindes
- Gemeinsames Elternsein «Co-Parenting» fördern
- Bewusst Ansprache und Involvierung von Vätern
- Zur Reduzierung des Belastungserleben: Angebot einer psychologischen Begleitung
- Zur Entlastung: Angebot einer sozialen Beratung und/oder einer Selbsthilfegruppe
- Familienorientierte Unterstützungsangebote -> mehr dazu siehe Beantwortung der 2. Fragestellung

Gelingensbedingung 3 – Vorausschauendes und partizipatives Austrittsmanagement

- Beteiligung an Entscheidungen aufgrund von verständlicher Information und Aufklärung
- Sorgfältige Vorbereitung auf die Entlassung aus der stationären Pflege - Eltern sollten sich befähigt und sicher fühlen im Umgang mit ihrem Kind
- Die Unterstützung sollte die Eltern schrittweise auf die Zeit zu Hause vorbereiten
- Klare Information zu Austrittskriterien
- Broschüre oder Infoblatt mit Angaben rund um den Austritt und Fragen an Eltern bezüglich Befindens und Wünsche abgeben
- Integratives Rooming-in, Probenacht im Eltern- oder Familienzimmer
- Planung und Koordination von notwendigen Massnahmen wie Heimmonitoring
- Vernetzung an weiterbehandelnde Einrichtungen
- Verlegung in ein anderes Spital gut vorbereiten
- Abschluss gestalten – rechtzeitiges Austrittsgespräch mit allen am Behandlungsprozess Beteiligten – Eltern soll noch Zeit für Fragen bleiben
- Klare Verabschiedung und Abschluss – Sicherheit vermitteln
- Vereinbarung von fixen Terminen der ambulanten Nachsorge
- Kontakt zur Familie behalten - Rundtischgespräch einige Zeit nach dem Austritt

Gelingensbedingung 4– Begleitung während und nach dem Übergang durch eine qualifizierte Fachperson

- Rolle der begleitenden Fachperson: erste Anlaufstelle/ Ansprechperson für die Zeit nach dem Austritt im Sinne eines Case-Managements (ausgenommen sind medizinische Fragestellungen oder Notfälle)
- Case-Management: Eine an den Bedürfnissen und Bedarf der Familie orientierte Unterstützung, Begleitung und Vernetzung, fungiert als eine Art Vermittlung, Brückenfunktion, sich für die Familie einsetzen und ihnen eine Stimme geben
- Baldmöglichster Kontakt mit den Eltern und dem Kind für den Aufbau einer Vertrauensbasis bereits auf der Neonatologie mit weiterführenden Hausbesuchen nach dem Austritt

- Bereitschaft für Erreichbarkeit
- Fachkenntnisse zum Thema Frühgeburt, Entwicklung und medizinische Belange
- Wissen über familienorientierte Unterstützungsmöglichkeiten -> mehr dazu siehe Beantwortung der 2. Fragestellung
- Reflexion und Ehrlichkeit, bei Unkenntnis Beistand und Rat hinzuzuziehen oder weitervermitteln
- Ressourcenorientierte Vorgehensweise
- Kompetenzen in systemischer, lösungs- und ressourcenorientierter Beratung und Gesprächsführung: Aktives Zuhören, offenes Fragen, um elterliche Sichtweisen zu verstehen, Verzicht auf voreilige Ratschläge, Respekt vor Erfahrungen der Eltern
- Interesse an der Zusammenarbeit mit der Familie – Vertrauensbasis schaffen, gemeinsamer Austausch, Wertschätzung und Interesse am Lebensraum der Familie
- Haltung: Empathie, Wertschätzung, Respekt und Akzeptanz, Verständnis, Interesse und Offenheit, wertfrei, reflektierend
- Einbezug der Familie, auf deren Bedürfnisse gemeinsam Ziele und Strategien entwickeln
- Interesse und Fähigkeit zur interdisziplinären Zusammenarbeit

Gelingensbedingung 5 – Konkretes Hilfsangebot nach dem Austritt

Nach dem Austritt ist ein interdisziplinäres, sozialmedizinisches Nachsorgeangebot notwendig.

Familienorientierte Unterstützungsmöglichkeiten, welche zu einem konkreten Hilfsangebot nach dem Austritt aus dem Spital gehören, werden bei der Beantwortung der nächsten Fragestellung aufgelistet.

Frage 2:

Welche familienorientierten Unterstützungsangebote tragen dazu bei, dass der Lebensalltag mit einem (ehemals) sehr Frühgeborenen nach dem Übergang von der Neonatologie nach Hause für die Familie bewältigt werden kann?

Familienorientierte Unterstützungsangebote

Familienzentrierte Unterstützungsangebote für Eltern mit einem frühgeborenen Kind tragen im grossen Ausmass zu einem gelingenden Faktor bei, dass der Lebensalltag bewältigt werden kann. Aus den Ergebnissen der Umfrage (vgl. Kapitel 6.1.2 und 6.2.3) und den Erkenntnissen der aktuellen Literatur (vgl. Kapitel 3.2.7) wurden folgende familienorientierten Unterstützungsangebote abgeleitet:

- Unterstützung zur Sicherheit beim Schlaf des Kindes
- Unterstützung durch Partner, Partnerin
- Unterstützung durch Familie und Angehörigen
- Unterstützung durch Umfeld, Nachbarn, Nachbarschaftshilfen, Familien-Entlastungsangebote
- Unterstützung durch Arbeitgeber

- Unterstützung durch Fachpersonen:

Fundiertes Fachwissen zum Thema Frühgeburt und Beratungskompetenzen notwendig zur Evaluation der Ressourcen und des Hilfebedarfs der Familie

- Kinderarzt und/ oder Fachärzte
Medizinische Grundversorgung: Nachsorge, umfassende Beurteilung aller kindlichen Entwicklungsbereiche, Entwicklungskontrollen des Kindes, Einleitung von nötigen therapeutischen, heilpädagogischen oder psychotherapeutischen Massnahmen, Beratung der Eltern, Evaluation des Hilfebedarfs der Familie
- Begleitung des Erlebten durch psychologische Beratung oder spezialisierten Hebamme
Unterstützung beim Verarbeiten des Geschehenen, Bewältigungshilfe, Selbsthilfegruppen, Elterngruppen, Unterstützung bei Folgeschwangerschaften
- Hebamme
Angebot von höchstens 16 Hausbesuchen, 8 Wochen ab Tag des Übergangs nach Hause. Begleitung der Eltern in die Normalität zu Hause, bei der Betreuung und Pflege des Säuglings wie baden, füttern und stillen.
- Spitex
Unterstützung bei der Pflege eines gesundheitlich beeinträchtigten Säuglings.
- Heilpädagogische Früherziehung
Evaluation des Hilfebedarfs der Familie, Informationsvermittlung, Förderung des Interaktionsprozesses zwischen Kind und Eltern, schärfen der elterlichen Wahrnehmung für die Stärken des Kindes, Verbesserung der emotionalen Regulation des Kindes, Unterstützung der elterlichen Bewältigungsprozesse nach der Frühgeburt, Kompetenzstärkung der Eltern, Beratung und Umgang über mögliche besondere Verhaltensweisen des Kindes.
- Therapien: Physiotherapie, Logopädie und Ergotherapie
Unterstützt das Baby bei seiner motorisch-kognitiven Entwicklung, bietet Fütter- und Sprachförderung, unterstützt bei der Verarbeitung von Wahrnehmung und Sinneseindrücken.
- Seelsorge
Begleitung auf dem Weg und Unterstützung von Anliegen der Familie. Steht oft auch dem Spitalpersonal zur Verfügung.
- Soziale Beratung / Sozialdienst
Beratung und Unterstützung bei sozialen Fragestellungen zu den Themen: Arbeit, Arbeitsplatz, Sozialversicherungen, Finanzen, Wohnen, Migration, Kinderbetreuung, Entlastung zu Hause, Alleinerziehende, minderjährige Mütter, Vaterschaftsregelung, Mehrlingeltern, Familie/Partnerschaft, psychische Probleme/Krankheit, Suchtmittelabhängigkeit, Kinderschutz, Adoptionsfreigabe
- Tagesmutter, Tagesfamilie, Kindertagesstätte (Kita)
Professionelle familienergänzende Kinderbetreuung/ Ganztagesbetreuung von Kindern. Kita: Institution zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern durch pädagogische Fachkräfte.

- Mütter- und Väterberatung
Kostenlose Unterstützung und Beratung bei Fragen rund ums Kind zu Ernährung, Schlaf, Erziehung, Entwicklung und Pflege von Kindern bis zum Alter von fünf Jahren.

7.3 Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens

In diesem Kapitel wird das forschungsmethodische Vorgehen kritisch reflektiert. Es wird dabei auf die Stichprobe, das Leitfadeninterview mit Pre-Test, die Transkription und qualitative Inhaltsanalyse eingegangen.

Stichprobe

Die Auswahl der Interviewpartner geschah nach dem Gesichtspunkt, dass man alle notwendigen Informationen bekommt (Gläser & Laudel, 2010, S. 118). Scholl (2018) ist der Meinung, dass sich eine bewusste Stichprobe eignet, um möglichst unterschiedliche Typen von Personen zu erfassen (S. 204). Daher scheint es legitim, dass die befragten Personen bewusst nach dem Kriterium ausgewählt wurden, dass diese viel zu erzählen haben, denn laut Moser (2015) gilt es bei einem offenen Interview, die befragte Person zum Sprechen zu bringen (S. 118). Bei der Auswahl wurde zudem darauf geachtet, dass diese Personen nicht nur positive Erfahrungen gemacht haben. Der Vorteil von kritikfähigen Teilnehmern ist, dass eine Fülle an Daten gesammelt werden kann und daraus konstruktive Vorschläge und Verbesserungsanregungen resultieren, welche für die Beantwortung der Fragestellung in dieser Arbeit relevant waren. Es gilt jedoch zu beachten, dass die vorliegenden Ergebnisse auf Grund der geringen Anzahl befragter Personen nicht repräsentativ auf die Gesamtheit der betroffenen Eltern gewertet werden kann. Bei qualitativen Arbeiten geht es nicht um eine Übereinstimmung von Daten, sondern in erster Linie um eine Vielfalt von unterschiedlichen Meinungen. Dennoch ist zu erwähnen, dass die Datenmenge trotz der kleinen Stichprobe eine hohe Fülle und Vielfalt von Aussagen aufweist und eine relativ hohe Übereinstimmung mit den theoretischen Grundlagen zeigt. Laut Kruse (2015) sollen im Vorfeld über die einzelnen und genauen Fragestellungen keine genaue Auskunft gegeben werden, damit sich der Interviewpartner im Vorfeld nicht zu viele Gedanken machen kann und im Interview vorgefertigte Reflexionen liefert (S. 255). Eine Alternative dazu wäre, dem Befragten nur die Schlüsselfragen zukommen zu lassen, während bei der Befragung die zusätzlichen Eventualfragen gestellt werden (Scholl, 2018, S. 207). Bei der ersten Kontaktaufnahme zur ersten interviewten Person im Vorfeld ist zu erwähnen, dass beim telefonischen Vorgespräch bereits eine anregende Diskussion entstand, ohne jedoch die genauen Interviewfragen bereits gestellt zu haben. Dennoch zeigte sich im Verlauf des Interviews an den Aussagen, dass sich diese Person bereits fundiert Gedanken zum Thema gemacht hatte.

Leitfadeninterview mit Pre-Test

Für den **Pre-Test** war die Wahl der befragten Person hilfreich, da diese über ein grosses Fachwissen bezüglich Umfragen verfügt und selbst die Erfahrung mit einem sehr frühgeborenen Kind aufweist. Somit konnte eine Situation geschaffen werden, die derjenigen der Stichproben ähnlich ist. Diese Person konnte wichtige Hinweise zur Durchführung von Befragungen liefern, was die Sicherheit der Autorin erhöhte. Denn es ist laut Roos und Leutwyler (2017) anspruchsvoll, ein Interview systematisch vorzubereiten, zielgerichtet und trotzdem offen zu führen und den Prozess theoriegeleitet zu kontrollieren. Diese Anforderungen aber machen den Unterschied von einer «alltäglichen» Befragung zu einem wissenschaftlichen Interview (S. 227). Den Leitfaden

flexibel zu handhaben stellt eine grosse Herausforderung dar. Auf der einen Seite müssen alle wichtigen, vorbereiteten Fragen in der entsprechenden Formulierung präsent sein, auf der anderen Seite muss gleichzeitig auf die Aussagen und neue Hinweise der interviewten Person angemessen eingegangen werden. Es gilt: «Sich einfühlen, ohne sich mit den Befragten zu identifizieren; verstehen, ohne zu werten; erklären, ohne zu konstruieren; und nachfragen, bis eine eindeutige Antwort vorliegt» (ebd., S. 238). Da die Befragung im Pre-Test bei der interviewten Person wider Erwarten (Ereignis liegt mehr als 10 Jahre zurück) Gefühle auslöste, war die Autorin vorbereitet für die folgenden Interviews. Denn nach Gläser und Laudel (2010) kann eine Frage, besonders nach einem traumatischen Erlebnis, Gedächtnisinhalte aktivieren, welche Befragte bis zum Interview unter Umständen erfolgreich verdrängt haben (S. 146). Es zeigte sich, dass am Interviewleitfaden keine grossen Veränderungen durchgeführt werden mussten, da er sich inhaltlich wie auch zeitlich bewährt hatte.

Das erste **Leitfadeninterview** wurde daraufhin bewusst mit dem Elternteil durchgeführt, bei welchem die Autorin annahm, dass die grösste Datenmenge zusammenkommt. Dies half, um die Fragen bei den nächsten Interviews entsprechend präzisieren zu können. Weiter hilfreich erwies sich, dass diese erste Interviewperson Erfahrung in der Gesprächsführung aufweist. Dies nützte die Autorin spontan, um nach dem Interview ein Feedback einzuholen.

Beim Leitfadeninterview trugen nicht alle Fragen gleichermassen zur Beantwortung der Fragestellung bei. Die erste Frage «wie haben Sie die Zeit im Spital erlebt?» diente als Einstiegs- und Erinnerungsfrage. Nach Beller (2008) kann es jedoch zu Antwortverfälschungen durch Erinnerungsfehler kommen, wenn nach einem länger zurückliegenden Ereignis gefragt wird (S. 43). Dem ist zu entgegnen, dass die Ereignisse nicht länger als vier Jahre zurücklagen. Es zeigte sich, dass die befragten Personen sehr lange bei dieser ersten, offenen Frage haften blieben. Da bei den langen Ausführungen zu dieser ersten Frage bereits Antworten gegeben wurden auf Fragen, die später im Leitfaden erschienen, musste vermieden werden, Themen doppelt abzufragen. Somit wurde auf ein unflexibles, starres chronologisches Abarbeiten des Leitfadens verzichtet. Stattdessen wurden Fragen umgestellt oder auf bereits Gesagtes Bezug genommen beim entsprechenden Thema und eine rückversichernde oder weiterführende Nachfrage gestellt, ob noch weitere Aspekte in den Sinn kommen. Dadurch, dass die Eltern frei von ihren Erlebnissen erzählen konnten, dauerten zwei Interviews weit über die geplante Zeit von einer Stunde. Die Autorin liess diesen Umstand gewähren, da es sich um ein emotionales Thema handelt und die Aussagen aufschlussreich waren und versuchte nur zu unterbrechen, um Aussagen zu präzisieren, obwohl Scholl (2018) darauf hinweist, dass das Gespräch in die vorgegebenen Themen zurückzuführen ist, falls der Befragte zu sehr abschweift (S. 71). Dass den befragten Personen Raum gegeben wurde und sie ausreden konnten, wurde beim Feedback einholen von der ersten interviewten Person als positiven Punkt erwähnt und sehr geschätzt.

Nach Atteslander (2010) gilt: «Keine Befragung wird je ohne Beeinflussung sein, keine Antwort ohne Verzerrung gegeben werden können» (S. 171). Es stellt sich die Frage, wie der Befragte die Frage «versteht» und wie der Interviewer die Antwort «versteht». Es kann nur hypothetisch angenommen werden, was im Befragten tatsächlich vor sich geht (ebd., S. 115). Es wurde darauf Wert gelegt, keine suggestiven Aussagen und

Bewertungen zu tätigen. Trotzdem ist nicht auszuschliessen, dass die befragten Personen nicht unbewusst beeinflusst wurden, da auch die Autorin persönlich mit dem Thema Frühgeburt in Berührung kam. Da die Autorin bei der Interviewanfrage erklärte, dass sie ein frühgeborenes Sternchenkind hatte, können laut Beller (2008) durch Vermutungen der Befragten über die Auftraggeber Antwortfehler geschehen (S. 43). In Interviews können unbewusste und bewusste Verhaltensweisen des Interviewers sowie gegenseitige Erwartungen die Antworten verzerren und beeinflussen (Roos & Leutwyler, 2017, S. 227). Die Autorin musste darauf achten, ihre eigene Meinung zurückzuhalten (Moser, 2015, S. 118) und ihre Erfahrungen nicht einfließen zu lassen. Ihre einzelnen Reaktionen führten jedoch zu einer natürlichen Gesprächssituation, stellten eine Vertrauensbasis her und trugen zu einer angenehmen und gesprächsführenden Atmosphäre bei.

Die Frage: «wie geht es ihrem Kind und ihnen heute?» war wenig relevant für die Beantwortung der Fragestellung, dennoch gehörte sie zur Abrundung des Interviews und diente dazu, dass die Eltern sich bei dieser Befragung mit für sie höchst emotionalem Thema und Erinnerungen auch ernstgenommen fühlen. Diese Frage liess die interviewten Eltern erstrahlen und zwei stellten spontan ihre Kinder vor der Kamera vor.

Einen Einfluss hat laut Atteslander (2010) auch die Umgebung und Atmosphäre, in der befragt wird (S. 114). Bei Interview 4 wurde die Autorin nicht darüber informiert, dass die interviewte Person das Gespräch draussen durchzuführen plant, während ihr Kind in der Therapie war. Die Umgebungsgeräusche führten immer wieder zu Unterbrechungen und unverständlichen Wörtern, was laut Transkriptionsregeln mit «(unv.)» gekennzeichnet wurde. Zudem kam es bei einigen Befragungen immer wieder zu Unterbrechungen durch Familienmitglieder. Diese Störungen wurden mit der Angabe der Ursache in Klammern notiert. Die Durchführung via Skype erwies sich logistisch sowie auf Grund der Pandemie als sehr unterstützend und entlastend. Die Interviews wurden mit einem akustischen Aufnahmegerät wie auch direkt via Skype aufgezeichnet. Leider gab es auch Verzerrungen der Tonaufnahmen, weshalb ein häufiges Zurückspulen notwendig wurde. Bei Unsicherheit konnten zudem die Videoaufnahmen angeschaut werden, um mit Hilfe der Mundbewegungen die Aussagen besser zu verstehen.

Transkription

Für die Datenerhebung erwies sich die Transkription mittels f5transkript als sehr hilfreich. Auf eine sorgfältige Durchführung der Transkription wurde Wert gelegt. Da diese von der Autorin selbst durchgeführt wurde, ermöglichte ihr dies jedoch eine erste Auseinandersetzung mit dem Datenmaterial, was sich bei der späteren Datenanalyse als nützlich erwies. Das erste Interview musste von Schweizerdeutsch in Schriftsprache übersetzt werden. Das zweite Interview war von einer Person, deren Muttersprache eine andere als Deutsch ist. Dabei wurde darauf geachtet, die Transkription sorgfältig und nach Möglichkeit wortwörtlich durchzuführen. Dennoch muss kritisch angemerkt werden, dass diese Situationen bei der Transkription vom ersten und zweiten Interview, zu einer gewissen Verfälschung der Aussagen beigetragen haben können. Nur wenige Abschnitte wurden aus Wahrung der Anonymität nicht transkribiert. Dies hatte jedoch keinen Einfluss auf die Ergebnisse und die Beantwortung der Fragestellungen. Zwar wurde auf eine Überprüfung durch eine Zweitperson verzichtet, nichtsdestotrotz kann davon ausgegangen werden, dass die verschriftlichten Aussagen

zum grossen Teil stimmen, da viel Zeit für die Transkription aufgewendet, die Aufnahmen wiederholt abgehört und bei Zweifel auch angesehen und die Transkripte wiederholt gelesen und korrigiert wurden. Wurde eine Aussage dennoch nicht mit Sicherheit verstanden, wurde diese durch das Zeichen für «unverständlich» «(unv.)» gekennzeichnet.

Qualitative Inhaltsanalyse

Die qualitative Inhaltsanalyse beinhaltet eine intensive und aufwändige Auseinandersetzung mit dem vorhandenen Datenmaterial. Die Erarbeitung des Kategoriensystems und die entsprechenden Codierungen erwiesen sich als sehr komplex und zeitintensiv. Es erforderte eine mehrfache und intensive Überarbeitung des Datenmaterials. Für diese Datenauswertung erwies sich das Programm MAXQDA als sehr hilfreich und übersichtlich, da einfach Anpassungen an den Codierungen durchgeführt werden konnten. Durch die induktive Vorgehensweise, bei welchem die Kategorienbildung während der Sichtung direkt aus dem Material und somit aus den Aussagen der betroffenen Eltern abgeleitet wird, waren mehrere Anpassungen, Differenzierungen und Erweiterungen nötig, was besonders viel Zeit in Anspruch nahm. Besonders bei der Hauptkategorie 5: «Veränderungs-/ Verbesserungsvorschläge» musste viel induktiv angepasst werden, da sich bei dieser Hauptkategorie eine treffende Bezeichnung der Subkategorien im Vorfeld als schwierig erwies und sich die gewählten Kategorien als wenig zielbringend herausstellten. Bei der Hauptkategorie 1: «Erfahrungen während der Zeit im Spital» und der Hauptkategorie 4: «Erleben der ersten Zeit zu Hause» wurden zwar Subkategorien ebenfalls induktiv mit Subsubkategorien erweitert, aber aus Zeitknappheit nicht nochmals neu auf dem MAXQDA-Programm codiert. Deshalb fehlt bei den codierten Segmenten (vgl. Anhang J) eine verfeinerte Auflistung mit den neuen Subsubkategorien. Diese neuen Kategorien wurden allerdings bei den Ergebnissen berücksichtigt und dort aufgeführt. Zudem wurden noch weitere kleine Anpassungen gemacht, wie Änderung der Namen von Hauptkategorie 6 oder der Reihenfolge der Hauptkategorien, welche aber für die Ergebnisse und Beantwortung der Fragestellungen nicht von Belang sind.

Bei vielen Subkategorien wurde beim Codieren zwischen negativen und positiven Aussagen unterschieden. Diese Zuweisung erwies sich nicht, wie anfangs erhofft, als aufschlussreich für diese Arbeit. Da es sich um eine qualitative Arbeit handelt, ist die statistische Erfassung der Häufigkeiten wenig relevant, würde aber allenfalls für eine weiterführende Auswertung von Belang sein, auf welche aus zeitlichen Gründen verzichtet wurde. Nichtsdestotrotz wurden die Häufigkeiten der Codierungen im Anhang I abgebildet.

Soll die Inhaltsanalyse wissenschaftlichen Ansprüchen genügen, so muss die Zuverlässigkeit des Codierens gewährleistet und überprüft werden (Roos & Leutwyler, 2017, S. 299-300). Es wurde auf eine Überprüfung der Zuverlässigkeit des Codierens durch eine Zweitperson verzichtet. Doch es wurde eine Überprüfung der Zuverlässigkeit („Intrakoderreliabilität“) durch die Autorin selbst durchgeführt, indem sie einen gewissen Teil der Transkriptionen nochmals neu codierte. Trotzdem kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich dabei gewisse Fehler eingeschlichen haben.

Die Daten waren sehr umfang- und aufschlussreich, was eine Herausforderung bei der Strukturierung und Priorisierung aufwies. Entsprechend umfangreich gestalteten sich auch die Ergebnisse. Für die Darstellung der Ergebnisse müssten laut Roos und Leutwyler (2017) die umfangreichen Textteile in eigenen Worten

verdichtet und wörtliche Zitate in der Regel nur zur Illustration zentraler Aussagen aufgeführt werden und nicht als Ergebnisse selbst (S. 302). Da jedoch die Zitate sehr ausdrucksstark ausfielen, wurde bewusst Wert daraufgelegt, diese wortwörtlich und nicht in einer beschreibenden Form abzubilden mit dem Nachteil der Fülle der Ergebnisse. Daher wurde ein Teil davon im Anhang K abgelegt.

8 Fazit und Ausblick

In der vorliegenden Masterarbeit ging es darum herauszufinden, welche Bedingungen zu einem gelingenden Übergang von der Neonatologie nach Hause beitragen und welche Unterstützungsangebote hilfreich sind. Dabei interessierte, wie Eltern eines sehr früh geborenen Kindes die Zeit auf der Neonatologie erlebten, wie sie auf den Übergang nach Hause vorbereitet wurden und wie sie die Entlassung und die erste Zeit zu Hause erlebten. Mit der Befragung der betroffenen Eltern galt es herauszufinden, welche Veränderungs- und Verbesserungsvorschläge die Eltern in diesen Bereichen äusserten. Dafür wurden drei Mütter und ein Vater mit jeweils einem sehr frühgeborenen Kind mittels Leidfaden interviewt. Die Interviews wurden transkribiert, das gewonnene Datenmaterial mit der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet und die Ergebnisse mit der aktuellen Literatur und Forschungslage zur Nachsorge von Frühgeborenen verglichen.

Die Ergebnisse dieser Arbeit weisen darauf hin, dass sich die Aussagen der Eltern weitgehend mit der Theorie decken. Als Grundlage für eine gelingende Anpassung an zu Hause ist für das frühgeborene Kind eine individuelle, entwicklungsförderliche und familienorientierte Medizin und Pflege auf der neonatologischen Intensivstation unabdingbar. Durch einen frühen Einbezug der Eltern in Entscheidungen und die Pflege und Betreuung ihres Kindes werden die elterlichen Kompetenzen und Sicherheit im Umgang mit ihrem Kind gestärkt. Wichtig ist dabei die Bewältigungsfähigkeit der Eltern. Das heisst, sie sollen den Anforderungen gewachsen sein, mit denen sie im Alltag zu Hause konfrontiert sein werden. Die Eltern müssen unterstützt werden, die Eltern-Kind-Beziehung zu festigen und sie müssen befähigt werden, die Fähigkeiten ihres Kindes einschätzen zu können, ohne es zu überfordern. Zudem sollen sie deren Bedürfnisse und Signale feinfühlig erkennen sowie entsprechend darauf reagieren können. All diese Merkmale haben einen positiven Einfluss auf die Entwicklung des Kindes und reduzieren das elterliche Belastungserleben erheblich.

Weiter gilt als Basis für eine gelingende Anpassung an zu Hause ein sorgfältig geplantes Entlassungsmanagement. Die Austrittsvorbereitungen sollten möglichst frühzeitig begonnen werden. Dazu gehören folgende Aspekte: Austrittsgespräche so früh zu führen, dass den Eltern noch Zeit für aufkommende Fragen bleibt. Abklärung und Information bezüglich Unterstützungsbedarf und -angebote, Vernetzung an weiterbehandelnde Einrichtungen, Vereinbarung von Terminen der ambulanten Nachsorge und Kontakt zu der Familie während der häuslichen Adaptation. Denn mit der Entlassung kommt eine grosse Belastung auf die betroffenen Eltern zu. Es ist unvermeidlich, dass neue Unsicherheiten und Fragen auftreten werden. Aus diesen Gründen sollen die Eltern und ihre Kinder weiterhin betreut und ihnen aktiv weiterführende Hilfe angeboten werden. Die Forschungsergebnisse zeigen auf, dass eine frühe, bereits in der Klinik startende und über den Übergang von der Klinik ins häusliche Umfeld weiterreichende Begleitung die Belastung der Familien reduziert. Idealerweise wird diese Begleitung durch die gleiche Fachperson weitergeführt, welche bereits eine Vertrauensbasis herstellen konnte. Diese frühe Intervention ist für die Eltern und infolgedessen für die Entwicklung des Kindes zentral.

Um Eltern frühgeborener Kinder kompetent begleiten und das elterliche Kompetenzerleben erfolgreich stärken zu können, müssen Fachkräfte über ein fundiertes Wissen zum Thema der Frühgeburt und der kindlichen Entwicklung sowie über Beratungskompetenzen verfügen. Es ist äusserst wichtig, die individuellen elterlichen Ressourcen sowie die Interaktions- und Beziehungskompetenzen zu stärken. Die Heilpädagogische Früherzieherin verfügt über die oben genannten Fachkenntnisse. Zudem kann sie bereits während der Zeit im Spital und längerfristig bis zum Kindergartenentritt des Kindes die Familie begleiten. Daher scheint die Heilpädagogische Früherziehung für diese Aufgabe mit ihren Fachkenntnissen und als flexible und örtlich ungebundene Disziplin prädestiniert.

Damit die HFE so früh als möglich, also bereits nach der Geburt auf der neonatologischen Intensivstation mit der Familie in Kontakt treten kann, braucht sie das Einverständnis und die Unterstützung der medizinischen Fachpersonen, besonders dann, wenn sie in dieser Thematik noch nicht vertraut ist. Dabei sind die Bereitschaft und Offenheit der neonatologischen Intensivstationen für eine entsprechende Zusammenarbeit entscheidend. Laut Hänsenberger-Aebi (2017) werden sehr kleine Frühgeborene auf Schweizer Neonatologie-Abteilungen mit hochstehender und familienorientierter Medizin, Therapie und Pflege versorgt und die Eltern so früh wie möglich miteinbezogen und nach der Entlassung medizinisch und bei Bedarf psychologisch und seelsorgerisch betreut. Es fehle jedoch häufig eine heilpädagogische Begleitung so bald wie möglich nach der Geburt und so lange wie nötig über die Entlassung hinaus, welches die anderen Angebote fachlich ergänzt (S. 128-129). Der Grund, warum in der Schweiz bis anhin kaum interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Medizin und Heilpädagogik stattfindet, wird von Hänsenberger-Aebi (2007a) damit erklärt, dass diese Begleitung in einem klinischen Umfeld nicht einfach zu organisieren ist und es einen administrativen Bewilligungsaufwand erfordert und die Finanzierung geklärt werden muss. Es braucht also die Bereitschaft der Fachkräfte für diesen Mehraufwand. Es ist unbestritten, dass sich dieser zusätzliche Aufwand hinsichtlich der Unterstützung der familiären Entlastung und zur Generierung von familiären Bewältigungsstrategien lohnt. Zudem ist die Initiative der Früherzieherin gefordert, um sich das fachliche Rüstzeug anzueignen, ihre Dienste und das Fachwissen anzubieten und sich für die frühe Begleitung von Frühgeborenen und ihren Familien zu engagieren. Gerade aus präventiver Sicht lohnt sich der frühe Einbezug der Heilpädagogischen Früherziehung bereits auf der Neonatologie und die Kosten dafür zahlen sich mit hoher Wahrscheinlichkeit längerfristig aus.

Auf berufs- und bildungspolitischer Ebene ist eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema Nachsorge von Familien mit einem sehr frühgeborenen Kind bereits auf der Neonatologie für die HFE zu empfehlen. Denn Hänsenberger-Aebi (2017) sieht als Angebot der Heilpädagogischen Früherziehung die Prävention, welche Begleitung und Unterstützung von entwicklungsgefährdeten Kindern und deren Familien einschliesst. Gerade sehr kleine Frühgeborene sind entwicklungsgefährdet und gehören zu einer besonderen Risikogruppe. Deshalb könnte die Nachsorge als weiteres Aufgabenfeld der HFE aufgenommen werden und der frühe Einbezug der Früherziehung auf allen neonatologischen Intensivstationen als Standardprozedere angeboten werden. Eine Ausarbeitung des Arbeitsauftrages der HFE bei der Nachsorge nach den Beispielen der Projekte von Solothurn und Winterthur könnte für die Praxis hilfreich sein. Es ist wichtig, dass sich sowohl der Berufsverband wie auch die verschiedenen kantonalen Dienste und die Ausbildungsstätten dafür einsetzen und finanzielle Mittel zur

Verfügung stellen, um den Einsatz der HFE im neonatologischen Umfeld zu ermöglichen. Neben diesen berufspolitischen Aspekten gilt es auch, eine hohe Qualität des Angebotes zu gewährleisten. Daher sind fundierte Fachkenntnisse unabdingbar, bei welchen der Beratungskompetenzen eine hohe Priorität zugeschrieben werden sollte. Zudem sollten die Fort- und Weiterbildungsangebote für Heilpädagogische Früherzieherinnen entsprechend ausgerichtet sein.

Ebenso sind auch betriebliche Rahmenbedingungen nötig. Die Begleitung und Beratung sollte möglichst frühzeitig und über einen angemessenen Zeitraum flexibel und familienorientiert stattfinden können. Daher braucht es von Seiten der Arbeitgeber, falls die Heilpädagogische Früherzieherin in einem Angestelltenverhältnis steht, ein entsprechend ausgerichtetes Leitbild und eine wohlwollende Haltung. Es sind genügend zeitliche und finanzielle Ressourcen bereitzustellen, einerseits um sich im Team über die vielfältigen Erfahrungen auszutauschen und andererseits die notwendigen Fort- und Weiterbildungen zu gewährleisten.

Wie die Nachsorge und Begleitung von Familien mit einem frühgeborenen Kind bereits auf der Neonatologie und weiterführend von der gleichen Person zu Hause in der Praxis auf organisatorischer und ausführender Ebene umgesetzt werden und welche Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede die Umsetzungen der einzelnen Fachpersonen und Institutionen haben, könnten Fragen für zukünftige Forschungen sein.

9 Abbildungs-, Tabellen- und Abkürzungsverzeichnis

9.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung Titelblatt: Quelle: eigenes Foto

Abbildung 1: Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2018, S. 100)..... 41

9.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übergang zur Elternschaft..... 7

Tabelle 2: Definition Frühgeburt..... 10

Tabelle 3: Mögliche Komplikationen von Frühgeborenen 11

9.3 Abkürzungsverzeichnis

Anm. d. Verf.	Anmerkung der Verfasserin
APN	Advanced Practice Nurse
B1	Befragte Person: die Zahl steht jeweils für die Interviewnummer (B1, B2, B3, B4)
BKS	Baby- und Kleinkindersprechstunde
ebd.	ebenda: ersetzt die Nachnamen der Autoren und das Erscheinungsjahr, wenn diese zweimal oder mehrmals hintereinander zitiert werden.
ff	fortfolgende Seiten beim Zitieren
FFS	Fachstelle für Früherziehung
HFD	Heilpädagogischer Früherziehungsdienst des Kantons Luzern
HFE	Heilpädagogische Früherziehung
K+L-Dienst	Konsiliar und Liaisonpsychiatrischer Dienst (Luzern)
KJPD	Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienste
KSW	Kantonsspital Winterthur
Neo	Neonatologische Intensivstation / Neonatologie
NIDCAP	Newborn Individualized Development Care and Assessment Program
n.d.	nicht datiert – bei undatierter Publikation, unbekanntem Erscheinungsjahr
Pos.	Positionsnummer im Interviewtranskript
SSW	Schwangerschaftswoche
Vgl.	Vergleiche

10 Literaturverzeichnis

- Aly, M. (1999). *Das Sorgenkind im ersten Lebensjahr : Frühgeborene, entwicklungsverzögert, behindert - oder einfach anders? : Ein Ratgeber für Eltern*. Berlin: Springer.
- Arkadis. (n.d.). *Flyer Neonatologie*. Zugriff am 17.04.2021. Von https://www.arkadis.ch/upload/rm/flyerneonatologie2015.pdf?_=1604487435000 abgerufen
- Atteslander, P. (2010). *Methoden der empirischen Sozialforschung. (13., neu bearbeitete und erweiterte Auflage)*. Berlin: Erich Schmidt Verlag.
- Beller, S. (2008). *Empirisch forschen lernen : Konzepte, Methoden, Fallbeispiele, Tipps. (2., überarbeitete Auflage)*. Bern: Hans Huber.
- Berger, R. (2011). Starthilfe für Frühgeborene und ihre Eltern im Übergang von der Klinik nach Hause und in den ersten Monaten. *Frühförderung interdisziplinär, 30(3)*, S. 172-177.
- Berner-Fachhochschule. (2018). *Transition to Home after Preterm Birth*. Zugriff am 10.10.21. Von https://www.bfh.ch/dam/jcr:d5c8c149-1a0d-4b09-998e-673354ded028/201810_Factsheet_A4_Transition_to_home.pdf abgerufen
- Brisch, K.-H. (2011). *Die Bindungsentwicklung bei Frühgeborenen*. In T. Hellbrügge & B. Schneeweiss (Hrsg.), *Frühe Störungen behandeln - Elternkompetenz stärken : Grundlagen der Früh-Rehabilitation (S.125-144)*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Bundesamt für Statistik. (n.d.). *Bundesamt für Statistik : Gesundheit der Neugeborenen*. Zugriff am 27.10.2020. Von <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheitszustand/gesundheitszustand-neugeborenen.html> abgerufen
- Bundesverband "Das frühgeborene Kind". (2007). *Frühgeborene und ihre Eltern in der Klinik : Informationsbroschüre des Bundesverbandes*. Zugriff am 15.04.2021. Von https://kinderklinik1.uk-essen.de/fileadmin/storage/Kinderklinik-1/datensaetze_der_einrichtung/downloads/Fruhegeborene_und_Ihre_Eltern_in_der_Klinik_2.pdf abgerufen
- Cierpka, M., Frey, B., Scholtes, K., & Köhler, H. (2012). *Von der Partnerschaft zur Elternschaft*. In M. Cierpka (Hrsg.), *Frühe Kindheit 0-3 (S. 115-125)*. Berlin: Springer.
- Der Bunte Kreis. (n.d.). *Sozialmedizinische Nachsorge*. Zugriff am 10.10.21. Von <https://www.bunter-kreis.de/so-helfen-wir/nachsorge/sozialmedizinische-nachsorge/> abgerufen
- Draxler, A. (2011). Familienfördernde Angebote für Frühgeborene und ihre Eltern - Erfahrungsbericht aus einer Familienbildungseinrichtung. *Frühförderung interdisziplinär, 30(3)*, S. 167-171.
- Dresing, T., & Pehl, T. (2018). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse : Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende. (8. Auflage)*. Zugriff am 24.06.21. Von <https://www.audiotranskription.de/downloads/> abgerufen
- Felderhoff-Müser, U. (2011). Langzeitergebnisse kleiner Frühgeborener im Überblick. *Frühförderung interdisziplinär, 30(3)*, S. 137-143.

- FFS Fachstelle für Früherziehung. (n.d.). *Frühe Hilfe*. Zugriff am 10.10.21. Von https://volksschulbildung.lu.ch/syst_schulen/ss_ffs/ss_hfd_frueherziehung/Weitere_Angebote/Fruhe_Hilfe abgerufen
- Gehrmann, A., Köhler-Sarimski, U., Roos, R., & Sarimski, K. (2010). Belastungserleben von Müttern ehemals sehr früh geborener Kinder und Zufriedenheit mit der Unterstützung in einem interdisziplinären Nachsorgeprojekt. *Frühförderung interdisziplinär*, 29(3), S. 99-111.
- Gesundheitliche Chancengleichheit. (n.d.). *Handreichung Stand Dezember 2013 - Langfassung*. Zugriff am 20.07.2021. Von <https://www.gesundheitliche-chancengleichheit.de/uebergaenge-und-transitionen/> abgerufen
- Gläser, J., & Laudel, G. (2010). *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse*. (4. Auflage). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Griebel, W., & Niesel, R. (2020). *Übergänge verstehen und begleiten : Transitionen in der Bildungslaufbahn von Kindern*. (6. Auflage). Berlin: Cornelsen Verlag.
- Gross - Letzelter, M., & Baumgartner, M. (2011). Unterstützungsbedarf von Eltern von Frühgeborenen und Konsequenzen für die multidisziplinäre Zusammenarbeit. *Frühförderung interdisziplinär*, 30(3), S. 162-166.
- Hänsenberger-Aebi, F. (2007a). Sehr kleine Frühgeborene : Annäherung an eine Zielgruppe der Heilpädagogischen Früherziehung. *VHN*, 76(4), S. 285-293.
- Hänsenberger-Aebi, F. (2007b). Kennen- und Verstehenlernen unter erschwerten Bedingungen. *VHN*, 76(2), S. 159-163.
- Hänsenberger-Aebi, F. (2013). Mütter von Frühgeborenen kommen zu Wort. *BVF-Forum*, 82, S. 31-38.
- Hänsenberger-Aebi, F. (2017). *Begleitung von Eltern von sehr kleinen Frühgeborenen*. In F. Hänsenberger-Aebi & U. Schäger (Hrsg.), *Eltern sein plus! : Begleitung von Kindern mit Unterstützungsbedarf* (S. 115-136). Zürich: Seismo Verlag.
- Hänsenberger-Aebi, F., & Nelle, M. (2012). Gemeinsam für das Fehlende : Zusammenarbeit von Medizin und Heilpädagogik an einer Schnittstelle. *VHN*, 76(3), S. 251-256.
- Harl.e.kin Nachsorge in Bayern. (n.d.). *Flyer Harlekin*. Zugriff am 10.10.21. Von https://harlekin-nachsorge.de/images/Harlekin_Zentrale/flyer_harlekin.pdf abgerufen
- Jäkel, J., & Wolke, D. (2011). Erziehungsverhalten von Eltern ehemaliger Frühgeborener. *Frühförderung Interdisziplinär*, 30(3), S. 151-156.
- Jotzo, M. (2012a). *Elterliche Traumatisierung nach Früh-/ Risikogeburt: Erkennen, verstehen, damit umgehen*. In B. Gebhard, B. Henning & C. Leyendecker (Hrsg.), *Interdisziplinäre Frühförderung* (S. 79-86). Stuttgart: Kohlhammer.
- Jotzo, M. (2012b). *Eltern Früh- und Risikogeborener*. In M. Cierpka (Hrsg.), *Frühe Kindheit 0-3* (S. 366-372). Berlin: Springer.
- Jotzo, M. (2013). *Trauma Früh- und Risikogeburt*. In J. Reichert & M. Rüdiger (Hrsg.), *Psychologie in der Neonatologie* (S. 112-139). Göttingen: Hogrefe.
- Jotzo, M., & Reichert, J. (2013). *Psychoneonatologie - Ein Epilog*. In J. Reichert & M. Rüdiger (Hrsg.), *Psychologie in der Neonatologie* (S. 266-276). Göttingen: Hogrefe.

- Kantonsspital-Winterthur. (n.d.). *Heilpädagogische Frühberatung*. Zugriff am 10.10.21. Von <https://www.ksw.ch/app/uploads/2020/06/heilpaedagogische-fruehberatung-neonatologie-ksw.pdf> abgerufen
- Kissgen, R., & Carlitscheck, J. (2013). *Väter in der Neonatologie*. In J. Reichert & M. Rüdiger (Hrsg.), *Psychologie in der Neonatologie* (S. 60-70). Göttinge: Hogrefe.
- Kribs, A., Jerchel, S., & Heinen, N. (2011). *Psychische Belastung von Eltern Frühgeborener*. In R. Kissgen, N. Heinen (Hrsg.), *Familiäre Belastungen in früher Kindheit : Früherkennung, Verlauf, Begleitung, Intervention* (S. 49-64). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Kruse, J. (2015). *Qualitative Interviewforschung : Ein integrativer Ansatz*. (2., überarbeitete und ergänzte Auflage). Weinheim: Beltz Juventa.
- Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. (4., überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz Juventa.
- Kuschel, H. (2012). *Plötzlich bist du da : Gedichte und Gebete für ein Frühchen*. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft.
- Ludwig-Körner, C. (2013). *Die Frühgeborenenfamilie - Belastung und Bewältigung*. In J. Reichert & M. Rüdiger (Hrsg.), *Psychologie in der Neonatologie* (S. 47-59). Göttingen: Hogrefe.
- Lueger, M., & Froschauer, U. (2018). *Interviewverfahren*. In R. Bohnsack, A. Geimer & M. Meuser (Hg.), *Hauptbegriffe Qualitativer Sozialforschung* (S. 124-129). (4. vollst. überarbeitete und erweiterte Auflage). Opladen: Verlag Barbara Budrich.
- Müller-Rieckmann, E. (2000). *Das frühgeborene Kind in seiner Entwicklung*. (3., neu bearbeitete und erweiterte Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse : Grundlagen und Techniken*. (12., überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz.
- Meuser, M. (2018). *Leitfadeninterview*. In R. Bohnsack, A. Geimer & M. Meuser (Hg.), *Hauptbegriffe Qualitativer Sozialforschung* (S. 151-152). (4. vollst. überarbeitete und erweiterte Auflage). Opladen: Verlag Barbara Budrich.
- Misoch, S. (2019). *Qualitative Interviews*. (2., erweiterte und aktualisierte Auflage). Berlin: Walter de Gruyter.
- Moser, H. (2015). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung*. (6., überarbeitete und ergänzte Auflage). Freiburg im Preisgau: Lambertus Verlag.
- Nelle, M. (2004). Individuelle Pflege und Spitzenmedizin für voreilige Winzlinge - Therapie von Frühgeborenen. *Ärztmagazin Inselspital*, 04(3), S. 6-11.
- Nelle, M. (2005). Heranreifende Pflege und Medizin in der Neonatologie oder Klinischen Spitzenmedizin im Umgang mit zu früh geborenen Kindern. *Ärztmagazin Inselspital*, 05(3), S. 6-8.
- Nelle, M. (2007). Frühgeborene - an der Grenze der Lebensfähigkeit. *UniPress*, 07(134), S. 15-16.
- Nelle, M. (2010). Herausforderungen in der Zukunft: Neonatologie. *Ärztmagazin Inselspital*, 10(3), S. 9-13.
- Paul, M. (2011). *Nationales Zentrum Frühe Hilfen (NZFH) : Aufgaben, Bilanz, Perspektiven*. In R. Kissgen & N. Heinen (Hrsg.), *Familiäre Belastungen in früher Kindheit : Früherkennung, Verlauf, Begleitung, Intervention* (S. 251-265). Stuttgart: Klett-Cotta.

- Perl, A. (2018). *Heilpädagogische Früherziehung bei Familien mit sehr kleinen Frühgeborenen : Eine qualitative Studie zur Erfassung der Aufgaben und Kompetenzen zur Begleitung von Familien mit Frühgeborenen im Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung*. Unveröffentlichte Masterarbeit. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Porz, F. (2013). *Sozialmedizinische Nachsorge für Familien mit Frühgeborenen und kranken Neugeborenen*. In J. Reichert & M. Rüdiger (Hrsg.), *Psychologie in der Neonatologie* (S. 255-265). Göttingen: Hogrefe.
- Porz, F., & Podeswik, A. (2011). Frühe Begleitung und Case Management für Eltern von Frühgeborenen und kranken Neugeborenen. *Frühförderung interdisziplinär*, 30(3), S. 157-161.
- Rüdiger, M. (2013). *Frühgeburt: Von der medizinischen Behandlung des Kindes zur Begleitung seiner Familie*. In J. Reichert & M. Rüdiger (Hrsg.), *Psychologie in der Neonatologie* (S. 29-38). Göttingen: Hogrefe.
- Reichert, J. (2010). *Frühförderung und Elternarbeit nach der Geburt eines frühgeborenen Kindes*. In C. Leyendecker (Hrsg.), *Gefährdete Kindheit* (S. 357-364). Stuttgart: Kohlhammer.
- Reichert, J. (2013). *Psychologisch-sozialmedizinische Versorgung im stationären Bereich - Dresdner Modell*. In J. Reichert & M. Rüdiger (Hrsg.), *Psychologie in der Neonatologie* (S. 238-254). Göttingen: Hogrefe.
- Reichert, J., & et al. (2014). Psychologisch-sozialmedizinische Versorgung in der Neonatologie. *Monatsschrift Kinderheilkunde*, (11), S. 1010-1017.
- Reichert, J., & Rüdiger, M. (Hrsg.). (2013). *Psychologie in der Neonatologie : Psychologisch-sozialmedizinische Versorgung von Familien Frühgeborener*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Reichert, J., & Rüdiger, M. (2015). Elternbindung, psychosoziale Betreuung und Nachsorge in der Neonatologie. *Monatsschrift Kinderheilkunde*, (9), S. 939-948.
- Roos, M., & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium : Recherchieren, schreiben, forschen*. (2., überarbeitete Auflage). Bern: Hogrefe.
- Sarimski, K. (2017). *Handbuch interdisziplinäre Frühförderung*. München: Ernst Reinhardt.
- Sarimski, K. (2021). *Frühgeburt als Herausforderung : Psychologische Beratung als Bewältigungshilfe*. (2., vollständig überarbeitete Auflage). Göttingen: Hogrefe-Verlag.
- Sarimski, K., & Porz, F. (n.d.a.). *Frühgeborene in den ersten Lebenswochen*. Zugriff am 15.04.2021. Von https://www.uk-essen.de/fileadmin/Kinderklinik/Downloads/Fruehgeborene_in_den_ersten_Lebenswochen.pdf abgerufen
- Sarimski, K., & Porz, F. (n.d.b.). *Frühgeborene nach der Entlassung*. Zugriff am 17.04.21. Von https://www.uk-essen.de/fileadmin/Kinderklinik/Downloads/Fruehgeborene_nach_der_Entlassung.pdf abgerufen
- Schütz Hämmerli, N. (2019). *Zu wissen, es ist jemand da, war für uns der grösste Nutzen*. Zugriff am 23.4.2021. Von <https://doi.org/10.24451/arbor.9546> | abgerufen
- Schütz Hämmerli, N., & Cignacco, E. (2017). Vom Brutkasten nach Hause. *Hebamme.ch*, (12), S. 18-21.
- Schefold, W. (2013). *Krisenverläufe und Übergänge in die Normalität*. In W. Schröer, B. Stauber, A. Walther, L. Böhnisch & K. Lenz (Hrsg.), *Handbuch Übergänge* (S. 853-868). Weinheim: Beltz Juventa.
- Scholl, A. (2018). *Die Befragung*. (4., bearbeitete Auflage). Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft.
- Schott, C., Broghammer, N., & Poets, C. (2011). Fortschritte in der Neonatologie - vom Sicherstellen des Überlebens hin zu einer guten Lebensqualität. *Frühförderung interdisziplinär*, 30(3), S. 128-136.

- vandenBerg, K. A., & Hanson, M. J. (2015). *Frühgeborene pflegen - Eltern beraten und begleiten : Praxishandbuch zur Elternberatung und Entlassungsplanung von Früh- und Neugeborenen*. Bern: Hogrefe.
- Vock, K., & Voigt, F. (2011). *Die sozialpädiatrische Nachsorge ehemals Frühgeborener und ihrer Eltern*. In T. Hellbrügge & B. Schneeweiss (Hrsg.), *Frühe Störungen behandeln - Elternkompetenz stärken : Grundlagen der Früh-Rehabilitation (S.148-158)*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Von der Wense, A., & Bindt, C. (2013). *Risikofaktor Frühgeburt : Entwicklungsrisiken erkennen und behandeln*. Weinheim: Beltz.
- Vonderlin, E. (2012). *Das frühgeborene Kind : Entwicklungs- und familienorientierte Behandlung*. In M. Cierpka (Hrsg.), *Frühe Kindheit 0-3 (S. 353-363)*. Berlin: Springer.
- Vonderlin, E. (2012). *Elterngruppen bei Frühgeburt*. In C. Leyendecker (Hrsg.), *Interdisziplinäre Frühförderung (S. 87-95)*. Stuttgart: Kohlhammer.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

ANHANG

Gelingsbedingungen für den Übergang von der Neonatologie nach Hause

Eine Studie auf der Grundlage von Leitfadeninterviews
mit Eltern eines sehr frühgeborenen Kindes

Eingereicht von: Nathalie Imbach

Begleitung: Susanne Kofmel

Datum der Abgabe: 12.12.2021

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	II
A. Zeitplan Masterarbeit 2021/22	1
B. Interviewanfrage Eltern	2
C. Leitfaden für Interview mit einem Elternteil eines sehr frühgeborenen Kindes	3
D. Transkriptionsregeln	6
E. Interview Transkripte	7
E.1 Transkript Interview 1	7
E.2 Transkript Interview 2	28
E.3 Transkript Interview 3	42
E.4 Transkript Interview 4	59
F. Begründung der Hauptkategorien	71
G. Erstes Kategoriensystem: Definition der Subkategorien mit Ankerbeispielen	75
H. Zweites, erweitertes Kategoriensystem: Definition der Subkategorien/Subsubkategorien mit Ankerbeispielen	81
I. Übersichtsliste mit der Anzahl vergebenen Codes	97
J. Alle codierten Segmente von Interview 1 bis Interview 4	99
J.1 Hauptkategorie 1: Erfahrungen während der Zeit im Spital	99
J.2 Hauptkategorie 2: Vorbereitung des Übergangs nach Hause	130
J.3 Hauptkategorie 3: Übergang vom Spital nach Hause	139
J.4 Hauptkategorie 4: Erleben der ersten Zeit zu Hause	143
J.5 Hauptkategorie 5: Befinden heute	157
J.6 Hauptkategorie 6: Veränderungs- Verbesserungsvorschläge	163
J.7 Hauptkategorie 7: Idee einer Fachperson (HFE) von Beginn an	182
K. Ergebnisse der Hauptkategorien 1-3 und 7	187
K.1 Hauptkategorie 1 - Erfahrungen während der Zeit im Spital	187

K.1.1	Elternrolle	187
K.1.2	Aussagen zu Gefühlen / Befinden	189
K.1.3	Aussagen zu Setting / Ort.....	191
K.1.4	Aussagen zu Fachpersonen.....	193
K.1.5	Aussagen zu Information / Kommunikation	195
K.2	Hauptkategorie 2 - Vorbereitung des Übergangs nach Hause	197
K.2.1	Aussagen zu Gefühlen / Befinden	197
K.2.2	Aussagen zu Setting / Ort.....	198
K.2.3	Aussagen zu Fachpersonen.....	199
K.2.4	Aussagen zu Information / Kommunikation	199
K.2.5	Vermittlung der Nachricht der bevorstehenden Entlassung	200
K.3	Hauptkategorie 3 - Übergang vom Spital nach Hause	201
K.3.1	Erleben der Entlassung	201
K.3.2	Aussagen zu Setting/Ort	202
K.3.3	Aussagen zu Fachpersonen.....	202
K.4	Hauptkategorie 7 - Befinden heute	202
K.4.1	Prägendes Erlebnis.....	203
K.4.2	Aussagen zu Gefühlen / Befinden	204
K.4.3	Erfreuliches und Positives zum Entwicklungsverlauf des Kindes	204
K.4.4	Hinderliches und Herausforderndes zum Entwicklungsverlauf des Kindes	205
L.	Vorbereitungen Leitfadenterview	207
L.1	Konstruktion des Leitfadens	207
L.1.1	Entwicklung von Fragen	208
L.1.2	Fragetypen	209
L.1.3	Frageformulierung	210
L.2	Durchführung des Leitfaden-Interviews	211
L.2.1	Kompetenzen für die Interviewdurchführung	212
L.2.2	Interviewstil	212
L.2.3	Der Ablauf von Befragungen.....	213
L.2.4	Allgemeine Regeln der Interviewführung	214

A. Zeitplan Masterarbeit 2021/22

Wann	Was	Weiteres/Sonstiges	Datum/Status
Bis 17.04.21	Inhaltsverzeichnis an Susanne Kofmel		
April	4 (6) Eltern suchen und anfragen	Claudia Sustek fragen	
Mai	Disposition Max. 10 Seiten an Susanne	Besprechung mit Susanne	
April – Juni	Literatur Recherche, sichten, zusammentragen		
Juni	Leitfaden erstellen, Pretest durchführen und Leitfaden anpassen	Besprechen mit Susanne und Guido Pretest mit Susan	
Juni	Information der Eltern via Mail, Daten suchen für Durchführung Interview		
Juli – August	Durchführung Eltern-Interviews vor Ort oder ZOOM		
Juli – August	Transkribieren (Programm F5) und Auswerten mittels Qualitativer Inhaltsanalyse MAXQDA		
September	Zusammentragen der Resultate, Gegenüberstellung		
Oktober	Verschriftlichung der Masterarbeit , gegenlesen lassen (50-70 Seiten)		
November	Korrekturen, Layout, Druck		
Dezember	Abgabe Masterarbeit		
Dezember – Januar	Präsentation der Masterarbeit vorbereiten		
Februar	Präsentation Masterarbeit		

B. Interviewanfrage Eltern

Sehr geehrte Eltern eines früh geborenen Kindes

Mein Name ist Nathalie Imbach, ich bin Mutter eines Sternentochter (2017) und eines irdischen Sohnes (2020). Seit 2018 bin ich an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) im Masterstudium zur heilpädagogischen Früherzieherin. Im Rahmen meiner Masterarbeit möchte ich untersuchen, welche Faktoren wichtig sind, um den Übergang von der Neonatologie nach Hause zu verbessern. Vor meinem Studium habe ich 13 Jahre als Ergotherapeutin im Kinderspital Zürich gearbeitet.

Das Thema Frühgeburt interessiert mich sehr, da ich persönlich vor vier Jahren mit der Neonatologie in Berührung kam. Ich bin selber Betroffene eines Kindes, das zu früh auf die Welt gekommen ist und leider nach nur 26 Tagen verstarb. Dieses traurige Ereignis bewog mich dazu, etwas Neues in Angriff zu nehmen, daher meine Neuausrichtung zur heilpädagogischen Früherzieherin.

Während der Zeit auf der Neonatologie habe ich Frau S. kennengelernt. Als Bezugspflege begleitete Sie uns während des Spitalaufenthalts und war eine äusserst wertvolle Stütze in dieser schwierigen Zeit. Da wir noch immer Kontakt pflegen, habe ich mich mit meiner Bitte an sie gewendet.

Mein Anliegen:

Neben meinen Literaturrecherchen zu dem Thema bin ich auf der Suche nach Eltern, die mir für ein Interview zur Verfügung stehen würden. In diesem Interview geht es darum, von Ihnen als Betroffene zu erfahren, wie Sie den Übergang von der Neonatologie nach Hause und die Zeit kurz danach erlebt haben.

Deshalb frage ich Sie an, ob Sie mir im Juli oder August für ein Interview zur Verfügung stehen. Dieses würde etwa 60-75 Minuten dauern. Sie brauchen nichts vorzubereiten, ich werde für das Gespräch einige Fragen in Form eines Leitfadens vorbereiten. Ihre Daten werden anonymisiert, sodass kein Rückschluss auf Ihre Person genommen werden kann. Auch würde ich das Spital, wo ihr Kind betreut wurde, nicht erwähnen. Auf Grund der SARS-CoV 2 Situation plane ich das Gespräch per Videokonferenz zu führen. Alternativ wäre auch ein persönliches Treffen mit allen nötigen Schutz-Vorkehrungen möglich. Bis im Juli werde ich zweimal geimpft sein.

Ich würde mich über ihre Zusage sehr freuen und hoffe, dass Sie Frau S. erlauben, mir Ihre Kontaktdaten zu geben. Falls sie noch unsicher sind bezüglich Teilnahme, beantworte ich sehr gerne ihre Fragen.

Mit freundlichen Grüssen

Nathalie Imbach

Tel. 079

C. Leitfaden für Interview mit einem Elternteil eines sehr frühgeborenen Kindes

Einstieg/Informationsphase

- *Begrüssung* und *Dank* für die Bereitschaft zur Teilnahme am Interview
- *Information* über *Kontext* und *Zweck* der Befragung:
«im Rahmen der Masterarbeit bin ich auf der Suche nach wichtigen Faktoren, die den Übergang von der Neonatologie nach Hause bei sehr frühgeborenen Kindern und ihre Eltern und Familien erleichtern.
In der Fachliteratur sind viele Informationen zu sehr frühgeborenen Kindern, aber nur einiges zur Entlassung aus dem Spital nach Hause erläutert. Hinweise dazu, wie Eltern den Übergang erlebten und was Sie sich gewünscht hätten, sind nur vereinzelt zu finden.
Ziel dieses Interview ist es, die Sicht von Ihnen als betroffenes Elternteil als ergänzende Empfehlung zu erfahren.
Es geht darum, dass Sie mir Ihre Erfahrungen während der Zeit im Spital rund um den Austritt nach Hause und in der ersten Zeit danach schildern.
Weiter möchte ich von Ihnen wissen, wie Sie die verschiedenen Unterstützungen und Beratungen durch die involvierten Fachpersonen erlebt haben, was für Sie hilfreich war und was Sie als schwierig erlebt haben und sich gewünscht hätten.»
- *Klärung der Rahmenbedingungen*:
Dauer: ca. 60min.
Ablauf: Einstieg, dann kurz statistische Fragen, anschliessend im Hauptteil verschiedenen Bereiche Fragen, Leitfaden als Orientierung mit der Möglichkeit von Abweichungen.
Abschliessend Ergänzungen und Präzisierungen.
- Einholen des *Einverständnisses zum Aufnehmen* des Interviews – erst beim Einverständnis mit der Aufnahme beginnen!
- Hinweis auf *vertraulichen Umgang* mit sämtlichen Angaben und Aussagen aus den Aufnahmen und dass diese nach Abschluss der Arbeit gelöscht werden.
- *Fragen zu Beginn?*
- *Einschalten des Aufnahmegerätes*

Statistische Fragen: (Eckdaten der Befragten)

- Können Sie sich und Ihr Kind bitte in wenigen Sätzen vorstellen?
 - Wie alt sind sie, was ist ihr Beruf, wo wohnen sie?
 - Wie heisst Ihr Sohn/Ihre Tochter und wann kam er/sie auf die Welt?
 - Ist Ihr Sohn/Ihre Tochter Ihr erstes Kind?
 - Wer gehört zur Familie? Wer sind die Bezugspersonen? (Vater/Mutter/Alleinerziehend/Geschwister)?
 - Erzählen Sie mir kurz von der Geburt Ihres Kindes und den Umständen, wieso es auf die Neonatologie kam?
 - Wie lange musste Ihr Kind auf der Neonatologie verbringen?
 - Welche Unterstützungen brauchte Ihr Kind dort?

Hauptteil:

Fragen geordnet nach Themenbereichen.

Zuerst Erzähleregungen stellen in der Hoffnung, dass die Detailfragen/Eventualfragen damit beantwortet werden. Erzähleregungen im Leitfaden sind durch Fettdruck hervorgehoben. Detailfragen/Eventualfragen sind als Checkliste daruntergeschrieben. Diese werden gestellt, um

nachzufragen, wenn Antworten gewisse Aspekte nicht abdecken und werden gedanklich abgehakt, wenn sie genannt wurden.

Einleitungs-Frage, Warm-up:

Frau/Herr X, Ihr Sohn/Ihre Tochter war nach der frühen Geburt auf der Neonatologie hospitalisiert. Erzählen Sie doch mal...

1. Wie haben Sie die Zeit im Spital erlebt?

- Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
- Was ging gut, was war hilfreich/unterstützend für Sie? Inwiefern?
- Was war schwierig, was hat Ihnen gefehlt? Inwiefern?
- Wer waren ihre Ansprechpersonen? (Ärzte, Pflege, Hebamme)

Überleitungs-Frage:

2. Was haben Sie empfunden, als Sie erfahren haben, dass Sie mit Ihrem Kind bald nach Hause können?

- Was hat diese Information für Gefühle bei Ihnen ausgelöst?
- Wie sind Sie mit diesen Gefühlen umgegangen?
- Haben Sie Hilfe/Unterstützung bekommen? Von wem? Wer war ihre Ansprechperson?

Schlüssel-Fragen:

3. Wie waren Ihre Gefühle, als der Moment des Austrittes da war?

Wie haben Sie die Spitalentlassung erlebt?

- Wie wurden Sie darauf vorbereitet?
- Was war positiv/hilfreich/unterstützend?
- Was war schwierig? Was hat Ihnen gefehlt in Bezug auf den Übertritt nach Hause und die erste Zeit danach?
- Wie fühlten Sie sich am Tag der Entlassung?

Bei «positiven Gefühlen, Zuversicht»

- Worauf beruhten Ihre positiven Gefühle? Wie kam es dazu? Was hat Ihnen geholfen? Was war unterstützend? Inwiefern?

Bei «Sorgen, Ängste»

- Worauf beruhten Ihre Ängste, Ihre Sorgen? Was hat Ihnen gefehlt? Was hätte Ihnen geholfen? Inwiefern?
- Was würde Ihre Frau/Ihr Mann darüber sagen, dazu ergänzen?

4. Wie erlebten Sie die erste Zeit mit Ihrem Kind zu Hause?

Bei «Gut» (Ressourcen)

- Was hat Ihnen geholfen? Was war unterstützend? Inwiefern?
- Gab es irgendwelche wichtige Ereignisse, die dazu führten? Gab es Aha-Erlebnisse?
- Welche Umstände haben sonst noch geholfen?

Bei «schwierig, schlecht»:

- Was denken Sie, stand einem guten Start im Weg? Inwiefern?
- Gab es irgendwelche Ereignisse oder Umstände, die dazu führten, welchen den Start erschwerte?
- Gab es irgendwelche problematische Momente?
- Was haben Sie vermisst? Was hat Ihnen gefehlt? Was hätten Sie sich zusätzlich gewünscht? Was wäre hilfreich gewesen? Welche zusätzliche Unterstützung hätten Sie zu Hause benötigt?
- Welche Fragen tauchten auf? Was hat Sie beschäftigt? Worüber machten Sie sich Sorgen?
- Was würde Ihre Frau/ Ihr Mann darüber sagen, dazu ergänzen?

5. Wie geht es Ihrem Kind und Ihnen heute?

- Was hat dazu geführt?
- Was hat Sie in der Bewältigung der Situation unterstützt?
- Was war hilfreich und unterstützend? Wie haben Sie die Unterstützung durch erlebt? Was hat die Unterstützung bewirkt?
- Was war schwierig? Was hat gefehlt? Was hätten Sie sich gewünscht?
- Was würden Sie anders machen?
- Inwiefern?

6. Was muss Ihrer Meinung nach unbedingt berücksichtigt werden bei einer bevorstehenden Entlassung aus der Neonatologie nach Hause? Was empfehlen Sie? Haben Sie Ideen, wie der Übergang nach Hause verbessert werden könnte?

- Was nehmen Sie mit aus Ihrer Erfahrung?
- Welche Unterstützung und Hilfen hätten Sie für den Austritt nach Hause wirklich gebraucht?
- Würden Sie im Nachhinein etwas anders machen? Was?
- Wo wünschen Sie sich eine Veränderung/Verbesserung?
- Was würden Sie anderen Betroffenen empfehlen und mit auf den Weg geben wollen?
- Inwiefern?
- Was würde Ihre Frau/ Ihr Mann darüber sagen, dazu ergänzen?

7. Können Sie sich vorstellen, dass es hilfreich wäre, wenn (eine Fachperson wie beispielsweise) eine heilpädagogische Früherzieherin sich bereits auf der Neonatologie bei der Familie vorstellen und Sie zu Hause weiterbegleiten würde?

- Welche Fragen und Anliegen hätten Sie an diese Person? (zur Pflege, Entwicklung, Prognose, Unterstützungsmöglichkeiten, Vernetzung)
- Wo wünschen sie sich Unterstützung?
- Welche Erwartungen hätten Sie an diese Person? (Fachwissen, Persönlichkeit)
- Welche Voraussetzungen muss diese Person Ihrer Meinung nach mitbringen? (Ausbildung/Fachwissen, Kommunikationsfähigkeit, zuhören können, Empathie)
- Was würde Ihre Frau/ Ihr Mann darüber sagen, dazu ergänzen?

Abschluss und Ausklang:

- Nachfragen, ob wichtige Aspekte im Zusammenhang zum guten Gelingen für den Übertritt nach Hause angesprochen wurden?
 - Gelegenheit, etwas zu ergänzen, präzisieren oder betonen.
 - «Gibt es von Ihrer Seite noch Dinge, die wir im Interview nicht angesprochen haben, die Sie aber noch hinzufügen möchten?»
 - «Möchten Sie noch etwas hinzufügen?»
 - «Darf ich Ihrem Namen in meiner Arbeit angeben oder möchten Sie anonym bleiben?»
 - Dank für die Teilnahme am Interview.
 - Gegebenenfalls Hinweis, über die Auswertung zu informieren.
 - Verabschiedung
 - ➔ Der «offizielle» Teil endet mit der Verabschiedung. Danach noch Zeit lassen für den «informellen» Teil. Da können sich nochmals spannende Aspekte entwickeln.
 - ➔ Notizen festhalten über relevante Informationen, Eindrücke und Erkenntnisse aus dem offiziellen Gespräch. Gegebenenfalls nochmals darauf zurückkommen, nachhaken, paraphrasieren.
 - ➔ Notizen festhalten über Informationen und Eindrücken aus dem informellen Gespräch nach dem Interview («zwischen den Zeilen»), relevante Eindrücke und zentralen Erkenntnissen.
- (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 235; Misoch, 2019, S. 68-69; Scholl, 2018, S. 69-70, 147-162, 175)

D. Transkriptionsregeln

Bei der vorliegenden Arbeit werden die Interviews nach der einfachen Transkriptionsform von Dresing und Pehl und ergänzt um weitere Vorschläge von Kuckartz transkribiert. Nachfolgend werden die angewandten Transkriptionsregeln mit Beispielen genauer erläutert:

1. Es wird wörtlich transkribiert. Dialekte werden möglichst wortgenau ins Hochdeutsche übersetzt.
 2. Wortverschleifungen werden leicht geglättet, d.h. an das Schriftdeutsch angenähert. «So 'n Buch» wird zu «so ein Buch». Die Satzform wird beibehalten, auch wenn sie Fehler enthalten.
 3. Stottern, Wort- und Satzabbrüche werden geglättet, bzw. ausgelassen. Wortdoppelungen werden nur erfasst, wenn sie zur Betonung genutzt werden: «Das ist mir sehr, sehr wichtig.»
 4. Sätze, denen die Vollendung fehlt, werden mit dem Abbruchzeichen «/» gekennzeichnet.
 5. Interpunktionen werden zu Gunsten der Lesbarkeit geglättet. D.h., bei kurzem Senken der Stimme oder uneindeutiger Betonung wird eher ein Punkt als ein Komma gesetzt.
 6. Rezeptionssignale wie «hm, aha, ja, genau», die den Redefluss des Gegenübers nicht unterbrechen, werden nicht transkribiert. Ausser, sie werden als direkte Antwort genannt. Dann werden sie mit einer Erklärung in Klammern ergänzt «hm (bejahend)».
 7. Pausen ab ca. 3 Sekunden werden mit Auslassungspunkte in Klammern (...) markiert.
 8. Besonders betonte Wörter oder Äusserungen werden durch GROSSBUCHSTABEN gekennzeichnet.
 9. Jeder Sprecherbeitrag wird als eigener Absatz transkribiert. Sprecherwechsel wird durch freie, leere Zeile deutlich gemacht. Am Ende eines Absatzes werden Zeitmarken eingefügt.
 10. Einwürfe der jeweils anderen Person werden in Klammern gesetzt oder in einem separaten Absatz transkribiert.
 11. Lautäusserungen der befragten Person, welche die Aussagen unterstützen oder verdeutlichen (wie seufzen oder lachen), werden in Klammern notiert.
 12. Absätze der interviewenden Person werden durch «I», die der befragten Person durch «B» kenntlich gemacht.
 13. Unverständliche Wörter werden mit «(unv.)» gekennzeichnet.
 14. Störungen werden mit der Angabe der Ursache in Klammern notiert, z.B. «(Handy klingelt)».
 15. Angaben, die einen Rückschluss auf die befragte Person ermöglichen, werden anonymisiert.
- (vgl. Dresing & Pehl, 2018, S. 21-23; Kuckartz, 2018, S. 167-168, Gläser & Laudel, 2010, S. 194)

E. Interview Transkripte

E.1 Transkript Interview 1

###comment_start###

B1: KV: Herr A.; 34 Jahre alt bei der Geburt; Beruf: Leitende Funktion
Versicherungsbranche
KM: Frau G.; 36 Jahre alt bei der Geburt; Hausfrau, Beruf vor Geburt: Leitende
Funktion Marketing

Kind: Sohn A.; geboren im April; 26.SSW; GG: 620 Gramm, 1. Kind und Einziges
4,5 Monate im Spital: 2,5 Monate auf IPS, 2 Monate auf IMC
Atemunterstützung, keine Intubation nötig, blutender Magen, gewisse Infektionen -
im Rahmen, glimpflich, keine weiteren Komplikationen.

Grund der FG: Not-Sectio innerhalb 20 min. in der 26. SSW aufgrund Komplikationen der Mutter
wie Schmierblutungen, Riss in Fruchtblase mit Infektionsfolge; keine Lebensgefahr der Mutter

Familie: KV hat 3 Geschwister (2 mit je 2 Kindern); KM hat 2 Geschwister (beide mit je 2
Kindern); Grosseltern beidseits

###comment_end###

Sprecher I: Grundsätzlich, wie haben Sie die Zeit im Spital den erlebt, eben, als Sie gesagt haben, ihr
Sohn kam auf die IPS, welche Erfahrungen haben Sie dort gemacht? #00:04:32-0#

Sprecher B: Ja, uff, wo fängt man an bei einer so allgemeinen Frage? #00:04:37-3#

Sprecher I: Ja so einfach so grundsätzlich, genau, nachher geht es dann schon noch so um den
Austritt, einfach so ein wenig, um sich einzustimmen dass ich mir vorstellen kann, wie es ihnen dort
ergangen ist. #00:04:50-9#

Sprecher B: Ich glaube, es ist halt sehr situativ. Im Grundsatz kann man sagen, sehr gut gefühlt, und
der Hauptgrund war relativ simpel. Ich war ja beim Kaiserschnitt dabei und bin dann gleich mit A. mit,
das hatten wir so abgemacht, dass er nie alleine ist. Und der erste Moment, wo er da agiert hat, hat
er sich in dem Sinn verteidigt. Etwas, das er nicht gerne gehabt hat, hat er sich eingesetzt. Und das
hat natürlich unheimlich vertraut, will man dort, oder ich, eine wahnsinnige Lebenskraft und
Lebenswille festgestellt hat oder zumindest wahrgenommen habe. Und von dem her kann ich für
mich sagen habe ich grosses Vertrauen in A. gehabt und dadurch ein gutes Gefühl. #00:05:24-3#

ähm ich denke mal, bei meiner Partnerin, mit der ganzen Hormonumstellung, also sie ist schon noch
ein wenig emotionaler gewesen, aber auch sie hat sehr schnell Vertrauen gefasst in in. #00:05:36-8#

Wir haben auch immer /, ich bin immer über die Nacht von 22:00 bis etwas 7:00 am morgen, 8:00 am
morgen dort gewesen. Dann sind wir nach Hause und haben gefrühstückt und sie ist dann auf die
10:00/11:00 gegangen, bis um 14:00/15:00 am Nachmittag und dann hatten wir nochmals 3 Stunden
für uns gehabt und dann sind wir zusammen dort gewesen. Das ist so ein wenig unser Rhythmus
gewesen. #00:05:56-2#

Das ist uns auch sehr wichtig gewesen und in dem Kontakt drin, ich glaube, und das ist jetzt nicht
wertend gemeint, das ist einfach eine Feststellung, ich glaube, das ist sehr menschlich
unterschiedlich gewesen. Ich habe Pflegepersonal, da haben wir auch schon darüber gesprochen,
wie eine Frau S., wo man also einfach ein Kränzchen binden kann, so salopp formuliert und das ist
menschlich wie fachlich einfach fast ein Novum würde ich sagen, also das ist einzigartig so wie ich
das wahrnehme. #00:06:19-7#

Und da hat es Pflegepersonal gegeben, die aus meiner Sicht sensationell gewesen sind, auch Ärzte. Man kann sagen, einfach gesagt, einfach das Heu auf der gleichen Bühne gehabt haben oder die gleiche Wellenlänge gehabt haben. Sie wissen, was ich meine. #00:06:31-2#

Und dann hat es natürlich auch Erlebnisse gegeben, wo für mich nicht gegangen sind. Wir haben auch mal eine pflegende Person gehabt wo einen Umgang gepflegt hat, wo nicht uns entsprochen hat. Und da haben wir aber sehr gut festgestellt gehabt, dass die Führungs, ähm, entsprechend /, das Führungsteam sehr gut darauf reagiert hat. Von dem her haben wir es sehr positiv wahrgenommen das Ganze. #00:06:50-7#

ähm , ja, betreffend den ganzen medizinischen Abläufen in den ersten Tagen, das ist überfordernd gewesen, würde ich sagen. das war für mich auch sehr eine Orientierungsphase, da bin ich halt eher der Technische, meine Frau natürlich eher der emotionale Mensch, das ist ganz wie man so ein Bild sich macht. Ich habe dann sehr schnell die Geräte kennenlernen wollen, die Anwendungen, was welche Zahl ist (lächeln), habe so Sicherheit gefunden, aber wahrscheinlich viele nervende Fragen gestellt, aber habe immer schöne Antworten bekommen. #00:07:20-3#

Und meine Partnerin ist einfach dann emotional natürlich mit einer Begleitung, das ist, glaube ich, eine Theologin gewesen, ich habe sie nie kennengelernt, weil ich halt immer zu Urzeiten dort gewesen bin, sehr gute Gespräche geführt, und das ist eine sehr schöne Begleitung gewesen. #00:07:33-4#

Alles in Allem kann man aber auch sagen, der A. natürlich, er hat das einfach super gemeistert. Da haben wir auch links und rechts, und sie haben selber die Erfahrung gemacht, wo es nicht so ist, und wie es dann herausgekommen wäre, wüsste ich jetzt nicht, müsste ich ehrlich sagen. #00:07:47-0#

Wo ich dann aber /, wo A. stabiler gewesen ist, wo ich dann schon, sagen wir mal, Diskussionen geführt habe, sind so Überzeugungen wie Flatulex, ich weiss nicht, ob sie das kennen, und das ist etwas gewesen, da muss ich sagen, bei solchen Punkten, das war für mich störend, weil ein sehr wissenschaftlicher Aspekt gewählt worden ist, aber im wissenschaftlich und hintergründig, ich arbeite auch sehr viel mit Daten, und dort bin ich auch sehr wissenschaftlich begeistert, und was mich dort gestört hat ist gewesen, die sehr, oder, oder anders formuliert, ich habe eine sehr starke Differenz wahrgenommen zwischen den pflegenden Personen, also hauptsächlich den Damen und den Ärzten. Und die Ärzte, die sehr, sagen wir mal, ja, mechanisch, sehr chemisch funktionieren, was ja auch seine Berechtigung hat sicherlich, das ist nicht da die Kritik, Flatulex einfach negierend, sag ich jetzt mal, die Wirkung und auf das stützend, dass es kein wissenschaftlicher Befund gibt dass es tatsächlich hilft und das ist der grösste Fehler, da habe ich doch eine längere Diskussion geführt und habe gesagt, schaut, wenn ihr mir wissenschaftlich beweisen könnt, dass das Gegenteil bewiesen worden ist, weil es gibt immer zwei Zustände, wissenschaftlich bewiesen heisst, äh nicht bewiesen heisst, man hat es getestet und es ist nicht die Wirkung erzielt worden oder man hat es nicht getestet und drum weiss man es nicht. Und bei ihnen ist ganz häufig der Fall das zweite. #00:09:06-1#

Und dort hätte ich mir jetzt gewünscht, dass man etwas bessere Dialoge führen kann, wo ich doch auch etwas sehr, ja fast schon etwas dogmatische Meinung gehabt, vorgefunden habe bei gewissen Ärzten, wo ich einfach nicht akzeptiert habe. Da hat es dann die eine oder andere sagen wir mal Eskalationsgespräche gegeben, weil für mich Flatulex ist es sichtbar und A. hat es gut getan. Und dann hat es Situationen gegeben, wo dann das eingesetzt worden ist, dann ist es besser worden, und dann hat man es abgesetzt ohne uns zu sagen und dann habe ich gefragt gehabt, ja wieso, hilft jetzt Fla / ja das ist jetzt abgesetzt worden. Und das habe ich nicht gerne gehabt. #00:09:41-3#

Man hat doch viel Entscheidungen getroffen, wo man nicht kommuniziert hat, also Kommunikation ist nicht so gut gewesen. #00:09:46-7#

Und das zweite, wo ich Mühe gehabt habe, also gehört das auch noch in das Gespräch rein, (jaja), es gibt ja die Unterscheidung, dass Pflegepersonal über die Nahrung entscheidet und die Ärzte über die Atmungsunterstützung. Und es hat dort doch zweimal die Situation gegeben, dass man die Ernährung und Beatmung am gleichen Tag umgestellt hat. #00:10:07-6#

Also sich schlecht abgesprochen hat. Und für mich ist das offensichtlich gewesen, der A. hat immer bessere Werte gehabt, also immer weniger Abfälle als Beispiel und plötzlich hat er wieder akute Abfälle gehabt und dann bin ich dem nachgegangen und dann war das der Entscheidungsgrundlage gewesen und für mich hat das ein kausaler Zusammenhang gehabt. Und dort drin, dort fehlt mir zum Teil einfach der gesunde Menschenverstand. #00:10:27-1#

Ich glaube, man muss nicht medizinisches Fachperson sein, und das bin ich nicht, aber dass ich dann so stark intervenieren muss, dass man das nicht gleichzeitig macht, das habe ich nie verstanden und ich habe auch nicht verstanden, dass ich so hoch haben müssen, ich habe bis zu Herrn B. eskalieren müssen, dass man das irgendwodurch regelt, und das, da habe ich wenig Verständnis gehabt. #00:10:44-8#

Auf der anderen Seite jetzt, das sind die Sachen gewesen, die ich nicht so toll gefunden habe, auf der anderen Seite, wie gesagt, die individuellen Begleitungen und auch das Wissen, das ich mir dadurch auch habe aneignen können oder mir beigebracht worden ist, das ist ein Novum. #00:10:56-8#

Und das zweite auch, was man auch sagen muss, man muss einfach das realistisch sehen, OHNE die Institution ... hätte es den A. nicht gegeben. Und da ist natürlich eine Dankbarkeit extrem stark und warum ich das jetzt als zweites gebracht habe, die Dankbarkeit hat natürlich immer in mir innere Konflikte ausgelöst, wenn ich Sachen diskutieren habe wollen, das ist so etwa das Gesamterlebnis. #00:11:17-2#

Und von den Personen her, das wissen sie bestens, ich glaube, das ist einfach menschlich. Mit gewissen versteht man sich besser, mit gewissen weniger und in solch einer emotionalen akuten Situation, auch wenn wir jetzt nicht grosse Ereignisse gehabt haben, wie man das sonst auf der IPS auch kennt. Also wir haben ja am Nebenbett einmal eine Darmoperation erlebt, also das sind natürlich ganz andere, sag ich mal, Schuhnummern. Nichtsdestotrotz ist es für uns auch hochemotional gewesen natürlich. #00:11:45-7#

Sprecher I: Ja also, wenn ich das jetzt so würde zusammenfassen, eben, einerseits eine Dankbarkeit, Sie haben ja auch am Anfang positive Sachen gesagt, und eben die individuelle Begleitung, viel Wissensaneignung von Ihrer Seite und dann aber auch die Seite so etwa, dass Sie gefunden haben, dass manchmal nicht immer die Informationen gekommen sind oder unter Pflege und Ärzte die Absprachen nicht ganz funktioniert haben, oder? (Ja). Und dass das dann Sie auch in Konflikt gebracht hat, einerseits will man nicht undankbar sein, oder, man ist dankbar, ist man dort in einem solch guten Spital und der A. hätte vielleicht wenig Chance gehabt irgendwo anders und auf der anderen Seite, dass man spürt, ah das ist eigentlich das was nicht gut läuft. Oder, und /, ja genau. #00:12:30-0#

Sprecher B: ja und ich glaube, auch in dem Kontext drin, ich finde, Diskussionsführung /, also ich bin jetzt gerade an einem weiteren Master dran, selber, da geht es um Kommunikation und Mediation. Und, was mir aufgefallen ist, ist die Gesprächsführung, oder die Sitzungsführung (...) also ich komme aus einer Branche, ich habe im Tag zwischen 6 bis 12 Termine und ein grosser Teil davon verantworte ich in meiner Führungsperson, ich bin in der Direktion bei der ... , führe über 30 Leute und habe natürlich da doch gewisse Erfahrung seit vielen Jahren. #00:13:07-1#

Und es gibt da einfach Methodiken und gleichzeitig meditative Komponenten, wie man ein Gespräch führen kann, wenn es emotional ist. Und dort einfach aus der Fachrichtung heraus, jetzt nicht als betroffenes Elternteil, dort hätte das Spital ... wahnsinnig grosser Bedarf zu schulen, muss ich ehrlich sagen. #00:13:24-1#

Ich kann ihnen ein Beispiel nennen. Wir hatten mal eine ganz abstrakte Diskussion und da ist mir der Puls auf 190 hinauf gejagt, weil, da ist uns gesagt worden, ja, wir tun jetzt ein Medikament verabreichen, das ist nicht zugelassen auf dem Markt, aber wir müssen das jetzt machen. Und, dann bin ich zuerst mal kurz paar Sekunden in der Schockstarre gewesen und ich (unv.) was, was sagen die, hab gesagt, also was, ein Medikament wo nicht zugelassen worden ist? Und da hat sich das Gespräch relativ emotionalisiert, es hat sich hinaufgesteigert, also, ich habe mich da auch /, ich bin auch richtig verrückt geworden, das habe ich auch gesagt, ich habe gesagt, schauen sie, wir müssen

das Gespräch abbrechen jetzt, wenn das so weiter geht, weil ich finde es erstens mal nicht professionell und dann schlussendlich beim aufstehen und rauslaufen, wo ich das Gespräch unterbrochen habe, weil es einfach immer emotionalisierter worden war, hat mir die Ärztin dazumal gesagt: ja aber wissen Sie, Sie sind sich bewusst, dass nur ein Medikament so viel empirische Grunddaten hat, dass es zugelassen worden ist, dass die standardverfahrenste erfüllt, wo sonst in der Neonatologie gar nicht möglich ist. #00:14:22-9#

Dann hab ich gesagt: also schauen Sie jetzt, wieso können Sie sowas nicht am Anfang sagen? Das hätte doch das Gespräch völlig anders entwickelt. #00:14:31-0#

Und da habe ich ein paar solche Beispiele oder auch von den Nebenbetten mitbekommen, wo ich einfach finde, wahrscheinlich sind sie so tief in diesen Problematiken, dass sie vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen, also das grosse Ganze und fast ein wenig emotionslos werden, was ja auch nachvollziehbar ist und ich meine, wenn man, das kann ich mir auch vorstellen, wenn man Kinder hat, wo eben Darmoperationen brauchen und jetzt ein anderes Kind quasi einen wunden Magen, der geblutet hat und ein bisschen aufgestossen hat mit Blut, das ist natürlich nichts im Verhältnis, in der Relation. #00:15:00-9#

Aber für die Eltern, wenn es das erste Mal passiert, ist das natürlich DIE WELT, und dass man dort das dann ein wenig rationeller betrachtet und vielleicht nicht ganz (unv.), das ist natürlich schon etwas. #00:15:10-5#

Und das Zweite ist, wo mir auch aufgefallen ist, ist einfach die Gesprächsstruktur, es gibt / kennen sie das Grow Model (hm (verneinend)) das heisst nichts anderes, als erstes muss man das Ziel setzen von einem Meeting, dann die Ausgangslage, dann Optionen, wenn es die gibt, gibt es häufig ja nicht und dann wie weiter, quasi. #00:15:31-0#

Und das sind Sachen, das habe ich dann auch schon beim Austrittsgespräch, einfach als Experte bei diesen Themen Kommunikation und Sitzungsleitung, einfach mitwollen geben, weil ich glaube, dann müsste es sich extrem viel entspannen. #00:15:44-0#

Weil wenn die Eltern so /, ich meine, ich mag mich erinnern, die ersten Elterngespräche, nennen sie es glaube ich, dort bin ich sehr angespannt hingegangen, ich habe überhaupt nicht gewusst was passiert, ich habe nicht gewusst was medizinisch auf mich zukommt von Informationen und wenn sie mir gesagt hätte, schauen sie, das Ziel vom Meeting ist einerseits kurz den Gesundheitszustand zu nennen, dann das und so, und dann VORHER zu sagen, aber die Ausgangslage, wissen sie, und das hätten sie bei uns immer sagen können, die Entwicklung von A. ist aus unserer Sicht hervorragend. #00:16:15-2#

Aber dann haben sie zum Teil (unv.) schauen sie, wir müssen sie jetzt informieren wegen der Sehstärke, das ist im schlimmsten Fall das und dann sind sie vom Schlimmsten ins Beste gegangen und ich habe immer gedacht, ok, jetzt sind wir beim Schlimmsten und das ist natürlich ein unangenehmes Gefühl. #00:16:27-7#

Und das sind Sachen, wo ich jetzt sagen würde, das würde ich methodisch an diesem Spital extrem stark ans Herz heben, dass sie sich dort weiterbilden, oder einfach jemanden mal einladen, da würde ich mich auch zur Verfügung stellen, einfach mal Grundsätzliches wie Gesprächsführung thematisieren, weil das ist nicht einfach gegeben, nur will man medizinisch auf der Höhe ist, in dem Sinn. Ich hoffe, Sie wissen, wie ich es meine. #00:16:48-1#

Sprecher I: Ja, ja, ich komme ganz am Schluss nochmals darauf zurück, ich habe mir das notiert, das ist ein wichtiger Punkt. Ja, doch, das war schon mal eine gute Einführung, eine Einleitung, ein Warm-up. Jetzt kämen wir zu dem Punkt, jetzt gehen wir schon ein wenig weiter, einiges weiter, weiter nach vorne vier Monate weiter nach vorne, oder vielleicht drei, einfach rund um die Zeit, wo Ihnen gesagt worden ist, dass Sie bald nach Hause gehen können. #00:17:17-6#

Was haben Sie empfunden, wo Sie das erfahren haben, dass Sie mit ihrem Kind bald nach Hause gehen können, was hat das für Gefühle ausgelöst bei Ihnen, diese Information. #00:17:27-0#

Sprecher B: Also so eine Aussage haben wir leider nie mitbekommen, weil wir haben mit der Zeit dann müssen anfangen fragen, wie sieht der Horizont aus? Weil wir haben ja gesehen, die Atmung ist herabgesetzt worden, da hat er da, wie hat das geheissen, das Velo, (Nasenvelo), ja genau und da haben wir gedacht ok, das sind alles Zeichen wo dorthin gehen und wir haben sehr proaktiv nachgrübeln müssen. Wir haben uns sogar ein wenig so gefühlt, dass wir ein bisschen gestört haben. Weil, ich hätte schon mir auch gewünscht, dass sie uns so Horizonte mitteilen. #00:17:53-5#

Wahrscheinlich ist es bei uns ein bisschen unglücklich gelaufen, wir haben dann Ferienabwesenheiten erlebt, und alles zusammen, was halt einfach dazugehört in einem Arbeitsumfeld. #00:18:01-8#

Aber auf jeden Fall, wir haben dann nachgefragt gehabt, und uns ist sehr lange nie gesagt worden, was Kriterien sind, wann er heimgehen darf. #00:18:08-3#

Und dann haben wir auch mal in einem Gespräch, habe ich dann gesagt, he schaut Leute, wollen wir jetzt nicht einfach mal auf den Tisch legen können, was es ist, dann werde ich wieder eskalieren, es kann doch nicht sein, dass wir im luftleeren Raum sind, das ist die Ausgangslage gewesen, also, das heisst, so ein Gefühl haben wir so nicht bekommen. Das ist unser Erlebnis gewesen. Wo sie es uns dann gesagt haben, dann haben wir natürlich sehr Hoffnung geschöpft, weil wir haben gesehen, das ist nicht mehr so weit. Dann hat es etwas angefangen mit besser werden und etwas wieder zurückfallen, das Spiel wies halt ist. #00:18:37-1#

Sprecher I: Entschuldigung, was ist nicht mehr so weit? Sie haben ja keine Kriterien bekommen? #00:18:41-5#

Sprecher B: Ja also wo wir dann Kriterien gehabt haben, haben wir das natürlich (unv.). Und dann hat A. Fortschritte gemacht, wieder etwas Rückschritte, Fortschritte und dann ist das natürlich ewigs lange uns vorgekommen. Aber wir haben uns immer gesagt, der A. soll die Zeit nehmen, wo er braucht, er sagt uns was. Und da sind wir sehr entspannt dann gewesen mit ihm zusammen. Und wo wir es selber erfahren haben, sind wir bei gutem Mute gewesen und umso Näher es gekommen ist, aber auch ein ungutes Gefühl gewesen. #00:18:59-6#

Und dann haben wir erfahren, haben das nachgefragt, dass es so ein Familienzimmer gibt, das haben sie uns nicht gesagt gehabt. Und das habe ich natürlich mega geschätzt, weil, wir haben uns dort schon ein wenig angefangen zu sagen, ok, wir richten uns zu Hause ein, wie ist jetzt das mit der Atemsicht, was ist mit den Geräten da, die uns Alarm geben würden, wenn jetzt etwas wäre, weil da hast du nur eine Chance, wenn zu Hause etwas läuft und du schläfst und du merkst es nicht, dann ist es halt einfach passiert. #00:19:21-7#

Und dort haben wir dann auch sehr stark uns angefangen zu erkundigen und da hat uns zum Beispiel auch Frau S. sehr stark geholfen, was ist eigentlich möglich und auf Grund von dem, was sie uns beschrieben hat, haben wir das dann nachgefragt, wie ist jetzt das, wann können wir buchen, wie sieht das aus. #00:19:36-6#

Und wo wir die Informationen gehabt haben, da muss ich sagen, das Familienzimmer ist sensationell gewesen. Wir haben uns sehr wohl gefühlt, es ist eine sehr entspannte Atmosphäre gewesen, mehr hotelmässig. Also das haben sie wirklich super gemacht. Das haben wir geschätzt gehabt. #00:19:49-8#

Aber während diesen Tagen haben wir natürlich sehr viel plötzlich auch etwas (...) ja, Ängste gehabt, wie ist das dann zu Hause? #00:19:57-0#

Und in diesem Elternzimmer zu sein, dort haben wir dann gesagt gehabt, wir würden gern noch so ein portables Geräte mit zu Hause haben, weil er hat jetzt doch eine lange Zeit erlebt und es hat doch den einen oder anderen Alarm gegeben, wo nicht kritisch gewesen war, aber trotzdem ein Alarm (im Elternzimmer noch, Entschuldigung, haben sie den Alarm erlebt?) Ja, und, das sind halt einfach Komponenten, das kann ich, obwohl ich gern mich informiere, obwohl ich eher ein Mensch bin, wo ins Leben vertrauen hat, das hätten wir uns nicht verantworten können. #00:20:24-8#

Und dort haben wir uns dann sehr stark eingesetzt und dann hat uns auch die Ärztin geholfen, dass wir über die IV die Sache abwickeln konnten und das ist ein ganz ein schöner Support gewesen.
#00:20:33-2#

Ich glaube, zusammengefasst auf dorthin, wir haben schon Ängste gehabt. #00:20:36-9#

Der Übergang würde ich mir wünschen, das wäre jetzt auch das Feedback, wo ich ihnen für in ihre Arbeit gebe, ich habe es so erlebt, dass wir als Eltern SEHR STARK nachgrübeln mussten. Und da hätte ich mir mehr Proaktivität gewünscht, ich weiss ehrlich gesagt nicht, ob das normal ist, Proaktivität, auf jeden Fall, das hätte uns viel mehr Zeit gegeben, zum mit der Ruhe dorthin zu gehen und ich bin etwas in den Stress gekommen. #00:21:00-4#

Sprecher I: Darf ich nochmals nachhaken. Sie haben ja gesagt, eben, Ihnen sind die Kriterien nicht von Anfang an gesagt worden, was denn Kriterien sind, damit dann der A. nach Hause gehen darf. Und haben Sie dann, wo Sie den Horizont dann oder wo Sie das erfahren haben, welche Kriterien, haben Sie die erfragen müssen? #00:21:25-8#

Sprecher B: Ja. An das Gespräch mag ich mich gut erinnern. Als ich dann solch ein Elterngespräch verlangt habe, das wurde uns nicht gegeben, das habe ich auch sehr suspekt gefunden, muss ich ehrlicherweise sagen, das verstehe ich bis heute nicht, wieso dass man als Elternteil so etwas nachfragen muss, weil, wenn man sich ja auf die Medizin verlässt, dann müssten sie ja ein Horizont sehen und dann müsste man, ich weiss doch nicht, was richtig ist, ich sage jetzt einfach, zwei Wochen bevor man das als realistisch erachtet, so ein Gespräch haben zur Orientierung. Das hätte ich mir so /, würd ich mir wünschen. #00:21:53-1#

Aber wo wir das Gespräch gehabt haben, ist gesagt worden, ja, nein er kann noch nicht nach Hause. Und dann sage ich, ja, das ist mir bewusst oder das ist uns bewusst. Was muss denn sein, dass er nach Hause kann? Ja da muss er besser atmen. Ja aber besser, was heisst BESSER ATMEN? Können sie mir / Und das ist halt einfach wirklich eine leide Geschichte gewesen. Ich muss auch sagen, dort ist meine Geduldsituation auch sehr sehr angespannt gewesen, also, ich bin kurz davor gewesen, mal zu explodieren. Und ich bin eher in solchen Gesprächen ein ruhiger Mensch, ich bin sehr rationell, ich denke das durch, ich strukturiere das für mich, aber mich hat es einfach auf Deutsch gesagt, Entschuldigung für den saloppen Ausdruck, mich hat es einfach „aagschisse“ dass ich jeden Scheiss nachfragen muss. Entschuldigung für die (unv.) (ja, das kann ich verstehen).
#00:22:38-4#

Und wir haben auch die Abmachung gehabt mit meiner Partnerin, dass ich das Gespräch führe, weil sie ist natürlich hoch emotionalisiert gewesen, was ja auch völlig nachvollziehbar ist. Und also sie hätte wahrscheinlich an diesem Gespräch, da wäre sie durchgedreht. (Aber sie war dabei?) Nein, wir haben, ich habe das selber geführt gehabt. Sie ist bei A. geblieben, wir haben das so aufgeteilt, dadurch dass ich halt / jede hat in der Partnerschaft seine Stärken und ich glaube, diese Gespräche führen, da bin ich wahrscheinlich besser geeignet und wir wollten immer, dass A. möglichst viel Zeit mit den Eltern / wir sind überzeugt gewesen, dass die Nähe von den Eltern einfach zur Heilung oder zu der Entwicklung hilft. #00:23:14-8#

Und, also, ich meine, das ist auch etwas gewesen, dass ich jede Nacht dort war am Anfang auf der IPS, das ist natürlich auf GANZ VIEL Problem, Diskussionen gestossen. #00:23:23-6#

Sprecher I: Ist das dort schon möglich gewesen, in dem Fall, dann hat sich vieles geändert.
#00:23:40-6#

Sprecher B: Da kann ich auch sagen, da habe ich sehr gute Gespräche mit Herrn B. geführt, da haben wir, da habe ich doch auch einen grossen Beitrag geleistet, dass sich das ändert. Weil ähm ich habe mich dann doch auch stark mit den Spitalvorschriften angelegt gehabt, weil eigentlich wäre es so gewesen, dass ich als Vater gar nicht hätte dürfen den A. besuchen gehen. Und dann habe ich gesagt, sehen Sie, ich verstehe, dass das bei 99% von den Fällen im Spital im gesamten Spital sinnvoll ist, auch mit erwachsenen Menschen, aber da geht es aus meiner Sicht ums Überleben von einem Mensch, und wenn sie mir jetzt sagen wollen, dass es auf Grund von einer Gesamtentscheidung das Leben riskiert wird oder eine weniger gute Ausgangslage hat, dann

verstehe ich nicht was sie als Spital da für eine Position einnehmen? Das habe ich sehr bewusst sehr hart gespielt, weil ich bin halt einfach der Überzeugung /, und dann ist mir auch gesagt worden, wissenschaftlich sei das nicht bewiesen, da sage ich, ja, aber trotzdem das Thema, wissenschaftlich ist es nicht bewiesen, aber es ist auch nicht das Gegenteil bewiesen. Also spricht man über Überzeugungen. Und wenn sie mir weismachen wollen, dass die nichtwissenschaftliche Erhebung genügend ausreichend ist, um so ein Risiko einzugehen, dass es nicht helfen ist, dann müssen Sie diese Entscheidung treffen, dann will ich das aber auch schriftlich haben, und dann schaue ich weiter, wie ich dann damit umgehen will. #00:24:52-0#

Und hindurch, dass Sie das auch wissen, ich haben da schon mit meiner Rechtsschutzversicherung ein Gespräch geführt gehabt. Weil, das ist schon relativ hart gewesen in den ersten Stunden, dieses Gespräch zu führen. Das ist nicht einfach gewesen. #00:25:02-5#

Und da möchte ich auch Herrn B. ein Kränzchen binden, ich glauben, Herr B. mit seiner, mit seinem Gedankengut, wo ich in der Diskussion gespürt habe, dass das nicht überall, auch bei seinen Leuten so gelebt wird. Ich glaub, das ist Neuzeitig der richtige Weg, bin ich der Überzeugung. Aber wie gesagt, ich kann es nicht beweisen, es ist einfach meine innere Überzeugung und ich habe dann auch Beispiele gebracht von den skandinavischen Ländern, die haben ja ganz andere Systeme, ich weiss nicht, ob sie die kennen (hm (verneinend)). Sie können sich das etwa so vorstellen wie eine Bienenwabe. Die haben in der Mitte ein Zimmer, also nicht alle Spitäler, aber einzelne, und dort drin sind die Fachleute, also ein Arzt, Pflegepersonal, in welcher (unv.) von Anzahl Betten kann ich nicht sagen. Aber einfach, die haben das / und dann gibt es einzelne Zimmer, wo alle Elternteile ein Bett zur Verfügung haben, also ein 90cm Bett, also kann ein Eltern immer dort schlafen. #00:25:53-0#

Und aus dieser Erfahrung haben sie /, dann sagen sie, das ist eben empirisch noch nicht erwiesen, darum finde ich es immer schwierig das zu nennen, bessere Genesungskomponenten bei den Kindern und bei den Eltern ein besseres Gefühl und gleichzeitig eine Entlastung vom Pflegepersonal, weil die Eltern, die setzen sich ja mit noch mehr Herz ein. Ich sage nicht, dass das immer besser ist mit mehr Herz, aber es ist eine Entlastung. Und wo ich auch in der Nacht gewesen bin, viele Sachen habe ich mit der Zeit alles selber gemacht, wie Windeln wechseln, wie zum Beispiel bald Wärmesensor, wenn der wegfällt, wieder selber hinzukleben, all das Zeug und das ist ja eine Entlastung für die Leute, weil ich muss schon sagen, meine persönliche Sicht ist in der heutigen Zeit, dass das Pflegepersonal ist völlig unterbesetzt. Und das ist eigentlich nicht gegenüber denen nicht respektvoll was sie leisten, weil ich finde schon, dass das Pflegepersonal, da habe ich viel gute Gespräche / auch die Bezahlung, das ist in ein völlig neues Licht / ich habe es in der Vergangenheit immer politisch wahrgenommen gehabt, dass es nicht gut ist, und ich habe das immer so zur Kenntnis genommen. Aber was sie dort leisten, in einer Qualität und mit Herz, das muss man schon in einer anderen Berufsgattung suchen und wird man wahrscheinlich nicht finden. (Nein, ja, dass man das anerkannt). #00:27:01-7#

Sprecher I: Das, wo Sie angesprochen haben von Skandinavien, das ist das „Rooming in“. Dass die Eltern bei den Kindern / Aber ist das jetzt auch auf der Neonatologie so und auf der Intensivstation? Weil sonst in den Spitäler wird das ja schon gemacht, in einem Kinderspital um Beispiel. Also, ja, nicht einzelzimmermässig. Auf der Neo ist es halt einfach nicht, noch nicht möglich bis jetzt in der Schweiz und ich weiss nicht ob das in Skandinavien auf der Neo wär?. #00:27:35-5#

Sprecher B: Dort, wo ich es gelesen habe, muss man unterscheiden, es ist nicht im ganzen Land, sondern in einzelnen Spitäler, natürlich. Weil, das ist eine Entwicklung gewesen, wo ich rausgelesen habe. Und da habe ich auch mit Herr G. ganz gute Gespräche geführt, weil der hat sich relativ intensiv mit dem beschäftigt. Und die Gespräche haben mir sehr gutgetan, mir als Mensch, als Vater auch mit Herrn G., da habe ich ihm auch schon mal Danke gesagt, und Pralinen nochmals geschickt zur Aufmunterung für Nachtschicht. #00:27:58-7#

Weil, die Fachgespräche vom Typ Mensch her, die tun mir gut. Ich brauch nicht jemand, ich habe nicht jemand gebraucht wo mir sagt, emotional schwierig und so weiter, sondern, mir hat geholfen, mich zu informieren, darüber zu lesen. #00:28:12-5#

Und ich glaube, das wäre auch ein Feedback, wo ich jetzt etwas vorziehe, wo ich mitgenommen habe. Ich find schon in dem ganzen Prozess werden die Männer etwas vergessen. (...) Und es hat

zwei Gründe. Das eine ist natürlich, man redet mit der Mutter, weil es häufig emotionaler da ist, das heisst aber nicht, dass der Mann keine Emotionen hat, wir leben es einfach anders aus. Und das wir / da habe ich wenig Basis gefunden für mich als Mann. #00:28:35-6#

Das zweite ist natürlich auch, ich habe schon gemerkt gehabt in dem Gespräch mit anderen Vätern, (...) es gibt doch viel Männer wo ein wenig die Verantwortung abschieben zu der Frau, das wäre ein bisschen ein Männerthema, wo man schon ein wenig muss auch in der heutigen Zeit sagen, he Leute, ihr seid genauso wertvoll und wichtig für den ganzen Prozess. #00:28:51-9#

Und da bin ich wahrscheinlich ein wenig ein Unikum, sage ich jetzt mal, dass ich immer über Nacht dort gewesen bin. Da haben sie mir immer sagen wollen, dass sei nicht gesund für mich, und da habe ich gedacht, gesagt, schaut Leute, mit meiner Gesundheit kann ich sehr gut umgehen. Und ich finde es schön, dass sie das ansprechen und Sorgen machen, ich sage für mich, Energieniveau 100%. #00:29:11-9#

Und der dritte Punkt, zum das Abschliessen /, das andere ist, es ist natürlich auch nur schon noch im altmodischen Männer-Frauen-Bild, wenn man die Emanzipation bezieht, also, dass die Ärzte mit mir geredet haben oder mich auch angeschaut haben in einem Prozess vor dem Fall, also vor dem Kaiserschnitt, das ist fast nicht passiert. Das ist mir sehr stark aufgefallen, das habe ich dann auch mal thematisiert gehabt. Wo dann mal eine Nebenaussage gelaufen ist, ja, das muss sie jetzt nicht interessieren, da habe ich gesagt, also, im besten Willen mit besten Emotionen dahinter sind sie nicht respektlos gegenüber meiner Rolle. Und dann ist dann ein Riesenschock durch die Personen, die dort gewesen sind, durchgefahren. Ich glaube, die haben das gar nicht realisiert, dass halt auch in der Neuzeit Väter gibt, wo viel mehr wollen eingebunden werden und wollen Verantwortung übernehmen. Ob das Standard ist, kann ich nicht sagen. Ich habe das Gespür gehabt, dass es ein wenig Standard ist. #00:30:03-0#

Sprecher I: Nochmals zu den drei Sachen. Verantwortung wird abgeschoben an die Frau. Von den Männern oder von den Pflegefachkräfte tun Verantwortung an die Frauen abschieben oder eben die Männer? #00:30:19-0#

Sprecher B: Also ich glaube das fängt dort an, dass (unv.) sehr Frauenorientiert ist, ist es natürlich für einen Mann in einer / und ich muss ihnen auch sagen, emotional ist es mir nicht immer gut gegangen. Ich tu das einfach anders ausleben, aber, wenn natürlich dann das ganze Gespräch auf die Frau fokussiert wird, dann kann der Mann natürlich zurücklehnen und sagen, ja, du musst entscheiden. Und das habe ich bewusst nicht gewollt, weil ich bin natürlich in einer solchen Situation und das ist jetzt meine Meinung und da ist jetzt auch Frau S. sehr dankbar gewesen, das hat sie mir auch mitgegeben auf dieses Gespräch. Dass ICH dann in das Gesprächsführung reingegangen bin, in die Entscheidungsfindung. Dass ich die Sachen zusammen (unv.) was ist der richtige Weg und Optionen ausgearbeitet habe. Das hat sie natürlich extrem entlastet auf zweierlei Hinsicht. Emotional mit dieser ganzen hormonellen Umstellung, ich glaube man muss das sagen, so eine Schwangerschaft, das ist ja, ein „Wunder der Natur“ und vielleicht sind die natürliche Leistungen, wo eine Frau an den Tag legt, (...) völlig „normal“ (mach Gänsefüsschen in die Luft), sie sehen die Gänsefüsse, die ich mache. Das ist einfach unbeschreibbar. Und dass man dann noch alle Fragen, wo entscheidungs- oder richtungsweisend sind, auch noch der Frau in die Intuition will reinkippen als Mann, finde ich nicht recht. Und ich glaube, da müsste man sich wahrscheinlich mal überlegen, bewusst, vielleicht die Männer mal etwas mehr zur Brust zu nehmen, im positiven Sinn, ich hoffe, sie verstehen mich, was ich meine, dass einfach auch die Frau auch Entlastung hat und auch mal kann sich in die Situation einfinden, weil, ich habe das schon beobachtet, viel Frauen, weil sie in der Situation drin sind, die haben funktioniert, ja, aber sich in eine Situation einfinden ist nochmals ein ganz anderes Niveau für eine Frau als einfach funktionieren. Das ist das, was ich nennen möchte. Ich hoffe, das passt da rein. #00:31:45-0#

Das ist auch übrigens, / das habe ich mir auch notiert da bei meiner (unv.), auch für den Übergang, oder, man fragt häufig die Frau, ja wie wollen sie es dann. Müsste man vielleicht mal die Fragen aufschreiben und dann ein paar mitgeben, dass sie es diskutieren können. Und da vielleicht auch mal den Mann bitten, ob er könnte in die Führung gehen, weil man hat einfach die Erfahrung gemacht, wenn das stimmt, „gell sie“, ich tu jetzt von meiner Erfahrung projizieren, das ist auch nicht richtig, aber so haben sie natürlich die Fachsituation viel besser. Dass man dann vielleicht bewusst mal

Männer etwa mehr einstellt, dass die Frau auch mal Entlastung hat, weil, (...) wenn ich jetzt mal die Gefühlswelt anschau mit den Ups and Downs wo wir beide gehabt haben, ich glaube einfach, aus der ganzen biologischen Komponenten, Frauen sind viel extremer in dem drin und schon ich als Mann bin schon extrem gewesen, also ich kann mir das gar nicht vor / es fehlt mir an Vorstellungskraft, oder Einfühlungskraft, dass mir vorzustellen können. Ich weiss einfach, was sie geleistet ist viel mehr als ich geleistet habe. So in dem Sinn. #00:32:41-2#

Sprecher I: Und Sie meinen mit Fragen mitgeben an die Eltern, dass auch wieder der Spital, die Fachkräfte die Fragen mitgeben an die Eltern? Haben Sie es so gemeint? #00:32:52-2#

Sprecher B: Ich habe mal vorgeschlagen gehabt, macht doch ein Factsheet. Bei uns in der Branche heisst das Factsheet. Und das heisst, also als Beispiel, dass man beim Thema bleibt, wo sie suchen, auf den Horizont hin, sagen sie mir, (unv.), zwei Wochen von dem was man glaubt, es könnte Entlassung gehen, drei Wochen, vier Woche, I don't know. Einfach in den Rahmen, dass man mal sagt, schauen sie, das kommt auf sie zu, lesen sie es mal durch, das sind die Sachen (unv.) mal wichtig sind, dann kann man es ankreuzen, zum Beispiel bei unserem Sohn, der hat ja auf Grund der langen Beatmungszeit mit der Lunge ein Thema gehabt, das ist die Stufe drei gewesen, ich kann es nie aussprechen, wie diese Diagnose heisst. Einfach auf Grund der langen Beatmungszeit ist er in der akutesten Lungensituation eingestuft, also dass er die grösste Begleitung und Beobachtung hat. Was ja auch Sinn macht. #00:33:38-0#

Und dass man einfach dort sagt, schauen sie, das betrifft ihre Sohn oder ihres Meitli, so so so, tun sie sich mal richtig orientieren Richtung nach Hause gehen. Die Fragen sind, wollen sie so ein portables Gerät dabeihaben, ja, nein, man müsste aber das erfüllen, lassen sie es uns dann besprechen, dass man auch mal Vorbereitung hat auf so ein Gespräch. Weil bei diesen Gesprächen, dass es nachher „bumm, tätsch“ da ist und ich muss mich entscheiden bei dem Gespräch, das ist einfach nicht realistisch. Und das ist das, wo ich bei ihnen gern sehr stark platzieren würde, das finde ich nicht geglückt, wie man das macht, also, das gehört auch zu der Gesprächsführung dazu. #00:34:08-2#

Sprecher I: Ja und vor allem auch, wenn man jetzt davon absieht, dass zum Beispiel nur jemand am Gespräch teilnimmt, je nachdem, oder? Dann müsste derjenige alleine entscheiden. Der möchte das ja vielleicht mit der Partnerin oder dem Partner besprechen. Dass man das einfach vorbereiten kann. #00:34:24-7#

Und ich haben auch einmal so ein Papier dem Spital abgegeben gehabt, weil sie haben das alle mega cool gefunden. Ich habe mir selber mal so ein Raster gemalt gehabt, ein Factsheet gemacht. Und dann habe ich einfach mal alles, was ich gehört habe, zum Verdauen aufgeschrieben, und dann habe gesagt, ok, man sagt ja immer, die ersten (unv.) Tage sind akut, oder. Was heisst akut? Keine Ahnung. Und dann habe ich mir all die Tage wo sie einfach die (unv.) nicht aufgelistet haben mir so eine Timeline gemacht, und am Schluss in der Mitte so gestrichelte Linie gezeichnet, wo individuell ist. Aber dann bin ich hingegangen und habe gesagt, habe ich das richtig erfasst? Sie sagen mir eigentlich zusammengefasst das? Und dann haben sie / , ja, mega cool, genauso ist. Und dann haben sie angefangen selber reinzuschreiben zum Präzisieren. Und ich habe einfach gesagt, schauen sie jetzt, eigentlich wünschte ich mir das von ihnen als Spital. Es kann ja nicht sein dass ich als Vater so ein Factsheet, wo anscheinend auf alles passt, einfach zeitlich anders ist, muss zeichnen und nicht sie das machen. Und das sind die Sachen, die ich glaube ich, hilfreiche finde, weil es gibt halt irgendwo Orientierung, es ist etwas Greifbares, vielleicht hilft es mehr den Männern, vielleicht mehr den Frauen, I don't know, aber ich glaube, es ist sicherlich nicht falsch, um so ein Gespräch richtig zu führen. #00:35:28-4#

Sprecher I: hm (bejahend) , ja, da komm ich auch am Schluss nochmals darauf zurück. (...) Genau, und wenn man jetzt zu dem Tag kommt, wo dann der Austritt wirklich auch da gewesen ist, die Spitalentlassung bevorgestanden ist, an dem Tag, wo sie gegangen sind, mögen Sie sich erinnern, was Sie dort für Gefühle gehabt haben? Und dann auch Ihre Frau, nimmt mich dann auch Wunder. #00:35:57-8#

Sprecher B: Also, ich würde gern das Sprichwort, wo sie genutzt haben, „wie der Esel am Berg stehen“. Also wir sind entlassen worden, und das Austrittsgespräch / , also, wir haben dann noch eine

Ärztin einverlangt, um etwas nochmals abzuklären, weil, es ist um einen Leistenbruch gegangen, ob das bei ihm jetzt noch ein Thema sei, und, auch dort wieder, nachher sind wir dort hineingestanden auf dem langen Gang, sie kennen den ja, dann hat es einfach geheissen: Badge abgeben, alles abgeben, sie können jetzt gehen. #00:36:23-4#

Und wir sind so alleine dort gewesen und eine Verabschiedung hat es nicht gegeben, und das ist mal überrumpelnd gewesen. Und wir sind fast ein bisschen zögerlich gewesen zu sagen, ja sollen wir jetzt einfach gehen? Müssen wir uns jetzt noch abmelden? Müssen wir uns noch verabschieden? #00:36:34-0#

Wir haben eben am Tag zuvor noch so einen Verabschiedungskorb gemacht zum Danke sagen für die IPS und das IMC, das ist noch schön gewesen mit dem Pflegepersonal, aber nachher, irgendwie, wie wenn wir nie dort gewesen wären, die Leute sind plötzlich einfach an uns vorbeigelaufen, es ist einfach komisch gewesen, und das Gefühl haben wir sehr stark gelebt. Und sind so halbuntern raus gegangen. Aus dem Grund einerseits, ja kann uns jetzt niemand sagen, es ist alles gut gekommen, also ein gutes Gefühl geben? #00:36:58-0#

Es ist dann netterweise noch ein Arzt gekommen, ganz ein feiner Mensch, und der hat uns dann noch verabschiedet und hat sich noch bedankt für die guten Gespräche, fürs Essen, also die Sachen, und das hat uns dann richtig beflügelt. #00:37:13-9#

Also ich glaube, so etwas ein wenig strukturiert vorzubereiten, das wäre ein schönes Erlebnis gewesen, einfach so zum Abschied nehmen können, weil uns ist es nicht möglich gewesen, Abschied zu nehmen von dieser Situation, das haben wir nie nachverarbeitet. Wir haben dann im Nachhinein eben zum Abschied nehmen diesen, sagen wir mal, ausgewählten Leuten nochmals allen Pralinenschächtelchen kleines geschickt und ein Dankeskärtli geschrieben und so haben wir dann Verabschiedung von zu Hause aus gemacht. #00:37:35-7#

Das ist unser Weg gewesen zum Ade sagen und ich weiss nicht wie das für andere ist, aber für uns war das ein wenig, ja, so, (...) so emotionslos, so abrupt, so Orientierungslos / irgendwie in diese Richtung weil (unv.) habe ich bis heute nicht gefunden, ich wollte das eigentlich noch besser beschreiben aber irgendwie, ich kann es nicht ganz beschreiben. #00:37:56-5#

Und das ist bei meiner Partnerin, auf die Frage, die sie gerade vorhin gestellt, genau das gleiche gewesen, sie hat sogar noch grössere ähm Unsicherheiten gehabt, weil es hat dann an dieser Nacht und in der nächsten hat es einige Alarme gegeben. Alle, wie ich das so rational gewusst habe, unkritisch, das war einfach so eine Anmeldung vom Gerät, aber absolut im feinen Rahmen, und sie hat dann einfach Sorgen gehabt, dass sich das wieder verschlechtert. Und das ist auch verständlich gewesen und sinnvoll und darum haben wir das Gerät dann zu Hause gehabt, das haben wir dann die erste Woche komplett daran gehabt, die zweite Woche haben wir es weniger daran genommen und dritte Woche und vierte Woche haben wir es gar nicht gebraucht. Das ist so ein guter Ablösungsprozess für uns, für mich selber die Sicherheit. Oder vielleicht das Vertrauen gefasst haben. #00:38:44-3#

Sprecher I: Und hattet ihr eigentlich eine Ansprechperson, eine Bezugspflege gehabt, jemand, wo für euch zuständig war? #00:38:53-2#

Sprecher B: Ja, wir hatten eine Ärztin sowie Pflegefachfrau gehabt, wo für uns Hauptansprechperson gewesen sind. (ja, habt ihr gehabt, und die sind) // aber ich muss ehrlich sagen, wir haben andere Leute gesucht. Das ist so etwas das Thema, die gleiche Wellenlänge zu haben (ja) und auch die Gesp / also, (...) ich beschreibe es mal so, also wenn man zwei solche Gespräche hat, wo man eigentlich schockiert eingeleitet wird, wo man wirklich Ängste hat, dann möchte man nicht mehr ein Gespräch mit dieser Person führen. #00:39:18-7#

Und, das ist auch etwas gewesen, so hart wie es tönt, aber ich finde da sollte man die Eltern mehr auswählen lassen, und ich weiss genau, dann werden immer die gleichen Leute gewählt, also gerade eine Frau S., wo wir beide kennen, die wäre wahrscheinlich überbucht ((lachen) genau). Ich fände eben das, das wäre ja Feedback genug für die anderen, und das sollte man ein wenig / (...) dem Challenge sollte man sich stellen. #00:39:38-8#

Weil ich habe schon gemerkt gehabt, dass Feedback, das ist etwas wo nicht gelebt wird. Ich lebe in einer Feedbackkultur, in meinem Führungskreis, wir tun das in jedem Quartal thematisieren und trainieren, weil Feedback ist eine hohe Kunst, und, ich habe das Spital als sehr Feedbackimmun wahrgenommen und als sehr kritikängstlich. Und das finde ich ganz schlecht, muss ich sagen, da gibt es kein anderes Wort. #00:39:57-3#

Feedbackimmun, weil, wenn man als Elternteil etwas feststellt und das fundiert nennen kann, wenn man keine medizinische Ausbildung hat, und dann wird das einfach gesagt, ja sie haben keine medizinische Ausbildung, finde ich das mal ganz eine schwache Leistung von einer erwachsenen Person, es geht nicht um eine Fachkraft, sondern eigentlich von einer erwachsenen Person, weil irgendwo sollte man das ja / ich kann ihnen ein Beispiel geben. Den A. habe ich auf der Brust gehabt im Känguru, und dann hat es einen Abfall gegeben, und er hat während auf meiner Brust hat er das Essen bekommen und das ist durchgelaufen. Und dann ist die Pflegefachfrau gekommen, als erstes, wo sie gemacht hat, obwohl die ganze (unv.) gelaufen ist, dann hat sie das Schläuchlein zu gemacht. Und das habe ich dann gelassen, weil in einer akuten Situation musste sie einfach schaffen. Und nach dem Ganzen habe ich gesagt, sie, Frau soundso, wieso haben sie das Schläuchlein zugemacht? Für mich macht das kein Sinn, weil wenn er ja Beatmungsunterstützung braucht, dann sollte ja die Milch im mindestens aus dem Magen raus, weil das ist ja ein Schwellkörper und das tut ja die Lunge einschränken, und, auch das ist völlig ähm sinnvoll, was ich gesagt habe. Und vielleicht, dass sie das wissen, ich bin manche Jahre im Nationalteam tätig gewesen und anatomisch und physiologisch habe ich doch einiges gelernt in dieser Zeit, das heisst, ich bin wahrscheinlich auch anders funktionierend dort hinein. Aber auf jeden Fall, das einzig (unv.) ist gewesen, rechtes anschauen, schauen sie, sie sind keine Fachperson. Da sag ich, schauen sie, das ist richtig, nichtsdestotrotz habe ich eine Frage und sie haben mir (unv.) / und immer wieder wird mir gesagt, ich soll so lange die Frage stellen bis ich eine Antwort bekomme, wo zufriedenstellend ist. #00:41:29-4#

Und das hat anscheinend nachher zu so einer Welleneskalation geführt, weil diese Person sich so angegriffen gefühlt hat in ihrer Kompetenz, und man muss auch ehrlicherweise sagen, dann hat es ja etwas Wahres, sonst fühlt man sich ja nicht angegriffen. Und das hat dann zu ganz schlechten Gefühlen geführt, wo ich dann auch wieder eingeschritten bin und gesagt habe, schaut Leute, so eine Person, wenn sie so einen Zahn auf mich hat, was ich nicht nachvollziehen kann aus menschlicher Sicht, möchte ich nicht, dass sie am Bett von meinem Sohne ist, weil mein Sohn wird das spüren. Und das sind dann die Sachen, wo ich halt doch wahrscheinlich als Charakter sehr rigoros bin. Das ist wahrscheinlich auch selten, muss man sagen. #00:42:01-0#

Das ist sicherlich auch für das Personal nicht einfach gewesen, aber mit so Moment, da habe ich natürlich eine Frau S. viel lieber gehabt, weil sie ist dann auch dort gewesen und ist nachher zu mir gekommen und sie hat mir gesagt, schauen sie Herr A., sie haben vollkommen recht, es ist nicht sinnvoll, ich nehme das auf. Und das man das dann so eine, / eben, Frau S. ist einfach auf einem andern Niveau sage ich jetzt mal, dass muss man auch fairerweise beurteilen, muss man auch loslassen können, das musste ich auch lernen, nicht jede Person am Bett ist genau so gut wie die Beste, das ist halt so. (Die Erfahrung). Aber das ist etwas, wo ich auch sehr sta / jetzt ich schweife ein wenig aus, aber ich tu ihre Frage möglichst beantworten. #00:42:41-9#

Sprecher I: Es ist so spannend, ich weiss manchmal gar nicht / nein, ich kann ihn da jetzt nicht unterbrechen. Genau. Ja also so wie Sie mir / wie ich Sie jetzt verstanden habe, haben Sie sich etwas, eben, alleine gefühlt eigentlich in dem Moment vom Austritt? Was denken Sie, was / Sie haben mir auch gesagt, Sie hätten so das Gefühl, man könnte das etwas Strukturierter machen, den Abschied, oder? Oder hat ihnen sonst noch was gefehlt, haben Sie dort gerade noch eine Idee? #00:43:20-7#

Nein, ich denke, wie es so immer ist, ist es so Situationen / haben da gewisse Leute ganz ein gutes Sensorium und eben dann sind, zum Beispiel der Arzt ist stehengeblieben, weil der hat gemerkt, wir fühlen uns nicht wohl oder hat es uns angesehen. Ich habe es gar nicht realisiert, dass er uns wahrscheinlich beobachtet hat und dann zu uns gelaufen ist. So Charaktere, die retten einfach das ganze Erlebnis. Darum sage ich im Nachhinein ist das Ganze sehr positive gewesen. Wir haben einfach gemerkt, es hat uns die Verabschiedung gefehlt und so eine Verabschiedung, kann man auf

der einen Seite sagen, ist für die Eltern vielleicht wichtiger, gewisse Eltern wollen auch einfach abhauen, vielleicht, oder, das kann auch sein. Wir sind halt als Eltern gewesen, wir haben während dem sehr viel Verarbeitungssachen wahrgenommen, wir haben gesagt gehabt, wenn wir nicht reinen Herzens dort für ihn da sind, dann ist das zu Ungunsten von unserem Sohn. Wir müssen das verarbeiten, proaktiv. #00:44:09-0#

Und darum haben wir auch wahrscheinlich dort viel anders die Verabschiedung vielleicht auch wahrhaben wollen. Ich kann mir doch auch vorstellen, dass gewisse einen Fluchtinstinkt haben, schlechte Zeit, alles hinter einem lassen, möglichst schnell raus, abhauen, und für die wäre es das Falsche. Wir haben einen guten Bezug gehabt zu vielen Menschen dort. Wir sind dankbar gewesen, und wir hätten einfach am liebsten noch bei gewissen, ja, „Ciao“ sagen können. Vielleicht, wenn es jetzt nicht Covid gewesen wäre, vielleicht auch jemanden noch in den Arm nehmen, oder so etwas, das wäre schön gewesen, hätten wir gefunden. #00:44:36-7#

Und drum haben wir das nachher nachverarbeitet mit den Pralinés und dem Schreiben, oder, mit den Karten individuell. #00:44:41-9#

Sprecher I: Sind Sie auch wieder mal vorbei gegangen? #00:44:44-9#

Sprecher B: Nein, bis jetzt nicht, weil die Vorschriften lassen das gar nicht zu, aktuell, (gemein), es ist wie es ist. #00:44:50-8#

Sprecher I: Nachmals schnell zurück zu den Ängsten, wo Sie dann doch gehabt haben, wie es zu Hause weitergeht, das haben Sie vor längere Zeit schon angetönt bei der anderen Frage. Was haben Sie dagegen gemacht? Was hat Ihnen denn da geholfen? Also Sie haben einerseits gesagt, Sie haben einen Monitor, einen portablen gehabt, das hat ihnen Sicherheit gegeben. Hat es noch etwas gegeben, das Ihnen geholfen hat dann? #00:45:12-0#

Sprecher B: Ja, also, ähm, eingelesen, ich /, meine Partnerin hat sehr stark auf mich auch vertraut, wir haben sehr viel geredet miteinander. Mir haben das auch geteilt mit unserer Familie. Ich denke, wir haben ein glückliches Umfeld, dass wir da kräftig Unterstützung genossen haben. Also zum Beispiel meine Schwester hat für uns eingekauft, dass wir nicht noch einkaufen gehen müssen, solche Sachen. Mein Arbeitgeber, mein Chef, also der hat auch / ich habe da Sonderregelungen bekommen, ich bin zu ihm gegangen und habe gesagt, schau, das ist eine spezielle Situation, ich werde nicht arbeiten kommen. Entweder musst du mir sagen, ich kündige oder wir finden eine andere Lösung. Dann hat er gesagt schau, wir machen die Lösung wie folgt, du gehst zu deinem Sohn und alles andere muss dich nicht kümmern, wir werden 100% zahlen, also 4,5 Monate habe ich keinen Tag gearbeitet und habe trotzdem vollen Lohn bekommen, was natürlich ausserordentlich ist, (und nicht krank, sie sind nicht krankgeschrieben worden?), nein. #00:46:03-9#

Er hat mir noch gesagt, aber kannst du nicht gehen / da hab ich gesagt, schau, ich will einfach ehrlich sein, ich will nicht mit einem falschen Gedanken hierher /, das ist nicht meine Philosophie, das ist die Situation, du weisst, was du hast, du weisst, was ich gemacht habe (unv.) und dann haben wir diese Lösung gefunden. Darum sage ich, die Familie, Job, Umfeld, haben mir natürlich ganz grosse Unterstützung, so dass wir uns fokussieren konnten auf unser Familiendasein. Und wir sind sehr zurückgezogen gelebt gewesen in dem Sinn, wir haben die Leute nicht bei uns willkommen geheissen, wir sind ab und zu draussen spazieren mit den Leuten, einfach auf Grund von der Empfehlung von den Ärzten, die haben natürlich (unv.) (COVID) das hat Sicherheit gegeben. #00:46:39-3#

Und wir haben aber auch, und das ist auch ein Feedback, was ich schön fände, ist, dass als Eltern, und das kann man vielleicht unterteilen, wie akut etwas gewesen ist, es gibt ja Kinder, die sind drei Tage auf dem IMC, dort wahrscheinlich weniger, aber gerade so etwas mit unserer Geschichte, eine Ansprechperson für einen Monat, zwei Wochen, zwei Monate, I don't know, für, wie eine Hotline. #00:47:03-8#

Weil es hat dann doch Situationen gegeben zu Hause, ich gebe ihnen ein Beispiel. A. hatte mit Stuhlgang Probleme gehabt. Und, dann hat er nicht mehr stuhlen können, aber er hat getrunken und dann hat er oben immer raus erbrochen. Und das haben wir schnell realisiert, weil es hat kein, wie

sagt man dem, medizinisch glaube ich, es hat kein Magenabfluss in den Darm stattfinden können, ist glaube ist der Fachbegriff gewesen. Und dort bin ich dann einfach frech in den Spital gefahren, abgemeldet, rauf gegangen auf die Neonatologie und gesagt, schaut ich bin jetzt hier, jetzt müsst ihr mir helfen. Und dann hat mir Herr G., auch da, er hatte Nachtschicht per Zufall, hat mir dann, ich weiss auch nicht mehr, 7,8 Mikrolax mitgegeben, und gesagt, jetzt sollen wir so mit dem umgehen, und dann bin ich heim gegangen. #00:47:43-1#

Und ich glaube, so etwas wäre schon noch toll, wenn man so eine Hotline, wo man weiss, man darf dort anrufen, man ist erwünscht, und man muss nicht irgendwelche Regeln brechen, sage ich jetzt mal. Weil, es hat die eine oder andere Situation gegeben, wo wir einfach Unsicherheiten gehabt haben und eine Hebamme, in allen Ehren für unsere Hebamme, andere Ärzte, die haben einfach nicht das Verständnis, wir haben dann gutgemeinte Ratschläge bekommen jetzt von der Hebamme, aber, also, (...). #00:48:08-0#

Sprecher I: Also Sie meinen in dem Fall, wenn ich unterbrechen darf, mit der Hotline, nicht, weil es gibt ja das Notfalltelefon vom Spital wo ja zahlungspflichtig ist, sie meinen wirklich jemanden, der draus kommt, also am besten jemanden, grad von der Neonatologie zum Beispiel, vielleicht sogar jemanden, den sie vorher schon gekannt haben zum Beispiel, wo sogar schon A. kennt und sie als Familie? Also nicht einfach eine Hotline, allgemein, so wie man bei der Krankenkasse anrufen kann, wenn man etwas hat? #00:48:37-1#

Genau, ein Telefon an die Neonatologie oder Direktwahl, ich weiss es auch nicht, wie das möglich ist von der Installation her, aber, weil der Punkt ist ja, dass wir immer sehr gut wahrgenommen haben ist gewesen, es gibt ja wahnsinnig grosse Rotationen von all den Fachkräfte, sei das Ärzte oder Pflege. Aber die haben alle Bescheid gewusst. Und das ist eine Stärke, wo dieses Spital hat. Ich weiss nicht, wie sie das machen, da hätte ich wahrscheinlich aus meiner leitenden Funktion jetzt in meinem Beruf selber das Interesse zu wissen, wie sie das machen. Aber die sind super informiert. Und darum sage ich jetzt für mich // (also sie meinen informiert, Entschuldigung, allgemein ihr Fachwissen oder über ihren Sohn, also das Kardex) über A. (dass sie das Kardex immer im Griff haben, was da drin steht und so, die Übergaben)? #00:49:25-5#

Ja, also das ist immer gewährleistet gewesen, eben ich weiss nicht, wie sie das gemacht haben, aber das haben sie auf hochprofessionelle Art gemacht und darum sage ich, (unv.) ich glaube nicht, das muss eine Person sein, ähm es ist halt einfach / was ich damit sagen möchte, das Gefühl, auf eine Neonatologie (unv.) und anzuläuten, wo man so viel Zeit verbracht hat, ist einfach vertrauter. Und gleichzeitig, es ist mehr Sicherheit, weil die Leute wissen es und wir haben doch auch, eben, Empfehlungen bekommen wo einfach wie schon auf der Neonatologie wissen, das ist nicht das was für so ein Frühgeborenes sinnvoll ist. Und das ist ja nicht mal urteilend, weil, ich meine, das kann ja nicht jeder wissen wo in dem Berufsfeld tätig ist. Das ist aus meiner Sicht unmöglich. #00:50:04-4#

Sprecher I: Ja. Wer haben Sie denn zu Hause als Ansprechperson gehabt, als Sie nach Hause gekommen sind? Sie haben jetzt schon erwähnt, die Hebamme ist natürlich nach Hause gekommen, auch zwei Monate oder acht Wochen oder wie ist das, wenn das Kind frühgeboren / ? #00:50:19-6#

Sprecher B: Ja also, es ist genau so wie es bei einem Termingeboren ist (8 Wochen), aber wir haben das früher abgebrochen, weil halt einfach Tatsache gewesen ist, wir haben gleichviel oder fast schon mehr gewusst, wie die Ausbildung in 4,5 Monate, man kann sagen Ausbildung, ist viel viel besser, und das auch wieder um unsere Frau S. zu erwähnen, ich meine, ich habe der Frau S. auch empfohlen und ich habe mal mit meinem ehemaligen Nati-Trainer gesprochen gehabt, leider ist er nicht mehr in dieser Funktion, das Wissen, dass sie kinästhetisch hat, wenn ich das im Sport gehabt hätte, hätte ich ihm Umkehrschluss viel strengere Übungen machen können. Und die Hebamme, die wir gehabt haben, das ist einfach nicht die Qualität und das ist auch nicht verurteilend, gälled sie, sie wissen was ich meine, hoffentlich (jaja) #00:51:03-9#

Sprecher I: Und ich meine, der A. ist auch kein Neugeborenes mehr, wo dann aus der Neonatologie entlassen worden ist, oder, der hat schon viel mehr Kompetenzen gehabt als ein neugeborenes Kind, also steht die Hebamme wahrscheinlich auf einem anderen, müsste sie wo anders anfangen, oder, auf einem anderen Level. #00:51:18-3#

Also dann habt Ihr die Hebamme gehabt, habt Ihr sonst noch jemanden gehabt? #00:51:21-3#

Sprecher B: Nein, sonst haben wir niemanden mehr gehabt. Was ich während der Neonatologiezeit gesucht habe war ein Kinderarzt. Der hat selber mal eine Neonatologie geleitet, und hat alle Arten also Assistenzarzt, Oberarzt selber durchlebt und mir, also uns beiden ist wichtig gewesen, dass wir jemanden haben, wo das neonatologische Umfeld, die Geschichten gut kennt. Und der hat uns auch während dem begleitet und ihm konnten wir jeden Tag anrufen und der hat uns auch sehr stark unterstützt, und was ich sehr schätze ist, dem auch ein wenig Alternative Methoden mitzugeben, und das ist das, was ich im Spital immer ein wenig vermisst habe, bei den Ärzten, beim Pflegepersonal nicht. Ich glaube, wenn ich das so salopp sagen darf, die Ärzte wären wohl gut beraten, ein wenig mehr auf die Erfahrung von diesen Pflegerinnen zu hören, auch, denn die haben doch einen wahnsinnigen Fundus, wenn ich mir das erlauben darf. #00:52:22-7#

Sprecher I: Genau, jetzt haben wir eigentlich schon ganz viel / die nächste Frage, wie haben Sie die erste Zeit mit ihrem Kind zu Hause erlebt, ja, doch, gibt es vielleicht doch noch etwas anzufügen? Also grundsätzlich, ist es gut gewesen oder schwierig, wie haben Sie es erlebt? Einige Sachen haben Sie bereits gesagt. #00:52:48-4#

Sprecher B: Das Grundgefühl ist unheimlich schön gewesen. Einfach den Sohn zu Hause zu haben, den Sohn nicht fremden Händen zu überlassen müssen, nicht zu wissen, was passiert, wenn wir nicht dort sind, das ist unheimlich ein schönes Gefühl gewesen. Und das ist viel viel intensiver gewesen als die ganzen Unsicherheiten, und das hat uns sicherlich auch geholfen, immer bessere Basis zu sehen, denn das spüren Kinder ja, Unsicherheiten. #00:53:09-6#

Wir haben dann relativ schnell einfach angefangen auszuprobieren, wir waren auch nicht berührungsängstlich. Mein Traum ist es immer gewesen, eigentlich, mit den Kindern in den Wald spazieren gehen in dem Ergo drin, in dem schönen Tuch drin, das hat er auf beugen und brechen nicht geschätzt, da haben wir uns neu orientieren müssen und so haben wir uns einfach durch alles durchgetestet und immer geschaut, was will er, was will er nicht. #00:53:33-7#

Und glücklicherweise, ich muss auch sagen und das ist auch heute noch so, er tut sehr gut kommunizieren, er hat sogar ein sehr schöner Geduldsfaden, quasi, wo man sieht, am Anfang sagt er es konstruktiv und irgendwann wird er „verrückt“ und dann irgendwann haut der da den Schrei raus und dann weisst du, ok, jetzt ist es ganz falsch gewesen. #00:53:52-6#

Sprecher I: Und so die Phase so / ich habe eben gelesen, dass Sie am Anfang viel so Regulationsprobleme haben, also dass sie Schreiphasen haben, Füttern ist schwierig, so, das haben sie nicht erlebt? (Nein, gar nicht), also dass sie wie Anpassungsschwierigkeiten haben, oder, von der Neonatologie, haben sich doch vier Monate an etwas, an einen Ort gewöhnt und dann kommen sie nach Hause und dann ist wieder alles ganz anders. Und haben dann Anpassungsschwierigkeiten und Regulationsprobleme, das hat der A. nicht gehabt? #00:54:24-4#

Sprecher B: Nein, hat er gar nicht gehabt. Unsere Hypothese ist dazu, oder auch meine Überzeugung kann ich sagen, ist, wir sind natürlich am Anfang 18 Stunden pro Tag dort gewesen, und dann haben wir runtergefahren mal auf 14 Stunden und dann sind wir irgendwo bei 16 Stunden eingependelt gewesen, plus minus. Und wir sind halt /, und das ist meine Überzeugung, das hilft dem Kind sehr stark, dass er sich an die Eltern gewöhnt und nicht an ein Umfeld. Und das merkt man, egal wo wird sind, solange wir da sind und er uns sieht, sehen ist wichtig, dann ist alles gut. Und ich glaube, das ist etwas, was wir bewusst so haben wollten, wo wir auch der Überzeugung gewesen sind, und das hat vielleicht geholfen, kann auch anders sein, ich weiss es nicht. #00:55:05-1#

Und das zweite ist, das Gourmet, das Essen, er hockt mit uns schon jetzt am Tisch und isst alles und Hauptsache Essen und wenn er etwas zu Essen bekommt und jemand isst, dann wird er richtig „verrückt“. Und von dem her, auch da, da ist auch etwas, ich weiss nicht, im Spital hat es die Nahrungszyklen gegeben und da hatte ich einen grossen Disput mit meiner Ansprechperson, also Pflegefachfrau, weil sie hat gefunden, er muss jetzt den Rhythmus lernen. Und ich habe gesagt, warum? Ja wenn er zu Hause ist, müssen sie dann weniger häufig aufstehen. Schauen sie, das ist mir egal, mein Sohn schreit jetzt und wenn wir ihm jetzt zu Essen geben und er ist ruhig, dann hat er jetzt Hunger gehabt und dann muss man ihn nicht noch hungern lassen. Man hat ihn mal wirklich 1,5

Wochen mit weniger Nahrung wegen einem medizinischen Grund, ich weiss nicht mehr genau, was das gewesen ist, das ist natürlich etwas anderes. Aber nur, weil wir als Erwachsene wollen, dass jetzt der Zyklus 6 Stunde oder I don't know was ist, das finde ich ein völlig falscher Ansatz, auch das hat zu grossen Diskussionen geführt, da bin ich aber rigoros gewesen und das verstehe ich nicht und jetzt auch da, er isst halt einfach achtmal am Tag jetzt etwas, das ist sein Rhythmus und das ist auch in Ordnung. Und das sind, glaube ich, die Sachen, darum haben wir gar nie Probleme gehabt. Das ist unsere Meinung. #00:56:25-2#

Sprecher I: Also dann geht es /, das wäre die nächste Frage, wie geht es Ihrem Kind und Ihnen heute? Also ich nehme an, das tönt sehr positiv, ja? #00:56:37-6#

Sprecher B: Soll ich ihn mal holen schnell? Was meinen sie? ;) #00:56:37-5#

Sprecher I: Ja, sehr gern, sehr gern. #00:56:41-1#

Sprecher B: Das ist unser Goldschatz, wir fühlen uns Pudelwohl, er fängt an zu laufen, krabbeln, die Mobilität nimmt zu, er erforscht die ganze Welt. #00:57:09-4#

Da sind wir natürlich besonders stolz, wir haben jetzt noch Frau X, (HFE), und sie kommt regelmässig nach Hause im drei Wochen Zyklus und tut ihn quasi unterstützen und auch einschätzen und sie hat das letzte mal gesagt, würde sie nicht wissen, dass er ein Frühgeborenes ist, würde sie es nicht glauben. Und das ist natürlich ein schönes Feedback, hat uns unheimlich stolz gemacht. #00:58:05-5#

Das ist unser Sohn, darum, uns geht es blendend. #00:58:26-7#

Sprecher I: Wie ist es zu dieser Übergabe (HFE) gekommen? Hat das die Kinderärztin / also Übergabe, wie ist es zu dieser Intervention gekommen? Zu dieser Begleitung? #00:58:45-3#

Sprecher B: Das ist ein reiner Gedanke von uns gewesen, mit dem Kinderarzt angeschaut gehabt, wir haben gemerkt gehabt, dass die ganze Unterstützung, gerade jetzt Kinästhetik mit Frau S., dass wir viel mitgenommen haben, aber relativ schnell an den Anschlag kommen, und ich gerade aus den Bewegungsabläufen her bin ich immer sehr selbstkritisch gewesen, natürlich aus der Sportzeit. Und ich habe schnell festgestellt gehabt, schau, da müssen wir nicht etwas aneignen uns oder durchdrücken oder probieren, wo einfach an A. schlussendlich wieder (unv.) macht, wenn einmal etwas drin ist im Körper, das rauszutrainieren, das ist unheimlich schwierig. Und dann haben wir das beim Kinderarzt genannt gehabt und er hat uns dann eben an die HFE verwiesen, und dann hat sie sich vorgestellt, Kennenlerntermin gewesen, und, das liegt einfach auf der Hand die Professionalität, und auch wie A. reagiert hat, und das ist super. Und wir sind dann nebenbei auch noch in der Physiotherapie, wo wir aus der Diagnose, wie sagt man dem, ähm aus dem Standardprozess mitgegeben wird, und haben gesagt, wir wollen noch etwas Zusätzliches, wir würden es auch selber bezahlen. Und jetzt ist es das Glück, dass es die Krankenkasse trotzdem übernimmt, weil sie das als Förderung ansehen, wo viel Unterstützung gibt, auch für die Zukunft für die Krankenkasse. #00:59:57-8#

Und das ist halt auch, also vor allem mir wichtig, dass er die Chance hat, professionell Bewegungsabläufe, wo er ja nicht im Bauch lernen konnte, jetzt kann mit jemanden üben wo es auch kann. Und ich kann es einfach nicht, das muss man einfach so sagen wie es ist (oder anders, sie machen es einfach anders). Ja, also, ich bin da immer sehr selbstkritisch durch den Sport, es ist einfach so, ich habe nicht die Expertise und das weiss ich, und dann suche ich jemanden, der das hat und das funktioniert sensationell. #01:00:26-8#

Sprecher I: Ja, jetzt käme ich schon, also, eine meiner letzten Frage wäre, was muss Ihrer Meinung nach unbedingt berücksichtigt werden bei einer bevorstehenden Entlassung von der Neo nach Hause? Was empfehlen Sie, was haben Sie für Ideen? Was müsste verbessert werden? Sie haben mir schon ganz viel gesagt, kommt Ihnen gerade noch etwas in den Sinn? Ich tu es nochmals schnell etwas Zusammenfassen. Sie haben gesagt, Kommunikation, Methodik, Sie denken, da ist Weiterbildungsbedarf auf Seiten von den Fachpersonen, dass sie eigentlich die Beratungsskills besser haben müssten, dann eben auch Absprachen, Transparenz, gegenüber Information,

gegenüber den betroffenen Eltern und Absprachen untereinander im Team. Dann hätten Sie gerne gewusst, auch so, was ist der Horizont, was braucht Ihr Sohn für Kriterien, was muss er alles erfüllen, dass es dann bald nach Hause gehen kann. Also auch dort geht es wieder um Informationen, eigentlich, oder? Dann auch Proaktivität von den Fachkräften, also, dass man nicht immer überall nachgrübeln muss, auch wieder Informationen eigentlich. Dann werden die Männer vergessen, Väter vergessen. Dann auch vielleicht auch die Eltern schon vorbereiten, dass man ihnen Fragen mitgibt, also wenn es um den Austritt geht, wie eine Checkliste, sie haben es anders gesagt (Factsheet habe ich gesagt gehabt) genau, eine Factsheet. Dann das ganze Abschiedsritual, also, ja ich sage jetzt Abschiedsritual, es kommt mir grad so in den Sinn, einfach dass man schon etwas den Abschied strukturieren würde, eigentlich, das wäre ja nicht so schwierig, weil die haben ja so viele Abschiede, so viel Kinder wie sie haben und Familien, haben sie auch Abschiede. Dann die ganze Feedbackkultur, also sie haben so das Gefühl gehabt, sie sind Feedbackimmun, Kritikängstlich haben sie es genannt. Dann die Ansprechperson so à la Hotline, oder, dass wenn man, wenn irgend etwas ansteht, für einige Wochen, Monate haben sie gesagt. Genau. #01:02:38-8#

Sprecher B: Also ich glaube für die Verabschiedung haben sie alle Punkte genannt. Also ich glaube, eben das mit dem Feedback, das ist ja über das Ganze aus und es gibt ja eine Theorie, wo ganz einfach sagt, umso empathiefähiger ein Mensch ist, umso schlimmer ist ein Feedback quasi. Weil es direkt ins Herz geht. Und das ist ganz ein einfaches Bild eigentlich und das finde ich noch spannend. Das trifft natürlich nie auf alle Menschen zu, aber im grossen (unv.) kann man das sicherlich wahrscheinlich so nennen. Und die Pflegefrauen oder Fachkräfte, es hat ja auch einzelne Männer, ich glaube, die haben sicherlich eine ganz grosse Fähigkeit also Empathie, Mitgefühl und all die Attribute mitbringen und das heisst natürlich, sie müssen sich wahrscheinlich bewusst sein, dass dann etwas, eine Kritik, ein Feedback, das ist ja nicht immer eine Kritik, es wird einfach so angeschaut, dass das natürlich direkt ins Herz geht und da muss man sich als Mensch kennen, das ist mehr das Ganze. #01:03:27-8#

Sprecher I: Also sie sollten einfach etwas selbstkritisch sein oder im Sinn von, auch sich selber hinterfragen vielleicht auch, oder sich selber gut kennen, dass man weiss, wie etwas auf einem könnte / #01:03:38-6#

Sprecher B: Ich sage es immer so, ich rede nie, auch in meinen Teams, ich rede nie von Stärken und Schwächen, ich finde, das ist ganz eine komische Darstellung vom Mensch, sondern ich spreche immer gern von Ausprägungen. Und jede Ausprägung, wenn sie stark ausgeprägt ist, hat es auf der anderen Seite ein Nachteil. Und die Prägungen muss ein Mensch von sich kennen und dann kann er besser reagieren in Situationen. Und das, was ich mehr damit möchte sagen ist, wenn sie sich bewusst sind, dass sie sehr emotionale Menschen sind, sehr gefühlsbetonte Menschen, was aus meiner Sicht auch (unv.) ist, was auch schön ist, sonst könnten sie den Beruf ja nicht machen. Das sie auf der gleichen Seite wissen, he ok., dann kann ich mich zu schnell gekränkt fühlen, weil es direkt ins Herzen geht. Auf der anderen Seite, ganz rationale Menschen, die sind sehr Feedbackstark im Entgegennehmen, da gehöre ich eher dazu, weil es weniger schnell ins Herz hineinfällt, so zum das abstrakt und schwarzweiss zu bezeichnen. Aber es ist nicht (unv.) , wissen sie was ich meine? #01:04:33-8#

Sprecher I: Ja ja, also die einen müssen sich auch, so verstehe ich es, auch abgrenzen können, weil es dann vielleicht zu schnell ins Herz geht und die ändern / ,ja, genau. #01:04:44-4#

Sprecher B: Professionelle Distanz auf das /, ich meine als Elternteil, ich will nicht noch mit einer emotionalen Fachfrau mich da am Bett rumschlagen mit meinem Sohn und da hat es auch Situationen gegeben, wo ich einfach habe sagen müssen, he sorry, so nicht. #01:05:00-4#

Und weil, es geht um das Menschsein, weil, wenn dann das Kind in der Mitte liegt und die Erwachsenen sich quasi anfeinden, das spürt das Kind. Das muss nicht dort drinnen passieren und sonst haben wir so Gespräche, Elterngespräche, dann soll man es dort Hinpacken, oder. #01:05:13-3#

Und es hat ja auch einmal ein Eklat gegeben, unser Sohn ist immer ein sehr heisser gewesen, also er hat immer zu schnell zu heiss gehabt, und dann bin ich im Känguru gewesen und dann hat mich die Pflegeperson schön mit dem blauen Fleece noch eindecken wollen und ich habe eigentlich gesagt

gehabt, nein das braucht er nicht, und dann ist relativ arrogant gekommen, ich bin die Fachperson. Hab ich gesagt, puah, also, nichts für ungut aber, es ist einfach so. Er hatte gerade gestern ein tiefer Abfall gehabt auf Grund von zu viel Hitze. Ich weiss schon, was bei ihrem Kind los ist und was nicht, sie müssen mir nicht erklären was fach (unv.) oder nicht. Und dann habe ich gesagt, habe ich nichts mehr gesagt und habe das nachher auch nachgefragt, schauen sie, menschlich einfach nicht in Ordnung, oder. Und da gibt es halt immer wieder Situationen und das ist Personenabhängig und, die Leute, wo ja selbstsicher sind, die werden nie so reagieren, also. #01:06:02-6#

Sprecher I: Da könnte man ja fragen warum? Oder, warum, aus welchem Grund braucht er das nicht? Und dann ist man ganz auf einer anderen Basis. #01:06:14-5#

Sprecher B: Genau, Auf jeden Fall, jetzt auf ihre Frage zurückzukommen. Ich glaube, für den Austritt, um das jetzt zu reduzieren, die Verabschiedung finde ich wertvoll, glaube ich. Ich weiss ja nicht, ob das für jeden Mensch so / nur für uns wäre das wertvoll gewesen. Dann haben ganz tolle Menschen das noch aufgefangen, das ist ein schöner Abschied geworden in dem Sinn. Wir konnten es nachverarbeiten, darum ist das für uns jetzt in Ordnung. #01:06:36-8#

Das Zweite ist eben die Hotline. Es ist ein Unterschied, wenn man an einem Kinderspital anruft, oder wenn man auf die Neonatologie anrufen darf. Und wir haben die Situation auch erlebt gehabt ähm ja, (...) wir haben dann eben durch die Dreistigkeit, sage ich jetzt mal, weil ich einfach auf die Neonatologie gegangen bin, hat sich das aufgelöst gehabt, aber das wäre hilfreich, glaube ich. Oder für uns wäre es hilfreich gewesen, ich muss immer von uns aus reden, ich kenne ja die anderen nicht so. #01:07:00-2#

Und das Dritte, das ist eben das Factsheet. Der Horizont. Ich habe / , bis heute verstehe ich noch nicht, warum wir als Eltern nachbohren müssen, zum die offensichtlichen Punkte eigentlich, und ich nehme jetzt mal an, korrigieren sie mich, Frau Imbach, das ist wahrscheinlich bei jedem Kind die gleichen Kriterien, nehme ich jetzt mal an. #01:07:18-5#

Sprecher I: Jetzt sind wir einfach noch im offiziellen Teil, aber da kann ich ja auch schon gleich sagen, also, ich habe den Pretest mit meiner Freundin gemacht, wo vor 10 Jahren ein Kind geboren hat mit einem Geburtsgewicht knapp unter einem Kilo und vor 12 Jahren hätte er eigentlich keine Chance gehabt, also hat man diese Kinder, also das darf man jetzt fast nicht sagen /. Und sie haben gesagt, weil sie gemerkt haben, das ist so ein Starker, doch, auch wenn du knapp unter einem Kilo bist / , und er ist heute auch ganz ein toller, gut entwickelter, intelligenter Junge. Jetzt habe ich den Faden verloren (Kriterien für den Austritt) Und sie hat mir da gesagt, das hatte es dort auch nicht gegeben aber by the way ist etwas gefallen, wo sie gefunden hat, sie hat mir nachher im Interview gesagt, du glaubst gar nicht, die Frau ist sich wahrscheinlich gar nicht bewusst, was sie sagt, aber das hat ihnen, / ich habe ihr nachher gesagt, eigentlich müsste man eine Checkliste machen, mit all diesen guten Sätzen, wo man sagen sollte. Und zwar sind sie auch sehr unsicher gewesen, jetzt dürfen wir nach Hause mit dem Kind und das Monitoring nicht mehr und so, und dann hat die Frau gesagt, ähm , sie können sich sicher sein, ihr Kind, / kein Kind wo aus dem Spital entlassen wird, also mein Sohn wurde jetzt nach der Geburt auch entlassen, nach 5 Tagen, oder, kein Kind wird so gut untersucht sein wie Kinder, wo auf der Neonatologie nach Hause gehen. Die wurden ja alle untersucht, bei diesen hat man das Blut genommen, Lungen angeschaut, also alles. Wenn man nach Hause gelassen wird, kann man sicher sein, dass es in einer guten Verfassung ist und dass man ein gesundes Kind hat, weil, es wird nie so gut gescreent sein wie nach der Neo, oder? Und das hat ihnen dann so ein gutes Gefühl gegeben, und sie hat gesagt, das hat sie nicht, das ist sicher nicht auf eine Checkliste gestanden oder so, sondern das hat sie so gesagt, aber sie weiss gar nicht, was sie angerichtet hat oder was für positive Gefühle sie diesen Eltern übergeben hat, dass sie so das Vertrauen gehabt haben, nach Hause zu gehen. Dann haben wir so gesagt, ja eigentlich müsste man wie, hey das und das muss man sagen und das gibt den Eltern dann ein gutes Gefühl zum nach Hause zu gehen, weil das ist so, jedes Kind das auf der Neonatologie war ist durchgescreent worden in diesen 4 Monaten oder wieviel Monate auch. #01:09:39-1#

Sprecher B: Ja absolut. // (unv.) dem wo dann Sicherheit gibt an dieser Orientierung. #01:09:44-9#

Ich glaube die drei Sachen fände ich die wichtigsten Punkte aus unserer Sicht auf ihre konkrete Frage wegen Verabschieden. Und was ich am Schluss gesagt habe wegen dem Horizont, gehört

natürlich eben auch rein, Proaktiv, Familienzimmer und all die Sachen, weil das Familienzimmer, muss ich ehrlich sagen, ist etwas vom Besten, wo ich dort erlebt habe. #01:10:01-6#

Sprecher I: Wie lang seid Ihr dort gewesen? Das wollte ich auch noch nachfragen. #01:10:03-8#

Sprecher B: Zwei Nächte sind wir dort gewesen, (das ist ja auch nicht lang), wir wären gerne länger dort gewesen (unv.) , aber, wir haben auch verstanden, es hat noch weitere Eltern gehabt, wo vor diesem Schritt gestanden sind und dann ist es halt eine Frage der Organisation und, da muss man als Eltern auch akzeptieren, he, das ist ein grosses Spital, das sind Tausende von Menschen schlussendlich. #01:10:27-7#

Sprecher I: Nach diesen zwei Nächten seid Ihr sofort nach Hause? Ja, das ist dann das Ziel gewesen, oder,? Man ist nicht nochmals zurück auf die Neo? #01:10:37-3#

Sprecher B: Ja, und dort haben wir eben noch verlangt, dass kurz die Ärztin einfach nochmals kurz hinschaut. Ich glaube eben, es ist gar nicht nötig gewesen. Aber es ist halt einfach die Verabschiedung, ein Gefühl, und, wir sind dann vor dieser automatischen Türe gestanden mit dem Kinderwagen, dürfen wir jetzt raus? Sollen wir nochmals nach hinten gehen, dürfen wir nach hinten? (dürfen wir noch jemandem Ade sagen, wir kommen nochmals, nein wir kommen nicht mehr) ja genau. #01:10:58-7#

Sprecher I: Jetzt habe ich gleich noch eine letzte Frage. Können Sie sich vorstellen, dass es hilfreich gewesen wäre, wenn eine Fachperson Sie bereits auf der Neonatologie kennengelernt hätte und dann zu Hause weiterbegleitet hätte? Also noch ein wenig mehr als nur die Hotline? Und ich stelle natürlich die Frage, ich bin ja heilpädagogische Früherzieherin, so wie Frau. X., ihre HFE, oder werde bald befähigt sein, quasi, wenn ich dann die Masterarbeit unter Dach und Fach habe. Es gibt eben Projekte, und darum ist mir auch die Idee kommen, diese Arbeit zu schreiben. In Winterthur und in Solothurn. In Solothurn war die erste, Frau Hänsenberger-Aebi, wo das gemacht hat und dann hat das Winterthur sozusagen übernommen. Und es wird jetzt eine Frage der Zeit sein, hoffentlich, dass das mehr übernommen wird. Und zwar, dass eine heilpädagogische Früherzieherin wie Frau X. schon auf der Neonatologie vorbeigehen würde, aber nur bei diesen Familien, wo das Kind extrem frühgeboren worden ist, also unter 2,5 Kilo oder, ja / es ist ein niederschwelliges Angebot, sie geht vorbei, gibt dann auch mal eine Broschüre und sagt, wir sind im Fall da, wenn sie auch Gespräche wollen und einander kennenlernen und wir würden sie auch zu Hause weiter begleiten, also, dass sie jetzt so eine Frau X. schon auf der Neonatologie kennengelernt hätten. Oder denken sie eher an eine Fachperson / ? ja genau, das ist meine Frage. #01:12:36-6#

Sprecher B: Also, diese Frage finde ich GANZ eine wichtige Frage. Ich glaube, das ist ein Schlüsselthema, glaube ich persönlich. Wir haben uns ja das selber so zurechtgelegt. Eben mit einem Kinderarzt, der auf der Neonatologie gearbeitet hat, wo beide Welten kennt zum auch mal Rückfragen stellen können, ist das notwendig? Es braucht ja auch / weil, es ist halt schon, man ist dort ausgeliefert und wenn man eine neutrale Person hat, wo einfach auch mal aus Erfahrung etwas Gegenwirken kann, dann finde ich das immer hilfreich. Das ist das einte, der einte Aspekt. Das soll nicht heissen, dass man sich auflehnen will gegen den Spital, das macht es auch nicht sinnvoll. Aber gerade zum Beispiel beim Flatulex, dort habe ich mir Unterstützung geholt von Meinungen, von Expertisen, und gestärkt mit dieser Meinung bin ich in die Diskussion gegangen und habe gewusst, ich habe Recht, in dem Sinn. Das ist jetzt ein Extrembeispiel, aber, gerade so Sachen, glaube ich, eben, auch Sie, wenn sie diesen Beruf ausüben wollen, das ist UNHEIMLICH wertvoll, das ist ein Leuchtturm, das ist richtungsweisend, das ist ein Refugium von Sicherheit für Eltern, absolut. ähm Und dass man dann jemanden mitnehmen kann, ich denke, das wäre ja dann gerade ein Übergangslösung in Richtung auch dieser Hotline-Thematik unter Umständen, also ich glaube, das ist genau solch eine Lücke, wo Sie jetzt da mit einem konkreten Vorschlag bedienen, wo ich finde, diese Lücke existiert und die ist sehr tief, diese Lücke. #01:13:53-5#

Sprecher I: Und wäre denn das jemand, das würde dann ja nicht die Hotline ersetzen? #01:13:58-9#

Sprecher B: Ich habe nur gesagt das ginge auch in Richtung dorthin (genau) als Unterstützung, weil wenn man die Hotline nicht machen kann, hat man wenigstens da eine Person, wo beide Welten kennt. Und das ist sicher hilfreich. Und auch das, wo sie sagten, mit dieser Hebamme, die wir hatten,

wo mit Termingeborenen in der Regel arbeitet. In allen Ehren (...) sie müsse sich noch weiterbilden, dass sie überhaupt wirklich helfen kann und wir sind häufig bei uns zu Hause gewesen, wo ich sie dann am liebsten, ich habe es dann nicht gemacht, weil der A. ist genügend robust gewesen in dem Moment, ich hätte sie beim Bewegen am liebsten korrigieren wollen, weil ich das einfach über vier Monate quasi gelernt habe und mir eingetrichtert worden ist. #01:14:32-4#

Sprecher I: Auch dort müsste es vielleicht sogar auch eine Hebamme geben, wo (...) unter Umständen auch spezialisiert ist auf Kinder, wo von der Neonatologie kommen, oder? #01:14:42-5#

Sprecher B: Ich glaube wir kommen genau / , darum habe ich das / ich glaube, der Kreislauf (unv.) so einer Schlüsselperson, zwischen MEDIZIN und ZU HAUSE, wo sie jetzt da mit der konkreten Frage schliessen könnten, ich glaube, das muss Zukunft sein, ja, also ich fände das für jedes Elternteil, wo das nutzen dürften oder erleben könnten, Nutzbringend. #01:15:02-0#

Sprecher I: Ich weiss halt auch nicht, wie sie Frau X. erleben, aber ich merke so, dass in unserem Berufsfeld, wir sind oft so die Fadenführenden. Also, wir sind so etwas wie Casemanagerinnen. Also wir kommen ja früh in die Familie rein, und wenn wir dann finden, hmm, mit dem Reden ist es noch ein wenig schwierig, vielleicht braucht es eine Logo. Physiotherapie ist zwar auch sehr früh involviert, meistens noch früher, aber ich habe immer das Gefühl, es liegt dann Vieles an der heilpädagogischen Früherzieherin, auch zum Rundtischgespräche organisieren und so. Ich denke, das ist ja auch noch gut, wenn man dann jemand hat, wo dann auch Sachen wie weitervermittelt oder so, wo so ein wenig, eben, sie kann dann ja vielleicht nicht alle Fragen beantworten, stelle ich mir jetzt vor, wenn es, gerade wenn es / , am Anfang hat man wahrscheinlich viele pflegerische Fragen, Monitorsachen und so. Eben, Sie haben auch gesagt, was war das Problem ihres Sohnes, dass sie die Hotline, (...) wegen dem Essen (stuhlen) , unter Umständen, vielleicht ist das auch eine Schwierigkeit, wo viel bei Kinder auftritt, wo frühgeboren sind, vielleicht kennt sie sich dann irgendwann auch aus in dem und hätte auch eine Antwort geben können. Aber ich denke, wenn es natürlich zu pflegerische Fragen sind, ist dann die Heilpädagogin vielleicht dann auch nicht die richtige Person, oder. Aber längerfristig geht es ja um Entwicklung, wie entwickelt sich ihr Sohn. Am Anfang hat man wahrscheinlich mehr pflegerische Fragen, oder, grad wenn man nach Hause kommt. Und dann werden die Fragen wahrscheinlich eher in Richtung, wie entwickelt sich mein Sohn? Wo ist er, in welchem Range drin? Und dort, denke ich, ist die Früherzieherin wahrscheinlich wieder die richtige Person. Und die kann sie bis in den Kindergarten begleiten und die Hebamme nur acht Wochen. Und die Pflege, in Bern gibt es Pflegende, die nach Hause kommen, aber die dürfen auch nur etwa ein halbes Jahr nach Hause, also nicht ewig. #01:16:54-2#

Sprecher B: Also ich finde, Sie treffen das auf den Kopf, weil, ich meine, jetzt auch mal ganz einen anderen Blickwinkel auf die Materie, dort wo die Finanzindustrie ja das meiste Geld investiert, ist in die Triage und Triage ist da gemeint, das ist jetzt mehr mechanisch, im Erkennen, wo gehört was hin. Weil in der Triage braucht man die grösste, gebündelte Kompetenz über alle Bereiche und das beschreiben sie jetzt auch da, darum möchte ich das auch mit dieser Wirtschaftlichkeit, das man das dort ja schon längstens erkannt hat und schon viele Millionen, Milliarden investiert hat, um das zu verbessern, eigentlich in der Gesundheitsbranche extrem nachhinkt, sage ich jetzt einmal. Und natürlich, Kostenthematik auch wieder, schlussendlich, aber ich glaube einfach, Kostenthematik in diesem Kontext, vordergründig zu führen, ist einfach falsch. Und darum finde ich, Ihre Frage ist nur mit „Ja“ zu beantworten. Und so wie Sie es beschrieben haben, ich glaube, ehrlich gesagt, auch in den Pflegendenkomponenten hätte ich jetzt das Gefühl oder respektive das Vertrauen in Frau X. oder in Sie, das würden sie auch helfen können. Weil das sind genauso Fragen, ok, was macht man jetzt, wie macht man es jetzt, ist es sicher. Dann haben wir auch viele Fragen gestellt, die eigentlich obsolet gewesen sind, weil wir wollten einfach hören, ja ihr macht es gut, oder, selbstbegründend. Einfach all das Sicherheitsthema. Und die Hebamme ist ganz eine tolle Frau gewesen, aber die hat das weder geben können, weil wir Fragen gehabt haben, die sie nicht mal verstanden hat, weil wir halt einfach aus einer ganz anderen Sicht kommen und dann eben viel, nicht alles, aber viel praktizierende Sache, wo wir besser gewusst haben als sie, weil es ist einfach eine Ausbildung, die wir dort durchlaufen haben. #01:18:25-9#

Sprecher I: Ja natürlich, Sie sind als Eltern Fachpersonen geworden. #01:18:29-2#

Sprecher B: Genau, im reduzierten Mass. Und dann das Zweite, die Entwicklung, auch da, schlussendlich die Eltern, also wir wollen ja nur das Beste für ihn haben. Wir möchten schauen, dass er möglichst viel aufholen kann von dem, was er nicht konnte, wie andere Kinder einfach so mitbekommen. Und, das sind auch viele Fragen, da habe ich auch schon Gespräche gehabt mit Frau X., wo ich gesagt habe, ja, gälled sie, ist das so. Aber eigentlich ist das eine rhetorische Frage gewesen, weil ich genau gewusst habe, dass ein „Ja“ kommt, aber ich habe es einfach zur Bestärkung gebraucht, für mich als Mensch, als Vater. Dass das alles gut ist, dass wir das gut machen. Und, ich sage immer, schlussendlich, was heilt, hat recht, und Gefühle müssen bei den Eltern heilen, beim Kind muss es eigentlich nicht mehr heilen, salopp gesagt, und diese Sicherheit darf man ja nicht unterschätzen neben dem fachlichen Teil. #01:19:15-4#

Also, auf ganz vielen Dimensionen habe ich jetzt Ihnen einfach sagen wollen, ja, Sie haben recht, das braucht es aus meiner Sicht und es wäre sehr, sehr wertvoll. Wo der Range ist, Sie sagten 2,5 Kilo, das kann ich nicht einschätzen, das wissen Sie besser. #01:19:30-4#

Sprecher I: Also eben, das ist jetzt schon so, dass das an einigen Orten als Projekt eben schon läuft, also Projekt, schon mehr als Projekt, es ist wirklich schon gutgeheissen worden im Sinn von, die Finanzen werden übernommen. Und es ist ja längerfristig, wenn man es ja früh erkennt, kostet es wahrscheinlich weniger, oder. Und ich glaube, das haben sie schon auch / darum hat das der Kanton Solothurn jetzt auch bewilligt und in Winterthur auch. #01:19:53-3#

Sprecher B: Das ist die logische Konsequenz, und ich muss auch hier sagen, wir haben uns ein solches Umfeld zu schaffen begonnen, um diese Lücke zu füllen. Vielleicht sind wir proaktiver als andere, vielleicht auch nicht, ich weiss es nicht, aber, DIE Proaktivität, wenn das natürlich Unterstützung bekäme, das würde viel Energie / und viel helfen. #01:20:13-0#

Sprecher I: Ja, weil es geht ja, also, / zum Glück für A. hat er so proaktive Eltern, aber aus verschiedenen Gründen können das nicht alle, sei es wegen der Sprache, der Bildung, wegen weiss ich nicht was. Und dann gäbe es eine Chancengleichheit, oder, eigentlich, dass das eigentlich alle bekommen. Und auch für sie ist es wahrscheinlich auch, so wie es tönt, eine sehr nervenaufreibende Zeit gewesen, wahrscheinlich, und ich glaube, wäre ja auch schön gewesen, sie hätten weniger Zeit mit dem verbringen müssen in diesen vier Monaten. #01:20:49-8#

Sprecher B: Ich wäre nicht traurig gewesen, auf jeden Fall. Und ich mein, also, ich muss auch ehrlich sein, diese Kämpfe, wieso führt man solche Kämpfe, wenn man es jetzt archaisch beschreiben will, es geht um das Wohl vom Kind, und, da bin ich halt schon auch ein Typ, da akzeptiere ich nicht einfach eine Aussage, es ist halt für alle so. Sondern, da ist immer für mich die Frage, was ist das Beste für das Kind? Und gerade diese Lücke gehört aufgrund / ich glaube zwar ehrlich gesagt, in erster Instanz hilft es den Eltern, und wenn es den Eltern hilft, dann hilft es auch dem Kind. #01:21:18-5#

Sprecher I: Ich wollte gerade sagen, nicht nur zum Wohl des Kindes, auch zum Wohl der Eltern, denn wenn es den Eltern nicht gut geht, wie Sie gesagt habe, das Kind spürt das, das ist einfach so. #01:21:26-7#

Sprecher B: Geanu, das sehe ich genau gleich. Obwohl, ich habe diese Diskussion ja auch geführt, das sehen nicht alle Ärzte so, dass das die Kinder spüren können. #01:21:33-9#

Sprecher I: Ja, habe ich das erzählt von der Studie..... #01:22:51-1#

Sprecher B: Ja schön, dass man das jetzt empirisch hat festhalten können, was ja menschentechnisch absolut logisch ist. Weil wenn man einen Menschen als Gefäße wahrnimmt, und dann hat man Schuldgefühle, das ist ja wie ein Metallklotz, wo unten am Grund liegt, und das drückt natürlich Wasser raus, wenn man das Sinnbildlich nimmt, dann hat man weniger Energie. Aber, da haben wir die gleiche Sicht, Frau Imbach. #01:23:09-1#

Sprecher I: Ja genau. Gibt es noch irgendein wichtiger Aspekt? Ich habe alles nachgefragt, was ich mir notiert habe. Doch, Herr B. und Herr G., sind das beide Ärzte? Der eine ist Abteilungsleiter, der anderen glaube ich, Oberarzt. #01:23:59-4#

Sprecher B: Also ich kann ihnen auch Pflegerinnen nennen, die ich ganz wertvoll für uns empfunden habe. Es gibt natürlich viele, Pflegerinnen, die ich nie kennengelernt habe. #01:24:14-7#

Sprecher I: Gibt es von ihrer Seite noch etwas, wo Sie im Interview noch nicht angesprochen habe, wo Sie denken, oh das wolle ich auch noch hinzufügen oder so? #01:24:24-0#

Sprecher B: Nein, ich konnte eigentlich alles nennen, was ich mir aufgeschrieben habe auf das hin. Ich möchte einfach ihnen auch danken für all die Eltern, wenn sie dann in dieser Rolle sind (lachen), ich glaube wirklich, Sie werden da etwas für Eltern und Kinder ermöglichen, wo ganz grossartig ist. Und ich wünsche Ihnen auch viel Energie, ich glaube, es gibt viel Widerstand für Sie auch. #01:24:42-7#

Sprecher I: Also, das ist jetzt mal eine Arbeit, ob ich dann mal in dieser Rolle bin... Danke (lachen). #01:24:56-8#

Sprecher B: Also, wenn Sie mal einen Fürsprecher brauchen für das, da bin ich gerne bereit. Ich glaube einfach wirklich, da werden Sie einen Dienst erweisen an einer Familie oder eben, an jeder einzelnen Person, wo wahnsinnig wertvoll ist und wo man gar noch nicht heute erkennt in dieser Wichtigkeit, wie es ist, aus meiner Sicht. #01:25:10-5#

Sprecher I: Ja, und für dieses Factsheet, wer weiss...vielleicht komme ich nochmals auf Sie zurück, wenn ich darf #01:25:39-0#

Ja, dann danke ich vielmals für die Teilnahme am Interview, es ist mega spannend gewesen. Ich hätte noch gern, wäre sehr gerne ins Diskutieren gekommen und habe gedacht, nein, ich darf nicht, ich muss eine neutrale Position einnehmen (lächeln). Ich würde Sie auch über die Auswertung informieren, wenn Sie Interesse hätten (ja gerne) und dann würde ich mich da mal offiziell verabschieden und Kamera abstellen.

E.2 Transkript Interview 2

###comment_start###

B2: KM: Frau Sch.; 36 Jahre alt bei der Geburt; Hausfrau, Beruf vor Geburt: Tätigkeit im Verkauf
KV: Angaben nicht erfragt

Kind: Tochter B.; geboren im Februar; 28.SSW; GG: 690 Gramm; 1. Kind und Einziges

B. war insgesamt vier Monate im Spital und Spital für Kinder. Sie musste sofort intubiert werden. Danach stellte man fest, dass sie eine Fehlbildung hat an der Speiseröhre und musste am gleichen Tag noch in ein Spital für Kinder. Brauchte insgesamt 3 Operationen dort und konnte dann im Juni nach Hause.

Grund der FG: Hoher Blutdruck ab 16.SSW, beruflich viel Stress, unter Druck, kein Zeugnis ausgestellt bekommen. KM musste ab 24.SSW, einen Monat vor der Geburt ins Spital zur Überwachung, da sie Eiweiss hatte im Urin, Schwangerschaftsgestose. Blutdruck war immer hoch. Als man in einer Nacht Blutdruck nicht mehr senken konnte und sie zu Zittern anfang (Präeklampsie-Anfall), wurde es gefährlich und ihre Tochter musste per Sectio auf die Welt geholt werden.

Familie: Keine Hilfen, Eltern väterlicherseits schon alt, Eltern mütterlicherseits im Ausland. Mutter mütterlicherseits war zu Besuch, war aber schwierig wegen Corona, eine Bewilligung zu bekommen, brauchte ein Begründung vom Psychologen, dass Mutter Unterstützung brauche wegen panischen Attacken.

Besonderes: Schwierige Zeit im Spital vor der Geburt, während sie liegen musste. Bedauert, dass sie nicht privat versichert war. War mit 2 Frauen im Zimmer, kam nicht zur Ruhe, hatte Stress. Eine schnarchte laut, die andere hatte ihren Mann immer zu Besuch und sie waren laut. Bekam keine Unterstützung von Pflege, sagten ihr, sie müsse das selber lösen. Nachdem sie zwei Nächte im Gang geschlafen hatte, bekam sie dann ein anderes Zimmer.

###comment_end###

Sprecher I: Wie kam ihre Tochter auf die Welt? Spontan oder musste man plötzlich schnell eine Notfallsectio machen? #00:06:27-4#

Sprecher B: Ja, das war eher schon ein Notfall. Das war an einem Sonntag, von Samstag auf Sonntag, wo es mir in der Nacht sehr schlecht ging, man konnte mir nicht den Blutdruck senken, das ging einfach nicht. Ich hatte schon angefangen zu zittern, ja, diese Präeklampsie-Anfälle, und das war schon gefährlich. Da musste man sie rausnehmen. Wobei ich wollte nicht, ich habe gesagt, nein, bitte nicht. Sie ist noch so klein. Weil im Bauch, sie wuchs da auch sehr langsam. #00:06:58-3#

Sprecher I: Und dann kam Ihre Tochter auf die Welt und dann ging es ihr aber den Umständen entsprechend gut, sie war nicht in Gefahr, oder? #00:07:06-1#

Sprecher B: Ja, ich habe sogar gehört, dass sie wollte wie weinen, das war so wie eine Maus piepst ah ah so, sie hat Geräusche gemacht. Natürlich ich habe sie nicht so gesehen, ja, erst viel später. Ja, und sie mussten sie sofort intubieren und /, aber ich denke, die Ärzte, sie haben dort so gut gemacht. Ich habe gezählt, es waren etwa 11 Ärzte, (unv.) an einem Samstag, so schnell, ruck-zuck und das war so gut organisiert. #00:07:41-1#

Sprecher I: Also die Betreuung war dann gut, auch wenn (ja, ja) das Zimmer nicht gut war, die Betreuung war dann gut. Und wie lange musste B. auf der Neonatologie verbringen, bis sie nach Hause konnten? Wie lange war sie dort? #00:07:51-5#

Sprecher B: Also, Geburt, und im Juni kam sie zurück nach Hause. Aber eben, dann musste sie auch noch ins Spital für Kinder verlegt werden. Also zuerst, sie ist geboren im Spital, nachher am gleichen Tag nach Spital für Kinder haben sie sie gebracht, am gleichen Tag, ja, ich musste mich sofort von ihr trennen. #00:08:20-5#

Sprecher I: Also bevor Sie sie ges / Sie haben sie kurz gesehen und dann ging sie nachher / ? #00:08:24-0#

Sprecher B: Ja, sofort, ja, nach Spital für Kinder, jaja, und ich musste Wochenbett machen, // und der Blutdruck war so hoch (aber Sie haben sie noch gesehen) jaja, ich habe sie gesehen kurz, ja. #00:08:33-8#

Sprecher I: Und wieso musste sie ins Spital für Kinder? #00:08:36-6#

Sprecher B: Ja weil eben, sie haben festgestellt, sie hat eine Fehlbildung. Also sie wollten ihr eine Magensonde legen, und dann ging es nicht. Weil Speiseröhre endet, hier endet (Mutter zeigt auf Brustkorb) und dann, sie hat kein Zugang zu Magen. Und dieser Zugang vom Magen geht in die Luftröhre und dann sie bekommt Magensaft in die Luftröhre und das geht in die Lunge. Und dann mussten sie auch grad am gleichen Tag sie etwa zweimal mechanisch reanimieren, weil sie hatte auch Flüssigkeit in den Lungen, das ist megagefährlich, ja. #00:09:17-6#

Sprecher I: Also brauchte sie dann eine Operation ganz früh in ihrem Leben? #00:09:21-6#

Sprecher B: Ja ja, sehr früh, sie haben ihr glaube am dritten Lebenstag operiert, weil, sonst, sie würde sterben, das war ganz gefährlich. Aber natürlich, sie wollten noch vor der Operation mit uns reden. Und ich hatte so diesen hohen Blutdruck (immer noch) ja, 10 Tage nach der Schwangerschaft (unv.) hatte ich noch Blutdruck von 180 auf 110. Und trotz Medikamenten, das war wie die Reste von dieser Schwangerschaftsvergiftung. Das konnte man wahrscheinlich nicht vermeiden. Ja, und das war das Problem, dass sie mussten mit mir reden wegen der Operation, wir mussten als Eltern unterschreiben, ja. Und ich ging trotzdem, ja. Im Wochenbett hiess es, man darf nicht gehen, aber ich musste gehen. Ich musste verlassen Spital, ja. Und dann mein Mann gefahren mich und dann wir (unv.) zum Chirurgen, ja, und dann hat er uns alle Risiken erklärt. #00:10:30-6#

Was mich vielleicht ein bisschen nicht so gefallen hat, meine persönliche Meinung, ja, dass, natürlich, sie müssen über Risiken sagen, ja, aber es hat so getönt als ob hat sie keine Chance. Wissen Sie? Sie haben so das erklärt, dass 80% sie stirbt, 20 wenn sie überlebt, dann Gehirnblutung, dann das, Behinderung möglich. Und sie haben gesagt, sie ist in so einem kritischen Zustand und sie machen auf keinen Fall eine Notfalloperation, schnell, sie machen eine geplante Operation. Morgen um 9:00, wenn sie bis 9:00 morgen überlebt, dann wir machen. Und dann haben sie auch gesagt, wir dürfen jederzeit anrufen, und sagen, wir wollen keine Operation. Und das bedeutet, sie stirbt, ja. Verstehen sie, dass das, dieser Megadruck, ja, du musst so in einer kurzen Zeit diese Entscheidung treffen, ja, und ich habe sie dort kurz gesehen, sie war, also, wissen sie, 690gr, blau, und, in so einem Zustand, ich habe gedacht, mein Gott, wollen sie vielleicht ein Experiment machen, haben sie überhaupt eine Chance, ja. Das hat mich ein bisschen belastet (ja, das glaube ich), das man hat wenig Chancen gegeben, ja. #00:11:52-0#

Und zum Glück haben wir uns für die Operation entschieden, den sonst / #00:12:06-0#

Sprecher I: Genau. Wie haben Sie dann die Zeit im Spital erlebt. Also dann war die Operation im Spital für Kinder, dann war sie wie lange im Spital für Kinder? #00:12:12-3#

Sprecher B: Oh, sie war, ich glaube, sie war etwa bis Anfangs März im Spital für Kinder, weil man musste noch zweite Operation machen. Erste Operation, also sie haben irgendwie eine Fistel gelegt, aber, nein, Fistel zugeklemmt, irgendwie so Klappen gemacht, damit diese von Speiseröhre oder vom Magensaft geht nicht in die Luftröhre. Das war dieser zu gefährlicher Zugang. Den musste man zumachen mit klippsen. Nachher musste man im Bauch ein Loch machen, und einen Button legen, damit man sie ernähren kann überhaupt, ja (ah, dann hatte sie die PEG-Sonde) ja, PEG-Sonde. Und das war nach zweite Operation, da hatte B. wie Zusammenbruch, das war für sie sehr schlimm. Die

erste Operation, sie hat noch irgendwie überstanden, gut, aber zweite, man musste sie intubieren, sie konnte nicht atmen lange, ja (...). #00:13:24-8#

Sprecher I: Und dann kamen sie anfangs März wieder zurück auf die Neonatologie wieder ins Spital, wo Sie geboren haben? #00:13:32-6#

Sprecher B: Ja, zum Wachsen, sie musste dort wachsen, für die dritte Operation, wenn sie dann erreicht 2,5kg, dann dritte Operation. Dann wieder ins Spital für Kinder für dritte Operation (ah, als sie 2,5kg war, dann wieder /) ja, sie haben sogar ein bisschen länger gewartet, sie war 2,7kg und dann haben sie sie geschickt, also geschickt, transportiert wieder nach Spital für Kinder. #00:14:02-1#

Sprecher I: Und dann nachher wieder zurück auf die Neonatologie vom ersten Spital, noch einmal? #00:14:05-8#

Sprecher B: Neinnein, dann war sie dritte Operation, dann sie war auch in Neonatologie im Spital für Kinder. Von dort wurden wir nach Hause entlassen. #00:14:21-9#

Sprecher I: Ah, weil sie hat dann ja schon sehr gut zugenommen, oder, mit 2,7kg, dann musste sie nicht mehr ins erste Spital. (Nein nein, musste sie nicht mehr). #00:14:31-0#

Und dann hatten sie eigentlich den Übertritt vom Spital für Kinder nach Hause. Und wie lange mussten sie nach der dritten OP noch im Spital für Kinder sein? #00:14:43-4#

Sprecher B: Mitte Mai war die dritte Operation und Anfangs Juni die Entlassung. #00:15:03-8#

Sprecher I: Wie haben Sie die Zeit erlebt, welche Erfahrungen haben Sie so gemacht jetzt, auf der Neonatologie. Sie haben vorhin ja schon gesagt, auf der Station war es nicht so einfach für Sie, keine Ruhe gefunden. Wie wars dann, die Betreuung auf der Neonatologie? Hatten Sie da eine Bezugsperson? (Im Spital meinen Sie?) Genau, dort waren Sie am meisten, die längste Zeit? #00:15:38-2#

Sprecher B: Ja ja, Ich finde, das war wahrscheinlich von unserer Zeit die beste Zeit dort. Also das war für mich / ja zuerst war ich ein bisschen skeptisch, weil ich habe gedacht, jetzt weg vom Spital für Kinder, dort quasi auch Chirurg in der Nähe, ja und wenn die Sonde rauskommt und nicht dass man sie nochmals operieren muss, und (unv.) weil das Loch geht sehr schnell zu, muss man aufpassen, ja, wenn die Sonde weg ist, dann / aber im Endeffekt, das war die ruhigere Zeit. Wir hatten die Bezugsperson ja Frau S. war unsere Bezugsperson und die zweite war E., ganz eine Junge. #00:16:29-5#

Sprecher I: Und war das hilfreich für Sie, dass Sie eine Bezugsperson hatten? #00:16:45-4#

Sprecher B: Ja natürlich, natürlich, das war natürlich eine grosse Hilfe, jaja. Vor allem, sie hat mir auch, ich hatte das Gefühl, dass Frau S., sie ist am besten um geht was da, dass die Frühgeborene wo bequem liegen, sie hat immer so schöne Bettchen gemacht, dass ist so wie kuschlig und schön haben da und dann / weil sie können sich nicht selber drehen, stellen sie sich vor, diese ganz Kleinen, sie können sich nicht selber drehen und dann musste man sie auch regelmässig auf die eine Seite auf die andere, auf den Bauch und dann sie hat das irgendwie so veranstaltet mit Tücher, ja, das wirklich hat sehr bequem ausgesehen und sie haben sich auch ruhiger verhalten, ja. #00:17:25-7#

Sprecher I: Ja, das ist ihr Wissen über Kinästhetik, dass sie so wunderbar macht. (ja das macht sie super). #00:17:35-5#

Hat Ihnen irgend etwas, war etwas schwierig, hat Ihnen etwas gefehlt? Was kommt Ihnen grad so allgemein in den Sinn in dieser Zeit? #00:17:43-6#

Sprecher B: Also schwierig war, dass man auch Personal so oft wechselt, ja. #00:17:48-8#

Dass B. betreut nicht immer die gleiche Person, immer irgendwie ganz verschiedene und dann, du siehst diese Person zum ersten Mal, du hörst zum ersten Mal und dann, wissen Sie, bei B. war noch Spezielles, sie hatte noch diese Reploxonsonde, ja. Das, eben, sie hat kein Zugang von Speiseröhre zu Magen, Speiseröhre hier endet (sie zeigt auf Ende Bauch Höhe), aber der Speichel wird immer produziert, und das ist ganz wichtig, dann muss man absaugen. Und dann hatte sie immer, alle Monate hatte sie immer diese Sonde, hier endet, im Mund, die immer absaugt. Wissen Sie, das war wie ein ständiges Leiden für sie. (Also dieses Absauggerät, diese Sonde hatte sie, war immer unten?) Ja, 24h, immer, verstehen Sie? Und dann mussten sie immer spülen, weil sie war immer verstopft, und wenn sie verstopft, dann hat diese Verbarrikadierung Sättigungsabfälle, sie kann nicht atmen, ja. Und das war wie eine Teufelskreis, die ganze Zeit, sie brauchte jede zwei Stunden /, musste man sie wecken und spülen und sie war verstopft, verstopft und / dann eben jede Personal ist auch nicht alle für das gut genug ausgebildet, nicht alle haben dieses Gefühl. Es gab dort einige Frauen, die haben das sehr gut gekonnt und andere gar nicht, ja. Weil so wie B., es gab glaube auf die ganze Zeit auf der Neonatologie, Frau S. hat mir gesagt, nur zwei oder drei Kinder, eine Junge, weil das kommt sehr selten, extrem selten vor. So früh geboren und so eine seltene (unv.) (beides dann noch). #00:19:39-8#

Und da hat man keine Erfahrung mit solchen Kindern. Und was ich habe mir gewünscht, dass irgendwie (...) mehr die gleiche Person sie betreuen, die schon spüren, wie man diese Sonde behandeln muss. #00:19:55-3#

Sprecher I: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, jetzt komme ich zur zweiten Frage, die ist jetzt schon ein bisschen korrekter, wo es um den Austritt geht. Also, was haben Sie empfunden, als Sie erfahren haben, dass Sie mit ihrem Kind bald nach Hause können? Eben, Sie haben mir jetzt ja gesagt, bei Ihnen gab es immer noch einen Zwischenschritt ins Spital für Kinder, oder? Bevor Sie nach Hause gehen konnten, mussten Sie ins Spital für Kinder. Aber wissen Sie trotzdem noch, was hat diese Information für Gefühle bei Ihnen ausgelöst: jetzt können Sie bald nach Hause? #00:20:33-6#

Sprecher B: Also ziemlich erstes Freude, Riesenfreude. Zweite, oh mein Gott, wie schaff ich das, ohne Hilfe. Ich musste zu Hause vorbereiten, ich muss das und das und (...) ich muss, ich habe mich natürlich auch (...) also wissen sie, ich wollt irgendwie perfekt sein, perfekte Mutter, ja. Alle Kleider müssen gebügelt sein, muss alles tiptop / natürlich, ich denke jetzt würde ich es anders machen, ja, aber damals, ich wollte das irgendwie auf keinen Fall irgendwie eine Infektion oder etwas / oder zu warm oder zu heiss zu Hause muss alles / und das ist ein Druck, ja. Wie schaff ich das in kurzer Zeit, plus ich muss von morgens bis abends bei B. sein, ja. Wann soll ich das machen? #00:21:27-4#

Und äh, auch diese sehr viele Informationen. In ganz kurzer letzter Zeit, ja, wie soll man ihr Medikamente verabreichen, durch die Sonde, weil sie hatte Magensonde, wir würden nach Hause entlassen mit der Sonde, PEG-Sonde im Bauch. Und die musste man auch schauen, wie man die richtig Verband macht, wie man Medikamente, weil sie hatte auch noch einige Medikamente musste man ihr geben, auch speziell, ja, man musste da Ampulle aufmachen mit bestimmten Flüssigkeiten mischen, ja, Wasser und dann in die PEG-Sonde reintun, ja, (...) und das natürlich war in die kurze Zeit sehr viel Information, sehr viel. #00:22:10-5#

Und plus auch noch meine hohe Anforderung zum bis um alles perfekt zu Hause (lacht) ich hatte Riesenstress, wirklich. #00:22:19-9#

Sprecher I: Und diese vielen Informationen, bekamen Sie die auch schriftlich irgendwie oder nur mündlich? #00:22:26-9#

Sprecher B: Auch schriftlich, über die Medikamente natürlich schriftlich. Auch Spitex kam, auch Spitexfrau / also, das war irgendwie so, dass die letzten zwei Tage vor dem Entlassung, ich hatte sehr viele dort Termine, Physiotherapie, Spitex. Und musste ich da kommen zu zeigen, wie man Medikamente gibt, ja, (Entschuldigung, das war alles im Spital für Kinder, diese Termine?) ja, im Spital für Kinder. #00:22:59-9#

Und auch Austrittstermin mit Chirurg. Wie soll es weitergehen. Irgendwie auch, noch etwas (lacht) ich weiss nicht, aber ich weiss, das war irgendwie, / ich habe das mir das aufgeschrieben, das war SO

viel Information, und, / ah, wie soll man auch, / kam die Frau, weil B. hatte Reflux, ja, wie soll man sie lagern, wie soll man aus Tücher Bett machen. Diese (unv.) (lacht) to much, ja. #00:23:29-2#

Sprecher I: Konnten Sie gar nicht alles aufnehmen oder war es // #00:23:32-5#

Sprecher B: JAA, diese ganze Informationen und vor allem, dass ich nur alleine durfte im Spital sein, weil nur eine allein, also / das war auch sehr sehr schlimm, finde ich, weil / am Anfang natürlich, war der erste im Februar, wir durften noch beide sein, und nachher (unv.) nur ein Elternteil. #00:23:53-6#

Sprecher I: Ja, und man sagt ja immer, wenn wichtige Informationen sind, schaut, dass ihr zu zweit sind, weil vier Ohren hören mehr. #00:24:02-6#

Sprecher B: Nein nein, sogar Austrittsgespräch nur ich alleine. Weil mein Mann musste arbeiten, klar (ja gut, aber das ist nicht der Grund, sondern wegen Corona, oder?) ja, ja, wegen Corona, sonst wäre er schon dabei. #00:24:17-8#

Sprecher I: Also haben Sie keine Checkliste bekommen oder wo irgendwie / noch ganz viel schriftlich? Nur Medikament, sonst nicht viel schriftlich? #00:24:25-8#

Sprecher B: Nein nein, sonst nicht viel. #00:24:27-8#

Sprecher I: Das hätte vielleicht geholfen, oder? #00:24:28-1#

Sprecher B: Ja, doch, auch wie man das Bett macht, ja, aber dort ein so ein Zeichen, das muss man immer trainieren, ja, mit Händen, ja und das Spüren, ja, wie man da richtig /, dass diese, dass sie auch quasi mit 45 Grad hochliegt (wie sie liegen muss wegen dem Reflux). #00:24:42-9#

Sprecher I: Haben Sie dann auch Unterstützung und Hilfe bekommen? Sie haben gesagt, dieser Stress, diesen Druck. Haben Sie im Spital Unterstützung von jemandem bekommen? #00:25:07-8#

Sprecher B: Nein, nur diese Musiktherapie, sie kam, ja, und sie hat gesagt, jetzt ist, muss mal Ruhe machen, jetzt nur 15min., sie spielt für mich Instrument und ich mache die Augen zu und vergesse alles, ja, das hat mir geholfen (also dass sie Ruhe bekommen) ja, ja, weil ich war so aufgeregt, dass ich das nicht schaffe in dieser kurze Zeit, jaja. #00:25:33-8#

Sprecher I: Aber man hat nicht eine Lösung versucht mit Ihnen zu finden? Dass jemand auch nach Hause kommt, Spitex / oder das schon? #00:25:43-9#

Sprecher B: Ja, aber nur eine Stunde Spitex, ja nur eine Stunde pro Tag, ja. Aber natürlich Spitex die schauen, was für Problem sie hat. Sie hat ein Button oder PEG-Sonde, für PEG-Sonde eine Stunde, fertig (lacht). #00:25:57-4#

Sprecher I: Ja das ist wenig. Also mehr Unterstützung haben Sie leider dann auch nicht bekommen? #00:26:04-0#

Sprecher B: Nein nein nein. #00:26:05-3#

(...) #00:26:08-1#

Und natürlich ja, Sie wissen, dass wenn man das Kind, so ein spezielles Kind, ja und / weil vielleicht auch das erste Kind. Wenn jetzt das wäre das zweite, ja, und das ist dieser Druck, ja, der war enorm, ja, das man hat keine Erfahrung mit Babys. Das erste Kind und, ja. #00:26:29-3#

Sprecher I: Das ist ja für alle Eltern ein Abenteuer, wenn man nach Hause kommt, nach dem Spital mit dem ersten Kind. Schon wenn das Kind „normalgewichtig“ ist und keine Fehlbildungen hat, oder? Geschweige denn mit Ihrer Geschichte, zu früh auf die Welt und eine Fehlbildung, das macht noch mehr Stress und Druck. #00:26:57-6#

Sprecher B: Und natürlich auch, bei B. war auch noch nicht mit dem Essen ganz, also optimal ja. Man sagte, man soll ihr jede 4 Stunden 80ml Milch geben und wenn sie nur 20 trinkt, man muss ihr in PEG-Sonde die anderen 60ml / habe das probiert, dann hat sie erbrochen, und wahrscheinlich doch ich muss ihr dann geben, wenn sie es verlangt. Und nicht da (unv.) unten da zu fest manipulieren, noch etwas dazu Milch legen, das ist / das ist schon mal (unv.) die Mutterherz hat gezeigt, wie muss man das besser machen (genau, sie haben das Intuitiv gespürt). Ja, das muss man nicht in der Nacht aufstehen und ihr in die PEG-Sonde Milch reintun, ja. #00:27:48-5#

Sprecher I: Aber das war dann schon zu Hause, eigentlich, wo sie das gemerkt haben (ja). #00:27:49-9#

Hat sie dann selber getrunken? Dann, als Sie nach Hause gingen? #00:27:59-0#

Sprecher B: Ja, aber eben nicht so viel. Manchmal ist die (unv.) eben am Abend so irgendwie wie, ich weiss nicht, dieser (unv.) am Tag wo hat sie irgendwie sehr geweint und ich denke, sie war einfach wie zu müde zu essen. Sie wollte schlafen, aber zum Essen, sie hatte keine Kraft. Und dann habe ich ihr in die PEG-Sonde Milch gegeben, dann war sie ruhig. Dann war das das Richtige. Aber das muss man alles ausprobieren. Am Anfang. #00:28:29-8#

Sprecher I: Ich komme nochmals zurück, ich lasse Sie nachher noch mehr erzählen von zu Hause dann, ich komme nochmals zurück zu dem Tag dann, als dann der Au / ach nein, entschuldigen sie bitte, wie wurden Sie vorbereitet für den Austritt, hat man Ihnen gesagt, was B. alles erreichen muss, damit Sie nach Hause können? Wurden Sie da informiert? #00:28:53-9#

Sprecher B: Nein Neinnein, es wurde einfach uns gesagt, ich glaube etwa eine Woche vor der Entlassung, dass wir denken, B. kann ziemlich bald nach Hause gehen, weil sie kann schon gut atmen. Mit der Atmung kein Problem ist, ja, sie hat keine Sättigungsabfälle, ja, und sie probieren jetzt in der Nacht ohne Geräteüberwachung, wobei, das haben sie auch nicht gemacht, muss ich auch sagen, sie war trotzdem immer überwacht (und sie hatten das gesagt, aber nicht gemacht), ja, ja. OK, vielleicht irgendwie ganz vor der, vielleicht 1, 2 Tage vor der Entlassung, ja, haben sie schon sie von den Geräten weggenommen, von Sättigung, ja, also von Herzüberwachung ziemlich schnell haben sie / aber Sättigung fast bis zum Schluss haben sie / . #00:29:45-7#

Sprecher I: Und, sie haben einfach eine Woche vorher gesagt, ja, wenn die Atmung gut ist, dürfen sie nach Hause? #00:29:56-0#

Sprecher B: Jaja #00:29:57-5#

Sprecher I: Und konnten Sie da noch ins Elternzimmer? (ähm) aber wahrscheinlich nicht, weil Sie sind ja dann ins Spital für Kinder, oder? Das war bei Ihnen einfach anders? #00:30:10-8#

Sprecher B: Ja ja, und im Spital für Kinder gibt es kein Elternzimmer wo kann man übernachten, nur in einem Stock, im Pumpzimmer gibt es ein Bett, kann man ausziehen. #00:30:29-8#

Sprecher I: Und im Spital für Kinder konnten Sie auch nicht bei ihr schlafen? (Nein nein). Auf der IPS haben sie dort auch kein Platz? (Nein). Also Sie konnten, bevor Sie nach Hause gingen, nie mit ihr zusammen schlafen im Spital? (Nein nein). #00:30:43-9#

Aber Sie haben gesagt, eine Woche vor Entlassung haben sie gesagt, wenn die Atmung gut ist, kann sie gehen. Aber Sie haben gewusst, zuerst dann aber noch die Operation, oder, im Spital für Kinder, bevor sie nach Hause gehen? #00:31:00-5#

Sprecher B: Neinnein, zuerst war Operation im Spital für Kinder, nach der Operation. #00:31:05-5#

Sprecher I: Entschuldigung, ich meine die dritte Operation, mit 2,5kg, (hm (bejahend)), die mussten sie noch machen, bevor sie nach Hause gehen konnten? #00:31:14-9#

Sprecher B: Ja natürlich. Zuerst war Operation, nachher nach Hause. #00:31:21-0#

Sprecher I: Also dann hat die Neo gesagt, eine Woche vor Entlassung: so, sie atmet besser, jetzt können sie dann bald gehen. Aber Sie wussten, gehen heisst zuerst ins Spital für Kinder, oder?
#00:31:34-5#

Sprecher B: Neinnein, wir waren schon im Spital für Kinder, ja, (ich meine für die dritte Operation) ja, dritte Operation war doch im Spital für Kinder, ja. #00:31:45-2#

Sprecher I: Aber die Neo hat gesagt, eine Woche vor Entlassung / (aber die Neo vom Spital für Kinder) ah, Entschuldigung (ja, im Spital für Kinder, dort waren wir auf der Neo) ah, die haben dann bestimmt, so, jetzt können sie nach Hause (ja genau), ah, xgüsi, das ist ein Missverständnis.
#00:32:04-9#

Sprecher B: Im Spital, sie waren auf der Neo war nur zum Wachsen. Und dann mit den Geräten, mit alles, mit PEG-Sonde würde sie nachher ja // (und dann haben sie ja gesagt //) und sogar mit der Replaxonsonde, ja mit allen diesen Sonden // (unv.) #00:32:20-0#

Sprecher I: Ah und dann hat es geheissen, wenn sie 2,5kg ist, dann kommt sie ins Spital für Kinder für die dritte Operation. (ja genau). und dann hat dann das Spital für Kinder sie vorbereitet für die Entlassung, oder, definitiv (ja genau). #00:32:34-5#

Sprecher B: Spital war nur zum Wachsen. Geburt und Wachsen (lacht) und nachher alles andere Spital für Kinder. #00:32:43-3#

Sprecher I: Aber die haben für die Entlassung nur gesagt, ja, jetzt ist die Atmung gut, die Operation ist gut, jetzt kann sie bald nach Hause. Aber sie haben auch keine Liste gehabt, was ihr Kind alles schon können muss, bevor sie nach Hause gehen? Sie haben auch keine Checkliste? (Nein nein).
#00:33:04-8#

Und in dem Moment, nun die nächste Frage. Als der Moment da war vom Austritt, so jetzt gehen sie nach Hause, Sie haben das eine Woche vorher erfahren, oder? Und dann, als der Tag da war, wie haben Sie sich gefühlt? Wie haben Sie diese Spitalentlassung dann erlebt? #00:33:28-1#

Sprecher B: Ja, da habe, also ich bin mit MaxiCosi gekommen, wieder alleine, mein Mann war draussen (lacht), ja und ähm , das war am Morgen früh und sie haben gesagt, 9:00. B. muss weg, ja, vor 9:00 muss man kommen, und ich bin gekommen, ja und B. hatte noch Probleme, ja sie hatte auch sehr Probleme mit Stuhlgang. Sie hatte immer irgendwie Verstopfung und immer diese Darmröhre (unv.) ja und dort auch an diesem Morgen hatte sie geweint, weil sie musste kackeln aber konnte nicht, und dann habe sie gebeten, die Pflege, ja, dass man ihr auch diese Darmröhre macht, ja, dass man auch sie in Ruhe kann nach Hause fahren. Ja und wie zu Hause soll gehen, ich wusste nicht (lacht) mit diesem Problem. #00:34:24-7#

Keine Ahnung, ja, weil sie geben mir natürlich keine Darmröhre, ja und ich mache das natürlich zu Hause nicht, ja, weil ich bin keine Pflegepersonal, ja. Und dann, nachher, habe ich auch einen Tipp von meiner Freundin bekommen, es gibt so diese Glycerinzäpfchen, ja, und das hat geholfen die erste Zeit. #00:34:44-6#

Sprecher I: Aber dieser Tipp haben Sie nicht von der Pflege bekommen, sondern von einer Freundin? #00:34:49-5#

Sprecher B: Ja, in dem Fall ja. Und Pflege auch (...) ja also, sie durfte das nicht, sie hat mir auch diese / hat mir gesagt, ich kann ihnen auch diese Darmröhre geben, ja, sie hat gesagt, aber ich habe gesagt, ich habe Angst, etwas zu machen zu Hause. #00:35:06-6#

Sprecher I: Darmröhre, meinen sie einen Einlauf #00:35:11-0#

Sprecher B: Einlauf ja, aber da hatte ich ein bisschen Angst, das zu machen zu Hause. #00:35:17-2#

Sprecher I: Wie war Ihr Gefühl - Sie hatten vorher ja gesagt, Sie hatten Stress, Druck, Sie wollten alles perfekt machen. Aber als der Tag dann da war, war dieses Gefühl auch immer noch da, dieser Druck, oder waren sie ruhiger? #00:35:31-0#

Sprecher B: äh ja, ich war besorgt, wie soll es gehen eben mit Stuhlgang und alles, ja, zu Hause, aber irgendwie war ich auch glücklich, ja, (lächelt), dass endlich nach Hause, ja, und wir haben sogar auch gefilmt, wo ich da mit dem MaxiCosi aus dem Spital komme, und äh (...) ich habe dann geweint, einfach geweint (lacht). (Das glaube ich). Ja, und das nun endlich, ja / endlich raus. #00:36:04-7#

Sprecher I: Besorgt, aber glücklich (ja, war glücklich). Sie waren besorgt wegen dem Stuhlgang und nicht wegen, wie geht alles andere, das war nicht mehr so eine Frage? #00:36:20-3#

Sprecher B: Ja, doch, auch, ja. Weil, die erste Nacht, für mich auch, also zu Hause, ich konnte gar nicht schlafen, war immer aufgestanden und habe geschaut, nachher hatte ich plötzlich auch wieder einen hohen Blutdruck, wahrscheinlich vom ganzen Stress, und dann habe ich gesagt, na so gehts nicht, ich muss mich beruhigen, B. braucht eine ruhige Mutter. Oder eine gesunde Mutter, denn das geht nicht, ich muss irgendwie mit meinen Nerven umgehen. #00:36:46-7#

Sprecher I: Und hatten Sie dann Unterstützung? Also kam gerade in der ersten Zeit, kam jemand vorbei, eben Spitex schon am ersten Tag oder die Hebamme oder waren Sie ganz alleine? #00:37:02-4#

Sprecher B: Mmh, ja, Spitex kam am ersten Tag, ja. Und nachher sie kam jeden Tag eine Stunde. Ja, das hat schon geholfen, ja. Ich habe mir gewünscht, es wäre mehr. Ich habe ihnen auch gesagt, aber sie haben gesagt, sie verstehen es sehr, aber leider geht nicht. #00:37:23-0#

Sprecher I: Und die Hebamme? #00:37:24-7#

Sprecher B: Ja, sie kam auch, später sie kam auch, ja ja. Wir haben nochmals probiert, auch B. an die Brust zu legen, aber leider hat nich geklappt. War so lange im Spital und, so lange kein Kontakt, also konnte sie nicht mit dem Mund essen, ja. Diese PEG-Sonde. #00:37:48-7#

Sprecher I: Gab Ihnen das Sicherheit, dass die Hebamme kam und Spitex. #00:37:51-9#

Sprecher B: Ja, Spitex ja, hat mir Sicherheit gegeben, ja. #00:38:00-3#

Sprecher I: Und Hebamme weniger? #00:38:02-3#

Sprecher B: Ja, weniger. #00:38:04-6#

Sprecher I: Und Ihr Mann war am Anfang auch zu Hause oder waren sie ganz alleine? #00:38:16-2#

Sprecher B: Er war auch am Anfang zu Hause #00:38:23-7#

Sprecher I: Wenn ich jetzt Ihren Mann fragen würde, was würde er sagen, was hatte er für Gefühle wegen dem Austritt, dass jetzt B. nach Hause kommt. Wie hat er sich gefühlt? #00:38:38-8#

Sprecher B: Er war froh, ja, dass endlich nach Hause, die Kleine hat schon so viel durchgemacht, sie hat es verdient, zu Hause zu sein. #00:38:50-3#

Sprecher I: Und dieser Druck, Stress, Ängste, das hatte er weniger? #00:38:55-3#

Sprecher B: Ja, weniger (lacht). Er ist ein ruhiger Mann und ja, er wusste, alles mache ich (hat sich auf sie verlassen),ja ja, voll, ja, mit Freude, (lacht). #00:39:10-2#

Sprecher I: Aber das war für Sie auch Stress, oder, wenn Sie wissen, Sie müssen alles können, ja, das gibt auch Druck, oder? #00:39:22-1#

Sprecher B: Ja ja, und muss ich auch sagen, mein Mann hat mir, er ist nicht so, also, hat mir nicht so viel geholfen wirklich, ja. Erste Zeit, wir haben sogar irgendwie, unsere Beziehung war ganz schlecht am Anfang, als B. nach Hause kam, es war wie ein Zusammenbruch zwischen uns. Ich brauchte mehr Hilfe und er hat noch für sich Hilfe erwartet, keine Ahnung (lacht), das war total ein Missverständnis bei uns. Das war auch für uns eine schwierige Zeit, ja. (unv.) sind die Männer ein bisschen egoistisch. Also nicht alle, ja. #00:39:58-5#

Sprecher I: Ich glaube, man muss wie /, man ist immer zu zweit und plötzlich ist da ein Kind, man hat es sich immer gewünscht, alles ist schön, aber man muss wie neue Rollen finden, oder? Was muss ich alles machen, was er, also. Und ich glaube, bei ihnen war das noch viel schwieriger, weil B. noch nicht diese 3,5kg war, diese Fehlbildung, das ist viel mehr Stress. #00:40:34-1#

Sprecher B: Ja ja, und ich brauch mehr Hilfe und er hat mir mal gesagt, er brauche zwei Stunden am Tag für sich nach der Arbeit, ja (er) er ja, und ich habe mich gefragt, ich brauche auch für mich (ich hätte auch gerne) aber ich hatte das nicht und das hat mich verrückt gemacht, diese zwei Stunden pro Tag, das ist / (lächelt). #00:41:00-3#

Sprecher I: Also nachher, als er wieder arbeiten ging, oder (ja). Wie lange war er am Anfang mit zu Hause? #00:41:08-1#

Sprecher B: Ja etwa drei, vier Tage (konnte er nicht länger Vaterschafts /) Ja das war schwierig, weil eben, man muss auch diese Medikamente, wissen sie, auch, sie muss ruhig halten, wenn ich in diese Sonde und das war schwierig auch, bei Medikamentengabe war schwierig. #00:41:26-6#

Sprecher I: Also Sie hatten keine, ich frage nochmals, Sie hatten keine Hilfe ausser Spitex, Hebamme, sonst war niemand da? (Nein, nein). Hätten Sie sich das gewünscht wahrscheinlich? (Ja ja, natürlich schon) ja, Sie haben jetzt ja gesagt, Hilfe. #00:41:38-3#

Sprecher I: Ja jetzt nochmals zu dem Punkt: wie haben sie die Zeit zu Hause mit B. erlebt? Sie haben mir schon ein wenig erzählt, eben, B. hatte diese Weinattacken, diese Schwierigkeiten mit dem Essen, sie hätten gerne mehr Hilfe gehabt, oder? Sie hatten Spitex einmal am Tag und die Hebamme. Aber alles, das Sondieren, das haben Sie alles alleine gemacht, oder? #00:42:06-4#

Sprecher B: Ja, ja, Sondieren ja, nur ich habe das gemacht. (Und das war auch zeit //) weil Spitex, die konnten nicht kommen am frühen Morgen, dann, wenn man muss Medikamente geben und spät abends die können auch nicht kommen. Weil sie haben viel schwierigere Fälle, ja, behinderte Kinder und die brauchen auch und sie haben zu wenig Personal, sie kann auch am Morgen oder am Abend dann geteilt werden, ja. #00:42:29-7#

Sprecher I: Also was hat dann die Spitex übernommen, wenn sie gekommen ist? Was hat sie genau gemacht? #00:42:34-2#

Sprecher B: Ja sie haben sie meistens gefüttert, ja, ich könnte diese Zeit etwas machen ja. Ja und sonst dann Pampers / oder gebadet auch, das erste Bad, das hat geholfen, ja. #00:42:54-0#

Sprecher I: Also, das war gut, dass sie diese Spitex hatten, das hat ihnen geholfen. Aber schwierig war eigentlich, wie ich höre, Sie hätten gerne noch mehr Hilfe gebraucht, oder, die erste Zeit? #00:43:06-4#

Sprecher B: Ja ja, damals schon, ja. (Ja, das glaube ich). #00:43:09-8#

Sprecher I: Welche Fragen hatten Sie oder was hat Sie beschäftigt? Was war schwierig? Wenn Sie etwas Fragen hätten können, was / #00:43:23-0#

Sprecher B: Hm, ja eben auch, was soll ich machen mit Stuhlgang, wenn sie Verstopfung hat und weint die ganze Zeit, ja. #00:43:30-4#

Sprecher I: Ah, hat sie / denken Sie, sie hat darum diese Weinattacken gehabt, wegen Stuhlgang? #00:43:35-9#

Sprecher B: Ja ja, vielleicht auch, ja. Und sonst vielleicht, wenn man (unv.) zu viele Informationen zu schnell müde wird, will schlafen aber kann nicht, weil man Hunger hat aber keine Energie zum Essen, ja, das ist wie ein Teufelskreis. #00:43:51-9#

Sprecher I: Reizüberflutung meinen sie, viel Information, oder? Dann findet sie nicht in den Schlaf? Das haben ja sehr viele frühgeborene Kinder, diese Probleme mit dieser Reizüberflutung und diesen Schreiatacken. Haben Sie das gewusst, dass das viele Kinder haben? #00:44:07-9#

Sprecher B: Nein nein, ich habe nur gewusst, dass sie mit Stuhlgang haben oft Probleme, dass man Darmprobleme hat. #00:44:16-4#

Sprecher I: Wurden sie nicht informiert, was alles, was zu Hause, was passieren könnte, wenn ein Kind zu früh geboren wurde und sie gehen nach Hause, mit Schreien und so, da wurden sie nicht informiert? #00:44:31-2#
#00:44:38-9#

Sprecher B: hm (verneinend) Bei ihr auch das Problem war, das hat auch der Chirurg gesagt, dass es kann sein, weil man die Speiseröhre ja wie zugenäht, also zwei Stücke, ja, und diese Naht kann enger werden, und dann kann sie nicht schlucken, dann quasi erbricht sehr oft, weil sie schluckt und erbricht, ja, und dann natürlich, man hat so Riesendruck, wenn sie nicht isst, hat sie eine Engstelle oder noch irgend etwas, man hat nicht gewusst, wo ist der Grund, das ist schwierig, ja. (Ja, das glaube ich). Und man hatte Angst, weil, wenn sie hat Engstelle, man muss ins Spital, man muss Vollnarkose, man muss (unv.) , wissen, sie, mit dem Ballon erweitern. #00:45:21-9#

Sprecher I: Und da wussten Sie nie, was ist es jetzt? Verpasse ich etwas? Müsste ich jetzt ins Spital? (Eben ja). So Unsicherheiten, ja, das glaube ich. Sind Sie dann einmal in den Spital gegangen, sind Sie ruhig geblieben und haben nichts gemacht? #00:45:37-1#

Sprecher B: Nein nein, nichts Spital, wir sind nicht gegangen. Nur später hat sie eine Magendarminfektion erwischt, ja, dann waren wir im Notfall, ja, weil das war sehr heftig, Fieber sehr hoch, Durchfall und Erbrechen. Das war, ja / aber. #00:45:56-0#

Sprecher I: Und über die Entwicklung, wie sie sich entwickelt, wie sie wächst, und was die Schritte sind mit Greifen, einfach die ganze Entwicklung, das hat Sie weniger beschäftigt? #00:46:12-6#

Sprecher B: Ja, also doch, aber zu uns kam auch noch Frau X., das ist eine Früherzieherin (ah, ja?) sie kam auch, ja ja. Sie kommt auch immer noch, heute (ah, und ab wann kam die?) Oh, ich glaube, etwa ein Monat nach der Entlassung irgendwie im Juli kam sie dann zum ersten Mal (ah, schon? super) ja, aber sie war nicht so oft am Anfang, jetzt kommt sie häufiger. Jetzt kommt sie jede Woche, ja, aber damals irgendwie einmal pro Monat. Und dann Physiotherapie hatten wir auch. #00:46:45-4#

Sprecher I: Auch zu Hause? (nein, wir mussten fahren, 20min mit dem Auto). Und da gehen sie wievielmals? (einmal pro Woche) Und das war immer so? (ja ja) von Anfang an? #00:46:58-4#

Sprecher B: Ja, natürlich, manchmal, irgendwie, es ging nicht oder noch irgendetwas das zwischengekommen dann haben wir eine Woche verpasst. #00:47:05-5#

Sprecher I: Und das war auch vom ersten Monat an, die Physiotherapie? #00:47:09-6#

Sprecher B: Ja ja. Und das hat mich auch ein bisschen, also am Anfang, das wäre auch hilfreich, Physiotherapie würde zu uns kommen. Aber irgendwie, man brauchte eine wie Anweisung vom Arzt, ja, und man hat das nie bekommen. #00:47:27-8#

Sprecher I: Ich bin ja auch Früherzieherin, war das hilfreich, die Früherziehung? #00:47:53-3#

Sprecher B: Ja, ja, das auch, sie hat gesagt, wo steht B. von der Entwicklung, wie sie greift. Natürlich, am Anfang, sie konnte sich gar nicht drehen auf den Bauch, B., und man muss auch sie quasi manchmal auf den Bauch drehen, ja, weil sie war lange Zeit auf dem Rücken, im Spital, sehr

lange Zeit, weil sie durfte nicht auf den Bauch (ach so, natürlich, wegen der PEG) ja auch sie hatte nach der dritten Operation diese Drainage, da darf man sie gar nicht bewegen. #00:48:33-3#

Sprecher I: Aber da hatten Sie zum Glück ja auch die Physiotherapie, oder, für diese Bewegungsgeschichte (ja, ja) und die Früherzieherin hat sie unterstützt, wo steht sie in der Entwicklung und ich nehme an, sie hat sie immer beobachtet, wo steht sie und hat sie dann Tipps gegeben, was sie machen können oder war das gar nicht nötig? #00:48:54-4#

Sprecher B: Ja doch, sie hat schon Tipps gegeben, wie soll man sie auch mehr fördern. #00:49:04-8#

Sprecher I: Wie geht es Ihrem Kind heute? Wie geht es B. heute? #00:49:09-0#

Sprecher B: Oh, gut, (super) ja, nur eben, man hat ihr diese Sonde rausgenommen, Bauch, und diese Loch geht nicht zu, wahrscheinlich wir brauchen noch eine Operation, ja. (Oh nein, das tut mir leid). Weil das hat man anfangs November rausgenommen und, es ist schon so lange, leider geht gar nicht zu. #00:49:27-7#

Sprecher I: Und die Speiseröhre, wie haben sie das gemacht? Sie haben einen Zugang gemacht zum Magen? (ja, das war dritte Operation) und das ist alles gut. (ja, alles gut). Also B. hat ein normales Leben, sagen wir mal so, also sie kann alles Essen, es geht alles (ja, ja) super. #00:49:49-0#

Sprecher B: Sie konnte das ziemlich schnell. ich muss sagen, die letzte Woche im Spital, sie hat gar nicht zugenommen (oh), sie war immer irgendwie gleich, aber zu Hause, plötzlich, sie hat zugenommen, hat angefangen zu wachsen. #00:50:04-0#

Sprecher I: So schön. Und Sie haben ja gesagt, ich habe einfach ausprobiert, oder, aber sie haben es richtig gemacht. #00:50:13-0#

Sprecher B: In dem Fall ja, (lächelt). Ja jetzt isst sie auch viel besser, natürlich mit 6, 7 Monaten hat sie sehr schlecht gegessen und ah, musste man sie da / aber jetzt, die letzten zwei Monate, sie isst sehr gut, ich bin zufrieden. #00:50:30-9#

Sprecher I: ja jetzt ist sie korrigiert mehr als ein Jahr alt. Und was macht sie schon? Sitzt sie? #00:50:42-4#

Sprecher B: Ja, sie kann schon aufstehen, die seitlichen Schritte macht sie. Im Laufgitter macht sie die seitlichen Schritte. #00:50:51-4#

Sprecher I: Also sind alle zufrieden mit der Entwicklung, Sie auch als Eltern? #00:50:54-8#

Sprecher B: Ja ja. Ja wir hatten also eine Jahres-Entwicklungskontrolle. Sie haben sie damals sogar älter geschätzt, weil so feinmotorisch und (unv.) weil sie hat schon damals auch gezeigt, wo ist der Hund, die Katze, ja, sie hat schon gezeigt. Wenn man sie fragt, wo ist der Hund, sie zeigt. Tiger, Kuh, sie kennt. #00:51:19-5#

Sprecher I: Also sogar weiterentwickelt, als sie korrigiert ist? (ja), So schön. #00:51:24-2#

Sprecher B: Ja, ja, aber Grobmotorik, sie natürlich bleibt zurück, aber das ist / Sie braucht einfach mehr Zeit. #00:51:34-2#

Sprecher I: Und jetzt kommt immer noch die HFE auch einmal in der Woche? (hm (bejahend)). Und Sie haben immer noch die gleiche Unterstützung? Bei Ihnen hat sich nichts ge // #00:51:47-8#

Sprecher B: Spitex kommt schon lange nicht, ich glaube, im November, nachher kam sie nicht mehr. #00:51:54-9#

Sprecher I: Also nur noch die Früherziehung und Physiotherapie (ja), das haben Sie noch. #00:52:00-7#

Sprecher B: Nur, das, und dann noch Termine im Spital für Kinder, hin und wieder. Lungenarzt, Herzarzt und so weiter. Entwicklungskontrolle, Chirurgen. #00:52:12-5#

Sprecher I: Aber das ist spannend, die Entwicklungskontrollen, oder? (ja, das war jetzt interessant). #00:52:20-4#

Und für sich selber, haben Sie eine psychologische Begleitung? Nie gebraucht, nie gehabt? #00:52:27-4#

Sprecher B: Doch doch, ich ging dann ab September, also B. kam im Juli und ich ging im September zu einem Psychologen, ja. #00:52:35-9#

Sprecher I: Und da machen sie immer noch? #00:52:37-6#

Sprecher B: Ja, mache ich immer noch (super), ja, ja. #00:52:40-6#

Sprecher I: Und regelmässig? #00:52:43-0#

Sprecher B: Ja, einmal pro Woche, also einmal in zwei Wochen eine Stunde. #00:52:47-5#

Sprecher I: Und das hilft auch für Sie? #00:52:50-4#

Sprecher B: Ja das hilft auch, natürlich, ja ja. #00:52:54-4#

Sprecher I: Jetzt, wenn sie zurückdenken, was müsste Ihrer Meinung nach unbedingt berücksichtigt werden, wenn man weiss, jetzt wird dann mein Kind nach Hause kommen? Was empfehlen Sie? Was haben Sie für Ideen? Also, Sie haben schon etwas gesagt, man hat Druck, man ist gestresst, hat ein bisschen Sorge, ob alles gut geht, wenn man nach Hause geht. Und viele Informationen in kurzer Zeit kommt zusammen. Was könnte man besser machen? Was hätten Sie für Ideen? Was hätte Ihnen geholfen? #00:53:44-2#

Sprecher B: Ja, dass man vielleicht auch mir früher sagt, dass man zum Beispiel / in drei Wochen können sie nach Hause gehen. Nicht eine Woche vor der Entlassung. Als erstes das. (Warum?) Ja man könnte sich vielleicht auch ein bisschen Kopf einstellen, ja, was muss ich noch machen. Wobei, auch dann hat man Stress, ich denke. Das Problem ist eben, wissen Sie, vielleicht ist mein persönliches Problem war, weil ich wollte alles richtig machen als Mutter. Ich kam meistens am Morgen und ging um zwölf Uhr nachts nach Hause. Verstehen Sie? Ich war den ganzen Tag im Spital für Kinder, vom Morgen bis zum Abend. (ist das möglich, man darf so lange bleiben, wie man will?) Ja. Auch in der Nacht darf man bleiben, aber es reichen die Kräfte nicht, weil man hat dort kein Bett, nichts. #00:54:46-1#

Sprecher I: Kann man sich nicht gut ausruhen (nein, nein). Also, das könnte man auch besser machen, oder, ein Rooming-in? Ein Bett beim Kind? #00:54:57-9#

Sprecher B: Das wäre super, ja. Eben darum, ich mache mir jetzt auch extrem Sorgen, wenn ich wieder ins Spital muss mit B. und B. ist schon mehr als ein Jahre alt, wie kommt dann auch. Gibt es ein Bett neben dem Kind oder auch dann nicht? #00:55:17-3#

Sprecher I: Ja aber dann ist sie nicht mehr auf der Intensivstation (und auch nicht auf der Neo), nein, weil wenn es ein Zweibettzimmer ist, und die meisten sind ja nur noch Zweierzimmer, dann kann man auch dort schlafen. Sie müssen das fragen. #00:55:35-0#

Sprecher B: Ja. Aber ist schon wahrscheinlich möglich. #00:55:38-1#

#00:56:09-2#

Am liebsten will man im gleichen Zimmer schlafen. #00:56:14-1#

(Störung: Mann läuft mit Tochter auf dem Arm durchs Zimmer)

Sprecher I: Also haben Sie sonst noch eine Idee, was Sie denken, das wäre einfacher gewesen? Früher sagen, haben Sie gesagt. #00:56:22-2#

Sprecher B: Ja, früher sagen. Ja, und eben auch Spitex, ja wenn das wäre ein bisschen mehr, ja. Das wäre auch hilfreich am Anfang. Wenn nicht eine Stunde sondern zwei Stunden wären, ja. #00:56:35-5#

Sprecher I: Genau, zu Hause mehr Unterstützung eigentlich. (Ja, mehr Unterstützung). #00:56:39-8#

Hätte es auch geholfen, wenn man zum Beispiel auch die Sachen aufgeschrieben hätte, eben etwas Schriftlich, was alles / diese vielen Informationen, vielleicht? #00:56:52-5#

Sprecher B: Ja, ja, das wäre auch hilfreich gewesen, stimmt. #00:56:56-1#

Sprecher I: Und ich bin ja Früherzieherin, wie ich ja erklärt habe. Wieso ich auf die Idee kam, diese Arbeit zu machen. Es gibt in Winterthur und in Solothurn Früherzieherinnen, die schon auf die Neonatologie gehen. Also die die Familien und das Kind schon dort kennenlernen, und dann zu Hause weiter betreuen. (Ah, super, ja). Ja genau. Also das heisst, der Kontakt ist nicht erst zu Hause. Denken Sie, das wäre auch etwas Hilfreiches, dass Sie jemanden schon in der Neonatologie kennengelernt hätten, die Sie dann weiterbegleitet? Also, auch B. schon auf der Neonatologie kennengelernt hätte und all die Geschichte, was passiert war, was gab es für Komplikationen, diese drei Operationen. Wäre das hilfreich gewesen, wenn sie das schon gehabt hätten? #00:57:54-3#

Sprecher B: Ja ich denke schon, ja ja, das wäre hilfreich, ja. #00:57:58-3#

Sprecher I: Dass Sie Ihre Früherzieherin, die Sie jetzt haben, dass Sie sie schon früher kennengelernt hätten, oder? (Ja, ja). #00:58:19-1#

(...)

(Ablenkung - schaut weg) ist ihre Tochter jetzt gekommen? #00:58:25-1#

Sprecher B: Ja, sie ist schon aufgestanden. Wie sie schon spielt. #00:58:35-3#

Sprecher I: Spielt sie? (Ja). #00:58:45-1#

Jetzt ist bald die Stunde um und ihre Tochter wartet auch auf sie, gell. Also kommt Ihnen noch irgend etwas in den Sinn? Was eben geholfen hätte für den Austritt? #00:59:04-1#

Sprecher B: Och, muss ich mir kurz überlegen, ja. #00:59:06-1#

(scheint nicht mehr so bei der Sache zu sein, scheint abgelenkt durch die Tochter)

Sprecher I: Eben, Sie haben gesagt, mehr Unterstützung. Das könnte ja auch, ja, ich weiss nicht, eine freiwillige Helferin oder mehr Spitex oder die Früherziehung / ? #00:59:21-3#

Sprecher B: Ja, dass man auch vielleicht Spitex / ja, also wissen Sie, ich jetzt, ich wusste gar nicht, ja was ist jetzt da die Rolle von Spitex, ganz genau. Das habe ich erst erfahren, etwas einen Tag vor dem Austritt. Vielleicht, wenn ich das eine Woche schon vor dem Austritt hätte Gespräch mit einer Frau, weil sie kam auch dann ins Spital zu B., das war glaube ich auch eine Leiterin Spitex, ja und sie hat erklärt, dass wir kommen, ja und dann auch so ein grosses Mäppchen gebracht, ja, mit Informationen, vielleicht, wenn das wäre eine Woche vorher passiert, wäre für mich auch weniger stressig, ja? Und dann hätte ich auch gewusst, dass kommt jemand für eine Stunde. Das habe ich gar nicht gewusst? #01:00:10-3#

Sprecher I: Also wann haben Sie das erfahren? #01:00:16-8#

Sprecher B: Ja also einen Tag vor Austritt haben wir es erfahren. #01:00:21-5#

Sprecher I: Uh, erst am Tag vorher. #01:00:22-0#

Sprecher B: Ja, dass es überhaupt Spitex gibt (lacht). Ja vielleicht, wissen Sie, ich als Ausländerin, das habe ich nicht / aber vielleicht Schweizerin, sie wissen das, ja. Ich weiss nicht, dass es Spitex gibt, ich habe vorher gar nicht gewusst. Ich habe gehört Spitex, aber was genau, ja, was sie machen. #01:00:41-0#

Sprecher I: Also vielleicht müsste man besser informieren, was bekommt man alles für Hilfen zu Hause, oder? (Ja, eben) Und was sind die Möglichkeiten? #01:00:48-7#

Sprecher B: Und vielleicht schon eine Woche vor der Entlassung, dass man nicht zu viel Information hat, ja ja. #01:00:53-5#

Sprecher I: Weil der Druck und Stress ist so gross, oder, und vielleicht würde dann der Stress ein BISSCHEN weniger, wenn man weiss, oh, es kommt jemand nach Hause, oder? (Ja). Ja, das kann ich verstehen. #01:01:05-3#

Sprecher B: Eben, dieser ein Tag vor der Entlassung einfach zu viel Informationen. Sehr viel neue Information. #01:01:14-2#

Sprecher I: Und ich glaube auch, das habe ich erlebt, die Familien sind oft in einem Schockzustand, im Stress, und manchmal hören sie die Informationen gar nicht. Wie sie sagen, es sind zu viele Informationen. Und ich glaube, manchmal ist es auch wichtig, Sachen zweimal zu sagen, oder? (hm (bejahend)) Man kann ja schon früh sagen, es kommt im Fall dann mal die Spitex und vielleicht nochmals sagen, weil vielleicht es ist (ja, ja) noch nicht angekommen, oder. Dass man eigentlich Informationen auch mehrmals sagt, damit man auch wirklich Zeit hat, zum Aufnehmen, zum Verarbeiten. #01:01:57-6#

Sprecher B: hm (bejahend) , ja das stimmt, stimmt, ja. #01:02:01-7#

Sprecher I: Eben vielleicht sogar in Form von einem Papier, weil dann kann man die Informationen dann lesen, wenn man Zeit hat und Ruhe hat. #01:02:11-6#

Sprecher B: hm (bejahend) hm (bejahend) #01:02:13-6#

Sprecher I: Ja. Ja doch. Das war sehr spannend, danke viel viel mal.

Ich habe schon gefragt, ob etwas fehlt. Ihnen kommt nichts mehr in den Sinn, oder? (Nein,nein)

Ich danke Ihnen vielmals für die Teilnahme am Interview. Ich werde alles Zusammentragen, was für Ideen gekommen sind. Wenn Sie Interesse haben an dieser Auswertung, dann kann ich es Ihnen zuschicken. #01:03:03-7#

Sprecher B: Ja gern, ja. #01:03:05-7#

Sprecher I: Dann wäre jetzt der offizielle Teil des Interviews beendet. Ich verabschiede mich hiermit.

E.3 Transkript Interview 3

###comment_start###

B3: KM: Frau D.; 30 Jahre alt bei der Geburt; Beruf: FABE, 40% in einer Kita tätig, seit der Sohn korrigiert 6 Monate alt ist, Sohn geht in dieselbe Kita
KV: seit 14 Jahren zusammen; 38 Jahre alt bei der Geburt; Beruf: Portfolio-Manager

Kind: Sohn C.; Geburt im Januar, 26.SSW; GG: 990 Gramm; 1. Kind und Einziges
Drei Monate im Spital

C. kam auf die Neonatologie. Musste sofort intubiert werden für 4 Tage, Lungenreifungsmittel nützte nichts mehr, war bis eine Woche vor Entlassung am Sauerstoff. Er hatte beidseitige Gehirnblutung 2. Grades, er hatte etwa 6 Bluttransfusionen, auf dem IMC noch einen Infekt. Er ist jetzt ein gesunder 4-jähriger Junge (weint), bis jetzt gute Entwicklung, waren auch regelmässig in der Entwicklungspädiatrie zur Kontrolle, hat gut aufgeholt. Kognitiv, sprachlich, grobmotorisch fit, kommt jetzt in den Kindergarten.

Grund der FG: Erste Schwangerschaft, spontan schwanger geworden. Ohne Probleme. Relativ komplikationsfreie Schwangerschaft bis zu dem Zeitpunkt. Aufgrund von Ängsten oft beim Gynäkologen. Von Anfang an starke Unterleibsschmerzen. Regelmässig PT. Hätte sich gerne im Dezember krankschreiben lassen, da bis dahin noch 80% gearbeitet. Da war sie um die 20. SSW. Hätte gerne reduziert. Körperlich anstrengende Arbeit in der Kita. Frauenarzt war nicht Fan von Krankschreibung. Kamen vom Urlaub zurück, hatte immer Schmerzen und offenbar Wehen, ohne es zu merken. War an einem Donnerstag, an der Arbeit, ging ihr nicht gut, wollte Frauenarzt anrufen, der war nicht da. Sie wollte nicht sofort ins Krankenhaus. In der Nacht wurden die Schmerzen so stark, dass sie am nächsten Tag doch ins Spital ging. Dort stellte man fest, dass Sie bereits Wehen hat, Muttermund war bereits stark eröffnet, dann ging alles schnell (weint), kam mit Blaulicht ins grössere Spital. Wehenhemmer wurde abgesetzt und am Abend kam ihr Sohn natürlich zur Welt. Geburt war schlimm für sie, sie hat nur geweint, wollte nicht, dass ihr Kind schon so früh auf die Welt kommt, hatte Angst vor den Komplikationen. Partner war dabei.

Familie: KM und KV kommen aus demselben Land Nachbarland und haben ihre Familien dort

Besonderes: Hat voll gestillt, trotz FG, war langer Weg. 2 Jahre gestillt

###comment_end###

Sprecher B: Aber ansonsten, muss ich sagen, trotz allem, trotz der Schwangerschaftswoche hat unser Kind es ganz ganz toll gemacht. Er ist jetzt ein gesunder, kleiner 4-jähriger Junge (weint), (...) bin froh, und stolz. #00:10:31-6#

Sprecher I: Und die Hirnblutung hat er auch ohne Folgen / ? #00:10:35-2#

Sprecher B: Ja, also so, wie es jetzt aussieht, hat er sich gut entwickelt. Wir waren das letzte Mal mit 2 in der Entwicklungspädiatrie im Spital für Kinder, weil er sich sehr gut entwickelt hat und alle Sachen aufgeholt hat. Also Kognitiv, Sprachlich, Fein- Grobmotorisch ist er ein ganz fitter, kleiner Junge, der jetzt auch in den Kindergarten kommt. Also ob jetzt dann noch irgendwas kommt in der Schule, das wissen wir noch nicht, aber, ähm soweit hat er alles gut überstanden. Hat keine Folgeschäden bisher, jedenfalls nichts Offensichtliches. (So schön) Ja, wir haben wahnsinniges Glück gehabt. #00:11:09-1#

Sprecher I: Und hatte er Früherziehung, haben sie heilpädagogische Früherziehung gekriegt? #00:11:16-2#

Sprecher B: Das Einzige, dass wir hatten, war Physiotherapie. #00:11:19-4#

Sprecher I: Von Anfang an? #00:11:23-3#

Sprecher B: ähm als wir dann zu Hause waren, irgendwann, und dann anzusehen war, dass er doch sehr spät ist / Grobmotorik hing er immer hinterher, also er lief auch erst mit Anderthalb, korrigiert anderthalb Jahren, fast zwei war er da. Sitzen, Drehen, Laufen war alles sehr sehr spät. Aber das war das Einzige, ansonsten war er / sprachlich war er dafür schon immer sehr sehr fit. Ne, das ist das Einzige, das wir hatten an Unterstützung. #00:11:54-4#

Sprecher I: Wie lange musste er auf der Neonatologie bleiben? #00:11:58-4#

Sprecher B: Drei Monate, bis Mitte April, 14 Monate kam er zu früh und fast drei Monate auf der Neonatologie #00:12:16-6#

Sprecher I: Dann komme ich jetzt zu der Einleitungsfrage. Wie haben Sie die Zeit im Spital so im Grossen und Ganzen erlebt? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? #00:12:28-1#

Sprecher B: Also wenn ich jetzt / rückblickend ist es für mich immer noch ein ganz traumatische Erfahrung, ganz fürchterlich und traumatisch. ähm (...) Ich finde, dass das Spital ein gutes Spital ist. Die haben wirklich im Grossen und Ganzen sehr sehr gut uns betreut und begleitet. Aus medizinischer Sicht, aus Elternsicht. #00:12:57-0#

Emotional wars aber sehr traumatisch und ähm , ja, sehr belastend und war keine schöne Erfahrung. Da sind so einige Sachen gewesen, die ich ähm , die man so hingenommen hat in dieser, ja, Notsituation, wo man ja auch total unter Schock steht und überhaupt keine klaren Gedanken fassen kann, man lässt so Vieles geschehen und mit sich machen, ohne darüber nachzudenken, weil's dann halt einfach so ist in der Notsituation. Aber im Nachhinein doch viele Sachen, wo man sich gewünscht hätte, dass sie anders gelaufen wären. #00:13:34-3#

Gerade, was Informationsfluss angeht und der Umgang auch mit den Besuchszeiten. Ich weiss, dass sich das alles inzwischen geändert hat (ja), aber zu dem Zeitpunkt, als wir da waren, waren die / geht so (unv.) los, dass ich ins Spital eingeliefert wurde, der Kleine um halb neun Uhr abends kam und mein Freund nach Hause geschickt wurde. Mein Partner wurde nach Hause geschickt. Und das sind so Sachen / und er ist dann auch nach Hause gefahren, wir waren völlig unter Schock. Und zu sagen, dass der Partner dann gehen muss, nachdem man gerade von Null auf Hundert ein Kind in der 26. Woche geboren hat, und nicht weiss, ob das Kind das überlebt, und der Partner muss dann alleine nach Hause fahren, man ist selber alleine in diesem Spital, finde ich ganz schlimm, finde ich eine ganz ganz fürchterliche Elternbetreuung. #00:14:26-4#

Dann war ich dann / irgendwann nach vier Stunden habe ich ihn dann das erste Mal gesehen, das war dann um ein Uhr nachts, wo ich dann endlich auf die Neo durfte ihn sehen, da habe ich ihn das erste Mal gesehen eigentlich erst, na, nach der Geburt, vier Stunden später. #00:14:39-9#

Und die Pflegerin, die an dem Abend für ihn zuständig war, hat mir dann gesagt, ja sie dürfen morgen um 10 kommen. (...) Und ähm , da hat mich ne andere Pflegerin begleitet und hat mir diesen Elternchip gegeben, um da ja reinzukommen, und die hat dann gesagt, ne Frau D., sie dürfen immer kommen. Wenn sie in der Nacht aufwachen, dürfen sie kommen. Und die eine sagt mir halt, ja sie können morgen um 10 kommen. #00:15:04-2#

Klar, sind ihre Regeln und Statuten, aber dass ich gerade ein Kind geboren habe, und dass es für sie natürlich Alltag ist, aber für MICH NICHT als Mutter, und dass es für mich ganz ganz schlimm ist, ähm ja, das finde ich ganz dramatisch. #00:15:19-2#

Und ich muss sagen, was das Spital ganz gut gemacht hat, ich lag noch im Gebärsaal und habe gesagt, ich möchte Stillen, ich wollte doch unbedingt mein Kind Stillen, und die haben mich sofort

unterstützt und auch auf der Abteilung, wo ich dann gelegen hab, haben mich die Pflegerinnen geweckt in der Nacht, um mir die Pumpe anzusetzen und haben mir geholfen beim Pumpen. Ich bin in der Nacht dann irgendwann gegangen und habe das Kolostrum gebracht. #00:15:45-0#

Und da haben sie mich ganz toll unterstützt, auch auf der Neo muss ich sagen, die Pflegerinnen haben ganz toll da mitgemacht, Stillfreundlich waren, wirklich toll. Obwohl auch auf der Gebärabteilung, als ich dann Stillberaterin dazu geholt hab, weil meine Brüste so voll waren und ich lauter Knoten hatte und überhaupt nicht wusste, was mach ich jetzt? Die war superunfreundlich. Die hat mir gar nicht geholfen, die hätte jetzt nicht dasein müssen. Ich hatte aber eine sehr sehr gute Hebamme schon, die auch Stillberaterin (unv.) wie das heisst, und die hat mich ganz ganz toll unterstützt. Ohne sie hätte ich auch mit Sicherheit nicht voll stillen können. Sie hat mir immer gesagt, wie und wann ich pumpen muss, wie ich das alles händeln muss mit der Hygiene, mit dem Zusammenmischen der Milch und so weiter und so fort. Also, die hat mich ganz toll unterstützt, aber die Pflegerinnen waren auch immer ganz freundlich und hilfsbereit. #00:16:37-9#

Ansonsten so, der Informationsfluss, die ersten Tage, fand ich auch ziemlich ähm schlecht (Ja inwiefern?) Ja also abgesehen davon, dass natürlich irgendwie so nach vier Jahren ist natürlich vieles so verschwommen, na, man hat irgendwie nicht mehr ganz klare Vorstellungen von der Zeit, man vergisst und verdrängt vieles, finde ich. Aber sind so Sachen wie ähm nach vier Tagen hatten wir dann das Gespräch, also er lag ja die ersten vier Tage war er intubiert und wir durften ihn nicht anfassen, ausser durch die Isolette. Das erste Mal durfte ich ihn in den Arm nehmen nach vier Tagen, als sie ihn extubiert haben. Und ähm (...) da weiss ich noch, dass wir mit unserer verantwortlichen Oberärztin und der verantwortlichen Pflegerin ein Gespräch hatten und da haben sie dann eröffnet, dass unser Kind eine Gehirnblutung hat beidseitig (ah, das hatte er schon so früh), hm (bejahend) ja, direkt, also wir wussten es nicht, wir haben es nach vier Tagen erfahren, und da war der Informationsfluss ganz schlecht. Also wir wussten überhaupt nicht, was sind denn Gehirnblutungen überhaupt, was BEDEUTEN Gehirnblutungen. So als Laie kann man doch überhaupt nicht einschätzen, was heisst das. Stirb man daran? Heisst Gehirnblutung sterben? Also, wir konnten es überhaupt nicht einordnen. Das Gespräch war sehr (...) ja, sehr mechanisch (...) sehr ähm (rational) rational, aber so dieses, was bedeutet das? Die Erklärung dahinter, wie gehts jetzt weiter? Dann sehr schwammige Aussagen à la, wir wissen nicht, ob er es schafft und was das jetzt bedeutet. #00:18:11-2#

Also wir konnten nicht einschätzen, stirbt er? Stirbt er nicht? Und wenn er es überlebt, ist er dann schwer behindert? Geistig, Körperlich? Welche Auswirkungen haben Gehirnblutungen denn auf den Körper? Konnten wir alles überhaupt nicht einschätzen und dann weiss ich, wurden wir dann alleingelassen nach diesem Gespräch, die Pflegerin war noch da, hat uns dann so ein bisschen beruhigt. Aber es war ganz schlimm für uns. Also mir ging / mir war nach Brechen und Durchfall / also nur heulen, weil ich es überhaupt nicht abschätzen konnte, ja, da fühlte man sich doch sehr alleingelassen. #00:18:44-9#

Sprecher I: Und sie haben auch nicht gesagt, zum Beispiel, wir wissen es selber nicht, wie es kommt, das haben sie auch nicht gesagt? #00:18:52-9#

Sprecher B: Kann ich mich nicht / das muss ich / also natürlich ganz, ganz ähm muss ich zugeben, das kann ich mich nicht mehr 100 Prozent erinnern. #00:19:00-1#

Sprecher I: Aber für Sie war es einfach zu wenig Information, zu wenig / also Sie waren, fühlten sich, wie Sie das beschreiben, Sie fühlten sich alleingelassen mit dieser Information? #00:19:10-1#

Sprecher B: Ja, es wurde uns einfach rational erklärt von diesem Arzt. Aber was das jetzt alles bedeutet, auch für seine Entwicklung und für später oder ob er es überhaupt schafft, da haben sich die Ärzte immer sehr sehr ähm ja, sehr bedeckt verhalten. Und ist mir schon klar, sie können sich wahrscheinlich nicht hinstellen und sagen, ihr Kind schafft das, weil sie es selber nicht wissen. Aber diese Schwebe ähm ist dann schon sehr hart. #00:19:34-1#

Sprecher I: Haben Sie da Unterstützung gekriegt? Also jetzt für sich selber? Konnten Sie mit der Pflege sprechen, also hatten Sie eine Bezugspflege oder bekamen Sie psychologische Unterstützung? #00:19:48-9#

Sprecher B: Ja, uns wurde die Psychologin auch empfohlen und ich hatte tatsächlich auch in der Zeit im Spital zwei oder drei Gespräche mit der Psychologin (...) Allerdings war das auch sehr schwierig, einen Termin zu finden mit ihr (ah, ok), und mir fiel es wahnsinnig schwer, mir persönlich, mich von ihm zu trennen. Wegzugehen vom Bett. Denn ich muss sagen, ich wurde dann auch nach / sie wollten mich nach drei Tagen entlassen, (unv.) da ich eine natürliche Geburt hatte, und sich alles gut zurückgebildet hat, wollten sie mich nach drei Tagen entlassen und ich hab geweint und gesagt, ich will aber nicht gehen. Auf der einen Seite wollte ich zu meinem Partner nach Hause, der ganz alleine war, weil wir haben ja unsere Familie lebt im Ausland, (beide haben sie die Familie im Ausland?) wir sind beide aus dem Ausland. Also wir hatten keine / unsere Familien sind voll am Arbeiten noch zu diesem Zeitpunkt, also niemand, der jetzt einfach mal schnell kommen kann und für länger. Also er war alleine. Und dann war ich hin und hergerissen zwischen, ich muss mein Kind alleine lassen oder mein Partner zu Hause. #00:20:59-0#

Wurde dann noch ein Tag länger dagelassen und wurde dann vier Tage nach der Geburt bin ich nach Hause. Und ich bin drei Monate lang bin ich jeden Tag war ich um kurz vor zehn, weil unsere Besuchszeiten waren damals von 10 Uhr morgens bis 10 Uhr abends. Und da war ich jeden Morgen kurz vor 10 Uhr im Spital und das ist ja doch ein Strecke von insgesamt einer Stunde mit parken in der Tiefgarage und hoch und so weiter, bis ich auf der Neo war, war es doch fast eine Stunde, die ich Fahrtweg hatte. Und ich war jeden Abend da. Von morgens kurz vor 10 bis abends um neun, halbzehn, zehn war ich jeden Tag drei Monate im Spital, jeden Tag. Und das ab vier Tage nach der Geburt, es gab nicht EIN einziger Tag, an dem ich nicht im Spital war. Drei Monate lang. #00:21:52-7#

Und das ist auch eine extrem körperliche Belastung für mich gewesen. Ich habe mir immer ein Wochenbett gewünscht, das war mir immer heilig, ich habe sechs Wochen Wochenbett, und ich hatte gar nichts. Man hat nach vier Tagen (unv.) , geht nach Hause und fährt dann jeden Tag zwei Stunden mit dem Auto hin und her und sitzt da auf dieser Intensivstation. #00:22:14-9#

Sprecher I: Auf diesem kleinen, engen Platz, auf diesem Stuhl, hört alles, keine Ruhe (genau). #00:22:20-6#

Sprecher B: Und das war körperlich und psychisch immer eine extreme Belastung. Ich konnte mich weder lösen noch (unv.) , ich konnte auch nicht zwischendurch nach Hause fahren, das war ich nicht in der Lage dazu. Ich musste immer bei ihm sein, das war für mich nicht anders möglich. #00:22:33-5#

Die Pflegerinnen waren schon zum grossen Teil sehr nett und zuvorkommend, haben dann auch beruhigt und gut unterstützt. Wir haben sehr früh, von Anfang an die Pflege mitübernommen, dieser Morgencare, der wurde immer erst gemacht, wenn wir da waren, den haben wir ganz oft erst am Nachmittag gemacht. #00:22:52-8#

Sprecher I: Haben Sie das gefordert oder war das die Idee der Pflege? #00:22:56-2#

Sprecher B: Das weiss ich auch nicht mehr so richtig. Ich glaub die / ich weiss, irgend ne Pflegerin war schon auch einfach ne tolle, eine sehr erfahrene, oder ich persönlich fand sie sehr toll, ich weiss, dass sie nicht bei allen Eltern gut ankam, bei mir schon ähm und ich glaube, sie haben schon aktiv uns miteinbezogen. Es war schon auch von ihnen, dass sie uns ganz aktiv miteinbezogen haben, von uns kam dann aber auch der Wunsch, dass wir beim Care dabei sind. Ich habe gesagt, ich möchte beim Care dabei sein, ich möchte da helfen, und deswegen haben sie es nie in der Frühschicht gemacht, sondern immer am Nachmittag, weil ich gesagt hab / weil ich konnte ja nicht da sein um sieben, wenn der Care war, und sie haben es immer am Nachmittag gemacht, auch wenn mein Partner um 17 Uhr da war, dass wir es zusammen machen können. Mit Elektroden wechseln, ölen. #00:23:55-1#

Sprecher I: Und, hatten Sie eine Bezugspflege? (Ja) Von Anfang an die gleiche? (Ja). War das Frau S.? #00:24:06-0#

Sprecher B: Ne, sie war es nicht, wir waren auf der anderen Seite der Neo. Aber ich habe Frau S. auch kennengelernt, sie ist ja für Kinästhetik, mit dem Lagern, da habe ich viel gelernt. Und sie ist / ich muss sagen, wir waren eine spezielle Truppe damals, wir waren vier, fünf Mütter, die alle extreme Frühchen hatten, und wir haben bis heute noch Kontakt. Wir sind ganz eng miteinander gewesen, waren viel zusammen Mittagessen, und Kaffee trinken, wir waren eine spezielle Truppe, wir haben alle um dasselbe Datum Kinder bekommen und waren alle drei Monate und länger im Spital und wir haben bis heute Kontakt, wie gesagt. #00:26:17-4#

Sprecher I: Also dann hatten Sie auch Unterstützung von diesen Frauen, wahrscheinlich, oder?
#00:26:21-9#

Sprecher B: Ja, es gab natürlich so eine Handvoll, die man, äh, ist natürlich auch eine Sympathiefrage, die man dann einfach sympathischer fand von der menschlichen Art, von der Seite, wie sie damit umgegangen sind, was sie einem für ein Gefühl gegeben haben. Dann gabs andere, wo man sagt, ja (schnalzt mit Kopfbewegung zur Seite) die jetzt nicht so glücklich mit wenn sie (unv.)
#00:26:44-0#

Und es gab auch Situationen, wo ich mich tatsächlich auch beschwert habe, beziehungsweise dann auch im Gespräch mit der Leitung und gesagt hab, da sind jetzt so ein zwei Sachen vorgefallen, die für MICH, als Mutter, nicht ok sind. Die gehen für mich nicht. Da sind Sachen vorgefallen, die sind einfach nicht ok. #00:27:02-9#

Ich weiss noch, wir sind an einem Samstag gekommen und die Sonne schien und er lag auf der Seite der Fenster und die Sonne schien prall auf sein Bettchen (nichts abgedeckt) nein, und ich kam an, und sah schon, dass er einen Puls von über 200 hatte, habe ihn sofort ausgezogen, dass Bettchen war zu dem Zeitpunkt schon offen, er hatte Fieber, hatte heiss, hatte einen hohen Puls und dann kam von der Pflege nur so ein Spruch, à la, ja Sonne tut ihm gut. Dann habe ich gesagt, aber der Puls und seine Körpertemperatur, die schreien förmlich nach mir geht es viel zu heiss an der prallen Sonne und er konnte sich ja nicht drehen, nicht bewegen, hatte noch ein CPAP und das waren Sachen, ja.
#00:27:43-9#

Oder, ich bin dann morgens / immer wenn ich gekommen bin, habe ich das ganze Protokoll gelesen. Wie war sein Apnoe-Score, wieviele Ausfälle hatte er, wieviel Sauerstoff hat er bekommen, welchen Flow hatte er, wann hatte er den Bronx(unv.) gehabt, wann das andere Teil (greift sich in die beiden Nasenlöcher, handelt sich um ein Sauerstoffgerät). Wie viele Stunden hat er das gehabt, wann wurde das gewechselt. Irgendwann kennt man sich ja aus, irgendwann kann man die Protokolle lesen man ist ja irgendwann ja dann schon auch Experte ein Stück weit. Und hatte gesehen, er hatte sechs Stunden Bronx(unv.) , also diese, die da so die Nase wegdrücken, und ich weiss einfach, dass er das ganz ganz blöd fand und dass er sicherlich im Bettchen lag, in dieser geschlossenen Isolette und vor sich hin gejammt und geweint hat, weil es ihn gestört hat und er sich ja nicht wehren konnte und es nicht gewechselt wurde. Und das sind dann so Sachen, die haben mir das Herz gebrochen.
#00:28:35-5#

Oder zu sehen, dass sein ganzer Mund verklebt war, oder seine Äuglein und er sie nicht öffnen konnte. Es wurde nicht gewaschen. Und das sind so Sachen, dir haben mich WAHNSINNIG gemacht. Da hät ich SCHREIEN können. Ich hät SCHREIEN können, dass ich meinem Kind ja selber nicht das Gesicht waschen kann, die Augen und den Mund sauber, er kriegt den M / er möchte schreien und kriegt den Mund nicht auf, weil der so verklebt ist. Er möchte die Augen öffnen und kriegt die nicht auf, weil die verklebt sind. Ich weiss, das ist medizinisch alles nicht wichtig, aber für MICH als MUTTER, ein Albtraum, schlimm, ich konnte nicht ertragen. Und das sind so Sachen (...) Ich weiss aber auch, dass die Pflegerinnen am Anschlag waren, sie durften / sie hatten teilweise keine Zeit zum Mittagessen, zum richtig Pause machen, hatten viele Kinder, lange Schichten, diese wahnsinnige Verantwortung ähm möchte nicht tauschen, hab denn grössten Respekt von allen Pflegerinnen (...) aber für mich persönlich als Mutter, sind Sachen, die mich ganz ganz schlimm belastet haben und auch bis heute Bilder, die ich nicht aus meinem Kopf kriege, ja, ganz schlimm für mich. #00:29:55-5#

Und dann natürlich einfach auch Sachen, die man dann auf der Neo so miterlebt, an dem Punkt vielleicht auch noch mein herzliches Beileid an Sie (danke danke) (Tränen auf beiden Seiten) Entschuldigung. #00:30:21-7#

Sprecher I: Ja also, ganz Vieles kommt mir bekannt vor, was sie schildern, ganz klar, und darum frag ich jetzt doch nochmals nach der Unterstützung, die psychologische. Sie haben gesagt, Sie konnten sich nicht vom Bettchen trennen. Gab es dann auch keine Gelegenheit, dass sie zu Ihnen gekommen ist? Oder da kann man vielleicht auch nicht so frei sprechen, alle hören zu, das / (lächelt) da erinnere ich mich auch, aber / #00:30:46-5#

Sprecher B: Ne, aber das war irgendwie immer schwierig, einen Termin zu finden, zu sagen, wann trifft man sich, wann hat sie Zeit, wann hab ich Zeit, und / denn das ist ja schon straff durchorganisiert (unv.) dann ist ok, ja, dann gibt es wieder alle, was weiss ich, ähäh trinken, dann musste ich ja alle / ich habe ja die ersten Wochen alle vier Stunden Tag und Nacht gepumpt, das war immer wahnsinnig aufwändig, gerade auf der Neo, das alles (unv.), dann desinfizieren, machen, tun, beschriften, also das nimmt wahnsinnig viel Zeit in Anspruch. Da war ich ja selber körperlich fix und fertig, musste zwischendurch ja noch irgendwo essen, weil ich ja nicht nach Hause gefahren bin oder so. Ja und wenn man dann die Wahl hat zwischen, ich rede jetzt ne Stunde mit der Frau oder ich bleib bei meinem Kind und Känguruhe, ja dann bleib ich beim Kind und Känguruhe, ganz einfach, also. #00:31:45-3#

Und das sind so Sachen / und auch, was ich auch ganz schlecht fand, als ich noch auf der Abteilung war, ich weiss nicht, wie die Abteilung heisst, wo man kurz nach der Geburt ist, ja, wo man dann halt ist, wenn man geboren hat (Wöchnerinnenstation) ja danke, das Wort ist mir nicht eingefallen. Fand ich auch eine ganz schreckliche Erfahrung, dass man überhaupt auf diese Station kommt. Für mich persönlich find ichs nicht schön. Ich war zwar auch mit einer Frau auf dem Zimmer, die auch ein Frühchen hatte, aber nebenan diese Milchglasfenster, wo man die Kinder hört, die Kinder / ich weiss, dass ich mitten in der Nacht nach der Geburt die Krankenschwester gerufen hab, weil ich gesagt hab, hier schreit ein Kind, warum schreit hier ein Kind? Und sie sagt, Frau D., ich bin grad bei dem Kind, ich bin jetzt gekommen, weil sie mich gerufen haben, aber ich hab das Kind auf dem Arm. Aber das war / ich habe vielleicht eine Stunde geschlafen nach der Geburt und ich habe nur dieses schreiende Kind gehört. #00:32:46-3#

Und auch dann dieses Aufstehen morgens, sich fertig machen, essen holen und alle Frauen mit ihren Babys (und Sie haben Ihres nicht dabei). Schlimm, absoluter Albtraum, fand ich auch ganz ganz eine schlimme Sache, dass man da (...) (das ging mir genauso) Fand ich ein Albtraum. Und auch so dieser Gedanke, die sehen mich, aber wo ist den ihr Kind? Warum hat die denn nicht ihr Kind bei sich. Ganz schlimm. #00:33:22-1#

Und auch da, da ging es ja dann mit diesem ganzen / da kamen dann ja die ganzen Informationen, ok, was macht man jetzt, mein Kind ist geboren, ich arbeite, muss ich mich jetzt krank melden, diese ganzen / und dann hab ich mir dann auch / hab ich dann auch gesagt, ja, ich möchte jemand, der uns berät, welche Möglichkeiten man jetzt hat, aber auch das (...) alles was da an Unterstützung ist, finde ich viel zu wenig. Ich musste zum Psychologen gehen und mich krankschreiben lassen, damit ich überhaupt Geld bekomme. Sonst hätte ich drei Monate unbezahlten Urlaub gehabt, also das finde ich auch eine absolute Schweinerei, dass man da überhaupt nicht / man kriegt eine Frühgeburt und wird bestraft, indem man dann kein Geld bekommt, weil der Mutterschutz erst begonnen hat. Damals war so, wenn das Kind entlassen wird, bedeutet drei Monate lang einfach kein Geld. Und darum musste ich mich auch kümmern, zum Psychologen zu gehen, die mich krankschreibt, und das alles auch in der Zeit, wo ich am liebsten eigentlich bei meinem Kind geblieben wäre. #00:34:26-2#

Sprecher I: Haben Sie jetzt noch, oder haben Sie wieder, oder haben Sie jemanden jetzt für die psychologische Betreuung? #00:34:33-0#

Sprecher B: Nein, ich habe mich / was mir / ich war vor der Geburt meines Kindes war ich in psychologischer Betreuung, tatsächlich, auf Grund von auch immer wieder mal Depressionen und auch Angst- und Panikattacken. Und auf Grund meiner (unv.) Geschichte, ich habe so ein Reizdarm, schon seit vielen vielen Jahren oder schon über zum fünften Jahr oder so, schon wirklich lange und dann ja, egal, auf jeden Fall war ich da in Behandlung, aber als er dann nach Hause kam, habe ich einfach keine Zeit mehr gehabt. Das war einfach für mich / war einfach nicht mehr / und dadurch, dass ich auch keine Unterstützung habe familiär, war es für mich gar nicht möglich, ihn irgendwo abzugeben. #00:35:18-0#

Ich bin dann noch paarmal hingegangen, noch mit ihm als Säugling und irgendwann hab ich gesagt, es funktioniert nicht mehr für mich, ich kann mich nicht konzentrieren, ich habe niemanden, wo ich ihn abgeben kann, er ist ein Säugling, er wird gestillt. Und dann habe ich tatsächlich letztes Jahr, als er drei war, Anfang letzten Jahres mir jemanden gesucht, ich hatte auch einen Antrag gestellt bei der Krankenkasse, ich bin nur Grundversichert, ich habe keine Zusatzversicherung, die ich auf Grund meiner Krankengeschichte auch nicht bekomme, eine Zusatzversicherung, ja, und hatte mich erkundigt und habe gesagt ich möchte gerne nochmal eine Therapie machen, ich möchte gerne nochmal die Sache, die Zeit aufarbeiten, möchte nochmals darüber sprechen und dann möchte ich aber nicht zu einem normalen Psychologen gehen. #00:36:02-0#

Ich möchte nicht irgend ne / zu jemanden gehen, der vielleicht ein Mann ist, keine Kinder hat, ich möchte jemanden, der im Thema ist, der sich mit Geburten auskennt, der irgendwie ins Thema / ja, traumatische Geburten ist, ich brauch da kein / für mich persönlich passt nicht, zu irgend einem Psychologen zu gehen, der sich nicht auskennt. Ich brauche jemanden, der das nachempfinden kann. #00:36:21-5#

Das ist genauso wie, nur Eltern, die selber ein Frühchen haben, die die Neozeit erlebt haben, können nachempfinden, was es bedeutet, sein Kind NICHT nach Hause nehmen zu dürfen. Angst zu haben, zu bangen oder in ihrem Fall auch schlimmeres noch zu all dem. Sonst kann das niemand, NIEMAND wird je nur ansatzweise nachempfinden können, und deswegen kommt für mich kein Psychologe in Frage, der sich in diesem Gebiet nicht auskennt. Vielleicht auch, weil er in der Abteilung irgendwie gearbeitet hat. Dann habe ich mich erkundigt, was auch sehr schwer ist, jemand zu finden, der überhaupt ähm bei dem Thema versiert ist. Hab dann der Krankenkasse geschrieben, weil ich dann niemanden gefunden habe. Dann fand ich eine Hebamme und die macht auch / die bildet auch Hebammen aus zum Thema traumatische Geburten. Und sie hat auch auf ihrer Internetseite eine Seite verlinkt, wo man Hebammen finden kann, die einem unterstützen nach traumatischen Geburten. Aber das zu finden war sehr sehr schwer. (Braucht Energie und Zeit). Genau, und dann habe ich eine gefunden, da kostet eine Stunde 200 Franken (...) ZWEI HUNDERT Franken. Und dann habe ich mit meiner Krankenkasse gesprochen, hab einen Antrag gestellt, hab das alles dargelegt und sie haben es abgelehnt und haben gesagt, sie bezahlen nicht, das ist eine private Sache (oh, das tut mir so leid), dementsprechend war ich auch nur dreimal bei der Frau, weil irgendwie, zu wissen, jede Stunde macht (unv.) 200 Franken (kann man sich nicht entspannen, oder?) nicht so richtig, ne. #00:38:06-3#

Aber ich hätte gerne eigentlich so eine Traumatherapie gemacht und auch zum Thema Unterstützung danach, mir fehlen Gruppen oder Möglichkeiten, sich mit andern Frühcheneltern auszutauschen, im Kontakt zu sein, Informationen einzuholen zum Thema Frühchen, find ich ganz schwierig. Man kann nur rumgooglen, aber ich finde, in der Schweiz gibt es eigentlich kaum oder eigentlich keine Organisation, die so speziell für Frühcheneltern da ist, sie unterstützt. Irgendeine Seite, wo man einen Link hat, um sich zu vernetzen, wie Therapeuten, was macht man, wenn das Kind auf der Neo ist, wie wird man unterstützt. Dass es überhaupt Unterstützung gibt, das sind so Sachen, fehlen mir komplett, und ich finde, wir leben in der Schweiz, ein so fortschrittliches Land, aber ich find, man wird allein gelassen. #00:39:03-4#

Klar geben sie die Nummer von der Psychologin (aber man muss sie selber bezahlen), und ja, man ist natürlich selber gefordert dahinzugehen und sich die Zeit zu nehmen, aber ich finde, man hat einfach gar nicht die Zeit. Gerade wenn man sowas überstanden hat und das Kind zu Hause ist, da gibt man sein Kind nicht mal schnell ab. Einfach nicht möglich. Also für mich persönlich nicht. Für mich wars nicht möglich (das kann ich mir gut vorstellen). Und die Unterstützung hat mir da komplett gefehlt. Auch bis heute. Weil auch ich jemand bin, der (...) für mich ist es das, was ich nie vergessen werde, mich wird's mein Leben lang begleiten. Die Erinnerungen werden schwächer, auch die Dramatik der Gefühle nimmt ab, mit den Jahren. Aber grad, wenn ich dann so darüber rede, mal wieder, sind es Momente, die ich nie vergessen werde. Und die mich geprägt haben, Bilder, die mich geprägt haben, Momente. Ja und da fühle ich mich schon alleingelassen. Ich find, da ist man zu Hause und niemand ist da. #00:40:17-8#

Sprecher I: Es tut mir leid, ich hoffe, dass das jetzt Sie nicht zu fest aufwühlt dann die nächsten Tage (nein, schon gut, nein nein, schon gut, aber ich finds ja auch wichtig, ich finds ganz wichtig). Das wollt

ich grad sagen, ich glaub eben auch, es hat auch eine heilende Seite, darüber zu reden (definitiv), also mir geht so. #00:40:35-3#

Sprecher B: Also ich bin auch der Typ, der da auch gerne darüber redet, wenn der Rahmen passt. Und für mich ist es auch wichtig, weil's für mich ja auch, ist es nichts, was ich vergessen möchte, gehört einfach dazu. Die Sache, die Gefühle sind natürlich auch abgeschwächt, sind nicht mehr so schlimm und intensiv, aber immer noch traurig. #00:40:53-4#

Sprecher I: Und man sagt immer, Zeit heilt alle Wunden, und (...) das mag ein bisschen sein, aber die Riesennarbe bleibt das Leben lang bestehen, da bin ich auch überzeugt. #00:41:48-7#

Darf ich Sie dann grad mal noch fragen: Was haben Sie empfunden, als Sie erfahren haben, dass Sie mit ihrem Kind nach Hause können? Was war zu dieser Zeit // #00:41:59-5#

Sprecher B: Ganz gemischte Gefühle zwischen Freude und Angst. (...) Es waren ganz gemischte Gefühle zwischen Freude und Angst, endlich ihn mit nach Hause nehmen zu können, weil ich muss sagen, dass ich mich nicht als Mutter gefühlt habe, für mich wars ganz schlimm, weil ich meine Schwangerschaft wahnsinnig genossen habe und sehr stolz war auf meinen dicken Bauch, ihn sehr präsentiert habe, eine ganz stolze Schwangere war. Und dann nach Hause zu gehen, OHNE Kind. Man geht einkaufen, OHNE Kind. Und niemand weiss, dass man Mama ist. Fand ich ganz schlimm. Und ich habe mich nicht als Mama gefühlt, weil ich einfach nicht die Verantwortung für mein Kind hatte. Ich hatte nie die Verantwortung für ihn. Das waren ja immer die Ärzte und Pflegerin. Ich hatte ihn nachts nicht. Ich hatte ihn nicht 24 Stunden bei mir. Deswegen habe ich mich nicht als Mama gefühlt. Aber ich wollte ihn unbedingt natürlich bei mir haben und habe mich darauf gefreut, dass er endlich, dass ich ihn endlich ganz, wir ihn bei uns haben, 24 Stunden, und nicht mehr, und nicht mehr jeden Tag von ihm verabschieden müssen. Weil ich JEDEN Tag geweint hab, JEDEN Tag, es verging KEIN einziger Tag auf der Neo, an dem ich NICHT geweint habe. Dass es mir das Herz gebrochen hat, ihm am Abend Tschüss zu sagen. Und ihn allein zu lassen (weinerliche Stimme) schlimm, schlimm. #00:43:31-5#

Sprecher I: Auch wenn man weiss, dass er in guten Händen ist, oder, eigentlich (trotzdem, das ist nicht natürlich) das ist nicht dasselbe, genau. #00:43:38-1#

Sprecher B: Es hat sich einfach immer / ich habe mir gesagt, das ist so unnatürlich, das fühlt sich nicht richtig an. Das fühlt sich einfach NICHT richtig an, nach Hause zu fahren. Das fühlt sich nicht gut an. Das ist nicht ok. So sollte das nicht sein. #00:43:52-3#

Und dann einfach wahnsinnige Angst, das Kind mit nach Hause zu nehmen. Weil er ist einer, bis wenige Tage vor der Entlassung noch an der (unv.) war, und die Angst, was ist, wenn er Atemaussetzer hat? Dass er stirbt, dass er bei uns zu Hause stirbt. Angst, dass er stirbt. Und er hatte noch kurz vor der Entlassung tatsächlich angefangen, einen Reflux zu bekommen. Und ich weiss, dass er erst wenige Tage zu Hause war und er lag auf dem Wickeltisch und hat sich verschluckt, und ist blau geworden. Horror. Mein Freund und ich konnten Nächte lang nicht schlafen. Obwohl er arbeiten war, sass er nächtelang vor dem Fernseher mit ihm, aufrecht, mit dem schlafenden Baby, weil er Angst hatte, der erstickt. Und wir kriegen es nicht mit. #00:44:40-1#

Ich muss auch dazu sagen, er schläft bis heute bei uns, bis heute, er ist vier Jahre alt, er schläft bis heute bei uns. Ganz wichtig, wir wollten ihn bei uns haben und er musste bei uns schlafen. Für uns hätte es nicht funktioniert, dass wir ihn in ein anderes Zimmer legen. Er muss bei uns schlafen und er schläft bis heute bei uns. C. hat bis zum ersten Lebensjahr zwischen uns geschlafen und seit seinem ersten Lebensjahr schläft er neben uns in seinem Bett, aber ist jetzt vier und er schläft immer noch bei uns. Und er wird auch immer noch bei uns schlafen, bis er von sich aus sagt, ich möchte in meinem eigenen Bett schlafen. So lange schläft er bei uns und wenn er zehn ist, ist mir das egal. #00:45:27-5#

Jeder muss das für sich entscheiden, aber ich glaube, dass das auch eine grosse Rolle gespielt hat, dass uns das wichtig war, dass wir ihn hören und sehen. Und er war natürlich auch viel krank, muss ich dazu sagen, er war viel krank die ersten Jahre. Teilweise mussten wir vier Monate am Stück inhalieren. Ventolin und Kortison. Viele Pseudokrapp-Anfälle mit ins Spital gehen. Viele Bronchitis,

obstruktive mit kurzer Einweisung wieder ins Spital. Er wurde auch zweimal operiert, einmal noch auf dem IMC, einmal einen Monat nach der Entlassung hatte er einen doppelten Leistenbruch. ähm ne, das sind so Sachen, ne, deswegen, das ist für uns ganz wichtig, dass er eben bei uns ist und weil wir eben so diese Angst hatten auch, ja, er atmet nicht mehr. Diese Angst, dieses nicht mehr atmen und Aussetzer zu haben. #00:46:23-1#

Deswegen, es waren sehr sehr gemischte Gefühle, auch wir haben auch damals dieses Angebot angenommen zu übernachten (Elternzimmer) Elternzimmer, was ein absoluter Albtraum war, (ja?) fürchterlich (wieso?) für uns eine ganz schlimme Erfahrung (Inwiefern?) Na ja, weil er lag ja in seinem Bett, wir haben ja das Bett vom IMC rübergeschoben und das Bett ist so hoch. Und das eigene Bett war so niedrig. Also man konnte im Liegen nicht ins Bettchen gucken. Das Elternbett ist so niedrig und das Kinderbett ist so hoch, dass wenn man liegt, nicht in dieses Bettchen gucken muss, also habe ich gefühlt alle 10min. mich hingesezt, um in dieses Bettchen reinzugucken, ob er noch atmet. Also ne ganz schlimme Nacht. #00:47:10-7#

Ja und dann auch so diese Verantwortung, ne. Und dann war bei mir noch eine Mischung aus Stillen und Schoppen geben. (Ah, er konnte im Spital schon an die Brust) ja, aber hier so 5-10 Milliliter, keine nennenswerten Mengen. Es war nur so ein Pseudogetrinke. Der Grossteil war schon über die Flasche, meine Muttermilch über die Flasche. Aber ne, für mich wars / ich habe es als ganz schlimme Nacht in Erinnerung. #00:47:42-6#

Sprecher I: Und das war eine Nacht im Elternzimmer und dann gingen Sie nach Hause? (Dann sind wir nach Hause). Wurden Sie aufgeklärt über die Umstände, was Ihr Kind alles können muss, damit Sie nach Hause gehen können? #00:47:54-2#

Sprecher B: Ja, also ich glaube, es waren damals, irgendwie, ich weiss nicht, wie es heute ist, ich weiss, dass man irgendwie, glaube ich, 24 oder 48 Stunden ohne Atemaussetzer unter so und so viel Prozent Sättigung im Ruhezustand, im Schlaf /. #00:48:15-0#

Sprecher I: Also da sind Sie aufgeklärt worden, was Ihr Kind alles können muss, damit Sie nach Hause gehen können? #00:48:21-2#

Sprecher B: Ja, also ich weiss noch, Temperatur halten, aber das konnte er natürlich schon, er war natürlich schon fast drei Monate alt. Dann die Mengen trinken, er musste natürlich seine Mengen trinken können, das konnte er auch. Ja und einfach keine Ausfälle haben, keine Atemaussetzer. Das ist, was ich noch weiss. #00:48:46-4#

Sprecher I: Und, der Moment dann, als der Austritt da war, also wo Sie wussten, so, jetzt gehen wir nach Hause, wie haben Sie den erlebt? Wie ging es Ihnen da? An diesem Tag, als Sie gegangen sind? #00:49:01-0#

Sprecher B: Ziemlich aufgeregt. Ja auch so eine Mischung aus ganz viel Freude, endlich endlich endlich diese Neo verlassen zu dürfen. Diese kalte, sterile, laute (...) (Umgebung) Umgebung, die einfach ja nicht schön ist. #00:49:24-0#

Aber wahnsinnig viel Angst, mit ihm allein zu sein. #00:49:26-9#

Sprecher I: Inwiefern? #00:49:29-8#

Sprecher B: Na dass man / ja dass er, dass er / dass was passiert und man es nicht merkt und dass man was verpasst, dass er doch wieder ein Atemaussetzer hat, dass er sich verschluckt. Dann hat er auch Probleme mit dem Darm gehabt, dass es / ähm ja. Und es war auch, ja war nicht leicht, er war kein ruhiges Kind, er war ein absolutes Schreibaby (war er ein Schreibaby? Schon im Spital oder dann vor allem die erste Zeit //) ne, dann zu Hause. Ja, er hat ganz viel geknorzt, wie man so schön sagt, konnte nicht ruhig schlafen, nur auf mir schlafen, nur auf uns schlafen. Ich habe ihn alles zwei Stunden gestillt, Tag und Nacht. Bestimmt ein Jahr lang. Und er konnte auch nur auf mir schlafen, an mir schlafen, also, mit Kinderwagen oder so ging gar nicht. Also er hat ganz intensiven Kontakt gebraucht und ähm , ja, es war wahnsinnig anstrengend und kräftezehrend, ne. #00:50:30-4#

Sprecher I: Aber so schön, haben Sie ihm das gegeben (ja, ja, ich bin auch sehr sehr stolz auf mich) dürfen Sie sein, wirklich. #00:50:37-6#

Sprecher B: Ich sags nicht besonders oft, aber das ist eine Sache, wo ich sehr stolz bin, dass ich da ein Monat lang zu Hause noch gekämpft hab mit Tag und Nacht pumpen, stillen, abwechseln, auf die Waage legen, stillen, wieder hinlegen, aufschreiben (Und nachdem man ja schon drei strenge Monate hatte, oder) ja genau, und dann noch dieses ganze gepumpe und geschöppel und warm gemache und nach einem Monat, als er zu Hause war, konnte ich ihn voll stillen. Aber hardcore, hardcore. Hät ich gewusst, hät ich gewusst, was das bedeutet, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Gott sei Dank war ich naiv, sonst hätte ich es nicht geschafft, aber ich bin wahnsinnig stolz. Wahrscheinlich habe ich ihn auch deswegen so wahnsinnig lange gestillt, weil, der Weg dahin war einfach so schwer, und später war er auch einfach ein guter, schneller Trinker. Und das war dann so einfach, dass das für mich einfach auch kein Sinn mehr gemacht hat, meine gute Muttermilch zu ersetzen, wenn ich sie doch habe. Und ich weiss auch, ich war damals auch Muttermilchspenderin, weil ich so viel Milch auf der Neo schon hatte und sie ja immer händeringend nach Frühchenmutter suchen, die spenden. Und hab auch ganz viel Muttermilch gespendet, weil er so viel gar nicht gebraucht hat, wie ich / ich hab da schon einen halben Liter mitgebracht und er braucht aber nur 100 oder so. #00:52:01-5#

Sprecher I: Und Sie haben gesagt, aufgeregt, auch Angst, dass etwas passieren könnte. Haben Sie da Unterstützung gekriegt zu Hause? Kam jemand regelmässig vorbei? #00:52:14-4#

Sprecher B: Die Hebamme halt, die Hebamme. Ich muss sagen, die war auch eine ganz gewitzte. Die hat leider auch das Schicksal gehabt, dass ihr Kind auch ein Frühchen war, eins ihrer Kinder, und auch verstorben ist, ich glaub in der 28. Woche, und sie eben auch Stillberaterin war, sie war da sehr sehr sensibel mit mir. Und hat auch / ich weiss nicht, ob sie da so bisschen was gedeichselt hat, dass die mehr Termine bei mir hatte, als eigentlich offiziell von der Krankenkasse gemacht werden. Sie hat mich sehr gut unterstützt, muss ich sagen (war das Zufall, dass sie an diese Hebamme geraten sind?) Ja. Die wurde mir empfohlen, aber das war natürlich noch bevor klar (unv.) Frühchen war, dass ich ein Frühchen habe, also ich hatte wirklich Glück, das war wirklich ein Riesenzufall, dass sie auch so eine Geschichte hinter sich hat, Stillberaterin ist, richtig noch (unv.) die mich wirklich super super unterstützt hat zum Thema, wie stillt man ein Frühchen #00:53:11-2#

Sprecher I: Ja bis jetzt habe ich eher gehört, dass die Hebamme wenig hilfreich war, weil sie sich eben nicht auskennt bei Frühchen und die Eltern meistens mehr wussten als die Hebamme #00:53:25-7#

Sprecher B: Ich habe wirklich Glück gehabt, ja, ich hatte wirklich ganz grosses Glück, dass sie viel zu uns kam, wie sie ihn untersucht hat. Und ich hatte wahnsinniges Glück mit meinem Kinderarzt, auch, den ich auch schon vorher hatte, das ist ein Arzt, der ist auch Neonatologe, der war ganz lange im Spital für Kinder und Oberarzt im Spital, wo ich geboren habe. Und hat auch die Neo geleitet und das ist unser Hausarzt, unser Kinderarzt. Also wir hatten einfach wahnsinniges Glück, dass wir auch noch ein so so super Kinderarzt haben, der, ja, 20, 30 Jahre Erfahrung mit Frühchen hat, einfach, ne. Nicht einfach nur Kinderarzt, sondern auch einer, der sich explizit mit Frühchen auskennt. Da hatte ich auch ganz grosses Glück. #00:54:18-5#

Sprecher I: Die nächste Frage wäre gewesen, wie erlebten Sie die Zeit mit ihrem Kind zu Hause? Da haben Sie mir jetzt auch schon viel erzählt. Ich komm grad mal zur letzten Frage, ich überspring noch eine. Das, was Sie jetzt erlebt haben und mir so schön geschildert haben. Retrospektiv, was haben Sie das Gefühl, was hätten Sie gebraucht, was hätte Ihnen geholfen für den ganzen Übergang? Einfach, um Ihnen die Angst zu nehmen, um nach Hause zu gehen und / ? #00:54:58-1#

Sprecher B: Ich weiss nicht, ich weiss nicht in welcher Form man das tatsächlich realistisch umsetzen kann. Aber ähm so eine Art Sozialarbeiterin oder Hebamme, also so diese Begleitung von / man durfte sich ja immer noch melden, ich weiss, wir sind dann noch lange immer ins Spital gegangen wegen den Augen, bis er drei war und ich weiss, dass die auch gesagt haben, die Ärzte, wenn irgendwas ist, wir können auch noch anrufen. Und ich weiss, ich habe auch noch ein- zweimal angerufen, weil er dann wieder mal nicht gestuhlt hat und er oft ein Darmrohr bekommen hat, weil er nicht stuhlen konnte (Sie haben ja gesagt, er hatte ziemlich verschiedene Sachen, Leistenbruch und so - also haben Sie sich immer wieder gemeldet, wenn etwas war?) genau, es gab schon immer

wieder Momente, wo ich dann angerufen habe und gesagt hab, er kann wieder nicht stuhlen wo wir dann auch mal / Mensch, Frau D., probieren Sie es doch mal so und so und so und wenn es nicht wirkt, dann kommen sie zu uns und wir legen ihm ein Darmrohr (also die konnten sich erinnern an sie und ihren Sohn?) ja. Also sie hatten damals auf der Neo gesagt, auf dem IMC, auch die Ärzte, wenn was ist, sie dürfen anrufen, Tag und Nacht, wenn irgendwas ist mit ihm und wir Angst haben oder nicht wissen, was passiert, wir dürfen immer anrufen. Wie gesagt, ich hatte dann auch angerufen, weil er wieder nicht gestuhlt hat und ihm dann regelmässig ein Darmrohr legen mussten, das ist wie so ein kleiner Schlauch, der ihm rektal eingeführt wird, damit die Luft rauskommt und er stuhlen kann, weil er das nicht konnte ganz lang. Und irgendwann hatten sie auch gesagt, wenn er es nicht kann, wenn er bis dann und dann nicht stuhlt, dann dürfen wir vorbeikommen und sie legen ihm ein Darmrohr, obwohl wir schon zu Hause waren. #00:56:37-0#

Das weiss ich schon noch, aber man hatte dann natürlich auch das Gefühl oder ich hatte das Gefühl, eigentlich gehören wir da nicht mehr hin, wir sind ja jetzt zu Hause. Deswegen, ich weiss nicht, wie realistisch das ist, aber, die Ärzte und Pflegerinnen kennen einem so gut, und plötzlich geht man zu einem neuen Arzt, echt schwierig. #00:57:01-0#

Und auch / ja so und auch dieses ganze Rechtliche, wie händelt man das jetzt mit der Krankschreibung? Wer unterstützt einem? Oder dass man halt so alleine gelassen wird für diesen Fahrtweg. Keiner weiss wo / das geht ja die Ärzte und Pflegerinnen nichts an (ja das wäre die Sozialberatung) genau, wie kommt man von zu Hause überhaupt ins Krankenhaus? Schafft man das körperlich? Ist man überhaupt in der Lage, und was ist, wenn man es gar nicht kann? Wer kümmert sich dann? Wer unterstützt einem zu Hause? Das sind Unterstützungen, die mir komplett gefehlt hat. Ich weiss, dass da ja niemand für verantwortlich ist und dass das ja auch unsere eigene Sache ist, dass wir ja keine Familie haben. Aber ich habe drei Monate lang nicht einmal geputzt oder eingekauft oder Wäsche gewaschen, das hat alles mein Partner gemacht, der noch arbeiten war (100 Prozent) 100 Prozent. Weil ich einfach dafür gar keinen Kopf hatte, keine Gedanken und da wird man einfach nicht unterstützt. Da hat man kein Anrecht drauf, das Kind ist ja im Spital, aber, man hat nicht / NIEMAND kümmert sich darum, dass man zu Hause Essen hat, wie man da hinkommt, ob es einem gut geht, ob man Unterstützung braucht, so Hilfe, also das hätte ich mir gewünscht. #00:58:16-8#

Und auch alle unsere Freunde oder Familie, die uns besuchen waren, ich hab gesagt, kocht für uns, putzt, geht einkaufen. Wenn meine Mutter oder meine Schwiegermutter, die in der Zeit zwischendurch schon kam, für mal für eine Woche, die haben für uns geputzt, die haben Wäsche gewaschen. Es gab zwei Freundinnen, die selber aber schon Mutter waren, die haben für uns gekocht, abwechselnd, wir konnten uns abends das Essen holen (aber super, konnten Sie das doch organisieren, haben Sie das gemacht). Wir haben es für uns organisiert, wir haben es für uns organisiert. Aber letztendlich / ja, da hätte ich mir super gerne Unterstützung gehabt, denn ich hatte nicht / ich habe zwar schon Freunde, aber alle selber Kinder, Familie, Arbeit, niemand der / und die nicht in unserer Umgebung wohnen, sondern in anderen Städten/Dörfer und dann da / und die nicht alle auch noch nebenbei kommen und sagen, ich wasch dir jetzt die Wäsche oder ich koch für dich. Ja, die selber die 80, 100 Prozent arbeiten und Kinder haben. Und da hat man halt keinerlei Unterstützung. #00:59:14-1#

Auch keiner, der sagt, Frau D., ihnen geht es schlecht, da ist eine Psychologin, die kennt sich aus mit Traumata, NIEMAND, ich habe keine Rückbildung gemacht. Nie, ich hab nie einen Rückbildungskurs gemacht. Oder dass ich einen Geburtsvorbereitungskurs gebucht habe für viel Geld im Spital, da musst ICH mich mit denen noch streiten, dass sie mir das Geld zurückgeben. Weil sie gesagt haben, ja das ist ja dann in einem Monat, da sag ich, ja, in einem Monat, mein Kind ist ja schon da, ich hätte gerne das Geld zurück, die 400 Franken oder was auch immer das gekostet hat, weil das brauch ich nicht mehr. Ah ne, das geht nicht. Nachdem wir dann eine saftige Mail geschrieben haben, dass das ja nicht ihr Ernst ist, haben wir das Geld dann zurückbekommen. #00:59:59-4#

Aber das sind so Sachen, ja um die man sich dann noch kümmern muss. Und man hat keine Unterstützung. Da hätte ich gerne, wie so eine Anlaufstelle, wie so eine Sozialarbeiterin, die sagt, ok, sie haben ein Frühchen, das und das und das sind die Punkte, das und das kommt jetzt auf sie zu, in den nächsten Monaten, sie brauchen Hilfe, beim Stillen, kümmern sie sich drum, sie müssen einen Rückbildungskurs machen, da gibt es vielleicht auch jemanden der zu ihnen kommt, der das Online macht, oder, oder, oder. Niemand, der einem organisatorisch hilft. #01:00:28-3#

Also das sind so Sachen, die mir einfach fehlt / und auch die Möglichkeit, sich mit anderen Frühchen-Eltern auszutauschen. Weil wie gesagt, NIEMAND kann nachfühlen, was wir durchgemacht haben. Ich hatte ja das Glück, dass wir wirklich eine gute Mädelsgruppe waren und Kontakt haben. Und dann bin ich auch beim Verein amiamusica Mitglied und wir organisieren dieses Jahr zum zweiten Mal ein kostenloses Konzert für Eltern mit früh- oder krankgeborenen Kindern. Weil wir Frühchen-Eltern eben die Möglichkeit geben wollen, sich zu treffen, zusammen zu kommen. Gerade, wenn man kein Kontakt eigentlich untereinander hat, zu sagen, he, man sieht andere Frühchen, wie hat sich dein Kind entwickelt, ja, sich so auszutauschen. Es gab was von der Seelsorgerin, einmal im Monat ein Treffen, aber das wurde zu wenig besucht und deswegen aufgelöst. Und ich glaub, es liegt halt daran, dass man dann so auf sein Kind fokussiert ist, dass man sich diese Zeit weder nehmen kann noch möchte (wie Sie schon geschildert haben). Aber ich glaube / also ich persönlich für mich, ich empfinde es so, dass nach einer gewissen Zeit der Wunsch aber da ist, wenn das Kind nicht mehr so akut klein ist und es nicht mehr so, so intensiv und so nah ist, dass man dann irgendwann so das Gefühl hat, so nach einem Jahr, so jetzt würde ich einfach aber gerne reden oder mich treffen, und da gibts, finde ich, keine richtigen Anlaufstellen. #01:03:08-7#

Und auch so ein Geburtsbericht, ich hätte auch super gerne einen Geburtsbericht gehabt, da musste ich mega telefonieren, um so zu haben, wie lief überhaupt die Geburt? Das war alles so kurzfristig und schnell ging das, dass ich so im Nachhinein, wieviel Medikamente hatte ich überhaupt? Wie war das überhaupt, wer hat mit mir gesprochen? Wie oft musste ich überhaupt pressen, bis er kam? Was ist da passiert? Und auch das für mich, das gehört irgendwie für mich dazu, kann man das nicht nochmal besprechen? Mit der zuständigen Hebamme, was ist da überhaupt passiert? Ja, ich finde, da fehlt so eine Anlaufstelle, jemand, der dafür verantwortlich ist, der die Eltern unterstützt und begleitet. #01:03:54-7#

Sprecher I: Und dann die Frage, Sie haben ja gesagt, es ging jetzt vor allem um pflegerische Fragen, das macht einem ja auch Sorgen zu Hause: wie gehts das dann mit dem Darm, die Atmung? Wie ist es mit der ganzen Entwicklung, also dass man sich sorgt, wie entwickelt sich mein Kind? Kommt alles gut? Haben Sie da eine Begleitung oder eine Anlaufstelle für diese Frage? Sie haben ja diese Entwicklungstest im Spital für Kinder regelmäßig. #01:04:26-3#

Sprecher B: Ne, man hat es dann / wir hatten es dann, als er korrigiert eins war, und korrigiert zwei. Also zum eigentlichen Geburtstermin, immer. Also zweimal waren wir im Spital für Kinder. Und das war natürlich super wichtig, Gott sei Dank gibts das, aber ist ja auch wichtig, sie müssen ja auch abschätzen, wie entwickelt sich das Kind? Braucht er irgendwas? Aber es war für mich natürlich ganz ganz wichtig zu sehen, also generell habe ich mir darüber / also ich glaub, die ersten Monate habe ich mir oder haben wir uns ganz viele Sorgen gemacht, also gerade als er noch im Spital war und als er dann entlassen wurde, wie entwickelt er sich? Auch dieses, was wir nicht absehen kann durch die Gehirnblutung, hat er eine geistige Behinderung? Oder ist er körperlich dadurch / es kann ja alles passieren durch die Hirnblutung, körperlich und geistige Behinderung. #01:05:19-9#

Sprecher I: Und da hatten Sie keine Anlaufstelle. #01:05:25-6#

Sprecher B: Nicht wirklich, ausser sie gesagt haben im Spital / dann musste er dann nochmals ins CT, da waren wir dann auch zu Hause, da ist er dann nochmals ins CT gegangen, und dann haben sie dann auch geguckt, wie sich das zurückgebildet hat, die Blutung. Also irgendwann stoppen die Blutungen ja dann innerhalb der ersten Woche, wie so ein Bluterguss, dann wird's ja abgetragen vom Körper, und dann hat man geguckt, wie weit hat es sich abgetragen, wie sieht sein Gehirn aus. Aber so Beratungsgespräche oder so, dass jemand sagt, ne, komm, der entwickelt sich gut, und das ist richtig, wie er das jetzt macht und dass er sich jetzt so dreht oder bewegt, ne, sowas gab es nicht. Ausser dieses eine Mal dann im Spital für Kinder, die sehr umfangreich und wichtig war und sehr beruhigend, in unserem Falle beruhigend, ne, muss man ja auch sagen, es ist nicht immer so. Und wir hatten natürlich diesen tollen Kinderarzt, der viel Jahre als Oberarzt auf der Neo gearbeitet hat und dadurch natürlich sehr sehr gut ihn eingeschätzt hat und dadurch, dass er sehr viel krank war, mit Bronchitis und Probleme mit der Lunge, hat er ihn sehr viel gesehen (und konnte das abschätzen, was es braucht), genau, hat ihn immer sehr gut eingeschätzt auch. #01:06:44-5#

Aber ja so eher so dieses Emotionale fehlt mir, weil so diese Karten, die man ja so immer von der Gemeinde kriegt, die ja so à la so weit ist ihr Kind (Pro Juventute Elternbrief) genau, die waren für

mich so (macht eine Bewegung mit dem Arm von vorne über die Schultern nach hinten). Irgendwann ist es dann nicht mehr so relevant, ähm ja und da hätte ich mir auch jemanden gewünscht, der einem so bisschen begleitet zum Thema Frühchen, wie entwickelt sich so ein Frühchen, was ist ok, was ist normal, ja, so ein bisschen (...) so eine individuellere Betreuung. Ja man ist schon irgendwie auf sich gestellt, find ich. Also wir haben das so empfunden, vielleicht geht es anders ja anders. #01:07:32-6#

Sprecher I: Ich bin ja heilpädagogische Früherzieherin in Ausbildung, und ich habe gehört von einem Projekt in Winterthur und auch in Solothurn, also Solothurn war zuerst, dann Winterthur, wo heilpädagogische Früherzieherinnen, ich weiss nicht, ob Sie diesen Beruf kennen (hm (bejahend) ja), die gehen bereits im Spital auf der Neonatologie vorbei, wenn ein Kind extrem früh geboren wurde. Gehen sie bei der Familie vorbei, stellen sich vor, sehr niederschwellig, bringen eine Broschüre, stellen sich vor, wir sind da, das ist unsere Arbeit, wir schauen, wie die Entwicklung vorangeht, und, wir melden uns nochmals oder wenn sie möchten, begleiten wir sie auch zu Hause die erste Zeit (und das wird dann bezahlt von der Krankenkasse?) nicht von der Krankenkasse, dass ist der Vorteil, das ist kein medizinisches Angebot, sondern das wird von der Bildungsdirektion des Kantons Zürich übernommen. Denn unsere Dienstleistung wird vom Bereich Amt für Jugend und Berufsberatung übernommen und nicht von der IV oder Krankenkasse. Und ein Vorteil ist, die Hebamme darf ja nur etwa acht Wochen vorbeikommen, und die Früherziehung könnte theoretisch bis zum Kindergarten die Familie begleiten, wenn Bedarf besteht. Und jetzt ist so die Frage, das ist jetzt so meine Idee, dieses Projekt grossflächiger anzubieten, sprich, wäre Bedarf da, dass man schon mal vorstellig wird auf der Station (unbedingt) und sagt, he, wir sind da, dann lernt man auch schon die Familie kennen, das Kind mit seinen Schwierigkeiten, natürlich auch mit seinen Ressourcen, aber auch mit seinen Problemen, und kann die Familie dann zu Hause weiter begleiten. #01:09:29-2#

Und denken Sie (unbedingt), dass das eine gute Idee wäre, dass man (ja) einander schon vorher kennenlernt? oder, weil (unbedingt) hm (bejahend) #01:09:37-4#

Sprecher B: Weil, ich find / (...) ja genau, es gibt halt keine Überschneidung, ne? Es gibt die Leute auf der Neo, Ärzte und Pflegerin, und dann gibts den Kinderarzt. Aber diese / ja, fehlt absolut, die Begleitung ähm Moment (wird gestört, jemand kommt die Türe rein) fehlt absolut die Begleitung, ja, dass jemand da ist, der sagt, ok, ich weiss, das Kind wurde schon operiert, es hat die und die Probleme, es hat eine Gehirnblutung oder vielleicht eine Krankheit, wie entwickelt es sich, und das / doch, jemand, der einem so die wick / ich glaub, das gibt auch mega Sicherheit, einfach zu sagen, jemand, der einem schon kennt, und der dann auch noch da ist, und dann wo man weiss, man muss es nicht selber bezahlen, der auch unbefristet da ist, nicht wie die Hebamme, wo man weiss, uh, wie legen wir jetzt den Termin, weil sie dürfen ja nur noch zweimal. Ganz blöd, richtig richtig blöd. So dieses, man hat diesen Zeitdruck, ne und ja auch nicht jeder die finanziellen Möglichkeiten, zu sagen, he ich bezahle es jetzt mal, na, also das ist natürlich ein enormer Druck. #01:10:47-7#

Doch, ich hätte mir das super gerne gewünscht, jemand der sich auskennt mit der Entwicklung des Kindes, der uns schon vorher kannte, der einschätzt, Mann, toll, jetzt hat er oder sie sich so und so entwickelt, oder, Mensch, vielleicht sollte da nochmal der Kinderarzt darauf kucken, oder, Mensch, ihr braucht da in dem und dem Bereich, ich weiss, da gibts die und die, den Verein oder die Beratungsstelle (ganz genau, die Vernetzung, oder) genau, die Vernetzung fehlt (weil diese Person muss nicht alles können, die kann dann vielleicht keine pflegerischen Fragen beantworten, aber sie weiss, wohin (ja) sie verweisen, oder, das ist genau die Idee) #01:11:22-6#

Genau, und das ist auch das, was mir fehlt, was ich wirklich ankreide, dass man sich alle Information irgendwo picken muss und wirklich schwierig findet. Es ist kein grosses Portal, wo man sagt, Frühchen Schweiz, ok, sie sind zu Hause, ihr Kind liegt im Spital, dann müssen sie diese und diese Schritte gehen. Hebammen in ihrer Umgebung, die sich mit Frühchen auskennen. Oder, wie ähm / meine Hebamme war halt toll, sie hat halt so eine Sache mit mir gemacht, weil ich immer gesagt habe, mir, ich habe so wahnsinnig / dieses Thema Bindung war für mich wahnsinnig schlimm. Ich hab darunter so gelitten, das es nicht so war, wie es sein sollte, dieser natürliche Ablauf mit der Entbindung. Sie hat dann zu Beispiel mit mir ein Heilbad gemacht. Dass sie ihn gebadet hat und ich lag dann obenrum frei auf dem Sofa und sie hat ihn mir dann nackt und nass gebracht und eingewickelt und stillen und so ne Sache. Das finde ich SO WERTVOLL und WICHTIG für einem selbst (ja sicher) für das Gefühl, zu sagen, ich habe mein Bestes gegeben, ich versuch, das nachzuholen. Ja, und jemand, der berät und weiss, wo kann man sich Informationen einholen, wo

könnte man die Eltern unterstützen, zum Beispiel beim Wohnort gibt es so ein Verein, wo man / so freiwilligen Arbeit. Rentner fahren, oder Begleitung beim Einkaufen, was weiss ich, könnte man nicht so einen Verein mit ins Boot holen, wenn Eltern Frühchen haben? À la, wir gehen für euch einkaufen, wir putzen bei euch, braucht ihr jemanden, der dich ins Spital fährt oder abholt? Solche Sachen. Kann man nicht so / also so diese Vernetz / man ist einfach alleine. Gibts da nicht die Möglichkeiten, dies irgendwie zusammenzubringen? #01:13:05-8#

Sprecher I: Und es braucht viel Energie, dann selber das zu suchen (total), weil es ist ja nicht einfach auf Knopfdruck, und ich finde diese Webseite und da steht alles. Man muss wirklich suchen, oder, so wie Sie (ja) das schildern, es ist schwierig (ja). #01:13:15-9#

Sprecher B: Ich wusste auch gar nicht, dass es an unserem Wohnort so ein Verein gibt, der Leute unterstützt, dass ich mich dort melden kann. Sowas müsste man doch irgendwie vernetzen. Oder dann jemanden haben, der sagt, pass auf, da gibt es den Verein. Braucht ihr Hilfe? Ich stelle den Kontakt für euch her (Mütter-Väterberatung?) Ja, fand ich immer überflüssig, weil ich der Meinung bin, die kennen sich doch gar nicht aus. Also erstens weiss ich, dass die sich nicht unbedingt immer pro Stillen gut auskennen. Ich möchte nicht per se alles schlecht machen, die meinen es auch gut. Auch Kinderärzte geben manchmal Tipps, ich weiss, ich war selber beim Arzt, ich war zwei-, dreimal sehr sehr krank, in der Stillzeit mit meinem Kind, wo ich hohes Fieber hatte und Antibiotikum brauchte und mein Hals/Nasen/Ohrenarzt mir sagte, na dann Stillen sie halt ab, ne. Sie müssen jetzt Antibiotikum nehmen. Wo ich sage, nein, es gibt die Seite, Embryotox zum Beispiel, auch so was ganz Wichtiges, von der Charité Berlin, die haben eine Seite entwickelt, Embryotox, da kann man als Schwangere oder stillenden Mutter den Wirkstoff vom Medikament eingeben und dann wird ausgespuckt, zweites, drittes Trimester Stillzeit, kann man das Medikament nehmen, je oder nein. Weil auf jeder Verpackungsbeilage steht, nicht in der Schwangerschaft oder Stillzeit, aber ist ja gar nicht wahr. Es gibt Antibiotikum, das man nehmen darf in der Stillzeit. Genau, und ganz viele Ärzte wissen das nicht, teilweise auch Kinderärzte nicht oder andere Ärzte. Auch das ist so ne Sache, Embryotox, warum wissen das Hebammen und Kinderärzte nicht? Oder Mütter- und Väterberatung, dass man auch Schmerzmittel nehmen kann oder Antibiotikum und trotzdem sein Kind stillen? Das sind so Sachen / gut, letztendlich muss jeder es für sich entscheiden, schläft mein Kind bei mir oder nicht, still ich mein Kind oder nicht, wie lange still ich meine Kind, wann fang ich mit Brei oder mach ich Fingerfood oder / das ist natürlich eine persönliche Entscheidung, das darf man natürlich keinem reinreden. Ich finde natürlich, mein Weg ist der Richtige, aber letztendlich muss es jeder für sich entscheiden. Aber so diese Information, sich da einzuholen, find ich, fehlt halt irgendwie alles. #01:15:41-0#

Sprecher I: Ja das ist spannend, das stimmt wirklich #01:15:44-1#

Sprecher B: Ich persönlich hätte jemand gerne gehabt, der mich begleitet mit den Worten: Frau D. es tut mir so leid, jetzt haben sie so eine Zeit vor sich, ich bin für sie da, ich kann ihnen sagen, wo können sie sich Hilfe holen oder Unter / . Oder wie sie sagen, so diese Energie aufbringen, so ein Kontakt herzustellen, man weiss gar nicht, was man für Möglichkeiten überhaupt hat. Auch dann mit dem Geld einreichen. Letztendlich haben wir von der IV viele tausend Franken bekommen, für den Fahrtweg und so weiter und so fort. Auch da, diese ganzen Briefe, was man da aufheben muss und schreiben, auch da hätte ich wahnsinnig / ich bin ja nicht doof, aber, man ist so in seinem (unv.), und einfach die Unterstützung, das jemand da ist und sagt, Mensch heben sie bitte die Briefe auf, ordnen sie die ab, nachher kommt dann von der IV, sie haben die Möglichkeit, das einzureichen, sie kriegen Geld für den Fahrtweg zurück. Das war teuer, hat ein Vermögen gekostet. Allein in den ersten zwei Wochen haben wir, glaube ich 600 Franken oder 400 Franken ausgegeben für Parkgebühren im Spital. Das es keine Parkplätze für Eltern gibt, die jeden Tag kommen. Es gibt glaube ich vier Parkplätze, vier, die man mieten kann für 200 Franken im Monat. Ansonsten hätte ich für 40 Franken am Tag parken müssen. Auch da, keine Unterstützung, niemand der sagt // (keine Information), wie kommt man an diese Information ran, wo parkier ich mein Auto, das sind alles so Sachen (das könnte man alles Schriftlich abgeben, das ist ja für alle Eltern gleich, oder) ja, für alle, die ihre Kinder da haben. Ich sag jetzt nicht, dass es dramatisch ist, aber es ist so eine Summe, man hat einfach kein Kopf dafür. #01:17:29-2#

Und da jemand zu haben, ich weiss nicht, ob eine heilpädagogische Früherzieherin dafür verantwortlich ist, aber, es gibt generell zu wenig Unterstützung. #01:17:36-8#

Sprecher I: Aber trotzdem, das könnte man ja auf einem A4 Papier zusammenfassen, wahrscheinlich muss man das in verschiedenen Sprachen übersetzen. Da steht dann beispielsweise, behalten sie all ihre Tickets, sie können dies nachher abrechnen. Das ist eine Checkliste, wo nachher für alle gilt. #01:17:58-1#

Sprecher B: Ja oder jemand, an den man sich halt immer wenden kann und der einem so ein bisschen begleitet und betreut. Ich finde, dass man sehr alleingelassen wird mit diesen ganzen Themen. Jemand, wo man weiss, der kennt sich aus, der kennt uns, der weiss, wo ich mich hinwenden kann, hätte ich super super gerne gehabt, solch eine Unterstützung. #01:18:14-8#

Ich fand auch die Psychologin im Spital nicht schlecht. Einfach die Möglichkeit, dann sich wieder zu treffen, das war einfach utopisch. #01:18:22-4

Aber auch nicht jeder wohnt natürlich auch in der Nähe. Wir hatten Mütter, die hatten einen Weg von anderthalb Stunden, weil ja nicht alle Krankenhäuser so kleine Frühchen nehmen. Wir hätten gar nicht in ein anderes Krankenhaus gekonnt als in dieses. #01:19:13-3#

Sprecher I: Aber wie geht es ihrem Kind heute? Das ist jetzt die Frage, die ich übersprungen habe, aber zu der ich jetzt zurückkomme. Wie geht es Ihnen und Ihrem Kind heute? Sie haben schon erklärt, er brauchte bis jetzt keine heilpädagogische Unterstützung, er entwickelt sich gut, er kommt in den Kindergarten dieses Jahr, also er hat sich bestens entwickelt, so wie ich das höre? #01:19:34-8#

Sprecher B: Ja, er ist auf jeden Fall ein kleiner, schlauer Kerl, sehr aufmerksam, sprachlich wahnsinnig toll ähm so als Mutter / man könnte ja meinen, so als Fabe könnte man es ein bisschen realistisch einschätzen, aber absolut nicht, da bin ich voll und ganz Mutter, er ist das Schöne und Schlauste der Welt (lacht), deswegen kann ich es natürlich auch nicht so richtig objektiv einschätzen. Aber er macht sich wirklich ganz toll. Unser Kinderarzt ist sehr sehr zufrieden. Wir mussten jetzt nicht mehr in die Entwicklungspädiatrie. Bei seinen Augen weiss man nicht, kann sein, dass er irgendwann mal eine Brille braucht. Aber, wenn der Anfang so dramatisch war, ist jetzt eine Brille, ne, überhaupt nicht wichtig oder schlimm oder so. #01:20:20-5#

Ich mach mir aber schon auch noch Gedanken, auch wenn er jetzt ein toller Kerl ist und sich gut entwickelt hat. Aber ich frag mich schon so mit dem Schulsystem, wie kommt er da klar, wird sich da noch mal was zeigen, wie zum Thema ADHS, Lernschwächen, kommt er da hinterher, haben seine Hirnblutung darauf Auswirkung? Vielleicht mach ich mir da zu viele Gedanken, aber das sind schon Sorgen, die da immer noch mitschwingen, wie kommt er dann in der Schule zurecht, oder jetzt auch im Kindergarten? #01:20:54-6#

Sprecher I: Werden Sie das der Kindergärtnerin sagen, dass er ein extrem Frühchen war? #01:20:58-9#

Sprecher B: hm, weiss ich nicht so richtig, ist so ein bisschen / weil ich glaube, wer ihn jetzt kennenlernt, merkt es nicht. Und ich find auch nicht, dass er da zurücksteht oder so in der Entwicklung. Im Gegenteil, er ist so ein gewitzter Kerl, dass ich glaube, dass er Vielen tatsächlich voraus ist, auch von der Sprache und vom Verstehen. Ich weiss es, ehrlich gesagt, nicht so richtig. Wahrscheinlich eher am Rand, nicht, dass es was Bedeutendes für mich ist, sondern eher so, für mich emotional, aber nicht für den Umgang mit ihm. #01:21:39-5#

Man sieht's im halt an, er ist einfach ein Kleiner. #01:21:52-9#

Er ist kleiner und schmaler als Kinder in seinem Alter. #01:23:37-0#

Ich frage mich, sieht man es ihm an? Auf Grund seiner Gesichtsform, durch das lange Masken tragen, dass er ja dieses typische, da es so eindrückt, wird der Kopf sehr spitz. Es gibt Leute, die sehen es ihm vielleicht doch an, die sich so auskennen damit. #01:25:32-5#

Ich weiss, es ist alles oberflächlich und überhaupt nicht wichtig, aber / #01:25:35-4#

Sprecher I: Ja, man möchte ja nicht, dass sie so einen Stempel kriegen, ja extreme Frühgeburt, na dann ist ja alles klar, also dass man das nicht so stigmatisiert #01:25:45-1#

Sprecher B: Ja, manchmal sagt man es ja auch gerne. Aber da gibt es ja auch andere Situationen, wo es einfach vielleicht /, genau, man möchte ihm jetzt nicht den Stempel aufdrücken. #01:25:54-1#

Sprecher I: Ja, also ich danke Ihnen vielmals für Ihre Offenheit und Ihre Bereitschaft, auch wenn das wieder Emotionen geweckt hat. #01:26:14-6#

Sprecher B: Ne, das ist schon ok für mich. Das ist schon gut. #01:26:17-5#

Vielen Dank, dass ich da mitmachen durfte. #01:26:23-6#

Für mich ist das sehr wichtig, das Thema Frühchen und Frühgeburten. Daher ist es mir ganz ganz wichtig, solche Sachen auch zu unterstützen und dabei sein zu dürfen. #01:26:38-2#

Was ich ganz ganz schlimm fand zu diesem Thema, so Sprüche, die man so bekommen hat, „herzlichen Glückwunsch zur Geburt ihres Sohnes“, das habe ich so oft gehört in den ersten Tagen, und ich hätte jedesmal schreien können. Jeder Arzt, jede Pflegerin „herzlichen Glückwunsch zur Geburt ihres Sohnes“. Ich hätte schreien können. #01:28:36-6#

Ich hätte am liebsten gesagt, „mein herzliches Beileid“ müssen sie sagen, mein Beileid, dass ihr Kind so früh geboren wurde. Es tut mir so unendlich leid. Und nicht „herzlichen Glückwunsch“, das hat sich für mich so falsch angehört. #01:28:52-8#

Tatsächlich bin ich auch nicht so vermessen, mich hinzustellen und zu sagen, wie macht man es besser. Ich weiss es nicht, ich weiss es nicht. Vielleicht gibt es andere Mütter oder Eltern, die sagen, für mich ist es gut, dass man sagt, herzlichen Glückwunsch, ich weiss es nicht. Ich weiss noch, für MICH, ich hätte schreien können, das klang so absurd, das klang so absurd zu sagen „herzlichen Glückwunsch“. Ich dachte immer, warum gratuliert man mir zu dem schlimmsten Tag meines Lebens? Der schlimmste Tag meines Lebens! Verdammt, da hat man mir doch nicht „herzlichen Glückwunsch“ zu sagen. #01:29:24-5#

Sprecher I: Ja, ist so ne Floskel und auch so eine Hilflosigkeit. #01:30:01-6#

#01:32:37-5#

Sprecher B: Aber, für mich auch, gerade die Neozeit hat mich geprägt im Sinne von, man geht immer davon aus, man möchte ein Kind bekommen, man wird schwanger, man ist neun Monate schwanger, man bringt sein Kind auf die Welt, alles ist toll. Die grössten Sorgen sind dann vielleicht, wird es ein 3,5kg oder 4kg Baby, oder wo stell ich das Kinderbett hin (oder Junge oder Mädchen) oder Junge oder Mädchen, so, und dass aber (...) schwanger zu werden, schwanger zu bleiben, und ein GESUNDES Kind TERMINgerecht zur Welt zu bringen, eigentlich ein grosses Wunder ist. Diese Neozeit hat mich so krass geprägt im Sinne von, es ist gar nicht selbstverständlich, es ist NICHT selbstverständlich, schwanger zu werden und ein gesundes Kind termingerecht zur Welt zu bringen. Das ist nicht selbstverständlich. #01:33:29-8#

#01:33:38-7#

Und dann sieht man diese traurigen, wahnsinnig traurigen Schicksale, Eltern, die ihre Kinder verlieren, auch das muss man miterleben, auch das musste ich miterleben, dabei sein, habe gesehen und

erlebt, wie Eltern um ihr Kind trauern. Und das ist nicht mein Verlust, aber trotzdem zerreisst es einem, dasitzt, mit seinem Baby und dann siehst du (weint), wie die andern Eltern ihr Baby gehen lassen müssen und das ist (unv.) also ganz ganz schlimme Sachen, also ganz schlimm, das werde ich nie vergessen. Und trotz allem habe ich ja das Glück, dass ich mein Kind mit nach Hause nehmen durfte. Ich durfte mein Kind mit nach Hause nehmen, und trotzdem, es ist so fürchterlich schlimm und das hat mich ganz anders geprägt, Prioritäten sind ganz anders. #01:34:29-2#

#01:35:10-1#

Mir fehlt so dieser Austausch, auch wenn ich jetzt weine, aber das ist ja trotzdem irgendwie eine wichtige Phase gewesen, die mich auch zu dem gemacht hat, oder zu der Person, die ich heute bin. Mich verständnisvoller vielleicht macht und sagt, so wie sie das sagen, wir wissen nicht, was mit dieser Person gerade los ist. Wir wissen / du kannst nicht sehen, was ist da gerade passiert, oder was beschäftigt diesen Menschen. Mich machts sensibler, verständnisvoller, definitiv. Aber ich finde auch da, um den Link zu machen, der Austausch fehlt im Nachhinein, gerade, wenn diese harte Zeit vorbei ist, wenn diese anstrengenden ersten zwei Jahre vielleicht um sind, dass man dann die Möglichkeit hat, sich auszutauschen. #01:35:54-3#

#01:36:54-9#

Aber die Begleitung ist zu wenig in der Schweiz, finde ich, die Begleitung in solchen Fällen, auch in Trauerfällen #01:37:00-5#

#01:40:58-4#

Vielleicht wäre auch wichtig, wie man sich informiert als Ausersehender, so, wenn man jetzt nicht selber ein Frühchen hat, sondern für Angehörige, für Familienmitglieder. Wie reagiere ich jetzt mit meiner Tochter, meiner Freundin, mit jemand, der gerade ein Frühchen hat, oder ein Kind verloren hat, wie reagiert man da drauf? #01:41:24-5#

Also mir persönlich fehlt so ein (...) zentraler Anlaufpunkt, eine zentrale Anlaufstelle, eine Zentrale, wo koordiniert wird, wo Informationen eingeholt werden können. #01:41:47-2#

Sprecher I: Ja es ist halt immer noch ein Tabuthema. Man will nicht darüber sprechen. #01:41:53-7#

Es geht vor allem ums Kind, wer ist für die Mütter / Väter zuständig, die haben niemand mehr? #01:42:57-1#

Sprecher B: Und ja, so jemand, der sich um einem als Mutter und Frau kümmert. Nicht nur um das körperliche, es hat sich gut zurückgebildet, ist gut verheilt. #01:43:34-4#

#01:55:57-1#

Sprecher B: Und ich finde, man sollte die Mütter vielmehr darin bestärken und die Väter, den eigenen Weg zu finden und es so zu machen, wie es sich gut anfühlt und richtig anfühlt #01:56:06-6#

Sprecher I: Also, danke viel viel mal und vielleicht bis zum Konzert.

E.4 Transkript Interview 4

###comment_start###

B4: KM: Frau H.; 40 Jahre alt bei der Geburt; Beruf: Zahnärztin
KV: Herr H.; 35 Jahre alt bei der Geburt; Beruf: Finanzmathematiker

Kind: Mädchen D; geboren im Mai; 27.SSW; GG: 680 Gramm, 1. Kind und Einziges
Drei Monate auf der Neonatologie

Grund der FG: Bei der Mutter wurde eine Präeklampsie mit HELLP-Syndrom festgestellt. Es ging ihr sehr schlecht. Bei ihrer Tochter war die Versorgung durch die Nabelschnur nicht mehr gut, daher ging es D. nicht mehr so gut, Blutwerte rutschten ab von Mutter, Notsectio fünf Tage später, unvorbereitet. Vorher unkomplizierte Schwangerschaft

Familie: KM und KV kommen aus demselben Nachbarland. Beide Grosseltern leben in diesem Nachbarland. Eltern mütterlicherseits, enges Verhältnis

Besonderes: Nach sechs Wochen mussten sie wegen Platzmangel in ein anderes Spital verlegt werden.

###comment_end###

Sprecher I: Wie haben Sie die Zeit im Spital erlebt?

#00:04:22-1#

Sprecher B: Dann ist D. auf die Neonatologie gekommen, dort haben wir Frau S. kennengelernt, die sich sehr sehr gut um die Kleine gekümmert hat. Ja, wir hätten sie natürlich die ganze Zeit am liebsten um sie gehabt, für uns war sie so die Beste. (War sie die Bezugspflege von D.?) Ja, genau. Das war wirklich eine unglaubliche Stütze für uns damals. Leider hat sie da auch schon ein bisschen reduziert gearbeitet, dass sie dann am Anfang etwas mehr und dann doch nicht mehr so viel da war, und wir hatten / also klar hatten wir drei Schichten gehabt, die dann gewechselt haben, tagtäglich, ja, ähm, irgendso, mit der Unterstützung, die ansonsten da war, klar, wie das halt so ist, unterschiedliche Pflegende, unterschiedliche Menschen und Arten, also es waren schon gute dabei, aber wir waren so nicht immer mit allem einverstanden. Ja es war damals auch so ein bisschen Personalmangel irgendwie auf der Station und dann wurden dann aus anderen Bereichen, aber andere Hebammen oder ich weiss nicht wie da hingezogen, so, so hundert Prozent einverstanden waren wir da nicht unbedingt, genau. #00:05:47-6#

Aber was soll man machen, man fühlt sich da so ein bisschen ausgeliefert und so ein bisschen hilflos, und ähm es ist jetzt auch nie wirklich was passiert. Aber ich hatte schon immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich / ich hatte so das Gefühl, das ist vielleicht auch ein Mutterinstinkt, dass ich wie irgendwie immer gucken musste, also da war die eine oder andere Situation, wo ich dann darauf aufmerksam gemacht habe, so, gucken sie doch mal, wie die Sauerstoffsättigung / , gut, ich habe vielleicht auch einen anderen Blickwinkel durch meinen Beruf, ja. Da sagt mir der Monitor und so im Allgemeinen natürlich / alles, was man da so hört und sieht, ja, da kann ich vielleicht mehr beurteilen, aber da, ja hatte ich eher selber immer so das Gefühl, dass ich so ein bisschen gucken musste, dass da / ja es waren keine drastischen Sachen, aber der CPAP sass mal immer wieder nicht richtig, die Sauerstoffversorgung ist immer mal wieder in den Keller gerutscht, dann hatte sie so eine blöde Druckstelle auf der Nase, die niemand entdeckt hat, wo sie dann später auch sogar noch so eine minimale Narbe davon hat, ja. Und bei den Blutabnahmen. Pflege, die da jetzt vielleicht noch nicht so ganz erfahren waren, ja, die sie dann irgendwie diverse Male, oder meiner Meinung nach bisschen zu häufig in die Ferse stechen mussten, um noch was zu bekommen, ja. #00:07:14-7#

Also man will da keinem was unterstellen. Alles in Allem haben wir uns da im Spital gut aufgehoben gefühlt ähm aber ja, da waren wir jetzt nicht so mit allem hundert Prozentig einverstanden. #00:07:29-0#

Sprecher I: Ja, jetzt sind wie schon bei der ersten Frage, eben, wie Sie die Zeit im Spital erlebt haben? #00:07:35-6#

Sprecher B: Ja, ja, sehr, sehr belastend, also extrem belastend, auch dadurch, ja, weil einfach alles so plötzlich kam und ähm weil es mir dann auch sehr schlecht ging, weil ich auch auf der Intensivstation lag, ja, ähm und es mir dann einfach auch körperlich sehr schlecht ging, ja. Und weil ich sie auch gar nicht / es war alles sehr unnatürlich, ich konnte sie ja gar nicht direkt bei mir haben, ich war wie im Delirium, als sie entbunden wurde, ja, ich war vollgepumpt mit Medikamenten und habe sie, glaube ich, erst nach 48 Stunden das erste Mal irgendwie gesehen ähm und das war / auch die Zeit so danach, man hat sich dann so eingespielt und zurechtgefunden, ähm , aber es war schon eine enorme Belastung, ja. #00:08:27-4#

Man hat dann ja immer so Wochengespräche gehabt, so von ärztlicher Sicht war man da sehr zufrieden ähm . Ja, es hat eine Weile gedauert, auch noch wirklich, als wir dann auch zu Hause waren über ein Jahr hinaus, bis ich mich dann so insgesamt wieder gesammelt habe, und also, es ging mir so kontinuierlich bergauf, ja. Ich weiss noch, sie kam dann im August / , eigentlich grad so ein paar Tage nach dem eigentlichen Geburtstermin wurde sie dann entlassen. #00:09:02-5#

Wir sind dann nach sechs Wochen in ein anderes Spital verlegt worden. Weil, wir durften nicht dableiben, weil halt Platz gebraucht wurden für die ganz Kleinen, die so kritisch waren wie D. am Anfang. Und, ähm das war dann auch nochmals sehr einschneidend, da waren wir nicht mit einverstanden. Aber da hat man uns von Anfang an gesagt, das kann oder es wird passieren, und das hat mich nochmals sehr traumatisiert, ja, dass man sich dann in dieser schwierigen Situation nochmal neu orientieren musste, nochmal wie finden und sammeln musste. Es war zwar näher an unserem Wohnort dran, keine 10min von uns entfernt, ja, aber wieder neue Ärzte, die ärztliche Betreuung (schürt die Lippen und wackelt mit dem Kopf) es war eine sehr sehr unumgängliche, unumgängliche Ärztin, die jetzt vielleicht fachlich ganz gut gewesen sein mag, also menschlich, ich mir auch gedacht, was sie da in dem Fachbereich zu suchen hat, ehrlich gesagt, weil wirklich ziemlich schroffelig sagen konnte, ja also / #00:10:13-5#

Sprecher I: Also dann haben Sie nochmals einen Übergang erlebt, quasi, oder einen Übergang von Spital zu Spital und dann / ogeh, einer mehr. #00:10:21-6#

Sprecher B: Ja genau. Und das war wirklich / und dann durfte ich sie noch nicht mal begleiten im Notarztwagen, ich musste irgendwie quasi wie im Auto irgendwie hinter ihr herfahren, das war / also ich war wirklich sehr sehr gestresst und sehr traumatisiert zu der Zeit bis man da, ja / #00:10:39-6#

Und das ging dann da aber auch irgendwie, da gab es auch so liebe Pflegenden, die waren dann da eigenlicht so die grosse Stütze und Hilfe, die haben das Ganze sehr gut gemacht (im ersten Spital?) dann im zweiten Spital. Aber trotzdem, dass man da einfach so / , gut klar, ich kann verstehen, dass man da nicht die grösste Auswahl hat, wenn es begrenzte Plätze gibt, und ich kann natürlich auch verstehen / dass, weil sie einfach über dem Berg war, und sie hatte dann irgendwie über ein Kilo, sowas, ja, sodass man jetzt nicht mehr die Gefahr gesehen hat, dass sie, dass sie ähm quasi dass es kritisch gewesen wäre. #00:11:25-4#

Sprecher I: Wie lange ist D. denn im Ganzen auf der Neonatologie gewesen? #00:11:29-1#

Sprecher B: Drei Monate. #00:11:32-6#

Sprecher I: Und wie lange waren Sie auf der Intensivstation und im Spital insgesamt? #00:11:35-5#

Sprecher B: Vier Tage. #00:11:39-0#

Sprecher I: Aber Sie haben sie doch nach 48 Stunden dann gesehen? #00:11:42-9#

Sprecher B: Ja genau, ja man hat, ähm man hat mich im Bett rüber geschoben zu ihr irgendwie ins Zimmer. Da war natürlich so der Brutkasten, da hat man natürlich so das Gefühl, dass man, na, war ja eigentlich quasi noch wie ein Embryo, war ja nicht so ein (unv.) Baby zu erkennen, ja einfach ein unfertiges Baby eigentlich. Und das war / also da habe ich nochmals ziemlich einen Nervenzusammenbruch gehabt, ja, das war, das war wirklich hart, ja, natürlich so diese Unsicherheit, eben, dass man gar nicht wusste, was kommt jetzt, was wird sie für Probleme haben gesundheitlich, wie geht sich das jetzt irgendwie aus, das war wirklich / das war sehr hart. #00:12:37-9#

Im ersten Spital haben wir schon psychologische Betreuung angeboten bekommen, ähm das haben wir auch ein- zweimal / das haben wir auch in Anspruch genommen, und dann hatten wir also eigentlich erstmal so das Gefühl, das ging, ja. Und dann, durch den Wechsel ins zweite Spital ist es dann irgendwie wie erloschen, also dort haben sie sowas nicht angeboten, und da habe ich mich dann ziemlich allein gelassen gefühlt, ja. Und dann habe ich das auch reklamiert und dazu gemeldet und sowas, da hiess es, ja, es wäre einfach so und dann musste ich mir so psychologische Betreuung suchen und das war mitten im Sommer und man weiss ja eigentlich, die meisten Psychologen haben wochenlange Wartezeiten, ja, also das war auch nicht ganz so toll. #00:13:34-7#

Und auch vielleicht so ein bisschen mehr (...) ja, ich meine, gut, wenn eine Mutter normal einbindet und dann mit ihrem Kind nach Hause geht, kriegt man auch keine besondere Anleitung dazu, ja, dann müsste man einfach / man muss irgendwie sich aneinander gewöhnen und in die Situation reinwachsen. Genauso musste wir das / (Lärm aus dem Logopädiezimmer - kurzer Unterbruch) als sie dann entlassen wurde, sie hatte so ein bisschen Refluxprobleme, ja, das heisst, es kam immer zu viel Magensäure hoch und dann hatte sie sich einmal ziemlich böse verschluckt im Schlaf, im Spital, sodass man sie reanimieren musste, ja, ähm und das ist dann alles weiter gut gegangen und alles, und das gleiche ist dann nochmals passiert, zwei Tage nachdem wir sie dann zu Hause hatten, ja, habe ich sie dann irgendwie knitschblau im Bett gefunden, und dann musste ich nochmals den / , musste ich den Notarzt rufen, den Notarztwagen rufen und dann sind wir nochmals ins Spital für Kinder gefahren für ein paar Tage, ja, ähm genau, und da hat man dieses Refluxproblem auch ernst genommen und behandelt. Das hat man am zweiten Spital nicht ganz so fest getan, ja, das, (...) das gibt sich dann schon irgendwie, ja und genau. Und das hat man dann aber zum Glück auch medikamentös einstellen können, dann hatte sie das Problem nicht mehr, genau. #00:15:19-6#

Sprecher I: Was hatte sie für Unterstützung gebraucht? Sie haben gesagt CPAP, und hatte sie dann noch spezielle Komplikationen gehabt dann oder zum Glück nicht? #00:15:35-5#

Sprecher B: Zum Glück nicht, ne. Wir hatten sehr viel Glück, also sie wurde nie / sie musste nie intubiert werden, sie hatte von Anfang an alleine geatmet und genau, sie hatte eben eine ganze Weile einen CPAP und dann eigentlich bis fast zum Schluss dann so ein Röhrchen, so ein Schlauch in der Nase, um so ein bisschen Sauerstoff dann immer zugeführt wurde, zu bekommen, ja. #00:16:00-3#

Klar, das wurde ihr dann auch irgendwann weggenommen, was dann auch nochmal eine ziemliche Stresssituation für mich war, weil (...) weil ich mir das so gar nicht vorstellen konnte, dass sie dann so ohne die Unterstützung (unv.) was dann irgendwann sein muss ja, aber es gab da so diverse, diverse Stresssituationen einfach, die wir dann so hatten, ja. #00:16:25-6#

Oder die ich dann hatte / also ich war natürlich tagtäglich da, und ich habe eben meine Milch abgepumpt und sie einmal täglich hingebacht. Ich war immer vormittags da und dann am Nachmittag gegen Abend dann nochmal mit meinem Mann. Er hat sich dann zum Schluss / ähm er konnte irgendwie nicht mehr ins Spital gehen, ja. Er hatten dann / hat dann wie so eine Blockade gehabt, das war dann so die letzten zwei, drei Wochen, ja, und dann habe ich auch gesagt, ja, mir würde das / , ich könnte auch irgendwann nicht mehr, aber, unser Kind liegt da und es braucht unsere Unterstützung. Ich könnte mich jetzt nicht irgendwo ruhig an den See legen, hätte er natürlich insofern auch nicht gemacht. Er hat natürlich / er musste dann irgendwie natürlich nach einer Woche oder so, musste er wieder arbeiten. Er war tagtäglich in der Arbeit und hatte natürlich auch dementsprechend Stress und, konnte dann irgendwie / , ja. Gut ich habe als Ärztin natürlich auch irgendwie nicht so das Problem mit Spitälern, ja, oder es ist jetzt irgendwo eine natürlichere Umgebung / , kann man natürlich auch nicht sagen, aber das ist durch meine klinische Ausbildung, ja, das ist / ja, ich habe einfach nicht so diese Berührungsängste oder mir fällt es jetzt nicht ganz so schwer und natürlich konnte oder wollte ich sie natürlich nicht alleine lassen. Das wäre ja / Ich wäre

da auch noch fünf Monate länger hingegangen (unv.) also so lange, wie es das Kind gebraucht hat, das wäre ja selbstverständlich, ja. #00:18:07-5#

Ja, das war aber, wie gesagt, sehr belastend alles und die Zeit danach, es wurde dann immer besser, nachdem wir dann das auch in den Griff bekommen haben ähm mit ihrem Reflux und dann ist sie eben zu Hause dann einfach weitergewachsen wie ein normales Baby sag ich mal. Aber ich war einfach schon sehr erschöpft, als sie nach Hause kam, ich war sehr erschöpft, als sie nach Hause kam. Und so eine Umstellung, dann zu Hause zurecht zu kommen, das war (...) hat viel Kraft gekostet (das kann ich mir vorstellen). #00:18:43-8#

Sprecher I: Ich komm jetzt noch schnell, ich mach noch einen Schritt zurück. Der Moment, wo Sie erfahren haben, dass D. mit ihnen Heimkommen darf. Können Sie sich erinnern, was Sie dort empfunden haben? Was hat diese Information für Gefühle bei Ihnen ausgelöst? #00:18:59-7#

Sprecher B: Ja, ENDLICH, ja. Also grosses Glücksgefühl natürlich, ja. So eine Erleichterung, ja. Diese Zeit des Wartens und des Kämpfens irgendwo, in Führungsstrichen (zeichnet Führungsstrichen in die Luft) dann so ein bisschen beendet war, und halt einfach so, so dieses Natürliche, dass man sein Kind bei sich zu Hause hat, ja. Denn es ist jeden Abend so schwergefallen, sie da zurückzulassen. Und je nachdem, welche Pflegende dann gerade Dienst hatte, ist es mir weniger schwergefallen, ja, oder dann doch irgendwie sehr schwer. Also ja, ohne da jetzt irgendwem was zu wollen, da hat sicherlich jeder irgendwie so sein Bestes gegeben, aber, das ist auch bei Ärzten, jeder hat da so unterschiedliche Qualitäten und Qualifikationen, ja, und ähm, genau, aber es ist ja insofern einfach nichts weiter passiert, und deswegen / genau. #00:19:59-0#

Sprecher I: Also, Sie reden jetzt vor allem von positiven Gefühlen, haben Sie (ja) vielleicht auch Ängste und Sorgen gehabt, wie es dann zu Hause weitergeht? #00:20:09-1#

Sprecher B: JA, ja, natürlich. Also ich meine weil sie natürlich / sie war jetzt kein krankes Kind, in Führungsstrichen, was wir nach Hause bekommen, es war einfach ein wahnsinnig komplizierten Start. Und ähm in der Klinik hatte man natürlich 24/7 dann Ärzte und Pflegende um sich, ja, und ähm deswegen, ja war dann halt natürlich schon so eine gewisse Unsicherheit, was ist wenn? Ja. Komme ich da mit allen Situationen klar? Reagiere ich richtig? Ja, und ich meine, ja / das ist, das war / also aber hauptsächlich überwiegend war das Gefühl der Freude und der Erleichterung so ein bisschen. Dass es so weiter den Berg aufging. #00:21:01-8#

Sprecher I: Hat Ihnen dann auch etwas geholfen in dem Moment, wo Sie vielleicht eben gedacht haben, ja zu Hause, eben, kein Monitoring oder so? Hat es etwas gegeben, wo Ihnen geholfen hat für die Zuversicht zu haben, nach Hause zu gehen? #00:21:16-2#

Sprecher B: Ja, wir haben uns dann doch entgegen der Empfehlung der einen Kinderärztin aus dem zweiten Spital, von der ich eben, wie gesagt, nicht so viel gehalten habe, haben wir uns so eine Matratze besorgt, dieses Angel-Care, was auch Eltern kaufen, die einfach gegen den plötzlichen Kindstod /, ja. Das hat unter dem Strich D. auch das Leben dann nochmals gerettet, ja, weil sie ja, wie gesagt, ja mitten in der Nacht/ dann hat das alarmiert und wenn das Kind aufhört zu atmen dann in einem gewissen Zeitraum, fängt dieses / dann gibt einen Alarmton, ja. Und das hat in der ersten Nacht / hat das irgendwie nur alarmiert und ich war irgendwie nur wach, ja, und ich war, also wirklich so ein bisschen fertig mit den Nerven in der zweiten Nacht, ich meine, man schläft dann ja auch erstmal so, so kaum oder gar nicht richtig. Und ähm dann hat das irgendwie alarmiert dann irgendwie nach zwei, drei Stunden und dann habe ich mir gedacht, na klar, (unv.) ist ja eh bald so weit, weil sie dann so zwei, drei Stunden Trink-Rhythmus hatte und ähm dann habe ich sie aber hochgenommen und hab gesehen, dass sie, dass sie total blau war und irgendwie so nach, nach Luft gezogen hat (zeit es vor), ja. Und dann habe ich eben nach Bas / also nach meinem Mann gerufen und dann haben wir sofort den Arzt gerufen und konnten dann aber sie, ähm also wir hatten gelernt, dass wenn Kinder sich oder Babys verschlucken, dass man sie irgendwie stimulieren oder irgendwie anpusten soll durch diesen Luftstrom, ja genau, oder Händchen massieren oder die Füße oder irgendwas. Und das haben wir dann gemacht und das hat sich dann zum Glück irgendwie gegeben, irgendwie in der Zeit, bis der Notarzt dann da war, und dann hat man uns dann aber trotzdem zur Beobachtung weiter mit, nochmals // (also sie hat dann selber /, sie mussten nicht reanimieren, aber sie sind dann noch zur Kontrolle /) genau, genau, richtig. #00:23:23-1#

Sprecher I: Sind Sie auch informiert worden, haben Sie gewusst, was Ihre Tochter alles können muss, damit Sie nach Hause kann? Also haben Sie gewusst, was die Bedingungen sind, das Sie nach Hause dürfen? #00:23:38-9#

Sprecher B: Ja, ja, das hat man uns von Anfang an eigentlich gesagt, ja, und ähm, das war dann auch ganz klar. Und in diesen wöchentlichen Gesprächen hat man ja so Fortschrittsgespräche gehabt, was ist gut, was ist vielleicht noch nicht so gut und so weiter und so fort. Das war, ja das war eine ganz klare Kommunikation und da habe ich natürlich auch selber ähm dann immer sehr nachgefragt, ja. #00:24:06-4#

Sprecher I: Das ist jetzt natürlich alles nicht im ersten Spital sondern im zweiten Spital gewesen, oder? #00:24:11-5#

Sprecher B: Das war im zweiten Spital (das war zur Vorbereitung) genau, ich musste mich dann mit der Kinderärztin natürlich irgendwie arrangieren, also da konnte ich natürlich nicht irgendwie nach jemand anderem verlangen, sie hat das damals hauptsächlich geleitet und war hauptsächlich zugegen, das war dann unterm Strich ok. Aber als Kinderärztin oder als Neonatologin (unv.), habe ich mich ehrlich gesagt wirklich gefragt, ja, also, wie sehr wenig Feingefühl und wie sehr sehr launischer Mensch hat man so das Gefühl gehabt. Also, aber ich hab / witzigerweise ich habe dann Frau S. davon erzählt und sie kannte die Kollegin vom Spital und damals hatten sich auch diverse Eltern darüber beschwert. Also das war jetzt nicht / sie meinte wohl fachlich müsste sie sehr gut sein, aber, das ist auch nicht alles, ja, gerade, man muss ja auch irgendwie sensibel mit den Eltern umgehen oder die Eltern irgendwo abholen, ja, // (ja genau, das sind ja alles auch frühgewordene Eltern, oder) ja genau (die brauchen genauso Pflege und Empathie wie die Babys), ja, ja genau #00:25:32-5#

Sprecher I: Hattet ihr auch ein Elternzimmer gibt, um es auszuprobieren, bevor Ihr nach Hause gegangen seid? (Nein). #00:25:50-6#

Aber so dann der Moment, also wie haben Sie sich vorbereitet und auch, als dann der Tag da war der Spital-Entlassung, wie haben Sie das erlebt? Wie waren dann dort die Gefühle? Ist ja nochmals was anderes, wenn ich weiss, jetzt kann ich dann gehen, aber jetzt, jetzt gehen wir? #00:26:05-9#

Sprecher B: Ja, ja, aufgeregt und eine Freundin hat uns damals mit abgeholt, weil wir zu dem Zeitpunkt gerade noch kein, also ein Wechsel vom Auto waren und gerade für ein paar Tage kein Auto hatten. Sie hat uns dann abgeholt und das Auto ein bisschen geschmückt und mit Ballons und so wars / ja, und dann sind wir eben mit meinem Mann dahingefahren und haben sie geholt und ja, wir waren einfach sehr sehr glücklich, ja. Aber trotzdem halt irgendwie, glücklich, aber auch so ein bisschen / dann lag sie eben weiss noch so in ihrem Kinderbettchen am Morgen im Wohnzimmer, das konnte man so verschieben. Und dann (unv.) / ja auch so ein bisschen ja Unsicherheit ist ja auch so ein bisschen sicherlich dabei gewesen, genau, aber alles in allem // (wie schwer war sie dann) ja sie hatte fast vier Kilo, sie hatte dann sehr gut zugenommen (Sie sagten drei Monate, also da hatte sie beinahe schon ihren Geburtstermin gewesen) das war eigentlich dann mehr oder weniger ihr Geburtsgewicht. Sie hat dann auch ordentlich zugenommen und (unv.) Es war dann alles gut insofern. Also die Probleme hatten sich dann nicht ergeben mit dem Herzen, ist ja dann auch in den ersten Wochen so ein Medikament gegeben worden, damit sich dann so ein Foramen in der Herzscheidewand schliesst, genau. Das ist dann zum Glück auch passiert, ja. Und das war eigentlich alles dann wie ein Wunder. Sie ist ein gesundes, kleines, bezauberndes Mädchen, ja, also, ist es irgendwie zum Glück alles gut, ja. #00:28:05-1#

Sprecher I: Und jetzt nochmals zum Entlassungstermin, was würde ihr Mann sagen, wenn ich ihn fragen würde, wie er sich gefühlt hatte? #00:28:13-2#

Sprecher B: Ja, ähnlich, ähnlich. Erleichtert und unheimlich freudig, dass das, dass es dann endlich so weit war. Dass wir die Kleine dann bei uns hatten, dass diese Spitalbesuche ein Ende hatten, ähm und so weiter und so fort. #00:28:38-5#

Sprecher I: Was hatten Sie für Unterstützung dann zu Hause? Also ist eine Hebamme, nehme ich an, gekommen? #00:28:45-9#

Sprecher B: Die Hebamme, genau. Mehr denn eigentlich nicht. Also wir hatten, haben uns dann einen Kinderarzt gesucht in der Ecke, der uns empfohlen wurde. Ja, das war jetzt keine besonders grosse Unterstützung, muss man sagen, ja (der Kinderarzt oder die Hebamme) der Arzt. Die Hebamme war super, die Hebamme war sehr erfahren, hatte selber schon Enkel, die war sehr erfahren und sehr gut und wusste eigentlich so, wusste gut Bescheid, ja, und war sehr hilfreich, ja. Sie kam dann Mal mitten in der Nacht zu mir, da hatte ich eine Mastitis, da ging es mir auch auf einmal sehr schlecht, da hatte ich dann auf einmal Schüttelfrost und Fieber, die typischen Symptome, die es dann bei der Mastitis hat. Und da habe ich ihr dann mitten in der Nacht eine Nachricht geschrieben, es war da glaube ich um fünf Uhr morgens, und dann stand sie fünf Minuten später hat sie dann irgendwie geklingelt, ja, mir dann geholfen (mit dem Abpumpen) ja genau, ich musste da ja abpumpen, sie hat dann massiert und so was, damit ich am nächsten Tag dann morgens dann ins Spital gegangen, um das irgendwie abzutesten, also abklären zu lassen. Man musste dann zum Glück nichts spalten und auch, ich musste keine Antibiotika nehmen, es ging dann, ja, sie war wirklich, sie war eine gute Unterstützung. #00:30:22-0#

Sprecher I: Also acht Wochen kam sie oder wie ist das, wenn man eine Frühgeburt hatte?
#00:30:29-6#

Sprecher B: Ich weiss gar nicht, so drei-, viermal war sie glaube ich schon noch da. Aber so genau kann ich mich nicht mehr erinnern. #00:30:42-8#

Sprecher I: Und dann haben Sie ja gesagt, sind Sie auch sehr erschöpft gewesen. Sie haben ja auch eine schwierige Zeit durchgemacht, also einerseits mit der Schwangerschaftsvergiftung, ja. Haben Sie sonst noch Unterstützung bekommen? #00:31:01-1#

Sprecher B: Ja, meine Mutter musste dann natürlich dann irgendwann nach Hause, ja. Sie kam dann ab September, so vier bis sechs Wochen später kam sie dann nochmals wieder für gut eine Woche mit meinem Vater zusammen (also sie ist am Anfang gleich, als sie entlassen wurden, ist sie auch gekommen?) Ja, genau, da war sie ja gerade da, und war sechs Wochen da und dann ist sie wieder nach Hause gefahren und im September musste mein Mann dann verreisen und dann war sie mit meinem Vater glaube ich für zehn Tage da, das war nochmals gut. Aber, ich war einfach sehr, sehr erschöpft und wie so die ganze Zeit und, ähm und ich hatte dann ein halbes Jahr frei, ich hatte noch zwei Monate unbezahlten Urlaub genommen, bis ich dann in die Praxis wieder zurückgegangen bin. Also ich bin nicht selbständig, ich bin angestellt ähm . Also selbständig, ich wüsste gar nicht, wie das hätte gehen sollen, ja, also das, pfff. Da muss man ja / klar, wenn alles super läuft, (unv.) // viele Kolleginnen und Freundinnen, die sind nach vier bis sechs Wochen spätestens wieder in der Praxis, ja. Weil es ja nicht anders geht, ja, weil du kannst ja nicht alles abschliessen und sagen, so ich komm dann irgendwann wieder, ja, also das wäre ja die totale Bankrotterklärung. Und dann war ich wirklich froh, dass mein Arbeitgeber da recht sensibel mit umgegangen ist und dann / es war ja dann im Prinzip auch / , ja, also ich wollte so vier Wochen vorher wäre ich dann ganz rausgegangen, und ich hab dann halt quasi wie zwei Monate noch eingestellt, ja, und ich war dann insgesamt neun Monate weg, ja, habe dann Ende Januar, Februar im kommenden Jahr wieder angefangen, zuerst mit 40 % und dann habe ich das die letzten Jahre wieder gesteigert und bin jetzt auf 80%. #00:33:08-1#

Sprecher I: Also eben, nachdem Sie nach Hause gekommen sind, sind Sie schon länger als zwei Monate / (ja, ja) dann beginnt ja erst der Mutterschaftsurlaub an, (ja, ja, klar) oder die Spitalzeit wird ja abgezählt. #00:33:23-9#

Sprecher B: Also das wurde zum Glück irgendwie so akzeptiert. Das war dann Ende November vorbei und dann habe ich Dezember und Januar dann eben noch unbezahlten Urlaub genommen. #00:33:45-6#

Sprecher I: Jetzt käme schon die nächste Frage: Wie haben Sie die erste Zeit zu Hause mit dem Kind erlebt? Sie haben ja schon ein wenig erzählt, eben, zum Glück hatten Sie diesen Angel-Care. Was sind für Fragen aufgetaucht? #00:34:09-0#

Sprecher B: Ja, also, natürlich sehr schön, aber auch sehr / ich war einfach sehr erschöpft, ja. Also so im September, ne Oktober, ich weiss noch, der Oktober war sehr schön, es war so ein goldener,

warmer Oktober. Und da bin ich dann einfach sehr viel, eigentlich jeden Tag, lange mit ihr spazieren gegangen, und hab so ein bisschen so das Gefühl gehabt, dass ich so am Leben wieder teilnehme, weil das war vorher, das war ja mitten im Sommer, es war wahnsinnig heiss in diesem Jahr, weiss ich noch, und alle sassen irgendwie draussen und fuhren runter zum See und ich kam mir vor wie / ich hab das alles nur so von aussen beobachtet oder ich kam mir vor wie im falschen Film, ja. Und ähm kam mir so ein bisschen gefangen in dieser Situation vor, und dann, haben wir uns aber nach ein paar Wochen zu Hause eingespielt und, ja, mein Mann war einfach / der arbeitete einfach immer sehr viel, das hat sich auch nach wie vor bis heute nicht geändert und, da war ich auch so ein bisschen, ja auch schon auf mich alleine gestellt, ja, und, ja ich bin nun mal einfach so ein Typ, also ich meine, jeder hat schwierige Situationen irgendwie so im Leben, und ich seh dass dann als Herausforderung, ja, dass man das dann irgendwie schaffen, schaffen muss oder man geht unter, ja, also viel Möglichkeiten hat man ja nicht. #00:35:39-0#

Also ich bin jetzt nicht so der Typ zum Aufgeben, (unv.) habe ich mich mit D. so einige...(unv.) und haben wir so und so die Balance gefunden und dann ging das immer besser. Dann sind wir auch mal ein Wochenende weggefahren, zu dritt, und dann, ja, dann wurde es irgendwie immer besser. #00:36:02-9#

Ja, D. hat sehr schlecht geschlafen von Anfang an, also ich hatte dann irgendwie immer wenig Erholung, auch so, als sie anderthalb war es so. Dann bin ich zu meiner Gynäkologin gegangen, weil ich da noch keine Hausärztin hatte oder jetzt nicht wusste, wo sollte ich hingehen, habe ich auch gesagt so, untersuchen sie mich nochmal oder ich habe irgendwie das Gefühl, ich werde gar nicht mehr richtig wach, aber es ist ja auch irgendwie klar, dass wenn man einfach dauerhaft und unter dauerhaftem Schlafmangel ausgesetzt wird und dass man dann einfach eine extreme Erschöpfung einfällt, und auch so, so das Gefühl hat, man läuft so auf Autopilot oder so eine Notlaufeigenschaft, es läuft alles irgendwie weiter und man macht die Dinge, aber es ist nicht so dass man so, aktiv und vom Kopf her so oder so mit allen Sinnen am Leben teilnimmt, ja. #00:37:16-0#

Und von da her, also recht wenig Unterstützung muss man sa / also, ja und nein, das ist einfach so durch die räumliche Entfernung zu meinen Eltern, wenn wir sie in der Nähe gehabt hätten, dann wäre das sicherlich noch besser gegangen. Aber, ja, man wurstelt sich dann irgendwie so durch, und als ich dann angefangen habe zu arbeiten, war sie dann auch für ein paar Wochen bei uns, ähm und dann hatten wir für ein paar Wochen eine Tagesmutter, die zu uns nach Hause gekommen ist. Das hat dann aber leider nicht so gut geklappt, dann mussten wir kündigen. Und dann kam meine Mutter nochmals für zwei Wochen, dann sind wir in den Urlaub gefahren und dann haben wir sie früher, haben wir sie drei Monate, das ging zum Glück, drei Monate früher in die Kita gegeben. Also wir wollten / sie war dann, sie ist dann genau ein Jahr alt geworden und hat angefangen zu krabbeln und das war dann eigentlich so der perfekte Zeitpunkt, ja, da haben wir gedacht so, wir warten bis September oder so was, geben wir ihr noch ein bisschen Zeit, aber es war eigentlich alles gut, also ich wollte da nicht nochmals für die kurze Zeit jemand Neues suchen, weil man sich dann auch eingewöhnen muss und das Vertrauen ist leider, ja, durch das, was da irgendwie passiert ist, das hat leider irgendwie so gelitten, dass ich mir das irgendwie nicht vorstellen konnte, jemanden „Fremdes“ in Führungsstrichen dann nochmals so irgendwie zu uns nach Hause zu holen und so nahe an uns ranzulassen. #00:38:47-0#

Sprecher I: Haben Sie Fragen gehabt / es ist der D. ja zum Glück auch sehr gut gegangen, Sie hatten keine pflegerischen Fragen gehabt, sie hatte keine Hirnblutung, kein Leistenbruch, von dem her hatten Sie gar keine Fragen gehabt und keine Unterstützung gebraucht. Wie war es aber bezüglich Entwicklung? Hatten Sie da Fragen und hatten Sie dafür jemanden? #00:39:26-5#

Sprecher B: Nein nein. Also ich war ja in den regelmässigen Abständen beim Kinderarzt und da es ansonsten keine Auffälligkeiten gab, da hätte ich mich ansonsten sofort kundig gemacht, also. Ja, natürlich, ich sage immer, gefährliches Treibwissen aus dem Internet, ja, das ist auch manchmal so bei meinen Patienten, wenn Patienten zu mir kommen und dann vielleicht so ein bisschen zu sehr im Internet eingelesen haben. Es gibt da sicherlich gute Informationen, aber auch manchmal irgendwie Sachen, die nicht richtig sind, ja, die universitär so nicht gelernt werden und auch keine Evidenz haben und einfach nicht richtig sind und aber, das hat sich alles durch die Arztbesuche ergeben und damals habe ich die Frau S. ein- zweimal angeschrieben, aber es gab dann einfach so wie keine Fragen. Und für mich war dann klar, irgendwie klar, Kinderarzt, die Frau S. noch im Hintergrund, dann

waren wir auch noch bei der Osteopathien, weil sie nicht so gut, weil sie nicht so gut trinken konnte, weil so dieses Nuckeln, sie war so bisschen perioral war sie so motorisch ein bisschen schlaff (greift sich an die Wangen) und so ein bisschen hypoton. Aber da bin ich dann einfach mal zum Arzt gegangen, und ähm, ja hab ich jetzt auch von der / aus dem Spital, weil ist ja klar, wenn man entlassen wird, dann ähm ist dann der zuständige Arzt aus der jeweiligen Fachrichtung für zuständig, oder, und da habe ich mich jetzt eigentlich nie schlecht betreut gefühlt. #00:41:16-6#

Also, was ich einfach wirklich nur aus der Spitalzeit zu beanstanden hätte war dann halt so diese Verlegung und dass man da so wenig begleitet wurde, dass die psychologische Betreuung dann auch abrupt geendet ist. (Haben Sie diese wieder aufgenommen? Sind Sie nochmals gegangen?) Ich war dann einmal noch bei der Psychologin und musste das aber dann irgendwie komplett privat bezahlen, weil sie dann halt auch nicht mehr / es ging noch nicht mal über meine Krankenkasse, weil man dafür dann wie ein Gutachten, wie eine Weisung / ich weiss es gar nicht mehr genau, aber wie das halt so ist, irgendwie so eine Psychotherapeutische Betreuung oder (über den Psychiater und so) ja, ja genau. Und da habe ich mir gedacht, ja nein also ich, pff / ja weil ich dann auch einfach Albträume hatte eine Zeitlang ja und / ja aber das ging dann irgendwie, irgendwie ging es dann von alleine. #00:42:34-5#

Sprecher I: Und entwicklungspädiatrische Abklärungen im Spital für Kinder hatte D. wahrscheinlich auch regelmässig gehabt, oder? (Ja). Dort haben sie auch die Entwicklung nochmals genauer unter die Lupe genommen (genau). #00:42:45-8#

Sprecher B: Mit einem Jahr und dann mit zwei Jahren. Und danach wurden wir dann halt irgendwie zum Kinderarzt // zur weiteren Betreuung (genau, denn wenn nichts ist bis zwei Jahre, dann gehts nicht weiter, oder) genau. Wir waren dann noch in der Augenklinik, erst halbjährlich und dann jährlich, ich glaube mit drei Jahren das letzte Mal. Aber sie hat super Augen, ja. Sie hört total gut. Also, wir haben halt von Anfang an Physiotherapie gemacht, also das haben wir im Spital für Kinder angefangen, das wurde uns da direkt / also da begonnen und dann eben als Weisung mitgegeben, dass wir uns extern jemanden suchen sollten und dann habe ich dann jemanden gefunden, auch eine sehr erfahrene Dame und die hat dann die Empfehlung ausgesprochen für die Ergotherapie, also von der Feinmotorik her, nicht auffällig, aber halt alles so ein bisschen / und dann waren wir dafür im Spital für Kinder nochmal fast ein Jahr. Und das hat sich dann alles / das war dann dreiviertel Jahr, glaube ich, genau. #00:44:16-7#

Sprecher I: Aber wer hat das dann initiiert, Physiotherapie und Ergotherapie? #00:44:20-0#

Sprecher B: Das hat die Physiotherapeutin initiiert #00:44:22-8#

Sprecher I: Und wer hat Physiotherapie initiiert und aus welchem Grund hatte D. Physiotherapie? #00:44:27-1#

Sprecher B: Ja das hat man schon im Spital angefangen, auf der Neonatologie, weil es wohl wichtig von der Motorik her ist, dass man das Kind irgendwie anregt (die Bewegungsübergänge) genau, und das finde ich, mach auch Sinn, weil, drei Monate Entwicklung im Bauch, weg, das ist halt ähm (und dann der Schwerkraft ausgesetzt, oder) genau. Also das wurde uns dort von Anfang an empfohlen, ja, und dann, die Physiotherapeutin, die hat dann die Empfehlung für die Ergotherapie ausgesprochen (braucht es jetzt aber auch nicht mehr, haben Sie gesagt) genau. Und Logopädie war dann, als wir mit zwei Jahren zum Entwicklungsgespräch am Spital für Kinder waren, hat man eben festgestellt, dass sie so ein gutes halbes Jahr einfach zurück ist, ungefähr, von der Entwicklung, und ähm, dass ich dann nochmal ein halbes Jahr später mich vorstellen sollte und ähm und wenn sich so gewisse Sachen nicht eingestellt haben und ähm / dann habe ich dass dann eben selber angestossen und bin dann nochmals über eine Empfehlung von einer Bekannten jetzt hier zur Logopädie, wo sie auch jetzt ist. Das machen wir seit einem Jahr und es hat sich auch wirklich sehr viel getan seitdem zum Glück, aber weil sie einfach sehr spät war, manche Kinder fangen ja einfach spät an zu sprechen, vielleicht wär sie einfach grundsätzlich auch der Typ dafür gewesen, aber so vom Wortschatz her, irgendwann hat mich das so ein bisschen / ja als Mutter oder so, vielleicht / (unv.) nein, übertrieben glaub ich nicht, ne, aber man hat ja einfach immer so ein, ein Bauchgefühl, was vielleicht irgendwie fürs Kind gut sein könnte, ja. Und geht sie gerne hin, das macht ihr Spass. #00:46:24-8#

Sprecher I: Das wäre schon meine nächste Frage gewesen - wie geht es ihrem Kind heute? Eben, Sie haben mir schon viel erzählt, eigentlich sehr gut (ja, gut, sehr gut), sie hat sich gut entwickelt. Kommt sie jetzt in den Kindergarten, oder? #00:46:38-7#

Sprecher B: Ne, wir haben sie ein Jahr zurückgestellt (weil sie ja im Sommer zur Welt gekommen wäre /) heute heute, witzigerweise wäre heute der Termin, wäre ihr Geburtstag, der eigentliche Geburtstermin gewesen. Also sie ist im Frühling geboren worden und sie hätte eigentlich im Sommer sonst irgendwie Geburtstag, wäre der Geburtstermin errechnet gewesen, genau. #00:47:08-7#

#00:50:24-5#

Sprecher I: Aus Ihren Erfahrungen, was muss Ihrer Meinung nach unbedingt berücksichtigt werden bei einer bevorstehenden Entlassung von der Neonatologie nach Hause. Also was empfehlen Sie, was könnte besser gemacht werden? #00:50:42-1#

Sprecher B: Einfach so die Unsicherheit, oder die Unsicherheit der Eltern, ja, also man kann ja kein Kochrezept mit auf den Weg geben, aber das ist eigentlich eine gute Frage, ja, oder dass man vielleicht nochmals wie einen Termin ausmacht, um nochmal so nach ein, zwei Wochen einfach sagt, wie geht es? Ja. Können wir was tun? / (Tochter kommt von der Logo und sagt Hallo). Dass man die Verletzlichkeit der Eltern einfach wirklich ähm die grosser Verunsicherung und so, wie sehr man dann eigentlich traumatisiert ist, ja, dass man das wirklich respektiert und da ein bisschen emotional / ich weiss, das ist natürlich schwierig für so ein Klinikaustritt. Ich weiss, wie so eine Klinik funktioniert, ja, ähm aber, / und das ist dann einfach, ja, Glücksache, was für einen emphatischen Arzt man dann einfach erwischt, wie menschlich der ist, ja. Aber dass man vielleicht wie ein Programm machen könnte, dass man dann einfach im Zeitraum X ausmacht, zwei Wochen oder vier Wochen, und die Eltern dann nochmal / denn Eltern anbietet, dass sie sich dann nochmals vorstellen können mit den Ärzten oder mit den Personen, mit denen sie dann Kontakt hatten zum Beispiel, ja. (Telefonisch?) Ne, einfach vor Ort vielleicht, ja. #00:53:02-4#

Und das / also wir wurden zwar auch irgendwie auf diese Verlegung schon rechtzeitig oder sehr früh hingewiesen, aber das ist natürlich auch echt so ein bisschen ungünstig, ja. Also es gab zwar schon eine frühe Ankündigung verbal, aber die Vorbereitung, das hat mich trotzdem getroffen, wie, wie der Blitz, ja, das war wirklich / Mir ging es dann nochmal gar gar nicht gut, nochmal, ja. #00:53:28-5#

Sprecher I: Obwohl Sie gewusst haben, welche Bedingungen eigentlich da sein müssen, war es dann doch plötzlich? #00:53:38-1#

Sprecher B: Ja, ja, weil es dann / die Situation da war auch, die Neonatologie ist gerade umgezogen innerhalb des Spitals. Wir kamen da hin, und dann hiess es, ja, wir müssen jetzt auch nochmal gucken, wir wissen auch jetzt gerade / wir sind vor zwei Tagen umgezogen, wir wissen auch gerade noch nicht, wo die Sachen sind, ja, das ist natürlich nicht das, was eine Mutter hören möchte, das war ein bisschen unprofessionell, muss ich sagen, ja. Also das ist nicht so die Situation, die man sich dann wünscht oder die man dann auch braucht, ja. Oder zumindest, wenn es so ist, dass man den Patienten oder die Eltern das nicht spüren lässt, ja. Ich hab auch manchmal Assistentinnen, die sind noch sehr jung, und die wissen dann vielleicht auch manchmal noch nicht so richtig, wie oder was, aber das darf man vor dem Patienten natürlich nicht zeigen. Hauptsache, ich weiss Bescheid, ja. Aber das ist natürlich dann zu sagen, ja, eigentlich haben wir hier auch gerade keine Ahnung, das fand ich sehr unglücklich, das fand ich sehr // (nicht sehr vertrauenserweckend) ja. #00:54:51-7#

Sprecher I: Aber haben Sie was Schriftliches erhalten für den Austritt, also irgendwie (Störung, Tochter spricht) also irgendeine Checkliste, was alles auf Sie zukommen könnte zu Hause oder nicht? #00:55:06-2#

Sprecher B: Ja, da kam dann einfach ein Anruf, so, jetzt ist es soweit, wir haben das ja schon gesagt bekommen oder ich war einfach irgendwie sehr aufgeregt, als dann der Anruf vom Spital kam // so nach dem Motto (nach Hause) ja, ich war zu Hause, dann kam der Anruf vom Spital, da habe ich zuerst gedacht // (was ist los), ist jetzt irgendetwas mit ihr (wird von Tochter abgelenkt und Auto hupt) Die Dame, mit der ich gesprochen hatte, das war eine Pflegerin die ich kannte, und die hat mich dann sofort irgendwie beruhigt und gesagt, so, also, sie brauchen keine Angst zu haben, ich ruf nicht an, mit

D. ist alles in Ordnung, das kam sofort mehr oder weniger im ersten Satz, (D. lenkt wieder ab) ne, und das ist genau / , aber das war / , also dann ist ja zum Glück alles gut gekommen, ja, aber so diese Verlegung, das, ja, war unschön (einfach so ein bisschen plötzlich und abrupt, hätte man besser vorbereiten können) ja, genau. Ich verstehe es auch, dass dann andere Kinder, die auch so früh kamen wie sie, dass sie dann auch gewisse intensive Unterstützung gebraucht haben, weil das zweite Spital nimmt erst ab der 30. oder 32. Schwangerschaftswoche, ja, und deswegen, wenn man so früh ist, muss man ins erste Spital. #00:57:24-5#

Sprecher I: Ich bin ja in der Ausbildung zur heilpädagogischen Früherzieherin. Dann habe ich erfahren, dass es in Solothurn, hat es das als erstes gegeben und dann Winterthur, und zwar eine heilpädagogische Früherzieherin, wo auf die Neonatologie geht, zu Familien mit einem extrem frühgeborenen Kind und sich dort vorstellt, auch ein Flyer abgibt, also sehr niederschwellig und einfach mal informiert, wir sind da, unser Angebot gibt es und wo dann diese Familien bei Bedarf auch zu Hause weiterbegleitet. Also wo eigentlich schon die ganze Familie auf der Neonatologie kennengelernt hat mit der ganzen Geschichte und dann zu Hause weiterbetreut. Ich bin darauf aufmerksam geworden und fand das ein schöner Gedanke, dass man wie quasi nicht / also dass beim Übergang nicht alles wechselt und man mit neuen Personen zu tun hat, sondern einfach eine Person, die einem wie mitbegleitet. Könnten Sie sich das vorstellen, dass das noch hilfreich wäre? #00:58:34-5#

Sprecher B: Ja, ja, jaja, auf jeden Fall.

Und mir ist gerade noch was eingefallen, also / , aber, da muss dann natürlich jeder irgendwie selber für sorgen und ich meine / ja, wir hatten dann auch irgendwann eine Hilfe für den Haushalt, haben wir heute auch noch, ja, aber dass dann / weil ja so viele Sachen auf einmal liegen bleiben, ja, und mein Mann kam dann Abends oft nach Hause und hatte dann irgendwie so wie überhaupt gar kein Verständnis, dass ich dann im Haushalt irgendwie nicht viel oder nichts geschafft hab, ja. So, und ich glaube, da bin ich nicht die Einzige, die diese Situation erlebt, ja (D. meldet sich) gut, und dass man dann zu Hause so ein bisschen Unterstützung bekommt, gut, das verstehe ich auch, da ist man dann irgendwie selbst für verantwortlich, ja. Aber vielleicht, irgendwie weil man gerade aus so einer extremen Situation kommt, die Krankenkasse wird da natürlich irgendwie nichts zusätzlich anbieten können, aber, so Unterstützung in dem Sinn, ja, weil, also jede Mutter ist müde und geschwächt nach einer Geburt. Alle anderen Freundinnen waren auch irgendwie müde, kaputt, traumatisiert, weswegen auch immer, ja. Da gibt glaube ich jede / da hat jede Frau irgendwie so wie einen persönlichen oder eigenen Weg oder Geschichte ähm und bei vielen / also was für mir auch einfach so der grosse Überraschungseffekt war, also dieses Krankheitsbild der Präeklampsie war mir zwar bekannt, irgendwie vom hören, sagen, lesen, wie auch immer, aber weil ich so viele Freundinnen habe, ich bin ja auch nun auch irgendwie spät Mutter geworden mit Vierzig ähm dass, dass das vorher noch nie irgendwie in meinem Freundeskreis so vorgekommen ist, ja? Mein Patenkind ist acht Wochen zu früh auf die Welt gekommen, und hatte einfach / , und hatte glaubts dann schon eineinhalb Kilo oder so was, also meine Freundin hatte da einfach (Tochter zeigt was) frühe Wehen, und ja, und ich war einfach so, so dieser Überraschungsmoment, eiskalt erwischt irgendwie, ja. Das hat uns dann/ davor kann man natürlich auch irgendwie, davor kann man nicht schützen, ja. Das kann man nicht vorbereiten. Und das ist / ich meine, dafür ist man ja eigentlich auch in der Betreuung regelmässig bei seinem Gynäkologen, ja. Aber da war irgendwie / da wurde irgendwie nichts vorher, also, ich weiss auch nicht ob man da etwas hätte irgendwie sehen müssen oder, wir hatten dann glaube ich so gut vier oder fünf Wochen Pausen zwischen den zwei Sitzungen, ich meine, für die Betreuung (unv.) (Hintergrundgeräusche der Tochter). #01:01:33-7#

Sprecher I: Ja bei der Idee von der Früherziehung, das geht nicht über die Krankenkasse oder IV, das wird vom Amt für Jugend und Berufsberatung bezahlt, das wäre ein Vorteil. Und was noch ein Vorteil ist, die Hebamme darf ja nur etwa acht Wochen nach der Geburt kommen, ich bin nicht sicher, bei einer Frühgeburt ist das bestimmt nochmals anders geregelt, aber eben, nur eine begrenzte Zeit. Und die Früherziehung kann eben bis zum Kindergarten in der Familie bleiben, wenn Bedarf besteht. Also eine länger Zeit und sie hat auch so eine vernetzende Funktion im Sinne von eben, wenn sie sieht, da braucht es vielleicht noch eine Logopädie oder da bräuchte es noch Physiotherapie oder so, also so ein wenig wie ein Case-Managerin, eine Art, welches ja eigentlich der Kinderarzt wäre, aber / (Tochter spricht), genau, das sehe ich so als Vorteil. #01:02:37-5#

Sprecher B: Doch das wäre, das wäre ein guter Ansatz. Das wäre auch das, was wir so am dringendsten / also ich meine, wenn man / (...) man kann ja Fragen stellen, solange man noch an der Klinik ist, ja, dann hat man ja wie Unterstützung eigentlich. Aber dann genau so für die Zeit zu Hause, das würde den Übergang leichter machen. #01:03:03-5#

Sprecher I: Ja, und ich denke, es geht nicht darum, dass man eine Haushaltshilfe ist, aber man kann auch da / man könnte freiwillige Hilfen avisieren, man könnte schauen, was gibt es für Möglichkeiten, einfach so etwas Unterstützung bieten. Klar, sie sind vor allem für die Entwicklung da vom Kind, um zu schauen, wie es vorwärts geht, aber es geht um die ganze Familie als System, dass das Bestehen bleibt und dass man das System Familie unterstützen kann. #01:03:31-2#

Sprecher B: Genau genau, das war irgendwie ziemlich eine Belastung für für / klar für welche Ehe nicht, aber für uns als irgendwie / ja . Das war, das war (...) ziemlich harter Tubak erstmal, klar, so eine / ich glaube das ist für jede Familie dann einfach eine Umstellung oder für jede Ehe / aber das war natürlich immer nochmal dann eine besondere Belastung / (Störung) weil mein Fokus dann natürlich einfach / ich hatte so das Gefühl, dass ich so auf sie aufpassen muss, ja, weil so, (unv.) (Umgebungs-Geräusche) was kommt als nächstes, ja, was muss ich rechtzeitig abfangen, damit uns nicht noch irgendwas passiert, ja. Und da ist natürlich dann auch irgendwie schwierig für den Partner, der ist vielleicht nicht ganz so / natürlich auch irgendwie besorgt, anders würd ich das gar nicht sagen, vielleicht nicht ganz so fokussiert ist, ja, und dann auch irgendwie einen andern Alltag hat, ja. Also das hat auch nochmal enorme (...) (wird abgelenkt) eine Herausforderung irgendwie. #01:04:47-4#

#01:05:28-3#

Sprecher B: Natürlich eigentlich auch für die letzten drei Monate auch noch was ganz anders plant, ich hatte eigentlich alles so in das letzte Drittel irgendwie geschoben organisatorisch, ja. Also ich wollte irgendwie vom Kinderwagen bis weiss ich nicht was alles selber / ich hab ja noch drei Monate, dann kümmerge ich mich dann irgendwie /, es war auch noch unheimlich viel los, weil wir dann noch heiraten wollten, dann sind wir umgezogen, ich habe mehr als volle Last gearbeitet, weil ich so viel zu tun hatte, ja eigentlich alles so freudige Ereignisse, aber, alles in Summe doch irgendwie sehr viel. #01:06:09-9#

Sprecher I: Ja, man sagt ja, die Eltern wurden auch frühgeboren, es ist für sie auch zu früh. #01:06:21-3#

Dann kommen wir langsam zum Schluss. Gibt es irgendetwas, das Ihnen noch nachklingt? #01:06:33-8#

Sprecher B: Also ich denke, so das Wichtigste wäre eigentlich alles gesagt so, die Essenz, ich wüsste jetzt nicht / wenn Ihnen nochmal irgendwie / Sie können mir gerne auch nochmal schreiben oder wenn Sie nochmals eine Frage zu irgendwas haben oder noch irgendwas mehr geschildert bekommen wollen, dann bin ich da gerne zu bereit, ja. #01:07:16-1#

Sprecher I: Sehr Vieles ist mir sehr bekannt vorgekommen, was Sie geschildert haben, auch von meinen Erfahrungen, gut, hier geht es nicht um mich, aber, ja, Vieles kam mir bekannt vor. #01:07:32-1#

Ich werde jetzt alles anonymisieren, wie gesagt. Falls Sie noch Interesse hätten an der Auswertung, ich werde jetzt eine Sammlung machen von Gelingfaktoren für den Übertritt, was man besser machen kann, dann würde ich das sonst Ihnen auch gerne zustellen. #01:07:53-5#

Sprecher I: Oder das man einfach auch so ein Fragebogen vielleicht irgendwie entwickelt für die Eltern an der Klinik direkt bei Austritt, wie sie das empfunden hätten oder was sie sich für die Klinikzeit auch gewünscht hätten. Das wär vielleicht noch / (unv.) bevor man die Eltern irgendwie so entlässt. Also ich glaube, dass das für manche Eltern einfach die Hemmungen sehr gross sein könnten vielleicht während dieser Zeit, um Kritik zu äussern, wo man selber so gestresst ist und sein Kind in der Obhut hat, wo man selber nicht so die, das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber nicht so die komplette Gewalt darüber hat, und man vielleicht meint, wenn man sich zu kritisch äussert, dass

das Kind dann vielleicht nicht ganz so, was ja eigentlich // (dass man abgestraft werden würde) ja genau, dass das Kind jetzt / also das sollte natürlich irgendwie so niemals sein, aber man / ich glaube, wenn man als Eltern so gestresst ist und gerade in so einer Situation sich befindet, dann, ähm findet vielleicht nicht ähm prinzipiell so Konfliktfreudig - fähig. Das ist sicherlich auch Typsache und manche Leute sind das einfach immer vom Typ her, die nehmen nie ein Blatt vor den Mund und sagen immer, was sie denken und meinen. #01:09:14-4#

Sprecher I: Also so ein wenig à la Verbesserungsvorschlag, „was ich noch sagen wollte“ so etwa, (genau) als Rückmeldung (genau). #01:09:22-8#

Also dabei geht es nicht unbedingt um die Entlassung, also den Übergang nach Hause, sondern allgemein den Spitalaufenthalt, was besser hätte sein können? #01:09:34-1#

Sprecher B: Genau, ja, Anregung, Wünsche, oder, genau, „was ich noch sagen wollte“, genau, so könnte man das Ganze ja auch irgendwie anfangen. #01:09:45-6#

Sprecher I: Mir ist noch so durch den Kopf, eine Checkliste, für / ich habe verschiedene Aussagen gehört, die einen sind gar nicht richtig vorbereitet worden für den Austritt, was das Kind alles können muss, man hat gar nicht gewusst, wohin arbeiten, also wohin arbeiten, das tönt jetzt so (echt jetzt? ne doch, das war mir eigentlich klar) doch, habe ich auch schon gehört, also das steht und fällt wohl auch mit den Pflegenden oder mit der Arbeitsauslastung, wie auch immer. #01:10:22-2#

Sprecher B: Ja, ja, das kann natürlich auch irgendwie unter gehen. #01:10:26-8#

Sprecher I: Ja genau, und das ist unglücklich, oder. #01:10:32-1#

Sprecher I: Und in dieser Zeit ist man ja so vulnerabel. #01:10:46-0#

Sprecher B: Und man hat ja auch nicht / man muss ja auch in der Situation / ich würd jetzt sagen, dass man dann ja auch nicht so alle zehn Sinne beisammen hat, ja, das man ja / auch ich hab mich ganz oft so gefühlt, wie mit einem Brett vor dem Kopf, dass man gar nicht so richtig reaktionsfähig sich fühlt, wie das vielleicht sonst irgendwie der Fall ist (wie ein Hang-over) ja, so ein dauerhafter Hang-over. #01:11:13-6#

#01:12:04-6#

Sprecher I: Also ich danke Ihnen herzlich für Ihre Bereitschaft und Ihre Zeit, Merci, Merci (ja, sehr gerne, ich hoffe, meine Informationen konnten Ihnen weiterhelfen und es würde mich ja schon bisschen / , wenn sie eine Auswertung gemacht haben, wie viele Teilnehmer haben sie den?) vier, nur vier. Ich habe es sehr spannend gefunden, auch ganz unterschiedliche / also ich habe noch einen Pretest mit meiner Freundin, die vor 12 Jahren ein extrem Frühgeborenen gehabt hat, also Ihre Aussagen nehme ich natürlich auch noch mit rein. Also dann sind es dann fünf. Also danke danke vielmal! Und alles alles Gute!

F. Begründung der Hauptkategorien

Hauptkategorie 1: Erfahrungen während der Zeit im Spital	
Subkategorien mit Subsubkategorien	Begründung der Hauptkategorie
<p>Elternrolle</p> <ul style="list-style-type: none"> - Präsenzzeiten der Eltern und Trennung vom Baby - Übernahme der Betreuung ihres Babys - Mutter- und Vaterrolle - Sich einsetzen zum Wohle des Kindes <p>Aussagen zu Gefühlen / Befinden</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausnahmesituation mit Gefühlsextremen - Ängste, Sorgen, Unsicherheiten bezüglich Überlebens des Kindes - Äusserungen zu Reaktionen vom Umfeld <p>Aussagen zu Setting / Ort</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trennung des Babys von Vätern und Müttern - Übertritt/Verlegung in ein anderes Spital <p>Aussagen zu Fachpersonen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Positive und negative Erfahrungen - Aussagen zu Personalwechsel - Unterbesetzung des Personals - Empathiefähigkeiten <p>Aussagen zu Information / Kommunikation</p> <ul style="list-style-type: none"> - Positive und negative Erfahrungen - Elterngespräche / Standortgespräche 	<p>Die Geburt eines Babys bringt eine grosse Umstellung für die Eltern mit sich. Kommt es zu einer Frühgeburt, werden die Erwartungen und Hoffnungen zerschlagen und neue Herausforderungen resultieren auf Grund der notwendigen Hospitalisation und der hochtechnisierten Versorgung des frühgeborenen Kindes (vander Berg & Hanson, 2015, S. 16). Die Anforderungen der Neugeborenen-Intensivstation und die emotionalen Belange stellen eine besondere Herausforderung für die Eltern dar (ebd., S. 68). «Eine Neugeborenen-Intensivstation zu erleben, ist keine typische Erfahrung. Sie bedeuten für Eltern einen Bruch in vielen Aspekten ihres Lebens» (ebd., S. 70). Die Brüche vollziehen sich in den Bereichen Emotionen, Eheleben, Geschwister, Arbeit, Finanzen und zu Beziehungen zu Familie und Freunden (ebd., S. 70). Sarimski (2021) erläutert, dass bei einer Frühgeburt der erste Beziehungsaufbau von Eltern und Kind unter den erschwerten Bedingungen der Intensivstation stattfindet. Die Eltern sind mit der Unreife und Fragilität ihres Babys konfrontiert, sie müssen Angst und Unsicherheiten über die zukünftige Entwicklung aushalten. Sie fühlen sich ohnmächtig und hilflos, da sie ihr Baby nicht selbst schützen, versorgen und füttern können und sie stattdessen die Pflege einem professionellen Team anvertrauen müssen (S. 70). Vertrauensvolle Beziehungen zu den Fachpersonen können helfen, den Eltern Sicherheit zu geben, doch die häufig wechselnden Kontaktpersonen erschweren einen Beziehungsaufbau zu den Fachpersonen zusätzlich (ebd., S. 72). Bei dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass die Eltern die Zeit während der Hospitalisation ihres frühgeborenen Kindes auf der neonatologischen Intensivstation als belastend erleben. Mittels Befragung von Eltern, die in den letzten vier Jahren ein sehr frühgeborenes Baby auf die Welt brachten, soll in dieser Hauptkategorie herauskristallisiert werden, welche Faktoren und Gegebenheiten von den Eltern genannt werden. Es interessiert, wie sie die Zeit auf der Neonatologie erlebten. Diese Subsubkategorien aus diesen Subkategorien wurden induktiv, also während der Sichtung direkt aus dem Material und somit aus den Aussagen der betroffenen Eltern abgeleitet. Die Aussagen und subjektiven Ansichten der Eltern werden mit der aktuellen Literatur und Forschungslage verglichen. Diese Hauptkategorie gilt zudem als Einstieg ins Thema, damit sich die betroffenen Eltern an die zurückliegende Zeit erinnern und einstimmen können für die nächsten Fragen.</p>
Hauptkategorie 2: Vorbereitung des Übergangs nach Hause	
Subkategorien	Begründung der Hauptkategorie
<p>Aussagen zu Gefühlen / Befinden</p> <p>Aussagen zu Setting / Ort</p> <p>Aussagen zu Fachpersonen</p> <p>Aussagen zu Information / Kommunikation</p> <p>Vermittlung der Nachricht der bevorstehenden Entlassung</p>	<p>«Wenn sich Babys und ihre Familien darauf vorbereiten, von der Neugeborenen-Intensivstation nach Hause zu gehen, findet ein lebensverändernder Übergangsprozess statt» (vandenBerg & Hanson, 2015, S. 52). Sobald das frühgeborene Kind einen stabilen kardiopulmonalen und neurologischen Status erreicht hat und eine positive Gewichtstendenz erkennbar ist, kann es nach Hause entlassen werden. Eine Entlassung nach Hause setzt eine sorgfältige Vorbereitung der Eltern auf die Anforderungen voraus, mit denen sie im Alltag zu Hause konfrontiert sein werden (Sarimski, 2021, S. 52). Frühestmöglicher Einbezug in die Pflegehandlungen, sowie Ermutigung zum Känguruhen und Stillen sind hilfreich, damit die Eltern mit ihrem Baby vertraut werden. Ein Rooming-in kann in der</p>

	Vorbereitungsphase zusätzliche Sicherheit vermitteln (ebd., S. 52, 71). Eine gut geplante und umsichtige Vorbereitung der Entlassung ist demnach unerlässlich, damit eine optimale Anpassung an zu Hause gelingt. Mit Aussagen zu den Fragen aus dieser Hauptkategorie soll in Erfahrung gebracht werden, wie die betroffenen Eltern selbst die Vorbereitung des Übergangs nach Hause erlebt haben. Diese Aussagen und subjektiven Ansichten der Eltern werden mit der aktuellen Literatur und Forschungslage verglichen.
Hauptkategorie 3: Übergang vom Spital nach Hause	
Subkategorien mit Subsubkategorien	Begründung der Hauptkategorie
Erleben der Entlassung Aussagen zu Setting / Ort Aussagen zu Fachpersonen	Für die Mitarbeiter der Station wird die Entlassung oft als erfolgreicher Abschluss angesehen. Für die Familien ist sie jedoch der Beginn eines langen Weges. Nebst der Freude überkommen sie Gefühle der Isolation, den Verlust des stützenden Netzes der Klinik und die Angst, die besondere Situation mit dem frühgeborenen Baby nicht bewältigen zu können (Sarimski, 2021, S.53). Zum Zeitpunkt der Entlassung sind die Zweifel der eigenen Bewältigungsfähigkeit nicht verschwunden und Unsicherheit im Umgang mit Alltagsproblemen und der Zukunftsperspektive bleiben bestehen (ebd., S. 100). Auch vandenBerg und Hanson (2015) erwähnen, dass die meisten Eltern eine Flut von Emotionen erleben, die von Freude und Erleichterung über Furcht und Angst vor der Zukunft des Babys und den neuen Anforderungen und Aufgaben reichen. Sie sind der Meinung, dass der Austritt einfacher gelingt, wenn die Eltern auf den Übergang von der Überwachung und Versorgung im Spital auf das zu Hause vorbereitet und unterstützt wird (S. 17). Bei dieser Hauptkategorie soll herauskristallisiert werden, wie die betroffenen Eltern den Übergang vom Spital nach Hause erlebt haben. Es soll herausgefunden werden, was dazu beiträgt, dass der Übergang mit positiven Gefühlen in Zusammenhang gebracht werden kann.
Hauptkategorie 4: Erleben der ersten Zeit zu Hause	
Subkategorien mit Subsubkategorien	Begründung der Hauptkategorie
Aussagen zu Gefühlen / Befinden - Befinden während den ersten Tagen zu Hause - Schlafentzug und Erschöpfung - Beziehungsprobleme - Ressourcen und Resilienz Unterstützung zu Hause - Unterstützung zur Sicherheit des Schlafes des Kindes - Unterstützung von Partner / Partnerin - Unterstützung von Familie und Umfeld - Unterstützung von Arbeitgeber - Unterstützung von Fachpersonen - Wenig hilfreich erlebte Unterstützung	Auf Grund ihrer biologischen Situation sind sehr kleine Frühgeborene entwicklungsgefährdet und ihre Zukunft kann lange unklar sein. Diese Frühgeborenen haben frühgewordene Eltern, welche nicht in allen Fällen jene Stütze sein können, die es für eine unauffällige Entwicklung braucht. Mit der Entlassung des frühgeborenen Kindes aus dem Spital verschärft sich die Situation zusätzlich, da die mittlerweile vertrauten Ansprechpersonen nicht mehr zur Verfügung stehen. Da fühlen sich manche Eltern alleine gelassen bei der plötzlichen Selbstverantwortung ihres Kindes (Hänsenberger-Aebi, 2017, S. 133-134). Die Eltern sind belastet durch Selbstzweifel und Verunsicherung, Zukunftsängste um die Entwicklung ihres Kindes und psychische Erschöpfung durch den langen stationären Aufenthalt. Sie sind nicht nur erleichtert, die stationäre Zeit hinter sich zu haben, denn sie müssen nun die Alltagsanforderungen zu Hause selbst bewältigen. Zusätzlich kommen Termine und Therapiedruck hinzu (Sarimski, 2021, S. 109-110). Unmittelbar nach der Entlassung ist die erlebte Belastung am höchsten. Je früher das Baby auf die Welt kam und je ausgeprägter die Risiken im stationären Verlauf waren, desto höher ist das Belastungsniveau (ebd., S. 115). Über diese Hauptkategorie sollen die subjektiven Erlebnisse der Eltern während der ersten Zeit zu Hause in Erfahrung gebracht werden. Es sollen Merkmale herauskristallisiert werden, die erkennen lassen, wie die Anpassung an zu Hause gelingen kann.
Hauptkategorie 5: Veränderungs-/ Verbesserungsvorschläge	
Subkategorien mit Subsubkategorien	Begründung der Hauptkategorie

<p>Austritt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frühzeitige Information - Austrittsbedingungen und -vorbereitungen - Für den Austritt - Für die Zeit nach dem Austritt <p>Kommunikation / Information</p> <ul style="list-style-type: none"> - Retrospektiv über den Geburtsverlauf - Über Entscheidungen / Absprachen - Kritikfähigkeit / Reflexion - Über Möglichkeiten der Unterstützung - Fülle der Informationen - Standortgespräche - Gesprächsführung <p>Unterstützungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anlaufstelle zum Thema Frühgeburt - Zu Betreuung und Fragen rund ums Kind - Zu Verarbeitung des Geschehenen - Zu Haushalt - Zu Rechtlichem, Organisatorischen, Administrativem <p>sonstige Vorschläge</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zu Geschlechterrolle - Zu Fachpersonen - Zu Setting - was würden sie anders machen? 	<p>Eltern soll vorurteilslos und mit offenen Ohren und Herzen zugehört werden. Sie wollen in ihrer schwierigen Lebenssituation mit ihrer speziellen Elternrolle gesehen, gehört und verstanden werden (Jotzo, 2012a, S. 85; vandenBerg & Hanson, 2015, S. 83). Je nach Persönlichkeitsstruktur zeigen Eltern unterschiedliche Bewältigungsstrategien. Einigen ist es wichtig, sich mit anderen auszutauschen. Andere können auch mit Ärger reagieren, welcher sich offen, aber auch versteckt gegen die Fachpersonen richten kann. Tatsächlich gibt es auch immer wieder Umstände im Spitalalltag, worüber Vorwürfe und Wut auch berechtigt sind (Ludwig-Körner, 2013, S. 51-52). Durch ihre Erfahrungen zum Thema Frühgeburt sind Eltern zu Spezialisten geworden. Sie betonten in den Befragungen auch, dass sie teilweise über mehr Wissen verfügten als die Personen, die ihnen nach dem Austritt zu Hause als Unterstützung zur Verfügung standen. Diese Tatsache nimmt die Autorin zum Anlass, die folgende Frage nach Veränderungs- und Verbesserungsvorschlägen an diese zu Spezialisten gewordenen Eltern zu stellen.</p> <p>In dieser Hauptkategorie interessiert, welche Voraussetzungen aus Sicht der Eltern gegeben sein müssen, damit der Übergang von der Neonatologie nach Hause gelingen kann. Es sollen Vorschläge der Eltern während der gesamten Befragung aller Hauptkategorien aufgenommen und bei Bedarf zur Präzisierung nachgefragt werden. Diese Subkategorien mit ihren entsprechenden Subsubkategorien wurden induktiv, also während der Sichtung direkt aus dem Material und somit aus den Aussagen der betroffenen Eltern abgeleitet.</p>
<p>Hauptkategorie 6: Idee der Begleitung einer Fachperson, Start während des Spitalaufenthaltes und über die Entlassung hinaus</p>	
<p>Subkategorien mit Subsubkategorien</p>	<p>Begründung der Hauptkategorie</p>
<p>Erwartungen an die Fachperson</p> <p>Fragen und Anliegen an die Fachperson</p> <p>Positive Reaktion auf die Frage</p> <p>Das wäre hilfreich / unterstützend</p> <p>Das wäre hinderlich / herausfordernd</p>	<p>Eine der häufigsten geäußerten Wünsche von Eltern sehr frühgeborenen Kindern sind laut Hänsenberger-Aebi (2017), nach der Spitalentlassung nicht alleine gelassen zu werden und die Sorgen mit einer Fachperson teilen zu können, welche die Geschichte möglichst von Anfang an kennt. Weiter erläutern sie, dass eine Weiterführung der während des Spitalaufenthaltes begonnenen Begleitung und Unterstützung für das Kind und die Familie die Belastung verringern kann (S. 129). «In der Schweiz existiert noch keine institutionalisierte heilpädagogische Begleitung der Familien durch Personen, die bereits während der Zeit im Spital Kontakt mit Frühgeborenen und dessen Bezugspersonen haben und diese Begleitung dann weiterziehen können. Dies wäre aber für die Eltern und infolgedessen auch für die Entwicklung des Kindes zentral» (Hänsenberger-Aebi, 2017, S. 134). In dieser Hauptkategorie interessiert, was die Eltern von der Idee der Begleitung einer Fachperson halten, die während des Spitalaufenthaltes beginnt und deren Weiterführung durch die gleiche Fachperson über die Entlassung hinaus dauert. Hier soll herauskristallisiert werden, was Eltern von dieser Art der Begleitung erwarten. Zudem soll herausgefunden werden, welche Voraussetzungen für eine kompetente Beratung und Begleitung eine solche Fachperson mitbringen sollte bezüglich Kompetenzen, Fachwissen und</p>

	Persönlichkeitsmerkmalen. Des Weiteren interessiert, welches die Fragen und Anliegen der Eltern an eine solche Fachperson sind.
Hauptkategorie 7: Befinden heute	
Subkategorien mit Subsubkategorien	Begründung der Hauptkategorie
<p>Prägendes Erlebnis</p> <p>Aussagen zu Gefühlen / Befinden</p> <p>Erfreuliches und Positives zum Entwicklungsverlauf des Kindes</p> <p>Hinderliches und Herausforderndes zum Entwicklungsverlauf des Kindes</p>	<p>Es gilt, Respekt gegenüber Werten, Kultur und Prioritäten einer Familie zu haben. Es soll den Eltern vorurteilslos zugehört werden. Sie wollen nicht als „Fall“ gesehen und behandelt werden, ebenso wenig wie sie wollen, dass ihre Kinder so betrachtet werden. Eltern brauchen meist auch keine „Rat-Schläge“, sondern offene Ohren und Herzen. Sie wollen in ihrer schwierigen Lebenssituation mit ihrer speziellen Elternrolle gesehen, gehört und verstanden werden (Jotzo, 2012a, S. 85; vandenBerg & Hanson, 2015, S. 83). Damit die Eltern sich bei dieser Befragung mit für sie höchst emotionalem Thema und Erinnerungen auch ernstgenommen fühlen, gehört selbstverständlich auch die Frage dazu, wie es ihnen und ihren Kindern heute geht. Diese Aussagen sind weniger für die Beantwortung der Fragestellung der Arbeit von Bedeutung, doch runden sie die Befragung ab und geben Aufschluss darüber, wie das Befinden zum jetzigen Zeitpunkt aussieht. Unter Umständen liefert sich auch Antworten darüber, was geholfen und Einfluss auf ihr Befinden gehabt haben könnte.</p>

G. Erstes Kategoriensystem: Definition der Subkategorien mit Ankerbeispielen

Hauptkategorie 1: Erfahrungen während der Zeit im Spital		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
- Aussagen zu Gefühlen / Befinden	Umfasst Aussagen zur persönlichen Sichtweise der Eltern über ihre Gefühle und dem Befinden während dem stationären Aufenthalt ihres Kindes.	«Weil ich JEDEN Tag geweint hab, JEDEN Tag, es verging KEIN einziger Tag auf der Neo, an dem ich NICHT geweint habe. Dass es mir das Herz gebrochen hat, ihm am Abend Tschüss zu sagen. Und ihn allein zu lassen (weinerliche Stimme) schlimm, schlimm» (B3, Pos.70).
- Aussagen zu Setting / Ort	Umfasst Aussagen zur persönlichen Sichtweise der Eltern über die Räumlichkeiten und dem möglichen Setting während dem Aufenthalt ihres Kindes auf der Neonatologie.	«Weil eigentlich wäre es so gewesen, dass ich als Vater gar nicht hätte dürfen den A. besuchen gehen» (B1, Pos.65).
- Aussagen zu Fachpersonen	Umfasst Aussagen zur persönlichen Sichtweise der Eltern darüber, wie die Zusammenarbeit mit den Fachpersonen während der Zeit auf der Neonatologie erlebt wurde.	«Dann ist D. auf die Neonatologie gekommen, dort haben wir Frau S. kennengelernt, die sich sehr sehr gut um die Kleine gekümmert hat. Ja, wir hätten sie natürlich die ganze Zeit am liebsten um sie gehabt, für uns war sie so die Beste. (War sie die Bezugspflege von D.?) Ja, genau. Das war wirkliche eine unglaubliche Stütze für uns damals» (B4, Pos.12).
- Aussagen zu Information / Kommunikation	Umfasst Aussagen zur persönlichen Sichtweise der Eltern, wie die Kommunikation und der Zugang zu relevanten Informationen von den Fachpersonen zu den Eltern und von Fachperson zu Fachperson erlebt wurde.	«Sehr gute Gespräche geführt, und das ist eine sehr schöne Begleitung gewesen» (B1, Pos. 20) «Man hat doch viel Entscheidungen getroffen, wo man nicht kommuniziert hat, also Kommunikation ist nicht so gut gewesen» (B1, Pos. 24)
- Hilfreich / Unterstützend	Umfasst Aussagen in der jeweiligen Subkategorie zur persönlichen Sichtweise der Eltern über Aspekte und Faktoren, die dazu beitragen, dass die Situation für die Eltern einfacher erlebt wurde.	«Und da hat es Pflegepersonal gegeben, die aus meiner Sicht sensationell gewesen sind, auch Ärzte» (B1, Pos.17).
- Hinderlich / Herausfordernd	Umfasst Aussagen in der jeweiligen Subkategorie zur persönlichen Sichtweise der Eltern über Aspekte und Faktoren, die dazu beitragen, dass die Situation für die Eltern schwieriger erlebt wurde.	«Also klar hatten wir drei Schichten gehabt, die dann gewechselt haben, tagtäglich, (...) unterschiedliche Pflegende, unterschiedliche Menschen und Arten, also es waren schon gute dabei, aber wir waren so nicht immer mit allem einverstanden» (B4, Pos.12).

Hauptkategorie 2: Vorbereitung des Übergangs nach Hause		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
- Aussagen zu Gefühlen / Befinden	Umfasst Aussagen zur persönlichen Sichtweise der Eltern über ihre Gefühle und dem Befinden während der Vorbereitungsphase des Übergangs nach Hause.	«Es waren ganz gemischte Gefühle zwischen Freude und Angst, endlich ihn mit nach Hause nehmen zu können» (B3, Pos. 70).
- Umgang mit Gefühlen	Umfasst Aussagen der Eltern, wie sie mit ihren Gefühlen umgegangen sind.	Es wurden keine solchen Aussagen codiert
- Aussagen zu Setting / Ort	Umfasst Aussagen zur persönlichen Sichtweise der Eltern über die räumlichen Gegebenheiten, um sich auf den Übergang optimal vorbereiten zu können.	«Das Familienzimmer ist sensationell gewesen. Wir haben uns sehr wohl gefühlt, es ist eine sehr entspannte Atmosphäre gewesen, mehr Hotelmässig. Also das haben sie wirklich super gemacht. Das haben wir geschätzt gehabt» (B1, Pos. 53).
- Aussagen zu Fachpersonen	Umfasst Aussagen zur persönlichen Sichtweise der Eltern darüber, wie die Zusammenarbeit mit den Fachpersonen während der Vorbereitungsphase des Übergangs nach Hause erlebt wurde.	«Und dort haben wir uns dann sehr stark eingesetzt und dann hat uns auch die Ärztin geholfen, dass wir über die IV die Sache abwickeln konnten und das ist ein ganz ein schöner Support gewesen» (B1, Pos. 56).
- Aussagen zu Information / Kommunikation	Umfasst Aussagen zur persönlichen Sichtweise der Eltern, wie die Kommunikation und der Zugang zu relevanten Informationen von den Fachpersonen zu den Eltern und von Fachperson zu Fachperson während der Vorbereitungsphase des Übergangs nach Hause erlebt wurde.	«Und äh, auch diese sehr viele Informationen. In ganz kurzer letzter Zeit, ja, wie soll man ihr Medikamente verabreichen, ja, (...) und das natürlich war in die kurze Zeit sehr viel Information, sehr viel» (B2, Pos. 45).
- Vermittlung der Nachricht der bevorstehenden Entlassung	Umfasst Aussagen zur persönlichen Sichtweise der Eltern, wie die Vermittlung der Nachricht der bevorstehenden Entlassung erlebt wurden.	«wir haben dann nachgefragt gehabt, und uns ist sehr lange nie gesagt worden, was Kriterien sind, wann er heimgehen darf» (B1, Pos. 47).
- Hilfreich / Unterstützend	Umfasst Aussagen in der jeweiligen Subkategorie zur persönlichen Sichtweise der Eltern über Aspekte und Faktoren, die dazu beitragen, dass die Situation für die Eltern einfacher erlebt wurde.	«Das war, ja das war eine ganz klare Kommunikation und da habe ich natürlich auch selber ähm dann immer sehr nachgefragt, ja» (B4, Pos.42).
- Hinderlich / Herausfordernd	Umfasst Aussagen in der jeweiligen Subkategorie zur persönlichen Sichtweise der Eltern über Aspekte und Faktoren, die dazu beitragen, dass die Situation für die Eltern schwieriger erlebt wurde.	«Wahrscheinlich ist es bei uns ein bisschen unglücklich gelaufen, wir haben dann Ferienabwesenheiten erlebt, und alles zusammen, was halt einfach dazugehört in einem Arbeitsumfeld» (B1, Pos. 46).

Hauptkategorie 3: Übergang vom Spital nach Hause		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel

- Aussagen zu Gefühlen / Befinden	Umfasst Aussagen zur persönlichen Sichtweise der Eltern über ihre Gefühle und dem Befinden im Moment, als der Übergang vom Spital nach Hause da war.	Es wurden keine solchen Aussagen codiert
- Aussagen zu Setting / Ort	Umfasst Aussagen zur persönlichen Sichtweise der Eltern über die räumlichen und strukturellen Gegebenheiten beim Übergang vom Spital nach Hause.	«und sie haben gesagt, 9:00. B. muss weg, ja, vor 9:00 muss man kommen, und ich bin gekommen, ja und B. hatte noch Probleme, ja sie hatte auch sehr Probleme mit Stuhlgang» (B2, Pos. 90).
- Aussagen zu Fachpersonen	Umfasst Aussagen zur persönlichen Sichtweise der Eltern darüber, wie die Zusammenarbeit mit den Fachpersonen beim Übergangs nach Hause erlebt wurde.	«der Arzt ist stehengeblieben, weil der hat gemerkt, wir fühlen uns nicht wohl oder hat es uns angesehen. Ich habe es gar nicht realisiert, dass er uns wahrscheinlich beobachtet hat und dann zu uns gelaufen ist. So Charaktere, die retten einfach das ganze Erlebnis. Darum sage ich im Nachhinein ist das Ganze sehr positiv gewesen» (B1, Pos. 100).
- Aussagen zu Information / Kommunikation	Umfasst Aussagen zur persönlichen Sichtweise der Eltern, wie die Kommunikation und der Zugang zu relevanten Informationen von den Fachpersonen zu den Eltern und von Fachperson zu Fachperson beim Übergang nach Hause erlebt wurde.	Es wurden keine solchen Aussagen codiert
- Erleben der Entlassung	Umfasst Aussagen zur persönlichen Sichtweise der Eltern, wie der Moment der Entlassung aus dem Spital erlebt wurde.	«ich war besorgt, wie soll es gehen (...) zu Hause, aber irgendwie war ich auch glücklich, ja, (lächelt), dass endlich nach Hause, ja» (B2, Pos. 95).
- Hilfreich / Unterstützend	Umfasst Aussagen in der jeweiligen Subkategorie zur persönlichen Sichtweise der Eltern über Aspekte und Faktoren, die dazu beitragen, dass die Situation für die Eltern einfacher erlebt wurde.	«So Charaktere, die retten einfach das ganze Erlebnis. Darum sage ich im Nachhinein ist das Ganze sehr positiv gewesen» (B1, Pos. 100).
- Hinderlich / Herausfordernd	Umfasst Aussagen in der jeweiligen Subkategorie zur persönlichen Sichtweise der Eltern über Aspekte und Faktoren, die dazu beitragen, dass die Situation für die Eltern schwieriger erlebt wurde.	«Und wir sind so alleine dort gewesen und eine Verabschiedung hat es nicht gegeben, und das ist mal überrumpelnd gewesen» (B1, Pos. 86).

Hauptkategorie 4: Erleben der ersten Zeit zu Hause		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
- Aussagen zu Gefühlen / Befinden	Umfasst Aussagen zur persönlichen Sichtweise der Eltern über ihre Gefühle und dem Befinden während der ersten Zeit zu Hause.	«Aber ich war einfach schon sehr erschöpft, als sie nach Hause kam, ich war sehr erschöpft, als sie nach Hause kam. Und so eine Umstellung, dann zu Hause zurecht zu kommen, das war (...) hat viel Kraft gekostet» (B4, Pos 34).

- Hilfreich / Unterstützend	Umfasst Aussagen in der jeweiligen Subkategorie zur persönlichen Sichtweise der Eltern über Aspekte und Faktoren, die dazu beitragen, dass die Situation für die Eltern einfacher erlebt wurde.	«die Familie, Job, Umfeld, haben mir natürlich ganz grosse Unterstützung, so dass wir uns fokussieren konnten auf unser Familiendasein» (B1, Pos 107).
- Hinderlich / Herausfordernd	Umfasst Aussagen in der jeweiligen Subkategorie zur persönlichen Sichtweise der Eltern über Aspekte und Faktoren, die dazu beitragen, dass die Situation für die Eltern schwieriger erlebt wurde.	«Ich war dann einmal noch bei der Psychologin und musste das aber dann irgendwie komplett privat bezahlen» (B4, Pos 65).

Hauptkategorie 5: Veränderungs-/ Verbesserungsvorschläge		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
- Unterstützungen	Umfasst Aussagen der Eltern, was sie bezüglich Unterstützung verändern würden.	«Da kamen dann ja die ganzen Informationen, ok, was macht man jetzt, mein Kind ist geboren, ich arbeite, muss ich mich jetzt krank melden, diese ganzen / und dann hab ich mir dann auch / hab ich dann auch gesagt, ja, ich möchte jemand, der uns berät, welche Möglichkeiten man jetzt hat, aber auch das (...) alles was da an Unterstützung ist, finde ich viel zu wenig» (B3, Pos.58).
- Empfehlungen	Umfasst Aussagen der Eltern, welche Empfehlungen sie geben zur Verbesserung der Situation.	«auch für den Übergang, oder, man fragt häufig die Frau, ja wie wollen sie es dann. Müsste man vielleicht mal die Fragen aufschreiben und dann ein paar mitgeben, dass sie es diskutieren können» (B1, Pos. 78).
- Erwartungen	Umfasst Aussagen der Eltern, welche Erwartungen sie haben bezüglich Verbesserung der Situation.	«Ja, und jemand, der berät und weiss, wo kann man sich Informationen einholen, wo könnte man die Eltern unterstützen (...). Gibts da nicht die Möglichkeiten, dies irgendwie zusammenzubringen?» (B3, Pos.111).
- Wünsche	Umfasst Aussagen der Eltern, was sie sich gewünscht hätten.	«ich hätte schon mir auch gewünscht, dass sie uns so Horizonte mitteilen» (B1, Pos. 45).
- was würden sie anders machen?	Umfasst Aussagen der Eltern, was sie jetzt anders machen würden.	«ich wollt irgendwie perfekt sein, perfekte Mutter, ja. Alle Kleider müssen gebügelt sein, muss alles tiptop / natürlich, ich denke jetzt würde ich es anders machen» (B2, Pos.44).

Hauptkategorie 6: Idee einer Fachperson, Start während des Spitalaufenthaltes und über die Entlassung hinaus		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel

- Voraussetzungen der Fachperson	Umfasst Aussagen der Eltern, welche Voraussetzungen eine Fachperson mitbringen muss, um adäquate Unterstützung bieten zu können.	«Jemand, wo man weiss, der kennt sich aus, der kennt uns» (B3, Pos.118).
- Erwartungen an die Fachperson	Umfasst Aussagen der Eltern, welche Erwartungen sie an eine Fachperson haben.	«In allen Ehren (...) sie müsse sich noch weiterbilden, dass sie überhaupt wirklich helfen kann» (B1, Pos.157).
- Fragen und Anliegen an die Fachperson	Umfasst Aussagen der Eltern, welche Fragen und Anliegen sie an eine Fachperson haben.	«Und, das sind auch viele Fragen, da habe ich auch schon Gespräche gehabt mit Frau X., wo ich gesagt habe, ja, gälled sie, ist das so. Aber eigentlich ist das eine rhetorische Frage gewesen, weil ich genau gewusst habe, dass ein «Ja» kommt, aber ich habe es einfach zur Bestärkung gebraucht, für mich als Mensch, als Vater. Dass das alles gut ist, dass wir das gut machen» (B1, Pos.163).
- wo Unterstützungsbedarf?	Umfasst Aussagen der Eltern, in welchen Bereichen und Aspekten Unterstützungsbedarf vorliegt.	«Ich persönlich hätte jemand gerne gehabt, der mich begleitet mit den Worten: Frau D. es tut mir so leid, jetzt haben sie so eine Zeit vor sich, ich bin für sie da, ich kann ihnen sagen, wo können sie sich Hilfe holen» (B3, Pos.115).
- Das wäre hilfreich / unterstützend	Umfasst Aussagen der Eltern, dass sie die Idee, den Kontakt einer Fachperson, z.B. einer HFE, bereits auf der Neonatologie zu ermöglichen, welche dann zu Hause weitergeführt wird, hilfreich und unterstützend finden.	«Das wäre auch das, was wir so am dringendsten / also ich meine, wenn man / (...) man kann ja Fragen stellen, solange man noch an der Klinik ist, ja, dann hat man ja wie Unterstützung eigentlich. Aber dann genau so für die Zeit zu Hause, das würde den Übergang leichter machen» (B4, Pos.86).
- Das wäre hinderlich / herausfordernd	Umfasst Aussagen der Eltern, dass sie die Idee, den Kontakt einer Fachperson, z.B. einer HFE, bereits auf der Neonatologie zu ermöglichen, welche dann zu Hause weitergeführt wird, hinderlich und herausfordernd finden.	Es wurden keine solchen Aussagen getätigt

Hauptkategorie 7: Befinden heute		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
- Aussagen zu Gefühlen / Befinden	Umfasst Aussagen zur persönlichen Sichtweise der Eltern über ihre Gefühle und dem Befinden in der Gegenwart.	«Ja, es hat eine Weile gedauert, auch noch wirklich, als wir dann auch zu Hause waren über ein Jahr hinaus, bis ich mich dann so insgesamt wieder gesammelt habe, und also, es ging mir so kontinuierlich bergauf, ja» (B4, Pos.17).
- Hilfreich / Unterstützend	Umfasst Aussagen in der jeweiligen Subkategorie zur persönlichen Sichtweise	«Also ich bin auch der Typ, der da auch gerne darüber redet, wenn der Rahmen

	<p>der Eltern über Aspekte und Faktoren, die dazu beitragen, dass die Situation für die Eltern einfacher erlebt wurde.</p>	<p><i>passt. Und für mich ist es auch wichtig, weil's für mich ja auch, ist es nichts, was ich vergessen möchte, gehört einfach dazu. Die Sache, die Gefühle sind natürlich auch abgeschwächt, sind nicht mehr so schlimm und intensiv, aber immer noch traurig» (B3, Pos.67).</i></p>
<p>- Hinderlich / Herausfordernd</p>	<p>Umfasst Aussagen in der jeweiligen Subkategorie zur persönlichen Sichtweise der Eltern über Aspekte und Faktoren, die dazu beitragen, dass die Situation für die Eltern schwieriger erlebt wurde.</p>	<p><i>«Ich mach mir aber schon auch noch Gedanken, auch wenn er jetzt ein toller Kerl ist und sich gut entwickelt hat. Aber ich frag mich schon so mit dem Schulsystem, wie kommt er da klar, wird sich da noch mal was zeigen, wie zum Thema ADHS, Lernschwächen, kommt er da hinterher, haben seine Hirnblutung darauf Auswirkung? Vielleicht mach ich mir da zu viele Gedanken, aber das sind schon Sorgen, die da immer noch mitschwingen, wie kommt er dann in der Schule zurecht, oder jetzt auch im Kindergarten?» (B3, Pos.123).</i></p>

H. Zweites, erweitertes Kategoriensystem: Definition der Subkategorien/Subsubkategorien mit Ankerbeispielen

Hauptkategorie 1: Erfahrungen während der Zeit im Spital		
Subkategorie mit Subsubkategorien	Definition	Ankerbeispiel
Elternrolle	Umfasst Aussagen zur persönlichen Sichtweise der Eltern über wesentliche Aspekte und Faktoren zu ihrer Rolle und den Anforderungen als Eltern im stationären Umfeld.	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Präsenzzeiten der Eltern und Trennung vom Baby 	Umfasst Aussagen der Eltern bezüglich ihrer Präsenzzeiten auf der Neonatologie und den Trennungen von ihren Babys.	<p>«wir sind natürlich am Anfang 18 Stunden pro Tag dort gewesen, und dann haben wir runtergefahren mal auf 14 Stunden und dann sind wir irgendwo bei 16 Stunden eingependelt gewesen, plus minus» (B1, Pos.124).</p> <p>«und mir fiel es wahnsinnig schwer, mir persönlich, mich von ihm zu trennen. Wegzugehen vom Bett. Denn ich muss sagen, ich wurde dann auch nach / sie wollten mich nach drei Tagen entlassen, (unv.) da ich eine natürliche Geburt hatte, und sich alles gut zurückgebildet hat, wollten sie mich nach drei Tagen entlassen und ich hab geweint und gesagt, ich will aber nicht gehen» (B3, Pos.37).</p>
<ul style="list-style-type: none"> ○ Übernahme der Betreuung ihres Babys 	Umfasst Aussagen der Eltern zur Übernahme der Pflege und Betreuung ihres Babys.	«Wir haben sehr früh, von Anfang an die Pflege mitübernommen, dieser Morgencare, der wurde immer erst gemacht, wenn wir da waren, den haben wir ganz oft erst am Nachmittag gemacht» (B3, Pos.42).
<ul style="list-style-type: none"> ○ Mutter- und Vaterrolle 	Umfasst Aussagen der Eltern bezüglich ihrer Mutter- und Vaterrolle.	«Und wir haben auch die Abmachung gehabt mit meiner Partnerin, dass ich das Gespräch führe (...) Sie ist bei A. geblieben, wir haben das so aufgeteilt, dadurch dass ich halt / jede hat in der Partnerschaft seine Stärken und ich glaube, diese Gespräche führen, da bin ich wahrscheinlich besser geeignet» (B1, Pos.62).
<ul style="list-style-type: none"> ○ Sich einsetzen zum Wohle des Kindes 	Umfasst Aussagen der Eltern bezüglich ihres Einsatzes zum Wohle ihres Kindes.	<p>«Es geht um das Wohl vom Kind, und, da bin ich halt schon auch ein Typ, da akzeptiere ich nicht einfach eine Aussage, es ist halt für alle so. Sondern, da ist immer für mich die Frage, was ist das Beste für das Kind?» (B1, Pos.168).</p> <p>«Da sind so einige Sachen gewesen, die ich ähm, die man so hingenommen hat in dieser, ja, Notsituation, wo man ja auch total unter Schock steht und überhaupt keine klaren Gedanken fassen kann, man lässt so Vieles geschehen und mit sich machen, ohne darüber nachzudenken, weil's dann halt einfach so ist in der Notsituation» (B3, Pos.23).</p>
Aussagen zu Gefühlen / Befinden	Umfasst Aussagen zur persönlichen Sichtweise der Eltern über ihre Gefühle	

	und dem Befinden während dem stationären Aufenthalt ihres Kindes.	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Ausnahmesituation mit Gefühlsextremen 	Umfasst Aussagen der Eltern bezüglich ihrer Ausnahmesituation und den damit erlebten Gefühlsextremen.	<p>«Weil ich JEDEN Tag geweint hab, JEDEN Tag, es verging KEIN einziger Tag auf der Neo, an dem ich NICHT geweint habe. Dass es mir das Herz gebrochen hat, ihm am Abend Tschüss zu sagen. Und ihn allein zu lassen (weinerliche Stimme) schlimm, schlimm» (B3, Pos.70).</p> <p>«Ja, ja, sehr, sehr belastend, also extrem belastend, auch dadurch, ja, weil einfach alles so plötzlich kam und ähm weil es mir dann auch sehr schlecht ging, weil ich auch auf der Intensivstation lag, ja, ähm und es mir dann einfach auch körperlich sehr schlecht ging, ja» (B4, Pos.16).</p>
<ul style="list-style-type: none"> ○ Ängste, Sorgen, Unsicherheiten bezüglich Überlebens des Kindes 	Umfasst Aussagen der Eltern um Ängste, Sorgen und Unsicherheiten bezüglich Überlebens ihres Kindes.	<p>«Also wir konnten nicht einschätzen, stirbt er? Stirbt er nicht? Und wenn er es überlebt, ist er dann schwer behindert? Geistig, Körperlich? Welche Auswirkungen haben Gehirnblutungen denn auf den Körper? Konnten wir alles überhaupt nicht einschätzen» (B3, Pos.31).</p> <p>«Da war natürlich so der Brutkasten, da hat man natürlich so das Gefühl, dass man, na, war ja eigentlich quasi noch wie ein Embryo, war ja nicht so ein (unv.) Baby zu erkennen, ja einfach ein unfertiges Baby eigentlich. Und das war / also da habe ich nochmals ziemlich einen Nervenzusammenbruch gehabt, ja, das war, das war wirklich hart, ja, natürlich so diese Unsicherheit, eben, dass man gar nicht wusste, was kommt jetzt, was wird sie für Probleme haben gesundheitlich, wie geht sich das jetzt irgendwie aus, das war wirklich / das war sehr hart» (B4, Pos.27).</p>
<ul style="list-style-type: none"> ○ Äusserungen zu Reaktionen vom Umfeld 	Umfasst Aussagen der Eltern bezüglich erlebter Reaktionen des Umfelds.	«Was ich ganz ganz schlimm fand zu diesem Thema, so Sprüche, die man so bekommen hat, „herzlichen Glückwunsch zur Geburt ihres Sohnes“, das habe ich so oft gehört in den ersten Tagen, und ich hätte jedesmal schreien können. Jeder Arzt, jede Pflegerin „herzlichen Glückwunsch zur Geburt ihres Sohnes“. Ich hät schreien können» (B3, Pos.137).
Aussagen zu Setting / Ort	Umfasst Aussagen zur persönlichen Sichtweise der Eltern über die Räumlichkeiten und dem möglichen Setting während dem Aufenthalt ihres Kindes auf der Neonatologie.	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Trennung des Babys von Vätern und Müttern 	Umfasst Aussagen der Eltern bezüglich Trennung von ihrem Baby nach der Geburt, nach den Besuchszeiten und zu Zeiten des COVID 19, als nur ein Elternteil anwesend sein durfte.	<p>«vor allem, dass ich nur alleine durfte im Spital sein, weil nur eine allein, also / das war auch sehr sehr schlimm, finde ich, (...) nur ein Elternteil» (B2, Pos.51).</p> <p>«und habe sie, glaube ich, erst nach 48 Stunden das erste mal irgendwie gesehen» (B4, Pos.16).</p>

<ul style="list-style-type: none"> ○ Übertritt/Verlegung in ein anderes Spital 	<p>Umfasst Aussagen der Eltern bezüglich Erleben von Übertritt oder Verlegung ihres Babys in ein anderes Spital.</p>	<p>«Also zuerst, sie ist geboren im Spital, nachher am gleichen Tag nach Spital für Kinder haben sie sie gebracht, am gleichen Tag, ja, ich musste mich sofort von ihr trennen» (B2, Pos.16).</p> <p>«und dann durfte ich sie noch nicht mal begleiten im Notarztwagen, ich musste irgendwie quasi wie im Auto irgendwie hinter ihr herfahren, das war / also ich war wirklich sehr sehr gestresst und sehr traumatisiert zu der Zeit» (B4, Pos.20).</p>
<p>Aussagen zu Fachpersonen</p>	<p>Umfasst Aussagen zur persönlichen Sichtweise der Eltern darüber, wie die Zusammenarbeit mit den Fachpersonen während der Zeit auf der Neonatologie erlebt wurde.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Positive und negative Erfahrungen 	<p>Umfasst positive und negative Aussagen der Eltern zu Erfahrungen mit Fachpersonen auf der Neonatologie.</p>	<p>«da gab es auch so liebe Pflegenden, die waren dann da eigentlich so die grosse Stütze und Hilfe, die haben das Ganze sehr gut gemacht» (B4, Pos.21).</p> <p>«das ist einfach menschlich. Mit gewissen versteht man sich besser, mit gewissen weniger» (B1, Pos.30).</p> <p>«Und dann hat es natürlich auch Erlebnisse gegeben, wo für mich nicht gegangen sind. Wir haben auch mal eine pflegende Person gehabt wo einen Umgang gepflegt hat, wo nicht uns entsprochen hat» (B1, Pos.18).</p>
<ul style="list-style-type: none"> ○ Aussagen zu Personalwechsel 	<p>Umfasst Aussagen der Eltern bezüglich Personalwechsel auf der Neonatologie.</p>	<p>«Also schwierig war, dass man auch Personal so oft wechselt, ja. Dass B. betreut nicht immer die gleiche Person, immer irgendwie ganz verschiedene und dann, du siehst diese Person zum ersten Mal, du hörst zum ersten Mal» (B2, Pos.40/41).</p> <p>«muss man auch loslassen können, das musste ich auch lernen, nicht jede Person am Bett ist genau so gut wie die Beste, das ist halt so» (B1, Pos.98).</p>
<ul style="list-style-type: none"> ○ Unterbesetzung des Personals 	<p>Umfasst Aussagen der Eltern bezüglich Unterbesetzung des Personals auf der Neonatologie.</p>	<p>«Ich weiss aber auch, dass die Pflegerinnen am Anschlag waren, sie durften / sie hatten teilweise keine Zeit zum Mittagessen, zum richtig Pause machen, hatten viele Kinder, lange Schichten, diese</p>

		<i>wahnsinnige Verantwortung ähm möchte nicht tauschen, hab denn grössten Respekt von allen Pflegerinnen (...)</i> (B3, Pos.52).
○ Empathiefähigkeiten	Umfasst Aussagen der Eltern bezüglich Empathiefähigkeiten von Fachpersonen auf der Neonatologie.	<i>«fachlich müsste sie sehr gut sein, aber, das ist auch nicht alles, ja, gerade, man muss ja auch irgendwie sensibel mit den Eltern umgehen oder die Eltern irgendwo abholen, ja,»</i> (B4, Pos.44).
Aussagen zu Information / Kommunikation	Umfasst Aussagen zur persönlichen Sichtweise der Eltern, wie die Kommunikation und der Zugang zu relevanten Informationen von den Fachpersonen zu den Eltern und von Fachperson zu Fachperson erlebt wurde.	
○ Positive und negative Erfahrungen	Umfasst positive und negative Aussagen der Eltern zu Information und Kommunikation.	<i>«Weil, die Fachgespräche vom Typ Mensch her, die tun mir gut. Ich brauch nicht jemand, ich habe nicht jemand gebraucht wo mir sagt, emotional schwierig und so weiter, sondern, mir hat geholfen, mich zu informieren, darüber zu lesen»</i> (B1, Pos. 71). <i>«Und dort hätte ich mir jetzt gewünscht dass man etwas bessere Dialoge führen kann»</i> (B1, Pos. 23).
○ Elterngespräche / Standortgespräche	Umfasst Aussagen der Eltern bezüglich der Art und Weise, wie Eltern- und Standortgespräche geführt werden.	<i>«Was mich vielleicht ein bisschen nicht so gefallen hat, meine persönliche Meinung, ja, dass, natürlich, sie müssen über Risiken sagen, ja, aber es hat so getönt als ob hat sie keine Chance. Wissen Sie? Sie haben so das erklärt, dass 80% sie stirbt, 20 wenn sie überlebt, dann Gehirnblutung, dann das, Behinderung möglich»</i> (B2, Pos. 23). <i>«Dann sehr schwammige Aussagen à la, wir wissen nicht, ob er es schafft und was das jetzt bedeutet»</i> (B3, Pos. 30).
Zusätzliche Einordnung bei jeder Subkategorie: ○ Hilfreich / Unterstützend	Kennzeichnet in der jeweiligen Subkategorie, ob der Inhalt der codierten Aussage hilfreich und/oder unterstützend ist.	<i>«Und da hat es Pflegepersonal gegeben, die aus meiner Sicht sensationell gewesen sind, auch Ärzte»</i> (B1, Pos.17).
Zusätzliche Einordnung bei jeder Subkategorie: ○ Hinderlich / Herausfordernd	Kennzeichnet in der jeweiligen Subkategorie, ob der Inhalt der codierten Aussage hinderlich und/oder herausfordernd ist.	<i>«also klar hatten wir drei Schichten gehabt, die dann gewechselt haben, tagtäglich, (...) unterschiedliche Pflegende, unterschiedliche Menschen und Arten, also es waren schon gute dabei, aber wir waren so nicht immer mit allem einverstanden»</i> (B4, Pos.12).

Hauptkategorie 2: Vorbereitung des Übergangs nach Hause		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Aussagen zu Gefühlen / Befinden	Umfasst Aussagen zur persönlichen Sichtweise der Eltern über ihre Gefühle und dem Befinden während der Vorbereitungsphase des Übergangs nach Hause.	<p>«Also ziemlich erstes Freude, Riesenfreude. Zweite, oh mein Gott, wie schaff ich das, ohne Hilfe. Ich musste zu Hause vorbereiten, ich muss das und das und (...) ich muss, ich habe mich natürlich auch (...) also wissen sie, ich wollt irgendwie perfekt sein, perfekte Mutter, ja.» (B2, Pos.44).</p> <p>«Es waren ganz gemischte Gefühle zwischen Freude und Angst, endlich ihn mit nach Hause nehmen zu können» (B3, Pos. 70).</p>
Aussagen zu Setting / Ort	Umfasst Aussagen zur persönlichen Sichtweise der Eltern über die räumlichen Gegebenheiten, um sich auf den Übergang optimal vorbereiten zu können.	<p>«das Familienzimmer ist sensationell gewesen. Wir haben uns sehr wohl gefühlt, es ist eine sehr entspannte Atmosphäre gewesen, mehr Hotelmässig. Also das haben sie wirklich super gemacht. Das haben wir geschätzt gehabt» (B1, Pos. 53).</p> <p>«Ja und dann auch so diese Verantwortung, ne. (...) Aber ne, für mich wars / ich habe es als ganz schlimme Nacht in Erinnerung» (B3, Pos. 77).</p>
Aussagen zu Fachpersonen	Umfasst Aussagen zur persönlichen Sichtweise der Eltern darüber, wie die Zusammenarbeit mit den Fachpersonen während der Vorbereitungsphase des Übergangs nach Hause erlebt wurde.	<p>«Und dort haben wir uns dann sehr stark eingesetzt und dann hat uns auch die Ärztin geholfen, dass wir über die IV die Sache abwickeln konnten und das ist ein ganz ein schöner Support gewesen» (B1, Pos. 56).</p>
Aussagen zu Information / Kommunikation	Umfasst Aussagen zur persönlichen Sichtweise der Eltern, wie die Kommunikation und der Zugang zu relevanten Informationen von den Fachpersonen zu den Eltern und von Fachperson zu Fachperson während der Vorbereitungsphase des Übergangs nach Hause erlebt wurde.	<p>«Und äh, auch diese sehr viele Informationen. In ganz kurzer letzter Zeit, ja, wie soll man ihr Medikamente verabreichen, ja, (...) und das natürlich war in die kurze Zeit sehr viel Information, sehr viel» (B2, Pos. 45).</p> <p>«ich wusste gar nicht, ja was ist jetzt da die Rolle von SpiteX, ganz genau. Das habe ich erst erfahren, etwas einen Tag vor dem Austritt. Vielleicht, wenn ich das eine Woche schon vor dem Austritt (...), wäre für mich auch weniger stressig, ja? Und dann hätte ich auch gewusst, dass kommt jemand für eine Stunde. Das habe ich gar nicht gewusst» (B2, Pos. 196).</p>

Vermittlung der Nachricht der bevorstehenden Entlassung	Umfasst Aussagen zur persönlichen Sichtweise der Eltern, wie die Vermittlung der Nachricht der bevorstehenden Entlassung erlebt wurde und ob sie über die Entlassungsbedingungen informiert wurden.	«wir haben dann nachgefragt gehabt, und uns ist sehr lange nie gesagt worden, was Kriterien sind, wann er heimgehen darf» (B1, Pos. 47). «Ja, ja, das hat man uns von Anfang an eigentlich gesagt, ja, und ähm, das war dann auch ganz klar. Und in diesen wöchentlichen Gesprächen hat man ja so Fortschrittsgespräche gehabt, was ist gut, was ist vielleicht noch nicht so gut und so weiter und so fort» (B4, Pos.42).
Zusätzliche Einordnung bei jeder Subkategorie: ○ Hilfreich / Unterstützend	Kennzeichnet in der jeweiligen Subkategorie, ob der Inhalt der codierten Aussage hilfreich und/oder unterstützend ist.	«Das war, ja das war eine ganz klare Kommunikation und da habe ich natürlich auch selber ähm dann immer sehr nachgefragt, ja» (B4, Pos.42).
Zusätzliche Einordnung bei jeder Subkategorie: ○ Hilfreich / Unterstützend / Freude / Zuversicht	Beschreibt Situationen in der jeweiligen Subkategorie, in welchen die Eltern positive Gefühle und Gedanken haben.	«Und wo wir es selber erfahren haben, sind wir bei guten Mutes gewesen und umso Näher es gekommen ist, aber auch ein ungutes Gefühl gewesen» (B1, Pos. 50).
Zusätzliche Einordnung bei jeder Subkategorie: ○ Hinderlich / Herausfordernd	Kennzeichnet in der jeweiligen Subkategorie, ob der Inhalt der codierten Aussage hinderlich und/oder herausfordernd ist.	«Wahrscheinlich ist es bei uns ein bisschen unglücklich gelaufen, wir haben dann Ferienabwesenheiten erlebt, und alles zusammen, was halt einfach dazugehört in einem Arbeitsumfeld» (B1, Pos. 46).
Zusätzliche Einordnung bei jeder Subkategorie: ○ Hinderlich / Herausfordernd / Sorgen / Ängste	Beschreibt Situationen in der jeweiligen Subkategorie, in welchen die Eltern negative Gefühle und Gedanken haben.	«JA, ja, natürlich hatte ich auch Ängste und Sorgen (...) es war einfach ein wahnsinnig komplizierter Start. Und ähm in der Klinik hatte man natürlich 24/7 dann Ärzte und Pflegende um sich» (B4, Pos. 38).

Hauptkategorie 3: Übergang vom Spital nach Hause		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Erleben der Entlassung	Umfasst Aussagen zur persönlichen Sichtweise der Eltern, wie der Moment der Entlassung aus dem Spital erlebt wurde.	«irgendwie, wie wenn wir nie dort gewesen wären, die Leute sind plötzlich einfach an uns vorbeigelaufen, es ist einfach komisch gewesen, und das Gefühl haben wir sehr stark gelebt. Und sind so halbungern raus gegangen. Aus dem Grund einerseits, ja kann uns jetzt niemand sagen, es ist alles gut gekommen, also ein gutes Gefühl geben?» (B1, Pos. 87). «ich war besorgt, wie soll es gehen (...) zu Hause, aber irgendwie war ich auch glücklich, ja, (lächelt), dass endlich nach Hause, ja» (B2, Pos. 95).

Aussagen zu Setting / Ort	Umfasst Aussagen zur persönlichen Sichtweise der Eltern über die räumlichen und strukturellen Gegebenheiten beim Übergang vom Spital nach Hause.	«und sie haben gesagt, 9:00. B. muss weg, ja, vor 9:00 muss man kommen, und ich bin gekommen, ja und B. hatte noch Probleme, ja sie hatte auch sehr Probleme mit Stuhlgang» (B2, Pos. 90).
Aussagen zu Fachpersonen	Umfasst Aussagen zur persönlichen Sichtweise der Eltern darüber, wie die Zusammenarbeit mit den Fachpersonen beim Übergang nach Hause erlebt wurde.	«der Arzt ist stehengeblieben, weil der hat gemerkt, wir fühlen uns nicht wohl oder hat es uns angesehen. Ich habe es gar nicht realisiert, dass er uns wahrscheinlich beobachtet hat und dann zu uns gelaufen ist. So Charaktere, die retten einfach das ganze Erlebnis. Darum sage ich im Nachhinein ist das Ganze sehr positiv gewesen» (B1, Pos. 100).
Zusätzliche Einordnung bei jeder Subkategorie: <ul style="list-style-type: none"> ○ Hilfreich / Unterstützend 	Kennzeichnet in der jeweiligen Subkategorie, ob der Inhalt der codierten Aussage hilfreich und/oder unterstützend ist.	«So Charaktere, die retten einfach das ganze Erlebnis. Darum sage ich im Nachhinein ist das Ganze sehr positiv gewesen» (B1, Pos. 100).
Zusätzliche Einordnung bei jeder Subkategorie: <ul style="list-style-type: none"> ○ Hilfreich / Unterstützend / Freude / Zuversicht 	Beschreibt Situationen in der jeweiligen Subkategorie, in welchen die Eltern positive Gefühle und Gedanken haben.	«Ziemlich aufgeregt. Ja auch so eine Mischung aus ganz viel Freude, endlich endlich endlich diese Neo verlassen zu dürfen. Diese kalte, sterile, laute (...) (Umgebung) Umgebung, die einfach ja nicht schön ist» (B3, Pos. 83),
Zusätzliche Einordnung bei jeder Subkategorie: <ul style="list-style-type: none"> ○ Hinderlich / Herausfordernd 	Kennzeichnet in der jeweiligen Subkategorie, ob der Inhalt der codierten Aussage hinderlich und/oder herausfordernd ist.	«Und wir sind so alleine dort gewesen und eine Verabschiedung hat es nicht gegeben, und das ist mal überrumpelnd gewesen» (B1, Pos. 86).
Zusätzliche Einordnung bei jeder Subkategorie: <ul style="list-style-type: none"> ○ Hinderlich / Herausfordernd / Sorgen / Ängste 	Beschreibt Situationen in der jeweiligen Subkategorie, in welchen die Eltern negative Gefühle und Gedanken haben.	«Aber wahnsinnig viel Angst, mit ihm allein zu sein» (B3, Pos. 84)

Hauptkategorie 4: Erleben der ersten Zeit zu Hause		
Subkategorie mit Subsubkategorien	Definition	Ankerbeispiel
Aussagen zu Gefühlen / Befinden	Umfasst Aussagen zur persönlichen Sichtweise der Eltern über ihre Gefühle und dem Befinden während der ersten Zeit zu Hause.	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Befinden während den ersten Tagen zu Hause 	Umfasst Aussagen der Eltern bezüglich Befindens während der ersten Zeit zu Hause.	«also generell habe ich mir darüber / also ich glaub, die ersten Monate habe ich mir oder haben wir uns ganz viele Sorgen gemacht, also gerade als er noch im Spital war und als er dann entlassen wurde, wie entwickelt er sich? Auch dieses, was wir nicht absehen kann durch die Gehirnblutung, hat er eine geistige Behinderung? Oder ist er körperlich dadurch / es kann ja alles passieren durch

		<i>die Hirnblutung, körperlich und geistige Behinderung» (B3, Pos 103).</i>
○ Schlafentzug und Erschöpfung	Umfasst Aussagen der Eltern bezüglich Schlafentzuges und Erschöpfung während der ersten Zeit zu Hause.	<i>«Aber ich war einfach schon sehr erschöpft, als sie nach Hause kam, ich war sehr erschöpft, als sie nach Hause kam. Und so eine Umstellung, dann zu Hause zurecht zu kommen, das war (...) hat viel Kraft gekostet» (B4, Pos 34).</i>
○ Beziehungsprobleme	Umfasst Aussagen der Eltern bezüglich Beziehungsproblemen während der ersten Zeit zu Hause.	<i>«das war irgendwie ziemlich eine Belastung für für / klar für welche Ehe nicht, aber für uns als irgendwie / ja . Das war, das war (...) ziemlich harter Tubak erstmal, klar, so eine / ich glaube das ist für jede Familie dann einfach eine Umstellung oder für jede Ehe (...) eine Herausforderung irgendwie» (B4, Pos 88).</i>
○ Ressourcen und Resilienz	Umfasst Aussagen der Eltern bezüglich ihrer Ressourcen und Resilienz, welche ihnen geholfen haben, sich wieder zurechtzufinden im Alltag.	<i>«Und da bin ich dann einfach sehr viel, eigentlich jeden Tag, lange mit ihr spazieren gegangen, und hab so ein bisschen so das Gefühl gehabt, dass ich so am Leben wieder teilnehme» (B4, Pos 59).</i> <i>«ja ich bin nun mal einfach so ein Typ, also ich meine, jeder hat schwierige Situationen irgendwie so im Leben, und ich seh dass dann als Herausforderung, ja, dass man das dann irgendwie schaffen, schaffen muss oder man geht unter, ja, also viel Möglichkeiten hat man ja nicht» (B4, Pos 59).</i>
Unterstützung zu Hause	Umfasst Aussagen zur persönlichen Sichtweise der Eltern darüber, welche Unterstützung die Familie zu Hause bekommen hat.	
○ Unterstützung zur Sicherheit des Schlafes des Kindes	Umfasst Aussagen der Eltern bezüglich Unterstützung zur Sicherheit des Schlafes ihres Babys.	<i>«darum haben wir das Gerät dann zu Hause gehabt, das haben wir dann die erste Woche komplett daran gehabt, die zweite Woche haben wir es weniger daran genommen und dritte Woche und vierte Woche haben wir es gar nicht gebraucht. Das ist so ein guter Ablösungsprozess für uns, für mich selber die Sicherheit. Oder vielleicht das Vertrauen gefasst haben» (B1, Pos 91).</i> <i>«Ja, wir haben uns dann doch entgegen der Empfehlung der einen Kinderärztin aus dem zweiten Spital, von der ich eben, wie</i>

		<p>gesagt, nicht so viel gehalten habe, haben wir uns so eine Matratze besorgt, dieses Angel-Care, was auch Eltern kaufen, die einfach gegen den plötzlichen Kindstod /, ja. Das hat unter dem Strich D. auch das Leben dann nochmals gerettet, ja, weil sie ja, wie gesagt, ja mitten in der Nacht/ dann hat das alarmiert» (B4, Pos 39-40).</p>
<ul style="list-style-type: none"> ○ Unterstützung von Partner / Partnerin 	<p>Umfasst Aussagen der Eltern bezüglich Unterstützung von Partner*in</p>	<p>«Ja, also, ähm, eingelesen, ich /, meine Partnerin hat sehr stark auf mich auch vertraut, wir haben sehr viel geredet miteinander» (B1, Pos 106).</p> <p>«mein Mann war einfach / der arbeitete einfach immer sehr viel, das hat sich auch nach wie vor bis heute nicht geändert und, da war ich auch so ein bisschen, ja auch schon auf mich alleine gestellt, ja» (B4, Pos 59).</p>
<ul style="list-style-type: none"> ○ Unterstützung von Familie und Umfeld 	<p>Umfasst Aussagen der Eltern bezüglich Unterstützung von Familie und Umfeld</p>	<p>«die Familie, Job, Umfeld, haben mir natürlich ganz grosse Unterstützung, so dass wir uns fokussieren konnten auf unser Familiendasein» (B1, Pos 107).</p> <p>«recht wenig Unterstützung (...) durch die räumliche Entfernung zu meinen Eltern, wenn wir sie in der Nähe gehabt hätten, dann wäre das sicherlich noch besser gegangen. Aber, ja, man wurstelt sich dann irgendwie so durch» (B4, Pos 62).</p>
<ul style="list-style-type: none"> ○ Unterstützung von Arbeitgeber 	<p>Umfasst Aussagen der Eltern bezüglich Unterstützung von Arbeitgeber</p>	<p>«Und dann war ich wirklich froh, dass mein Arbeitgeber da recht sensibel mit umgegangen ist» (B4, Pos 55).</p>
<ul style="list-style-type: none"> ○ Unterstützung von Fachpersonen 	<p>Umfasst Aussagen der Eltern bezüglich Unterstützung von Fachpersonen</p>	<p>«Also wir hatten einfach wahnsinniges Glück, dass wir auch noch ein so super Kinderarzt haben, der, ja, 20, 30 Jahre Erfahrung mit Frühchen hat» (B3, Pos 92).</p>
<ul style="list-style-type: none"> ○ Wenig hilfreich erlebte Unterstützung 	<p>Umfasst Aussagen der Eltern bezüglich Unterstützung, die wenig hilfreich erlebt wurde.</p>	<p>«wir haben das früher abgebrochen, weil halt einfach Tatsache gewesen ist, wir haben gleichviel oder fast schon mehr gewusst, wie die Ausbildung in 4,5 Monate, man kann sagen Ausbildung, ist viel viel besser» (B1, Pos 115).</p>
<p>Zusätzliche Einordnung bei jeder Subkategorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Hilfreich / Unterstützend 	<p>Kennzeichnet in der jeweiligen Subkategorie, ob der Inhalt der codierten Aussage hilfreich und/oder unterstützend ist.</p>	<p>«wir haben jetzt noch Frau X, (HFE), und sie kommt regelmässig nach Hause im drei Wochen Zyklus und tut ihn quasi unterstützen und auch einschätzen und sie</p>

		<i>hat das letzte mal gesagt, würde sie nicht wissen, dass er ein Frühgeborenes ist, würde sie es nicht glauben. Und das ist natürlich ein schönes Feedback, hat uns unheimlich stolz gemacht» (B1, Pos 130).</i>
Zusätzliche Einordnung bei jeder Subkategorie: <ul style="list-style-type: none"> o Hilfreich / Unterstützend / Freude / Zuversicht 	Beschreibt Situationen in der jeweiligen Subkategorie, in welchen die Eltern positive Gefühle und Gedanken haben.	<i>«Das Grundgefühl ist unheimlich schön gewesen. Einfach den Sohn zu Hause zu haben, den Sohn nicht fremden Händen zu überlassen müssen, nicht zu wissen, was passiert, wenn wir nicht dort sind, das ist unheimlich ein schönes Gefühl gewesen. Und das ist viel viel intensiver gewesen als die ganzen Unsicherheiten» (B1, Pos. 120).</i>
Zusätzliche Einordnung bei jeder Subkategorie: <ul style="list-style-type: none"> o Hinderlich / Herausfordernd 	Kennzeichnet in der jeweiligen Subkategorie, ob der Inhalt der codierten Aussage hinderlich und/oder herausfordernd ist.	<i>«Ich war dann einmal noch bei der Psychologin und musste das aber dann irgendwie komplett privat bezahlen» (B4, Pos 65).</i>
Zusätzliche Einordnung bei jeder Subkategorie: <ul style="list-style-type: none"> o Hinderlich / Herausfordernd / Sorgen / Ängste 	Beschreibt Situationen in der jeweiligen Subkategorie, in welchen die Eltern negative Gefühle und Gedanken haben.	<i>«die erste Nacht, für mich auch, also zu Hause, ich konnte gar nicht schlafen, war immer aufgestanden und habe geschaut, nachher hatte ich plötzlich auch wieder einen hohen Blutdruck, wahrscheinlich vom ganzen Stress, und dann habe ich gesagt, na so gehts nicht, ich muss mich beruhigen, B. braucht eine ruhige Mutter. Oder eine gesunde Mutter, denn das geht nicht, ich muss irgendwie mit meinen Nerven umgehe» (B2, Pos. 97).</i>

Hauptkategorie 5: Veränderungs-/ Verbesserungsvorschläge		
Subkategorie mit Subsubkategorien	Definition	Ankerbeispiel
Austritt	Umfasst Vorschläge der Eltern, was sie zum Thema Austritt verändern und verbessern würden.	
<ul style="list-style-type: none"> o Frühzeitige Information 	Umfasst Verbesserungsvorschläge der Eltern bezüglich des Zeitpunktes von Informationen	<i>«Ja, dass man vielleicht auch mir früher sagt, dass man zum Beispiel / in drei Wochen können sie nach Hause gehen. Nicht eine Woche vor der Entlassung. Als erstes das. (Warum?) Ja man könnte sich vielleicht auch ein bisschen Kopf einstellen, ja, was muss ich noch machen. Wobei, auch dann hat man Stress, ich denke. Das Problem ist eben, wissen Sie, vielleicht ist mein persönliches Problem war, weil ich wollte alles richtig machen als Mutter» (B2, Pos.172).</i>

<ul style="list-style-type: none"> ○ Austrittsbedingungen und -vorbereitungen 	<p>Umfasst Verbesserungsvorschläge der Eltern bezüglich Austrittsbedingungen und -vorbereitungen</p>	<p>«ich hätte schon mir auch gewünscht, dass sie uns so Horizonte mitteilen» (B1, Pos. 45).</p> <p>«Und da hätte ich mir mehr Proaktivität gewünscht,(...) das hätte uns viel mehr Zeit gegeben, zum mit der Ruhe dorthin zu gehen und ich bin etwas in den Stress gekommen» (B1, Pos. 58).</p>
<ul style="list-style-type: none"> ○ Für den Austritt 	<p>Umfasst Verbesserungsvorschläge der Eltern für den Austritt.</p>	<p>«Also ich glaube, so etwas ein wenig strukturiert vorzubereiten, das wäre ein schönes Erlebnis gewesen, einfach so zum Abschied nehmen können, weil uns ist es nicht möglich gewesen, Abschied zu nehmen von dieser Situation» (B1, Pos. 89).</p>
<ul style="list-style-type: none"> ○ Für die Zeit nach dem Austritt 	<p>Umfasst Verbesserungsvorschläge der Eltern für die Zeit nach dem Austritt.</p>	<p>«eine Ansprechperson für einen Monat, zwei Wochen, zwei Monate, I don't know, für, wie eine Hotline» (B1, Pos.108).</p> <p>«Und ich glaube, so etwas wäre schon noch toll, wenn man so eine Hotline, wo man weiss, man darf dort anrufen, man ist erwünscht» (B1, Pos.110)</p>
<p>Kommunikation / Information</p>	<p>Umfasst Vorschläge der Eltern, was sie zum Thema Kommunikation und Information verändern und verbessern würden.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Retrospektiv über den Geburtsverlauf 	<p>Umfasst Verbesserungsvorschläge der Eltern bezüglich Informationen des Geburtsverlaufes im Nachhinein.</p>	<p>«Und auch so ein Geburtsbericht, ich hätte auch super gerne einen Geburtsbericht gehabt, da musste ich mega telefonieren, um so zu haben, wie lief überhaupt die Geburt? (...) Und auch das für mich, das gehört irgendwie für mich dazu, kann man das nicht nochmal besprechen? Mit der zuständigen Hebamme, was ist da überhaupt passiert?» (B3, Pos.101).</p>
<ul style="list-style-type: none"> ○ Über Entscheidungen / Absprachen 	<p>Umfasst Verbesserungsvorschläge der Eltern bezüglich Entscheidungen und Absprachen von Seiten des Fachpersonals der Neonatologie.</p>	<p>«Man hat doch viel Entscheidungen getroffen, wo man nicht kommuniziert hat, also Kommunikation ist nicht so gut gewesen»(B1, Pos.24).</p> <p>«Also sich schlecht abgesprochen hat» (B1, Pos.26).</p> <p>«Und dort hätte ich mir jetzt gewünscht dass man etwas bessere Dialoge führen kann» (B1, Pos.23).</p>

<ul style="list-style-type: none"> ○ Kritikfähigkeit / Reflexion 	Umfasst Verbesserungsvorschläge der Eltern bezüglich Kritikfähigkeit und Selbstreflexion des Fachpersonals der Neonatologie.	«Und die Pflegefrauen oder Fachkräfte, es hat ja auch einzelne Männer, ich glaube, die haben sicherlich eine ganz grosse Fähigkeit also Empathie, Mitgefühl und all die Attribute mitbringen und das heisst natürlich, sie müssen sich wahrscheinlich bewusst sein, dass dann etwas, eine Kritik, ein Feedback, das ist ja nicht immer eine Kritik, es wird einfach so angeschaut, dass das natürlich direkt ins Herz geht und da muss man sich als Mensch kennen, das ist mehr das Ganze» (B1, Pos.136).
<ul style="list-style-type: none"> ○ Über Möglichkeiten der Unterstützung 	Umfasst Verbesserungsvorschläge der Eltern über die Information verschiedener Unterstützungsmöglichkeiten.	«jemand, der berät und weiss, wo kann man sich Informationen einholen, wo könnte man die Eltern unterstützen (...) man ist einfach alleine» (B3, Pos.111).
<ul style="list-style-type: none"> ○ Fülle der Informationen 	Umfasst Verbesserungsvorschläge der Eltern bezüglich der Menge der Informationen.	«Eben, dieser ein Tag vor der Entlassung einfach zu viel Informationen. Sehr viel neue Information» (B2, Pos.204).
<ul style="list-style-type: none"> ○ Standortgespräche 	Umfasst Verbesserungsvorschläge der Eltern bezüglich Art und Inhalt von Standort- und Elterngesprächen.	«die ersten Elterngespräche, nennen sie es glaube ich, dort bin ich sehr angespannt hingegangen, ich habe überhaupt nicht gewusst was passiert, ich habe nicht gewusst was medizinisch auf mich zukommt von Informationen» (B1, Pos.40).
<ul style="list-style-type: none"> ○ Gesprächsführung 	Umfasst Verbesserungsvorschläge der Eltern bezüglich Gesprächsführung von den Fachpersonen der Neonatologie.	«und es gibt da einfach Methodiken und gleichzeitig meditative Komponenten, wie man ein Gespräch führen kann wenn es emotional ist (...) dort hätte das Spital ... wahnsinnig grosser Bedarf zu schulen, muss ich ehrlich sagen» (B1, Pos.33).
Unterstützungen	Umfasst Vorschläge der Eltern, was sie zum Thema Unterstützung verändern und verbessern würden	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Anlaufstelle zum Thema Frühgeburt 	Umfasst Verbesserungsvorschläge der Eltern bezüglich Idee einer Anlaufstelle, die zum Thema Frühgeburt Unterstützung und Hilfe bietet.	«Ja, ich finde, da fehlt so eine Anlaufstelle, jemand, der dafür verantwortlich ist, der die Eltern unterstützt und begleitet» (B3, Pos.101). «Ich finde, dass man sehr alleingelassen wird mit diesen ganzen Themen. Jemand, wo man weiss, der kennt sich aus, der kennt uns, der weiss, wo ich mich hinwenden kann, hätte ich super super gern gehabt, solch eine Unterstützung» (B3, Pos.118).
<ul style="list-style-type: none"> ○ Zu Betreuung und Fragen rund ums Kind 	Umfasst Verbesserungsvorschläge der Eltern bezüglich Unterstützung und Hilfe	«Spitex kam am ersten Tag, ja. Und nachher sie kam jeden Tag eine Stunde. Ja,

	zu Betreuung und Fragen rund um das Kind.	<i>das hat schon geholfen, ja. Ich habe mir gewünscht, es wäre mehr. Ich habe ihnen auch gesagt, aber sie haben gesagt, sie verstehen es sehr, aber leider geht nicht» (B2, Pos.99).</i>
○ Zu Verarbeitung des Geschehenen	Umfasst Verbesserungsvorschläge der Eltern bezüglich Unterstützung und Hilfe zur Verarbeitung des Geschehenen.	<i>«für mich persönlich passt nicht, zu irgendeinem Psychologen zu gehen, der sich nicht auskennt. Ich brauche jemanden, der das nachempfinden kann» (B3, Pos.62).</i>
○ Zu Haushalt	Umfasst Verbesserungsvorschläge der Eltern bezüglich Unterstützung und Hilfe zur Haushaltsführung.	<i>«weil ja so viele Sachen auf einmal liegen bleiben, ja, (...) und ich glaube, da bin ich nicht die Einzige, die diese Situation erlebt, ja (...) gut, das verstehe ich auch, da ist man dann irgendwie selbst für verantwortlich, ja. Aber vielleicht, irgendwie weil man gerade aus so einer extremen Situation kommt, die Krankenkasse wird da natürlich irgendwie nichts zusätzlich anbieten können, aber, so Unterstützung in dem Sinn, ja, weil, also jede Mutter ist müde und geschwächt nach einer Geburt» (B4, Pos.84).</i>
○ Zu Rechtlichem / Organisatorischen / Administrativem	Umfasst Verbesserungsvorschläge der Eltern bezüglich Unterstützung und Hilfe zu rechtlichen, organisatorischen und administrativen Themen.	<i>«Und auch dieses ganze Rechtliche, wie händelt man das jetzt mit der Krankschreibung? Wer unterstützt einem? Oder dass man halt so alleine gelassen wird für diesen Fahrtweg (...) wie kommt man von zu Hause überhaupt ins Krankenhaus? Schafft man das körperlich? Ist man überhaupt in der Lage, und was ist, wenn man es gar nicht kann? Wer kümmert sich dann? Das sind Unterstützungen, die mir komplett gefehlt hat» (B3, Pos.96).</i>
sonstige Vorschläge	Umfasst weitere Vorschläge der Eltern, was sie verändern und verbessern würden.	
○ Zu Geschlechterrolle	Umfasst Verbesserungsvorschläge der Eltern zu Geschlechterrolle.	<i>«Und ich glaube, das wäre auch ein Feedback (...) Ich find schon in dem ganzen Prozess werden die Männer etwas vergessen» (B1, Pos.72).</i>
○ Zu Fachpersonen	Umfasst Verbesserungsvorschläge der Eltern zu Fachpersonen.	<i>«so hart wie es tönt, aber ich finde, da sollte man die Eltern mehr auswählen lassen, und ich weiss genau, dann werden immer die gleichen Leute gewählt (...) das wäre ja Feedback genug für die anderen, (...) dem Challenge sollte man sich stellen» (B1, Pos.94).</i>

		«Dass man die Verletzlichkeit der Eltern einfach (...) respektiert (...) und das ist dann einfach, ja, Glücksache, was für einen emphatischen Arzt man dann einfach erwischt, wie menschlich der ist, ja» (B4, Pos.76).
○ Zu Setting	Umfasst Verbesserungsvorschläge der Eltern zum Setting.	«Am liebsten will man im gleichen Zimmer schlafen» (B2, Pos.178).
○ was würden sie anders machen?	Umfasst Verbesserungsvorschläge der Eltern, was sie selbst anders machen würden.	«ich wollt irgendwie perfekt sein, perfekte Mutter, ja. Alle Kleider müssen gebügelt sein, muss alles tiptop / natürlich, ich denke jetzt würde ich es anders machen» (B2, Pos.44).

Hauptkategorie 6: Idee einer Fachperson, Start während des Spitalaufenthaltes und über die Entlassung hinaus		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Erwartungen an die Fachperson	Umfasst Aussagen der Eltern, welche Erwartungen sie an eine Fachperson haben und welche Voraussetzungen diese mitbringen müssen, um eine adäquate Unterstützung bieten zu können.	«In allen Ehren (...) sie müsse sich noch weiterbilden, dass sie überhaupt wirklich helfen kann» (B1, Pos.157). «Ja oder jemand, an den man sich halt immer wenden kann und der einem so ein bisschen begleitet und betreut. Ich finde, dass man sehr alleingelassen wird mit diesen ganzen Themen. Jemand, wo man weiss, der kennt sich aus, der kennt uns, der weiss, wo ich mich hinwenden kann, hätte ich super super gerne gehabt, solch eine Unterstützung» (B3, Pos.118).
Fragen und Anliegen an die Fachperson	Umfasst Aussagen der Eltern, welche Fragen und Anliegen sie an eine Fachperson haben.	«die Entwicklung, auch da, schlussendlich die Eltern, also wir wollen ja nur das Beste für ihn haben. Wir möchten schauen, dass er möglichst viel aufholen kann von dem, was er nicht konnte, wie andere Kinder einfach so mitbekommen. Und, das sind auch viele Fragen, da habe ich auch schon Gespräche gehabt mit Frau X., wo ich gesagt habe, ja, gälled sie, ist das so. Aber eigentlich ist das eine rhetorische Frage gewesen, weil ich genau gewusst habe, dass ein «Ja» kommt, aber ich habe es einfach zur Bestärkung gebraucht, für mich als Mensch, als Vater. Dass das alles gut ist, dass wir das gut machen» (B1, Pos.163).

		«da hätte ich mir auch jemanden gewünscht, der einem so bisschen begleitet zum Thema Frühchen, wie entwickelt sich so ein Frühchen, was ist ok, was ist normal, ja, so ein bisschen (...) so eine individuellere Betreuung. Ja man ist schon irgendwie auf sich gestellt, find ich. Also wir haben das so empfunden, vielleicht geht es anders ja anders» (B3, Pos.106).
Positive Reaktion auf die Frage	Umfasst Aussagen der Eltern, wie sie auf die Idee reagieren, den Kontakt einer Fachperson bereits auf der Neonatologie zu ermöglichen, welche dann zu Hause weitergeführt wird.	«Also, auf ganz vielen Dimensionen habe ich jetzt Ihnen einfach sagen wollen, ja, Sie haben recht, das braucht es aus meiner Sicht und es wäre sehr, sehr wertvoll» (B1, Pos.164).
Das wäre hilfreich / unterstützend	Umfasst Aussagen der Eltern, dass sie die Idee, den Kontakt einer Fachperson, z.B. einer HFE, bereits auf der Neonatologie zu ermöglichen, welche dann zu Hause weitergeführt wird, hilfreich und unterstützend finden.	«Schlüsselperson, zwischen MEDIZIN und ZU HAUSE, wo sie jetzt da mit der konkreten Frage schliessen könnten, ich glaube, das muss Zukunft sein, ja, also ich fände das für jedes Elternteil, wo das nutzen dürften oder erleben könnten, Nutzbringend» (B1, Pos.159).
Das wäre hinderlich / herausfordernd	Umfasst Aussagen der Eltern, dass sie die Idee, den Kontakt einer Fachperson, z.B. einer HFE, bereits auf der Neonatologie zu ermöglichen, welche dann zu Hause weitergeführt wird, hinderlich und herausfordernd finden.	Es wurden keine solchen Aussagen getätigt

Hauptkategorie 7: Befinden heute		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Prägendes Erlebnis	Umfasst Aussagen zur persönlichen Sichtweise der Eltern über die Art, wie sie das Erlebnis geprägt hat.	«rückblickend ist es für mich immer noch eine ganz traumatische Erfahrung, ganz fürchterlich und traumatisch» (B3, Pos.22). «für mich persönlich als Mutter, sind Sachen, die mich ganz ganz schlimm belastet haben und auch bis heute Bilder, die ich nicht aus meinem Kopf kriege, ja, ganz schlimm für mich» (B3, Pos.52).
Aussagen zu Gefühlen / Befinden	Umfasst Aussagen zur persönlichen Sichtweise der Eltern über ihre Gefühle und dem Befinden in der Gegenwart.	«Ja, es hat eine Weile gedauert, auch noch wirklich, als wir dann auch zu Hause waren über ein Jahr hinaus, bis ich mich dann so insgesamt wieder gesammelt habe, und also, es ging mir so kontinuierlich bergauf, ja» (B4, Pos.17).
Erfreuliches und Positives zum Entwicklungsverlauf des Kindes	Umfasst Aussagen zur persönlichen Sichtweise der Eltern über Erfreuliches und	«Ja wir hatten also eine Jahres-Entwicklungskontrolle. Sie haben sie

	Positives zum Entwicklungsverlauf ihres Kindes.	<i>damals sogar älter geschätzt, weil so feinmotorisch und (unv.), weil sie hat schon damals auch gezeigt, wo ist der Hund, die Katze, ja, sie hat schon gezeigt. Wenn man sie fragt, wo ist der Hund, sie zeigt. Tiger, Kuh, sie kennt» (B2, Pos.155).</i>
Hinderliches und Herausforderndes zum Entwicklungsverlauf des Kindes	Umfasst Aussagen zur persönlichen Sichtweise der Eltern über Hinderliches und Herausforderndes zum Entwicklungsverlauf ihres Kindes.	<p><i>«Ja, ja, aber Grobmotorik, sie natürlich bleibt zurück, aber das ist / Sie braucht einfach mehr Zeit» (B2, Pos.157).</i></p> <p><i>«Man sieht's im halt an, er ist einfach ein Kleiner» (B3, Pos.126).</i></p>

I. Übersichtsliste mit der Anzahl vergebenen Codes

Liste der Codes	Codings aller Dokumente
Codesystem	608
Hauptkategorie 1: Erfahrungen während der Zeit im Spital	0
Elternrolle	0
○ Hilfreich / Unterstützend	17
○ Hinderlich / Herausfordernd	42
Aussagen zu Gefühlen / Befinden	0
○ Hilfreich / Unterstützend	6
○ Hinderlich / Herausfordernd	42
Aussagen zu Setting / Ort	0
○ Hilfreich / Unterstützend	4
○ Hinderlich / Herausfordernd	18
Aussagen zu Fachpersonen	0
○ Hilfreich / Unterstützend	23
○ Hinderlich / Herausfordernd	29
Aussagen zu Information / Kommunikation	0
○ Hilfreich / Unterstützend	9
○ Hinderlich / Herausfordernd	40
Hauptkategorie 2: Vorbereitung des Übergangs nach Hause	0
Aussagen zu Gefühlen / Befinden	0
○ Hilfreich / Unterstützend / Freude / Zuversicht	5
○ Hinderlich / Herausfordernd / Sorgen / Ängste	18
Aussagen zu Setting / Ort	0
○ Hilfreich / Unterstützend	2
○ Hinderlich / Herausfordernd	4
Aussagen zu Fachpersonen	0
○ Hilfreich / Unterstützend	3
○ Hinderlich / Herausfordernd	1
Aussagen zu Information / Kommunikation	0
○ Hilfreich / Unterstützend	1
○ Hinderlich / Herausfordernd	10
Vermittlung der Nachricht der bevorstehenden Entlassung	0
○ Hilfreich / Unterstützend	7
○ Hinderlich / Herausfordernd	11
Hauptkategorie 3: Übergang vom Spital nach Hause	0
Erleben der Entlassung	0
○ Hilfreich / Unterstützend / Freude / Zuversicht	8
○ Hinderlich / Herausfordernd / Sorgen / Ängste	17
Aussagen zu Setting / Ort	0
○ Hilfreich / Unterstützend	0
○ Hinderlich / Herausfordernd	1
Aussagen zu Fachpersonen	0
○ Hilfreich / Unterstützend	1
○ Hinderlich / Herausfordernd	

	0
Hauptkategorie 4: Erleben der ersten Zeit zu Hause	0
Aussagen zu Gefühlen / Befinden	0
○ Hilfreich / Unterstützend / Freude / Zuversicht	8
○ Hinderlich / Herausfordernd / Sorgen / Ängste	24
Unterstützung zu Hause	0
○ Hilfreich / Unterstützend	42
○ Hinderlich / Herausfordernd	25
Hauptkategorie 5: Veränderungs-/ Verbesserungsvorschläge	0
Austritt	0
- Frühzeitige Information	3
- Austrittsbedingungen und -vorbereitungen	7
- Für den Austritt	11
- Für die Zeit nach dem Austritt	5
Kommunikation / Information	0
- Retrospektiv über den Geburtsverlauf	1
- Über Entscheidungen / Absprachen	3
- Kritikfähigkeit / Reflexion	3
- Über Möglichkeiten der Unterstützung	13
- Fülle der Informationen	2
- Standortgespräche	5
- Gesprächsführung	9
Unterstützungen	0
- Anlaufstelle zum Thema Frühgeburt	6
- Zu Betreuung und Fragen rund ums Kind	9
- Zu Verarbeitung des Geschehenen	14
- Zu Haushalt	4
- Zu Rechtlichem, Organisatorischen, Administrativem	5
sonstige Vorschläge	0
- Zu Geschlechterrolle	9
- Zu Fachpersonen	3
- Zu Setting	6
- was würden sie anders machen?	1
Hauptkategorie 6: Idee der Begleitung einer Fachperson, Start während des Spitalaufenthaltes und über die Entlassung hinaus	0
Erwartungen an die Fachperson	5
Fragen und Anliegen an die Fachperson	6
Positive Reaktion auf die Frage	8
das wäre Hilfreich / Unterstützend	15
das wäre Hinderlich / Herausfordernd	0
Hauptkategorie 7: Befinden heute	0
Prägendes Erlebnis	6
Aussagen zu Gefühlen / Befinden	0
○ Hilfreich / Unterstützend	5
○ Hinderlich / Herausfordernd	1
Erfreuliches und Positives zum Entwicklungsverlauf des Kindes	20
Hinderliches und Herausforderndes zum Entwicklungsverlauf des Kindes	5

J. Alle codierten Segmente von Interview 1 bis Interview 4

J.1 Hauptkategorie 1: Erfahrungen während der Zeit im Spital

Hauptkategorie 1: Erfahrungen während der Zeit im Spital - Code: Elternrolle

ich bin immer über die Nacht von 22:00 bis etwas 7:00 am Morgen, 8:00 am Morgen dort gewesen. Dann sind wir nach Hause und haben gefrühstückt und sie ist dann auf die 10:00/11:00 gegangen, bis um 14:00/15:00 am Nachmittag und dann hatten wir nochmals 3 Stunden für uns gehabt und dann sind wir zusammen dort gewesen. Das ist so ein wenig unser Rhythmus gewesen

Code: ● Elternrolle > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 15

Das war für mich auch sehr eine Orientierungsphase, da bin ich halt eher der Technische, meine Frau natürlich eher der emotionale Mensch, das ist ganz, wie man so ein Bild sich macht. Ich habe dann sehr schnell die Geräte kennenlernen wollen, die Anwendungen, was welche Zahl ist (lächeln), habe so Sicherheit gefunden

Code: ● Elternrolle > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 19

Aber für die Eltern, wenn es das erste Mal passiert, ist das natürlich DIE WELT, und dass man dort das dann ein wenig rationeller betrachtet

Code: ● Elternrolle > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 37

Und wir haben auch die Abmachung gehabt mit meiner Partnerin, dass ich das Gespräch führe

Code: ● Elternrolle > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 62

Sie ist bei A. geblieben, wir haben das so aufgeteilt, dadurch dass ich halt / jede hat in der Partnerschaft seine Stärken und ich glaube, diese Gespräche führen, da bin ich wahrscheinlich besser geeignet und wir wollten immer, dass A. möglichst viel Zeit mit den Eltern / wir sind überzeugt gewesen, dass die Nähe von den Eltern einfach zur Heilung oder zu der Entwicklung hilft.

Code: ● Elternrolle > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 62

Weil ähm ich habe mich dann doch auch stark mit den Spitalvorschriften angelegt gehabt, weil eigentlich wäre es so gewesen, dass ich als Vater gar nicht hätte dürfen den A. besuchen gehen. Und dann habe ich gesagt, sehen Sie, ich verstehe, dass das bei 99% von den Fällen im Spital im gesamten Spital sinnvoll ist, auch mit erwachsenen Menschen, aber da geht es aus meiner Sicht ums Überleben von einem Mensch, und wenn sie mir jetzt sagen wollen, dass es auf Grund von einer Gesamtentscheidung das Leben riskiert wird oder eine weniger gute Ausgangslage hat, dann verstehe ich nicht was sie als Spital da für eine Position einnehmen? Das habe ich sehr bewusst sehr hart gespielt, weil ich bin halt einfach der Überzeugung /, und dann ist mir auch gesagt worden, wissenschaftlich sei das nicht bewiesen, da sage ich, ja, aber trotzdem das Thema, wissenschaftlich ist es nicht bewiesen, aber es ist auch nicht das Gegenteil bewiesen. Also spricht man über Überzeugungen.

Code: ● Elternrolle > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 65

gleichzeitig eine Entlastung vom Pflegepersonal, weil die Eltern, die setzen sich ja mit noch mehr Herz ein. Ich sage nicht, dass das immer besser ist mit mehr Herz, aber es ist eine Entlastung. Und wo ich auch in der Nacht gewesen bin, viele Sachen habe ich mit der Zeit alles selber gemacht, wie Windeln wechseln, wie zum Beispiel bald Wärmesensor, wenn der wegfällt, wieder selber hinzukleben, all das Zeug und das ist ja eine Entlastung für die Leute, weil ich muss schon sagen, meine persönliche Sicht ist in der heutigen Zeit, dass das Pflegepersonal ist völlig unterbesetzt

Code: ● Elternrolle > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

[Interview_1_anonymisiert, Pos. 68](#)

Weil, die Fachgespräche vom Typ Mensch her, die tun mir gut. Ich brauch nicht jemand, ich habe nicht jemand gebraucht wo mir sagt, emotional schwierig und so weiter, sondern, mir hat geholfen, mich zu informieren, darüber zu lesen.

Code: ● Elternrolle > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

[Interview_1_anonymisiert, Pos. 71](#)

Und ich glaube, das wäre auch ein Feedback, wo ich jetzt etwas vorziehe, wo ich mitgenommen habe. Ich find schon in dem ganzen Prozess werden die Männer etwas vergessen. (...) Und es hat zwei Gründe. Das eine ist natürlich, man redet mit der Mutter, weil es häufig emotionaler da ist, das heisst aber nicht, dass der Mann keine Emotionen hat, wir leben es einfach anders aus. Und dass wir / da habe ich wenig Basis gefunden für mich als Mann.

Code: ● Elternrolle > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_1_anonymisiert, Pos. 72](#)

es gibt doch viel Männer wo ein wenig die Verantwortung abschieben zu der Frau, das wäre ein bisschen ein Männerthema, wo man schon ein wenig muss auch in der heutigen Zeit sagen, he Leute, ihr seid genauso wertvoll und wichtig für den ganzen Prozess.

Code: ● Elternrolle > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_1_anonymisiert, Pos. 73](#)

Und da bin ich wahrscheinlich ein wenig ein Unikum, sage ich jetzt mal, dass ich immer über Nacht dort gewesen bin. Da haben sie mir immer sagen wollen, dass sei nicht gesund für mich, und da habe ich gedacht, gesagt, schaut Leute, mit meiner Gesundheit kann ich sehr gut umgehen. Und ich finde es schön, dass sie das ansprechen und Sorgen machen, ich sage für mich, Energieniveau 100%.

Code: ● Elternrolle > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

[Interview_1_anonymisiert, Pos. 74](#)

schon noch im altmodischen Männer-Frauen-Bild, wenn man die Emanzipation bezieht, also, dass die Ärzte mit mir geredet haben oder mich auch angeschaut haben in einem Prozess vor dem Fall, also vor dem Kaiserschnitt, das ist fast nicht passiert. Das ist mir sehr stark aufgefallen, das habe ich dann auch mal thematisiert gehabt. Wo dann mal eine Nebenaussage gelaufen ist, ja, das muss sie jetzt nicht interessieren, da habe ich gesagt, also, im besten Willen mit besten Emotionen dahinter sind sie nicht respektlos gegenüber meiner Rolle. Und dann ist dann ein Riesenschok durch die Personen, die dort gewesen sind, durchgefahren. Ich glaube, die haben das gar nicht realisiert, dass halt auch in der Neuzeit Väter gibt, wo viel mehr wollen eingebunden werden und wollen Verantwortung übernehmen. Ob das Standard ist, kann ich nicht sagen. Ich habe das Gespür gehabt, dass es ein wenig Standard ist.

Code: ● Elternrolle > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_1_anonymisiert, Pos. 75](#)

wenn natürlich dann das ganze Gespräch auf die Frau fokussiert wird, dann kann der Mann natürlich zurücklehnen und sagen, ja, du musst entscheiden. Und das habe ich bewusst nicht gewollt, weil ich bin natürlich in einer solchen Situation und das ist jetzt meine Meinung und da ist jetzt auch Frau S. sehr dankbar gewesen, das hat sie mir auch mitgegeben auf dieses Gespräch. Dass ICH dann in das Gesprächsführung reingegangen bin, in die Entscheidungsfindung. Dass ich die Sachen zusammen (unv.) was ist der richtige Weg und Optionen ausgearbeitet habe. Das hat sie natürlich extrem entlastet

Code: ● Elternrolle > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_1_anonymisiert, Pos. 77](#)

Und dass man dann noch alle Fragen, wo entscheidungs- oder richtungsweisend sind, auch noch der Frau in die Intuition will reinkippen als Mann, finde ich nicht recht. Und ich glaube, da müsste man sich wahrscheinlich mal überlegen, bewusst, vielleicht die Männer mal etwas mehr zur Brust zu nehmen, im positiven Sinn

Code: ● Elternrolle > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_1_anonymisiert, Pos. 77](#)

viele Frauen, weil sie in der Situation drin sind, die haben funktioniert, ja, aber sich in eine Situation einfinden ist nochmals ein ganz anderes Niveau für eine Frau als einfach funktionieren

Code: ● Elternrolle > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_1_anonymisiert, Pos. 77](#)

auch für den Übergang, oder, man fragt häufig die Frau, ja wie wollen sie es dann.

Code: ● Elternrolle > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_1_anonymisiert, Pos. 78](#)

Dass man dann vielleicht bewusst mal Männer etwa mehr einstellt, dass die Frau auch mal Entlastung hat, weil, (...) wenn ich jetzt mal die Gefühlswelt anschau mit den Ups and Downs, wo wir beide gehabt haben, ich glaube einfach, aus der ganzen biologischen Komponenten, Frauen sind viel extremer in dem drin und schon ich als Mann bin schon extrem gewesen, also ich kann mir das gar nicht vor / es fehlt mir an Vorstellungskraft, oder Einfühlungskraft, dass mir vorzustellen können. Ich weiss einfach, was sie geleistet ist viel mehr als ich geleistet habe

Code: ● Elternrolle > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_1_anonymisiert, Pos. 78](#)

Wir haben dann relativ schnell einfach angefangen auszuprobieren, wir waren auch nicht berührungsängstlich. Mein Traum ist es immer gewesen, eigentlich, mit den Kindern in den Wald spazieren gehen in dem Ergo drin, in dem schönen Tuch drin, das hat er auf beugen und brechen nicht geschätzt, da haben wir uns neu orientieren müssen und so haben wir uns einfach durch alles durchgetestet und immer geschaut, was will er, was will er nicht

Code: ● Elternrolle > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

[Interview_1_anonymisiert, Pos. 121](#)

wir sind natürlich am Anfang 18 Stunden pro Tag dort gewesen, und dann haben wir runtergefahren mal auf 14 Stunden und dann sind wir irgendwo bei 16 Stunden eingependelt gewesen, plus minus. Und wir sind halt /, und das ist meine Überzeugung, das hilft dem Kind sehr stark, dass er sich an die Eltern gewöhnt und nicht an ein Umfeld.

Code: ● Elternrolle > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_1_anonymisiert, Pos. 124](#)

diese Kämpfe, wieso führt man solche Kämpfe, wenn man es jetzt archaisch beschreiben will, es geht um das Wohl vom Kind, und, da bin ich halt schon auch ein Typ, da akzeptiere ich nicht einfach eine Aussage, es ist halt für alle so. Sondern, da ist immer für mich die Frage, was ist das Beste für das Kind?

Code: ● Elternrolle > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 168

Ja, und das war das Problem, dass sie mussten mit mir reden wegen der Operation, wir mussten als Eltern unterschreiben, ja. Und ich ging trotzdem, ja. Im Wochenbett hiess es, man darf nicht gehen, aber ich musste gehen. Ich musste verlassen Spital, ja.

Code: ● Elternrolle > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 22

Und dann haben sie auch gesagt, wir dürfen jederzeit anrufen, und sagen, wir wollen keine Operation. Und das bedeutet, sie stirbt, ja. Verstehen sie, dass das, dieser Megadruck, ja, du musst so in einer kurzen Zeit diese Entscheidung treffen, ja, und ich habe sie dort kurz gesehen, sie war, also, wissen sie, 690gr, blau, und, in so einem Zustand, ich habe gedacht, mein Gott, wollen sie vielleicht ein Experiment machen, haben sie überhaupt eine Chance, ja. Das hat mich ein bisschen belastet (ja, das glaube ich), das man hat wenig Chancen gegeben, ja.

Code: ● Elternrolle > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 23

Und zum Glück haben wir uns für die Operation entschieden, den sonst

Code: ● Elternrolle > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 24

Zweite, oh mein Gott, wie schaff ich das, ohne Hilfe. Ich musste zu Hause vorbereiten, ich muss das und das und (...) ich muss, ich habe mich natürlich auch (...) also wissen sie, ich wollt irgendwie perfekt sein, perfekte Mutter, ja

Code: ● Elternrolle > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 44

ich wollte das irgendwie auf keinen Fall irgendwie eine Infektion oder etwas / oder zu warm oder zu heiss zu Hause muss alles / und das ist ein Druck, ja. Wie schaff ich das in kurzer Zeit, plus ich muss von morgens bis abends bei B. sein, ja. Wann soll ich das machen?

Code: ● Elternrolle > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 44

Sprecher I: Und dieser Druck, Stress, Ängste, das hatte er weniger? #00:38:55-3#

Sprecher B2: Ja, weniger (lacht). Er ist ein ruhiger Mann und ja, er wusste, alles mache ich (hat sich auf sie verlassen), ja ja, voll, ja, mit Freude, (lacht).

Code: ● Elternrolle > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 110-111

Ich brauchte mehr Hilfe und er hat noch für sich Hilfe erwartet, keine Ahnung (lacht), das war total ein Missverständnis bei uns. Das war auch für uns eine schwierige Zeit, ja. (unv.) sind die Männer ein bisschen egoistisch. Also nicht alle, ja.

Code: ● Elternrolle > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_2_anonymisiert, Pos. 113](#)

Ja ja, und ich brauch mehr Hilfe und er hat mir mal gesagt, er brauche zwei Stunden am Tag für sich nach der Arbeit, ja (er) er ja, und ich habe mich gefragt, ich brauche auch für mich (ich hätte auch gerne) aber ich hatte das nicht und das hat mich verrückt gemacht, diese zwei Stunden pro Tag, das ist / (lächelt)

Code: ● Elternrolle > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_2_anonymisiert, Pos. 115](#)

Ja etwa drei, vier Tage (konnte er nicht länger Vaterschafts /) Ja das war schwierig, weil eben, man muss auch diese Medikamente, wissen sie, auch, sie muss ruhig halten, wenn ich in diese Sonde und das war schwierig auch, bei Medikamentengabe war schwierig.

Code: ● Elternrolle > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_2_anonymisiert, Pos. 117](#)

Ich kam meistens am Morgen und ging um zwölf Uhr nachts nach Hause. Verstehen Sie? Ich war den ganzen Tag im Spital für Kinder, vom Morgen bis zum Abend. (ist das möglich, man darf so lange bleiben, wie man will?) Ja. Auch in der Nacht darf man bleiben, aber es reichen die Kräfte nicht, weil man hat dort kein Bett, nichts

Code: ● Elternrolle > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_2_anonymisiert, Pos. 172](#)

Da sind so einige Sachen gewesen, die ich ähm , die man so hingenommen hat in dieser, ja, Notsituation, wo man ja auch total unter Schock steht und überhaupt keine klaren Gedanken fassen kann, man lässt so Vieles geschehen und mit sich machen, ohne darüber nachzudenken, weil's dann halt einfach so ist in der Notsituation

Code: ● Elternrolle > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_3_anonymisiert, Pos. 23](#)

Mein Partner wurde nach Hause geschickt. Und das sind so Sachen / und er ist dann auch nach Hause gefahren, wir waren völlig unter Schock. Und zu sagen, dass der Partner dann gehen muss, nachdem man gerade von Null auf Hundert ein Kind in der 26. Woche geboren hat, und nicht weiss, ob das Kind das überlebt, und der Partner muss dann alleine nach Hause fahren, man ist selber alleine in diesem Spital, finde ich ganz schlimm, finde ich eine ganz ganz fürchterliche Elternbetreuung

Code: ● Elternrolle > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_3_anonymisiert, Pos. 24](#)

Klar, sind ihre Regeln und Statuten, aber dass ich gerade ein Kind geboren habe, und dass es für sie natürlich Alltag ist, aber für MICH NICHT als Mutter, und dass es für mich ganz ganz schlimm ist, ähm ja, das finde ich ganz dramatisch

Code: ● Elternrolle > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_3_anonymisiert, Pos. 27](#)

und mir fiel es wahnsinnig schwer, mir persönlich, mich von ihm zu trennen. Wegzugehen vom Bett. Denn ich muss sagen, ich wurde dann auch nach / sie wollten mich nach drei Tagen entlassen, (unv.) da ich eine natürliche Geburt hatte, und sich alles gut zurückgebildet hat, wollten sie mich nach drei Tagen entlassen und ich hab geweint und gesagt, ich will aber nicht gehen

Code: ● Elternrolle > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_3_anonymisiert, Pos. 37](#)

Und dann war ich hin und hergerissen zwischen, ich muss mein Kind alleine lassen oder mein Partner zu Hause.

Code: ● Elternrolle > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 37

Und ich bin drei Monate lang bin ich jeden Tag war ich um kurz vor zehn, weil unsere Besuchszeiten waren damals von 10 Uhr morgens bis 10 Uhr abends. Und da war ich jeden Morgen kurz vor 10 Uhr im Spital und das ist ja doch ein Strecke von insgesamt einer Stunde mit parken in der Tiefgarage und hoch und so weiter, bis ich auf der Neo war, war es doch fast eine Stunde, die ich Fahrtweg hatte. Und ich war jeden Abend da. Von morgens kurz vor 10 bis abends um neun, halbzehn, zehn war ich jeden Tag drei Monate im Spital, jeden Tag. Und das ab vier Tage nach der Geburt, es gab nicht EIN einziger Tag, an dem ich nicht im Spital war. Drei Monate lang

Code: ● Elternrolle > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 38

Ich habe mir immer ein Wochenbett gewünscht, das war mir immer heilig, ich habe sechs Wochen Wochenbett, und ich hatte gar nichts. Man hat nach vier Tagen (unv.) , geht nach Hause und fährt dann jeden Tag zwei Stunden mit dem Auto hin und her und sitzt da auf dieser Intensivstation.

Code: ● Elternrolle > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 39

Ich konnte mich weder lösen noch (unv.) , ich konnte auch nicht zwischendurch nach Hause fahren, das war ich nicht in der Lage dazu. Ich musste immer bei ihm sein, das war für mich nicht anders möglich.

Code: ● Elternrolle > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 41

Wir haben sehr früh, von Anfang an die Pflege mitübernommen, dieser Morgencare, der wurde immer erst gemacht, wenn wir da waren, den haben wir ganz oft erst am Nachmittag gemacht

Code: ● Elternrolle > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 42

von uns kam dann aber auch der Wunsch, dass wir beim Care dabei sind. Ich habe gesagt, ich möchte beim Care dabei sein, ich möchte da helfen, und deswegen haben sie es nie in der Frühschicht gemacht, sondern immer am Nachmittag, weil ich gesagt hab / weil ich konnte ja nicht da sein um sieben, wenn der Care war, und sie haben es immer am Nachmittag gemacht, auch wenn mein Partner um 17 Uhr da war, dass wir es zusammen machen können. Mit Elektroden wechseln, ölen

Code: ● Elternrolle > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 44

Oder, ich bin dann morgens / immer wenn ich gekommen bin, habe ich das ganze Protokoll gelesen. Wie war sein Apnoe-Score, wie viele Ausfälle hatte er, wieviel Sauerstoff hat er bekommen, welchen Flow hatte er, wann hatte er den Bronx(unv.) gehabt, wann das andere Teil (greift sich in die beiden Nasenlöcher, handelt sich um ein Sauerstoffgerät). Wie viele Stunden hat er das gehabt, wann wurde das gewechselt. Irgendwann kennt man sich ja aus, irgendwann kann man die Protokolle lesen man ist ja irgendwann ja dann schon auch Experte ein Stück weit.

Code: ● Elternrolle > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 51

aber für mich persönlich als Mutter, sind Sachen, die mich ganz ganz schlimm belastet haben und auch bis heute Bilder, die ich nicht aus meinem Kopf kriege, ja, ganz schlimm für mich.

Code: ● Elternrolle > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_3_anonymisiert](#), Pos. 52

ich habe ja die ersten Wochen alle vier Stunden Tag und Nacht gepumpt, das war immer wahnsinnig aufwändig, gerade auf der Neo, das alles (unv.), dann desinfizieren, machen, tun, beschriften, also das nimmt wahnsinnig viel Zeit in Anspruch. Da war ich ja selber körperlich fix und fertig, musste zwischendurch ja noch irgendwo essen, weil ich ja nicht nach Hause gefahren bin oder so. Ja und wenn man dann die Wahl hat zwischen, ich rede jetzt ne Stunde mit der Frau oder ich bleib bei meinem Kind und Kängururuhe, ja dann bleib ich beim Kind und Kängururuhe, ganz einfach, also.

Code: ● Elternrolle > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_3_anonymisiert](#), Pos. 55

Und darum musste ich mich auch kümmern, zum Psychologen zu gehen, die mich krankschreibt, und das alles auch in der Zeit, wo ich am liebsten eigentlich bei meinem Kind geblieben wäre.

Code: ● Elternrolle > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_3_anonymisiert](#), Pos. 58

Das ist genauso wie, nur Eltern, die selber ein Frühchen haben, die die Neozeit erlebt haben, können nachempfinden, was es bedeutet, sein Kind NICHT nach Hause nehmen zu dürfen. Angst zu haben, zu bangen oder in ihrem Fall auch schlimmeres noch zu all dem. Sonst kann das niemand, NIEMAND wird je nur ansatzweise nachempfinden können, und deswegen kommt für mich kein Psychologe in Frage, der sich in diesem Gebiet nicht auskennt.

Code: ● Elternrolle > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_3_anonymisiert](#), Pos. 63

Klar geben sie die Nummer von der Psychologin (aber man muss sie selber bezahlen), und ja, man ist natürlich selber gefordert da hinzugehen und sich die Zeit zu nehmen, aber ich finde, man hat einfach gar nicht die Zeit. Gerade wenn man sowas überstanden hat und das Kind zu Hause ist, da gibt man sein Kind nicht mal schnell ab. Einfach nicht möglich. Also für mich persönlich nicht. Für mich wars nicht möglich (das kann ich mir gut vorstellen). Und die Unterstützung hat mir da komplett gefehlt. Auch bis heute. Weil auch ich jemand bin, der (...) für mich ist es das, was ich nie vergessen werde, mich wird's mein Leben lang begleiten. Die Erinnerungen werden schwächer, auch die Dramatik der Gefühle nimmt ab, mit den Jahren. Aber grad, wenn ich dann so darüber rede, mal wieder, sind es Momente, die ich nie vergessen werde. Und die mich geprägt haben, Bilder, die mich geprägt haben, Momente. Ja und da fühle ich mich schon alleingelassen. Ich find, da ist man zu Hause und niemand ist da

Code: ● Elternrolle > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_3_anonymisiert](#), Pos. 65

Weil, ich muss sagen, dass ich mich nicht als Mutter gefühlt habe, für mich wars ganz schlimm, weil ich meine Schwangerschaft wahnsinnig genossen habe und sehr stolz war auf meinen dicken Bauch, ihn sehr präsentiert habe, eine ganz stolze Schwangere war. Und dann nach Hause zu gehen, OHNE Kind. Man geht einkaufen, OHNE Kind. Und niemand weiss, dass man Mama ist. Fand ich ganz schlimm. Und ich habe mich nicht als Mama gefühlt, weil ich einfach nicht die Verantwortung für mein Kind hatte. Ich hatte nie die Verantwortung für ihn. Das waren ja immer die Ärzte und Pflegerin. Ich hatte ihn nachts nicht. Ich hatte ihn nicht 24 Stunden bei mir. Deswegen habe ich mich nicht als Mama gefühlt. Aber ich wollte ihn unbedingt natürlich bei mir haben und habe mich darauf gefreut, dass er endlich, dass ich ihn endlich ganz, wir ihn bei uns haben, 24 Stunden, und nicht mehr, und nicht mehr jeden Tag von ihm verabschieden müssen.

Code: ● Elternrolle > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_3_anonymisiert](#), Pos. 70

ich habe mir gesagt, das ist so unnatürlich, das fühlt sich nicht richtig an. Das fühlt sich einfach NICHT richtig an, nach Hause zu fahren. Das fühlt sich nicht gut an. Das ist nicht ok. So sollte das nicht sein.

Code: ● Elternrolle > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_3_anonymisiert, Pos. 72](#)

ähm so als Mutter / man könnte ja meinen, so als FABE könnte man es ein bisschen realistisch einschätzen, aber absolut nicht, da bin ich voll und ganz Mutter,

Code: ● Elternrolle > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

[Interview_3_anonymisiert, Pos. 122](#)

Aber was soll man machen, man fühlt sich da so ein bisschen ausgeliefert und so ein bisschen hilflos,

Code: ● Elternrolle > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_4_anonymisiert, Pos. 13](#)

Aber ich hatte schon immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich / ich hatte so das Gefühl, das ist vielleicht auch ein Mutterinstinkt, dass ich wie irgendwie immer gucken musste, also da war die eine oder andere Situation, wo ich dann darauf aufmerksam gemacht habe, so, gucken sie doch mal, wie die Sauerstoffsättigung / , gut, ich habe vielleicht auch einen anderen Blickwinkel durch meinen Beruf, ja. Da sagt mir der Monitor und so im Allgemeinen natürlich / alles, was man da so hört und sieht, ja, da kann ich vielleicht mehr beurteilen, aber da, ja hatte ich eher selber immer so das Gefühl, dass ich so ein bisschen gucken musste, dass da / ja es waren keine drastischen Sachen, aber der CPAP sass mal immer wieder nicht richtig, die Sauerstoffversorgung ist immer mal wieder in den Keller gerutscht, dann hatte sie so eine blöde Druckstelle auf der Nase,

Code: ● Elternrolle > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_4_anonymisiert, Pos. 13](#)

also ich war natürlich tagtäglich da, und ich habe eben meine Milch abgepumpt und sie einmal täglich hingebracht. Ich war immer vormittags da und dann am Nachmittag gegen Abend dann nochmal mit meinem Mann.

Code: ● Elternrolle > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_4_anonymisiert, Pos. 33](#)

Er hat sich dann zum Schluss / ähm er konnte irgendwie nicht mehr ins Spital gehen, ja. Er hatten dann / hat dann wie so eine Blockade gehabt, das war dann so die letzten zwei, drei Wochen, ja, und dann habe ich auch gesagt, ja, mir würde das / , ich könnte auch irgendwann nicht mehr, aber, unser Kind liegt da und es braucht unsere Unterstützung.

Code: ● Elternrolle > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_4_anonymisiert, Pos. 33](#)

Er hat natürlich / er musste dann irgendwie natürlich nach einer Woche oder so, musste er wieder arbeiten. Er war tagtäglich in der Arbeit und hatte natürlich auch dementsprechend Stress

Code: ● Elternrolle > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_4_anonymisiert, Pos. 33](#)

Gut ich habe als Ärztin natürlich auch irgendwie nicht so das Problem mit Spitälern, ja, oder es ist jetzt irgendwo eine natürlichere Umgebung / , kann man natürlich auch nicht sagen, aber das ist durch meine klinische Ausbildung, ja, das ist / ja, ich habe einfach nicht so diese Berührungängste oder mir fällt es jetzt nicht ganz so schwer und natürlich konnte oder wollte ich sie natürlich nicht alleine lassen

Code: ● Elternrolle > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

[Interview_4_anonymisiert, Pos. 33](#)

Denn es ist jeden Abend so schwergefallen, sie da zurückzulassen.

Code: ● Elternrolle > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_4_anonymisiert, Pos. 36](#)

Und je nachdem, welche Pflegende dann gerade Dienst hatte, ist es mir weniger schwergefallen, ja, oder dann doch irgendwie sehr schwer. Also ja, ohne da jetzt irgendwem was zu wollen, da hat sicherlich jeder irgendwie so sein Bestes gegeben, aber, das ist auch bei Ärzten, jeder hat da so unterschiedliche Qualitäten und Qualifikationen, ja,

Code: ● Elternrolle > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_4_anonymisiert, Pos. 36](#)

Und in diesen wöchentlichen Gesprächen hat man ja so Fortschrittsgespräche gehabt, was ist gut, was ist vielleicht noch nicht so gut und so weiter und so fort. Das war, ja das war eine ganz klare Kommunikation und da habe ich natürlich auch selber ähm dann immer sehr nachgefragt, ja.

Code: ● Elternrolle > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

[Interview_4_anonymisiert, Pos. 42](#)

manche Kinder fangen ja einfach spät an zu sprechen, vielleicht wär sie einfach grundsätzlich auch der Typ dafür gewesen, aber so vom Wortschatz her, irgendwann hat mich das so ein bisschen / ja als Mutter oder so, vielleicht / (unv.) nein, übertrieben glaub ich nicht, ne, aber man hat ja einfach immer so ein, ein Bauchgefühl, was vielleicht irgendwie fürs Kind gut sein könnte, ja. Und geht sie gerne hin, das macht ihr Spass.

Code: ● Elternrolle > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

[Interview_4_anonymisiert, Pos. 71](#)

Hauptkategorie 1: Erfahrungen während der Zeit im Spital - Code: Aussagen zu Gefühlen / Befinden

Etwas, das er nicht gerne gehabt hat, hat er sich eingesetzt. Und das hat natürlich unheimlich vertraut, will man dort, oder ich, eine wahnsinnige Lebenskraft und Lebenswille festgestellt hat oder zumindest wahrgenommen habe. Und von dem her kann ich für mich sagen habe ich grosses Vertrauen in A. gehabt und dadurch ein gutes Gefühl

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

[Interview_1_anonymisiert, Pos. 13](#)

ähm ich denke mal, bei meiner Partnerin, mit der ganzen Hormonumstellung, also sie ist schon noch ein wenig emotionaler gewesen, aber auch sie hat sehr schnell Vertrauen gefasst in ihn.

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

[Interview_1_anonymisiert, Pos. 14](#)

Alles in Allem kann man aber auch sagen, der A. natürlich, er hat das einfach super gemeistert.

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

[Interview_1_anonymisiert, Pos. 21](#)

Und das habe ich nicht gerne gehabt

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_1_anonymisiert, Pos. 23](#)

Und da ist natürlich eine Dankbarkeit extrem stark und warum ich das jetzt als zweites gebracht habe, die Dankbarkeit hat natürlich immer in mir innere Konflikte ausgelöst, wenn ich Sachen diskutieren habe wollen

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

[Interview_1_anonymisiert, Pos. 29](#)

Und da ist natürlich eine Dankbarkeit extrem stark und warum ich das jetzt als zweites gebracht habe, die Dankbarkeit hat natürlich immer in mir innere Konflikte ausgelöst, wenn ich Sachen diskutieren habe wollen

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_1_anonymisiert, Pos. 29](#)

Nichtsdestotrotz ist es für uns auch hochemotional gewesen natürlich

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_1_anonymisiert, Pos. 30](#)

Und da hat sich das Gespräch relativ emotionalisiert, es hat sich hinaufgesteigert, also, ich habe mich da auch /, ich bin auch richtig verrückt geworden, das habe ich auch gesagt, ich habe gesagt, schauen sie, wir müssen das Gespräch abbrechen jetzt, wenn das so weiter geht, weil ich finde es erstens mal nicht professionell

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_1_anonymisiert, Pos. 34](#)

und ich habe immer gedacht, ok, jetzt sind wir beim Schlimmsten und das ist natürlich ein unangenehmes Gefühl

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_1_anonymisiert, Pos. 41](#)

wenn ich jetzt mal die Gefühlswelt anschau mit den Ups and Downs, wo wir beide gehabt haben, ich glaube einfach, aus der ganzen biologischen Komponenten, Frauen sind viel extremer in dem drin und schon ich als Mann bin schon extrem gewesen, also ich kann mir das gar nicht vor / es fehlt mir an Vorstellungskraft, oder Einfühlungskraft, dass mir vorzustellen können

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_1_anonymisiert, Pos. 78](#)

Und dann haben sie auch gesagt, wir dürfen jederzeit anrufen, und sagen, wir wollen keine Operation. Und das bedeutet, sie stirbt, ja. Verstehen sie, dass das, dieser Megadruck, ja, du musst so in einer kurzen Zeit diese Entscheidung treffen, ja, und ich habe sie dort kurz gesehen, sie war, also, wissen sie, 690gr, blau, und, in so einem Zustand, ich habe gedacht, mein Gott, wollen sie vielleicht ein Experiment machen, haben sie überhaupt eine Chance, ja. Das hat mich ein bisschen belastet (ja, das glaube ich), das man hat wenig Chancen gegeben, ja.

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_2_anonymisiert, Pos. 23](#)

zuerst war ich ein bisschen skeptisch,

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_2_anonymisiert, Pos. 35](#)

rückblickend ist es für mich immer noch eine ganz traumatische Erfahrung, ganz fürchterlich und traumatisch

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 22

Emotional wars aber sehr traumatisch und ähm , ja, sehr belastend und war keine schöne Erfahrung.

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 23

Aber im Nachhinein doch viele Sachen, wo man sich gewünscht hätte, dass sie anders gelaufen wären.

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 23

Klar, sind ihre Regeln und Statuten, aber dass ich gerade ein Kind geboren habe, und dass es für sie natürlich Alltag ist, aber für MICH NICHT als Mutter, und dass es für mich ganz ganz schlimm ist, ähm ja, das finde ich ganz dramatisch

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 27

dann weiss ich, wurden wir dann alleingelassen nach diesem Gespräch, die Pflegerin war noch da, hat uns dann so ein bisschen beruhigt. Aber es war ganz schlimm für uns. Also mir ging / mir war nach Brechen und Durchfall / also nur heulen, weil ich es überhaupt nicht abschätzen konnte, ja, da fühlte man sich doch sehr alleingelassen

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 31

es wurde uns einfach rational erklärt von diesem Arzt. Aber was das jetzt alles bedeutet, auch für seine Entwicklung und für später oder ob er es überhaupt schafft, da haben sich die Ärzte immer sehr sehr ähm ja, sehr bedeckt verhalten. Und ist mir schon klar, sie können sich wahrscheinlich nicht hinstellen und sagen, ihr Kind schafft das, weil sie es selber nicht wissen. Aber diese Schwebel ähm ist dann schon sehr hart.

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 35

und mir fiel es wahnsinnig schwer, mir persönlich, mich von ihm zu trennen. Wegzugehen vom Bett. Denn ich muss sagen, ich wurde dann auch nach / sie wollten mich nach drei Tagen entlassen, (unv.) da ich eine natürliche Geburt hatte, und sich alles gut zurückgebildet hat, wollten sie mich nach drei Tagen entlassen und ich hab geweint und gesagt, ich will aber nicht gehen

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 37

Und das ist auch eine extrem körperliche Belastung für mich gewesen.

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 39

Und das war körperlich und psychisch immer eine extreme Belastung

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 41

wir waren eine spezielle Truppe damals, wir waren vier, fünf Mütter, die alle extreme Frühchen hatten, und wir haben bis heute noch Kontakt. Wir sind ganz eng miteinander gewesen, waren viel zusammen Mittagessen, und Kaffee trinken, wir waren eine spezielle Truppe, wir haben alle um dasselbe Datum Kinder bekommen und waren alle drei Monate und länger im Spital und wir haben bis heute Kontakt, wie gesagt.

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

[Interview_3_anonymisiert, Pos. 46](#)

Und es gab auch Situationen, wo ich mich tatsächlich auch beschwert habe, beziehungsweise dann auch im Gespräch mit der Leitung und gesagt hab, da sind jetzt so ein zwei Sachen vorgefallen, die für MICH, als Mutter, nicht ok sind. Die gehen für mich nicht. Da sind Sachen vorgefallen, die sind einfach nicht ok.

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_3_anonymisiert, Pos. 49](#)

Und hatte gesehen, er hatte sechs Stunden Bronx(unv.) , also diese, die da so die Nase wegdrücken, und ich weiss einfach, dass er das ganz ganz blöd fand und dass er sicherlich im Bettchen lag, in dieser geschlossenen Isolette und vor sich hin gejamert und geweint hat, weil es ihn gestört hat und er sich ja nicht wehren konnte und es nicht gewechselt wurde. Und das sind dann so Sachen, die haben mir das Herz gebrochen

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_3_anonymisiert, Pos. 51](#)

Oder zu sehen, dass sein ganzer Mund verklebt war, oder seine Äuglein und er sie nicht öffnen konnte. Es wurde nicht gewaschen. Und das sind so Sachen, dir haben mich WAHNSINNIG gemacht. Da hät ich SCHREIEN können. Ich hät SCHREIEN können, dass ich meinem Kind ja selber nicht das Gesicht waschen kann, die Augen und den Mund sauber, er kriegt den M / er möchte schreien und kriegt den Mund nicht auf, weil der so verklebt ist. Er möchte die Augen öffnen und kriegt die nicht auf, weil die verklebt sind. Ich weiss, das ist medizinisch alles nicht wichtig, aber für MICH als MUTTER, ein Albtraum, schlimm, ich konnte nicht ertragen. Und das sind so Sachen (...)

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_3_anonymisiert, Pos. 52](#)

aber für mich persönlich als Mutter, sind Sachen, die mich ganz ganz schlimm belastet haben und auch bis heute Bilder, die ich nicht aus meinem Kopf kriege, ja, ganz schlimm für mich.

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_3_anonymisiert, Pos. 52](#)

ich habe ja die ersten Wochen alle vier Stunden Tag und Nacht gepumpt, das war immer wahnsinnig aufwändig, gerade auf der Neo, das alles (unv.), dann desinfizieren, machen, tun, beschriften, also das nimmt wahnsinnig viel Zeit in Anspruch. Da war ich ja selber körperlich fix und fertig, musste zwischendurch ja noch irgendwo essen, weil ich ja nicht nach Hause gefahren bin oder so. Ja und wenn man dann die Wahl hat zwischen, ich rede jetzt ne Stunde mit der Frau oder ich bleib bei meinem Kind und Kängurruhe, ja dann bleib ich beim Kind und Kängurruhe, ganz einfach, also.

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_3_anonymisiert, Pos. 55](#)

Fand ich auch eine ganz schreckliche Erfahrung, dass man überhaupt auf diese Station kommt. Für mich persönlich find ichs nicht schön. Ich war zwar auch mit einer Frau auf dem Zimmer, die auch ein Frühchen hatte, aber nebenan diese

Milchglasfenster, wo man die Kinder hört, die Kinder / ich weiss, dass ich mitten in der Nacht nach der Geburt die Krankenschwester gerufen hab, weil ich gesagt hab, hier schreit ein Kind, warum schreit hier ein Kind? Und sie sagt, Frau D., ich bin grad bei dem Kind, ich bin jetzt gekommen, weil sie mich gerufen haben, aber ich hab das Kind auf dem Arm. Aber das war / ich habe vielleicht eine Stunde geschlafen nach der Geburt und ich habe nur dieses schreiende Kind gehört

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_3_anonymisiert, Pos. 56](#)

Und auch dann dieses Aufstehen morgens, sich fertig machen, essen holen und alle Frauen mit ihren Babys (und Sie haben Ihres nicht dabei). Schlimm, absoluter Altraum, fand ich auch ganz ganz eine schlimme Sache, dass man da (...) (das ging mir genauso) Fand ich ein Altraum. Und auch so dieser Gedanke, die sehen mich, aber wo ist denn ihr Kind? Warum hat die denn nicht ihr Kind bei sich. Ganz schlimm

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_3_anonymisiert, Pos. 57](#)

Ich musste zum Psychologen gehen und mich krank schreiben lassen, damit ich überhaupt Geld bekomme. Sonst hätte ich drei Monate unbezahlten Urlaub gehabt, also das finde ich auch eine absolute Schweinerei, dass man da überhaupt nicht / man kriegt eine Frühgeburt und wird bestraft, indem man dann kein Geld bekommt, weil der Mutterschutz erst begonnen hat.

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_3_anonymisiert, Pos. 58](#)

Weil, ich muss sagen, dass ich mich nicht als Mutter gefühlt habe, für mich wars ganz schlimm, weil ich meine Schwangerschaft wahnsinnig genossen habe und sehr stolz war auf meinen dicken Bauch, ihn sehr präsentiert habe, eine ganz stolze Schwangere war. Und dann nach Hause zu gehen, OHNE Kind. Man geht einkaufen, OHNE Kind. Und niemand weiss, dass man Mama ist. Fand ich ganz schlimm. Und ich habe mich nicht als Mama gefühlt, weil ich einfach nicht die Verantwortung für mein Kind hatte. Ich hatte nie die Verantwortung für ihn. Das waren ja immer die Ärzte und Pflegerin. Ich hatte ihn nachts nicht. Ich hatte ihn nicht 24 Stunden bei mir. Deswegen habe ich mich nicht als Mama gefühlt. Aber ich wollte ihn unbedingt natürlich bei mir haben und habe mich darauf gefreut, dass er endlich, dass ich ihn endlich ganz, wir ihn bei uns haben, 24 Stunden, und nicht mehr, und nicht mehr jeden Tag von ihm verabschieden müssen.

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_3_anonymisiert, Pos. 70](#)

Weil ich JEDEN Tag geweint hab, JEDEN Tag, es verging KEIN einziger Tag auf der Neo, an dem ich NICHT geweint habe. Dass es mir das Herz gebrochen hat, ihm am Abend Tschüss zu sagen. Und ihn allein zu lassen (weinerliche Stimme) schlimm, schlimm

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_3_anonymisiert, Pos. 70](#)

ich habe mir gesagt, das ist so unnatürlich, das fühlt sich nicht richtig an. Das fühlt sich einfach NICHT richtig an, nach Hause zu fahren. Das fühlt sich nicht gut an. Das ist nicht ok. So sollte das nicht sein.

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_3_anonymisiert, Pos. 72](#)

Was ich ganz ganz schlimm fand zu diesem Thema, so Sprüche, die man so bekommen hat, „herzlichen Glückwunsch zur Geburt ihres Sohnes“, das habe ich so oft gehört in den ersten Tagen, und ich hätte jedesmal schreien können. Jeder Arzt, jede Pflegerin „herzlichen Glückwunsch zur Geburt ihres Sohnes“. Ich hät schreien können

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 137

Ich hätte am liebsten gesagt, „mein herzliches Beileid“ müssen sie sagen, mein Beileid, dass ihr Kind so früh geboren wurde. Es tut mir so unendlich leid. Und nicht „herzlichen Glückwunsch“, das hat sich für mich so falsch angehört

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 138

Ich weiss noch, für MICH, ich hätte schreien können, das klang so absurd, das klang so absurd zu sagen „herzlichen Glückwunsch“. Ich dachte immer, warum gratuliert man mir zu dem schlimmsten Tag meines Lebens? Der schlimmste Tag meines Lebens! Verdammt, da hat man mir doch nicht „herzlichen Glückwunsch“ zu sagen

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 139

Aber was soll man machen, man fühlt sich da so ein bisschen ausgeliefert und so ein bisschen hilflos,

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 13

Alles in Allem haben wir uns da im Spital gut aufgehoben gefühlt

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 14

Ja, ja, sehr, sehr belastend, also extrem belastend, auch dadurch, ja, weil einfach alles so plötzlich kam und ähm weil es mir dann auch sehr schlecht ging, weil ich auch auf der Intensivstation lag, ja, ähm und es mir dann einfach auch körperlich sehr schlecht ging, ja.

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 16

Und weil ich sie auch gar nicht / es war alles sehr unnatürlich, ich konnte sie ja gar nicht direkt bei mir haben, ich war wie im Delirium, als sie entbunden wurde, ja, ich war vollgepumpt mit Medikamenten und habe sie, glaube ich, erst nach 48 Stunden das erste Mal irgendwie gesehen ähm und das war / auch die Zeit so danach, man hat sich dann so eingespielt und zurechtgefunden, ähm , aber es war schon eine enorme Belastung, ja.

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 16

Wir sind dann nach sechs Wochen in ein anderes Spital verlegt worden. Weil, wir durften nicht dableiben, weil halt Platz gebraucht wurden für die ganz Kleinen, die so kritisch waren wie D. am Anfang. Und, ähm das war dann auch nochmals sehr einschneidend, da waren wir nicht mit einverstanden. Aber da hat man uns von Anfang an gesagt, das kann oder es wird passieren, und das hat mich nochmals sehr traumatisiert, ja, dass man sich dann in dieser schwierigen Situation nochmal neu orientieren musste, nochmal wie finden und sammeln musste. Es war zwar näher an unserem Wohnort dran, keine 10min von uns entfernt, ja, aber wieder neue Ärzte,

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 18

und dann durfte ich sie noch nicht mal begleiten im Notarztwagen, ich musste irgendwie quasi wie im Auto irgendwie hinter ihr herfahren, das war / also ich war wirklich sehr sehr gestresst und sehr traumatisiert zu der Zeit

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 20

Da war natürlich so der Brutkasten, da hat man natürlich so das Gefühl, dass man, na, war ja eigentlich quasi noch wie ein Embryo, war ja nicht so ein (unv.) Baby zu erkennen, ja einfach ein unfertiges Baby eigentlich. Und das war / also da habe ich nochmals ziemlich einen Nervenzusammenbruch gehabt, ja, das war, das war wirklich hart, ja, natürlich so diese Unsicherheit, eben, dass man gar nicht wusste, was kommt jetzt, was wird sie für Probleme haben gesundheitlich, wie geht sich das jetzt irgendwie aus, das war wirklich / das war sehr hart.

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 27

so ein Schlauch in der Nase, um so ein bisschen Sauerstoff dann immer zugeführt wurde, zu bekommen, ja. #00:16:00-3#

Klar, das wurde ihr dann auch irgendwann weggenommen, was dann auch nochmal eine ziemliche Stresssituation für mich war, weil (...) weil ich mir das so gar nicht vorstellen konnte, dass sie dann so ohne die Unterstützung (unv.) was dann irgendwann sein muss ja, aber es gab da so diverse, diverse Stresssituationen einfach, die wir dann so hatten, ja.

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 31-32

Ja, das war aber, wie gesagt, sehr belastend alles

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 34

Denn es ist jeden Abend so schwergefallen, sie da zurückzulassen.

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 36

Und das / also wir wurden zwar auch irgendwie auf diese Verlegung schon rechtzeitig oder sehr früh hingewiesen, aber das ist natürlich auch echt so ein bisschen ungünstig, ja. Also es gab zwar schon eine frühe Ankündigung verbal, aber die Vorbereitung, das hat mich trotzdem getroffen, wie, wie der Blitz, ja, das war wirklich / Mir ging es dann nochmal gar gar nicht gut, nochmal, ja

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 77

Und man hat ja auch nicht / man muss ja auch in der Situation / ich würd jetzt sagen, dass man dann ja auch nicht so alle zehn Sinne beisammen hat, ja, das man ja / auch ich hab mich ganz oft so gefühlt, wie mit einem Brett vor dem Kopf, dass man gar nicht so richtig reaktionsfähig sich fühlt, wie das vielleicht sonst irgendwie der Fall ist (wie ein Hang-over) ja, so ein dauerhafter Hang-over.

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 104

Hauptkategorie 1 Erfahrungen während der Zeit im Spital - Code: Aussagen zu Setting / Ort

betreffend die ganzen medizinischen Abläufe in den ersten Tagen, das ist überfordernd gewesen

Code: ● Aussagen zu Setting / Ort > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 19

Und das zweite auch, was man auch sagen muss, man muss einfach das realistisch sehen, OHNE die Institution ... hätte es den A. nicht gegeben

Code: ● Aussagen zu Setting / Ort > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 29

Und, also, ich meine, das ist auch etwas gewesen, dass ich jede Nacht dort war am Anfang auf der IPS, das ist natürlich auf GANZ VIEL Problem, Diskussionen gestossen

Code: ● Aussagen zu Setting / Ort > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 63

Weil ähm ich habe mich dann doch auch stark mit den Spitalvorschriften angelegt gehabt, weil eigentlich wäre es so gewesen, dass ich als Vater gar nicht hätte dürfen den A. besuchen gehen.

Code: ● Aussagen zu Setting / Ort > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 65

Aber einfach, die haben das / und dann gibt es einzelne Zimmer, wo alle Elternteile ein Bett zur Verfügung haben, also ein 90cm Bett, also kann ein Elternteil immer dort schlafen.

Code: ● Aussagen zu Setting / Ort > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 67

Bedauert, dass sie nicht privat versichert war. War mit 2 Frauen im Zimmer, kam nicht zur Ruhe, hatte Stress.

Code: ● Aussagen zu Setting / Ort > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 9

Also zuerst, sie ist geboren im Spital, nachher am gleichen Tag nach Spital für Kinder haben sie sie gebracht, am gleichen Tag, ja, ich musste mich sofort von ihr trennen.

Code: ● Aussagen zu Setting / Ort > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 16

Ja, zum Wachsen, sie musste dort wachsen, für die dritte Operation, wenn sie dann erreicht 2,5kg, dann dritte Operation. Dann wieder ins Spital für Kinder für dritte Operation

Code: ● Aussagen zu Setting / Ort > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 28

Ja ja, Ich finde, das war wahrscheinlich von unserer Zeit die beste Zeit dort.

Code: ● Aussagen zu Setting / Ort > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 35

aber im Endeffekt, das war die ruhigere Zeit

Code: ● Aussagen zu Setting / Ort > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 35

JAA, diese ganzen Informationen und vor allem, dass ich nur alleine durfte im Spital sein, weil nur eine allein, also / das war auch sehr sehr schlimm, finde ich, weil / am Anfang natürlich, war der erste im Februar, wir durften noch beide sein, und nachher (unv.) nur ein Elternteil

Code: ● Aussagen zu Setting / Ort > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 51

Ich finde, dass das Spital ein gutes Spital ist. Die haben wirklich im Grossen und Ganzen sehr sehr gut uns betreut und begleitet. Aus medizinischer Sicht, aus Elternsicht.

Code: ● Aussagen zu Setting / Ort > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 22

Gerade, was Informationsfluss angeht und der Umgang auch mit den Besuchszeiten.

Code: ● Aussagen zu Setting / Ort > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 24

Mein Partner wurde nach Hause geschickt. Und das sind so Sachen / und er ist dann auch nach Hause gefahren, wir waren völlig unter Schock. Und zu sagen, dass der Partner dann gehen muss, nachdem man gerade von Null auf Hundert ein Kind in der 26. Woche geboren hat, und nicht weiss, ob das Kind das überlebt, und der Partner muss dann alleine nach Hause fahren, man ist selber alleine in diesem Spital, finde ich ganz schlimm, finde ich eine ganz ganz fürchterliche Elternbetreuung

Code: ● Aussagen zu Setting / Ort > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 24

Dann war ich dann / irgendwann nach vier Stunden habe ich ihn dann das erste Mal gesehen, das war dann um ein Uhr nachts, wo ich dann endlich auf die Neo durfte ihn sehen, da habe ich ihn das erste Mal gesehen eigentlich erst, na, nach der Geburt, vier Stunden später.

Code: ● Aussagen zu Setting / Ort > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 25

Fand ich auch eine ganz schreckliche Erfahrung, dass man überhaupt auf diese Station kommt. Für mich persönlich finde ich nicht schön. Ich war zwar auch mit einer Frau auf dem Zimmer, die auch ein Frühchen hatte, aber nebenan diese Milchglasfenster, wo man die Kinder hört, die Kinder / ich weiss, dass ich mitten in der Nacht nach der Geburt die Krankenschwester gerufen hab, weil ich gesagt hab, hier schreit ein Kind, warum schreit hier ein Kind? Und sie sagt, Frau D., ich bin grad bei dem Kind, ich bin jetzt gekommen, weil sie mich gerufen haben, aber ich hab das Kind auf dem Arm. Aber das war / ich habe vielleicht eine Stunde geschlafen nach der Geburt und ich habe nur dieses schreiende Kind gehört

Code: ● Aussagen zu Setting / Ort > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 56

Und auch dann dieses Aufstehen morgens, sich fertig machen, essen holen und alle Frauen mit ihren Babys (und Sie haben Ihres nicht dabei). Schlimm, absoluter Albtraum, fand ich auch ganz ganz eine schlimme Sache, dass man da (...) (das ging mir genauso) Fand ich ein Albtraum. Und auch so dieser Gedanke, die sehen mich, aber wo ist denn ihr Kind? Warum hat die denn nicht ihr Kind bei sich. Ganz schlimm

Code: ● Aussagen zu Setting / Ort > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_3_anonymisiert, Pos. 57](#)

Und weil ich sie auch gar nicht / es war alles sehr unnatürlich, ich konnte sie ja gar nicht direkt bei mir haben, ich war wie im Delirium, als sie entbunden wurde, ja, ich war vollgepumpt mit Medikamenten und habe sie, glaube ich, erst nach 48 Stunden das erste Mal irgendwie gesehen ähm und das war / auch die Zeit so danach, man hat sich dann so eingespielt und zurechtgefunden, ähm , aber es war schon eine enorme Belastung, ja.

Code: ● Aussagen zu Setting / Ort > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_4_anonymisiert, Pos. 16](#)

Wir sind dann nach sechs Wochen in ein anderes Spital verlegt worden. Weil, wir durften nicht dableiben, weil halt Platz gebraucht wurden für die ganz Kleinen, die so kritisch waren wie D. am Anfang. Und, ähm das war dann auch nochmals sehr einschneidend, da waren wir nicht mit einverstanden. Aber da hat man uns von Anfang an gesagt, das kann oder es wird passieren, und das hat mich nochmals sehr traumatisiert, ja, dass man sich dann in dieser schwierigen Situation nochmal neu orientieren musste, nochmal wie finden und sammeln musste. Es war zwar näher an unserem Wohnort dran, keine 10min von uns entfernt, ja, aber wieder neue Ärzte,

Code: ● Aussagen zu Setting / Ort > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_4_anonymisiert, Pos. 18](#)

und dann durfte ich sie noch nicht mal begleiten im Notarztwagen, ich musste irgendwie quasi wie im Auto irgendwie hinter ihr herfahren, das war / also ich war wirklich sehr sehr gestresst und sehr traumatisiert zu der Zeit

Code: ● Aussagen zu Setting / Ort > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_4_anonymisiert, Pos. 20](#)

Also, was ich einfach wirklich nur aus der Spitalzeit zu beanstanden hätte war dann halt so diese Verlegung und dass man da so wenig begleitet wurde, dass die psychologische Betreuung dann auch abrupt geendet ist.

Code: ● Aussagen zu Setting / Ort > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_4_anonymisiert, Pos. 65](#)

Und das / also wir wurden zwar auch irgendwie auf diese Verlegung schon rechtzeitig oder sehr früh hingewiesen, aber das ist natürlich auch echt so ein bisschen ungünstig, ja. Also es gab zwar schon eine frühe Ankündigung verbal, aber die Vorbereitung, das hat mich trotzdem getroffen, wie, wie der Blitz, ja, das war wirklich / Mir ging es dann nochmal gar gar nicht gut, nochmal, ja

Code: ● Aussagen zu Setting / Ort > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_4_anonymisiert, Pos. 77](#)

Hauptkategorie 1: Erfahrungen während der Zeit im Spital - Code: Aussagen zu Fachpersonen

ich glaube, das ist sehr menschlich unterschiedlich gewesen. Ich habe Pflegepersonal, da haben wir auch schon darüber gesprochen, wie eine Frau S., wo man also einfach ein Kränzchen binden kann, so salopp formuliert und das ist menschlich wie fachlich einfach fast ein Novum würde ich sagen, also das ist einzigartig so wie ich das wahrnehme.

Code: ● Aussagen zu Fachpersonen > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

[Interview_1_anonymisiert, Pos. 16](#)

Und da hat es Pflegepersonal gegeben, die aus meiner Sicht sensationell gewesen sind, auch Ärzte

Code: ● Aussagen zu Fachpersonen > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 17

Und dann hat es natürlich auch Erlebnisse gegeben, wo für mich nicht gegangen sind. Wir haben auch mal eine pflegende Person gehabt wo einen Umgang gepflegt hat, wo nicht uns entsprochen hat.

Code: ● Aussagen zu Fachpersonen > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 18

Und da haben wir aber sehr gut festgestellt gehabt, dass die Führungs, ähm, entsprechend /, das Führungsteam sehr gut darauf reagiert hat. Von dem her haben wir es sehr positiv wahrgenommen das Ganze.

Code: ● Aussagen zu Fachpersonen > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 18

Und meine Partnerin ist einfach dann emotional natürlich mit einer Begleitung, das ist, glaube ich, eine Theologin gewesen

Code: ● Aussagen zu Fachpersonen > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 20

Und dort drin, dort fehlt mir zum Teil einfach der gesunde Menschenverstand.

Code: ● Aussagen zu Fachpersonen > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 26

auf der anderen Seite, wie gesagt, die individuellen Begleitungen und auch das Wissen, das ich mir dadurch auch habe aneignen können oder mir beigebracht worden ist, das ist ein Novum

Code: ● Aussagen zu Fachpersonen > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 28

Und von den Personen her, das wissen sie bestens, ich glaube, das ist einfach menschlich. Mit gewissen versteht man sich besser, mit gewissen weniger

Code: ● Aussagen zu Fachpersonen > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 30

Und von den Personen her, das wissen sie bestens, ich glaube, das ist einfach menschlich. Mit gewissen versteht man sich besser, mit gewissen weniger

Code: ● Aussagen zu Fachpersonen > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 30

wo ich einfach finde, wahrscheinlich sind sie so tief in diesen Problematiken, dass sie vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen, also das grosse Ganze und fast ein wenig emotionslos werden, was ja auch nachvollziehbar ist

Code: ● Aussagen zu Fachpersonen > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 36

Und da möchte ich auch Herrn B. ein Kränzchen binden, ich glauben, Herr B. mit seiner, mit seinem Gedankengut, wo ich in der Diskussion gespürt habe, dass das nicht überall, auch bei seinen Leuten so gelebt wird.

Code: ● Aussagen zu Fachpersonen > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 67

Weil, ich muss schon sagen, meine persönliche Sicht ist in der heutigen Zeit, dass das Pflegepersonal ist völlig unterbesetzt. Und das ist eigentlich nicht gegenüber denen nicht respektvoll was sie leisten, weil ich finde schon, dass das Pflegepersonal, da habe ich viel gute Gespräche / auch die Bezahlung, das ist in ein völlig neues Licht / ich habe es in der Vergangenheit immer politisch wahrgenommen gehabt, dass es nicht gut ist, und ich habe das immer so zur Kenntnis genommen

Code: ● Aussagen zu Fachpersonen > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 68

Aber was sie dort leisten, in einer Qualität und mit Herz, das muss man schon in einer anderen Berufsgattung suchen und wird man wahrscheinlich nicht finden.

Code: ● Aussagen zu Fachpersonen > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 68

Ja, wir hatten eine Ärztin sowie Pflegefachfrau gehabt, wo für uns Hauptansprechperson gewesen sind. (ja, habt ihr gehabt, und die sind) // aber ich muss ehrlich sagen, wir haben andere Leute gesucht. Das ist so etwas das Thema, die gleiche Wellenlänge zu haben (ja) und auch die Gesp / also, (...) ich beschreibe es mal so, also wenn man zwei solche Gespräche hat, wo man eigentlich schockiert eingeleitet wird, wo man wirklich Ängste hat, dann möchte man nicht mehr ein Gespräch mit dieser Person führen

Code: ● Aussagen zu Fachpersonen > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 93

Und, das ist auch etwas gewesen, so hart wie es tönt, aber ich finde da sollte man die Eltern mehr auswählen lassen, und ich weiss genau, dann werden immer die gleichen Leute gewählt, also gerade eine Frau S., wo wir beide kennen, die wäre wahrscheinlich überbucht ((lachen) genau). Ich fände eben das, das wäre ja Feedback genug für die anderen, und das sollte man ein wenig / (...) dem Challenge sollte man sich stellen

Code: ● Aussagen zu Fachpersonen > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 94

muss man auch loslassen können, das musste ich auch lernen, nicht jede Person am Bett ist genauso gut wie die Beste, das ist halt so.

Code: ● Aussagen zu Fachpersonen > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 98

ich meine als Elternteil, ich will nicht noch mit einer emotionalen Fachfrau mich da am Bett rumschlagen mit meinem Sohn und da hat es auch Situationen gegeben, wo ich einfach habe sagen müssen, he sorry, so nicht

Code: ● Aussagen zu Fachpersonen > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 140

menschlich einfach nicht in Ordnung, oder. Und da gibt es halt immer wieder Situationen und das ist Personenabhängig und, die Leute, wo ja selbstsicher sind, die werden nie so reagieren,

Code: ● Aussagen zu Fachpersonen > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 142

Ja, und sie mussten sie sofort intubieren und /, aber ich denke, die Ärzte, sie haben dort so gut gemacht. Ich habe gezählt, es waren etwa 11 Ärzte, (unv.) an einem Samstag, so schnell, ruck-zuck und das war so gut organisiert

Code: ● Aussagen zu Fachpersonen > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 14

Wir hatten die Bezugsperson ja Frau S. war unsere Bezugsperson und die zweite war E., ganz eine Junge.

Code: ● Aussagen zu Fachpersonen > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 35

Sprecher I: Und war das hilfreich für Sie, dass Sie eine Bezugsperson hatten? #00:16:45-4#

Sprecher B2: Ja natürlich, natürlich, das war natürlich eine grosse Hilfe, jaja. Vor allem, sie hat mir auch, ich hatte das Gefühl, dass Frau S., sie ist am besten

Code: ● Aussagen zu Fachpersonen > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 36-37

Also schwierig war, dass man auch Personal so oft wechselt, ja. #00:17:48-8#

Dass B. betreut nicht immer die gleiche Person, immer irgendwie ganz verschiedene und dann, du siehst diese Person zum ersten Mal, du hörst zum ersten Mal

Code: ● Aussagen zu Fachpersonen > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 40-41

Und das war wie ein Teufelskreis, die ganze Zeit, sie brauchte jede zwei Stunden /, musste man sie wecken und spülen und sie war verstopft, verstopft und / dann eben jede Personal ist auch nicht alle für das gut genug ausgebildet, nicht alle haben dieses Gefühl. Es gab dort einige Frauen, die haben das sehr gut gekonnt und andere gar nicht, ja.

Code: ● Aussagen zu Fachpersonen > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 41

finde ich ganz schlimm, finde ich eine ganz ganz fürchterliche Elternbetreuung

Code: ● Aussagen zu Fachpersonen > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 24

Und ich muss sagen, was das Spital ganz gut gemacht hat, ich lag noch im Gebärsaal und habe gesagt, ich möchte Stillen, ich wollte doch unbedingt mein Kind Stillen, und die haben mich sofort unterstützt und auch auf der Abteilung, wo ich dann gelegen hab, haben mich die Pflegerinnen geweckt in der Nacht, um mir die Pumpe anzusetzen und haben mir geholfen beim Pumpen

Code: ● Aussagen zu Fachpersonen > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 28

Und da haben sie mich ganz toll unterstützt, auch auf der Neo muss ich sagen, die Pflegerinnen haben ganz toll da mitgemacht, Stillfreundlich waren, wirklich toll.

Code: ● Aussagen zu Fachpersonen > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 29

Die war superunfreundlich. Die hat mir gar nicht geholfen, die hätte jetzt nicht dasein müssen.

Code: ● Aussagen zu Fachpersonen > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 29

Ich hatte aber eine sehr sehr gute Hebamme schon, die auch Stillberaterin (unv.) wie das heisst, und die hat mich ganz ganz toll unterstützt. Ohne sie hätte ich auch mit Sicherheit nicht voll stillen können. Sie hat mir immer gesagt, wie und wann ich pumpen muss, wie ich das alles händeln muss mit der Hygiene, mit dem Zusammenmischen der Milch und so weiter und so fort. Also, die hat mich ganz toll unterstützt

Code: ● Aussagen zu Fachpersonen > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 29

die Pflegerinnen waren auch immer ganz freundlich und hilfsbereit

Code: ● Aussagen zu Fachpersonen > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 29

nach diesem Gespräch, die Pflegerin war noch da, hat uns dann so ein bisschen beruhigt

Code: ● Aussagen zu Fachpersonen > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 31

a, uns wurde die Psychologin auch empfohlen und ich hatte tatsächlich auch in der Zeit im Spital zwei oder drei Gespräche mit der Psychologin (...) Allerdings war das auch sehr schwierig, einen Termin zu finden mit ihr

Code: ● Aussagen zu Fachpersonen > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 37

Die Pflegerinnen waren schon zum grossen Teil sehr nett und zuvorkommend, haben dann auch beruhigt und gut unterstützt.

Code: ● Aussagen zu Fachpersonen > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 42

Ich weiss, irgend ne Pflegerin war schon auch einfach ne tolle, eine sehr erfahrene, oder ich persönlich fand sie sehr toll, ich weiss, dass sie nicht bei allen Eltern gut ankam, bei mir schon ähm und ich glaube, sie haben schon aktiv uns miteinbezogen. Es war schon auch von ihnen, dass sie uns ganz aktiv miteinbezogen haben

Code: ● Aussagen zu Fachpersonen > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 44

und dann kam von der Pflege nur so ein Spruch, à la, ja Sonne tut ihm gut.

Code: ● Aussagen zu Fachpersonen > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 50

Und hatte gesehen, er hatte sechs Stunden Bronx(unv.) , also diese, die da so die Nase wegdrücken, und ich weiss einfach, dass er das ganz ganz blöd fand und dass er sicherlich im Bettchen lag, in dieser geschlossenen Isolette und vor sich hin gejammert und geweint hat, weil es ihn gestört hat und er sich ja nicht wehren konnte und es nicht gewechselt wurde. Und das sind dann so Sachen, die haben mir das Herz gebrochen

Code: ● Aussagen zu Fachpersonen > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_3_anonymisiert, Pos. 51](#)

Oder zu sehen, dass sein ganzer Mund verklebt war, oder seine Äuglein und er sie nicht öffnen konnte. Es wurde nicht gewaschen. Und das sind so Sachen, dir haben mich WAHNSINNIG gemacht. Da hät ich SCHREIEN können. Ich hät SCHREIEN können, dass ich meinem Kind ja selber nicht das Gesicht waschen kann, die Augen und den Mund sauber, er kriegt den M / er möchte schreien und kriegt den Mund nicht auf, weil der so verklebt ist. Er möchte die Augen öffnen und kriegt die nicht auf, weil die verklebt sind. Ich weiss, das ist medizinisch alles nicht wichtig, aber für MICH als MUTTER, ein Albtraum, schlimm, ich konnte nicht ertragen. Und das sind so Sachen (...)

Code: ● Aussagen zu Fachpersonen > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_3_anonymisiert, Pos. 52](#)

Ich weiss aber auch, dass die Pflegerinnen am Anschlag waren, sie durften / sie hatten teilweise keine Zeit zum Mittagessen, zum richtig Pause machen, hatten viele Kinder, lange Schichten, diese wahnsinnige Verantwortung ähm möchte nicht tauschen, hab denn grössten Respekt von allen Pflegerinnen (...)

Code: ● Aussagen zu Fachpersonen > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

[Interview_3_anonymisiert, Pos. 52](#)

Ne, aber das war irgendwie immer schwierig, einen Termin zu finden, zu sagen, wann trifft man sich, wann hat sie Zeit, wann hab ich Zeit, und / denn das ist ja schon straff durchorganisiert

Code: ● Aussagen zu Fachpersonen > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_3_anonymisiert, Pos. 55](#)

Dann ist D. auf die Neonatologie gekommen, dort haben wir Frau S. kennengelernt, die sich sehr sehr gut um die Kleine gekümmert hat. Ja, wir hätten sie natürlich die ganze Zeit am liebsten um sie gehabt, für uns war sie so die Beste. (War sie die Bezugspflege von D.?) Ja, genau. Das war wirkliche eine unglaubliche Stütze für uns damals

Code: ● Aussagen zu Fachpersonen > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

[Interview_4_anonymisiert, Pos. 12](#)

also klar hatten wir drei Schichten gehabt, die dann gewechselt haben, tagtäglich, ja, ähm , irgendso, mit der Unterstützung, die ansonsten da war, klar, wie das halt so ist, unterschiedliche Pflegende, unterschiedliche Menschen und Arten, also es waren schon gute dabei, aber wir waren so nicht immer mit allem einverstanden.

Code: ● Aussagen zu Fachpersonen > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_4_anonymisiert, Pos. 12](#)

Ja es war damals auch so ein bisschen Personalmangel irgendwie auf der Station und dann wurden dann aus anderen Bereichen, aber andere Hebammen oder ich weiss nicht wie da hingezogen, so, so hundert Prozent einverstanden waren wir da nicht unbedingt, genau.

Code: ● Aussagen zu Fachpersonen > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_4_anonymisiert, Pos. 12](#)

Aber ich hatte schon immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich / ich hatte so das Gefühl, das ist vielleicht auch ein Mutterinstinkt, dass ich wie irgendwie immer gucken musste, also da war die eine oder andere Situation, wo ich dann darauf aufmerksam gemacht habe, so, gucken sie doch mal, wie die Sauerstoffsättigung / , gut, ich habe vielleicht auch einen anderen Blickwinkel durch meinen Beruf, ja. Da sagt mir der Monitor und so im Allgemeinen natürlich / alles, was man da so hört und sieht, ja, da kann ich vielleicht mehr beurteilen, aber da, ja hatte ich eher selber immer so das Gefühl, dass ich so ein

bisschen gucken musste, dass da / ja es waren keine drastischen Sachen, aber der CPAP sass mal immer wieder nicht richtig, die Sauerstoffversorgung ist immer mal wieder in den Keller gerutscht, dann hatte sie so eine blöde Druckstelle auf der Nase,

Code: ● Aussagen zu Fachpersonen > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_4_anonymisiert](#), Pos. 13

Pflege, die da jetzt vielleicht noch nicht so ganz erfahren waren, ja, die sie dann irgendwie diverse Male, oder meiner Meinung nach bisschen zu häufig in die Ferse stechen mussten, um noch was zu bekommen, ja.

Code: ● Aussagen zu Fachpersonen > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_4_anonymisiert](#), Pos. 13

aber ja, da waren wir jetzt nicht so mit allem hundert prozentig einverstanden.

Code: ● Aussagen zu Fachpersonen > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_4_anonymisiert](#), Pos. 14

die ärztliche Betreuung (schürt die Lippen und wackelt mit dem Kopf) es war eine sehr sehr unumgängliche, unumgängliche Ärztin, die jetzt vielleicht fachlich ganz gut gewesen sein mag, also menschlich, ich mir auch gedacht, was sie da in dem Fachbereich zu suchen hat, ehrlich gesagt, weil wirklich ziemlich schroffelig sagen konnte, ja also /

Code: ● Aussagen zu Fachpersonen > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_4_anonymisiert](#), Pos. 18

Und das ging dann da aber auch irgendwie, da gab es auch so liebe Pflegenden, die waren dann da eigentlich so die grosse Stütze und Hilfe, die haben das Ganze sehr gut gemacht

Code: ● Aussagen zu Fachpersonen > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

[Interview_4_anonymisiert](#), Pos. 21

Im ersten Spital haben wir schon psychologische Betreuung angeboten bekommen, ähm das haben wir auch ein- zweimal / das haben wir auch in Anspruch genommen, und dann hatten wir also eigentlich erstmal so das Gefühl, das ging, ja

Code: ● Aussagen zu Fachpersonen > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

[Interview_4_anonymisiert](#), Pos. 28

Und dann, durch den Wechsel ins zweite Spital ist es dann irgendwie wie erloschen, also dort haben sie sowas nicht angeboten, und da habe ich mich dann ziemlich allein gelassen gefühlt, ja.

Code: ● Aussagen zu Fachpersonen > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_4_anonymisiert](#), Pos. 28

Und je nachdem, welche Pflegende dann gerade Dienst hatte, ist es mir weniger schwergefallen, ja, oder dann doch irgendwie sehr schwer. Also ja, ohne da jetzt irgendwem was zu wollen, da hat sicherlich jeder irgendwie so sein Bestes gegeben, aber, das ist auch bei Ärzten, jeder hat da so unterschiedliche Qualitäten und Qualifikationen, ja,

Code: ● Aussagen zu Fachpersonen > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_4_anonymisiert](#), Pos. 36

ich musste mich dann mit der Kinderärztin natürlich irgendwie arrangieren, also da konnte ich natürlich nicht irgendwie nach jemand andrem verlangen, sie hat das damals hauptsächlich geleitet und war hauptsächlich zugegen, das war dann unterm

Strich ok. Aber als Kinderärztin oder als Neonatologin (unv.), habe ich mich ehrlich gesagt wirklich gefragt, ja, also, wie sehr wenig Feingefühl und wie sehr sehr launischer Mensch hat man so das Gefühl gehabt

Code: ● Aussagen zu Fachpersonen > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 44

fachlich müsste sie sehr gut sein, aber, das ist auch nicht alles, ja, gerade, man muss ja auch irgendwie sensibel mit den Eltern umgehen oder die Eltern irgendwo abholen, ja,

Code: ● Aussagen zu Fachpersonen > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 44

Also, was ich einfach wirklich nur aus der Spitalzeit zu beanstanden hätte war dann halt so diese Verlegung und dass man da so wenig begleitet wurde, dass die psychologische Betreuung dann auch abrupt geendet ist.

Code: ● Aussagen zu Fachpersonen > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 65

Hauptkategorie 1: Erfahrungen während der Zeit im Spital - Code: Aussagen zu Information / Kommunikation

habe so Sicherheit gefunden, aber wahrscheinlich viele nervende Fragen gestellt, aber habe immer schöne Antworten bekommen.

Code: ● Aussagen zu Information / Kommunikation > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 19

sehr gute Gespräche geführt, und das ist eine sehr schöne Begleitung gewesen

Code: ● Aussagen zu Information / Kommunikation > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 20

wo A. stabiler gewesen ist, wo ich dann schon, sagen wir mal, Diskussionen geführt habe, sind so Überzeugungen wie Flatulex, ich weiss nicht, ob sie das kennen, und das ist etwas gewesen, da muss ich sagen, bei solchen Punkten, das war für mich störend, weil ein sehr wissenschaftlicher Aspekt gewählt worden ist

Code: ● Aussagen zu Information / Kommunikation > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 22

was mich dort gestört hat ist gewesen, die sehr, oder, oder anders formuliert, ich habe eine sehr starke Differenz wahrgenommen zwischen den pflegenden Personen, also hauptsächlich den Damen und den Ärzten

Code: ● Aussagen zu Information / Kommunikation > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 22

da habe ich doch eine längere Diskussion geführt und habe gesagt, schaut, wenn ihr mir wissenschaftlich beweisen könnt, dass das Gegenteil bewiesen worden ist, weil es gibt immer zwei Zustände, wissenschaftlich bewiesen heisst, äh nicht bewiesen heisst, man hat es getestet und es ist nicht die Wirkung erzielt worden oder man hat es nicht getestet und drum weiss man es nicht. Und bei ihnen ist ganz häufig der Fall das zweite

Code: ● Aussagen zu Information / Kommunikation > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 22

Und dort hätte ich mir jetzt gewünscht, dass man etwas bessere Dialoge führen kann,

Code: ● Aussagen zu Information / Kommunikation > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 23

dogmatische Meinung gehabt, vorgefunden habe bei gewissen Ärzten, wo ich einfach nicht akzeptiert habe. Da hat es dann die eine oder andere sagen wir mal Eskalationsgespräche gegeben,

Code: ● Aussagen zu Information / Kommunikation > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 23

Man hat doch viel Entscheidungen getroffen, wo man nicht kommuniziert hat, also Kommunikation ist nicht so gut gewesen

Code: ● Aussagen zu Information / Kommunikation > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 24

Und das zweite, wo ich Mühe gehabt habe, also gehört das auch noch in das Gespräch rein, (jaja), es gibt ja die Unterscheidung, dass Pflegepersonal über die Nahrung entscheidet und die Ärzte über die Atmungsunterstützung. Und es hat dort doch zweimal die Situation gegeben, dass man die Ernährung und Beatmung am gleichen Tag umgestellt hat

Code: ● Aussagen zu Information / Kommunikation > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 25

Also sich schlecht abgesprochen hat

Code: ● Aussagen zu Information / Kommunikation > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 26

dass ich dann so stark intervenieren muss, dass man das nicht gleichzeitig macht, das habe ich nie verstanden und ich habe auch nicht verstanden, dass ich so hoch habe müssen, ich habe bis zu Herrn B. eskalieren müssen, dass man das irgendwodurch regelt, und das, da habe ich wenig Verständnis gehabt.

Code: ● Aussagen zu Information / Kommunikation > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 27

ich find, Diskussionsführung /, also ich bin jetzt gerade an einem weiteren Master dran, selber, da geht es um Kommunikation und Mediation. Und, was mir aufgefallen ist, ist die Gesprächsführung, oder die Sitzungsführung,

Code: ● Aussagen zu Information / Kommunikation > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 32

Und es gibt da einfach Methodiken und gleichzeitig meditative Komponenten, wie man ein Gespräch führen kann, wenn es emotional ist. Und dort einfach aus der Fachrichtung heraus, jetzt nicht als betroffenes Elternteil, dort hätte das Spital ... wahnsinnig grosser Bedarf zu schulen, muss ich ehrlich sagen.

Code: ● Aussagen zu Information / Kommunikation > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 33

Wir hatten mal eine ganz abstrakte Diskussion und da ist mir der Puls auf 190 hinauf gejagt

Code: ● Aussagen zu Information / Kommunikation > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 34

Und da hat sich das Gespräch relativ emotionalisiert, es hat sich hinaufgesteigert, also, ich habe mich da auch /, ich bin auch richtig verrückt geworden, das habe ich auch gesagt, ich habe gesagt, schauen sie, wir müssen das Gespräch abbrechen jetzt, wenn das so weiter geht, weil ich finde es erstens mal nicht professionell

Code: ● Aussagen zu Information / Kommunikation > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 34

Dann hab ich gesagt: also schauen Sie jetzt, wieso können Sie sowas nicht am Anfang sagen? Das hätte doch das Gespräch völlig anders entwickelt

Code: ● Aussagen zu Information / Kommunikation > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 35

Und das Zweite ist, wo mir auch aufgefallen ist, ist einfach die Gesprächsstruktur, es gibt / kennen sie das Grow Model (hm (verneinend)) das heisst nichts anderes, als erstes muss man das Ziel setzen von einem Meeting, dann die Ausgangslage, dann Optionen, wenn es die gibt, gibt es häufig ja nicht und dann wie weiter, quas

Code: ● Aussagen zu Information / Kommunikation > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 38

Und das sind Sachen, das habe ich dann auch schon beim Austrittsgespräch, einfach als Experte bei diesen Thematiken Kommunikation und Sitzungsleitung, einfach mitwollen geben, weil ich glaube, dann müsste es sich extrem viel entspannen

Code: ● Aussagen zu Information / Kommunikation > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 39

Weil wenn die Eltern so /, ich meine, ich mag mich erinnern, die ersten Elterngespräche, nennen sie es glaube ich, dort bin ich sehr angespannt hingegangen, ich habe überhaupt nicht gewusst was passiert, ich habe nicht gewusst was medizinisch auf mich zukommt von Informationen

Code: ● Aussagen zu Information / Kommunikation > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 40

Aber dann haben sie zum Teil (unv.) schauen sie, wir müssen sie jetzt informieren wegen der Sehstärke, das ist im schlimmsten Fall das und dann sind sie vom Schlimmsten ins Beste gegangen und ich habe immer gedacht, ok, jetzt sind wir beim Schlimmsten und das ist natürlich ein unangenehmes Gefühl.

Code: ● Aussagen zu Information / Kommunikation > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 41

Und das sind Sachen, wo ich jetzt sagen würde, das würde ich methodisch an diesem Spital extrem stark ans Herz heben, dass sie sich dort weiterbilden, oder einfach jemanden mal einladen, da würde ich mich auch zur Verfügung stellen, einfach mal Grundsätzliches wie Gesprächsführung thematisieren, weil das ist nicht einfach gegeben, nur will man medizinisch auf der Höhe ist, in dem Sinn.

Code: ● Aussagen zu Information / Kommunikation > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 42

Und also sie hätte wahrscheinlich an diesem Gespräch, da wäre sie durchgedreht.

Code: ● Aussagen zu Information / Kommunikation > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_1_anonymisiert, Pos. 62](#)

Da kann ich auch sagen, da habe ich sehr gute Gespräche mit Herrn B. geführt, da haben wir, da habe ich doch auch einen grossen Beitrag geleistet, dass sich das ändert.

Code: ● Aussagen zu Information / Kommunikation > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

[Interview_1_anonymisiert, Pos. 65](#)

Und da habe ich auch mit Herr G. ganz gute Gespräche geführt, weil der hat sich relativ intensiv mit dem beschäftigt. Und die Gespräche haben mir sehr gutgetan, mir als Mensch, als Vater auch mit Herrn G., da habe ich ihm auch schon mal Danke gesagt, und Pralinen nochmals geschickt zur Aufmunterung für Nachtschicht

Code: ● Aussagen zu Information / Kommunikation > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

[Interview_1_anonymisiert, Pos. 70](#)

Weil, die Fachgespräche vom Typ Mensch her, die tun mir gut. Ich brauch nicht jemand, ich habe nicht jemand gebraucht wo mir sagt, emotional schwierig und so weiter, sondern, mir hat geholfen, mich zu informieren, darüber zu lesen.

Code: ● Aussagen zu Information / Kommunikation > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

[Interview_1_anonymisiert, Pos. 71](#)

schon noch im altmodischen Männer-Frauen-Bild, wenn man die Emanzipation bezieht, also, dass die Ärzte mit mir geredet haben oder mich auch angeschaut haben in einem Prozess vor dem Fall, also vor dem Kaiserschnitt, das ist fast nicht passiert. Das ist mir sehr stark aufgefallen, das habe ich dann auch mal thematisiert gehabt. Wo dann mal eine Nebenaussage gelaufen ist, ja, das muss sie jetzt nicht interessieren, da habe ich gesagt, also, im besten Willen mit besten Emotionen dahinter sind sie nicht respektlos gegenüber meiner Rolle. Und dann ist dann ein Riesenschok durch die Personen, die dort gewesen sind, durchgefahren. Ich glaube, die haben das gar nicht realisiert, dass halt auch in der Neuzeit Väter gibt, wo viel mehr wollen eingebunden werden und wollen Verantwortung übernehmen. Ob das Standard ist, kann ich nicht sagen. Ich habe das gespürt gehabt, dass es ein wenig Standard ist.

Code: ● Aussagen zu Information / Kommunikation > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_1_anonymisiert, Pos. 75](#)

Ich habe mir selber mal so ein Raster gemalt gehabt, ein Factsheet gemacht. Und dann habe ich einfach mal alles, was ich gehört habe, zum Verdauen aufgeschrieben,

Code: ● Aussagen zu Information / Kommunikation > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

[Interview_1_anonymisiert, Pos. 83](#)

Und ich habe einfach gesagt, schauen sie jetzt, eigentlich wünschte ich mir das von ihnen als Spital. Es kann ja nicht sein, dass ich als Vater so ein Factsheet, wo anscheinend auf alles passt, einfach zeitlich anders ist, muss zeichnen und nicht sie das machen. Und das sind die Sachen, die ich glaube ich, hilfreiche finde, weil es gibt halt irgendwo Orientierung, es ist etwas Greifbares, vielleicht hilft es mehr den Männern, vielleicht mehr den Frauen, I don't know, aber ich glaube, es ist sicherlich nicht falsch, um so ein Gespräch richtig zu führen.

Code: ● Aussagen zu Information / Kommunikation > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_1_anonymisiert, Pos. 83](#)

Weil ich habe schon gemerkt gehabt, dass Feedback, das ist etwas wo nicht gelebt wird.

Code: ● Aussagen zu Information / Kommunikation > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_1_anonymisiert, Pos. 95](#)

ich habe das Spital als sehr Feedbackimmun wahrgenommen und als sehr kritikängstlich. Und das finde ich ganz schlecht, muss ich sagen, da gibt es kein anderes Wort

Code: ● Aussagen zu Information / Kommunikation > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 95

Feedbackimmun, weil, wenn man als Elternteil etwas feststellt und das fundiert nennen kann, wenn man keine medizinische Ausbildung hat, und dann wird das einfach gesagt, ja sie haben keine medizinische Ausbildung, finde ich das mal ganz eine schwache Leistung von einer erwachsenen Person, es geht nicht um eine Fachkraft, sondern eigentlich von einer erwachsenen Person,

Code: ● Aussagen zu Information / Kommunikation > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 96

Aber auf jeden Fall, das einzig (unv.) ist gewesen, rechtes anschauen, schauen sie, sie sind keine Fachperson. Da sag ich, schauen sie, das ist richtig, nichtsdestotrotz habe ich eine Frage und sie haben mir (unv.) / und immer wieder wird mir gesagt, ich soll solange die Frage stellen bis ich eine Antwort bekomme, wo zufriedenstellend ist

Code: ● Aussagen zu Information / Kommunikation > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 96

es gibt ja wahnsinnig grosse Rotationen von all den Fachkräfte, sei das Ärzte oder Pflege. Aber die haben alle Bescheid gewusst. Und das ist eine Stärke, wo dieses Spital hat. Ich weiss nicht, wie sie das machen, da hätte ich wahrscheinlich aus meiner leitenden Funktion jetzt in meinem Beruf selber das Interesse zu wissen, wie sie das machen. Aber die sind super informiert

Code: ● Aussagen zu Information / Kommunikation > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 112

wenn dann das Kind in der Mitte liegt und die Erwachsenen sich quasi anfeinden, das spürt das Kind. Das muss nicht dort drinnen passieren und sonst haben wir so Gespräche, Elterngespräche, dann soll man es dort hinpacken

Code: ● Aussagen zu Information / Kommunikation > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 141

Und es hat ja auch einmal ein Eklat gegeben, unser Sohn ist immer ein sehr heisser gewesen, also er hat immer zu schnell zu heiss gehabt, und dann bin ich im Känguru gewesen und dann hat mich die Pflegeperson schön mit dem blauen Fleece noch eindecken wollen und ich habe eigentlich gesagt gehabt, nein das braucht er nicht, und dann ist relativ arrogant gekommen, ich bin die Fachperson.

Code: ● Aussagen zu Information / Kommunikation > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 142

Ja, und das war das Problem, dass sie mussten mit mir reden wegen der Operation, wir mussten als Eltern unterschreiben, ja. Und ich ging trotzdem, ja. Im Wochenbett hiess es, man darf nicht gehen, aber ich musste gehen. Ich musste verlassen Spital, ja.

Code: ● Aussagen zu Information / Kommunikation > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 22

Was mich vielleicht ein bisschen nicht so gefallen hat, meine persönliche Meinung, ja, dass, natürlich, sie müssen über Risiken sagen, ja, aber es hat so getönt als ob hat sie keine Chance. Wissen Sie? Sie haben so das erklärt, dass 80% sie stirbt, 20 wenn sie überlebt, dann Gehirnblutung, dann das, Behinderung möglich

Code: ● Aussagen zu Information / Kommunikation > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 23

Gerade, was Informationsfluss angeht und der Umgang auch mit den Besuchszeiten.

Code: ● Aussagen zu Information / Kommunikation > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 24

Und die Pflegerin, die an dem Abend für ihn zuständig war, hat mir dann gesagt, ja sie dürfen morgen um 10 kommen. (...) Und ähm, da hat mich ne andere Pflegerin begleitet und hat mir diesen Elternchip gegeben, um da ja reinzukommen, und die hat dann gesagt, ne Frau D., sie dürfen immer kommen. Wenn sie in der Nacht aufwachen, dürfen sie kommen. Und die eine sagt mir halt, ja sie können morgen um 10 kommen

Code: ● Aussagen zu Information / Kommunikation > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 26

der Informationsfluss, die ersten Tage, fand ich auch ziemlich ähm schlecht

Code: ● Aussagen zu Information / Kommunikation > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 30

Das erste Mal durfte ich ihn in den Arm nehmen nach vier Tagen, als sie ihn extubiert haben. Und ähm (...) da weiss ich noch, dass wir mit unserer verantwortlichen Oberärztin und der verantwortlichen Pflegerin ein Gespräch hatten und da haben sie dann eröffnet, dass unser Kind eine Gehirnblutung hat beidseitig (ah, das hatte er schon so früh), hm (bejahend) ja, direkt, also wir wussten es nicht, wir haben es nach vier Tagen erfahren, und da war der Informationsfluss ganz schlecht. Also wir wussten überhaupt nicht, was sind denn Gehirnblutungen überhaupt, was BEDEUTEN Gehirnblutungen. So als Laie kann man doch überhaupt nicht einschätzen, was heisst das. Stirbt man daran? Heisst Gehirnblutung sterben? Also, wir konnten es überhaupt nicht einordnen. Das Gespräch war sehr (...) ja, sehr mechanisch (...) sehr ähm (rational) rational, aber so dieses, was bedeutet das? Die Erklärung dahinter, wie geht's jetzt weiter?

Code: ● Aussagen zu Information / Kommunikation > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 30

Dann sehr schwammige Aussagen à la, wir wissen nicht, ob er es schafft und was das jetzt bedeutet.

Code: ● Aussagen zu Information / Kommunikation > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 30

Also wir konnten nicht einschätzen, stirbt er? Stirbt er nicht? Und wenn er es überlebt, ist er dann schwer behindert? Geistig, körperlich? Welche Auswirkungen haben Gehirnblutungen denn auf den Körper? Konnten wir alles überhaupt nicht einschätzen

Code: ● Aussagen zu Information / Kommunikation > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 31

es wurde uns einfach rational erklärt von diesem Arzt. Aber was das jetzt alles bedeutet, auch für seine Entwicklung und für später oder ob er es überhaupt schafft, da haben sich die Ärzte immer sehr sehr ähm ja, sehr bedeckt verhalten. Und ist mir schon klar, sie können sich wahrscheinlich nicht hinstellen und sagen, ihr Kind schafft das, weil sie es selber nicht wissen. Aber diese Schwebe ähm ist dann schon sehr hart.

Code: ● Aussagen zu Information / Kommunikation > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 35

Und auch da, da ging es ja dann mit diesem ganzen / da kamen dann ja die ganzen Informationen, ok, was macht man jetzt, mein Kind ist geboren, ich arbeite, muss ich mich jetzt krankmelden, diese ganzen / und dann hab ich mir dann auch / hab ich dann auch gesagt, ja, ich möchte jemand, der uns berät, welche Möglichkeiten man jetzt hat, aber auch das (...) alles was da an Unterstützung ist, finde ich viel zu wenig.

Code: ● Aussagen zu Information / Kommunikation > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 58

Man hat dann ja immer so Wochengespräche gehabt, so von ärztlicher Sicht war man da sehr zufrieden

Code: ● Aussagen zu Information / Kommunikation > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 17

Und in diesen wöchentlichen Gesprächen hat man ja so Fortschrittsgespräche gehabt, was ist gut, was ist vielleicht noch nicht so gut und so weiter und so fort. Das war, ja das war eine ganz klare Kommunikation und da habe ich natürlich auch selber ähm dann immer sehr nachgefragt, ja.

Code: ● Aussagen zu Information / Kommunikation > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 42

Wir kamen da hin, und dann hiess es, ja, wir müssen jetzt auch nochmal gucken, wir wissen auch jetzt gerade / wir sind vor zwei Tagen umgezogen, wir wissen auch gerade noch nicht, wo die Sachen sind, ja, das ist natürlich nicht das, was eine Mutter hören möchte, das war ein bisschen unprofessionell, muss ich sagen, ja. Also das ist nicht so die Situation, die man sich dann wünscht oder die man dann auch braucht, ja. Oder zumindest, wenn es so ist, dass man den Patienten oder die Eltern das nicht spüren lässt, ja.

Code: ● Aussagen zu Information / Kommunikation > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 79

Aber das ist natürlich dann zu sagen, ja, eigentlich haben wir hier auch gerade keine Ahnung, das fand ich sehr unglücklich, das fand ich sehr // (nicht sehr vertrauenserweckend) ja.

Code: ● Aussagen zu Information / Kommunikation > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 79

J.2 Hauptkategorie 2: Vorbereitung des Übergangs nach Hause

Hauptkategorie 2: Vorbereitung des Übergangs nach Hause - Code: Aussagen zu Gefühlen / Befinden

Und wo wir es selber erfahren haben, sind wir bei gutem Mute gewesen und umso Näher es gekommen ist, aber auch ein un gutes Gefühl gewesen.

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hilfreich / Unterstützend / Freude / Zuversicht Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 50

Und wo wir es selber erfahren haben, sind wir bei gutem Mute gewesen und umso Näher es gekommen ist, aber auch ein un gutes Gefühl gewesen.

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd / Sorge / Ängste Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 50

Und dann haben wir erfahren, haben das nachgefragt, dass es so ein Familienzimmer gibt, das haben sie uns nicht gesagt gehabt. Und das habe ich natürlich mega geschätzt, weil, wir haben uns dort schon ein wenig angefangen zu sagen, ok, wir richten uns zu Hause ein, wie ist jetzt das mit der Atemsicht, was ist mit den Geräten da, die uns Alarm geben würden, wenn jetzt etwas wäre, weil da hast du nur eine Chance, wenn zu Hause etwas läuft und du schläfst und du merkst es nicht, dann ist es halt einfach passiert.

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd / Sorge / Ängste Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 51

Aber während diesen Tagen haben wir natürlich sehr viel plötzlich auch etwas, (...) ja, Ängste gehabt, wie ist das dann zu Hause?

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd / Sorge / Ängste Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 54

Und in diesem Elternzimmer zu sein, dort haben wir dann gesagt gehabt, wir würden gern noch so ein portables Geräte mit zu Hause haben, weil er hat jetzt doch eine lange Zeit erlebt und es hat doch den einen oder anderen Alarm gegeben, wo nicht kritisch gewesen war, aber trotzdem ein Alarm (im Elternzimmer noch, Entschuldigung, haben sie den Alarm erlebt?) Ja, und, das sind halt einfach Komponenten, das kann ich, obwohl ich gern mich informiere, obwohl ich eher ein Mensch bin, wo ins Leben vertrauen hat, das hätten wir uns nicht verantworten können.

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd / Sorge / Ängste Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 55

Ich glaube, zusammengefasst auf dorthin, wir haben schon Ängste gehabt.

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd / Sorge / Ängste Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 57

Ich muss auch sagen, dort ist meine Geduldsituation auch sehr sehr angespannt gewesen, also, ich bin kurz davor gewesen, mal zu explodieren. Und ich bin eher in solchen Gesprächen ein ruhiger Mensch, ich bin sehr rationell, ich denke das durch, ich strukturiere das für mich,

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd / Sorge / Ängste Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 61

Also ziemlich erstes Freude, Riesenfreude.

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hilfreich / Unterstützend / Freude / Zuversicht Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 44

Zweite, oh mein Gott, wie schaff ich das, ohne Hilfe. Ich musste zu Hause vorbereiten, ich muss das und das und (...) ich muss, ich habe mich natürlich auch (...) also wissen sie, ich wollt irgendwie perfekt sein, perfekte Mutter, ja

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd / Sorge / Ängste Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 44

ich wollte das irgendwie auf keinen Fall irgendwie eine Infektion oder etwas / oder zu warm oder zu heiss zu Hause muss alles / und das ist ein Druck, ja. Wie schaff ich das in kurzer Zeit, plus ich muss von morgens bis abends bei B. sein, ja. Wann soll ich das machen?

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd / Sorge / Ängste Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 44

Und plus auch noch meine hohe Anforderung zum bis um alles perfekt zu Hause (lacht) ich hatte Riesenstress, wirklich.

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd / Sorge / Ängste Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 46

Sprecher I: Haben Sie dann auch Unterstützung und Hilfe bekommen? Sie haben gesagt, dieser Stress, diesen Druck. Haben Sie im Spital Unterstützung von jemandem bekommen? #00:25:07-8#

Sprecher B2: Nein, nur diese Musiktherapie, sie kam, ja, und sie hat gesagt, jetzt ist, muss mal Ruhe machen, jetzt nur 15min., sie spielt für mich Instrument und ich mache die Augen zu und vergesse alles, ja, das hat mir geholfen (also dass sie Ruhe bekommen) ja, ja, weil ich war so aufgeregt, dass ich das nicht schaffe in dieser kurze Zeit, jaja.

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd / Sorge / Ängste Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 58-59

Ganz gemischte Gefühle zwischen Freude und Angst. (...) Es waren ganz gemischte Gefühle zwischen Freude und Angst, endlich ihn mit nach Hause nehmen zu können,

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hilfreich / Unterstützend / Freude / Zuversicht Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 70

Ganz gemischte Gefühle zwischen Freude und Angst. (...) Es waren ganz gemischte Gefühle zwischen Freude und Angst, endlich ihn mit nach Hause nehmen zu können,

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd / Sorge / Ängste Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 70

Und dann einfach wahnsinnige Angst, das Kind mit nach Hause zu nehmen.

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd / Sorge / Ängste Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 73

die Angst, was ist, wenn er Atemaussetzer hat? Dass er stirbt, dass er bei uns zu Hause stirbt. Angst, dass er stirbt.

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd / Sorge / Ängste Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 73

Deswegen, es waren sehr sehr gemischte Gefühle, auch wir haben auch damals dieses Angebot angenommen zu übernachten (Elternzimmer) Elternzimmer, was ein absoluter Albtraum war, (ja?) fürchterlich (wieso?) für uns eine ganz schlimme Erfahrung (Inwiefern?) Na ja, weil er lag ja in seinem Bett, wir haben ja das Bett vom IMC rübergeschoben und das Bett ist so hoch. Und das eigene Bett war so niedrig. Also man konnte im Liegen nicht ins Bettchen gucken. Das Elternbett ist so niedrig und das Kinderbett ist so hoch, dass wenn man liegt, nicht in dieses Bettchen gucken muss, also habe ich gefühlt alle 10min. mich hingesetzt, um in dieses Bettchen reinzugucken, ob er noch atmet. Also ne ganz schlimme Nacht.

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd / Sorge / Ängste Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 76

Ja und dann auch so diese Verantwortung, ne.

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd / Sorge / Ängste Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 77

Aber ne, für mich wars / ich habe es als ganz schlimme Nacht in Erinnerung.

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd / Sorge / Ängste Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 77

Ja, ENDLICH, ja. Also grosses Glücksgefühl natürlich, ja. So eine Erleichterung, ja. Diese Zeit des Wartens und des Kämpfens irgendwo, in Anführungsstrichen (zeichnet Anführungsstrichen in die Luft) dann so ein bisschen beendet war, und halt einfach so, so dieses Natürliche, dass man sein Kind bei sich zu Hause hat, ja

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hilfreich / Unterstützend / Freude / Zuversicht Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 36

JA, ja, natürlich hatte ich auch Ängste und Sorgen.

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd / Sorge / Ängste Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 38

es war einfach ein wahnsinnig komplizierter Start. Und ähm in der Klinik hatte man natürlich 24/7 dann Ärzte und Pflegende um sich, ja, und ähm deswegen, ja war dann halt natürlich schon so eine gewisse Unsicherheit, was ist wenn? Ja. Komme ich da mit allen Situationen klar? Reagiere ich richtig?

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd / Sorge / Ängste Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 38

aber hauptsächlich überwiegend war das Gefühl der Freude und der Erleichterung so ein bisschen. Dass es so weiter den Berg aufging.

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hilfreich / Unterstützend / Freude / Zuversicht Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 38

Hauptkategorie 2: Vorbereitung des Übergangs nach Hause - Code: Aussagen zu Setting / Ort

Wir haben uns sogar ein wenig so gefühlt, das wir ein bisschen gestört haben.

Code: ● Aussagen zu Setting / Ort > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 45

Und dann haben wir erfahren, haben das nachgefragt, dass es so ein Familienzimmer gibt, das haben sie uns nicht gesagt gehabt. Und das habe ich natürlich mega geschätzt, weil, wir haben uns dort schon ein wenig angefangen zu sagen, ok, wir richten uns zu Hause ein, wie ist jetzt das mit der Atemsicht, was ist mit den Geräten da, die uns Alarm geben würden, wenn jetzt etwas wäre, weil da hast du nur eine Chance, wenn zu Hause etwas läuft und du schläfst und du merkst es nicht, dann ist es halt einfach passiert.

Code: ● Aussagen zu Setting / Ort > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 51

Und wo wir die Informationen gehabt haben, da muss ich sagen, das Familienzimmer ist sensationell gewesen. Wir haben uns sehr wohl gefühlt, es ist eine sehr entspannte Atmosphäre gewesen, mehr hotelmässig. Also das haben sie wirklich super gemacht. Das haben wir geschätzt gehabt.

Code: ● Aussagen zu Setting / Ort > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 53

im Spital für Kinder gibt es kein Elternzimmer wo kann man übernachten, nur in einem Stock, im Pumpzimmer gibt es ein Bett, kann man ausziehen

Code: ● Aussagen zu Setting / Ort > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 76

Deswegen, es waren sehr sehr gemischte Gefühle, auch wir haben auch damals dieses Angebot angenommen zu übernachten (Elternzimmer) Elternzimmer, was ein absoluter Albtraum war, (ja?) fürchterlich (wieso?) für uns eine ganz schlimme Erfahrung (Inwiefern?) Na ja, weil er lag ja in seinem Bett, wir haben ja das Bett vom IMC rübergeschoben und das Bett ist so hoch. Und das eigene Bett war so niedrig. Also man konnte im Liegen nicht ins Bettchen gucken. Das Elternbett ist so niedrig und das Kinderbett ist so hoch, dass wenn man liegt, nicht in dieses Bettchen gucken muss, also habe ich gefühlt alle 10min. mich hingesetzt, um in dieses Bettchen reinzugucken, ob er noch atmet. Also ne ganz schlimme Nacht.

Code: ● Aussagen zu Setting / Ort > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 76

Aber ne, für mich wars / ich habe es als ganz schlimme Nacht in Erinnerung.

Code: ● Aussagen zu Setting / Ort > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 77

Hauptkategorie 2: Vorbereitung des Übergangs nach Hause - Code: Aussagen zu Fachpersonen

Wahrscheinlich ist es bei uns ein bisschen unglücklich gelaufen, wir haben dann Ferienabwesenheiten erlebt, und alles zusammen, was halt einfach dazugehört in einem Arbeitsumfeld.

Code: ● Aussagen zu Fachpersonen > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 46

Und dort haben wir dann auch sehr stark uns angefangen zu erkundigen und da hat uns zum Beispiel auch Frau S. sehr stark geholfen, was ist eigentlich möglich und auf Grund von dem, was sie uns beschrieben hat, haben wir das dann nachgefragt, wie ist jetzt das, wann können wir buchen, wie sieht das aus.

Code: ● Aussagen zu Fachpersonen > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 52

Und dort haben wir uns dann sehr stark eingesetzt und dann hat uns auch die Ärztin geholfen, dass wir über die IV die Sache abwickeln konnten und das ist ein ganz ein schöner Support gewesen.

Code: ● Aussagen zu Fachpersonen > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 56

Sprecher I: Haben Sie dann auch Unterstützung und Hilfe bekommen? Sie haben gesagt, dieser Stress, diesen Druck. Haben Sie im Spital Unterstützung von jemandem bekommen? #00:25:07-8#

Sprecher B2: Nein, nur diese Musiktherapie, sie kam, ja, und sie hat gesagt, jetzt ist, muss mal Ruhe machen, jetzt nur 15min., sie spielt für mich Instrument und ich mache die Augen zu und vergesse alles, ja, das hat mir geholfen (also dass sie Ruhe bekommen) ja, ja, weil ich war so aufgeregt, dass ich das nicht schaffe in dieser kurze Zeit, jaja.

Code: ● Aussagen zu Fachpersonen > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 58-59

Hauptkategorie 2: Vorbereitung des Übergangs nach Hause -Code: Aussagen zu Information/Kommunikation

da haben wir gedacht ok, das sind alles Zeichen wo dorthin gehen und wir haben sehr proaktiv nachgrübeln müssen.

Code: ● Aussagen zu Information / Kommunikation > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 45

Und dann haben wir erfahren, haben das nachgefragt, dass es so ein Familienzimmer gibt, das haben sie uns nicht gesagt gehabt. Und das habe ich natürlich mega geschätzt, weil, wir haben uns dort schon ein wenig angefangen zu sagen, ok, wir richten uns zu Hause ein, wie ist jetzt das mit der Atemsicht, was ist mit den Geräten da, die uns Alarm geben würden, wenn jetzt etwas wäre, weil da hast du nur eine Chance, wenn zu Hause etwas läuft und du schläfst und du merkst es nicht, dann ist es halt einfach passiert.

Code: ● Aussagen zu Information / Kommunikation > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 51

Und äh, auch diese sehr viele Informationen. In ganz kurzer letzter Zeit, ja, wie soll man ihr Medikamente verabreichen, durch die Sonde, weil sie hatte Magensonde, wir würden nach Hause entlassen mit der Sonde, PEG-Sonde im Bauch. Und die musste man auch schauen, wie man die richtig Verband macht, wie man Medikamente, weil sie hatte auch noch einige Medikamente musste man ihr geben, auch speziell, ja, man musste da Ampulle aufmachen mit bestimmten Flüssigkeiten mischen, ja, Wasser und dann in die PEG-Sonde reintun, ja, (...) und das natürlich war in die kurze Zeit sehr viel Information, sehr viel

Code: ● Aussagen zu Information / Kommunikation > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 45

Sprecher I: Und diese vielen Informationen, bekamen Sie die auch schriftlich irgendwie oder nur mündlich? #00:22:26-9#

Sprecher B2: Auch schriftlich, über die Medikamente natürlich schriftlich

Code: ● Aussagen zu Information / Kommunikation > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 47-48

Auch Spitex kam, auch Spitexfrau / also, das war irgendwie so, dass die letzten zwei Tage vor dem Entlassung, ich hatte sehr viele dort Termine, Physiotherapie, Spitex.

Code: ● Aussagen zu Information / Kommunikation > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 48

Und auch Austrittstermin mit Chirurg. Wie soll es weitergehen. Irgendwie auch, noch etwas (lacht) ich weiss nicht, aber ich weiss, das war irgendwie, / ich habe das mir das aufgeschrieben, das war SO viel Information, und, / ah, wie soll man auch, / kam die Frau, weil B. hatte Reflux, ja, wie soll man sie lagern, wie soll man aus Tücher Bett machen. Diese (unv.) (lacht) to much, ja.

Code: ● Aussagen zu Information / Kommunikation > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 49

Nein nein, sogar Austrittsgespräch nur ich alleine. Weil mein Mann musste arbeiten, klar (ja gut, aber das ist nicht der Grund, sondern wegen Corona, oder?) ja, ja, wegen Corona, sonst wäre er schon dabei.

Code: ● Aussagen zu Information / Kommunikation > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 53

Sprecher I: Also haben Sie keine Checkliste bekommen oder wo irgendwie / noch ganz viel schriftlich? Nur Medikament, sonst nicht viel schriftlich? #00:24:25-8#

Sprecher B2: Nein nein, sonst nicht viel

Code: ● Aussagen zu Information / Kommunikation > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 54-55

Sprecher I: Reizüberflutung meinen sie, viel Information, oder? Dann findet sie nicht in den Schlaf? Das haben ja sehr viele frühgeborene Kinder, diese Probleme mit dieser Reizüberflutung und diesen Schreiatracken. Haben Sie das gewusst, dass das viele Kinder haben? #00:44:07-9#

Sprecher B2: Nein nein, ich habe nur gewusst, dass sie mit Stuhlgang haben oft Probleme, dass man Darmprobleme hat.

Code: ● Aussagen zu Information / Kommunikation > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 129-130

Ja, dass man auch vielleicht Spitex / ja, also wissen Sie, ich jetzt, ich wusste gar nicht, ja was ist jetzt da die Rolle von Spitex, ganz genau. Das habe ich erst erfahren, etwas einen Tag vor dem Austritt. Vielleicht, wenn ich das eine Woche schon vor dem Austritt hätte Gespräch mit einer Frau, weil sie kam auch dann ins Spital zu B., das war glaube ich auch eine Leiterin Spitex, ja und sie hat erklärt, dass wir kommen, ja und dann auch so ein grosses Mäppchen gebracht, ja, mit Informationen, vielleicht, wenn das wäre eine Woche vorher passiert, wäre für mich auch weniger stressig, ja? Und dann hätte ich auch gewusst, dass kommt jemand für eine Stunde. Das habe ich gar nicht gewusst

Code: ● Aussagen zu Information / Kommunikation > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_2_anonymisiert, Pos. 196](#)

Ja, dass es überhaupt Spitex gibt (lacht). Ja vielleicht, wissen Sie, ich als Ausländerin, das habe ich nicht / aber vielleicht Schweizerin, sie wissen das, ja. Ich weiss nicht, dass es Spitex gibt, ich habe vorher gar nicht gewusst. Ich habe gehört Spitex, aber was genau, ja, was sie machen.

Code: ● Aussagen zu Information / Kommunikation > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_2_anonymisiert, Pos. 200](#)

Hauptkategorie 2: Vorbereitung des Übergangs nach Hause -Code: Vermittlung der Nachricht der bevorstehenden Entlassung

Also so eine Aussage haben wir leider nie mitbekommen, weil wir haben mit der Zeit dann müssen anfangen fragen, wie sieht der Horizont aus?

Code: ● Vermittlung der Nachricht der bevorstehenden Entlassung > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_1_anonymisiert, Pos. 45](#)

Aber auf jeden Fall, wir haben dann nachgefragt gehabt, und uns ist sehr lange nie gesagt worden, was Kriterien sind, wann er heimgehen darf

Code: ● Vermittlung der Nachricht der bevorstehenden Entlassung > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_1_anonymisiert, Pos. 47](#)

Und dann haben wir auch mal in einem Gespräch, habe ich dann gesagt, he schaut Leute, wollen wir jetzt nicht einfach mal auf den Tisch legen können, was es ist, dann werde ich wieder eskalieren, es kann doch nicht sein, dass wir im luftleeren Raum sind, das ist die Ausgangslage gewesen, also, das heisst, so ein Gefühl haben wir so nicht bekommen.

Code: ● Vermittlung der Nachricht der bevorstehenden Entlassung > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_1_anonymisiert, Pos. 48](#)

Wo sie es uns dann gesagt haben, dann haben wir natürlich sehr Hoffnung geschöpft, weil wir haben gesehen, das ist nicht mehr so weit. Dann hat es etwas angefangen mit besser werden und etwas wieder zurückfallen, das Spiel wies halt ist.

Code: ● Vermittlung der Nachricht der bevorstehenden Entlassung > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

[Interview_1_anonymisiert, Pos. 48](#)

Der Übergang würde ich mir wünschen, das wäre jetzt auch das Feedback, wo ich ihnen für in ihre Arbeit gebe, ich habe es so erlebt, dass wir als Eltern SEHR STARK nachgrübeln mussten. Und da hätte ich mir mehr Proaktivität gewünscht, ich weiss ehrlich gesagt nicht, ob das normal ist, Proaktivität, auf jeden Fall, das hätte uns viel mehr Zeit gegeben, zum mit der Ruhe dorthin zu gehen und ich bin etwas in den Stress gekommen

Code: ● Vermittlung der Nachricht der bevorstehenden Entlassung > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

[Interview_1_anonymisiert, Pos. 58](#)

An das Gespräch mag ich mich gut erinnern. Als ich dann solch ein Elterngespräch verlangt habe, das wurde uns nicht gegeben, das habe ich auch sehr suspekt gefunden, muss ich ehrlicherweise sagen, das verstehe ich bis heute nicht, wieso dass man als Elternteil so etwas nachfragen muss, weil, wenn man sich ja auf die Medizin verlässt, dann müssten sie ja ein

Horizont sehen und dann müsste man, ich weiss doch nicht, was richtig ist, ich sage jetzt einfach, zwei Wochen bevor man das als realistisch erachtet, so ein Gespräch haben zur Orientierung. Das hätte ich mir so /, würd ich mir wünschen

Code: ● Vermittlung der Nachricht der bevorstehenden Entlassung > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 60

Aber wo wir das Gespräch gehabt haben, ist gesagt worden, ja, nein er kann noch nicht nach Hause. Und dann sage ich, ja, das ist mir bewusst oder das ist uns bewusst. Was muss denn sein, dass er nach Hause kann? Ja da muss er besser atmen. Ja aber besser, was heisst BESSER ATMEN? Können sie mir / Und das ist halt einfach wirklich eine leide Geschichte gewesen.

Code: ● Vermittlung der Nachricht der bevorstehenden Entlassung > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 61

aber mich hat es einfach auf Deutsch gesagt, Entschuldigung für den saloppen Ausdruck, mich hat es einfach „aagschisse“ dass ich jeden Scheiss nachfragen muss. Entschuldigung für die (unv.) (ja, das kann ich verstehen).

Code: ● Vermittlung der Nachricht der bevorstehenden Entlassung > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 61

auch für den Übergang, oder, man fragt häufig die Frau, ja wie wollen sie es dann. Müsste man vielleicht mal die Fragen aufschreiben und dann ein paar mitgeben, dass sie es diskutieren können.

Code: ● Vermittlung der Nachricht der bevorstehenden Entlassung > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 78

Ich habe mal vorgeschlagen gehabt, macht doch ein Factsheet. Bei uns in der Branche heisst das Factsheet. Und das heisst, also als Beispiel, dass man beim Thema bleibt, wo sie suchen, auf den Horizont hin, sagen sie mir, (unv.), zwei Wochen von dem was man glaubt, es könnte Entlassung gehen, drei Wochen, vier Woche, I don't know. Einfach in den Rahmen, dass man mal sagt, schauen sie, das kommt auf sie zu, lesen sie es mal durch, das sind die Sachen (unv.) mal wichtig sind

Code: ● Vermittlung der Nachricht der bevorstehenden Entlassung > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 80

Und dass man einfach dort sagt, schauen sie, das betrifft ihre Sohn oder ihres Meitli, so so so, tun sie sich mal richtig orientieren Richtung nach Hause gehen. Die Fragen sind, wollen sie so ein portables Gerät dabei haben, ja, nein, man müsste aber das erfüllen, lassen sie es uns dann besprechen, dass man auch mal Vorbereitung hat auf so ein Gespräch. Weil bei diesen Gesprächen, dass es nachher „bumm, tätsch“ da ist und ich muss mich entscheiden bei dem Gespräch, das ist einfach nicht realistisch. Und das ist das, wo ich bei ihnen gern sehr stark platzieren würde, das finde ich nicht geglückt, wie man das macht, also, das gehört auch zu der Gesprächsführung dazu.

Code: ● Vermittlung der Nachricht der bevorstehenden Entlassung > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 81

wie wurden Sie vorbereitet für den Austritt, hat man Ihnen gesagt, was B. alles erreichen muss, damit Sie nach Hause können? Wurden Sie da informiert? #00:28:53-9#

Sprecher B2: Nein Neinnein, es wurde einfach uns gesagt, ich glaube etwa eine Woche vor der Entlassung, dass wir denken, B. kann ziemlich bald nach Hause gehen, weil sie kann schon gut atmen. Mit der Atmung kein Problem ist, ja, sie hat keine Sättigungsabfälle, ja, und sie probieren jetzt in der Nacht ohne Geräteüberwachung

Code: ● Vermittlung der Nachricht der bevorstehenden Entlassung > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 71-72

Sprecher I: Aber die haben für die Entlassung nur gesagt, ja, jetzt ist die Atmung gut, die Operation ist gut, jetzt kann sie bald nach Hause. Aber sie haben auch keine Liste gehabt, was ihr Kind alles schon können muss, bevor sie nach Hause gehen? Sie haben auch keine Checkliste? (Nein nein).

Code: ● Vermittlung der Nachricht der bevorstehenden Entlassung > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 88

Sprecher I: Also vielleicht müsste man besser informieren, was bekommt man alles für Hilfen zu Hause, oder? (Ja, eben) Und was sind die Möglichkeiten? #01:00:48-7#

Sprecher B2: Und vielleicht schon eine Woche vor der Entlassung, dass man nicht zu viel Information hat, ja ja. #01:00:53-5#

Code: ● Vermittlung der Nachricht der bevorstehenden Entlassung > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 201-202

Eben, dieser ein Tag vor der Entlassung einfach zu viel Informationen. Sehr viel neue Information

Code: ● Vermittlung der Nachricht der bevorstehenden Entlassung > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 204

Wurden Sie aufgeklärt über die Umstände, was Ihr Kind alles können muss, damit Sie nach Hause gehen können? #00:47:54-2#

Sprecher B3: Ja, also ich glaube, es waren damals, irgendwie, ich weiss nicht, wie es heute ist, ich weiss, dass man irgendwie, glaube ich, 24 oder 48 Stunden ohne Atemaussetzer unter so und so viel Prozent Sättigung im Ruhezustand, im Schlaf /.

Code: ● Vermittlung der Nachricht der bevorstehenden Entlassung > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 78-79

Sprecher I: Also da sind Sie aufgeklärt worden, was Ihr Kind alles können muss, damit Sie nach Hause gehen können? #00:48:21-2#

Sprecher B3: Ja, also ich weiss noch, Temperatur halten, aber das konnte er natürlich schon, er war natürlich schon fast drei Monate alt. Dann die Mengen trinken, er musste natürlich seine Mengen trinken können, das konnte er auch. Ja und einfach keine Ausfälle haben, keine Atemaussetzer. Das ist, was ich noch weiss

Code: ● Vermittlung der Nachricht der bevorstehenden Entlassung > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 80-81

Sprecher I: Sind Sie auch informiert worden, haben Sie gewusst, was Ihre Tochter alles können muss, damit Sie nach Hause kann? Also haben Sie gewusst, was die Bedingungen sind, dass Sie nach Hause dürfen? #00:23:38-9#

Sprecher B4: Ja, ja, das hat man uns von Anfang an eigentlich gesagt, ja, und ähm, das war dann auch ganz klar. Und in diesen wöchentlichen Gesprächen hat man ja so Fortschrittsgespräche gehabt, was ist gut, was ist vielleicht noch nicht so gut und so weiter und so fort. Das war, ja das war eine ganz klare Kommunikation und da habe ich natürlich auch selber ähm dann immer sehr nachgefragt, ja.

Code: ● Vermittlung der Nachricht der bevorstehenden Entlassung > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 41-42

J.3 Hauptkategorie 3: Übergang vom Spital nach Hause

Hauptkategorie 3: Übergang vom Spital nach Hause - Code: Erleben der Entlassung

An dem Tag, wo sie gegangen sind, mögen Sie sich erinnern, was Sie dort für Gefühle gehabt haben? Und dann auch Ihre Frau, nimmt mich dann auch Wunder. #00:35:57-8#

Sprecher B1: Also, ich würde gern das Sprichwort, wo sie genutzt haben, „wie der Esel am Berg stehen“. Also wir sind entlassen worden, und das Austrittsgespräch /, also, wir haben dann noch eine Ärztin einverlangt, um etwas nochmals abzuklären, weil, es ist um einen Leistenbruch gegangen, ob das bei ihm jetzt noch ein Thema sei, und, auch dort wieder, nachher sind wir dort hineingestanden auf dem langen Gang, sie kennen den ja, dann hat es einfach geheissen: Badge abgeben, alles abgeben, sie können jetzt gehen.

Code: ● Erleben der Entlassung > Hinderlich / Herausfordernd / Sorge / Ängste Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 84-85

Und wir sind so alleine dort gewesen und eine Verabschiedung hat es nicht gegeben, und das ist mal überrumpelnd gewesen. Und wir sind fast ein bisschen zögerlich gewesen zu sagen, ja sollen wir jetzt einfach gehen? Müssen wir uns jetzt noch abmelden? Müssen wir uns noch verabschieden?

Code: ● Erleben der Entlassung > Hinderlich / Herausfordernd / Sorge / Ängste Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 86

aber nachher, irgendwie, wie wenn wir nie dort gewesen wären, die Leute sind plötzlich einfach an uns vorbeigelaufen, es ist einfach komisch gewesen, und das Gefühl haben wir sehr stark gelebt. Und sind so halbuntern raus gegangen. Aus dem Grund einerseits, ja kann uns jetzt niemand sagen, es ist alles gut gekommen, also ein gutes Gefühl geben?

Code: ● Erleben der Entlassung > Hinderlich / Herausfordernd / Sorge / Ängste Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 87

Es ist dann netterweise noch ein Arzt gekommen, ganz ein feiner Mensch, und der hat uns dann noch verabschiedet und hat sich noch bedankt für die guten Gespräche, fürs Essen, also die Sachen, und das hat uns dann richtig beflügelt.

Code: ● Erleben der Entlassung > Hilfreich / Unterstützend / Freude / Zuversicht Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 88

Also ich glaube, so etwas ein wenig strukturiert vorzubereiten, das wäre ein schönes Erlebnis gewesen, einfach so zum Abschied nehmen können, weil uns ist es nicht möglich gewesen, Abschied zu nehmen von dieser Situation, das haben wir wie nachverarbeitet. Wir haben dann im Nachhinein eben zum Abschied nehmen diesen, sagen wir mal, ausgewählten Leuten nochmals allen Pralinenschächtelchen kleines geschickt und ein Dankeskärtli geschrieben und so haben wir dann Verabschiedung von zu Hause aus gemacht

Code: ● Erleben der Entlassung > Hinderlich / Herausfordernd / Sorge / Ängste Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 89

Das ist unser Weg gewesen zum Ade sagen und ich weiss nicht, wie das für andere ist, aber für uns war das ein wenig, ja, so, (...) so emotionslos, so abrupt, so Orientierungslos / irgendwie in diese Richtung weil (unv.) habe ich bis heute nicht gefunden, ich wollte das eigentlich noch besser beschreiben aber irgendwie, ich kann es nicht ganz beschreiben

Code: ● Erleben der Entlassung > Hinderlich / Herausfordernd / Sorge / Ängste Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 90

Und das ist bei meiner Partnerin, auf die Frage, die sie gerade vorhin gestellt, genau das gleiche gewesen, sie hat sogar noch grössere ähm Unsicherheiten gehabt, weil es hat dann an dieser Nacht und in der nächsten hat es einige Alarme gegeben.

Code: ● Erleben der Entlassung > Hinderlich / Herausfordernd / Sorge / Ängste Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 91

sie hat dann einfach Sorgen gehabt, dass sich das wieder verschlechtert. Und das ist auch verständlich gewesen und sinnvoll und darum haben wir das Gerät dann zu Hause gehabt,

Code: ● Erleben der Entlassung > Hinderlich / Herausfordernd / Sorge / Ängste Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 91

haben da gewisse Leute ganz ein gutes Sensorium und eben dann sind, zum Beispiel der Arzt ist stehengeblieben, weil der hat gemerkt, wir fühlen uns nicht wohl oder hat es uns angesehen. Ich habe es gar nicht realisiert, dass er uns wahrscheinlich beobachtet hat und dann zu uns gelaufen ist. So Charaktere, die retten einfach das ganze Erlebnis. Darum sage ich im Nachhinein ist das Ganze sehr positiv gewesen.

Code: ● Erleben der Entlassung > Hilfreich / Unterstützend / Freude / Zuversicht Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 100

Wir haben einen guten Bezug gehabt zu vielen Menschen dort. Wir sind dankbar gewesen, und wir hätten einfach am liebsten noch bei gewissen, ja, „Ciao“ sagen können. Vielleicht, wenn es jetzt nicht COVID gewesen wäre, vielleicht auch jemanden noch in den Arm nehmen, oder so etwas, das wäre schön gewesen, hätten wir gefunden

Code: ● Erleben der Entlassung > Hinderlich / Herausfordernd / Sorge / Ängste Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 101

Aber es ist halt einfach die Verabschiedung, ein Gefühl, und, wir sind dann vor dieser automatischen Türe gestanden mit dem Kinderwagen, dürfen wir jetzt raus? Sollen wir nochmals nach hinten gehen, dürfen wir nach hinten?

Code: ● Erleben der Entlassung > Hinderlich / Herausfordernd / Sorge / Ängste Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 153

an diesem Morgen hatte sie geweint, weil sie musste kackeln aber konnte nicht, und dann habe sie gebeten, die Pflege, ja, dass man ihr auch diese Darmröhre macht, ja, dass man auch sie in Ruhe kann nach Hause fahren. Ja und wie zu Hause soll gehen, ich wusste nicht (lacht) mit diesem Problem.

Code: ● Erleben der Entlassung > Hinderlich / Herausfordernd / Sorge / Ängste Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 90

aber ich habe gesagt, ich habe Angst, etwas zu machen zu Hause.

Code: ● Erleben der Entlassung > Hinderlich / Herausfordernd / Sorge / Ängste Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 93

ich war besorgt, wie soll es gehen eben mit Stuhlgang und alles, ja, zu Hause,

Code: ● Erleben der Entlassung > Hinderlich / Herausfordernd / Sorge / Ängste Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 95

aber irgendwie war ich auch glücklich, ja, (lächelt), dass endlich nach Hause, ja,

Code: ● Erleben der Entlassung > Hilfreich / Unterstützend / Freude / Zuversicht Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 95

Er war froh, ja, dass endlich nach Hause, die Kleine hat schon so viel durchgemacht, sie hat es verdient, zu Hause zu sein.

Code: ● Erleben der Entlassung > Hilfreich / Unterstützend / Freude / Zuversicht Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 109

Ziemlich aufgeregt. Ja auch so eine Mischung aus ganz viel Freude, endlich endlich endlich diese Neo verlassen zu dürfen. Diese kalte, sterile, laute (...) (Umgebung) Umgebung, die einfach ja nicht schön ist.

Code: ● Erleben der Entlassung > Hilfreich / Unterstützend / Freude / Zuversicht Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 83

Aber wahnsinnig viel Angst, mit ihm allein zu sein.

Code: ● Erleben der Entlassung > Hinderlich / Herausfordernd / Sorge / Ängste Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 84

dass was passiert und man es nicht merkt und dass man was verpasst, dass er doch wieder ein Atemaussetzer hat, dass er sich verschluckt.

Code: ● Erleben der Entlassung > Hinderlich / Herausfordernd / Sorge / Ängste Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 86

Aber so dann der Moment, also wie haben Sie sich vorbereitet und auch, als dann der Tag da war der Spital-Entlassung, wie haben Sie das erlebt? Wie waren dann dort die Gefühle? Ist ja nochmals was anderes, wenn ich weiss, jetzt kann ich dann gehen, aber jetzt, jetzt gehen wir? #00:26:05-9#

Sprecher B4: Ja, ja, aufgeregt und eine Freundin hat uns damals mit abgeholt, weil wir zu dem Zeitpunkt gerade noch kein, also ein Wechsel vom Auto waren und gerade für ein paar Tage kein Auto hatten. Sie hat uns dann abgeholt und das Auto ein bisschen geschmückt und mit Ballons

Code: ● Erleben der Entlassung > Hilfreich / Unterstützend / Freude / Zuversicht Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 46-47

dann sind wir eben mit meinem Mann da hingefahren und haben sie geholt und ja, wir waren einfach sehr sehr glücklich, ja.

Code: ● Erleben der Entlassung > Hilfreich / Unterstützend / Freude / Zuversicht Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 47

ja auch so ein bisschen ja Unsicherheit ist ja auch so ein bisschen sicherlich dabei gewesen, genau,

Code: ● Erleben der Entlassung > Hinderlich / Herausfordernd / Sorge / Ängste Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 47

Sprecher I: Und jetzt nochmals zum Entlassungstermin, was würde ihr Mann sagen, wenn ich ihn fragen würde, wie er sich gefühlt hatte? #00:28:13-2#

Sprecher B4: Ja, ähnlich, ähnlich. Erleichtert und unheimlich freudig, dass das, dass es dann endlich so weit war. Dass wir die Kleine dann bei uns hatten, dass diese Spitalbesuche ein Ende hatten, ähm und so weiter und so fort.

Code: ● Erleben der Entlassung > Hilfreich / Unterstützend / Freude / Zuversicht Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 48-49

Ja, da kam dann einfach ein Anruf, so, jetzt ist es soweit, wir haben das ja schon gesagt bekommen oder ich war einfach irgendwie sehr aufgeregt, als dann der Anruf vom Spital kam // so nach dem Motto (nach Hause) ja, ich war zu Hause, dann kam der Anruf vom Spital, da habe ich zuerst gedacht // (was ist los), ist jetzt irgendetwas mit ihr (wird von Tochter abgelenkt und Auto hupt) Die Dame, mit der ich gesprochen hatte, das war eine Pflegerin die ich kannte, und die hat mich dann sofort irgendwie beruhigt und gesagt, so, also, sie brauchen keine Angst zu haben, ich ruf nicht an, mit D. ist alles in Ordnung

Code: ● Erleben der Entlassung > Hinderlich / Herausfordernd / Sorge / Ängste Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 81

also dann ist ja zum Glück alles gut gekommen, ja, aber so diese Verlegung, das, ja, war unschön (einfach so ein bisschen plötzlich und abrupt, hätte man besser vorbereiten können) ja, genau.

Code: ● Erleben der Entlassung > Hinderlich / Herausfordernd / Sorge / Ängste Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 81

Hauptkategorie 3: Übergang vom Spital nach Hause - Code: Aussagen zu Setting / Ort

Ja, da habe, also ich bin mit MaxiCosi gekommen, wieder alleine, mein Mann war draussen (lacht), ja und ähm , das war am Morgen früh und sie haben gesagt, 9:00. B. muss weg, ja, vor 9:00 muss man kommen, und ich bin gekommen, ja und B. hatte noch Probleme, ja sie hatte auch sehr Probleme mit Stuhlgang.

Code: ● Aussagen zu Setting/Ort > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 90

Hauptkategorie 3: Übergang vom Spital nach Hause - Code: Aussagen zu Fachpersonen

haben da gewisse Leute ganz ein gutes Sensorium und eben dann sind, zum Beispiel der Arzt ist stehengeblieben, weil der hat gemerkt, wir fühlen uns nicht wohl oder hat es uns angesehen. Ich habe es gar nicht realisiert, dass er uns wahrscheinlich beobachtet hat und dann zu uns gelaufen ist. So Charaktere, die retten einfach das ganze Erlebnis. Darum sage ich im Nachhinein ist das Ganze sehr positiv gewesen.

Code: ● Aussagen zu Fachpersonen > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 100

J.4 Hauptkategorie 4: Erleben der ersten Zeit zu Hause

Hauptkategorie 4: Erleben der ersten Zeit zu Hause - Code: Aussagen zu Gefühlen / Befinden

Weil, es hat die eine oder andere Situation gegeben, wo wir einfach Unsicherheiten gehabt haben und eine Hebamme, in allen Ehren für unsere Hebamme, andere Ärzte, die haben einfach nicht das Verständnis, wir haben dann gutgemeinte Ratschläge bekommen jetzt von der Hebamme, aber, also, (...).

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd / Sorgen / Ängste Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 110

Das Grundgefühl ist unheimlich schön gewesen. Einfach den Sohn zu Hause zu haben, den Sohn nicht fremden Händen zu überlassen müssen, nicht zu wissen, was passiert, wenn wir nicht dort sind, das ist unheimlich ein schönes Gefühl gewesen. Und das ist viel viel intensiver gewesen als die ganzen Unsicherheiten

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hilfreich / Unterstützend / Freude / Zuversicht Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 120

Und natürlich ja, Sie wissen, dass wenn man das Kind, so ein spezielles Kind, ja und / weil vielleicht auch das erste Kind. Wenn jetzt das wäre das zweite, ja, und das ist dieser Druck, ja, der war enorm, ja, das man hat keine Erfahrung mit Babys. Das erste Kind und, ja

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd / Sorgen / Ängste Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 65

Und natürlich auch, bei B. war auch noch nicht mit dem Essen ganz, also optimal ja.

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd / Sorgen / Ängste Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 67

Und nicht da (unv.) unten da zu fest manipulieren, noch etwas dazu Milch legen, das ist / das ist schon mal (unv.) die Mutterherz hat gezeigt, wie muss man das besser machen (genau, sie haben das Intuitiv gespürt). Ja, das muss man nicht in der Nacht aufstehen und ihr in die PEG-Sonde Milch reintun, ja

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hilfreich / Unterstützend / Freude / Zuversicht Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 67

Und dann habe ich ihr in die PEG-Sonde Milch gegeben, dann war sie ruhig. Dann war das das Richtige. Aber das muss man alles ausprobieren. Am Anfang.

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd / Sorgen / Ängste Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 70

die erste Nacht, für mich auch, also zu Hause, ich konnte gar nicht schlafen, war immer aufgestanden und habe geschaut, nachher hatte ich plötzlich auch wieder einen hohen Blutdruck, wahrscheinlich vom ganzen Stress, und dann habe ich gesagt, na so gehts nicht, ich muss mich beruhigen, B. braucht eine ruhige Mutter. Oder eine gesunde Mutter, denn das geht nicht, ich muss irgendwie mit meinen Nerven umgehen.

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd / Sorgen / Ängste Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 97

Erste Zeit, wir haben sogar irgendwie, unsere Beziehung war ganz schlecht am Anfang, als B. nach Hause kam, es war wie ein Zusammenbruch zwischen uns.

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd / Sorgen / Ängste Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 113

und ich habe mich gefragt, ich brauche auch für mich (ich hätte auch gerne) aber ich hatte das nicht und das hat mich verrückt gemacht, diese zwei Stunden pro Tag, das ist / (lächelt).

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd / Sorgen / Ängste Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 115

Chirurg gesagt, dass es kann sein, weil man die Speiseröhre ja wie zugenäht, also zwei Stücke, ja, und diese Naht kann enger werden, und dann kann sie nicht schlucken, dann quasi erbricht sehr oft, weil sie schluckt und erbricht, ja, und dann natürlich, man hat so Riesendruck, wenn sie nicht isst, hat sie eine Engstelle oder noch irgend etwas, man hat nicht gewusst, wo ist der Grund, das ist schwierig, ja. (Ja, das glaube ich). Und man hatte Angst, weil, wenn sie hat Engstelle, man muss ins Spital, man muss Vollnarkose, man muss (unv.) , wissen, sie, mit dem Ballon erweitern.

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd / Sorgen / Ängste Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 133

Und ich weiss, dass er erst wenige Tage zu Hause war und er lag auf dem Wickeltisch und hat sich verschluckt, und ist blau geworden. Horror. Mein Freund und ich konnten Nächte lang nicht schlafen. Obwohl er arbeiten war, sass er nächtelang vor dem Fernseher mit ihm, aufrecht, mit dem schlafenden Baby, weil er Angst hatte, der erstickt. Und wir kriegen es nicht mit.

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd / Sorgen / Ängste Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 73

Ganz wichtig, wir wollten ihn bei uns haben und er musste bei uns schlafen. Für uns hätte es nicht funktioniert, dass wir ihn in ein anderes Zimmer legen. Er musste bei uns schlafen und er schläft bis heute bei uns.

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd / Sorgen / Ängste Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 74

Jeder muss das für sich entscheiden, aber ich glaube, dass das auch eine grosse Rolle gespielt hat, dass uns das wichtig war, dass wir ihn hören und sehen.

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hilfreich / Unterstützend / Freude / Zuversicht Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 75

deswegen, das ist für uns ganz wichtig, dass er eben bei uns ist und weil wir ebenso diese Angst hatten auch, ja, er atmet nicht mehr. Diese Angst, dieses nicht mehr atmen und Aussetzer zu haben

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd / Sorgen / Ängste Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 75

Dann hat er auch Probleme mit dem Darm gehabt, dass es / ähm ja. Und es war auch, ja war nicht leicht, er war kein ruhiges Kind, er war ein absolutes Schreibaby (war er ein Schreibaby? Schon im Spital oder dann vor allem die erste Zeit //) ne, dann zu Hause. Ja, er hat ganz viel geknorzt, wie man so schön sagt, konnte nicht ruhig schlafen, nur auf mir schlafen, nur auf uns schlafen. Ich habe ihn alles zwei Stunden gestillt, Tag und Nacht. Bestimmt ein Jahr lang. Und er konnte auch nur auf mir schlafen, an mir schlafen, also, mit Kinderwagen oder so ging gar nicht. Also er hat ganz intensiven Kontakt gebraucht und ähm , ja, es war wahnsinnig anstrengend und kräftezehrend, ne.

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd / Sorgen / Ängste Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 86

Ich sags nicht besonders oft, aber das ist eine Sache, wo ich sehr stolz bin, dass ich da ein Monat lang zu Hause noch gekämpft hab mit Tag und Nacht pumpen, stillen, abwechseln, auf die Waage legen, stillen, wieder hinlegen, aufschreiben

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hilfreich / Unterstützend / Freude / Zuversicht Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 88

Aber hardcore, hardcore. Hät ich gewusst, hät ich gewusst, was das bedeutet, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Gott sei Dank war ich naiv, sonst hätte ich es nicht geschafft, aber ich bin wahnsinnig stolz. Wahrscheinlich habe ich ihn auch deswegen so wahnsinnig lange gestillt, weil, der Weg dahin war einfach so schwer,

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd / Sorgen / Ängste Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 88

also generell habe ich mir darüber / also ich glaub, die ersten Monate habe ich mir oder haben wir uns ganz viele Sorgen gemacht, also gerade als er noch im Spital war und als er dann entlassen wurde, wie entwickelt er sich? Auch dieses, was wir nicht absehen kann durch die Gehirnblutung, hat er eine geistige Behinderung? Oder ist er körperlich dadurch / es kann ja alles passieren durch die Hirnblutung, körperlich und geistige Behinderung.

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd / Sorgen / Ängste Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 103

sie hatte so ein bisschen Refluxprobleme, ja, das heisst, es kam immer zu viel Magensäure hoch und dann hatte sie sich einmal ziemlich böse verschluckt im Schlaf, im Spital, sodass man sie reanimieren musste, ja, ähm und das ist dann alles weiter gut gegangen und alles, und das gleiche ist dann nochmals passiert, zwei Tage nachdem wir sie dann zu Hause hatten, ja, habe ich sie dann irgendwie knitschblau im Bett gefunden, und dann musste ich nochmals den / , musste ich den Notarzt rufen, den Notarztwagen rufen und dann sind wir nochmals ins Spital für Kinder gefahren für ein paar Tage, ja, ähm genau, und da hat man dieses Refluxproblem auch ernst genommen und behandelt. Das hat man am zweiten Spital nicht ganz so fest getan

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd / Sorgen / Ängste Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 29

Aber ich war einfach schon sehr erschöpft, als sie nach Hause kam, ich war sehr erschöpft, als sie nach Hause kam. Und so eine Umstellung, dann zu Hause zurecht zu kommen, das war (...) hat viel Kraft gekostet

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd / Sorgen / Ängste Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 34

Und das hat in der ersten Nacht / hat das irgendwie nur alarmiert und ich war irgendwie nur wach, ja, und ich war, also wirklich so ein bisschen fertig mit den Nerven in der zweiten Nacht, ich meine, man schläft dann ja auch erstmal so, so kaum oder gar nicht richtig.

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd / Sorgen / Ängste Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 40

Aber, ich war einfach sehr, sehr erschöpft und wie so die ganze Zeit und, ähm und ich hatte dann ein halbes Jahr frei, ich hatte noch zwei Monate unbezahlten Urlaub genommen, bis ich dann in die Praxis wieder zurückgegangen bin

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd / Sorgen / Ängste Gewicht: 0

[Interview_4_anonymisiert, Pos. 55](#)

Ja, also, natürlich sehr schön, aber auch sehr / ich war einfach sehr erschöpft, ja

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd / Sorgen / Ängste Gewicht: 0

[Interview_4_anonymisiert, Pos. 59](#)

Ja, also, natürlich sehr schön, aber auch sehr / ich war einfach sehr erschöpft, ja

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hilfreich / Unterstützend / Freude / Zuversicht Gewicht: 0

[Interview_4_anonymisiert, Pos. 59](#)

Und da bin ich dann einfach sehr viel, eigentlich jeden Tag, lange mit ihr spazieren gegangen, und hab so ein bisschen so das Gefühl gehabt, dass ich so am Leben wieder teilnehme,

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hilfreich / Unterstützend / Freude / Zuversicht Gewicht: 0

[Interview_4_anonymisiert, Pos. 59](#)

es war wahnsinnig heiss in diesem Jahr, weiss ich noch, und alle sassen irgendwie draussen und fuhren runter zum See und ich kam mir vor wie / ich hab das alles nur so von aussen beobachtet oder ich kam mir vor wie im falschen Film, ja. Und ähm kam mir so ein bisschen gefangen in dieser Situation vor

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd / Sorgen / Ängste Gewicht: 0

[Interview_4_anonymisiert, Pos. 59](#)

ja ich bin nun mal einfach so ein Typ, also ich meine, jeder hat schwierige Situationen irgendwie so im Leben, und ich seh dass dann als Herausforderung, ja, dass man das dann irgendwie schaffen, schaffen muss oder man geht unter, ja, also viel Möglichkeiten hat man ja nicht.

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hilfreich / Unterstützend / Freude / Zuversicht Gewicht: 0

[Interview_4_anonymisiert, Pos. 59](#)

Also ich bin jetzt nicht so der Typ zum Aufgeben, (unv.) habe ich mich mit D. so einige...(unv.) und haben wir so und so die Balance gefunden und dann ging das immer besser.

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hilfreich / Unterstützend / Freude / Zuversicht Gewicht: 0

[Interview_4_anonymisiert, Pos. 60](#)

Ja, D. hat sehr schlecht geschlafen von Anfang an, also ich hatte dann irgendwie immer wenig Erholung

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd / Sorgen / Ängste Gewicht: 0

[Interview_4_anonymisiert, Pos. 61](#)

aber es ist ja auch irgendwie klar, dass wenn man einfach dauerhaft und unter dauerhaftem Schlafmangel ausgesetzt wird und dass man dann einfach eine extreme Erschöpfung einfällt, und auch so, so das Gefühl hat, man läuft so auf Autopilot oder so eine Notlaufeigenschaft, es läuft alles irgendwie weiter und man macht die Dinge, aber es ist nicht so dass man so, aktiv und vom Kopf her so oder so mit allen Sinnen am Leben teilnimmt, ja.

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd / Sorgen / Ängste Gewicht: 0

[Interview_4_anonymisiert, Pos. 61](#)

weil ich dann auch einfach Alpträume hatte eine Zeitlang ja und / ja aber das ging dann irgendwie, irgendwie ging es dann von alleine.

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd / Sorgen / Ängste Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 65

Genau genau, das war irgendwie ziemlich eine Belastung für für / klar für welche Ehe nicht, aber für uns als irgendwie / ja . Das war, das war (...) ziemlich harter Tubak erstmal, klar, so eine / ich glaube das ist für jede Familie dann einfach eine Umstellung oder für jede Ehe / aber das war natürlich immer nochmal dann eine besondere Belastung / (Störung) weil mein Fokus dann natürlich einfach / ich hatte so das Gefühl, dass ich so auf sie aufpassen muss, ja, weil so, (unv.) (Umgebungs-Geräusche) was kommt als nächstes, ja, was muss ich rechtzeitig abfangen, damit uns nicht noch irgendwas passiert, ja. Und da ist natürlich dann auch irgendwie schwierig für den Partner, der ist vielleicht nicht ganz so / natürlich auch irgendwie besorgt, anders würd ich das gar nicht sagen, vielleicht nicht ganz so fokussiert ist, ja, und dann auch irgendwie einen andern Alltag hat, ja. Also das hat auch nochmal enorme (...) (wird abgelenkt) eine Herausforderung irgendwie.

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd / Sorgen / Ängste Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 88

Hauptkategorie 4: Erleben der ersten Zeit zu Hause - Code: Unterstützung zu Hause

darum haben wir das Gerät dann zu Hause gehabt, das haben wir dann die erste Woche komplett daran gehabt, die zweite Woche haben wir es weniger daran genommen und dritte Woche und vierte Woche haben wir es gar nicht gebraucht. Das ist so ein guter Ablösungsprozess für uns, für mich selber die Sicherheit. Oder vielleicht das Vertrauen gefasst haben

Code: ● Unterstützung zu Hause > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 91

Nachmals schnell zurück zu den Ängsten, wo Sie dann doch gehabt haben, wie es zu Hause weitergeht, das haben Sie vor längere Zeit schon angetönt bei der anderen Frage. Was haben Sie dagegen gemacht? Was hat Ihnen denn da geholfen? Also Sie haben einerseits gesagt, Sie haben einen Monitor, einen portablen gehabt, das hat ihnen Sicherheit gegeben. Hat es noch etwas gegeben, das Ihnen geholfen hat dann? #00:45:12-0#

Sprecher B1: Ja, also, ähm , eingelesen, ich /, meine Partnerin hat sehr stark auf mich auch vertraut, wir haben sehr viel geredet miteinander.

Code: ● Unterstützung zu Hause > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 105-106

Mir haben das auch geteilt mit unserer Familie. Ich denke, wir haben ein glückliches Umfeld, dass wir da kräftig Unterstützung genossen haben. Also zum Beispiel meine Schwester hat für uns eingekauft, dass wir nicht noch einkaufen gehen müssen, solche Sachen

Code: ● Unterstützung zu Hause > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 106

Mein Arbeitgeber, mein Chef, also der hat auch / ich habe da Sonderregelungen bekommen, ich bin zu ihm gegangen und habe gesagt, schau, das ist eine spezielle Situation, ich werde nicht arbeiten kommen. Entweder musst du mir sagen, ich kündige oder wir finden eine andere Lösung. Dann hat er gesagt schau, wir machen die Lösung wie folgt, du gehst zu deinem

Sohn und alles andere muss dich nicht kümmern, wir werden 100% zahlen, also 4,5 Monate habe ich keinen Tag gearbeitet und habe trotzdem vollen Lohn bekommen, was natürlich ausserordentlich ist

Code: ● Unterstützung zu Hause > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 106

Darum sage ich, die Familie, Job, Umfeld, haben mir natürlich ganz grosse Unterstützung, so dass wir uns fokussieren konnten auf unser Familiendasein

Code: ● Unterstützung zu Hause > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 107

Weil, es hat die eine oder andere Situation gegeben, wo wir einfach Unsicherheiten gehabt haben und eine Hebamme, in allen Ehren für unsere Hebamme, andere Ärzte, die haben einfach nicht das Verständnis, wir haben dann gutgemeinte Ratschläge bekommen jetzt von der Hebamme, aber, also, (...).

Code: ● Unterstützung zu Hause > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 110

Wer haben Sie denn zu Hause als Ansprechperson gehabt, als Sie nach Hause gekommen sind? Sie haben jetzt schon erwähnt, die Hebamme ist natürlich nach Hause gekommen, auch zwei Monate oder acht Wochen oder wie ist das, wenn das Kind frühgeboren / ? #00:50:19-6#

Sprecher B1: Ja also, es ist genau so wie es bei einem Termingeborenen ist (8 Wochen), aber wir haben das früher abgebrochen, weil halt einfach Tatsache gewesen ist, wir haben gleichviel oder fast schon mehr gewusst, wie die Ausbildung in 4,5 Monate, man kann sagen Ausbildung, ist viel viel besser,

Code: ● Unterstützung zu Hause > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 114-115

Und die Hebamme, die wir gehabt haben, das ist einfach nicht die Qualität und das ist auch nicht verurteilend,

Code: ● Unterstützung zu Hause > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 115

Was ich während der Neonatologiezeit gesucht habe war ein Kinderarzt. Der hat selber mal eine Neonatologie geleitet, und hat alle Arten also Assistenzarzt, Oberarzt selber durchlebt und mir, also uns beiden ist wichtig gewesen, dass wir jemanden haben, wo das neonatologische Umfeld, die Geschichten gut kennt. Und der hat uns auch während dem begleitet und ihm konnten wir jeden Tag anrufen und der hat uns auch sehr stark unterstützt,

Code: ● Unterstützung zu Hause > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 118

wir haben jetzt noch Frau X, (HFE), und sie kommt regelmässig nach Hause im drei Wochen Zyklus und tut ihn quasi unterstützen und auch einschätzen und sie hat das letzte mal gesagt, würde sie nicht wissen, dass er ein Frühgeborenes ist, würde sie es nicht glauben. Und das ist natürlich ein schönes Feedback, hat uns unheimlich stolz gemacht

Code: ● Unterstützung zu Hause > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 130

Und dann haben wir das beim Kinderarzt genannt gehabt und er hat uns dann eben an die HFE verwiesen

Code: ● Unterstützung zu Hause > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 133

Und wir sind dann nebenbei auch noch in der Physiotherapie,

Code: ● Unterstützung zu Hause > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 133

Und jetzt ist es das Glück, dass es die Krankenkasse trotzdem übernimmt, weil sie das als Förderung ansehen, wo viel Unterstützung gibt, auch für die Zukunft für die Krankenkasse.

Code: ● Unterstützung zu Hause > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 133

Ja, also, ich bin da immer sehr selbstkritisch durch den Sport, es ist einfach so, ich habe nicht die Expertise und das weiss ich, und dann suche ich jemanden, der das hat und das funktioniert sensationell.

Code: ● Unterstützung zu Hause > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 134

Sprecher I: Aber man hat nicht eine Lösung versucht mit Ihnen zu finden? Dass jemand auch nach Hause kommt, Spitex / oder das schon? #00:25:43-9#

Sprecher B2: Ja, aber nur eine Stunde Spitex, ja nur eine Stunde pro Tag, ja.

Code: ● Unterstützung zu Hause > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 60-61

Sprecher I: Ja das ist wenig. Also mehr Unterstützung haben Sie leider dann auch nicht bekommen? #00:26:04-0#

Sprecher B2: Nein nein nein.

Code: ● Unterstützung zu Hause > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 62-63

Und dann, nachher, habe ich auch einen Tipp von meiner Freundin bekommen, es gibt so diese Glyzerinzäpfchen, ja, und das hat geholfen die erste Zeit.

Code: ● Unterstützung zu Hause > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 91

Sprecher I: Und hatten Sie dann Unterstützung? Also kam gerade in der ersten Zeit, kam jemand vorbei, eben Spitex schon am ersten Tag oder die Hebamme oder waren Sie ganz alleine? #00:37:02-4#

Sprecher B2: Mmh, ja, Spitex kam am ersten Tag, ja. Und nachher sie kam jeden Tag eine Stunde. Ja, das hat schon geholfen, ja .

Code: ● Unterstützung zu Hause > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 98-99

Sprecher I: Gab Ihnen das Sicherheit, dass die Hebamme kam und Spitex. #00:37:51-9#

Sprecher B2: Ja, Spitex ja, hat mir Sicherheit gegeben, ja.

Code: ● Unterstützung zu Hause > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 102-103

Sprecher I: Und Hebamme weniger? #00:38:02-3#

Sprecher B2: Ja, Hebamme weniger.

Code: ● Unterstützung zu Hause > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 104-105

Ja ja, und muss ich auch sagen, mein Mann hat mir, er ist nicht so, also, hat mir nicht so viel geholfen wirklich, ja. Erste Zeit, wir haben sogar irgendwie, unsere Beziehung war ganz schlecht am Anfang, als B. nach Hause kam, es war wie ein Zusammenbruch zwischen uns.

Code: ● Unterstützung zu Hause > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 113

Ich brauchte mehr Hilfe und er hat noch für sich Hilfe erwartet, keine Ahnung (lacht), das war total ein Missverständnis bei uns. Das war auch für uns eine schwierige Zeit, ja. (unv.) sind die Männer ein bisschen egoistisch. Also nicht alle, ja.

Code: ● Unterstützung zu Hause > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 113

Ja ja, und ich brauch mehr Hilfe und er hat mir mal gesagt, er brauche zwei Stunden am Tag für sich nach der Arbeit, ja (er) er ja, und ich habe mich gefragt, ich brauche auch für mich (ich hätte auch gerne) aber ich hatte das nicht und das hat mich verrückt gemacht, diese zwei Stunden pro Tag, das ist / (lächelt)

Code: ● Unterstützung zu Hause > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 115

Ja etwa drei, vier Tage (konnte er nicht länger Vaterschafts /) Ja das war schwierig, weil eben, man muss auch diese Medikamente, wissen sie, auch, sie muss ruhig halten, wenn ich in diese Sonde und das war schwierig auch, bei Medikamentengabe war schwierig.

Code: ● Unterstützung zu Hause > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 117

weil Spitex, die konnten nicht kommen am frühen Morgen, dann, wenn man muss Medikamente geben und spät abends die können auch nicht kommen. Weil sie haben viel schwierigere Fälle, ja, behinderte Kinder und die brauchen auch und sie haben zu wenig Personal, sie kann auch am Morgen oder am Abend dann geteilt werden, ja

Code: ● Unterstützung zu Hause > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 120

Ja sie haben sie meistens gefüttert, ja, ich könnte diese Zeit etwas machen ja. Ja und sonst dann Pampers / oder gebadet auch, das erste Bad, das hat geholfen, ja

Code: ● Unterstützung zu Hause > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 122

Sprecher I: Also, das war gut, dass sie diese Spitex hatten, das hat ihnen geholfen. Aber schwierig war eigentlich, wie ich höre, Sie hätten gerne noch mehr Hilfe gebraucht, oder, die erste Zeit? #00:43:06-4#

Sprecher B2: Ja ja, damals schon, ja. (Ja, das glaube ich).

Code: ● Unterstützung zu Hause > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 123-124

Sprecher I: Und über die Entwicklung, wie sie sich entwickelt, wie sie wächst, und was die Schritte sind mit Greifen, einfach die ganze Entwicklung, das hat Sie weniger beschäftigt? #00:46:12-6#

Sprecher B2: Ja, also doch, aber zu uns kam auch noch Frau X., das ist eine Früherzieherin (ah, ja?) sie kam auch, ja ja. Sie kommt auch immer noch, heute (ah, und ab wann kam die?) Oh, ich glaube, etwa ein Monat nach der Entlassung irgendwie im Juli kam sie dann zum ersten Mal (ah, schon? super) ja, aber sie war nicht so oft am Anfang, jetzt kommt sie häufiger. Jetzt kommt sie jede Woche, ja, aber damals irgendwie einmal pro Monat. Und dann Physiotherapie hatten wir auch.

Code: ● Unterstützung zu Hause > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 136-137

Sprecher I: Und das war auch vom ersten Monat an, die Physiotherapie? #00:47:09-6#

Sprecher B2: Ja ja. Und das hat mich auch ein bisschen, also am Anfang, das wäre auch hilfreich, Physiotherapie würde zu uns kommen. Aber irgendwie, man brauchte eine wie Anweisung vom Arzt, ja, und man hat das nie bekommen

Code: ● Unterstützung zu Hause > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 140-141

Sprecher I: Ich bin ja auch Früherzieherin, war das hilfreich, die Früherziehung? #00:47:53-3#

Sprecher B2: Ja, ja, das auch, sie hat gesagt, wo steht B. von der Entwicklung, wie sie greift.

Code: ● Unterstützung zu Hause > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 142-143

Ja doch, sie hat schon Tipps gegeben, wie soll man sie auch mehr fördern.

Code: ● Unterstützung zu Hause > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 145

Das Einzige, dass wir hatten an Unterstützung, war Physiotherapie.

Code: ● Unterstützung zu Hause > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 15

auf jeden Fall war ich da in Behandlung, aber als er dann nach Hause kam, habe ich einfach keine Zeit mehr gehabt. Das war einfach für mich / war einfach nicht mehr / und dadurch, dass ich auch keine Unterstützung habe familiär, war es für mich gar nicht möglich, ihn irgendwo abzugeben

Code: ● Unterstützung zu Hause > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 60

Ich bin dann noch paarmal hingegangen, noch mit ihm als Säugling und irgendwann hab ich gesagt, es funktioniert nicht mehr für mich, ich kann mich nicht konzentrieren, ich habe niemanden, wo ich ihn abgeben kann, er ist ein Säugling, er wird gestillt.

Code: ● Unterstützung zu Hause > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 61

und dann habe ich eine gefunden, da kostet eine Stunde 200 Franken (...) ZWEI HUNDERT Franken. Und dann habe ich mit meiner Krankenkasse gesprochen, hab einen Antrag gestellt, hab das alles dargelegt und sie haben es abgelehnt und haben gesagt, sie bezahlen nicht, das ist eine private Sache

Code: ● Unterstützung zu Hause > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 63

Die Hebamme halt, die Hebamme. Ich muss sagen, die war auch eine ganz gewitzte. Die hat leider auch das Schicksal gehabt, dass ihr Kind auch ein Frühchen war, eins ihrer Kinder, und auch verstorben ist, ich glaub in der 28. Woche, und sie eben auch Stillberaterin war, sie war da sehr sehr sensibel mit mir. Und hat auch / ich weiss nicht, ob sie da so bisschen was gedeichselt hat, dass die mehr Termine bei mir hatte, als eigentlich offiziell von der Krankenkasse gemacht werden. Sie hat mich sehr gut unterstützt, muss ich sagen

Code: ● Unterstützung zu Hause > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 90

ich hatte wirklich Glück, das war wirklich ein Riesenzufall, dass sie auch so eine Geschichte hinter sich hat, Stillberaterin ist, richtig noch (unv.) die mich wirklich super super unterstützt

Code: ● Unterstützung zu Hause > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 90

Ich habe wirklich Glück gehabt, ja, ich hatte wirklich ganz grosses Glück, dass sie viel zu uns kam, wie sie ihn untersucht hat.

Code: ● Unterstützung zu Hause > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 92

Und ich hatte wahnsinniges Glück mit meinem Kinderarzt, auch, den ich auch schon vorher hatte, das ist ein Arzt, der ist auch Neonatologe, der war ganz lange im Spital für Kinder und Oberarzt im Spital, wo ich geboren habe. Und hat auch die Neo geleitet und das ist unser Hausarzt, unser Kinderarzt. Also wir hatten einfach wahnsinniges Glück, dass wir auch noch ein so super Kinderarzt haben, der, ja, 20, 30 Jahre Erfahrung mit Frühchen hat, einfach, ne. Nicht einfach nur Kinderarzt, sondern auch einer, der sich explizit mit Frühchen auskennt. Da hatte ich auch ganz grosses Glück.

Code: ● Unterstützung zu Hause > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 92

Und auch alle unsere Freunde oder Familie, die uns besuchen waren, ich hab gesagt, kocht für uns, putzt, geht einkaufen. Wenn meine Mutter oder meine Schwiegermutter, die in der Zeit zwischendurch schon kam, für mal für eine Woche, die haben für uns geputzt, die haben Wäsche gewaschen. Es gab zwei Freundinnen, die selber aber schon Mutter waren, die haben für uns gekocht, abwechselnd, wir konnten uns abends das Essen holen (aber super, konnten Sie das doch organisieren, haben Sie das gemacht). Wir haben es für uns organisiert, wir haben es für uns organisiert.

Code: ● Unterstützung zu Hause > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 97

Aber so Beratungsgespräche oder so, dass jemand sagt, ne, komm, der entwickelt sich gut, und das ist richtig, wie er das jetzt macht und dass er sich jetzt so dreht oder bewegt, ne, sowas gab es nicht.

Code: ● Unterstützung zu Hause > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 105

Ausser dieses eine Mal dann im Spital für Kinder, die sehr umfangreich und wichtig war und sehr beruhigend, in unserem Falle beruhigend,

Code: ● Unterstützung zu Hause > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 105

Und wir hatten natürlich diesen tollen Kinderarzt, der viel Jahre als Oberarzt auf der Neo gearbeitet hat und dadurch natürlich sehr sehr gut ihn eingeschätzt hat und dadurch, dass er sehr viel krank war, mit Bronchitis und Probleme mit der Lunge, hat er ihn sehr viel gesehen (und konnte das abschätzen, was es braucht), genau, hat ihn immer sehr gut eingeschätzt auch.

Code: ● Unterstützung zu Hause > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 105

Aber ja so eher so dieses Emotionale fehlt mir, weil so diese Karten, die man ja so immer von der Gemeinde kriegt, die ja so à la so weit ist ihr Kind (Pro Juventute Elternbrief) genau, die waren für mich so (macht eine Bewegung mit dem Arm von vorne über die Schultern nach hinten). Irgendwann ist es dann nicht mehr so relevant,

Code: ● Unterstützung zu Hause > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 106

(Mütter-Väterberatung?) Ja, fand ich immer überflüssig, weil ich der Meinung bin, die kennen sich doch gar nicht aus.

Code: ● Unterstützung zu Hause > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 113

Hat es etwas gegeben, wo Ihnen geholfen hat für die Zuversicht zu haben, nach Hause zu gehen? #00:21:16-2#

Sprecher B4: Ja, wir haben uns dann doch entgegen der Empfehlung der einen Kinderärztin aus dem zweiten Spital, von der ich eben, wie gesagt, nicht so viel gehalten habe, haben wir uns so eine Matratze besorgt, dieses Angel-Care, was auch Eltern kaufen, die einfach gegen den plötzlichen Kindstod /, ja. Das hat unter dem Strich D. auch das Leben dann nochmals gerettet, ja, weil sie ja, wie gesagt, ja mitten in der Nacht/ dann hat das alarmiert

Code: ● Unterstützung zu Hause > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 39-40

Also wir hatten, haben uns dann einen Kinderarzt gesucht in der Ecke, der uns empfohlen wurde. Ja, das war jetzt keine besonders grosse Unterstützung, muss man sagen, ja

Code: ● Unterstützung zu Hause > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 51

Die Hebamme war super, die Hebamme war sehr erfahren, hatte selber schon Enkel, die war sehr erfahren und sehr gut und wusste eigentlich so, wusste gut Bescheid, ja, und war sehr hilfreich, ja.

Code: ● Unterstützung zu Hause > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 51

Und da habe ich der Hebamme dann mitten in der Nacht eine Nachricht geschrieben, es war da glaube ich um fünf Uhr morgens, und dann stand sie fünf Minuten später hat sie dann irgendwie geklingelt, ja, mir dann geholfen

Code: ● Unterstützung zu Hause > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 51

ja, die Hebamme war wirklich, sie war eine gute Unterstützung

Code: ● Unterstützung zu Hause > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 51

Sie kam dann ab September, so vier bis sechs Wochen später kam meine Mutter dann nochmals wieder für gut eine Woche mit meinem Vater zusammen

Code: ● Unterstützung zu Hause > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 55

Und dann war ich wirklich froh, dass mein Arbeitgeber da recht sensibel mit umgegangen ist

Code: ● Unterstützung zu Hause > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 55

mein Mann war einfach / der arbeitete einfach immer sehr viel, das hat sich auch nach wie vor bis heute nicht geändert und, da war ich auch so ein bisschen, ja auch schon auf mich alleine gestellt, ja,

Code: ● Unterstützung zu Hause > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 59

Und von da her, also recht wenig Unterstützung muss man sa / also, ja und nein, das ist einfach so durch die räumliche Entfernung zu meinen Eltern, wenn wir sie in der Nähe gehabt hätten, dann wäre das sicherlich noch besser gegangen. Aber, ja, man wurstelt sich dann irgendwie so durch

Code: ● Unterstützung zu Hause > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 62

und als ich dann angefangen habe zu arbeiten, war meine Mutter dann auch für ein paar Wochen bei uns

Code: ● Unterstützung zu Hause > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 62

dann hatten wir für ein paar Wochen eine Tagesmutter, die zu uns nach Hause gekommen ist. Das hat dann aber leider nicht so gut geklappt, dann mussten wir kündigen.

Code: ● Unterstützung zu Hause > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 62

dann haben wir sie früher, haben wir sie drei Monate, das ging zum Glück, drei Monate früher in die Kita gegeben. Also wir wollten / sie war dann, sie ist dann genau ein Jahr alt geworden und hat angefangen zu krabbeln und das war dann eigentlich so der perfekte Zeitpunkt,

Code: ● Unterstützung zu Hause > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 62

ich wollte da nicht nochmals für die kurze Zeit jemand Neues suchen, weil man sich dann auch eingewöhnen muss und das Vertrauen ist leider, ja, durch das, was da irgendwie passiert ist, das hat leider irgendwie so gelitten, dass ich mir das irgendwie nicht vorstellen konnte, jemanden „Fremdes“ in Anführungsstrichen dann nochmals so irgendwie zu uns nach Hause zu holen und so nahe an uns ranzulassen.

Code: ● Unterstützung zu Hause > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 62

Sprecher I: Haben Sie Fragen gehabt / es ist der D. ja zum Glück auch sehr gut gegangen, Sie hatten keine pflegerischen Fragen gehabt, sie hatte keine Hirnblutung, kein Leistenbruch, von dem her hatten Sie gar keine Fragen gehabt und keine Unterstützung gebraucht. Wie war es aber bezüglich Entwicklung? Hatten Sie da Fragen und hatten Sie dafür jemanden?
#00:39:26-5#

Sprecher B4: Nein nein. Also ich war ja in den regelmässigen Abständen beim Kinderarzt und da es ansonsten keine Auffälligkeiten gab, da hätte ich mich ansonsten sofort kündigt gemacht,

Code: ● Unterstützung zu Hause > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 63-64

das hat sich alles durch die Arztbesuche ergeben und damals habe ich die Frau S. ein- zweimal angeschrieben, aber es gab dann einfach so wie keine Fragen. Und für mich war dann klar, irgendwie klar, Kinderarzt, die Frau S. noch im Hintergrund, dann waren wir auch noch bei der Osteopathin.

Code: ● Unterstützung zu Hause > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 64

aus dem Spital, weil ist ja klar, wenn man entlassen wird, dann ähm ist dann der zuständige Arzt aus der jeweiligen Fachrichtung für zuständig, oder, und da habe ich mich jetzt eigentlich nie schlecht betreut gefühlt

Code: ● Unterstützung zu Hause > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 64

Ich war dann einmal noch bei der Psychologin und musste das aber dann irgendwie komplett privat bezahlen

Code: ● Unterstützung zu Hause > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 65

Mit einem Jahr und dann mit zwei Jahren hatte sie entwicklungspädiatrische Abklärungen.

Code: ● Unterstützung zu Hause > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 67

wir haben halt von Anfang an Physiotherapie gemacht,

Code: ● Unterstützung zu Hause > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 67

eine sehr erfahrene Dame und die hat dann die Empfehlung ausgesprochen für die Ergotherapie, also von der Feinmotorik her, nicht auffällig, aber halt alles so ein bisschen / und dann waren wir dafür im Spital für Kinder nochmal fast ein Jahr.

Code: ● Unterstützung zu Hause > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 67

Und Logopädie war dann, als wir mit zwei Jahren zum Entwicklungsgespräch am Spital für Kinder waren, hat man eben festgestellt, dass sie so ein gutes halbes Jahr einfach zurück ist, ungefähr, von der Entwicklung

Code: ● Unterstützung zu Hause > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 71

und mein Mann kam dann abends oft nach Hause und hatte dann irgendwie so wie überhaupt gar kein Verständnis, dass ich dann im Haushalt irgendwie nicht viel oder nichts geschafft hab, ja.

Code: ● Unterstützung zu Hause > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 84

J.5 Hauptkategorie 5: Befinden heute

Hauptkategorie 5: Befinden heute - Code: Prägendes Erlebnis

rückblickend ist es für mich immer noch eine ganz traumatische Erfahrung, ganz fürchterlich und traumatisch

Code: ● Befinden heute > Prägendes Erlebnis Gewicht: 0

[Interview_3_anonymisiert](#), Pos. 22

aber für mich persönlich als Mutter, sind Sachen, die mich ganz ganz schlimm belastet haben und auch bis heute Bilder, die ich nicht aus meinem Kopf kriege, ja, ganz schlimm für mich.

Code: ● Befinden heute > Prägendes Erlebnis Gewicht: 0

[Interview_3_anonymisiert](#), Pos. 52

Klar geben sie die Nummer von der Psychologin (aber man muss sie selber bezahlen), und ja, man ist natürlich selber gefordert dahinzugehen und sich die Zeit zu nehmen, aber ich finde, man hat einfach gar nicht die Zeit. Gerade wenn man sowas überstanden hat und das Kind zu Hause ist, da gibt man sein Kind nicht mal schnell ab. Einfach nicht möglich. Also für mich persönlich nicht. Für mich wars nicht möglich (das kann ich mir gut vorstellen). Und die Unterstützung hat mir da komplett gefehlt. Auch bis heute. Weil auch ich jemand bin, der (...) für mich ist es das, was ich nie vergessen werde, mich wird's mein Leben lang begleiten. Die Erinnerungen werden schwächer, auch die Dramatik der Gefühle nimmt ab, mit den Jahren. Aber grad, wenn ich dann so darüber rede, mal wieder, sind es Momente, die ich nie vergessen werde. Und die mich geprägt haben, Bilder, die mich geprägt haben, Momente. Ja und da fühle ich mich schon alleingelassen. Ich find, da ist man zu Hause und niemand ist da.

Code: ● Befinden heute > Prägendes Erlebnis Gewicht: 0

[Interview_3_anonymisiert](#), Pos. 65

schwanger zu werden, schwanger zu bleiben, und ein GESUNDES Kind TERMINGerecht zur Welt zu bringen, eigentlich ein grosses Wunder ist. Diese Neozeit hat mich so krass geprägt im Sinne von, es ist gar nicht selbstverständlich, es ist NICHT selbstverständlich, schwanger zu werden und ein gesundes Kind termingerecht zur Welt zu bringen. Das ist nicht selbstverständlich.

Code: ● Befinden heute > Prägendes Erlebnis Gewicht: 0

[Interview_3_anonymisiert](#), Pos. 142

Und dann sieht man diese traurigen, wahnsinnig traurigen Schicksale, Eltern, die ihre Kinder verlieren, auch das muss man miterleben, auch das musste ich miterleben, dabei sein, habe gesehen und erlebt, wie Eltern um ihr Kind trauern. Und das ist nicht mein Verlust, aber trotzdem zerreisst es einem, da sitzt, mit seinem Baby und dann siehst du (weint), wie die andern Eltern ihr Baby gehen lassen müssen und das ist (unv.) also ganz ganz schlimme Sachen, also ganz schlimm, das werde ich nie vergessen. Und trotz allem habe ich ja das Glück, dass ich mein Kind mit nach Hause nehmen durfte. Ich durfte mein Kind mit nach Hause nehmen, und trotzdem, es ist so fürchterlich schlimm und das hat mich ganz anders geprägt, Prioritäten sind ganz anders

Code: ● Befinden heute > Prägendes Erlebnis Gewicht: 0

[Interview_3_anonymisiert](#), Pos. 144

Mir fehlt so dieser Austausch, auch wenn ich jetzt weine, aber das ist ja trotzdem irgendwie eine wichtige Phase gewesen, die mich auch zu dem gemacht hat, oder zu der Person, die ich heute bin. Mich verständnisvoller vielleicht macht und sagt, so wie sie das sagen, wir wissen nicht, was mit dieser Person gerade los ist. Wir wissen / du kannst nicht sehen, was ist da gerade

passiert, oder was beschäftigt diesen Menschen. Mich machts sensibler, verständnisvoller, definitiv. Aber ich finde auch da, um den Link zu machen, der Austausch fehlt im Nachhinein, gerade, wenn diese harte Zeit vorbei ist, wenn diese anstrengenden ersten zwei Jahre vielleicht um sind, dass man dann die Möglichkeit hat, sich auszutauschen.

Code: ● Befinden heute > Prägendes Erlebnis Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 146

Hauptkategorie 5: Befinden heute - Code: Aussagen zu Gefühlen / Befinden

aber jetzt, die letzten zwei Monate, sie isst sehr gut, ich bin zufrieden.

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 151

Aber ansonsten, muss ich sagen, trotz allem, trotz der Schwangerschaftswoche hat unser Kind es ganz ganz toll gemacht. Er ist jetzt ein gesunder, kleiner 4-jähriger Junge (weint), (...) bin froh, und stolz.

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 11

Also ich bin auch der Typ, der da auch gerne darüber redet, wenn der Rahmen passt. Und für mich ist es auch wichtig, weil's für mich ja auch, ist es nichts, was ich vergessen möchte, gehört einfach dazu. Die Sache, die Gefühle sind natürlich auch abgeschwächt, sind nicht mehr so schlimm und intensiv, aber immer noch traurig.

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 67

Ich muss auch dazu sagen, er schläft bis heute bei uns, bis heute, er ist vier Jahre alt, er schläft bis heute bei uns. Ganz wichtig, wir wollten ihn bei uns haben und er musste bei uns schlafen. Für uns hätte es nicht funktioniert, dass wir ihn in ein anderes Zimmer legen. Er musste bei uns schlafen und er schläft bis heute bei uns. C. hat bis zum ersten Lebensjahr zwischen uns geschlafen und seit seinem ersten Lebensjahr schläft er neben uns in seinem Bett, aber ist jetzt vier und er schläft immer noch bei uns. Und er wird auch immer noch bei uns schlafen, bis er von sich aus sagt, ich möchte in meinem eigenen Bett schlafen. So lange schläft er bei uns und wenn er zehn ist, ist mir das egal

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 74

Ich mach mir aber schon auch noch Gedanken, auch wenn er jetzt ein toller Kerl ist und sich gut entwickelt hat. Aber ich frag mich schon so mit dem Schulsystem, wie kommt er da klar, wird sich da noch mal was zeigen, wie zum Thema ADHS, Lernschwächen, kommt er da hinterher, haben seine Hirnblutung darauf Auswirkung? Vielleicht mach ich mir da zu viele Gedanken, aber das sind schon Sorgen, die da immer noch mitschwingen, wie kommt er dann in der Schule zurecht, oder jetzt auch im Kindergarten?

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hinderlich / Herausfordernd Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 123

Ja, es hat eine Weile gedauert, auch noch wirklich, als wir dann auch zu Hause waren über ein Jahr hinaus, bis ich mich dann so insgesamt wieder gesammelt habe, und also, es ging mir so kontinuierlich bergauf, ja

Code: ● Aussagen zu Gefühlen / Befinden > Hilfreich / Unterstützend Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 17

Hauptkategorie 5: Befinden heute - Code: Erfreuliches / Positives

er tut sehr gut kommunizieren, er hat sogar ein sehr schöner Geduldsfaden, quasi, wo man sieht, am Anfang sagt er es konstruktiv und irgendwann wird er „verrückt“ und dann irgendwann haut der da den Schrei raus und dann weisst du, ok, jetzt ist es ganz falsch gewesen.

Code: ● Befinden heute > Erfreuliches / Positives Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 122

das hilft dem Kind sehr stark, dass er sich an die Eltern gewöhnt und nicht an ein Umfeld. Und das merkt man, egal wo wird sind, solange wir da sind und er uns sieht, sehen ist wichtig, dann ist alles gut.

Code: ● Befinden heute > Erfreuliches / Positives Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 124

das Essen, er hockt mit uns schon jetzt am Tisch und isst alles und Hauptsache Essen

Code: ● Befinden heute > Erfreuliches / Positives Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 125

Das ist unser Goldschatz, wir fühlen uns Pudelwohl, er fängt an zu laufen, krabbeln, die Mobilität nimmt zu, er erforscht die ganze Welt

Code: ● Befinden heute > Erfreuliches / Positives Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 129

Oh, gut, (super) ja, nur eben, man hat ihr diese Sonde rausgenommen, Bauch, und diese Loch geht nicht zu, wahrscheinlich wir brauchen noch eine Operation, ja. (Oh nein, das tut mir leid). Weil das hat man anfangs November rausgenommen und, es ist schon so lange, leider geht gar nicht zu.

Code: ● Befinden heute > Erfreuliches / Positives Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 147

aber zu Hause, plötzlich, sie hat zugenommen, hat angefangen zu wachsen.

Code: ● Befinden heute > Erfreuliches / Positives Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 149

Ja jetzt isst sie auch viel besser

Code: ● Befinden heute > Erfreuliches / Positives Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 151

Ja, sie kann schon aufstehen, die seitlichen Schritte macht sie. Im Laufgitter macht sie die seitlichen Schritte

Code: ● Befinden heute > Erfreuliches / Positives Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 153

Ja wir hatten also eine Jahres-Entwicklungskontrolle. Sie haben sie damals sogar älter geschätzt, weil so feinmotorisch und (unv.) weil sie hat schon damals auch gezeigt, wo ist der Hund, die Katze, ja, sie hat schon gezeigt. Wenn man sie fragt, wo ist der Hund, sie zeigt. Tiger, Kuh, sie kennt.

Code: ● Befinden heute > Erfreuliches / Positives Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 155

Sprecher I: Also nur noch die Früherziehung und Physiotherapie (ja), das haben Sie noch. #00:52:00-7#

Sprecher B2: Nur, das, und dann noch Termine im Spital für Kinder, hin und wieder. Lungenarzt, Herzarzt und so weiter. Entwicklungskontrolle, Chirurgen.

Code: ● Befinden heute > Erfreuliches / Positives Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 160-161

Sprecher B2: Doch doch, ich ging dann ab September, also B. kam im Juli und ich ging im September zu einem Psychologen, ja. #00:52:35-9#

Sprecher I: Und da machen sie immer noch? #00:52:37-6#

Sprecher B2: Ja, mache ich immer noch (super), ja, ja. #00:52:40-6#

Sprecher I: Und regelmässig? #00:52:43-0#

Sprecher B2: Ja, einmal pro Woche, also einmal in zwei Wochen eine Stunde. #00:52:47-5#

Sprecher I: Und das hilft auch für Sie? #00:52:50-4#

Sprecher B2: Ja das hilft auch, natürlich, ja ja. #00:52:54-4#

Code: ● Befinden heute > Erfreuliches / Positives Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 164-170

Aber ansonsten, muss ich sagen, trotz allem, trotz der Schwangerschaftswoche hat unser Kind es ganz ganz toll gemacht. Er ist jetzt ein gesunder, kleiner 4-jähriger Junge (weint), (...) bin froh, und stolz.

Code: ● Befinden heute > Erfreuliches / Positives Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 11

Ja, also so, wie es jetzt aussieht, hat er sich gut entwickelt. Wir waren das letzte Mal mit 2 in der Entwicklungspädiatrie im Spital für Kinder, weil er sich sehr gut entwickelt hat und alle Sachen aufgeholt hat. Also Kognitiv, Sprachlich, Fein- Grobmotorisch ist er ein ganz fitter, kleiner Junge, der jetzt auch in den Kindergarten kommt. Also ob jetzt dann noch irgendwas kommt in der Schule, das wissen wir noch nicht, aber, ähm soweit hat er alles gut überstanden. Hat keine Folgeschäden bisher, jedenfalls nichts Offensichtliches. (So schön) Ja, wir haben wahnsinniges Glück gehabt

Code: ● Befinden heute > Erfreuliches / Positives Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 13

sprachlich war er dafür schon immer sehr sehr fit

Code: ● Befinden heute > Erfreuliches / Positives Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 17

Ja, er ist auf jeden Fall ein kleiner, schlauer Kerl, sehr aufmerksam, sprachlich wahnsinnig toll

Code: ● Befinden heute > Erfreuliches / Positives Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 122

er ist das Schöne und Schlauste der Welt (lacht), deswegen kann ich es natürlich auch nicht so richtig objektiv einschätzen. Aber er macht sich wirklich ganz toll. Unser Kinderarzt ist sehr sehr zufrieden. Wir mussten jetzt nicht mehr in die Entwicklungspädiatrie

Code: ● Befinden heute > Erfreuliches / Positives Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 122

er ist so ein gewitzter Kerl, dass ich glaube, dass er Vielen tatsächlich voraus ist, auch von der Sprache und vom Verstehen.

Code: ● Befinden heute > Erfreuliches / Positives Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 125

Und das war eigentlich alles dann wie ein Wunder. Sie ist ein gesundes, kleines, bezauberndes Mädchen, ja, also, ist es irgendwie zum Glück alles gut, ja.

Code: ● Befinden heute > Erfreuliches / Positives Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 47

sie hat super Augen, ja. Sie hört total gut.

Code: ● Befinden heute > Erfreuliches / Positives Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 67

wie geht es ihrem Kind heute? Eben, Sie haben mir schon viel erzählt, eigentlich sehr gut (ja, gut, sehr gut)

Code: ● Befinden heute > Erfreuliches / Positives Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 72

Hauptkategorie 5: Befinden heute - Code: Hinderliches / Herausforderndes

Oh, gut, (super) ja, nur eben, man hat ihr diese Sonde rausgenommen, Bauch, und diese Loch geht nicht zu, wahrscheinlich wir brauchen noch eine Operation, ja. (Oh nein, das tut mir leid). Weil das hat man anfangs November rausgenommen und, es ist schon so lange, leider geht gar nicht zu.

Code: ● Befinden heute > Hinderliches / Herausforderndes

Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 147

Ja, ja, aber Grobmotorik, sie natürlich bleibt zurück, aber das ist / Sie braucht einfach mehr Zeit.

Code: ● Befinden heute > Hinderliches / Herausforderndes

Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 157

Grobmotorik hing er immer hinterher, also er lief auch erst mit Anderthalb, korrigiert anderthalb Jahren, fast zwei war er da. Sitzen, Drehen, Laufen war alles sehr sehr spät.

Code: ● Befinden heute > Hinderliches / Herausforderndes

Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 17

Man sieht's im halt an, er ist einfach ein Kleiner.

Code: ● Befinden heute > Hinderliches / Herausforderndes

Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 126

Ich frage mich, sieht man es ihm an? Auf Grund seiner Gesichtsform, durch das lange Masken tragen, dass er ja dieses typische, da es so eindrückt, wird der Kopf sehr spitz. Es gibt Leute, die sehen es ihm vielleicht doch an, die sich so auskennen damit.

Code: ● Befinden heute > Hinderliches / Herausforderndes

Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 128

J.6 Hauptkategorie 6: Veränderungs- Verbesserungsvorschläge

Hauptkategorie 6: Veränderungs- Verbesserungsvorschläge – Austritt - Code: Frühzeitige Information

Vielleicht, wenn ich das eine Woche schon vor dem Austritt hätte Gespräch mit einer Frau, weil sie kam auch dann ins Spital zu B., das war glaube ich auch eine Leiterin Spitex, ja und sie hat erklärt, dass wir kommen, ja und dann auch so ein grosses Mäppchen gebracht, ja, mit Informationen, vielleicht, wenn das wäre eine Woche vorher passiert, wäre für mich auch weniger stressig, ja? Und dann hätte ich auch gewusst, dass kommt jemand für eine Stunde. Das habe ich gar nicht gewusst?

Code: ● Austritt > Frühzeitige Information Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 196

Sprecher I: Also vielleicht müsste man besser informieren, was bekommt man alles für Hilfen zu Hause, oder? (Ja, eben) Und was sind die Möglichkeiten? #01:00:48-7#

Sprecher B2: Und vielleicht schon eine Woche vor der Entlassung, dass man nicht zu viel Information hat, ja ja. #01:00:53-5#

Code: ● Austritt > Frühzeitige Information Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 201-202

Und das / also wir wurden zwar auch irgendwie auf diese Verlegung schon rechtzeitig oder sehr früh hingewiesen, aber das ist natürlich auch echt so ein bisschen ungünstig, ja. Also es gab zwar schon eine frühe Ankündigung verbal, aber die Vorbereitung, das hat mich trotzdem getroffen, wie, wie der Blitz, ja, das war wirklich / Mir ging es dann nochmal gar gar nicht gut, nochmal, ja

Code: ● Austritt > Frühzeitige Information Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 77

Hauptkategorie 6: Veränderungs- Verbesserungsvorschläge – Austritt - Code: Austrittsbedingungen

ich hätte schon mir auch gewünscht, dass sie uns so Horizonte mitteilen.

Code: ● Austritt > Austrittsbedingungen Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 45

Aber auf jeden Fall, wir haben dann nachgefragt gehabt, und uns ist sehr lange nie gesagt worden, was Kriterien sind, wann er heimgehen darf

Code: ● Austritt > Austrittsbedingungen Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 47

Der Übergang würde ich mir wünschen, das wäre jetzt auch das Feedback, wo ich ihnen für in ihre Arbeit gebe, ich habe es so erlebt, dass wir als Eltern SEHR STARK nachgrübeln mussten. Und da hätte ich mir mehr Proaktivität gewünscht, ich weiss ehrlich gesagt nicht, ob das normal ist, Proaktivität, auf jeden Fall, das hätte uns viel mehr Zeit gegeben, zum mit der Ruhe dorthin zu gehen und ich bin etwas in den Stress gekommen

Code: ● Austritt > Austrittsbedingungen Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 58

An das Gespräch mag ich mich gut erinnern. Als ich dann solch ein Elterngespräch verlangt habe, das wurde uns nicht gegeben, das habe ich auch sehr suspekt gefunden, muss ich ehrlicherweise sagen, das verstehe ich bis heute nicht, wieso dass man als Elternteil so etwas nachfragen muss, weil, wenn man sich ja auf die Medizin verlässt, dann müssten sie ja ein Horizont sehen und dann müsste man, ich weiss doch nicht, was richtig ist, ich sage jetzt einfach, zwei Wochen bevor man das als realistisch erachtet, so ein Gespräch haben zur Orientierung. Das hätte ich mir so /, würd ich mir wünschen

Code: ● Austritt > Austrittsbedingungen Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 60

Und das Dritte, das ist eben das Factsheet. Der Horizont. Ich habe / , bis heute verstehe ich noch nicht, warum wir als Eltern nachbohren müssen, zum die offensichtlichen Punkte eigentlich

Code: ● Austritt > Austrittsbedingungen Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 146

Und was ich am Schluss gesagt habe wegen dem Horizont, gehört natürlich eben auch rein, Proaktiv, Familienzimmer und all die Sachen, weil das Familienzimmer, muss ich ehrlich sagen, ist etwas vom Besten, wo ich dort erlebt habe.

Code: ● Austritt > Austrittsbedingungen Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 149

Sprecher I: Also haben Sie sonst noch eine Idee, was Sie denken, das wäre einfacher gewesen? Früher sagen, haben Sie gesagt. #00:56:22-2#

Sprecher B2: Ja, früher sagen. Ja, und eben auch Spitex, ja wenn das wäre ein bisschen mehr, ja. Das wäre auch hilfreich am Anfang. Wenn nicht eine Stunde sondern zwei Stunden wären, ja.

Code: ● Austritt > Austrittsbedingungen Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 180-181

Hauptkategorie 6: Veränderungs- Verbesserungsvorschläge – Austritt - Code: für den Austritt

auch für den Übergang, oder, man fragt häufig die Frau, ja wie wollen sie es dann. Müsste man vielleicht mal die Fragen aufschreiben und dann ein paar mitgeben, dass sie es diskutieren können.

Code: ● Austritt > für den Austritt Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 78

Ich habe mal vorgeschlagen gehabt, macht doch ein Factsheet. Bei uns in der Branche heisst das Factsheet. Und das heisst, also als Beispiel, dass man beim Thema bleibt, wo sie suchen, auf den Horizont hin, sagen sie mir, (unv.), zwei Wochen von dem was man glaubt, es könnte Entlassung gehen, drei Wochen, vier Woche, I don't know. Einfach in den Rahmen, dass man mal sagt, schauen sie, das kommt auf sie zu, lesen sie es mal durch, das sind die Sachen (unv.) mal wichtig sind

Code: ● Austritt > für den Austritt Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 80

Und dass man einfach dort sagt, schauen sie, das betrifft ihre Sohn oder ihres Meitli, so so so, tun sie sich mal richtig orientieren Richtung nach Hause gehen. Die Fragen sind, wollen sie so ein portables Gerät dabei haben, ja, nein, man müsste aber das erfüllen, lassen sie es uns dann besprechen, dass man auch mal Vorbereitung hat auf so ein Gespräch

Code: ● Austritt > für den Austritt Gewicht: 0

[Interview_1_anonymisiert, Pos. 81](#)

an dem Tag, wo sie gegangen sind, mögen Sie sich erinnern, was Sie dort für Gefühle gehabt haben? Und dann auch Ihre Frau, nimmt mich dann auch Wunder. #00:35:57-8#

Sprecher B1: Also, ich würde gern das Sprichwort, wo sie genutzt haben, „wie der Esel am Berg stehen“. Also wir sind entlassen worden, und das Austrittsgespräch /, also, wir haben dann noch eine Ärztin einverlangt, um etwas nochmals abzuklären, weil, es ist um einen Leistenbruch gegangen, ob das bei ihm jetzt noch ein Thema sei, und, auch dort wieder, nachher sind wir dort hineingestanden auf dem langen Gang, sie kennen den ja, dann hat es einfach geheißen: Badge abgeben, alles abgeben, sie können jetzt gehen.

Code: ● Austritt > für den Austritt Gewicht: 0

[Interview_1_anonymisiert, Pos. 84-85](#)

Und wir sind so alleine dort gewesen und eine Verabschiedung hat es nicht gegeben, und das ist mal überrumpelnd gewesen. Und wir sind fast ein bisschen zögerlich gewesen zu sagen, ja sollen wir jetzt einfach gehen? Müssen wir uns jetzt noch abmelden? Müssen wir uns noch verabschieden?

Code: ● Austritt > für den Austritt Gewicht: 0

[Interview_1_anonymisiert, Pos. 86](#)

aber nachher, irgendwie, wie wenn wir nie dort gewesen wären, die Leute sind plötzlich einfach an uns vorbeigelaufen, es ist einfach komisch gewesen, und das Gefühl haben wir sehr stark gelebt. Und sind so halbuntern raus gegangen. Aus dem Grund einerseits, ja kann uns jetzt niemand sagen, es ist alles gut gekommen, also ein gutes Gefühl geben?

Code: ● Austritt > für den Austritt Gewicht: 0

[Interview_1_anonymisiert, Pos. 87](#)

Also ich glaube, so etwas ein wenig strukturiert vorzubereiten, das wäre ein schönes Erlebnis gewesen, einfach so zum Abschied nehmen können, weil uns ist es nicht möglich gewesen, Abschied zu nehmen von dieser Situation,

Code: ● Austritt > für den Austritt Gewicht: 0

[Interview_1_anonymisiert, Pos. 89](#)

Wir haben einen guten Bezug gehabt zu vielen Menschen dort. Wir sind dankbar gewesen, und wir hätten einfach am liebsten noch bei gewissen, ja, „Ciao“ sagen können. Vielleicht, wenn es jetzt nicht COVID gewesen wäre, vielleicht auch jemanden noch in den Arm nehmen, oder so etwas, das wäre schön gewesen, hätten wir gefunden

Code: ● Austritt > für den Austritt Gewicht: 0

[Interview_1_anonymisiert, Pos. 101](#)

Ich glaube, für den Austritt, um das jetzt zu reduzieren, die Verabschiedung finde ich wertvoll, glaube ich. Ich weiss ja nicht, ob das für jeden Mensch so / nur für uns wäre das wertvoll gewesen.

Code: ● Austritt > für den Austritt Gewicht: 0

[Interview_1_anonymisiert, Pos. 144](#)

Ja, dass man vielleicht auch mir früher sagt, dass man zum Beispiel / in drei Wochen können sie nach Hause gehen. Nicht eine Woche vor der Entlassung. Als erstes das. (Warum?) Ja man könnte sich vielleicht auch ein bisschen Kopf einstellen, ja, was muss ich noch machen. Wobei, auch dann hat man Stress, ich denke. Das Problem ist eben, wissen Sie, vielleicht ist mein persönliches Problem war, weil ich wollte alles richtig machen als Mutter.

Code: ● Austritt > für den Austritt Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 172

Und das / also wir wurden zwar auch irgendwie auf diese Verlegung schon rechtzeitig oder sehr früh hingewiesen, aber das ist natürlich auch echt so ein bisschen ungünstig, ja. Also es gab zwar schon eine frühe Ankündigung verbal, aber die Vorbereitung, das hat mich trotzdem getroffen, wie, wie der Blitz, ja, das war wirklich / Mir ging es dann nochmal gar gar nicht gut, nochmal, ja

Code: ● Austritt > für den Austritt Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 77

Hauptkategorie 6: Veränderungs- Verbesserungsvorschläge – Austritt - Code: für die Zeit nach dem Austritt

Und wir haben aber auch, und das ist auch ein Feedback, was ich schön fände, ist, dass als Eltern, und das kann man vielleicht unterteilen, wie akut etwas gewesen ist, es gibt ja Kinder, die sind drei Tage auf dem IMC, dort wahrscheinlich weniger, aber gerade so etwas mit unserer Geschichte, eine Ansprechperson für einen Monat, zwei Wochen, zwei Monate, I don't know, für, wie eine Hotline.

Code: ● Austritt > für die Zeit nach dem Austritt Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 108

Und ich glaube, so etwas wäre schon noch toll, wenn man so eine Hotline, wo man weiss, man darf dort anrufen, man ist erwünscht,

Code: ● Austritt > für die Zeit nach dem Austritt Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 110

Genau, ein Telefon an die Neonatologie oder Direktwahl, ich weiss es auch nicht, wie das möglich ist von der Installation her,

Code: ● Austritt > für die Zeit nach dem Austritt Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 112

was ich damit sagen möchte, das Gefühl, auf eine Neonatologie (unv.) und anzuläuten, wo man so viel Zeit verbracht hat, ist einfach vertrauter. Und gleichzeitig, es ist mehr Sicherheit, weil die Leute wissen es und wir haben doch auch, eben, Empfehlungen bekommen wo einfach wie schon auf der Neonatologie wissen, das ist nicht das was für so ein Frühgeborenes sinnvoll ist.

Code: ● Austritt > für die Zeit nach dem Austritt Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 113

Das Zweite ist eben die Hotline. Es ist ein Unterschied, wenn man an einem Spital für Kinder anruft, oder wenn man auf die Neonatologie anrufen darf. Und wir haben die Situation auch erlebt gehabt ähm ja, (...) wir haben dann eben durch die Dreistigkeit, sage ich jetzt mal, weil ich einfach auf die Neonatologie gegangen bin, hat sich das aufgelöst gehabt, aber das wäre hilfreich, glaube ich. Oder für uns wäre es hilfreich gewesen, ich muss immer von uns aus reden

Code: ● Austritt > für die Zeit nach dem Austritt Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 145

Hauptkategorie 6: Veränderungs- Verbesserungsvorschläge – Kommunikation / Information - Code: Retrospektiv über den Geburtsverlauf

Und auch so ein Geburtsbericht, ich hätte auch super gerne einen Geburtsbericht gehabt, da musste ich mega telefonieren, um so zu haben, wie lief überhaupt die Geburt? Das war alles so kurzfristig und schnell ging das, dass ich so im Nachhinein, wieviel Medikamente hatte ich überhaupt? Wie war das überhaupt, wer hat mit mir gesprochen? Wie oft musste ich überhaupt pressen, bis er kam? Was ist da passiert? Und auch das für mich, das gehört irgendwie für mich dazu, kann man das nicht nochmal besprechen? Mit der zuständigen Hebamme, was ist da überhaupt passiert?

Code: ● Kommunikation / Information > Retrospektiv über den Geburtsverlauf Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 101

Hauptkategorie 6: Veränderungs- Verbesserungsvorschläge – Kommunikation / Information - Code: über Entscheidungen / Absprachen

Man hat doch viel Entscheidungen getroffen, wo man nicht kommuniziert hat, also Kommunikation ist nicht so gut gewesen

Code: ● Kommunikation / Information > über Entscheidungen / Absprachen Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 24

es gibt ja die Unterscheidung, dass Pflegepersonal über die Nahrung entscheidet und die Ärzte über die Atmungsunterstützung. Und es hat dort doch zweimal die Situation gegeben, dass man die Ernährung und Beatmung am gleichen Tag umgestellt hat. #00:10:07-6#

Also sich schlecht abgesprochen hat.

Code: ● Kommunikation / Information > über Entscheidungen / Absprachen Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 25-26

Und ich finde, man sollte die Mütter vielmehr darin bestärken und die Väter, den eigenen Weg zu finden und es so zu machen, wie es sich gut anfühlt und richtig anfühlt

Code: ● Kommunikation / Information > über Entscheidungen / Absprachen Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 156

Hauptkategorie 6: Veränderungs- Verbesserungsvorschläge – Kommunikation / Information - Code: Kritikfähigkeit / Reflexion

Und die Pflegefrauen oder Fachkräfte, es hat ja auch einzelne Männer, ich glaube, die haben sicherlich eine ganz grosse Fähigkeit also Empathie, Mitgefühl und all die Attribute mitbringen und das heisst natürlich, sie müssen sich wahrscheinlich bewusst sein, dass dann etwas, eine Kritik, ein Feedback, das ist ja nicht immer eine Kritik, es wird einfach so angeschaut, dass das natürlich direkt ins Herz geht und da muss man sich als Mensch kennen, das ist mehr das Ganze.

Code: ● Kommunikation / Information > Kritikfähigkeit / Reflexion Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 136

Oder das man einfach auch so ein Fragebogen vielleicht irgendwie entwickelt für die Eltern an der Klinik direkt bei Austritt, wie sie das empfunden hätten oder was sie sich für die Klinikzeit auch gewünscht hätten. Das wär vielleicht noch / (unv.) bevor man die Eltern irgendwie so entlässt. Also ich glaube, dass das für manche Eltern einfach die Hemmungen sehr gross sein könnten vielleicht während dieser Zeit, um Kritik zu äussern, wo man selber so gestresst ist und sein Kind in der Obhut hat, wo man selber nicht so die, das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber nicht so die komplette Gewalt darüber hat, und man vielleicht meint, wenn man sich zu kritisch äussert, dass das Kind dann vielleicht nicht ganz so, was ja eigentlich // (dass man abgestraft werden würde) ja genau

Code: ● Kommunikation / Information > Kritikfähigkeit / Reflexion Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 96

Genau, ja, Anregung, Wünsche, oder, genau, „was ich noch sagen wollte“, genau, so könnte man das Ganze ja auch irgendwie anfangen.

Code: ● Kommunikation / Information > Kritikfähigkeit / Reflexion Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 99

Hauptkategorie 6: Veränderungs- Verbesserungsvorschläge – Kommunikation / Information - Code: über Möglichkeiten der Unterstützung

Ja, dass man auch vielleicht Spitex / ja, also wissen Sie, ich jetzt, ich wusste gar nicht, ja was ist jetzt da die Rolle von Spitex, ganz genau. Das habe ich erst erfahren, etwas einen Tag vor dem Austritt.

Code: ● Kommunikation / Information > über Möglichkeiten der Unterstützung Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 196

Ja, dass es überhaupt Spitex gibt (lacht). Ja vielleicht, wissen Sie, ich als Ausländerin, das habe ich nicht / aber vielleicht Schweizerin, sie wissen das, ja. Ich weiss nicht, dass es Spitex gibt, ich habe vorher gar nicht gewusst. Ich habe gehört Spitex, aber was genau, ja, was sie machen.

Code: ● Kommunikation / Information > über Möglichkeiten der Unterstützung Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 200

Sprecher I: Also vielleicht müsste man besser informieren, was bekommt man alles für Hilfen zu Hause, oder? (Ja, eben) Und was sind die Möglichkeiten? #01:00:48-7#

Sprecher B2: Und vielleicht schon eine Woche vor der Entlassung, dass man nicht zu viel Information hat, ja ja. #01:00:53-5#

Code: ● Kommunikation / Information > über Möglichkeiten der Unterstützung Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 201-202

Und auch da, da ging es ja dann mit diesem ganzen / da kamen dann ja die ganzen Informationen, ok, was macht man jetzt, mein Kind ist geboren, ich arbeite, muss ich mich jetzt krankmelden, diese ganzen / und dann hab ich mir dann auch / hab ich dann auch gesagt, ja, ich möchte jemand, der uns berät, welche Möglichkeiten man jetzt hat, aber auch das (...) alles was da an Unterstützung ist, finde ich viel zu wenig.

Code: ● Kommunikation / Information > über Möglichkeiten der Unterstützung Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 58

Und sie hat auch auf ihrer Internetseite eine Seite verlinkt, wo man Hebammen finden kann, die einem unterstützen nach traumatischen Geburten. Aber das zu finden war sehr sehr schwer.

Code: • Kommunikation / Information > über Möglichkeiten der Unterstützung Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 63

Aber ich hätte gerne eigentlich so eine Traumatherapie gemacht und auch zum Thema Unterstützung danach, mir fehlen Gruppen oder Möglichkeiten, sich mit andern Frühcheneltern auszutauschen, im Kontakt zu sein, Informationen einzuholen zum Thema Frühchen, find ich ganz schwierig. Man kann nur rumgooglen, aber ich finde, in der Schweiz gibt es eigentlich kaum oder eigentlich keine Organisation, die so speziell für Frühcheneltern da ist, sie unterstützt. Irgendeine Seite, wo man einen Link hat, um sich zu vernetzen, wie Therapeuten, was macht man, wenn das Kind auf der Neo ist, wie wird man unterstützt. Dass es überhaupt Unterstützung gibt, das sind so Sachen, fehlen mir komplett, und ich finde, wir leben in der Schweiz, ein so fortschrittliches Land, aber ich find, man wird allein gelassen.

Code: • Kommunikation / Information > über Möglichkeiten der Unterstützung Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 64

Aber das sind so Sachen, ja um die man sich dann noch kümmern muss. Und man hat keine Unterstützung. Da hätte ich gerne, wie so eine Anlaufstelle, wie so eine Sozialarbeiterin, die sagt, ok, sie haben ein Frühchen, das und das und das sind die Punkte, das und das kommt jetzt auf sie zu, in den nächsten Monaten, sie brauchen Hilfe, beim Stillen, kümmern sie sich drum, sie müssen einen Rückbildungskurs machen, da gibt es vielleicht auch jemanden der zu ihnen kommt, der das Online macht, oder, oder, oder. Niemand, der einem organisatorisch hilft.

Code: • Kommunikation / Information > über Möglichkeiten der Unterstützung Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 99

Ja, ich finde, da fehlt so eine Anlaufstelle, jemand, der dafür verantwortlich ist, der die Eltern unterstützt und begleitet

Code: • Kommunikation / Information > über Möglichkeiten der Unterstützung Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 101

Genau, und das ist auch das, was mir fehlt, was ich wirklich ankreide, dass man sich alle Information irgendwo picken muss und wirklich schwierig findet. Es ist kein grosses Portal, wo man sagt, Frühchen Schweiz, ok, sie sind zu Hause, ihr Kind liegt im Spital, dann müssen sie diese und diese Schritte gehen. Hebammen in ihrer Umgebung, die sich mit Frühchen auskennen.

Code: • Kommunikation / Information > über Möglichkeiten der Unterstützung Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 111

Ja, und jemand, der berät und weiss, wo kann man sich Informationen einholen, wo könnte man die Eltern unterstützen, zum Beispiel beim Wohnort gibt es so ein Verein, wo man / so freiwilligen Arbeit. Rentner fahren, oder Begleitung beim Einkaufen, was weiss ich, könnte man nicht so einen Verein mit ins Boot holen, wenn Eltern Frühchen haben? À la, wir gehen für euch einkaufen, wir putzen bei euch, braucht ihr jemanden, der dich ins Spital fährt oder abholt? Solche Sachen. Kann man nicht so / also so diese Vernetz / man ist einfach alleine. Gibts da nicht die Möglichkeiten, dies irgendwie zusammenzubringen?

Code: • Kommunikation / Information > über Möglichkeiten der Unterstützung Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 111

Ich wusste auch gar nicht, dass es an unserem Wohnort so ein Verein gibt, der Leute unterstützt, dass ich mich dort melden kann. Sowas müsste man doch irgendwie vernetzen. Oder dann jemanden haben, der sagt, pass auf, da gibt es den Verein. Braucht ihr Hilfe? Ich stelle den Kontakt für euch her

Code: • Kommunikation / Information > über Möglichkeiten der Unterstützung Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 113

Aber so diese Information, sich da einzuholen, find ich, fehlt halt irgendwie alles.

Code: ● Kommunikation / Information > über Möglichkeiten der Unterstützung Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 113

Ich persönlich hätte jemand gerne gehabt, der mich begleitet mit den Worten: Frau D. es tut mir so leid, jetzt haben sie so eine Zeit vor sich, ich bin für sie da, ich kann ihnen sagen, wo können sie sich Hilfe holen

Code: ● Kommunikation / Information > über Möglichkeiten der Unterstützung Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 115

Hauptkategorie 6: Veränderungs- Verbesserungsvorschläge – Kommunikation / Information - Code: Fülle der Information

Hätte es auch geholfen, wenn man zum Beispiel auch die Sachen aufgeschrieben hätte, eben etwas Schriftliches, was alles / diese vielen Informationen, vielleicht? #00:56:52-5#

Sprecher B2: Ja, ja, das wäre auch hilfreich gewesen, stimmt.

Code: ● Kommunikation / Information > Fülle der Informationen Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 183-184

Eben, dieser ein Tag vor der Entlassung einfach zu viel Informationen. Sehr viel neue Information

Code: ● Kommunikation / Information > Fülle der Informationen Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 204

Hauptkategorie 6: Veränderungs- Verbesserungsvorschläge – Kommunikation / Information - Code: Standortgespräche

Weil wenn die Eltern so /, ich meine, ich mag mich erinnern, die ersten Elterngespräche, nennen sie es glaube ich, dort bin ich sehr angespannt hingegangen, ich habe überhaupt nicht gewusst was passiert, ich habe nicht gewusst was medizinisch auf mich zukommt von Informationen und wenn sie mir gesagt hätte, schauen sie, das Ziel vom Meeting ist einerseits kurz den Gesundheitszustand zu nennen, dann das und so, und dann VORHER zu sagen, aber die Ausgangslage, wissen sie, und das hätten sie bei uns immer sagen können, die Entwicklung von A. ist aus unserer Sicht hervorragend

Code: ● Kommunikation / Information > Standortgespräche Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 40

Aber dann haben sie zum Teil (unv.) schauen sie, wir müssen sie jetzt informieren wegen der Sehstärke, das ist im schlimmsten Fall das und dann sind sie vom Schlimmsten ins Beste gegangen und ich habe immer gedacht, ok, jetzt sind wir beim Schlimmsten und das ist natürlich ein unangenehmes Gefühl.

Code: ● Kommunikation / Information > Standortgespräche Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 41

Und dass man einfach dort sagt, schauen sie, das betrifft ihre Sohn oder ihres Meitli, so so so, tun sie sich mal richtig orientieren Richtung nach Hause gehen. Die Fragen sind, wollen sie so ein portables Gerät dabei haben, ja, nein, man müsste aber das erfüllen, lassen sie es uns dann besprechen, dass man auch mal Vorbereitung hat auf so ein Gespräch. Weil bei diesen Gesprächen, dass es nachher „bumm, tätsch“ da ist und ich muss mich entscheiden bei dem Gespräch, das ist einfach nicht realistisch. Und das ist das, wo ich bei ihnen gern sehr stark platzieren würde, das finde ich nicht geglückt, wie man das macht, also, das gehört auch zu der Gesprächsführung dazu.

Code: ● Kommunikation / Information > Standortgespräche Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 81

Und ich habe einfach gesagt, schauen sie jetzt, eigentlich wünschte ich mir das von ihnen als Spital. Es kann ja nicht sein, dass ich als Vater so ein Factsheet, wo anscheinend auf alles passt, einfach zeitlich anders ist, muss zeichnen und nicht sie das machen. Und das sind die Sachen, die ich glaube ich, hilfreiche finde, weil es gibt halt irgendwo Orientierung, es ist etwas Greifbares, vielleicht hilft es mehr den Männern, vielleicht mehr den Frauen, I don't know, aber ich glaube, es ist sicherlich nicht falsch, um so ein Gespräch richtig zu führen.

Code: ● Kommunikation / Information > Standortgespräche Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 83

Aber so Beratungsgespräche oder so, dass jemand sagt, ne, komm, der entwickelt sich gut, und das ist richtig, wie er das jetzt macht und dass er sich jetzt so dreht oder bewegt, ne, sowas gab es nicht.

Code: ● Kommunikation / Information > Standortgespräche Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 105

Hauptkategorie 6: Veränderungs- Verbesserungsvorschläge – Kommunikation / Information - Code: Gesprächsführung

was mich dort gestört hat ist gewesen, die sehr, oder, oder anders formuliert, ich habe eine sehr starke Differenz wahrgenommen zwischen den pflegenden Personen, also hauptsächlich den Damen und den Ärzten

Code: ● Kommunikation / Information > Gesprächsführung Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 22

Und dort hätte ich mir jetzt gewünscht, dass man etwas bessere Dialoge führen kann,

Code: ● Kommunikation / Information > Gesprächsführung Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 23

ich find, Diskussionsführung /, also ich bin jetzt gerade an einem weiteren Master dran, selber, da geht es um Kommunikation und Mediation. Und, was mir aufgefallen ist, ist die Gesprächsführung, oder die Sitzungsführung,

Code: ● Kommunikation / Information > Gesprächsführung Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 32

Und es gibt da einfach Methodiken und gleichzeitig meditative Komponenten, wie man ein Gespräch führen kann, wenn es emotional ist. Und dort einfach aus der Fachrichtung heraus, jetzt nicht als betroffenes Elternteil, dort hätte das Spital ... wahnsinnig grosser Bedarf zu schulen, muss ich ehrlich sagen.

Code: ● Kommunikation / Information > Gesprächsführung Gewicht: 0

[Interview_1_anonymisiert, Pos. 33](#)

Und das Zweite ist, wo mir auch aufgefallen ist, ist einfach die Gesprächsstruktur, es gibt / kennen sie das Grow Model (hm (verneinend)) das heisst nichts anderes, als erstes muss man das Ziel setzen von einem Meeting, dann die Ausgangslage, dann Optionen, wenn es die gibt, gibt es häufig ja nicht und dann wie weiter, quas

Code: ● Kommunikation / Information > Gesprächsführung Gewicht: 0

[Interview_1_anonymisiert, Pos. 38](#)

Und das sind Sachen, das habe ich dann auch schon beim Austrittsgespräch, einfach als Experte bei diesen Thematiken Kommunikation und Sitzungsleitung, einfach mitwollen geben, weil ich glaube, dann müsste es sich extrem viel entspannen

Code: ● Kommunikation / Information > Gesprächsführung Gewicht: 0

[Interview_1_anonymisiert, Pos. 39](#)

Und das sind Sachen, wo ich jetzt sagen würde, das würde ich methodisch an diesem Spital extrem stark ans Herz heben, dass sie sich dort weiterbilden, oder einfach jemanden mal einladen, da würde ich mich auch zur Verfügung stellen, einfach mal Grundsätzliches wie Gesprächsführung thematisieren, weil das ist nicht einfach gegeben, nur will man medizinisch auf der Höhe ist, in dem Sinn.

Code: ● Kommunikation / Information > Gesprächsführung Gewicht: 0

[Interview_1_anonymisiert, Pos. 42](#)

ich habe das Spital als sehr Feedbackimmun wahrgenommen und als sehr kritikängstlich

Code: ● Kommunikation / Information > Gesprächsführung Gewicht: 0

[Interview_1_anonymisiert, Pos. 95](#)

Wir kamen da hin, und dann hiess es, ja, wir müssen jetzt auch nochmal gucken, wir wissen auch jetzt gerade / wir sind vor zwei Tagen umgezogen, wir wissen auch gerade noch nicht, wo die Sachen sind, ja, das ist natürlich nicht das, was eine Mutter hören möchte, das war ein bisschen unprofessionell, muss ich sagen, ja. Also das ist nicht so die Situation, die man sich dann wünscht oder die man dann auch braucht, ja. Oder zumindest, wenn es so ist, dass man den Patienten oder die Eltern das nicht spüren lässt, ja.

Code: ● Kommunikation / Information > Gesprächsführung Gewicht: 0

[Interview_4_anonymisiert, Pos. 79](#)

Hauptkategorie 6: Veränderungs- Verbesserungsvorschläge – Unterstützung - Code: Anlaufstelle zum Thema Frühgeburt

Aber das sind so Sachen, ja um die man sich dann noch kümmern muss. Und man hat keine Unterstützung. Da hätte ich gerne, wie so eine Anlaufstelle, wie so eine Sozialarbeiterin, die sagt, ok, sie haben ein Frühchen, das und das und das sind die Punkte, das und das kommt jetzt auf sie zu, in den nächsten Monaten, sie brauchen Hilfe, beim Stillen, kümmern sie sich drum, sie müssen einen Rückbildungskurs machen, da gibt es vielleicht auch jemanden der zu ihnen kommt, der das Online macht, oder, oder, oder. Niemand, der einem organisatorisch hilft.

Code: ● Unterstützungen > Anlaufstelle zum Thema Frühgeburt Gewicht: 0

[Interview_3_anonymisiert, Pos. 99](#)

Ja, ich finde, da fehlt so eine Anlaufstelle, jemand, der dafür verantwortlich ist, der die Eltern unterstützt und begleitet

Code: ● Unterstützungen > Anlaufstelle zum Thema Frühgeburt Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 101

Ja oder jemand, an den man sich halt immer wenden kann und der einem so ein bisschen begleitet und betreut. Ich finde, dass man sehr alleingelassen wird mit diesen ganzen Themen. Jemand, wo man weiss, der kennt sich aus, der kennt uns, der weiss, wo ich mich hinwenden kann, hätte ich super super gerne gehabt, solch eine Unterstützung.

Code: ● Unterstützungen > Anlaufstelle zum Thema Frühgeburt Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 118

Aber die Begleitung ist zu wenig in der Schweiz, finde ich, die Begleitung in solchen Fällen, auch in Trauerfällen

Code: ● Unterstützungen > Anlaufstelle zum Thema Frühgeburt Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 148

Vielleicht wäre auch wichtig, wie man sich informiert als Ausersehender, so, wenn man jetzt nicht selber ein Frühchen hat, sondern für Angehörige, für Familienmitglieder. Wie reagiere ich jetzt mit meiner Tochter, meiner Freundin, mit jemand, der gerade ein Frühchen hat, oder ein Kind verloren hat, wie reagiert man da drauf?

Code: ● Unterstützungen > Anlaufstelle zum Thema Frühgeburt Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 150

Also mir persönlich fehlt so ein (...) zentraler Anlaufpunkt, eine zentrale Anlaufstelle, eine Zentrale, wo koordiniert wird, wo Informationen eingeholt werden können.

Code: ● Unterstützungen > Anlaufstelle zum Thema Frühgeburt Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 151

Hauptkategorie 6: Veränderungs- Verbesserungsvorschläge – Unterstützung - Code: zu Betreuung und Fragen rund ums Kind

Spitex kam am ersten Tag, ja. Und nachher sie kam jeden Tag eine Stunde. Ja, das hat schon geholfen, ja. Ich habe mir gewünscht, es wäre mehr. Ich habe ihnen auch gesagt, aber sie haben gesagt, sie verstehen es sehr, aber leider geht nicht.

Code: ● Unterstützungen > zu Betreuung und Fragen rund ums Kind Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 99

Sprecher I: Also haben Sie sonst noch eine Idee, was Sie denken, das wäre einfacher gewesen? Früher sagen, haben Sie gesagt. #00:56:22-2#

Sprecher B2: Ja, früher sagen. Ja, und eben auch Spitex, ja wenn das wäre ein bisschen mehr, ja. Das wäre auch hilfreich am Anfang. Wenn nicht eine Stunde sondern zwei Stunden wären, ja.

Code: ● Unterstützungen > zu Betreuung und Fragen rund ums Kind Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 180-181

Ich weiss nicht, ich weiss nicht in welcher Form man das tatsächlich realistisch umsetzen kann. Aber ähm so eine Art Sozialarbeiterin oder Hebamme, also so diese Begleitung von / man durfte sich ja immer noch melden,

Code: ● Unterstützungen > zu Betreuung und Fragen rund ums Kind Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 94

Also sie hatten damals auf der Neo gesagt, auf dem IMC, auch die Ärzte, wenn was ist, sie dürfen anrufen, Tag und Nacht, wenn irgendwas ist mit ihm und wir Angst haben oder nicht wissen, was passiert, wir dürfen immer anrufen. Wie gesagt, ich hatte dann auch angerufen

Code: ● Unterstützungen > zu Betreuung und Fragen rund ums Kind Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 94

Das weiss ich schon noch, aber man hatte dann natürlich auch das Gefühl oder ich hatte das Gefühl, eigentlich gehören wir da nicht mehr hin, wir sind ja jetzt zu Hause. Deswegen, ich weiss nicht, wie realistisch das ist, aber, die Ärzte und Pflegerinnen kennen einem so gut, und plötzlich geht man zu einem neuen Arzt, echt schwierig.

Code: ● Unterstützungen > zu Betreuung und Fragen rund ums Kind Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 95

da hätte ich mir auch jemanden gewünscht, der einem so bisschen begleitet zum Thema Frühchen, wie entwickelt sich so ein Frühchen, was ist ok, was ist normal, ja, so ein bisschen (...) so eine individuellere Betreuung. Ja man ist schon irgendwie auf sich gestellt, find ich. Also wir haben das so empfunden, vielleicht geht es anders ja anders.

Code: ● Unterstützungen > zu Betreuung und Fragen rund ums Kind Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 106

Doch, ich hätte mir das super gerne gewünscht, jemand der sich auskennt mit der Entwicklung des Kindes, der uns schon vorher kannte, der einschätzt, Mann, toll, jetzt hat er oder sie sich so und so entwickelt, oder, Mensch, vielleicht sollte da nochmal der Kinderarzt darauf kucken, oder, Mensch, ihr braucht da in dem und dem Bereich, ich weiss, da gibts die und die, den Verein oder die Beratungsstelle (ganz genau, die Vernetzung, oder) genau, die Vernetzung fehlt

Code: ● Unterstützungen > zu Betreuung und Fragen rund ums Kind Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 110

Einfach so die Unsicherheit, oder die Unsicherheit der Eltern, ja, also man kann ja kein Kochrezept mit auf den Weg geben, aber das ist eigentlich eine gute Frage, ja, oder dass man vielleicht nochmals wie einen Termin ausmacht, um nochmal so nach ein, zwei Wochen einfach sagt, wie geht es? Ja. Können wir was tun?

Code: ● Unterstützungen > zu Betreuung und Fragen rund ums Kind Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 76

Aber dass man vielleicht wie ein Programm machen könnte, dass man dann einfach im Zeitraum X ausmacht, zwei Wochen oder vier Wochen, und die Eltern dann nochmal / denn Eltern anbietet, dass sie sich dann nochmals vorstellen können mit den Ärzten oder mit den Personen, mit denen sie dann Kontakt hatten zum Beispiel, ja. (Telefonisch?) Ne, einfach vor Ort vielleicht, ja.

Code: ● Unterstützungen > zu Betreuung und Fragen rund ums Kind Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 76

Hauptkategorie 6: Veränderungs- Verbesserungsvorschläge – Unterstützung - Code: zu Verarbeitung des Geschehenen

Und darum musste ich mich auch kümmern, zum Psychologen zu gehen, die mich krankschreibt, und das alles auch in der Zeit, wo ich am liebsten eigentlich bei meinem Kind geblieben wäre.

Code: ● Unterstützungen > zu Verarbeitung des Geschehenen Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 58

hatte mich erkundigt und habe gesagt ich möchte gerne nochmal eine Therapie machen, ich möchte gerne nochmal die Sache, die Zeit aufarbeiten, möchte nochmals darüber sprechen und dann möchte ich aber nicht zu einem normalen Psychologen gehen.

Code: ● Unterstützungen > zu Verarbeitung des Geschehenen Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 61

ch möchte nicht irgend ne / zu jemanden gehen, der vielleicht ein Mann ist, keine Kinder hat, ich möchte jemanden, der im Thema ist, der sich mit Geburten auskennt, der irgendwie ins Thema / ja, traumatische Geburten ist, ich brauch da kein / für mich persönlich passt nicht, zu irgendeinem Psychologen zu gehen, der sich nicht auskennt. Ich brauche jemanden, der das Nachempfinden kann

Code: ● Unterstützungen > zu Verarbeitung des Geschehenen Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 62

Das ist genauso wie, nur Eltern, die selber ein Frühchen haben, die die Neozeit erlebt haben, können nachempfinden, was es bedeutet, sein Kind NICHT nach Hause nehmen zu dürfen. Angst zu haben, zu bangen oder in ihrem Fall auch schlimmeres noch zu all dem. Sonst kann das niemand, NIEMAND wird je nur ansatzweise nachempfinden können, und deswegen kommt für mich kein Psychologe in Frage, der sich in diesem Gebiet nicht auskennt.

Code: ● Unterstützungen > zu Verarbeitung des Geschehenen Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 63

Aber ich hätte gerne eigentlich so eine Traumatherapie gemacht und auch zum Thema Unterstützung danach, mir fehlen Gruppen oder Möglichkeiten, sich mit andern Frühcheneltern auszutauschen, im Kontakt zu sein, Informationen einzuholen zum Thema Frühchen, find ich ganz schwierig. Man kann nur rumgooglen, aber ich finde, in der Schweiz gibt es eigentlich kaum oder eigentlich keine Organisation, die so speziell für Frühcheneltern da ist, sie unterstützt. Irgendeine Seite, wo man einen Link hat, um sich zu vernetzen, wie Therapeuten, was macht man, wenn das Kind auf der Neo ist, wie wird man unterstützt. Dass es überhaupt Unterstützung gibt, das sind so Sachen, fehlen mir komplett, und ich finde, wir leben in der Schweiz, ein so fortschrittliches Land, aber ich find, man wird allein gelassen.

Code: ● Unterstützungen > zu Verarbeitung des Geschehenen Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 64

Klar geben sie die Nummer von der Psychologin (aber man muss sie selber bezahlen), und ja, man ist natürlich selber gefordert da hinzugehen und sich die Zeit zu nehmen, aber ich finde, man hat einfach gar nicht die Zeit. Gerade wenn man sowas überstanden hat und das Kind zu Hause ist, da gibt man sein Kind nicht mal schnell ab. Einfach nicht möglich. Also für mich persönlich nicht. Für mich wars nicht möglich (das kann ich mir gut vorstellen). Und die Unterstützung hat mir da komplett gefehlt. Auch bis heute. Weil auch ich jemand bin, der (...) für mich ist es das, was ich nie vergessen werde, mich wird's mein Leben lang begleiten. Die Erinnerungen werden schwächer, auch die Dramatik der Gefühle nimmt ab, mit den Jahren. Aber grad, wenn ich dann so darüber rede, mal wieder, sind es Momente, die ich nie vergessen werde. Und die mich geprägt haben, Bilder, die mich geprägt haben, Momente. Ja und da fühle ich mich schon alleingelassen. Ich find, da ist man zu Hause und niemand ist da

Code: ● Unterstützungen > zu Verarbeitung des Geschehenen Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 65

Auch keiner, der sagt, Frau D., ihnen geht es schlecht, da ist eine Psychologin, die kennt sich aus mit Traumata, NIEMAND,

Code: ● [Unterstützungen > zu Verarbeitung des Geschehenen](#) Gewicht: 0

[Interview_3_anonymisiert](#), Pos. 98

Also das sind so Sachen, die mir einfach fehlt / und auch die Möglichkeit, sich mit anderen Frühchen-Eltern auszutauschen. Weil wie gesagt, NIEMAND kann nachfühlen, was wir durchgemacht haben. Ich hatte ja das Glück, dass wir wirklich eine gute Mädelsgruppe waren und Kontakt haben. Und dann bin ich auch beim Verein amiamusica Mitglied und wir organisieren dieses Jahr zum zweiten Mal ein kostenloses Konzert für Eltern mit früh- oder krankgeborenen Kindern. Weil wir Frühchen-Eltern eben die Möglichkeit geben wollen, sich zu treffen, zusammen zu kommen. Gerade, wenn man kein Kontakt eigentlich untereinander hat, zu sagen, he, man sieht andere Frühchen, wie hat sich dein Kind entwickelt, ja, sich so auszutauschen

Code: ● [Unterstützungen > zu Verarbeitung des Geschehenen](#) Gewicht: 0

[Interview_3_anonymisiert](#), Pos. 100

Aber ich glaube / also ich persönlich für mich, ich empfinde es so, dass nach einer gewissen Zeit der Wunsch aber da ist, wenn das Kind nicht mehr so akut klein ist und es nicht mehr so, so intensiv und so nah ist, dass man dann irgendwann so das Gefühl hat, so nach einem Jahr, so jetzt würde ich einfach aber gerne reden oder mich treffen, und da gibts, finde ich, keine richtigen Anlaufstellen

Code: ● [Unterstützungen > zu Verarbeitung des Geschehenen](#) Gewicht: 0

[Interview_3_anonymisiert](#), Pos. 100

Und auch so ein Geburtsbericht, ich hätte auch super gerne einen Geburtsbericht gehabt, da musste ich mega telefonieren, um so zu haben, wie lief überhaupt die Geburt? Das war alles so kurzfristig und schnell ging das, dass ich so im Nachhinein, wieviel Medikamente hatte ich überhaupt? Wie war das überhaupt, wer hat mit mir gesprochen? Wie oft musste ich überhaupt pressen, bis er kam? Was ist da passiert? Und auch das für mich, das gehört irgendwie für mich dazu, kann man das nicht nochmal besprechen? Mit der zuständigen Hebamme, was ist da überhaupt passiert?

Code: ● [Unterstützungen > zu Verarbeitung des Geschehenen](#) Gewicht: 0

[Interview_3_anonymisiert](#), Pos. 101

Ich fand auch die Psychologin im Spital nicht schlecht. Einfach die Möglichkeit, dann sich wieder zu treffen, das war einfach utopisch.

Code: ● [Unterstützungen > zu Verarbeitung des Geschehenen](#) Gewicht: 0

[Interview_3_anonymisiert](#), Pos. 119

Mich machts sensibler, verständnisvoller, definitiv. Aber ich finde auch da, um den Link zu machen, der Austausch fehlt im Nachhinein, gerade, wenn diese harte Zeit vorbei ist, wenn diese anstrengenden ersten zwei Jahre vielleicht um sind, dass man dann die Möglichkeit hat, sich auszutauschen

Code: ● [Unterstützungen > zu Verarbeitung des Geschehenen](#) Gewicht: 0

[Interview_3_anonymisiert](#), Pos. 146

Und ja, so jemand, der sich um einem als Mutter und Frau kümmert. Nicht nur um das körperliche, es hat sich gut zurückgebildet, ist gut verheilt.

Code: ● [Unterstützungen > zu Verarbeitung des Geschehenen](#) Gewicht: 0

[Interview_3_anonymisiert](#), Pos. 154

Also, was ich einfach wirklich nur aus der Spitalzeit zu beanstanden hätte war dann halt so diese Verlegung und dass man da so wenig begleitet wurde, dass die psychologische Betreuung dann auch abrupt geendet ist.

Code: ● Unterstützungen > zu Verarbeitung des Geschehenen Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 65

Hauptkategorie 6: Veränderungs- Verbesserungsvorschläge – Unterstützung - Code: zu Haushalt

Ich weiss, dass da ja niemand für verantwortlich ist und dass das ja auch unsere eigene Sache ist, dass wir ja keine Familie haben. Aber ich habe drei Monate lang nicht einmal geputzt oder eingekauft oder Wäsche gewaschen, das hat alles mein Partner gemacht, der noch arbeiten war (100 Prozent) 100 Prozent. Weil ich einfach dafür gar keinen Kopf hatte, keine Gedanken und da wird man einfach nicht unterstützt. Da hat man kein Anrecht drauf, das Kind ist ja im Spital, aber, man hat nicht / NIEMAND kümmert sich darum, dass man zu Hause Essen hat, wie man da hinkommt, ob es einem gut geht, ob man Unterstützung braucht, so Hilfe, also das hätte ich mir gewünscht.

Code: ● Unterstützungen > zu Haushalt Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 96

Aber letztendlich / ja, da hätte ich mir super gerne Unterstützung gehabt, denn ich hatte nicht / ich habe zwar schon Freunde, aber alle selber Kinder, Familie, Arbeit, niemand der / und die nicht in unserer Umgebung wohnen, sondern in anderen Städten/Dörfer und dann da / und die nicht alle auch noch nebenbei kommen und sagen, ich wasch dir jetzt die Wäsche oder ich koch für dich. Ja, die selber die 80, 100 Prozent arbeiten und Kinder haben. Und da hat man halt keinerlei Unterstützung

Code: ● Unterstützungen > zu Haushalt Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 97

da muss dann natürlich jeder irgendwie selber für sorgen und ich meine / ja, wir hatten dann auch irgendwann eine Hilfe für den Haushalt, haben wir heute auch noch, ja, aber dass dann / weil ja so viele Sachen auf einmal liegen bleiben, ja,

Code: ● Unterstützungen > zu Haushalt Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 84

und ich glaube, da bin ich nicht die Einzige, die diese Situation erlebt, ja (D. meldet sich) gut, und dass man dann zu Hause so ein bisschen Unterstützung bekommt, gut, das verstehe ich auch, da ist man dann irgendwie selbst für verantwortlich, ja. Aber vielleicht, irgendwie weil man gerade aus so einer extremen Situation kommt, die Krankenkasse wird da natürlich irgendwie nichts zusätzlich anbieten können, aber, so Unterstützung in dem Sinn, ja, weil, also jede Mutter ist müde und geschwächt nach einer Geburt.

Code: ● Unterstützungen > zu Haushalt Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 84

Hauptkategorie 6: Veränderungs- Verbesserungsvorschläge – Unterstützung - Code: zu Rechtlichem, Organisatorischem, Administrativem

Und auch / ja so und auch dieses ganze Rechtliche, wie händelt man das jetzt mit der Krankschreibung? Wer unterstützt einem? Oder dass man halt so alleine gelassen wird für diesen Fahrtweg. Keiner weiss wo / das geht ja die Ärzte und Pflegerinnen nichts an (ja das wäre die Sozialberatung) genau, wie kommt man von zu Hause überhaupt ins Krankenhaus?

Schafft man das körperlich? Ist man überhaupt in der Lage, und was ist, wenn man es gar nicht kann? Wer kümmert sich dann? Wer unterstützt einem zu Hause? Das sind Unterstützungen, die mir komplett gefehlt hat.

Code: [Unterstützungen > zu Rechtlichem, Organisatorischem und Administrativem](#) Gewicht: 0

[Interview_3_anonymisiert](#), Pos. 96

ich habe keine Rückbildung gemacht. Nie, ich hab nie einen Rückbildungskurs gemacht. Oder dass ich einen Geburtsvorbereitungskurs gebucht habe für viel Geld im Spital, da musst ICH mich mit denen noch streiten, dass sie mir das Geld zurückgeben.

Code: [Unterstützungen > zu Rechtlichem, Organisatorischem und Administrativem](#) Gewicht: 0

[Interview_3_anonymisiert](#), Pos. 98

Aber das sind so Sachen, ja um die man sich dann noch kümmern muss. Und man hat keine Unterstützung. Da hätte ich gerne, wie so eine Anlaufstelle, wie so eine Sozialarbeiterin, die sagt, ok, sie haben ein Frühchen, das und das und das sind die Punkte, das und das kommt jetzt auf sie zu, in den nächsten Monaten, sie brauchen Hilfe, beim Stillen, kümmern sie sich drum, sie müssen einen Rückbildungskurs machen, da gibt es vielleicht auch jemanden der zu ihnen kommt, der das Online macht, oder, oder, oder. Niemand, der einem organisatorisch hilft.

Code: [Unterstützungen > zu Rechtlichem, Organisatorischem und Administrativem](#) Gewicht: 0

[Interview_3_anonymisiert](#), Pos. 99

man weiss gar nicht, was man für Möglichkeiten überhaupt hat. Auch dann mit dem Geld einreichen. Letztendlich haben wir von der IV viele tausend Franken bekommen, für den Fahrtweg und so weiter und so fort. Auch da, diese ganzen Briefe, was man da aufheben muss und schreiben, auch da hätte ich wahnsinnig / ich bin ja nicht doof, aber, man ist so in seinem (unv.), und einfach die Unterstützung, das jemand da ist und sagt, Mensch heben sie bitte die Briefe auf, ordnen sie die ab, nachher kommt dann von der IV, sie haben die Möglichkeit, das einzureichen, sie kriegen Geld für den Fahrtweg zurück.

Code: [Unterstützungen > zu Rechtlichem, Organisatorischem und Administrativem](#) Gewicht: 0

[Interview_3_anonymisiert](#), Pos. 115

Auch da, keine Unterstützung, niemand der sagt // (keine Information), wie kommt man an diese Information ran, wo parkier ich mein Auto, das sind alles so Sachen (das könnte man alles Schriftlich abgeben, das ist ja für alle Eltern gleich, oder) ja, für alle, die ihre Kinder da haben. Ich sag jetzt nicht, dass es dramatisch ist, aber es ist so eine Summe, man hat einfach kein Kopf dafür.

Code: [Unterstützungen > zu Rechtlichem, Organisatorischem und Administrativem](#) Gewicht: 0

[Interview_3_anonymisiert](#), Pos. 115

Hauptkategorie 6: Veränderungs- Verbesserungsvorschläge – sonstige Vorschläge - Code: zu Geschlechterrolle

Und ich glaube, das wäre auch ein Feedback, wo ich jetzt etwas vorziehe, wo ich mitgenommen habe. Ich find schon in dem ganzen Prozess werden die Männer etwas vergessen. (...) Und es hat zwei Gründe. Das eine ist natürlich, man redet mit der Mutter, weil es häufig emotionaler da ist, das heisst aber nicht, dass der Mann keine Emotionen hat, wir leben es einfach anders aus. Und dass wir / da habe ich wenig Basis gefunden für mich als Mann.

Code: [sonstige Vorschläge > zu Geschlechterrolle](#) Gewicht: 0

[Interview_1_anonymisiert](#), Pos. 72

es gibt doch viel Männer wo ein wenig die Verantwortung abschieben zu der Frau, das wäre ein bisschen ein Männerthema, wo man schon ein wenig muss auch in der heutigen Zeit sagen, he Leute, ihr seid genauso wertvoll und wichtig für den ganzen Prozess.

Code: ● sonstige Vorschläge > zu Geschlechterrolle Gewicht: 0

[Interview_1_anonymisiert, Pos. 73](#)

schon noch im altmodischen Männer-Frauen-Bild, wenn man die Emanzipation bezieht, also, dass die Ärzte mit mir geredet haben oder mich auch angeschaut haben in einem Prozess vor dem Fall, also vor dem Kaiserschnitt, das ist fast nicht passiert. Das ist mir sehr stark aufgefallen, das habe ich dann auch mal thematisiert gehabt. Wo dann mal eine Nebenaussage gelaufen ist, ja, das muss sie jetzt nicht interessieren, da habe ich gesagt, also, im besten Willen mit besten Emotionen dahinter sind sie nicht respektlos gegenüber meiner Rolle. Und dann ist dann ein Riesenschok durch die Personen, die dort gewesen sind, durchgefahren. Ich glaube, die haben das gar nicht realisiert, dass halt auch in der Neuzeit Väter gibt, wo viel mehr wollen eingebunden werden und wollen Verantwortung übernehmen. Ob das Standard ist, kann ich nicht sagen. Ich habe das Gespür gehabt, dass es ein wenig Standard ist.

Code: ● sonstige Vorschläge > zu Geschlechterrolle Gewicht: 0

[Interview_1_anonymisiert, Pos. 75](#)

wenn natürlich dann das ganze Gespräch auf die Frau fokussiert wird, dann kann der Mann natürlich zurücklehnen und sagen, ja, du musst entscheiden

Code: ● sonstige Vorschläge > zu Geschlechterrolle Gewicht: 0

[Interview_1_anonymisiert, Pos. 77](#)

Dass ICH dann in das Gesprächsführung reingegangen bin, in die Entscheidungsfindung. Dass ich die Sachen zusammen (unv.) was ist der richtige Weg und Optionen ausgearbeitet habe. Das hat sie natürlich extrem entlastet auf zweierlei Hinsicht.

Code: ● sonstige Vorschläge > zu Geschlechterrolle Gewicht: 0

[Interview_1_anonymisiert, Pos. 77](#)

Und ich glaube, da müsste man sich wahrscheinlich mal überlegen, bewusst, vielleicht die Männer mal etwas mehr zur Brust zu nehmen, im positiven Sinn

Code: ● sonstige Vorschläge > zu Geschlechterrolle Gewicht: 0

[Interview_1_anonymisiert, Pos. 77](#)

dass einfach auch die Frau auch Entlastung hat

Code: ● sonstige Vorschläge > zu Geschlechterrolle Gewicht: 0

[Interview_1_anonymisiert, Pos. 77](#)

viele Frauen, weil sie in der Situation drin sind, die haben funktioniert, ja, aber sich in eine Situation einfinden ist nochmals ein ganz anderes Niveau für eine Frau als einfach funktionieren

Code: ● sonstige Vorschläge > zu Geschlechterrolle Gewicht: 0

[Interview_1_anonymisiert, Pos. 77](#)

Dass man dann vielleicht bewusst mal Männer etwa mehr einstellt, dass die Frau auch mal Entlastung hat,

Code: ● sonstige Vorschläge > zu Geschlechterrolle Gewicht: 0

[Interview_1_anonymisiert, Pos. 78](#)

Hauptkategorie 6: Veränderungs- Verbesserungsvorschläge – sonstige Vorschläge - Code: zu Fachpersonen

Und, das ist auch etwas gewesen, so hart wie es tönt, aber ich finde da sollte man die Eltern mehr auswählen lassen, und ich weiss genau, dann werden immer die gleichen Leute gewählt

Code: ● sonstige Vorschläge > zu Fachpersonen Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 94

Und da hat man keine Erfahrung mit solchen Kindern. Und was ich habe mir gewünscht, dass irgendwie (...) mehr die gleiche Person sie betreuen, die schon spüren, wie man diese Sonde behandeln muss.

Code: ● sonstige Vorschläge > zu Fachpersonen Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 42

Dass man die Verletzlichkeit der Eltern einfach wirklich ähm die grosser Verunsicherung und so, wie sehr man dann eigentlich traumatisiert ist, ja, dass man das wirklich respektiert und da ein bisschen emotional / ich weiss, das ist natürlich schwierig für so ein Klinikaustritt. Ich weiss, wie so eine Klinik funktioniert, ja, ähm aber, / und das ist dann einfach, ja, Glücksache, was für einen emphatischen Arzt man dann einfach erwischt, wie menschlich der ist, ja.

Code: ● sonstige Vorschläge > zu Fachpersonen Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 76

Hauptkategorie 6: Veränderungs- Verbesserungsvorschläge – sonstige Vorschläge - Code: zu Setting

Und wo wir die Informationen gehabt haben, da muss ich sagen, das Familienzimmer ist sensationell gewesen. Wir haben uns sehr wohl gefühlt, es ist eine sehr entspannte Atmosphäre gewesen, mehr hotelmässig. Also das haben sie wirklich super gemacht. Das haben wir geschätzt gehabt.

Code: ● sonstige Vorschläge > zu Setting Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 53

Aber einfach, die haben das / und dann gibt es einzelne Zimmer, wo alle Elternteile ein Bett zur Verfügung haben, also ein 90cm Bett, also kann ein Elternteil immer dort schlafen.

Code: ● sonstige Vorschläge > zu Setting Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 67

Und was ich am Schluss gesagt habe wegen dem Horizont, gehört natürlich eben auch rein, Proaktiv, Familienzimmer und all die Sachen, weil das Familienzimmer, muss ich ehrlich sagen, ist etwas vom Besten, wo ich dort erlebt habe.

Code: ● sonstige Vorschläge > zu Setting Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 149

Ich kam meistens am Morgen und ging um zwölf Uhr nachts nach Hause. Verstehen Sie? Ich war den ganzen Tag im Spital für Kinder, vom Morgen bis zum Abend. (ist das möglich, man darf so lange bleiben, wie man will?) Ja. Auch in der Nacht darf man bleiben, aber es reichen die Kräfte nicht, weil man hat dort kein Bett, nichts

Code: ● sonstige Vorschläge > zu Setting Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 172

Sprecher I: Kann man sich nicht gut ausruhen (nein, nein). Also, das könnte man auch besser machen, oder, ein Rooming-in? Ein Bett beim Kind? #00:54:57-9#

Sprecher B2: Das wäre super, ja. Eben darum, ich mache mir jetzt auch extrem Sorgen, wenn ich wieder ins Spital muss mit B. und B. ist schon mehr als ein Jahr alt, wie kommt dann auch. Gibt es ein Bett neben dem Kind oder auch dann nicht?

Code: ● sonstige Vorschläge > zu Setting Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 173-174

Am liebsten will man im gleichen Zimmer schlafen.

Code: ● sonstige Vorschläge > zu Setting Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 178

Hauptkategorie 6: Veränderungs- Verbesserungsvorschläge – sonstige Vorschläge - Code: was würden sie anders machen

ich wollt irgendwie perfekt sein, perfekte Mutter, ja. Alle Kleider müssen gebügelt sein, muss alles tiptop / natürlich, ich denke jetzt würde ich es anders machen,

Code: ● sonstige Vorschläge > was würden sie anders machen Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 44

J.7 Hauptkategorie 7: Idee einer Fachperson (HFE) von Beginn an

Hauptkategorie 7: Idee einer Fachperson (HFE) von Beginn an - Code: Erwartungen an die Fachperson

Und auch das, wo sie sagten, mit dieser Hebamme, die wir hatten, wo mit Termingeborenen in der Regel arbeitet. In allen Ehren (...) sie müsse sich noch weiterbilden, dass sie überhaupt wirklich helfen kann und wir sind häufig bei uns zu Hause gewesen, wo ich sie dann am liebsten, ich habe es dann nicht gemacht, weil der A. ist genügend robust gewesen in dem Moment, ich hätte sie beim Bewegen am liebsten korrigieren wollen, weil ich das einfach über vier Monate quasi gelernt habe und mir eingetrichtert worden ist.

Code: ● Idee einer Fachperson (HFE) von Beginn an > Erwartungen an die Fachperson Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 157

Und die Hebamme ist ganz eine tolle Frau gewesen, aber die hat das weder geben können, weil wir Fragen gehabt haben, die sie nicht mal verstanden hat, weil wir halt einfach aus einer ganz anderen Sicht kommen und dann eben viel, nicht alles, aber viel praktizierende Sache, wo wir besser gewusst haben als sie, weil es ist einfach eine Ausbildung, die wir dort durchläuft haben

Code: ● Idee einer Fachperson (HFE) von Beginn an > Erwartungen an die Fachperson Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 161

Es gibt die Leute auf der Neo, Ärzte und Pflegerin, und dann gibts den Kinderarzt. Aber diese / ja, fehlt absolut, die Begleitung ähm Moment (wird gestört, jemand kommt die Türe rein) fehlt absolut die Begleitung, ja, dass jemand da ist, der sagt, ok, ich weiss, das Kind wurde schon operiert, es hat die und die Probleme, es hat eine Gehirnblutung oder vielleicht eine Krankheit, wie entwickelt es sich, und das / doch, jemand, der einem so die wach / ich glaub, das gibt auch mega Sicherheit, einfach zu sagen, jemand, der einem schon kennt, und der dann auch noch da ist, und dann wo man weiss, man muss es nicht selber bezahlen, der auch unbefristet da ist, nicht wie die Hebamme, wo man weiss, uh, wie legen wir jetzt den Termin, weil sie dürfen ja nur noch zweimal. Ganz blöd, richtig richtig blöd. So dieses, man hat diesen Zeitdruck, ne und ja auch nicht jeder die finanziellen Möglichkeiten, zu sagen, he ich bezahle es jetzt mal, na, also das ist natürlich ein enormer Druck.

Code: ● Idee einer Fachperson (HFE) von Beginn an > Erwartungen an die Fachperson Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 109

Sie hat dann zu Beispiel mit mir ein Heilbad gemacht. Dass sie ihn gebadet hat und ich lag dann obenrum frei auf dem Sofa und sie hat ihn mir dann nackt und nass gebracht und eingewickelt und stillen und so ne Sache. Das finde ich SO WERTVOLL und WICHTIG für einem selbst (ja sicher) für das Gefühl, zu sagen, ich habe mein Bestes gegeben, ich versuch, das nachzuholen

Code: ● Idee einer Fachperson (HFE) von Beginn an > Erwartungen an die Fachperson Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 111

Ja oder jemand, an den man sich halt immer wenden kann und der einem so ein bisschen begleitet und betreut. Ich finde, dass man sehr alleingelassen wird mit diesen ganzen Themen. Jemand, wo man weiss, der kennt sich aus, der kennt uns, der weiss, wo ich mich hinwenden kann, hätte ich super super gerne gehabt, solch eine Unterstützung.

Code: ● Idee einer Fachperson (HFE) von Beginn an > Erwartungen an die Fachperson Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 118

Hauptkategorie 7: Idee einer Fachperson (HFE) von Beginn an - Code: Fragen und Anliegen an die Fachperson

Weil, das sind genauso Fragen: ok, was macht man jetzt? Wie macht man es jetzt? Ist es sicher? Dann haben wir auch viele Fragen gestellt, die eigentlich obsolet gewesen sind, weil wir wollten einfach hören, ja ihr macht es gut, oder, selbstbegründend. Einfach all das Sicherheitsthema

Code: • Idee einer Fachperson (HFE) von Beginn an > Fragen und Anliegen an die Fachperson Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 161

die Entwicklung, auch da, schlussendlich die Eltern, also wir wollen ja nur das Beste für ihn haben. Wir möchten schauen, dass er möglichst viel aufholen kann von dem, was er nicht konnte, wie andere Kinder einfach so mitbekommen. Und, das sind auch viele Fragen, da habe ich auch schon Gespräche gehabt mit Frau X., wo ich gesagt habe, ja, gälled sie, ist das so. Aber eigentlich ist das eine rhetorische Frage gewesen, weil ich genau gewusst habe, dass ein „Ja“ kommt, aber ich habe es einfach zur Bestärkung gebraucht, für mich als Mensch, als Vater. Dass das alles gut ist, dass wir das gut machen.

Code: • Idee einer Fachperson (HFE) von Beginn an > Fragen und Anliegen an die Fachperson Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 163

Sprecher I: Welche Fragen hatten Sie oder was hat Sie beschäftigt? Was war schwierig? Wenn Sie etwas Fragen hätten können, was / #00:43:23-0#

Sprecher B2: Hm, ja eben auch, was soll ich machen mit Stuhlgang, wenn sie Verstopfung hat und weint die ganze Zeit, ja.

Code: • Idee einer Fachperson (HFE) von Beginn an > Fragen und Anliegen an die Fachperson Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 125-126

Wie ist es mit der ganzen Entwicklung, also dass man sich sorgt, wie entwickelt sich mein Kind? Kommt alles gut? Haben Sie da eine Begleitung oder eine Anlaufstelle für diese Frage? Sie haben ja diese Entwicklungstest im Spital für Kinder regelmäßig. #01:04:26-3#

Sprecher B3: Ne, man hat es dann / wir hatten es dann, als er korrigiert eins war, und korrigiert zwei. Also zum eigentlichen Geburtstermin, immer. Also zweimal waren wir im Spital für Kinder. Und das war natürlich superwichtig, Gott sei Dank gibts das, aber ist ja auch wichtig, sie müssen ja auch abschätzen, wie entwickelt sich das Kind? Braucht er irgendwas? Aber es war für mich natürlich ganz ganz wichtig zu sehen, also generell habe ich mir darüber / also ich glaub, die ersten Monate habe ich mir oder haben wir uns ganz viele Sorgen gemacht, also gerade als er noch im Spital war und als er dann entlassen wurde, wie entwickelt er sich? Auch dieses, was wir nicht absehen kann durch die Gehirnblutung, hat er eine geistige Behinderung? Oder ist er körperlich dadurch / es kann ja alles passieren durch die Hirnblutung, körperlich und geistige Behinderung.

Code: • Idee einer Fachperson (HFE) von Beginn an > Fragen und Anliegen an die Fachperson Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 102-103

da hätte ich mir auch jemanden gewünscht, der einem so bisschen begleitet zum Thema Frühchen, wie entwickelt sich so ein Frühchen, was ist ok, was ist normal, ja, so ein bisschen (...) so eine individuellere Betreuung. Ja man ist schon irgendwie auf sich gestellt, find ich. Also wir haben das so empfunden, vielleicht geht es anders ja anders.

Code: • Idee einer Fachperson (HFE) von Beginn an > Fragen und Anliegen an die Fachperson Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 106

Das wäre auch das, was wir so am dringendsten / also ich meine, wenn man / (...) man kann ja Fragen stellen, solange man noch an der Klinik ist, ja, dann hat man ja wie Unterstützung eigentlich. Aber dann genau so für die Zeit zu Hause, das würde den Übergang leichter machen.

Code: • Idee einer Fachperson (HFE) von Beginn an > Fragen und Anliegen an die Fachperson Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 86

Hauptkategorie 7: Idee einer Fachperson (HFE) von Beginn an - Code: Positive Reaktion auf Frage

Also, diese Frage finde ich GANZ eine wichtige Frage. Ich glaube, das ist ein Schlüsselthema, glaube ich persönlich

Code: ● Idee einer Fachperson (HFE) von Beginn an > Positive Reaktion auf Frage Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 155

Und darum finde ich, Ihre Frage ist nur mit „Ja“ zu beantworten

Code: ● Idee einer Fachperson (HFE) von Beginn an > Positive Reaktion auf Frage Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 161

Also, auf ganz vielen Dimensionen habe ich jetzt Ihnen einfach sagen wollen, ja, Sie haben recht, das braucht es aus meiner Sicht und es wäre sehr, sehr wertvoll.

Code: ● Idee einer Fachperson (HFE) von Beginn an > Positive Reaktion auf Frage Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 164

Ja ich denke schon, ja ja, das wäre hilfreich, ja

Code: ● Idee einer Fachperson (HFE) von Beginn an > Positive Reaktion auf Frage Gewicht: 0

Interview_2_anonymisiert, Pos. 186

Und denken Sie (unbedingt), dass das eine gute Idee wäre, dass man (ja) einander schon vorher kennenlernt? oder, weil (unbedingt) hm (bejahend)

Code: ● Idee einer Fachperson (HFE) von Beginn an > Positive Reaktion auf Frage Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 108

Und da jemand zu haben, ich weiss nicht, ob eine heilpädagogische Früherzieherin dafür verantwortlich ist, aber, es gibt generell zu wenig Unterstützung

Code: ● Idee einer Fachperson (HFE) von Beginn an > Positive Reaktion auf Frage Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 116

Ja, ja, jaja, auf jeden Fall.

Code: ● Idee einer Fachperson (HFE) von Beginn an > Positive Reaktion auf Frage Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 83

Doch das wäre, das wäre ein guter Ansatz.

Code: ● Idee einer Fachperson (HFE) von Beginn an > Positive Reaktion auf Frage Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 86

Hauptkategorie 7: Idee einer Fachperson (HFE) von Beginn an - Code: das wäre Hilfreich / Unterstützend

Wir haben uns ja das selber so zurechtgelegt. Eben mit einem Kinderarzt, der auf der Neonatologie gearbeitet hat, wo beide Welten kennt zum auch mal Rückfragen stellen können, ist das notwendig? Es braucht ja auch / weil, es ist halt schon, man ist

dort ausgeliefert und wenn man eine neutrale Person hat, wo einfach auch mal aus Erfahrung etwas Gegenwirken kann, dann finde ich das immer hilfreich

Code: ● Idee einer Fachperson (HFE) von Beginn an > das wäre Hilfreich/Unterstützend Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 155

auch Sie, wenn sie diesen Beruf ausüben wollen, das ist UNHEIMLICH wertvoll, das ist ein Leuchtturm, das ist richtungsweisend, das ist ein Refugium von Sicherheit für Eltern, absolut.

Code: ● Idee einer Fachperson (HFE) von Beginn an > das wäre Hilfreich/Unterstützend Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 155

Und dass man dann jemanden mitnehmen kann, ich denke, das wäre ja dann gerade eine Übergangslösung in Richtung auch dieser Hotline-Thematik unter Umständen, also ich glaube, das ist genau solch eine Lücke, wo Sie jetzt da mit einem konkreten Vorschlag bedienen, wo ich finde, diese Lücke existiert und die ist sehr tief, diese Lücke

Code: ● Idee einer Fachperson (HFE) von Beginn an > das wäre Hilfreich/Unterstützend Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 155

Und wäre denn das jemand, das würde dann ja nicht die Hotline ersetzen? #01:13:58-9#

Sprecher B1: Ich habe nur gesagt das ginge auch in Richtung dorthin (genau) als Unterstützung, weil wenn man die Hotline nicht machen kann, hat man wenigstens da eine Person, wo beide Welten kennt. Und das ist sicher hilfreich

Code: ● Idee einer Fachperson (HFE) von Beginn an > das wäre Hilfreich/Unterstützend Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 156-157

einer Schlüsselperson, zwischen MEDIZIN und ZU HAUSE, wo sie jetzt da mit der konkreten Frage schliessen könnten, ich glaube, das muss Zukunft sein, ja, also ich fände das für jedes Elternteil, wo das nutzen dürften oder erleben könnten, Nutzbringend.

Code: ● Idee einer Fachperson (HFE) von Beginn an > das wäre Hilfreich/Unterstützend Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 159

ich glaube, ehrlich gesagt, auch in den Pflegendenkomponenten hätte ich jetzt das Gefühl oder respektive das Vertrauen in Frau X. oder in Sie, das würden sie auch helfen können

Code: ● Idee einer Fachperson (HFE) von Beginn an > das wäre Hilfreich/Unterstützend Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 161

Also, auf ganz vielen Dimensionen habe ich jetzt Ihnen einfach sagen wollen, ja, Sie haben recht, das braucht es aus meiner Sicht und es wäre sehr, sehr wertvoll.

Code: ● Idee einer Fachperson (HFE) von Beginn an > das wäre Hilfreich/Unterstützend Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 164

wir haben uns ein solches Umfeld zu schaffen begonnen, um diese Lücke zu füllen. Vielleicht sind wir proaktiver als andere, vielleicht auch nicht, ich weiss es nicht, aber, DIE Proaktivität, wenn das natürlich Unterstützung bekäme, das würde viel Energie / und viel helfen

Code: ● Idee einer Fachperson (HFE) von Beginn an > das wäre Hilfreich/Unterstützend Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 166

ich glaube zwar ehrlich gesagt, in erster Instanz hilft es den Eltern, und wenn es den Eltern hilft, dann hilft es auch dem Kind.

Code: ● Idee einer Fachperson (HFE) von Beginn an > das wäre Hilfreich/Unterstützend Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 168

Sie werden da etwas für Eltern und Kinder ermöglichen, wo ganz grossartig ist

Code: ● Idee einer Fachperson (HFE) von Beginn an > das wäre Hilfreich/Unterstützend Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 176

da werden Sie einen Dienst erweisen an einer Familie oder eben, an jeder einzelnen Person, wo wahnsinnig wertvoll ist und wo man gar noch nicht heute erkennt in dieser Wichtigkeit, wie es ist, aus meiner Sicht

Code: ● Idee einer Fachperson (HFE) von Beginn an > das wäre Hilfreich/Unterstützend Gewicht: 0

Interview_1_anonymisiert, Pos. 178

Es gibt die Leute auf der Neo, Ärzte und Pflegerin, und dann gibts den Kinderarzt. Aber diese / ja, fehlt absolut, die Begleitung ähm Moment (wird gestört, jemand kommt die Türe rein) fehlt absolut die Begleitung, ja, dass jemand da ist, der sagt, ok, ich weiss, das Kind wurde schon operiert, es hat die und die Probleme, es hat eine Gehirnblutung oder vielleicht eine Krankheit, wie entwickelt es sich, und das / doch, jemand, der einem so die wick / ich glaub, das gibt auch mega Sicherheit, einfach zu sagen, jemand, der einem schon kennt, und der dann auch noch da ist, und dann wo man weiss, man muss es nicht selber bezahlen, der auch unbefristet da ist, nicht wie die Hebamme, wo man weiss, uh, wie legen wir jetzt den Termin, weil sie dürfen ja nur noch zweimal. Ganz blöd, richtig richtig blöd. So dieses, man hat diesen Zeitdruck, ne und ja auch nicht jeder die finanziellen Möglichkeiten, zu sagen, he ich bezahle es jetzt mal, na, also das ist natürlich ein enormer Druck.

Code: ● Idee einer Fachperson (HFE) von Beginn an > das wäre Hilfreich/Unterstützend Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 109

Doch, ich hätte mir das super gerne gewünscht, jemand der sich auskennt mit der Entwicklung des Kindes, der uns schon vorher kannte, der einschätzt, Mann, toll, jetzt hat er oder sie sich so und so entwickelt, oder, Mensch, vielleicht sollte da nochmal der Kinderarzt darauf kucken, oder, Mensch, ihr braucht da in dem und dem Bereich, ich weiss, da gibts die und die, den Verein oder die Beratungsstelle (ganz genau, die Vernetzung, oder) genau, die Vernetzung fehlt

Code: ● Idee einer Fachperson (HFE) von Beginn an > das wäre Hilfreich/Unterstützend Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 110

Und da jemand zu haben, ich weiss nicht, ob eine heilpädagogische Früherzieherin dafür verantwortlich ist, aber, es gibt generell zu wenig Unterstützung

Code: ● Idee einer Fachperson (HFE) von Beginn an > das wäre Hilfreich/Unterstützend Gewicht: 0

Interview_3_anonymisiert, Pos. 116

Das wäre auch das, was wir so am dringendsten / also ich meine, wenn man / (...) man kann ja Fragen stellen, solange man noch an der Klinik ist, ja, dann hat man ja wie Unterstützung eigentlich. Aber dann genau so für die Zeit zu Hause, das würde den Übergang leichter machen.

Code: ● Idee einer Fachperson (HFE) von Beginn an > das wäre Hilfreich/Unterstützend Gewicht: 0

Interview_4_anonymisiert, Pos. 86

K. Ergebnisse der Hauptkategorien 1-3 und 7

K.1 Hauptkategorie 1 - Erfahrungen während der Zeit im Spital

In diesem Unterkapitel werden die Ergebnisse der Hauptkategorie 1 und den entsprechenden Subkategorien / Subsubkategorien dargestellt.

K.1.1 Elternrolle

Diese Subkategorie enthält Aussagen zur persönlichen Sichtweise der Eltern über wesentliche Aspekte und Faktoren zu ihrer Rolle und den Anforderungen als Eltern im stationären Umfeld.

Präsenzzeiten der Eltern und Trennung vom Baby

Die Interviewten Eltern betonen, dass sie viele Stunden beim Kind an seiner Seite verbrachten (vgl. B1 Pos. 15, 74, 124; B3 Pos. 37, 38, 39, 41, 72; B4 Pos. 33) *«wir sind natürlich am Anfang 18 Stunden pro Tag dort gewesen, und dann haben wir runtergefahren mal auf 14 Stunden und dann sind wir irgendwo bei 16 Stunden eingependelt gewesen, plus minus (...) und das ist meine Überzeugung, das hilft dem Kind sehr stark, dass er sich an die Eltern gewöhnt und nicht an ein Umfeld»* (B1, Pos. 124). Die häufige Präsenz und Anwesenheit eines Vaters wurde nicht von allen Fachpersonen geschätzt. *«Und, also, ich meine, das ist auch etwas gewesen, dass ich jede Nacht dort war am Anfang auf der IPS, das ist natürlich auf GANZ VIEL Problem, Diskussionen gestossen»* (B1, Pos. 63). Zudem heben sie hervor, dass die Trennung vom Kind beim Spitalaustritt der Mutter und der Abschied jeweils am Abend eine grosse Belastung darstellte: *«und mir fiel es wahnsinnig schwer, mir persönlich, mich von ihm zu trennen. Wegzugehen vom Bett (...) da ich eine natürliche Geburt hatte, und sich alles gut zurückgebildet hat, wollten sie mich nach drei Tagen entlassen und ich hab geweint und gesagt, ich will aber nicht gehen»* (B3, Pos. 37), oder *«Denn es ist jeden Abend so schwergewallen, sie da zurückzulassen»* (B4, Pos. 36). Ebenfalls belastend wurde der lange Anfahrtsweg und die lange Aufenthaltsdauer beschrieben: *«geht nach Hause und fährt dann jeden Tag zwei Stunden mit dem Auto hin und her und sitzt da auf dieser Intensivstation»* (B3, Pos. 39), *«es gab nicht EIN einziger Tag, an dem ich nicht im Spital war. Drei Monate lang»* (B3, Pos. 38) oder *«ich habe mir gesagt, das ist so unnatürlich, das fühlt sich nicht richtig an. Das fühlt sich einfach NICHT richtig an, nach Hause zu fahren. Das fühlt sich nicht gut an. Das ist nicht ok. So sollte das nicht sein»* (B3, Pos. 72). Als Eltern bleibt kaum Zeit, sich um eigene Bedürfnisse zu kümmern, zu sich und seiner Gesundheit zu schauen oder sich mit der Verarbeitung des Geschehenen auseinanderzusetzen: *«also das nimmt wahnsinnig viel Zeit in Anspruch. Da war ich ja selber körperlich fix und fertig, musste zwischendurch ja noch irgendwo essen, weil ich ja nicht nach Hause gefahren bin oder so. Ja und wenn man dann die Wahl hat zwischen, ich rede jetzt ne Stunde mit der Frau (Psychologin - Anm. d. Verf.) oder ich bleib bei meinem Kind und kängurue, ja dann bleib ich beim Kind und kängurue, ganz einfach, also»* (B3, Pos. 55). Sie unterstreicht, dass es ihr wichtig war, vor allem Zeit mit ihrem Kind zu verbringen *«Und darum musste ich mich auch kümmern, zum Psychologen zu gehen, die mich krankschreibt, und das alles auch in der Zeit, wo ich am liebsten eigentlich bei meinem Kind geblieben wäre»* (B3, Pos. 58).

Übernahme der Betreuung ihres Babys

Die Anfangszeit auf der Neonatologie wird von einem Vater folgendermassen beschrieben: *«betreffend den ganzen medizinischen Abläufen in den ersten Tagen, das ist überfordernd gewesen»* (B1, Pos. 19). Die Interviewten Eltern heben hervor, dass es ihr Wunsch war, die Pflegeverrichtungen an ihrem Kind zu übernehmen und ihr Einsatz auch eine Entlastung für die Pflege darstellten (vgl. B1 Pos. 68; B3 Pos. 42, 44). *«Und wo ich auch in der Nacht gewesen bin, viele Sachen habe ich mit der Zeit alles selber gemacht, wie Windeln wechseln, wie zum Beispiel bald Wärmesensor, wenn der wegfällt, wieder selber hinzukleben, all das Zeug und das ist ja eine Entlastung für die Leute, weil ich muss schon sagen, meine persönliche Sicht ist in der heutigen Zeit, dass das Pflegepersonal ist völlig unterbesetzt»* (B1, Pos. 68), und *«Wir haben sehr früh, von Anfang an die Pflege mitübernommen, dieser Morgencare, der wurde immer erst gemacht, wenn wir da waren, den haben wir ganz oft erst am Nachmittag gemacht»* (B3, Pos. 42).

Mutter- und Vaterrolle

Zur Rollenverteilung gab der Interviewte Vater an, dass er und seine Frau ihre Aufgaben teilten und da seine Stärke in der Gesprächsführung liegt, trafen sie die Abmachung, dass er bei den Standortgesprächen teilnahm, während seine Frau beim Kinde blieb (vgl. B1, Pos. 62). Er ist der Meinung, dass im ganzen Prozess die Männer etwas vergessen werden: *«dass die Ärzte mit mir geredet haben oder mich auch angeschaut haben, (...) das ist fast nicht passiert»* (B1 Pos. 75). Er hebt auch hervor, dass aus seiner Sicht die Männer häufig viel Verantwortung auf die Frauen abschieben, sie aber für den Prozess genauso wertvoll und wichtig wären (vgl. B1, Pos. 72, 73, 75, 77, 78; B2, Pos. 113, 115). Eine Mutter erzählt dazu von ihren Erfahrungen: *«Ich brauchte mehr Hilfe und er hat noch für sich Hilfe erwartet, keine Ahnung (lacht), das war total ein Missverständnis bei uns. Das war auch für uns eine schwierige Zeit, ja. (unv.) sind die Männer ein bisschen egoistisch. Also nicht alle, ja»* (B2 Pos. 113). Eine Mutter berichtet, dass ihr Mann gegen Ende nicht mehr in den Spital gehen konnte: *«er konnte irgendwie nicht mehr ins Spital gehen, ja. Er hat dann wie so eine Blockade gehabt, das war dann so die letzten zwei, drei Wochen, ja, und dann habe ich auch gesagt, ja, mir würde das /, ich könnte auch irgendwann nicht mehr, aber, unser Kind liegt da und es braucht unsere Unterstützung»* (B4 Pos. 33). Belastend wurde auch erlebt, dass die meisten Väter bald wieder zurück zur Arbeit mussten (vgl. B2 Pos. 117; B4 Pos. 33). Eine Mutter beschreibt ihre schwierige Situation nach dem Spitalaustritt folgendermassen: *«weil ich muss sagen, dass ich mich nicht als Mutter gefühlt habe, für mich wars ganz schlimm, weil ich meine Schwangerschaft wahnsinnig genossen habe und sehr stolz war auf meinen dicken Bauch, ihn sehr präsentiert habe, eine ganz stolze Schwangere war. Und dann nach Hause zu gehen, OHNE Kind. Man geht einkaufen, OHNE Kind. Und niemand weiss, dass man Mama ist. Fand ich ganz schlimm. Und ich habe mich nicht als Mama gefühlt, weil ich einfach nicht die Verantwortung für mein Kind hatte. Ich hatte nie die Verantwortung für ihn. Das waren ja immer die Ärzte und Pflegerin. Ich hatte ihn nachts nicht. Ich hatte ihn nicht 24 Stunden bei mir. Deswegen habe ich mich nicht als Mama gefühlt. Aber ich wollte ihn unbedingt natürlich bei mir haben und habe mich darauf gefreut, dass er endlich, dass ich ihn endlich ganz, wir ihn bei uns haben, 24 Stunden, und nicht mehr, und nicht mehr jeden Tag von ihm verabschieden müssen»* (B3, Pos. 70).

Ein Vater berichtet, es habe geholfen, sich selbst zu informieren und darüber zu lesen (vgl. B1, Pos. 71) und es gab ihm Sicherheit, sich mit den technischen Aspekten zu beschäftigen, wie dem Kennenlernen der Geräte und deren Anwendung, wohingegen seine Frau eher die Emotionale war (vgl. B1, Pos. 19).

Sich einsetzen zum Wohle des Kindes

Aus den Aussagen der interviewten Eltern geht hervor, dass sie sich einsetzen mussten für das Wohl ihrer Kinder. Damit wurden oft auch eine Auseinandersetzung nötig oder setzte Druck aus, in kurzer Zeit schwerwiegende Entscheidungen treffen zu müssen, auch wenn die Eltern noch unter Schock standen oder die Mütter noch selbst unter der Geburt und Komplikationen litten (vgl. B1, Pos. 19, 65, 168; B2 Pos. 22, 23, 44; B3, Pos. 23). *«Es geht um das Wohl vom Kind, und, da bin ich halt schon auch ein Typ, da akzeptiere ich nicht einfach eine Aussage, es ist halt für alle so. Sondern, da ist immer für mich die Frage, was ist das Beste für das Kind?»* (B1, Pos. 168). Oder die Aussage einer Mutter: *«Und dann haben sie auch gesagt, wir dürfen jederzeit anrufen, und sagen, wir wollen keine Operation. Und das bedeutet, sie stirbt, ja. Verstehen sie, dass das, dieser Megadruck, ja, du musst so in einer kurzen Zeit diese Entscheidung treffen»* (B2, Pos. 23). Eine andere Mutter erwähnt: *«Da sind so einige Sachen gewesen, die ich ähm, die man so hingenommen hat in dieser, ja, Notsituation, wo man ja auch total unter Schock steht und überhaupt keine klaren Gedanken fassen kann, man lässt so Vieles geschehen und mit sich machen, ohne darüber nachzudenken, weil's dann halt einfach so ist in der Notsituation»* (B3, Pos. 23). Zudem werden bei einer Frühgeburt auch die Eltern frühgeboren. Sie sind noch nicht vorbereitet für die Ankunft des Kindes. Eine Mutter, die unter Druck stand, beschreibt ihre Mutterrolle folgendermassen: *«oh mein Gott, wie schaff ich das, ohne Hilfe. Ich musste zu Hause vorbereiten, ich muss das und das und (...) also wissen sie, ich wollt irgendwie perfekt sein, perfekte Mutter, ja»* (B2, Pos. 44). Einige Eltern erlebten sich, als müssten sie die Schritte der Fachpersonen überprüfen oder wollten sich genau informieren: *«Irgendwann kennt man sich ja aus, irgendwann kann man die Protokolle lesen man ist ja irgendwann ja dann schon auch Experte ein Stück weit»* (B3, Pos. 51), oder *«Aber ich hatte schon immer so ein bisschen das Gefühl, (...) das ist vielleicht auch ein Mutterinstinkt, dass ich wie irgendwie immer gucken musste, also da war die eine oder andere Situation, wo ich dann darauf aufmerksam gemacht habe, so, gucken sie doch mal, wie die Sauerstoffsättigung / , gut, ich habe vielleicht auch einen anderen Blickwinkel durch meinen Beruf, ja»* (B4, Pos. 13).

K.1.2 Aussagen zu Gefühlen / Befinden

Diese Subkategorie enthält Aussagen zur persönlichen Sichtweise der Eltern über ihre Gefühle und dem Befinden während dem stationären Aufenthalt ihres Kindes.

Ausnahmesituation mit Gefühlsextremen

Die Interviewten Eltern heben hervor, wie sie sich gefühlt haben während der Zeit, als ihr Kind auf der Neonatologie war. Es wurden Aspekte genannt wie, traumatisierend, belastend, hochemotional, Ups and Downs, ausgeliefert und hilflos sein (vgl. B1, Pos. 30, 78; B3, Pos. 22, 23, 39, 41, 52, 70; B4, Pos. 13, 34). *«Emotional wars aber sehr traumatisch und ähm, ja, sehr belastend und war keine schöne Erfahrung»* (B3, Pos. 23). Später im Interview erklärt die Mutter: *«Weil ich JEDEN Tag geweint hab, JEDEN Tag, es verging KEIN*

einzigster Tag auf der Neo, an dem ich NICHT geweint habe. Dass es mir das Herz gebrochen hat, ihm am Abend Tschüss zu sagen. Und ihn allein zu lassen (weinerliche Stimme) schlimm, schlimm» (B3, Pos. 70). Erschwerend kommt hinzu, wenn die Mütter nach einer komplikationsreichen und gefährlichen Schwangerschaft und Geburt physisch und psychisch erschöpft sind: «Und das ist auch eine extrem körperliche Belastung für mich gewesen» (B3, Pos. 39). Eine andere Mutter berichtet: «Ja, ja, sehr, sehr belastend, also extrem belastend, auch dadurch, ja, weil einfach alles so plötzlich kam und ähm weil es mir dann auch sehr schlecht ging, weil ich auch auf der Intensivstation lag, ja, ähm und es mir dann einfach auch körperlich sehr schlecht ging, ja» (B4, Pos. 16). Und die Mutter ergänzt: «Und weil ich sie auch gar nicht / es war alles sehr unnatürlich, ich konnte sie ja gar nicht direkt bei mir haben, ich war wie im Delirium, als sie entbunden wurde, ja, ich war vollgepumpt mit Medikamenten und habe sie, glaube ich, erst nach 48 Stunden das erste mal irgendwie gesehen ähm und das war / auch die Zeit so danach, man hat sich dann so eingespielt und zurechtgefunden, ähm, aber es war schon eine enorme Belastung, ja» (B4, Pos. 16). Es wird darauf hingewiesen, dass dieser Ausnahmezustand oft wie ausser sich erlebt wird: «Und man hat ja auch nicht / man muss ja auch in der Situation / ich würd jetzt sagen, dass man dann ja auch nicht so alle zehn Sinne beisammen hat, ja, das man ja / auch ich hab mich ganz oft so gefühlt, wie mit einem Brett vor dem Kopf, dass man gar nicht so richtig reaktionsfähig sich fühlt, wie das vielleicht sonst irgendwie der Fall ist (wie ein Hangover) ja, so ein dauerhafter Hangover» (B4, Pos. 104).

Ängste, Sorgen, Unsicherheiten bezüglich Überlebens des Kindes

Grosse Sorgen und Unsicherheiten bezüglich des Überlebens des Kindes wurden genannt. Die Interviewten Eltern betonen, dass es für sie enorm schwierig war, nicht zu wissen, wie die Zukunft aussehen wird (vgl. B3 Pos. 31, 35; B4 Pos. 27, 31, 32) «dann weiss ich, wurden wir dann alleingelassen nach diesem Gespräch, die Pflegerin war noch da, hat uns dann so ein bisschen beruhigt. Aber es war ganz schlimm für uns. Also mir ging / mir war nach Brechen und Durchfall / also nur heulen, weil ich es überhaupt nicht abschätzen konnte, ja, da fühlte man sich doch sehr alleingelassen» (B3, Pos. 31). Die interviewte Mutter ergänzt: «es wurde uns einfach rational erklärt von diesem Arzt. Aber was das jetzt alles bedeutet, auch für seine Entwicklung und für später oder ob er es überhaupt schafft, da haben sich die Ärzte immer sehr sehr ähm ja, sehr bedeckt verhalten. Und ist mir schon klar, sie können sich wahrscheinlich nicht hinstellen und sagen, ihr Kind schafft das, weil sie es selber nicht wissen. Aber diese Schwebe ähm ist dann schon sehr hart» (B3, Pos. 35). Eine andere Mutter meinte dazu: «Da war natürlich so der Brutkasten, da hat man natürlich so das Gefühl, dass man, na, war ja eigentlich quasi noch wie ein Embryo, war ja nicht so ein (unv.) Baby zu erkennen, ja einfach ein unfertiges Baby eigentlich. Und das war / also da habe ich nochmals ziemlich einen Nervenzusammenbruch gehabt, ja, das war, das war wirklich hart, ja, natürlich so diese Unsicherheit, eben, dass man gar nicht wusste, was kommt jetzt, was wird sie für Probleme haben gesundheitlich, wie geht sich das jetzt irgendwie aus, das war wirklich / das war sehr hart» (B4, Pos. 27). Diese Mutter äussert, dass es während dem stationären Aufenthalt immer wieder zu Stresssituationen kam, wo ihr Kind reanimiert werden musste (vgl. B4, Pos. 29, 31, 32) «so ein Schlauch in der Nase, um so ein bisschen Sauerstoff dann immer zugeführt wurde, zu bekommen, ja. Klar, das wurde ihr dann auch irgendwann weggenommen, was dann auch nochmal eine ziemliche Stresssituation für mich war, weil (...) weil ich mir das so gar nicht vorstellen konnte, dass sie dann so ohne die Unterstützung (unv.) was

dann irgendwann sein muss ja, aber es gab da so diverse, diverse Stresssituationen einfach, die wir dann so hatten, ja» (B4, Pos. 31-32).

Äusserungen zu Reaktionen vom Umfeld

Eine Interviewte Person hebt hervor, wie schwierig für sie die Reaktionen und verbalen Äusserungen der Mitmenschen waren. «Was ich ganz ganz schlimm fand zu diesem Thema, so Sprüche, die man so bekommen hat, „herzlichen Glückwunsch zur Geburt ihres Sohnes“, das habe ich so oft gehört in den ersten Tagen, und ich hätte jedesmal schreien können. Jeder Arzt, jede Pflegerin „herzlichen Glückwunsch zur Geburt ihres Sohnes“. Ich hät schreien können» (B3, Pos. 137). «Ich hätte am liebsten gesagt, „mein herzliches Beileid“ müssen sie sagen, mein Beileid, dass ihr Kind so früh geboren wurde. Es tut mir so unendlich leid. Und nicht „herzlichen Glückwunsch“, das hat sich für mich so falsch angehört» (B3, Pos. 138). Und sie fügt an: «das klang so absurd zu sagen „herzlichen Glückwunsch“. Ich dachte immer, warum gratuliert man mir zu dem schlimmsten Tag meines Lebens? Der schlimmste Tag meines Lebens! Verdammt, da hat man mir doch nicht „herzlichen Glückwunsch“ zu sagen» (B3, Pos. 139).

K.1.3 Aussagen zu Setting / Ort

Diese Subkategorie enthält Aussagen zur persönlichen Sichtweise der Eltern über die Räumlichkeiten und dem möglichen Setting während dem Aufenthalt ihres Kindes auf der Neonatologie.

Trennung des Babys von Vätern und Müttern

Nicht nur in Zeiten der COVID-19-Pandemie wurden die Besuchszeiten stark reguliert. Ein Vater erlebte die Situation folgendermassen: «Weil ähm ich habe mich dann doch auch stark mit den Spitalvorschriften angelegt gehabt, weil eigentlich wäre es so gewesen, dass ich als Vater gar nicht hätte dürfen den A. besuchen gehen» (B1, Pos. 65). Zum Umgang mit Besuchsregelung und Elternbetreuung wurde noch folgende Aussage gemacht: «Mein Partner wurde nach Hause geschickt. Und das sind so Sachen / und er ist dann auch nach Hause gefahren, wir waren völlig unter Schock. Und zu sagen, dass der Partner dann gehen muss, nachdem man gerade von Null auf Hundert ein Kind in der 26. Woche geboren hat, und nicht weiss, ob das Kind das überlebt, und der Partner muss dann alleine nach Hause fahren, man ist selber alleine in diesem Spital, finde ich ganz schlimm, finde ich eine ganz ganz fürchterliche Elternbetreuung» (B3, Pos. 24). Eine andere Mutter berichtet von den speziellen Besuchsregelungen aufgrund von COVID: «vor allem, dass ich nur alleine durfte im Spital sein, weil nur eine allein, also / das war auch sehr sehr schlimm, finde ich, weil / am Anfang natürlich, war der erste im Februar, wir durften noch beide sein, und nachher (unv.) nur ein Elternteil» (B2, Pos. 51).

Die Mütter fühlten sich um die wichtigsten Stunden mit ihrem Baby betrogen, da sie es auf Grund lebensnotwendigen medizinischen Massnahmen nicht gleich zu ihrem Kind durften: «irgendwann nach vier Stunden habe ich ihn dann das erste Mal gesehen, das war dann um ein Uhr nachts, wo ich dann endlich auf die Neo durfte ihn sehen» (B3, Pos. 25). Eine andere Mutter, die selber noch einige Stunden auf der Intensivstation verbringen musste, äusserte: «und habe sie, glaube ich, erst nach 48 Stunden das erste Mal irgendwie gesehen» (B4, Pos. 16). Eine kompetente Hebamme hatte bei einer Mutter nach dem Austritt des Babys zu Hause den nach der Geburt wichtigen Moment des Bondings nachgeholt: «dieses Thema Bindung war für mich wahnsinnig

schlimm. Ich hab darunter so gelitten, dass es nicht so war, wie es sein sollte, dieser natürliche Ablauf mit der Entbindung. Sie hat dann zu Beispiel mit mir ein Heilbad gemacht. Dass sie ihn gebadet hat und ich lag dann obenrum frei auf dem Sofa und sie hat ihn mir dann nackt und nass gebracht und eingewickelt und stillen und so ne Sache. Das finde ich SO WERTVOLL und WICHTIG für einem selbst (ja sicher) für das Gefühl, zu sagen, ich habe mein Bestes gegeben, ich versuch, das nachzuholen» (B3, Pos. 111).

Eine Mutter betont die Schwierigkeiten, dass Mütter nach einer Frühgeburt auf die «normale» Entbindungsstation kommen. Sie unterstreicht, wie sie sich dort am falschen Ort fühlte: *«Fand ich auch eine ganz schreckliche Erfahrung, dass man überhaupt auf diese Station kommt. Für mich persönlich find ichs nicht schön. Ich war zwar auch mit einer Frau auf dem Zimmer, die auch ein Frühchen hatte, aber nebenan diese Milchglasfenster, wo man die Kinder hört, die Kinder / ich weiss, dass ich mitten in der Nacht nach der Geburt die Krankenschwester gerufen hab, weil ich gesagt hab, hier schreit ein Kind, warum schreit hier ein Kind? (...) Ich habe vielleicht eine Stunde geschlafen nach der Geburt und ich habe nur dieses schreiende Kind gehört» (B3, Pos. 56).* Sie ergänzt ihre Erlebnisse: *«Und auch dann dieses Aufstehen morgens, sich fertig machen, essen holen und alle Frauen mit ihren Babys (...) fand ich ein Alpträum. Und auch so dieser Gedanke, die sehen mich, aber wo ist denn ihr Kind? Warum hat die denn nicht ihr Kind bei sich. Ganz schlimm» (B3, Pos. 57).*

Nach einer Frühgeburt kann man nicht wie bei einer termingerechten Geburt im selben Zimmer neben seinem Kind schlafen. Wie sich Eltern dabei fühlten, nach Hause gehen zu müssen und ihr Kind alleine auf der Station zu lassen, wurde unter Kapitel K.1.1 «Elternrolle» bereits beschrieben. Ein Vater äusserte sich dabei mit einem Konzept des Rooming-in aus Schweden: *«und dann gibt es einzelne Zimmer, wo alle Elternteile ein Bett zur Verfügung haben, also ein 90cm Bett, also kann ein Elternteil immer dort schlafen» (B1, Pos. 67).*

Übertritt / Verlegung in ein anderes Spital

Bei zwei Familien wurde eine Verlegung in ein anderes Spital nötig. Dieser Übergang in ein neues Setting wurde als eine zusätzliche Belastung erlebt: *«Also zuerst, sie ist geboren im Spital, nachher am gleichen Tag nach Spital für Kinder haben sie sie gebracht, am gleichen Tag, ja, ich musste mich sofort von ihr trennen» (B2, Pos. 16).* Eine andere Mutter berichtet: *«Wir sind dann nach sechs Wochen in ein anderes Spital verlegt worden. Weil, wir durften nicht dableiben, weil halt Platz gebraucht wurden für die ganz Kleinen, die so kritisch waren wie D. am Anfang. Und, ähm das war dann auch nochmals sehr einschneidend, da waren wir nicht mit einverstanden. Aber da hat man uns von Anfang an gesagt, das kann oder es wird passieren, und das hat mich nochmals sehr traumatisiert, ja, dass man sich dann in dieser schwierigen Situation nochmal neu orientieren musste, nochmal wie finden und sammeln musste. Es war zwar näher an unserem Wohnort dran, keine 10min von uns entfernt, ja, aber wieder neue Ärzte» (B2, Pos. 18).* Zu dem unglücklichen Ereignis kam noch folgendes dazu: *«und dann durfte ich sie noch nicht mal begleiten im Notarztwagen, ich musste irgendwie quasi wie im Auto irgendwie hinter ihr herfahren, das war / also ich war wirklich sehr sehr gestresst und sehr traumatisiert zu der Zeit» (B4, Pos. 20),* und *«Also, was ich einfach wirklich nur aus der Spitalzeit zu beanstanden hätte war dann halt so diese Verlegung und dass man da so wenig begleitet wurde, dass die psychologische Betreuung dann auch abrupt geendet ist» (B4, Pos. 65).*

K.1.4 Aussagen zu Fachpersonen

Diese Subkategorie enthält Aussagen zur persönlichen Sichtweise der Eltern darüber, wie die Zusammenarbeit mit den Fachpersonen während der Zeit auf der Neonatologie erlebt wurde.

Positive und negative Erfahrungen zu Fachpersonen

Positive wie negative Erfahrung zu Fachpersonen nannten alle Interviewten Eltern. Sie betonen, dass es sehr unterschiedlich erlebt wurde, je nach Person, von der sie begleitet wurden (vgl. B1, Pos. 16, 17, 28, 30, 36, 94; B3, Pos. 42, 44; B4, Pos. 12, 21). *«Und da hat es Pflegepersonal gegeben, die aus meiner Sicht sensationell gewesen sind, auch Ärzte» (B1, Pos. 17).* Oder folgende Aussage: *«Die Pflegerinnen waren schon zum grossen Teil sehr nett und zuvorkommend, haben dann auch beruhigt und gut unterstützt» (B3, Pos. 42).* Eine andere Mutter berichtet: *«da gab es auch so liebe Pflegenden, die waren dann da eigentlich so die grosse Stütze und Hilfe, die haben das Ganze sehr gut gemacht» (B4, Pos. 21).* Die individuelle Begleitung wurde von den interviewten Eltern geschätzt und dass sie sich durch die Fachpersonen Wissen aneignen konnten (vgl. B1, Pos. 28). Eine Mutter äussert, dass sie aktiv mit in die Pflege und Betreuung ihres Kindes miteinbezogen wurden: *«ich weiss, irgend ne Pflegerin war schon auch einfach ne tolle, eine sehr erfahrene, oder ich persönlich fand sie sehr toll, ich weiss, dass sie nicht bei allen Eltern gut ankam, bei mir schon ähm und ich glaube, sie haben schon aktiv uns miteinbezogen. Es war schon auch von ihnen, dass sie uns ganz aktiv miteinbezogen haben» (B3, Pos. 44).* Selbstverständlich kamen die Eltern auch auf einige Kritikpunkte zu sprechen. *«Und von den Personen her, das wissen sie bestens, ich glaube, das ist einfach menschlich. Mit gewissen versteht man sich besser, mit gewissen weniger» (B1, Pos. 30).* *«Und dann hat es natürlich auch Erlebnisse gegeben, wo für mich nicht gegangen sind. Wir haben auch mal eine pflegende Person gehabt wo einen Umgang gepflegt hat, wo nicht uns entsprochen hat» (B1, Pos. 18).* Wie erwähnt, gaben die Eltern an, Mühe zu haben, sich von ihren Kindern zu verabschieden und diese alleine auf der Station zu lassen. Ausschlaggebend war dabei noch, welche Fachkraft gerade die Verantwortung hatte: *«Und je nachdem, welche Pflegende dann gerade Dienst hatte, ist es mir weniger schwergefallen, ja, oder dann doch irgendwie sehr schwer. Also ja, ohne da jetzt irgendwem was zu wollen, da hat sicherlich jeder irgendwie so sein Bestes gegeben, aber, das ist auch bei Ärzten, jeder hat da so unterschiedliche Qualitäten und Qualifikationen, ja, gemacht» (B4, Pos. 36).*

Aussagen zu Personalwechsel

Als erschwerender Faktor wurde von allen Interviewten Eltern der häufige Betreuungswechsel ihres Kindes genannt. *«Also schwierig war, dass man auch Personal so oft wechselt, ja. Dass B. betreut nicht immer die gleiche Person, immer irgendwie ganz verschiedene und dann, du siehst diese Person zum ersten Mal, du hörst zum ersten Mal» (B2, Pos. 40-41).* Hier die Schilderungen einer anderen Mutter: *«also klar hatten wir drei Schichten gehabt, die dann gewechselt haben, tagtäglich, (...) wie das halt so ist, unterschiedliche Pflegende, unterschiedliche Menschen und Arten, also es waren schon gute dabei, aber wir waren so nicht immer mit allem einverstanden» (B4, Pos. 12).* Es wurde auch genannt, dass es für die Eltern schwierig war, dass auch unerfahrenes Personal an ihrem Kind medizinische Massnahmen durchführen mussten: *«jede Personal ist auch nicht alle für das gut genug ausgebildet, nicht alle haben dieses Gefühl. Es gab dort einige Frauen, die haben das sehr gut gekonnt und andere gar nicht, ja» (B2, Pos. 41).* Eine andere schildert die Situation

folgendermassen: «Und bei den Blutabnahmen Pflege, die da jetzt vielleicht noch nicht so ganz erfahren waren, ja, die sie dann irgendwie diverse Male, oder meiner Meinung nach bisschen zu häufig in die Ferse stechen mussten, um noch was zu bekommen, ja» (B4, Pos. 13). Eine Interviewte Person kommt zu diesem Thema zu folgender Erkenntnis: «muss man auch loslassen können, das musste ich auch lernen, nicht jede Person am Bett ist genauso gut wie die Beste, das ist halt so» (B1, Pos. 98).

Unterbesetzung des Fachpersonals

Nebst den vielen unterschiedlichen Betreuungspersonen sieht die Mehrheit der Interviewten Personen eine Schwierigkeit, dass das Fachpersonal im Pflegebereich unterbesetzt ist. Ein Elternteil zeigt Verständnis für die Situation und unterstreicht folgende Aussage: «weil ich muss schon sagen, meine persönliche Sicht ist in der heutigen Zeit, dass das Pflegepersonal völlig unterbesetzt ist (...) ich habe es in der Vergangenheit immer politisch wahrgenommen gehabt, dass es nicht gut ist, und ich habe das immer so zur Kenntnis genommen. Aber was sie dort leisten, in einer Qualität und mit Herz, das muss man schon in einer anderen Berufsgattung suchen und wird man wahrscheinlich nicht finden» (B1, Pos. 36). Eine Mutter äussert sich zum Dilemma folgendermassen: «Ich weiss aber auch, dass die Pflegerinnen am Anschlag waren, sie durften / sie hatten teilweise keine Zeit zum Mittagessen, zum richtig Pause machen, hatten viele Kinder, lange Schichten, diese wahnsinnige Verantwortung ähm möchte nicht tauschen, hab denn grössten Respekt von allen Pflegerinnen» (B3, Pos. 52). Auch eine andere Mutter betont den Personalmangel: «Ja es war damals auch so ein bisschen Personalmangel irgendwie auf der Station und dann wurden dann aus anderen Bereichen, aber andere Hebammen oder ich weiss nicht wie da hingezogen, so, so hundert Prozent einverstanden waren wir da nicht unbedingt, genau» (B4, Pos. 12). Dieser Mangel an Ressourcen zeigt sich auch in andern Berufsbereichen wie der psychologischen Betreuung. «Im ersten Spital haben wir schon psychologische Betreuung angeboten bekommen, ähm das haben wir auch ein- zweimal / das haben wir auch in Anspruch genommen, und dann hatten wir also eigentlich erstmal so das Gefühl, das ging, ja» (B4, Pos. 28). Im zweiten Spital, in das sie dann verlegt wurden, hatten sie diese Ressourcen leider nicht. Eine Mutter berichtet, dass sie zwar das Angebot bekam, sie sich aber kaum vom Bett ihres Kindes lösen mochte und eine zeitliche Passung schwierig war: «uns wurde die Psychologin auch empfohlen und ich hatte tatsächlich auch in der Zeit im Spital zwei oder drei Gespräche mit der Psychologin (...) Allerdings war das auch sehr schwierig, einen Termin zu finden mit ihr» (B3, Pos. 37).

Empathiefähigkeiten

Eltern heben hervor, dass es bei allem Verständnis für die Personalsituation der Umgang ihnen gegenüber sensibler gestaltet werden müsste: «fachlich müsste sie sehr gut sein, aber, das ist auch nicht alles, ja, gerade, man muss ja auch irgendwie sensibel mit den Eltern umgehen oder die Eltern irgendwo abholen, ja» (B4, Pos. 44). Zur Verdeutlichung hier noch folgende Aussage: «wahrscheinlich sind sie so tief in diesen Problematiken, dass sie vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen, also das grosse Ganze und fast ein wenig emotionslos werden, was ja auch nachvollziehbar ist» (B1, Pos. 36).

K.1.5 Aussagen zu Information / Kommunikation

Diese Subkategorie enthält Aussagen zur persönlichen Sichtweise der Eltern, wie die Kommunikation und der Zugang zu relevanten Informationen von den Fachpersonen zu den Eltern und von Fachperson zu Fachperson erlebt wurde.

Positive und Negative Erfahrungen

Bezüglich Kommunikation und Information von relevanten Themen wurden unterschiedlichste positive wie auch negative Aussagen geäußert. Der Interviewte Vater gibt an, dass er sehr gute Gespräche geführt hatte und das eine sehr schöne Begleitung gewesen sei. Die Gespräche hatten ihm sehr gutgetan, ihm als Mensch wie auch als Vater (vgl. B1, Pos. 20, 70). Weiter erklärt er: *«Weil, die Fachgespräche vom Typ Mensch her, die tun mir gut. Ich brauch nicht jemand, ich habe nicht jemand gebraucht wo mir sagt, emotional schwierig und so weiter, sondern, mir hat geholfen, mich zu informieren, darüber zu lesen»* (B1, Pos. 71). Dieselbe Person war auch interessiert an den technischen Apparaten: *«Ich habe dann sehr schnell die Geräte kennenlernen wollen, die Anwendungen, was welche Zahl ist (lächeln), habe so Sicherheit gefunden, aber wahrscheinlich viele nervende Fragen gestellt, aber habe immer schöne Antworten bekommen»* (B1, Pos. 19). Was ihm imponierte war die Tatsache, dass alle involvierten Fachpersonen über den Verlauf seines Kindes informiert waren. Er berichtet: *«es gibt ja wahnsinnig grosse Rotationen von all den Fachkräfte, sei das Ärzte oder Pflege. Aber die haben alle Bescheid gewusst. Und das ist eine Stärke, wo dieses Spital hat. Ich weiss nicht, wie sie das machen, da hätte ich wahrscheinlich aus meiner leitenden Funktion jetzt in meinem Beruf selber das Interesse zu wissen, wie sie das machen. Aber die sind super informiert»* (B1, Pos. 112).

Bei den Interviewten Eltern wurde aber auch Kritik laut. Sie nannten Schwierigkeiten bei der Kommunikation, dass sich die Fachpersonen schlecht abgesprochen habe und viele Entscheidungen getroffen wurden, über die sie nicht informierten (vgl. B1, Pos. 24, 26). *«Und dort hätte ich mir jetzt gewünscht, dass man etwas bessere Dialoge führen kann»* (B1, Pos. 23). Zudem wurde die Gesprächskultur und Gesprächsstruktur beanstandet. Dieselbe Person ist der Meinung, dass sich die Situation bei einem Gespräch entspannen würde, wenn die Sitzung besser geführt würde (vgl. B1, Pos. 32, 33, 38, 39, 42). Sie veranschaulicht ihre Kritik mit folgenden Aussagen: *«ich find, Diskussionsführung /, also ich bin jetzt gerade an einem weiteren Master dran, selber, da geht es um Kommunikation und Mediation. Und, was mir aufgefallen ist, ist die Gesprächsführung, oder die Sitzungsführung»* (B1, Pos. 32). Und sie führt an: *«Und es gibt da einfach Methodiken und gleichzeitig meditative Komponenten, wie man ein Gespräch führen kann wenn es emotional ist. Und dort einfach aus der Fachrichtung heraus, jetzt nicht als betroffenes Elternteil, dort hätte das Spital ... wahnsinnig grosser Bedarf zu schulen, muss ich ehrlich sage»* (B1, Pos. 33). Eine weitere Schwierigkeit zeigt sich bei der Tatsache, dass die Eltern während der Zeit auf der Neonatologie in ihrem betroffenen Bereich zu Experten werden (vgl. B1, Pos.7; B3, Pos.51; B4, Pos.13). Da liegt es auf der Hand, dass sie mit ihrer oft berechtigten Kritik anecken. Eine Interviewte Person gibt ein Beispiel dafür: *«Und es hat ja auch einmal ein Eklat gegeben, (...) ich habe eigentlich gesagt gehabt, nein das braucht er nicht, und dann ist relativ arrogant gekommen, ich bin die Fachperson»* (B1, Pos. 142). Eine Mutter berichtet: *«das ist vielleicht auch ein Mutterinstinkt, dass ich wie irgendwie immer gucken musste, also da war die eine oder andere Situation, wo ich dann darauf aufmerksam gemacht habe, so, gucken sie doch mal, wie die Sauerstoffsättigung /, gut, ich habe vielleicht auch einen anderen Blickwinkel durch meinen Beruf, ja»* (B4, Pos. 13). Eine weitere äussert sich zu diesem Thema so: *«Irgendwann kennt man*

sich ja aus, irgendwann kann man die Protokolle lesen man ist ja irgendwann ja dann schon auch Experte ein Stück weit» (B3, Pos. 51). Zur Kritikfähigkeit wurde folgendes genannt: «Ich habe das Spital als sehr Feedbackimmun wahrgenommen und als sehr kritikängstlich. Und das finde ich ganz schlecht, muss ich sagen, da gibt es kein anderes Wort» (B1, Pos. 95). Die Person benennt das Dilemma, dass bei all der Dankbarkeit darüber, dass ihr Kind in einem solch kompetenten Spital behandelt werden darf, es schwierig wird, Kritik äussern zu dürfen: «Und da ist natürlich eine Dankbarkeit extrem stark (...) und hat natürlich immer in mir innere Konflikte ausgelöst, wenn ich Sachen diskutieren habe wollen» (B1, Pos. 29). Dieselbe Person hebt hervor, dass kritische Gespräche nicht vor dem Kind gehalten werden sollten: «wenn dann das Kind in der Mitte liegt und die Erwachsenen sich quasi anfeinden, das spürt das Kind. Das muss nicht dort drinnen passieren und sonst haben wir so Gespräche, Elterngespräche, dann soll man es dort hinpacken» (B1, Pos. 141). Eine Mutter stiess sich daran, dass das Pflegepersonal deutlich machte, dass es nach einem Umzug der Abteilung keine Ahnung hat. Diese Kommunikation fand sie unglücklich: «Wir kamen da hin, und dann hiess es, ja, wir müssen jetzt auch nochmal gucken, (...) wir sind vor zwei Tagen umgezogen, wir wissen auch gerade noch nicht, wo die Sachen sind, ja, das ist natürlich nicht das, was eine Mutter hören möchte, das war ein bisschen unprofessionell, muss ich sagen, ja (...) Oder zumindest, wenn es so ist, dass man den Patienten oder die Eltern das nicht spüren lässt, ja» (B4, Pos. 79).

Elterngespräche / Standortgespräche

Die Mehrheit der Interviewten Eltern geben an, dass es für sie schwierig war, an die Standortgespräche oder Elterngespräche zu gehen, da sie nicht wussten, was sie erwarten würde und sie die Aussagen oft erschreckten und verunsicherten: «ich mag mich erinnern, die ersten Elterngespräche, nennen sie es glaube ich, dort bin ich sehr angespannt hingegangen, ich habe überhaupt nicht gewusst was passiert, ich habe nicht gewusst was medizinisch auf mich zukommt von Informationen» (B1, Pos. 40). Es wurde kritisiert, dass die Kommunikation über den Gesundheitszustand oft defizitorientiert war, dass der schlechteste Verlauf oder die Risiken als erstes genannt wurden: «schauen sie, wir müssen sie jetzt informieren wegen der Sehstärke, das ist im schlimmsten Fall das und dann sind sie vom Schlimmsten ins Beste gegangen und ich habe immer gedacht, ok, jetzt sind wir beim Schlimmsten und das ist natürlich ein unangenehmes Gefühl» (B1, Pos. 41). Oder bei folgender Aussage: «Was mich vielleicht ein bisschen nicht so gefallen hat, meine persönliche Meinung, ja, dass, natürlich, sie müssen über Risiken sagen, ja, aber es hat so getönt als ob hat sie keine Chance. Wissen Sie? Sie haben so das erklärt, dass 80% sie stirbt, 20 wenn sie überlebt, dann Gehirnblutung, dann das, Behinderung möglich» (B2, Pos. 23). Eine weitere Schwierigkeit zeigte sich in der Tatsache, dass über den Verlauf oder bei Komplikationen meistens keine Prognose eröffnet werden kann. Dies macht die Eltern hilflos und verunsichert enorm: «da weiss ich noch, dass wir mit unserer verantwortlichen Oberärztin und der verantwortlichen Pflegerin ein Gespräch hatten und da haben sie dann eröffnet, dass unser Kind eine Gehirnblutung hat beidseitig, (...). Also wir wussten überhaupt nicht, was sind denn Gehirnblutungen überhaupt? Was BEDEUTEN Gehirnblutungen? So als Laie kann man doch überhaupt nicht einschätzen, was heisst das? Stirb man daran? Heisst Gehirnblutung sterben? Also, wir konnten es überhaupt nicht einordnen. Das Gespräch war sehr (...) ja, sehr mechanisch (...) rational» (B3, Pos. 30). Sie fügte an: «Dann sehr schwammige Aussagen à la, wir wissen nicht, ob er es schafft und was das jetzt bedeutet» (B3, Pos. 30). Die Mutter unterstreicht ihre Verunsicherung und Sorgen: «Und

wenn er es überlebt, ist er dann schwer behindert? Geistig, körperlich? Welche Auswirkungen haben Gehirnblutungen denn auf den Körper? Konnten wir alles überhaupt nicht einschätzen» (B3, Pos. 31). Eine Interviewte Mutter hebt hervor, dass für sie die Kommunikation bei den Standortgesprächen klar war, sie aber auch aktiv nachgefragt hat: «Und in diesen wöchentlichen Gesprächen hat man ja so Fortschrittsgespräche gehabt, was ist gut, was ist vielleicht noch nicht so gut und so weiter und so fort. Das war, ja das war eine ganz klare Kommunikation und da habe ich natürlich auch selber ähm dann immer sehr nachgefragt, ja» (B4, Pos. 42).

K.2 Hauptkategorie 2 - Vorbereitung des Übergangs nach Hause

In diesem Unterkapitel werden die Ergebnisse der Hauptkategorie 2 und ihren zugehörigen Subkategorien aufgeführt.

K.2.1 Aussagen zu Gefühlen / Befinden

Diese Subkategorie enthält Aussagen zur persönlichen Sichtweise der Eltern über ihre Gefühle und dem Befinden während der Vorbereitungsphase des Übergangs nach Hause.

Alle Interviewten Eltern reagieren einerseits mit Vorfreude auf die Nachricht des bevorstehenden Austritts ihres Babys nach Hause, andererseits werden sie aber von Sorgen, Ängste und Unsicherheit geplagt, was auf sie zukommen wird: «Und wo wir es selber erfahren haben, sind wir bei guten Mutes gewesen und umso Näher es gekommen ist, aber auch ein ungutes Gefühl gewesen» (B1, Pos. 50). Dieselbe Person ergänzt: «Aber während diesen Tagen haben wir natürlich sehr viel plötzlich auch etwas, (...) ja, Ängste gehabt, wie ist das dann zu Hause?» (B1, Pos. 54). Eine Mutter beschreibt ihre Gefühle und den Druck, der der bevorstehende Austritt bei ihr auslöste, folgendermassen: «Also ziemlich erstes Freude, Riesenfreude. Zweite, oh mein Gott, wie schaff ich das, ohne Hilfe. Ich musste zu Hause vorbereiten, ich muss das und das und (...)also wissen sie, ich wollt irgendwie perfekt sein, perfekte Mutter, ja. Alle Kleider müssen gebügelt sein, muss alles tiptop / natürlich, ich denke jetzt würde ich es anders machen, (...) und das ist ein Druck, ja. Wie schaff ich das in kurzer Zeit, plus ich muss von morgens bis abends bei B. sein, ja. Wann soll ich das machen?» (B2, Pos. 44). Sie betont: «Und plus auch noch meine hohe Anforderung zum bis um alles perfekt zu Hause (lacht) ich hatte Riesenstress, wirklich» (B2, Pos. 46). Eine andere Mutter zeigt ebenfalls ambivalente Gefühle: «Ganz gemischte Gefühle zwischen Freude und Angst. (...) Es waren ganz gemischte Gefühle zwischen Freude und Angst, endlich ihn mit nach Hause nehmen zu können» (B3, Pos. 70). Sie präzisiert ihre Furcht: «Und dann einfach wahnsinnige Angst, das Kind mit nach Hause zu nehmen (...) die Angst, was ist, wenn er Atemaussetzer hat? Dass er stirbt, dass er bei uns zu Hause stirbt. Angst, dass er stirbt» (B3, Pos. 73). Der vierte Interviewte Elternteil unterstreicht ihre Vorfreude und Erleichterung: «Ja, ENDLICH, ja. Also grosses Glücksgefühl natürlich, ja. So eine Erleichterung, ja. Diese Zeit des Wartens und des Kämpfens irgendwo, in Führungsstrichen, dann so ein bisschen beendet war, und halt einfach so, so dieses Natürliche, dass man sein Kind bei sich zu Hause hat, ja» (B4, Pos. 36). Auf die Reaktion, dass sie jetzt vor allem von positiven Gefühlen spreche und ob sie denn keine Ängste und Sorgen gehabt habe (vgl. B4, Pos.37), kam die Antwort: «JA, ja, natürlich hatte ich auch Ängste und Sorgen (...) es war einfach einen wahnsinnig komplizierten Start. Und in der Klinik hatte man natürlich 24/7 dann Ärzte und

Pflegende um sich, ja, und ähm deswegen, ja war dann halt natürlich schon so eine gewisse Unsicherheit, was ist wenn? Ja. Komme ich da mit allen Situationen klar? Reagiere ich richtig? (...) aber hauptsächlich überwiegend war das Gefühl der Freude und der Erleichterung so ein bisschen. Dass es so weiter den Berg aufging» (B4, Pos. 38).

K.2.2 Aussagen zu Setting / Ort

Diese Subkategorie enthält Aussagen zur persönlichen Sichtweise der Eltern über die räumlichen Gegebenheiten, um sich auf den Übergang optimal vorbereiten zu können.

Nicht in jedem Spital, welches eine intensivmedizinische Neugeborenenstation hat, gibt es die Möglichkeit, dass Eltern mit ihrem Kind vor dem Austritt als Vorbereitung nach Hause eine Nacht in einem separaten Zimmer ohne die unmittelbare Hilfe des Pflegepersonals verbringen können. Die erste Interviewte Person betont, dass sie durch Zufall von diesem Eltern- oder Familienzimmer erfahren haben und aktiv nachfragen mussten: *«Und dann haben wir erfahren, haben das nachgefragt, dass es so ein Familienzimmer gibt, das haben sie uns nicht gesagt gehabt. Und das habe ich natürlich mega geschätzt, weil, wir haben uns dort schon ein wenig angefangen zu fragen, (...) wenn jetzt etwas wäre, weil da hast du nur eine Chance, wenn zu Hause etwas läuft und du schläfst und du merkst es nicht, dann ist es halt einfach passiert» (B1, Pos. 51).* Die Eltern haben diese Vorbereitung sehr gerühmt: *«das Familienzimmer ist sensationell gewesen. Wir haben uns sehr wohl gefühlt, es ist eine sehr entspannte Atmosphäre gewesen, mehr Hotelmässig. Also das haben sie wirklich super gemacht. Das haben wir geschätzt gehabt» (B1, Pos. 53).* Genau das Gegenteil erlebte allerdings eine andere Interviewte Person. Diese Mutter berichtet, dass es für sie eine schlimme Nacht war in diesem Elternzimmer: *«wir haben damals dieses Angebot angenommen zu übernachten, was ein absoluter Albtraum war, (...) für uns eine ganz schlimme Erfahrung (...). Also man konnte im Liegen nicht ins Bettchen gucken. Das Elternbett ist so niedrig und das Kinderbett ist so hoch, dass wenn man liegt, nicht in dieses Bettchen gucken muss, also habe ich gefühlt alle 10 min. mich hingesezt, um in dieses Bettchen reinzugucken, ob er noch atmet. Also ne ganz schlimme Nacht» (B3, Pos. 76).* Die Mutter ergänzt: *«Ja und dann auch so diese Verantwortung, ne. (...) ich habe es als ganz schlimme Nacht in Erinnerung» (B3, Pos. 77).* Diese Übernachtungserfahrung im Elternzimmer, die Verantwortung allein für ihr Baby zu haben, hat ein Elternpaar dazu bewogen, für mehr Sicherheit unterstützende Massnahmen für zu Hause einzuleiten und ein portables Gerät zu beschaffen, welche Atemaussetzer anzeigt (vgl. B1, Pos. 55). Eine andere Interviewte Person schildert, dass sie zu ihrer Beruhigung eine unterstützende Massnahme in Form einer Matratze besorgte, welche schlussendlich sogar das Leben ihrer Tochter rettete, als sie bei einem Atemaussetzer Alarm schlug: *«Ja, wir haben uns dann doch entgegen der Empfehlung der einen Kinderärztin aus dem zweiten Spital, von der ich eben, wie gesagt, nicht so viel gehalten habe, haben wir uns so eine Matratze besorgt, dieses Angel-Care, was auch Eltern kaufen, die einfach gegen den plötzlichen Kindstod /, ja. Das hat unter dem Strich D. auch das Leben dann nochmals gerettet, ja, weil sie ja, wie gesagt, ja mitten in der Nacht/ dann hat das alarmiert und wenn das Kind aufhört zu atmen dann in einem gewissen Zeitraum, fängt dieses / dann gibt einen Alarmton, ja» (B4, Pos. 40).*

K.2.3 Aussagen zu Fachpersonen

Diese Subkategorie enthält Aussagen zur persönlichen Sichtweise der Eltern darüber, wie die Zusammenarbeit mit den Fachpersonen während der Vorbereitungsphase des Übergangs nach Hause erlebt wurde.

Die meisten Aussagen zu Fachpersonen kamen vor allem bereits im Kapitel K.1.4. Es gab von den Interviewten Eltern nur noch wenige Aussagen zu den Fachpersonen, die explizit für die Vorbereitungszeit für den Austritt galten. Eine Person berichtet von der Hilfsbereitschaft einiger Fachpersonen, als es darum ging, Angelegenheiten für den Austritt zu planen (vgl. B1, Pos. 52). Auch bei administrativen Belangen wurde geholfen: *«Und dort haben wir uns dann sehr stark eingesetzt und dann hat uns auch die Ärztin geholfen, dass wir über die IV die Sache abwickeln konnten und das ist ein ganz ein schöner Support gewesen»* (B1, Pos. 56). Auf die Frage, was eine Interviewte Person empfunden hat, als sie erfahren habe, dass sie bald nach Hause gehen könne, meinte diese, dass sie so eine Aussage leider nie bekommen habe, dass diese Nachricht ihnen nicht so kommuniziert wurde und sie stattdessen aktiv nachfragen mussten, wie der Horizont aussieht (Vgl. B1, Pos. 44-46). Als Begründung für dieses Versäumnis nennt die Person folgende Erklärung: *«Wahrscheinlich ist es bei uns ein bisschen unglücklich gelaufen, wir haben dann Ferienabwesenheiten erlebt, und alles zusammen, was halt einfach dazugehört in einem Arbeitsumfeld»* (B1, Pos. 46). Eine weitere hilfreiche Unterstützung während der Zeit um den Austritt aus dem Spital erlebte eine Mutter durch die Musiktherapie, welche ihr geholfen hat, dass sie mal zur Ruhe kam und ihren Stress und Druck für einen kurzen Moment vergessen konnte (vgl. B2, Pos. 58-59). Wie im Kapitel K.1.4 «Aussagen zu Fachpersonen» beschrieben, stand teilweise auch eine Psychologin als Unterstützung zu Seite, aber leider konnte das Angebot aus in diesem Kapitel beschriebenen Gründen nicht immer wahrgenommen werden.

K.2.4 Aussagen zu Information / Kommunikation

Diese Subkategorie enthält Aussagen zur persönlichen Sichtweise der Eltern, wie die Kommunikation und der Zugang zu relevanten Informationen von den Fachpersonen zu den Eltern und von Fachperson zu Fachperson während der Vorbereitungsphase des Übergangs nach Hause erlebt wurde.

Einige Aussage der Interviewten Eltern heben hervor, wie überfordernd die Informationsflut war, die sie bei den Austrittsvorbereitungen bekamen. *«Und äh, auch diese sehr viele Informationen. In ganz kurzer letzter Zeit, ja, wie soll man ihr Medikamente verabreichen (...) und das natürlich war in die kurze Zeit sehr viel Information, sehr viel»* (B2, Pos. 45). Viele Termine und Besprechungen standen an: *«die letzten zwei Tage vor dem Entlassung, ich hatte sehr viele dort Termine, Physiotherapie, Spitex»* (B2, Pos. 48). Die Mutter unterstreicht ihre Aussage: *«Und auch Austrittstermin mit Chirurg, wie soll es weitergehen (...) ich habe das mir das aufgeschrieben, das war SO viel Information (...) (lacht) to much, ja»* (B2, Pos. 49). Erschwerend kam hinzu, dass oft nur ein Elternteil bei den doch so wichtigen Besprechungen teilnahm. Dies meist auf Grund der COVID-19 Pandemie: *«sogar Austrittsgespräch nur ich alleine»* (B2, Pos. 53, 200). Zudem erklärt dieselbe Mutter, dass sie teilweise nicht in Kenntnis war, was die Unterstützungsangebote beinhalten und dass wichtige Informationen sehr kurzfristig vor der Entlassung bekam (vgl. B2, Pos. 172). *«Ich wusste gar nicht, ja was ist jetzt da die Rolle von Spitex, ganz genau. Das habe ich erst erfahren, etwas einen Tag vor dem Austritt. Vielleicht, wenn ich das*

eine Woche schon vor dem Austritt hätte Gespräch mit der Frau (von der Spitex, welche die Mutter im Spital besuchte - Anm. d. Verf.) (...) wäre für mich auch weniger stressig, ja? Und dann hätte ich auch gewusst, dass kommt jemand für eine Stunde. Das habe ich gar nicht gewusst» (B2, Pos. 196).

K.2.5 Vermittlung der Nachricht der bevorstehenden Entlassung

Diese Subkategorie enthält Aussagen zur persönlichen Sichtweise der Eltern, wie die Vermittlung der Nachricht der bevorstehenden Entlassung erlebt wurde und ob sie über die Entlassungsbedingungen informiert wurden.

Auf die Fragen, wie die Eltern auf den Austritt vorbereitet wurden, ob sie informiert wurden bezüglich Entlassungskriterien des Kindes, kamen von den vier Interviewten Eltern unterschiedliche Antworten: *«Also so eine Aussage haben wir leider nie mitbekommen, weil wir haben mit der Zeit dann müssen anfangen fragen, wie sieht der Horizont aus?» (B1, Pos. 45).* Der Vater betont, dass sie von sich aus aktiv nachfragen mussten: *«Aber auf jeden Fall, wir haben dann nachgefragt gehabt, und uns ist sehr lange nie gesagt worden, was Kriterien sind, wann er heimgehen darf» (B1, Pos. 47).* Diesen Umstand präzisiert er nochmals mit anderen Worten: *«An das Gespräch mag ich mich gut erinnern. Als ich dann solch ein Elterngespräch verlangt habe, das wurde uns nicht gegeben, das habe ich auch sehr suspekt gefunden, muss ich ehrlicherweise sagen, das verstehe ich bis heute nicht, wieso dass man als Elternteil so etwas nachfragen muss, weil, wenn man sich ja auf die Medizin verlässt, dann müssten sie ja ein Horizont sehen und dann müsste man (...) so ein Gespräch haben zur Orientierung. Das hätte ich mir so /, würd ich mir wünschen» (B1, Pos. 60).* Doch auch nachdem diese Eltern bezüglich Austrittskriterien in Kenntnis gesetzt worden waren, gab es noch Unklarheiten: *«Aber wo wir das Gespräch gehabt haben ist gesagt worden, ja, nein er kann noch nicht nach Hause. Und dann sage ich, ja, das ist mir bewusst oder das ist uns bewusst. Was muss denn sein, dass er nach Hause kann? Ja da muss er besser atmen. Ja aber besser, was heisst BESSER ATMEN? Können sie mir / Und das ist halt einfach wirklich eine leide Geschichte gewesen» (B1, Pos. 61).* Auch die zweite interviewte Person wurde nicht explizit informiert und stand im Unklaren, welches die Austrittsbedingungen seien: *«es wurde einfach uns gesagt, ich glaube etwa eine Woche vor der Entlassung, dass wir denken, B. kann ziemlich bald nach Hause gehen, weil sie kann schon gut atmen. Mit der Atmung kein Problem ist, ja, sie hat keine Sättigungsabfälle, ja, und sie probieren jetzt in der Nacht ohne Geräteüberwachung» (B2, Pos. 72).* Zu den Informationen für die Austrittsbedingungen äussert sich die dritte interviewte Person so: *«Ja, also ich glaube, es waren damals, irgendwie, ich weiss nicht, wie es heute ist, ich weiss, dass man irgendwie, glaube ich, 24 oder 48 Stunden ohne Atemaussetzer unter so und so viel Prozent Sättigung im Ruhezustand, im Schlaf /» (B3, Pos. 79)* und *«Ja, also ich weiss noch, Temperatur halten, aber das konnte er natürlich schon, er war natürlich schon fast drei Monate alt. Dann die Mengen trinken, er musste natürlich seine Mengen trinken können, das konnte er auch. Ja und einfach keine Ausfälle haben, keine Atemaussetzer. Das ist, was ich noch weiss» (B3, Pos. 81),* was also bedeutet, dass sie über die Umstände in Kenntnis gesetzt wurde. Auch die vierte Interviewte Person berichtet, dass sie entsprechend informiert und vorbereitet wurde, wenn auch mit aktivem nachfragen: *«Ja, ja, das hat man uns von Anfang an eigentlich gesagt, ja, und ähm, das war dann auch ganz klar. Und in diesen wöchentlichen Gesprächen hat man ja so Fortschrittsgespräche gehabt, was ist gut, was ist vielleicht noch nicht so gut und so weiter und so fort. Das war,*

ja das war eine ganz klare Kommunikation und da habe ich natürlich auch selber ähm dann immer sehr nachgefragt, ja» (B4, Pos. 42).

K.3 Hauptkategorie 3 - Übergang vom Spital nach Hause

In diesem Unterkapitel werden die Ergebnisse der Hauptkategorie 3 und den entsprechenden Subkategorien dargestellt.

K.3.1 Erleben der Entlassung

Diese Subkategorie enthält Aussagen zur persönlichen Sichtweise der Eltern, wie der Moment der Entlassung aus dem Spital erlebt wurde.

Auf die Frage, wie die Eltern den Moment der Entlassung ihres Kindes aus dem Spital erlebt haben, beschreibt die erste Interviewte Person so: *«Also, ich würde gern das Sprichwort, wo sie genutzt haben, „wie der Esel am Berg stehen“. Also wir sind entlassen worden, und das Austrittsgespräch /, also, wir haben dann noch eine Ärztin einverlangt, um etwas nochmals abzuklären (...) nachher sind wir dort hineingestanden auf dem langen Gang, sie kennen den ja, dann hat es einfach geheissen: Badge abgeben, alles abgeben, sie können jetzt gehen...» (B1, Pos. 85).* Die Person fügt an: *«Und wir sind so alleine dort gewesen und eine Verabschiedung hat es nicht gegeben, und das ist mal überrumpelnd gewesen. Und wir sind fast ein bisschen zögerlich gewesen zu sagen, ja sollen wir jetzt einfach gehen? Müssen wir uns jetzt noch abmelden? Müssen wir uns noch verabschieden?» (B1, Pos. 86).* Die Eltern hätten sich eine klare Verabschiedung gewünscht mit der Zuversicht für den Start zu Hause: *«irgendwie, wie wenn wir nie dort gewesen wären, die Leute sind plötzlich einfach an uns vorbeigelaufen, es ist einfach komisch gewesen, und das Gefühl haben wir sehr stark gelebt. Und sind so halbungern raus gegangen. Aus dem Grund einerseits, ja kann uns jetzt niemand sagen, es ist alles gut gekommen, also ein gutes Gefühl geben?» (B1, Pos. 87).* Ein aufmerksamer Arzt, der bemerkte, dass die Familie unschlüssig im Gang stand und sich nicht wohl fühlte, blieb stehen und rettete die Situation (vgl. B1, Pos. 100): *«Es ist dann netterweise noch ein Arzt gekommen, ganz ein feiner Mensch, und der hat uns dann noch verabschiedet und hat sich noch bedankt für die guten Gespräche (...) und das hat uns dann richtig beflügelt» (B1, Pos. 88).* Es scheint schwer, den erlebten Abschied in Worte zu fassen: *«Das ist unser Weg gewesen zum Ade sagen und ich weiss nicht wie das für andere ist, aber für uns war das ein wenig, ja, so, (...) so emotionslos, so abrupt, so Orientierungslos / irgendwie in diese Richtung (...) ich kann es nicht ganz beschreiben» (B1, Pos. 90).* Er ergänzt: *«Aber es ist halt einfach die Verabschiedung, ein Gefühl, und, wir sind dann vor dieser automatischen Türe gestanden mit dem Kinderwagen, dürfen wir jetzt raus? Sollen wir nochmals nach hinten gehen, dürfen wir nach hinten?» (B1, Pos. 153).* Sie bedauern, sich in dem Moment nicht gebührend verabschieden zu können: *«Wir haben einen guten Bezug gehabt zu vielen Menschen dort. Wir sind dankbar gewesen, und wir hätten einfach am liebsten noch bei gewissen, ja, „Ciao“ sagen können. Vielleicht, wenn es jetzt nicht Covid gewesen wäre, vielleicht auch jemanden noch in den Arm nehmen, oder so etwas, das wäre schön gewesen, hätten wir gefunden» (B1, Pos. 101).* Eine andere Interviewte Person erlebte den Abschied mit einem anderen Stressfaktor, da ihre Tochter an diesem Morgen wegen Darmproblemen weinte (vgl. B2, Pos. 90). Sie fühlte in dem Moment Sorge und Glück zusammen: *«ich war besorgt, wie soll es gehen eben mit*

Stuhlgang und alles, ja, zu Hause, aber irgendwie war ich auch glücklich, ja, (lächelt), dass endlich nach Hause, ja» (B2, Pos. 95). Auch die dritte Interviewte Person war in dem Moment des Austrittes gemischter Gefühle: «Ziemlich aufgeregt. Ja auch so eine Mischung aus ganz viel Freude, endlich endlich endlich diese Neo verlassen zu dürfen. Diese kalte, sterile, laute (...) (Umgebung) Umgebung, die einfach ja nicht schön ist» (B3, Pos. 83), «Aber wahnsinnig viel Angst, mit ihm allein zu sein» (B3, Pos. 84), «dass was passiert und man es nicht merkt und dass man was verpasst, dass er doch wieder ein Atemaussetzer hat, dass er sich verschluckt» (B3, Pos. 86). Die vierte Interviewte Person schildert den Moment so: «dann sind wir eben mit meinem Mann da hingefahren und haben sie geholt und ja, wir waren einfach sehr sehr glücklich, ja» (B4, Pos. 47). Doch auch sie hebt ihrer Unsicherheit hervor: «ja auch so ein bisschen ja Unsicherheit ist ja auch so ein bisschen sicherlich dabeigewesen, genau» (B4, Pos. 47). Sie fühlten Erleichterung und Freude, dass sie ihr Baby endlich bei sich hatten und die Spitalbesuche ein Ende hatten (vgl. B4, Pos. 48-49).

K.3.2 Aussagen zu Setting/Ort

Diese Subkategorie enthält Aussagen zur persönlichen Sichtweise der Eltern über die räumlichen und strukturellen Gegebenheiten beim Übergang vom Spital nach Hause.

Eine Mutter schilderte, dass sie zu Zeiten von Corona leider ohne ihren Mann ihre kleine Tochter aus dem Spital abholen musste. Zudem kam erschwerend dazu, dass sie sich dabei an die frühe Austrittszeit halten musste, obwohl ihr Tochter an diesem Tag Probleme mit dem Stuhlgang hatte, was zusätzlich ein Stressfaktor darstellte: «Ja, da habe, also ich bin mit MaxiCosi gekommen, wieder alleine, mein Mann war draussen (lacht), ja und ähm, das war am morgen früh und sie haben gesagt, 9:00. B. muss weg, ja, vor 9:00 muss man kommen, und ich bin gekommen, ja und B. hatte noch Probleme, ja sie hatte auch sehr Probleme mit Stuhlgang» (B2, Pos. 90).

K.3.3 Aussagen zu Fachpersonen

Diese Subkategorie enthält Aussagen zur persönlichen Sichtweise der Eltern darüber, wie die Zusammenarbeit mit den Fachpersonen während dem Übergang nach Hause erlebt wurde.

Eine Interviewte Person schildert, dass eine aufmerksame Fachperson den Moment des Abschiedes positiver erleben liess: «haben da gewisse Leute ganz ein gutes Sensorium und eben dann sind, zum Beispiel der Arzt ist stehengeblieben, weil der hat gemerkt, wir fühlen uns nicht wohl oder hat es uns angesehen. Ich habe es gar nicht realisiert, dass er uns wahrscheinlich beobachtet hat und dann zu uns gelaufen ist. So Charaktere, die retten einfach das ganze Erlebnis. Darum sage ich im Nachhinein ist das Ganze sehr positiv gewesen» (B1, Pos. 100).

K.4 Hauptkategorie 7 - Befinden heute

In diesem Unterkapitel werden die Ergebnisse der Hauptkategorie 7 und den entsprechenden Subkategorien dargestellt.

K.4.1 Prägendes Erlebnis

Diese Subkategorie enthält Aussagen zur persönlichen Sichtweise der Eltern über die Art und Weise, wie sie das Erlebnis geprägt hat.

Verschiedenste Aussagen wurden dazu gemacht, inwiefern die Eltern das Erlebte geprägt hat: *«rückblickend ist es für mich immer noch eine ganz traumatische Erfahrung, ganz fürchterlich und traumatisch»* (B3, Pos. 22).

Dieselbe Mutter äussert: *«aber für mich persönlich als Mutter, sind Sachen, die mich ganz ganz schlimm belastet haben und auch bis heute Bilder, die ich nicht aus meinem Kopf kriege, ja, ganz schlimm für mich»* (B3, Pos. 52). Ihr wurde durch das Erlebnis bewusst, dass ein Kind zu bekommen nicht selbstverständlich ist:

«schwanger zu werden, schwanger zu bleiben, und ein GESUNDES Kind TERMINgerecht zur Welt zu bringen, eigentlich ein grosses Wunder ist. Diese Neozeit hat mich so krass geprägt im Sinne von, es ist gar nicht selbstverständlich, es ist NICHT selbstverständlich, schwanger zu werden und ein gesundes Kind termingerecht zur Welt zu bringen. Das ist nicht selbstverständlich» (B3, Pos. 142). Sie erinnert sich, miterlebt zu haben, dass Eltern ihr Kind verloren:

«Und dann sieht man diese traurigen, wahnsinnig traurigen Schicksale, Eltern, die ihre Kinder verlieren, auch das muss man miterleben, auch das musste ich miterleben, dabei sein, habe gesehen und erlebt, wie Eltern um ihr Kind trauern. Und das ist nicht mein Verlust, aber trotzdem zerreisst es einem, dasitzt, mit seinem Baby und dann siehst du (weint), wie die anderen Eltern ihr Baby gehen lassen müssen und das ist (unv.) also ganz ganz schlimme Sachen, also ganz schlimm, das werde ich nie vergessen. Und trotz allem habe ich ja das Glück, dass ich mein Kind mit nach Hause nehmen durfte. Ich durfte mein Kind mit nach Hause nehmen, und trotzdem, es ist so fürchterlich schlimm und das hat mich ganz anders geprägt, Prioritäten sind ganz anders» (B3, Pos. 144). Dieselbe Mutter fügt an, dass ihr der Austausch mit anderen Betroffenen fehlt und sie das Erlebte zu einem anderen Menschen machte:

«Mir fehlt so dieser Austausch, auch wenn ich jetzt weine, aber das ist ja trotzdem irgendwie eine wichtige Phase gewesen, die mich auch zu dem gemacht hat, oder zu der Person, die ich heute bin. Mich verständnisvoller vielleicht macht und sagt, so wie sie das sagen, wir wissen nicht, was mit dieser Person gerade los ist. Wir wissen / du kannst nicht sehen, was ist da gerade passiert, oder was beschäftigt diesen Menschen. Mich machts sensibler, verständnisvoller, definitiv. Aber ich finde auch da, um den Link zu machen, der Austausch fehlt im Nachhinein, gerade, wenn diese harte Zeit vorbei ist, wenn diese anstrengenden ersten zwei Jahre vielleicht um sind, dass man dann die Möglichkeit hat, sich auszutauschen» (B3, Pos. 146). Und um das Erlebte zu verarbeiten, fehlt ihr eine Unterstützung:

«Klar geben sie die Nummer von der Psychologin (aber man muss sie selber bezahlen), und ja, man ist natürlich selber gefordert dahinzugehen und sich die Zeit zu nehmen, aber ich finde, man hat einfach gar nicht die Zeit. Gerade wenn man sowas überstanden hat und das Kind zu Hause ist, da gibt man sein Kind nicht mal schnell ab. Einfach nicht möglich. Also für mich persönlich nicht. Für mich wars nicht möglich (das kann ich mir gut vorstellen). Und die Unterstützung hat mir da komplett gefehlt. Auch bis heute. Weil auch ich jemand bin, der (...) für mich ist es das, was ich nie vergessen werde, mich wird's mein Leben lang begleiten. Die Erinnerungen werden schwächer, auch die Dramatik der Gefühle nimmt ab, mit den Jahren. Aber grad, wenn ich dann so darüber rede, mal wieder, sind es Momente, die ich nie vergessen werde. Und die mich geprägt haben, Bilder, die mich geprägt haben, Momente. Ja und da fühle ich mich schon alleingelassen. Ich find, da ist man zu Hause und niemand ist da» (B3, Pos. 65).

K.4.2 Aussagen zu Gefühlen / Befinden

Diese Subkategorie enthält Aussagen zur persönlichen Sichtweise der Eltern über ihre Gefühle und dem Befinden in der Gegenwart.

Die befragten Eltern äussern grosse Dankbarkeit, Stolz, Zufriedenheit und dass sie sich als Familie wohlfühlen (vgl. B1, Pos. 129; B2, Pos. 151; B3, Pos. 11). Die befragte Mutter, die bei der Frage oben (vgl. K.4.1) schilderte, dass es für sie eine traumatische Erfahrung war (vgl. B3, Pos. 22, 52), erklärt, dass sie nun damit lebt und die negativen Gefühle schwächer werden: *«Also ich bin auch der Typ, der da auch gerne darüber redet, wenn der Rahmen passt. Und für mich ist es auch wichtig, weil's für mich ja auch, ist es nichts, was ich vergessen möchte, gehört einfach dazu. Die Sache, die Gefühle sind natürlich auch abgeschwächt, sind nicht mehr so schlimm und intensiv, aber immer noch traurig»* (B3, Pos. 67). Eine Folge davon ist, dass ihr Sohn noch immer bei den Eltern schläft, sie also quasi ein Familienzimmer eingerichtet haben: *«Ich muss auch dazu sagen, er schläft bis heute bei uns, bis heute, er ist vier Jahre alt, er schläft bis heute bei uns. Ganz wichtig, wir wollten ihn bei uns haben und er musste bei uns schlafen. Für uns hätte es nicht funktioniert, dass wir ihn in ein anderes Zimmer legen. Er musste bei uns schlafen und er schläft bis heute bei uns. C. hat bis zum ersten Lebensjahr zwischen uns geschlafen und seit seinem ersten Lebensjahr schläft er neben uns in seinem Bett, aber ist jetzt vier und er schläft immer noch bei uns. Und er wird auch immer noch bei uns schlafen, bis er von sich aus sagt, ich möchte in meinem eigenen Bett schlafen. So lange schläft er bei uns und wenn er zehn ist, ist mir das egal»* (B3, Pos. 74). Doch sie äusserte auch Zukunftssorgen: *«Ich mach mir aber schon auch noch Gedanken, auch wenn er jetzt ein toller Kerl ist und sich gut entwickelt hat. Aber ich frag mich schon so mit dem Schulsystem, wie kommt er da klar, wird sich da noch mal was zeigen, wie zum Thema ADHS, Lernschwächen, kommt er da hinterher, haben seine Hirnblutung darauf Auswirkung? Vielleicht mach ich mir da zu viele Gedanken, aber das sind schon Sorgen, die da immer noch mitschwingen, wie kommt er dann in der Schule zurecht, oder jetzt auch im Kindergarten?»* (B3, Pos. 123). Eine andere befragte Mutter hebt hervor, dass der Weg zur Besserung des Befindens ein langer war: *«Ja, es hat eine Weile gedauert, auch noch wirklich, als wir dann auch zu Hause waren über ein Jahr hinaus, bis ich mich dann so insgesamt wieder gesammelt habe, und also, es ging mir so kontinuierlich bergauf, ja»* (B4, Pos. 17).

K.4.3 Erfreuliches und Positives zum Entwicklungsverlauf des Kindes

Diese Subkategorie enthält Aussagen zur persönlichen Sichtweise der Eltern über Erfreuliches und Positives zum Entwicklungsverlauf ihres Kindes.

Selbstverständlich konnte bei alle den vielen Fragen und Schilderungen rund ums Kind und der Familie während der Zeit auf der Neonatologie und nach dem Austritt nicht auf die Frage verzichtet werden, wie es den Kindern und den Eltern denn heute geht, auch wenn diese Frage und die Antworten nicht unmittelbar mit der Studienfrage im Zusammenhang stehen. Trotzdem ist sie wichtig, damit sich die Interviewten Eltern auch ernst genommen fühlen. So erzählen sie mit strahlenden Augen und stolz von ihren Kindern. Einige holen sie auch gleich vor die Kamera und stellen sie vor. Eine Person schwärmt: *«er tut sehr gut kommunizieren, er hat sogar ein sehr schöner Geduldsfaden, quasi, wo man sieht, am Anfang sagt er es konstruktiv und irgendwann wird er*

„verrückt“ und dann irgendwann haut der da den Schrei raus und dann weisst du, ok, jetzt ist es ganz falsch gewesen» (B1, Pos. 122), und er ergänzt: «das Essen, er hockt mit uns schon jetzt am Tisch und isst alles und Hauptsache Essen» (B1, Pos. 125). Er stellt seinen Sohn vor und unterstreicht «Das ist unser Goldschatz, wir fühlen uns Pudelwohl, er fängt an zu laufen, krabbeln, die Mobilität nimmt zu, er erforscht die ganze Welt» (B1, Pos. 129). Eine Mutter erzählt von den Fortschritten ihrer Tochter: «zu Hause, plötzlich, sie hat zugenommen, hat angefangen zu wachsen» (B2, Pos. 149) und sie ergänzt: «Ja jetzt isst sie auch viel besser» (B2, Pos. 151) und fügt an: «Ja, sie kann schon aufstehen, die seitlichen Schritte macht sie. Im Laufgitter macht sie die seitlichen Schritte» (B2, Pos. 153). Weiter erzählt sie von der Entwicklungskontrolle: «Ja wir hatten also eine Jahres-Entwicklungskontrolle. Sie haben sie damals sogar älter geschätzt, weil so feinmotorisch und (unv.), weil sie hat schon damals auch gezeigt, wo ist der Hund, die Katze, ja, sie hat schon gezeigt. Wenn man sie fragt, wo ist der Hund, sie zeigt. Tiger, Kuh, sie kennt» (B2, Pos. 155). Auch die dritte befragte Person erzählt emotional von ihrem Kind: «Aber ansonsten, muss ich sagen, trotz allem, trotz der Schwangerschaftswoche hat unser Kind es ganz ganz toll gemacht. Er ist jetzt ein gesunder, kleiner 4-jähriger Junge (weint), (...) bin froh, und stolz» (B3, Pos. 11). Und zur allgemeinen Entwicklung fügt sie an (vgl. B3, Pos. 17, 125): «Ja, also so, wie es jetzt aussieht, hat er sich gut entwickelt. Wir waren das letzte Mal mit 2 in der Entwicklungspädiatrie im Spital für Kinder, weil er sich sehr gut entwickelt hat und alle Sachen aufgeholt hat. Also kognitiv, sprachlich, fein- grobmotorisch ist er ein ganz fitter, kleiner Junge, der jetzt auch in den Kindergarten kommt. Also ob jetzt dann noch irgendwas kommt in der Schule, das wissen wir noch nicht, aber, ähm soweit hat er alles gut überstanden. Hat keine Folgeschäden bisher, jedenfalls nichts Offensichtliches. (So schön) Ja, wir haben wahnsinniges Glück gehabt» (B3, Pos. 13) und: «Ja, er ist auf jeden Fall ein kleiner, schlauer Kerl, sehr aufmerksam, sprachlich wahnsinnig toll» (B3, Pos. 122). Sie hebt hervor: «er ist das Schöne und Schlauste der Welt (lacht), deswegen kann ich es natürlich auch nicht so richtig objektiv einschätzen. Aber er macht sich wirklich ganz toll. Unser Kinderarzt ist sehr sehr zufrieden. Wir mussten jetzt nicht mehr in die Entwicklungspädiatrie» (B3, Pos. 122). Auch die letzte befragte Person strahlt: «Und das war eigentlich alles dann wie ein Wunder. Sie ist ein gesundes, kleines, bezauberndes Mädchen, ja, also, ist es irgendwie zum Glück alles gut, ja» (B4, Pos. 47) und sie fügt an: «sie hat super Augen, ja. Sie hört total gut» (B4, Pos. 67).

K.4.4 Hinderliches und Herausforderndes zum Entwicklungsverlauf des Kindes

Diese Subkategorie enthält Aussagen zur persönlichen Sichtweise der Eltern über Hinderliches und Negatives zum Entwicklungsverlauf ihres Kindes.

Einige wenige Kinder weisen noch einen Entwicklungsrückstand auf oder brauchen noch

Nachsorgemassnahmen oder -untersuchungen. Eine Interviewte Mutter erzählt: «Oh, gut, (super) ja, nur eben, man hat ihr diese Sonde rausgenommen, Bauch, und dieses Loch geht nicht zu, wahrscheinlich wir brauchen noch eine Operation, ja. (Oh nein, das tut mir leid). Weil das hat man anfangs November rausgenommen und, es ist schon so lange, leider geht gar nicht zu» (B2, Pos. 147). Zwei Mütter berichten, dass bei ihren Kindern die Grobmotorik verlangsamt ist: «Ja, ja, aber Grobmotorik, sie natürlich bleibt zurück, aber das ist / Sie braucht einfach mehr Zeit» (B2, Pos. 157). Die andere Mutter erzählt: » Grobmotorik hing er immer hinterher, also er lief auch erst mit Anderthalb, korrigiert anderthalb Jahren, fast zwei war er da. Sitzen, Drehen, Laufen war alles

sehr sehr spät» (B3, Pos. 17). Auch äusserliche Merkmale zeugen von der Frühgeburt: «Man sieht's im halt an, er ist einfach ein Kleiner» (B3, Pos. 126). Und die befragte Mutter fügt an: " Auf Grund seiner Gesichtsform, durch das lange Masken tragen, dass er ja dieses typische, da es so eindrückt, wird der Kopf sehr spitz. Es gibt Leute, die sehen es ihm vielleicht doch an, die sich so auskennen damit» (B3, Pos. 128).

L. Vorbereitungen Leitfadenterview

L.1 Konstruktion des Leitfadens

Der Interviewleitfaden ist ein Papier, auf welchem Fragen stehen, die dem Interviewpartner im Laufe des Interviews gestellt werden. Diese «Erhebungsinstrument» bildet nur eine Art Gerüst, da er dem Interviewer die Entscheidungsfreiheit lässt, welche Frage in welcher Reihenfolge und Form gestellt wird. Der Leitfaden ist die einzige schriftliche Unterstützung für das Interview und daher von grosser Wichtigkeit. Doch muss der Interviewer die Forschungsfrage und die Leitfragen im Kopf haben, um im Interview adäquat reagieren zu können. Der Leitfaden dient dazu, dass in jedem Interview alle benötigten Informationen erhoben werden. Abweichungen zum Leitfaden sind dann nötig, wenn zu Themen nachgefragt werden muss oder wenn sich neue Themen ergeben (Gläser & Laudel, 2010, S. 142-144).

Der Leitfaden gliedert sich in drei Teilen:

- **Einstieg / Informationsphase**

Begrüssung, Dank, Information über die Studie - Kontext und Zweck der Untersuchung, Klärung der Rahmenbedingungen, Einholen des Einverständnisses zur Aufzeichnung des Interviews, Hinweis auf vertraulichen Umgang aller Aussagen sowie Anonymisierung aller Angaben

- **Hauptteil**

Kommunikativer Austausch der relevanten Themen nach Themenbereichen und Eventualfragen, um nachzufragen

- **Ausklang und Abschluss**

Reflexion des Interviews, Nachfrage, ob wichtige Aspekte noch nicht angesprochen wurden, Gelegenheit zur Ergänzung und Präzisierung, Dank, Ende der speziellen Situation
«Interviewdurchführung».

(Misoch, 2019, S. 68-69; Roos & Leutwyler, 2017, S. 235)

Der Leitfaden sollte übersichtlich gestaltet sein und nach Möglichkeit nicht mehr als zwei Seiten umfassen, damit man sich darin rasch zurechtfindet. Es gibt unterschiedliche Ansichten, doch die Autoren empfehlen, die Fragen auszuformulieren. So können sie allen Befragten in annähernd gleicher Form gestellt werden. Zudem verleiht dies Sicherheit im Interview. Der Nachteil besteht darin, dass sie zum «Festkleben» am Leitfaden verleiten (Gläser & Laudel, 2010, S. 144).

Die Reihenfolge der Fragen ist für den Erfolg einer Befragung genauso wichtig wie deren Wortlaut und muss gut überlegt sein. Sie entscheidet über die Genauigkeit und den Umfang, mit der eine interviewte Person antwortet. Die Fragen sollten so angeordnet sein, dass inhaltlich zusammengehörende Themen nacheinander behandelt werden und der Gesprächslogik folgen. Für die Aufteilung in Themenkomplexe, die nacheinander behandelt werden spricht auch das Erinnerungsvermögen des Befragten. Es ist von Vorteil, «mit den Fragen nach einem zu rekonstruierenden Prozess dessen Chronologie zu folgen, das heisst, die Rekonstruktion von

einem in der Vergangenheit liegenden Startpunkt an Schritt für Schritt in Richtung Gegenwart zu unternehmen» (Gläser & Laudel, 2010, S. 146-147).

Der Leitfaden wird, anders als der standardisierte Fragebogen, im gesamten Untersuchungsverlauf immer wieder angepasst und selten so benutzt, wie er auch entwickelt wurde. Zur inhaltlichen Vorbereitung des Interviews muss möglichst viel Wissen über das Thema des Interviews verschafft und damit der Leitfaden an die spezifische Situation angepasst werden. Auch dann können Veränderungen am Leitfaden vorgenommen werden, wenn bei der Anwendung bestimmte Fragen, Frageformulierungen oder die Reihenfolge sich als ungünstig herausstellen. Es ist möglich, dass die entworfenen Fragen nicht das bewirken, was sie sollten. Daher gilt es, den Interviewleitfaden vor der eigentlichen Untersuchung mittels Probeinterview zu testen. Dazu werden Personen gewählt, die mit den späteren Interviewpartnern vergleichbar sind. Es soll geprüft werden, ob die Fragen verstanden wurden und ob die gewünschten Erzählungen angeregt werden. Eine Korrektur des Leitfadens ist unproblematisch, da es nur um eine bessere Formulierung geht und keine inhaltliche Veränderung mit sich bringt. Mit den neuen Erkenntnissen aus den Interviews bilden sich auch neue Fragen, somit ist die Arbeit am Interviewleitfaden nie abgeschlossen und dauert bis zum letzten Interview an (Gläser & Laudel, 2010, S. 149-150).

Es soll so wenig wie möglich gefragt werden, so genau wie möglich gefragt werden. Dem Gegenüber soll signalisieren werden, dass sich der Interviewer intensiv mit dem Gegenstand des Interviews auseinandergesetzt hat. Der Leitfaden stellt sicher, dass in allen Interviews bestimmte Informationen erhoben werden. Wie die Informationen erhoben werden, dafür gibt der Leitfaden, wie der Name schon sagt, nur Hinweise. Der Leitfaden sollte Fragen enthalten, auf die man aus anderen Quellen keine Antwort hat. Es geht dabei um Meinungsfragen, auf Beschreibungen eigener Handlungen, Interaktionen und Wahrnehmungen des Interviewpartners, die meist als Erzählanregungen entworfen wurden (Gläser & Laudel, 2010, S. 150-152).

L.1.1 Entwicklung von Fragen

«Mit der Art und Weise, in der Sie fragen, haben Sie grossen Einfluss auf die Antworten, die Sie erhalten» (Gläser & Laudel, 2010, S. 120). In qualitativen Interviews ist die Funktion von Fragen, Erzählanreize für den Befragten zu setzen und das Thema zu verdeutlichen. Es sollen einfache Fragen gestellt werden. Das ist dann der Fall, wenn sie einfach verständlich ist, einen einzelnen Aspekt ergründet und in einer Formulierung, die mit dem Alltag des Interviewpartners übereinstimmt. Die Frage soll den Befragten animieren, ausführlich zu berichten und nicht einsilbig mit «ja» oder «nein» zu antworten (Dresing & Pehl, 2018, S. 9).

Das Interview unterscheidet sich von der Alltagskommunikation durch Fremdheit, begrenzte Zeit und Rollenfestlegung. Der Interviewer möchte innerhalb kurzer Zeit Informationen von seinem Interviewpartner. Da der Interviewer ihm fremd ist, sind die Fragen die einzige Informationsquelle darüber, was dieser wissen will. Darum sind sorgfältig formulierte Fragen äusserst wichtig. Beim Erstellen des Interview-Leitfadens bleibt genügend Zeit, sich jede Frage lange zu überlegen und anzupassen. Eine grosse Schwierigkeit beim Interview hingegen ist, dass spontan innerhalb weniger Sekunden Fragen formuliert und auf Antworten reagiert werden muss, da bleibt keine Zeit für systematische Überlegungen. Daher müssen für die Durchführung eines

Interviews Grundregeln beherrscht und die eigene Fragetechnik immer wieder kritisch analysiert werden (Gläser & Laudel, 2010, S. 121). Ausgangspunkt für das Formulieren einer Frage für die Konstruktion des Interviewleitfadens ist immer die Überlegung, was man wissen und was man steuern will. Anschliessend wird der Fragetyp ausgewählt und die Frage formuliert (Gläser & Laudel, 2010, S. 129).

L.1.2 Fragetypen

Es werden folgende Fragetypen unterschieden:

- Schlüsselfragen und Eventualfragen: Schlüsselfragen sind zentral für die Forschungsfragen und werden allen Befragten gestellt. Eventualfragen kommen dann zum Einsatz, wenn der Befragte bestimmte Aspekte nicht von sich aus anspricht (Scholl, 2018, S. 69-70).

Gläser und Laudel (2010) sprechen dabei von Erzählanregungen und Detailfragen. Sie sind der Meinung, dass Erzählanregungen wichtiger sind als Detailfragen - Zuerst werden Erzählanregungen gestellt in der Hoffnung, dass die Detailfragen damit beantwortet werden. Erzählanregungen werden im Leitfaden hervorgehoben, beispielsweise im Fettdruck, und Detailfragen als Checkliste darunter geschrieben. Diese werden gedanklich abgehakt, wenn sie genannt wurden (S. 145).

- Einleitungsfragen dienen der Einführung ins Thema. Sie sollten offen formuliert sein und spontane Antworten ermöglichen. Es handelt sich um inhaltsbezogene Fragen mit Informationswert für die Analyse. Sie gehören zu den Schlüsselfragen, da sie in jedem Interview gestellt werden.
- Folgefragen dienen dazu, die Erzählung fortzusetzen. Oft genügen kleine, nonverbale Gesten oder eine Nachfrage zu bestimmten Schlüsselwörtern.
- Nachhaken dienen der Ergänzung der Antwort und der Ausweitung von Aspekten, die der Befragte angesprochen hat.
- Spezifizierungsfragen dienen dazu, den Befragten zu beten, seine allgemeinen Ausführungen zu konkretisieren und Beispiele zu schildern.
- Direkte und indirekte Fragen: der Interviewer kann bestimmte Sachverhalte direkt abfragen oder indirekt nach der Auffassung anderer Personen fragen.
- Strukturierungsfragen dienen dazu, bei Abschweifung mit überleitenden Fragen den roten Faden des Gespräches wiederherzustellen.
- Schweigen: damit das Interview nicht zu einem Frage-Antwort-Spiel wird, sollten Pausen eingelegt werden und dem Befragten genügend Zeit gegeben werden, um ausführlich nachzudenken und zu antworten.
- Interpretationsfragen: Fragen, wie die Antwort des Befragten zu interpretieren sei.
(Scholl, 2018, S. 69-70)

Offene Fragen

Die offene Frage enthält keine Antwortkategorien. Bei offenen Fragen wird die Antwort vom Befragten frei formuliert und die Messung erfolgt in der genauen, wörtlichen Aufzeichnung und in der darauffolgenden Auswertung mittels Kategorisierung der Antworten durch den Forscher. Bei der offenen Erhebungsform wird

die Komplexität der Antwort bei der Kategorisierung und Abstrahierung durch die Inhaltsanalyse reduziert (vgl. Atteslander, 2010, S. 146; Beller, 2008, S. 43; Gläser & Laudel, 2010, S. 131; Scholl, 2018, S. 160-162). Offene Fragen verlangen vom Befragten, sich an etwas zu erinnern. Sie helfen, Unwissenheit, Missverständnisse und unerwartete Bezugssysteme zu entdecken. Weil sie einem Alltagsgespräch ähnlich sind, können sie den Gesprächskontakt und das Interesse am Interview fördern. Vor allem gut informierte Personen mit einer eigenen Meinung ziehen offene Fragen vor, weil sie sich im eigenen Urteil ernst genommen fühlen (Atteslander, 2010, S. 148).

Offene Fragen empfehlen sich, wenn:

- Die Bandbreite möglicher Antworten nicht vorhersehbar ist
- Die eigenen Worte des Befragten wichtig sind
- Sich die Befragten in eigenen Worten ausdrücken können
- Sich die Befragten in eigenen Worten ausdrücken wollen
- Unwissenheit und Meinungslosigkeit aufgedeckt werden sollen

(Scholl, 2018, S. 160-162)

L.1.3 Frageformulierung

Nach Atteslander (2010) gibt es keine umfassende Theorie der Frageformulierung. Eine Faustregel besagt, jede Frage mehrfach vorzutesten. Des Weiteren werden folgende bedeutsame Regeln aufgelistet.

- Fragen sollten keine geschlossenen «Ja» und «Nein»- Antworten ermöglichen
- Fragen sollten einfach Wörter enthalten und verständlich sein – keine Fachausdrücke, Fremdwörter, Abkürzungen und Slang-Ausdrücke
- Fragen sollten kurz und klar formuliert werden – «Warum»-Fragen vermeiden
- Fragen sollten konkret sein – abstrakte Begriffe sollen in konkrete überführt werden
- Fragen sollten klar und eindeutig sein – Befragte muss der Frage entnehmen können, was der Interviewer wissen will.
- Fragen sollten keine bestimmte Beantwortung provozieren oder nahelegen – vermeiden von Suggestivfragen
- Fragen sollten neutral formuliert sein – keine belastenden Worte und wertbesetzte Begriffe
- Fragen sollten nicht hypothetisch formuliert werden
- Fragen sollten sich nur auf einen Sachverhalt beziehen – Vermeidung von Mehrdimensionalität, von gleichzeitig mehreren Fragen
- Fragen sollten keine doppelten Negationen enthalten – sonst sind sie schwer verständlich und nicht eindeutig interpretierbar
- Fragen sollten beantwortbar sein, den Befragten nicht überfordern oder in Verlegenheit bringen
- Fragen sollten offen formuliert werden und zum Erzählen animieren
- Fragen sollten auf einen Sachverhalt formuliert sein und nicht zu allgemein

(vgl. Atteslander, 2010, S. 155-156; Beller, 2008, S. 43; Dresing & Pehl, 2018, S. 9-11, 13; Gläser & Laudel, 2010, S. 131-141, 144-145; Moser, 2015, S. 118-119; Roos & Leutwyler, 2017, S. 235-236, 254)

Nachdem die Fragen formuliert wurden, sollen sie auf folgende Punkte geprüft werden:

- Ist jede Frage erforderlich?
- Gibt es Wiederholungen ähnlicher Fragen?
- Können die Antworten evt. durch die Fragenreihenfolge beeinflusst werden? (Beller, 2008, S. 43)

Nach der Fertigstellung des Interviewleitfadens sollte jede Frage nochmals kritisch geprüft werden:

- Warum wird die Frage gestellt? (theoretische Relevanz und technische Funktion der Frage)
- Wonach wird gefragt? Was wird gefragt? (Inhaltliche Dimension und Spektrum der möglichen Antworten).
- Warum ist die Frage so und nicht anders formuliert?
- Warum steht die Frage an dieser Stelle im Leitfaden?
(Gläser & Laudel, 2010, S. 149; Roos & Leutwyler, 2017, S. 235)

L.2 Durchführung des Leitfaden-Interviews

Interviews gut durchzuführen ist anspruchsvoll. Der Interviewer benötigt eine immense Kompetenz zum Zuhören. Er muss flexibel auf die Gesprächssituation und die Antwort des Befragten reagieren. Dafür muss der Interviewverlauf ständig mit dem Leitfaden verknüpft werden. Ein Nicht nur für die Auswertung ist seine Interpretationsfähigkeit von grosser Wichtigkeit, sondern auch während dem Interview, um geeignete Nachfragen stellen zu können. Ein guter Interviewer ist Experte für das Sachthema der Interviews aber auch für menschliche Interaktion. Er muss dabei sowohl einfühlsam und offen sein als auch kritisch, um geeignete Nachfragen stellen zu können. Den Leitfaden flexibel zu handhaben, stellt eine grosse Herausforderung dar. Um keine Fragen doppelt zu stellen und Fragen umzustellen oder auszulassen, muss das Erinnerungsvermögen des Interviewers ausreichend sein. Zudem muss er das Gespräch in die vorgegebenen Themen zurückführen, falls der Befragte zu sehr abschweift. Damit diese Mehrfachanforderung und Belastung bewältigbar wird, kann es sein, dass der Interviewer den Leitfaden als Schutz einsetzt und abarbeitet. Dabei besteht die Gefahr einer «Leitfadenbürokratie», die gegen die Offenheit des Leitfadeninterviews arbeitet. Ob der Interviewer alle vorformulierten Fragen und in der Reihenfolge stellt, ist anhängig von der Interviewsituation und den Antworten der Befragten (Scholl, 2018, S. 70-71; Roos & Leutwyler, 2017, S. 237-239).).

Beim Prinzip der Offenheit wird davon ausgegangen, dass nur über die Denk- und Handlungsorientierung befragter Personen etwas in Erfahrung gebracht werden kann, wenn ihr genügend Raum für Erzählungen und Darstellung ihrer Sichtweisen zur Verfügung stehen (Lueger & Froschauer, 2018, S. 125). Bei offenen Interviews lastet auf dem Interviewer eine Verantwortung für die Gesprächsführung, doch der Befragte bestimmt bis zu einem gewissen Grad, wie er seine Rolle gestalten möchte. Es herrscht eine asymmetrische Beziehung, «da der Interviewer die Rolle des interessierten Zuhörers und der Befragte die des relativ freien Erzählers übernimmt» (Scholl, 2018, S. 200). Das heisst, dass «der Interviewer das Gespräch führt, während der Befragte es bestreitet» (ebd., S. 200). Beim Interview wird vom Interviewer eine starke situationsbezogene Flexibilität und eine grosse Fähigkeit zur Selbstkontrolle verlangt. Er muss auf der einen Seite zurückhaltend sein, um die

Beiträge und Äusserungen des Befragten nicht in eine bestimmte Richtung zu drängen oder zu beeinflussen. Auf der anderen Seite aber muss er erzählungs- und verständnisregenerierend in das Gespräch eingreifen den Befragten motivieren, seine eigene Erzählung zu beginnen und weiterzuführen. Wichtig ist, dass der Interviewer den idealen Zeitpunkt einer Rückfrage erfasst und nicht voreilig den Gedanken des Befragten stört. Zudem soll er beim Fragen Interpretationen und Unterstellungen vermeiden. Er muss eine Atmosphäre von Sicherheit und Vertrauen schaffen und muss, im Gegensatz zur Alltagskommunikation, Pausen ertragen können. Die Forschungsfrage muss dem Interviewer vertraut sein, gleichzeitig aber muss er sein eigenes Vorwissen in den Hintergrund stellen oder gegebenenfalls revidieren (ebd., S. 200-203; Moser, 2015, S. 118).

L.2.1 Kompetenzen für die Interviewdurchführung

Bei mündlich durchgeführten Interviews benötigen Interviewer vielfältige kommunikative und kognitive Kompetenzen:

- Besondere kommunikative Fähigkeiten.
- Kontaktfreudig, offen, freundlich, respektvoll, sicheres Auftreten, neutral und gepflegt gekleidet.
- Hinreichend laute und deutliche Aussprache.
- Flexibel und einfühlsam sich auf andere Menschen einstellen und hineindenken können, ohne sich mit den Befragten zu identifizieren. Sich an verschiedene Situationen im Interview anpassen können.
- Gute Konzentrationsfähigkeit, zuhören können, sich nicht ablenken lassen und rasch arbeiten können.
- Konkrete Verhaltensweisen anwenden, wenn Befragte nicht oder ungenügend antworten. Verschiedene Techniken des Nachhakens, Klärung und Spezifizierung von Antworten.
- Richtlinien fürs gesamte Auftreten: Zurückhaltung, zum Antworten ermuntern, Balance zwischen Flexibilität, steuern und motivieren.
- Verhalten und Äusseres des Interviewers sollte neutral sein. Keine eigene Meinung äussern, keine nonverbale Signalisation, nicht dem Befragten zustimmen oder seine Äusserung ablehnen.

(Scholl, 2018, S. 190-195)

L.2.2 Interviewstil

Die Qualität eines Interviews hängt nebst dem Leitfaden auch von der Interaktion zwischen dem Interviewer und dem Befragten ab. Der Interviewstil ist wichtig und umfasst das strategisch eingesetzte und trainierte Verhaltensrepertoire. In älteren Lehrbüchern wurde eine neutrale Interviewführung empfohlen, damit der Interviewer keinen unerwünschten Einfluss auf den Befragten ausübt. Der Interviewer sollte sich zurücknehmen und nur neutral nachhaken, damit gewährleistet ist, dass die Fragen identisch kommuniziert werden und der Interviewer keine unbeabsichtigten und unerwünschten Zusatzinformationen liefert. Der Befragte soll zur aufgabenorientierten Antwort gelenkt werden. Es gilt, Verzerrungen und Fehler zu vermeiden. Im Gegensatz dazu gibt es Befürworter für eine flexible, konversationsähnliche Interviewführung, bei der der Interviewer dem Befragten bei der Interpretation der Frageinhalte und bei der Beantwortung behilflich ist. Diese Position wird dadurch vertreten, dass angenommen wird, dass der Befragte die Sicherheit und Hilfe des Interviewers braucht, um valide antworten zu können.

Beide Positionen zeigen die Schwierigkeit, welche bei Interviews vorkommen: Durch die Motivation und Unterstützung des Interviewers wird der Befragte in eine bestimmte Richtung gelenkt. Die Befragten sind mit der Interviewsituation zufriedener, wenn das Interview konversationsähnlich geführt wird. Es besteht aber die Gefahr, dass die Antworten von der Art beeinflusst werden, wie die Fragen gestellt werden. Nimmt sich der Interviewer jedoch sehr stark zurück und verringert seine Rolle auf das Fragestellen ohne das Gespräch sozial zu unterstützen, kann Irritation und Unsicherheit beim Befragten entstehen, was durch die Zurückhaltung die Validität der Antworten gefährdet. Das Dilemma der Realisierung beider Anforderungen wird durch eine zeitliche Trennung gerechtfertigt. Der Interviewer sollte zu Beginn durch einen flexiblen Interviewstil eine kooperative Atmosphäre erschaffen, im Folgenden aber zurückhaltender werden, sobald der Eindruck herrscht, dass sich der Befragte auf die validen Antworten eingestellt hat. Diese Doppelstrategie der Interviewführung geht zu Lasten der Interviewzeit, die sich damit verlängert, was aber in Kauf genommen werden sollte, um die Qualität der Auskünfte der Befragten zu steigern und zu sichern (Scholl, 2018, S. 198-199).

L.2.3 Der Ablauf von Befragungen

- Briefing des Befragten: Dies umfasst die Begrüßung, Vorstellung des Interviewers, kurze Einführung in das Thema und der Zweck der Befragung; Rahmenbedingungen, Ablauf des Interviews und die Zusicherung von Anonymität.
- Gute und gesprächsfördernde Atmosphäre schaffen: ruhige Haltung. Aufzeichnung des Gesprächs ängstigen oft die Befragten – über deren Notwendigkeit aufklären.
- Im Hauptteil dem Befragten genügend Raum für die Selbstdarstellung lassen: Interviewer muss seine Unabhängigkeit wahren und darf keine eigene Position zu einem Thema entwickeln oder Übereinstimmung signalisieren. Es gilt, Schweigen aushalten zu können und nicht überstürzt zu intervenieren oder eine Frage zu reformulieren, um sie wie es scheint verständlicher auszudrücken.
- Kurze, leicht verständliche Fragen nach konkreten Erfahrungen des Befragten aus dessen Lebenswelt. Dabei sollte der Interviewer weder Fremdwörter noch eine Milieusprache benutzen oder einen Dialekt imitieren.
- Nicht voreilig generalisieren oder abstrahieren. Interviewer nimmt Doppelrolle ein zwischen Empathie und Naivität. Einerseits durch ein sich in den Befragten hineinversetzendes Nachfragen und andererseits indem Äusserungen nicht durch vermeintliches Verstehen kompensiert werden, sondern indem diese erläutert gelassen werden.

(Scholl, 2018, S. 202-203)

Abschluss von Befragungen

Es gilt, einen sinnvollen Abschluss vorzubereiten. Dem Befragten soll ermöglicht werden, Ergänzungen anzubringen und wichtige Aussagen noch einmal zu betonen. Es muss nachgefragt werden, ob eine wichtige Frage noch nicht gestellt worden ist. Das Interview wird mit einem Dank für die Teilnahme abgeschlossen. Es muss klar erkennbar sein, wann das offizielle Gespräch beendet ist und das informelle beginnt. Oft wird Spannendes erst erzählt, wenn das Aufnahmegerät nicht mehr läuft. Daher sollte unmittelbar nach dem Gespräch solch relevante Informationen und Eindrücke «zwischen den Zeilen» schriftlich festgehalten werden.

Solche Informationen sind für den Prozess der Datenanalyse und für die Interpretation der Ergebnisse sehr hilfreich (Roos & Leutwyler, 2017, S. 239-240).

L.2.4 Allgemeine Regeln der Interviewführung

Die schwierigen Anforderungen des Leitfadenterviews können vorbereitet werden, indem man bestimmte Regeln der Interviewführung zu berücksichtigen versucht. Diese Regeln beinhalten bestimmte Verhaltensweisen. Die Entwicklung der Interviewbeziehung vollzieht sich vor allem in der Anfangsphase, in welcher der Forschende seine Erwartungen an den Interviewpartner formuliert und sich selbst mit einem bestimmten Fachwissen und einer bestimmten Professionalität. Die beiden Positionen gilt es auszubalancieren. Dem Interviewpartner gegenüber muss man sich respektvoll verhalten. Die Gesprächssituation soll so natürlich wie möglich gehalten werden und hat gegenüber einem sturen Abarbeiten des Interviewleitfadens Priorität. Es gilt, für ein offenes Gespräch auf eine angenehme Atmosphäre zu achten und eine Vertrauensbasis herzustellen (Gläser & Laudel, 2010, S. 172).

Neben der Gestaltung der Beziehung gelten auch folgende Verhaltensregeln und Handlungsempfehlungen:

1. Zuhören! Verbal und Nonverbal soll deutlich gemacht werden, dass der Interviewer sich in erster Linie informieren lassen will. Sprechanteil des Interviewers ist höchstens 10-15%. Zuhören als Prozess des aktiven Mitdenkens, sich informieren, nachfragen.
 - Aktives Zuhören:
 - o Konzentration auf den Inhalt der Ausführungen des Interviewpartners
 - o Ihm zu verstehen geben, dass er verstanden wird
 - o einschätzen, welche Informationen noch fehlt
 - bei offenen Antworten möglichst wenig unterbrechen, Gesprächspartner ausreden lassen.
 - Sich zurückhalten – Fokus steht immer auf dem Interviewpartner und seinen Erzählungen.
 - Pausen zulassen, Stille ertragen. Zeit verstreichen lassen, damit langsam entstehende Gedanken und Ideen Gelegenheit haben, ausgedrückt zu werden. Keine Verlegenheitsfragen stellen.
 - Auf Non-verbale Verhalten des Befragten achten
 - In angemessenem Masse auf Gefühle eingehen, ohne sich selbst zu stark darauf einzulassen
 - Störungen, Ablenkung und Eindruck von Zeitknappheit vermeiden.
2. Flexibel fragen! Es soll eine möglichst natürliche Gesprächssituation aufrechterhalten werden. Wie im Alltagsgespräch sollen Antworten als Anknüpfungspunkte dienen, um auf neue Themen überzuleiten. Durch ein stures chronologisches Abarbeiten des Leitfadens wird der Interviewpartner auf eine festgelegte Reihenfolge gezwungen und abrupte Übergänge werden erzeugt. Stattdessen dem thematischen Verlauf des Gesprächspartners folgen. Dabei auch vermeiden, Themen doppelt abzufragen, wenn Fragen schon beantwortet wurden im Verlaufe des Gesprächs.
3. Nicht Verstandenes erklären! Es muss nachgefragt werden, wenn etwas in den Ausführungen des Interviewpartners nicht verstanden wird. Dabei kann paraphrasiert werden, d.h. einzelne Aussagen in eigenen Worten wiederholen werden: «habe ich Sie richtig verstanden, dass...». Widersprüche und Ungereimtheiten aufklären.

4. Details erfragen! Offene Fragen führen nicht automatisch zu einem gewünschten detailreichen Erzählfluss. Interviewpartner bleiben in ihren Ausführungen oft vage und mehrdeutig. Der Gesprächsfluss soll im Gang bleiben, ein Thema nicht zu schnell gewechselt und alle Themenbereiche abgedeckt werden.
5. Kurze und eindeutige Nachfragen stellen! Diese Regel ist auch für das Erstellen des Interview-Leitfadens wichtig, aber auch für spontan zu stellenden Nachfragen. Dabei auf multiple Fragen verzichten, also mehrere Fragen hintereinander oder im gleichen Fragesatz. Nur nachfragen, wenn es wirklich interessiert.
6. Kompetenz zeigen! Der Interviewpartner muss spüren, dass seine Antworten verstanden werden und es sich lohnt, Informationen zu geben. Eigenes Vorwissen gegebenenfalls revidieren.
7. Bewertungen vermeiden! Den Interviewpartner darin bestärken zu erzählen, nicht aber seine Erzählungen bewerten und kommentieren. Ansonsten kann ein Anpassungsverhalten im Sinne von erwünschten Antworten oder Widerspruchsverhalten ausgelöst werden. Verständnis zeigen für Situation und Gefühle. Interesse durch Kopfnicken, Bestätigungslaute oder neutralen Aussagen wie «Ich verstehe» signalisieren.
8. Vermeiden von suggestiven Fragen, Interpretationen und gespiegelten Rückmeldungen. Keine eigenen Erwartungen und Deutungsangebote formulieren.
9. Vermeiden von zu starken Kommentaren, können ein Interview verfälschen («Super», «das ist ja total interessant», «das darf doch nicht wahr sein»)
10. Vermeiden von Warum-Fragen– können inquisitorisch wirken, der Interviewte kann sich angegriffen fühlen, bringt Gespräch ins Stocken.

(vgl. Beller, 2008, S.46; Dresing & Pehl, 2018, S. 13; Gläser & Laudel, 2010, S. 173-177; Moser, 2015, S. 117-119; Roos & Leutwyler, 2017, S. 237-239; Scholl, 2018, S. 190-195, 203).